

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية
مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة
المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

رسالة مقدمة للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
(تخصص المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية)

إعداد

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

د/ محمد فتحي علي

أ.د/ أماني على السيد رجب

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

كلية التربية - جامعة المنصورة

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية- جامعة المنصورة

٢٠٢٥ - ١٤٤٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

إِلَّا مَا عَلَّمْنَا إِيَّاكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

صدق الله العظيم

سورة البقرة - مدنية - الآية ٣٢

كلية التربية

إدارة الدراسات العليا

نموذج رقم (١)

صفحة المشرفين ومساعدتهم

عنوان الرسالة: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
اسم الباحث: ثامر هادي عسكر الشمري
الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في التربية
التخصص: المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية
لجنة الإشراف :

التوقيع	التخصص	الوظيفة	الاسم
	المناهج وطرق التدريس بالكلية	أستاذ	أ.د/ أماني على السيد رجب (مشرف رئيسي)
	المناهج وطرق التدريس بالكلية	مدرس	د./ محمد فتحي علي (مشرف مشارك)

عميد الكلية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

رئيس القسم

أ.د/ علي عبد ربه حسن اسماعيل حماد

أ.د/ رفقى إبراهيم محمد سليمان

أ.د/ أماني على السيد رجب

كلية التربية

إدارة الدراسات العليا

نموذج رقم (٢)

صفحة السادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم

عنوان الرسالة: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات

القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

اسم الباحث: ثامر هادي عسكر الشمري

الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في التربية

التخصص: المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية

لجنة الإشراف :

التوقيع	التخصص	الوظيفة	الاسم
	المناهج وطرق التدريس بالكلية	أستاذ	أ.د/ أماني على السيد رجب (مشرف رئيسي)
	المناهج وطرق التدريس بالكلية	مدرس	د./ محمد فتحي علي (مشرف مشارك)

التوقيع	التخصص	الوظيفة	الاسم
	مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية كلية التربية - جامعة بنها	أستاذ	أ.د/ على جودة محمد عبد الوهاب
	مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بالكلية	أستاذ	أ.د/ أماني علي السيد رجب
	مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بالكلية	أستاذ مساعد	أ.م. د/ تهاني عطية محمد أحمد البنا

عميد الكلية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

رئيس القسم

أ.د/ على عبد ربه حسن اسماعيل حماد

أ.د/ رفقي إبراهيم محمد سليمان

أ.د/ أماني على السيد رجب

نموذج رقم (1):

صفحة المشرفين ومساعدتهم

نظام شئون الدراسات العليا الموحد للجامعة - 26/2/2025 - 11:29 - 10:12 ص - مستخرج البيان/ صالح محمود شعبان محمد

إسم الباحث : تأمر بن هادي بن عسكر الشمري

عنوان الرسالة : تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

القسم : قسم المناهج وطرق التدريس / تخصص الدراسات الاجتماعية

لجنة الإشراف:

الاسم	الوظيفة	التخصص	دور العضو	التوقيع
1- أ.د./اماني على السيد رجب مشرف رئيسي	أستاذ	ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية	مشرف رئيسي	
2- د./محمد فتحي على محمد مشرف مشارك	مدرس	المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بالكلية	مشرف مشارك	

تاريخ التشكيل : 24/02/2025

تاريخ المناقشة :

تقدير الرسالة :

أ.د./ على عبد ربه حسين اسماعيل حماد

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د./ رفقي ابراهيم محمد سليمان

رئيس القسم

نموذج رقم (2):

صفحة السادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم

نظام ثننون الدراسات العليا الموحد للجامعة - 26/2/2025 - 11:29 - 10:12 هـ - مستخرج البيان/ سامح محمود شعبان محمد

إسم الباحث : ثامر بن هادي بن عسكر الشمري

عنوان الرسالة : تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

القسم : قسم المناهج وطرق التدريس / تخصص الدراسات الاجتماعية

لجنة الإشراف:

الاسم	الوظيفة	التخصص	دور العضو	التوقيع
1- أ.د./اماني على السيد رجب مشرف رئيسي	أستاذ	ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية	مشرف رئيسي	
2- د./محمد فتحي على محمد مشرف مشارك	مدرس	المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بالكلية	مشرف مشارك	

لجنة المناقشة والحكم :

الإسم	الوظيفة	التخصص	دور العضو	التوقيع
1- أ.د./على جودة محمد عبدالوهاب	أستاذ	المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية - كلية التربية - جامعة بنها	مناقشا ورئيسا	
2- أ.د./اماني على السيد رجب	أستاذ	ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية	مشرفا وعضوا	
3- أ.م.د./تهاني عطيه محمود احمد البنا	أستاذ مساعد	المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بالكلية	مناقشا وعضوا	

تاريخ التشكيل : 24/02/2025

تاريخ المناقشة :

تقدير الرسالة :

أ.د./ على هديره حسين اسماعيل حماد

وكيل الكلية لثننون الدراسات العليا والبحوث

أ.د./ رفقى ابراهيم محمد سليمان

رئيس القسم

اسم الكلية: التربية	القسم العلمي: المناهج وطرق التدريس	الرقم العام
اسم الطالب: ثامر هادي عسكر الشمري	الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في التربية	تاريخ الرسالة:
عنوان الرسالة: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.		

مستخلص البحث

استهدف البحث الحالي إعداد تصورٍ مقترحٍ لما يجب أن تكون عليه مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، بعناصرها المتمثلة في: (الأهداف، المحتوى، الأنشطة، أساليب التقويم)، في ضوء نظرية الذكاء الناجح والتعرف على فاعلية المنهج المطور في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة؛ ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة بأبعاد الذكاء الناجح التي ينبغي توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، وإعداد أداة تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بصفوفها الثلاثة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وتم التوصل إلى التصور المقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية الحالية بالمرحلة المتوسطة، كما تم إعداد اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين ومقياس الهوية الوطنية، وقد أسفرت نتائج البحث الحالي أن مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة لا تلبى أبعاد الذكاء الناجح، ووجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $\geq (0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $\geq (0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي، ووجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $\geq (0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $\geq (0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

الكلمات المفتاحية: تطوير منهج - نظرية الذكاء الناجح- مهارات القرن الحادي والعشرين- الهوية الوطنية.

Central library: Collage : Faculty of Education Author: Thamer Hadi Askar Al-Shammari	Department : Curricula and Teaching Methods Department Degree : Doctor	Call no : Date :
--	--	---------------------

Abstract

The current research aimed to prepare a proposed vision for what the social studies curricula should be like in the intermediate stage, with its elements represented in: (objectives, content, activities, assessment methods), in light of the theory of successful intelligence and identifying the effectiveness of the developed curriculum in developing twenty-first century skills and national identity among intermediate stage students; To achieve this goal, a list of the dimensions of successful intelligence that should be available in the social studies curricula at the intermediate stage was prepared, and a tool was prepared to analyze the content of the social studies curricula at the intermediate stage in its three grades in light of the dimensions of successful intelligence. The proposed vision for the current social studies curricula at the intermediate stage was reached, and the 21st Century Skills Test and the National Identity Scale were prepared. The results of the current research showed that the social studies curricula at the intermediate stage do not meet the dimensions of successful intelligence, and that there is a statistically significant difference at a significance level of $\leq (0.05)$ between the average scores of the students of the experimental and control groups in the post-application of the 21st Century Skills Test in favor of the experimental group, and that there is a statistically significant difference at a significance level of $\leq (0.05)$ between the average scores of the students of the experimental groups in the pre- and post-application of the 21st Century Skills Test in favor of the post-application, and that there is a statistically significant difference at a significance level of $\leq (0.05)$ between the average scores of the students of the experimental groups in the pre- and post-application of the 21st Century Skills Test in favor of the post-application. The control group in the post-application of the national identity scale in favor of the experimental group, and the presence of a statistically significant difference at a significance level of $\leq (0.05)$ between the average scores of the students of the experimental group in the pre- and post-application of the national identity scale in favor of the post-application.

Keywords: Curriculum development - Successful intelligence theory - 21st century skills - National identity.

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، إيماناً و يقيناً، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين، نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين.

وبعد،،،،

ببالغ الشكر والامتنان أود أن أعرب عن عميق امتناني لمشرفتي الكريمة، الأستاذة الدكتورة/أماني على السيد رجب أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية ورئيس القسم - كلية التربية- جامعة المنصورة، التي كانت لها اليد الطولى في توجيهي ودعمي طيلة فترة إعداد الرسالة، لقد كانت نموذجاً يحتذى به في التفاني والإخلاص، إذ قدمت لي الدعم العلمي والنفسي على حد سواء، وكان لها الفضل الكبير في تحسين مستوى البحث وإثرائه بأفكارها السديدة ونصائحها القيمة، ولم تقتصر مساعدتها على توجيهاتي الأكاديمية فقط، بل كانت مصدرًا للتحفيز المستمر، حيث أنني لم أكن لأصل إلى هذه المرحلة بدون إرشاداتها الرشيدة، لقد أدركت تمامًا قيمة الوقت والجهد الذي بذلته في مراجعة رسالتي، والتأكد من أنني أسير في المسار الصحيح، إن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن مدى امتناني لما قدمته لي من دعم وتوجيه طوال هذه الفترة، فجزيل الشكر والتقدير لها، وبارك الله في علمها وعملها وجعل هذا العمل في ميزان حسناتها.

أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ محمد فتحي علي، مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا- كلية التربية- جامعة المنصورة، على دعمه اللامحدود وإرشاداته القيمة التي كان لها دور كبير في إتمام رسالتي بنجاح. إن توجيهاته الدقيقة والمستمرة كانت مصدرًا رئيسيًا لإثراء العمل الأكاديمي، وقد ساعدتني بشكل كبير في تحسين جودة البحث وتطويره، وقد كان لتفانيه في متابعة سير العمل وإبداء ملاحظاته البناءة أثر بالغ في إثراء معرفتي وتعميق فهمي للموضوع، أشعر بامتنان عميق له لما قدمه لي من وقت وجهد، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمهنية، وسائلين الله له الصحة والعافية والنجاح المستمر.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور على جودة محمد عبد الوهاب، أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية- كلية التربية- جامعة بنها، على استجابته الكريمة لحضور مناقشة رسالتي رغم أعباءه، إن مشاركته القيمة في هذه المناقشة كانت إضافة علمية متميزة، فأنا ممتن جدًا له على الوقت والجهد الذي بذله في قراءة الرسالة والتحضير للمناقشة، رغم مشاغله والتزاماته، سائلين الله له دوام الصحة والعافية، وأن يظل هذا العمل في ميزان حسناته، وجزيل الشكر والتقدير لكرمه وجهوده التي لا تقدر بثمن.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة تهاني عطية محمود أحمد البنا، أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية المساعد، كلية التربية- جامعة المنصورة، على حضورها الكريم لمناقشة رسالتي، وعلى ما بذلته من جهد ووقت ثمين في قراءة العمل والمشاركة في مناقشتها، إن حضوركم وإسهامكم القيم في هذه المناقشة له أكبر الأثر في تحسين مستوى الرسالة، ورفع من قيمتها الأكاديمية بشكل ملموس، أشكر لكم كريم حضوركم واهتمامكم العميق، وأدعو الله لكم بالتوفيق في جميع مساعيكم العلمية والمهنية.

والشكر موصول إلى جميع أساتذتي في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنصورة على ما بذلوا من جهد في إتمام مسيرتنا الدراسية، فكانوا بمثابة الأهل في غربتي، الله أسأل أن يحفظهم، ويسدد خطاهم، فلهم مني كل الحب والاحترام.

بفضل الله ثم بفضل دعمهم وتوجيههم، تمكنت من تخطي التحديات وتحقيق أهدافي، وأشعر بالامتنان لكل لحظة أمضيها وأنا تحت رعايتهم. سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعاً، بتوجهاته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي دفعتنا نحو آفاق جديدة من النجاح والازدهار.

إلى روح والدي العزيز وأخي عامر، أسأل الله أن يغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته، كانت محبتهم ودعواتهم لي دوماً أداة قوتي ونجاحي. وإلى والدتي الحبيبة، أدام الله عليها الصحة والعافية، التي كانت ولا تزال نبراساً في حياتي.

وإلى زوجتي الغالية، التي كانت شريكتي في رحلة الحياة، فقد كانت ولا زلت سندي الأكبر ومصدر قوتي، بفضل دعواتها وتشجيعها لم يكن لهما حدود، وقد ساعدتني في تجاوز أصعب اللحظات، لا أجد كلمات كافية لأعبر عن امتناني لها. وأبنائي الأعراء، الذين اعتبرهم سبباً رئيسياً لنجاحي، أنتم الأمل والفرح في حياتي، فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم، وأسأل الله أن يوفقني دوماً لرد جزء من هذا الجميل.

وفي الختام أرجو الله الكريم، رب العرش العظيم، أن أكون قد وفقت في تحقيق الهدف المنشود، فإن أصبت فمن الله، وإن قصرت فمن نفسي ومن الشيطان، وفي النهاية أسأل الله أن يتقبل جهدي المتواضع هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ييسر به خدمة الإسلام والمسلمين.

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

الباحث

فهرس البحث

أولاً: قائمة الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ	❖ صفحة الغلاف
ب	❖ الآية القرآنية.
ج	❖ نموذج (١) صفحة المشرفين ومساعدتهم .
د	❖ نموذج (٢) صفحة السادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم.
هـ	❖ مستخلص البحث باللغة العربية.
و	❖ مستخلص البحث باللغة الإنجليزية.
ز	❖ صفحة الشكر والتقدير.
ط	❖ قائمة الموضوعات.
ن	❖ قائمة الجداول.
ن	❖ قائمة الأشكال.
ع	❖ قائمة الملاحق.
١٥-١	الفصل الأول مشكلة البحث وخطة دراستها
٢	مقدمة.
٥	الإحساس بالمشكلة.
٧	مشكلة البحث.
٨	أهداف البحث.
٩	أهمية البحث.
١٠	فروض البحث.
١١	حدود البحث.

الصفحة	الموضوع
١١	عينة البحث.
١١	أداتا البحث ومواده.
١٢	منهج البحث.
١٣	إجراءات البحث.
١٤	مصطلحات البحث.
٧٤-١٦	<p>الفصل الثاني</p> <p>أدبيات البحث</p> <p>تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة</p>
١٨	المحور الأول: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح
٢٠	أولاً: مفهوم تطوير منهج الدراسات الاجتماعية.
٢٠	ثانياً: مبررات عملية التطوير.
٢٠	ثالثاً: أساليب عملية التطوير.
٢٥	رابعاً: أشكال تطوير المنهج.
٢٦	خامساً: أهمية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
٣٣	المحور الثاني: نظرية الذكاء الناجح وأهميتها في تطوير منهج الدراسات الاجتماعية.
٣٤	أولاً: مفهوم الذكاء الناجح.
٣٧	ثانياً: مرتكزات نظرية الذكاء الناجح.
٤٢	ثالثاً: مبادئ نظرية الذكاء الناجح.
٤٤	رابعاً: نظريات الذكاء الناجح وأبعاده.
٤٦	خامساً: أنواع الذكاء الناجح.

الصفحة	الموضوع
٤٧	سادساً: أهمية استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية.
٥٠	سابعاً: مزايا استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية.
٥١	ثامناً: علاقة الذكاء الناجح بتطوير منهج الدراسات الاجتماعية.
٥٥	المحور الثالث: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:
٥٥	أولاً: مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين.
٥٧	ثانياً: تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين.
٦٢	ثالثاً: أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال المناهج الدراسية
٦٤	رابعاً: تطوير المناهج وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين
٧٠	المحور الرابع: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية الهوية الوطنية:
٧٠	أولاً: مفهوم الهوية الوطنية.
٧١	ثانياً: مقومات الهوية الوطنية ومبادئها.
٧١	رابعاً: أهداف التربية الوطنية.
٧٢	رابعاً: دور المناهج التربوية في ترسيخ الهوية الوطنية.
١١٢-٧٥	الفصل الثالث إجراءات البحث
٧٦	أولاً: إعداد قائمة أبعاد الذكاء الناجح الواجب توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٧٨	ثانياً: تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح.
٨٥	ثالثاً: إعداد قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٨٧	رابعاً: إعداد قائمة بأبعاد الهوية الوطنية المناسبة لطلاب المرحلة المتوسطة

الصفحة	الموضوع
	بالمملكة العربية السعودية.
٨٩	خامساً: إعداد التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
٩٥	سادساً: إجراءات الدراسة التجريبية للمنهج المطور لتحديد فاعليته:
٩٥	١. إعداد كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
٩٧	٢. إعداد دليل المعلم.
٩٨	٣. إعداد أدوات البحث.
١٠٨	سابعاً: الدراسة الميدانية.
١١٢	ثامناً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل ومعالجة البيانات.
١١٣-١٣٤	الفصل الرابع نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها
١١٤	أولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول.
١١٤	ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني.
١١٩	ثالثاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث .
١١٩	رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع.
١١٩	خامساً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الخامس.
١٢١	سادساً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السادس.
١٢٩	سابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السابع.
١٣٥-١٤٣	الفصل الخامس خاتمة البحث
١٣٦	أولاً: ملخص البحث.
١٤٢	ثانياً: توصيات البحث.
١٤٣	ثالثاً: مقترحات البحث.

الصفحة	الموضوع
١٥٩-١٤٤	المراجع
١٤٥	أولاً: المراجع العربية .
١٥٥	ثانياً: المراجع الأجنبية .
٨٨٠-١٦٠	قائمة الملاحق.
	ملخص البحث باللغة الأجنبية (الإنجليزية).

ثانياً: قائمة الجداول

م	عنوان الجدول	الصفحة
١	نتائج الدراسة الاستكشافية.	٦
٢	قائمة أبعاد الذكاء الناجح، الرئيسة والفرعية ومؤشراتها.	٧٨
٣	الوحدات والموضوعات التي تتضمنها مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.	٨٠
٤	عدد مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح، وعدد فئاتها.	٨٣
٥	ثبات تحليل محتوى منهج مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السابع من المرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح	٨٤
٦	المهارات الرئيسة والفرعية لمهارات القرن الحادي والعشرين.	٨٦
٧	الأبعاد الرئيسة للهوية الوطنية ومؤشراتها الفرعية.	٨٨
٨	عدد وحدات ودروس التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.	٩١
٩	الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المنهج المطور.	٩٢
١٠	مواصفات اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	٩٩
١١	قيم معاملات ارتباط درجة كل مهارة بالدرجة الكلية لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، ومستوى الدلالة.	١٠١
١٢	نتائج حساب معامل الثبات (α) لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	١٠٢
١٣	مواصفات مقياس الهوية الوطنية.	١٠٥
١٤	قيم معاملات ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس الهوية الوطنية، ومستوى الدلالة.	١٠٥
١٥	نتائج حساب معامل الثبات (α) لمقياس الهوية الوطنية.	١٠٧
١٦	قيمة " ت " ودلالاتها الإحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين قبلياً.	١٠٩
١٧	قيمة " ت " ودلالاتها الإحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة	١١٠

م	عنوان الجدول	الصفحة
	التجريبية والمجموعة الضابطة في لمقياس الهوية الوطنية قبلياً.	
١٨	نتائج التحليل المتعلقة بالأهداف العامة لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح	١١٥
١٩	نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.	١١٦
٢٠	نتائج تحليل أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.	١١٧
٢١	نتائج تحليل أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.	١١٩
٢٢	قيمة "ت" للعينات المستقلة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	١٢١
٢٣	قيمة "ت" ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين مع بيان حجم التأثير.	١٢٥
٢٤	قيمة "ت" للعينات المستقلة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية.	١٢٩
٢٥	قيمة "ت" للعينات المرتبطة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس الهوية الوطنية مع بيان حجم التأثير.	١٣٢

ثالثاً: قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	م
١٣	التصميم شبه التجريبي للبحث.	١
١٢٥	متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعد لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	٢
١٢٧	متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	٣
١٣١	متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعد لمقياس الهوية الوطنية.	٤
١٣٣	متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية.	٥

رابعاً: قائمة الملاحق

الصفحة	عنوان الملحق	م
٨٨٠-١٦٠		
١٦١	قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات ومواد البحث.	١
١٦٣	قائمة بأبعاد الذكاء الناجح الواجب توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.	٢
١٨٤	أداة تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.	٣
٢١١	نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.	٤

٢٣٨	التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للمرحلة المتوسطة.	٥
٤٤٤	كتاب الطالب للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.	٦
٥٩٩	دليل المعلم للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.	٧
٨٤٦	قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.	٨
٨٥١	اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.	٩
٨٦٦	قائمة بأبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.	١٠
٨٧٥	مقياس الوعي بأبعاد الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.	١١

الفصل الأول

مشكلة البحث وخطة دراستها

- مقدمة.
- الإحساس بالمشكلة.
- مشكلة البحث.
- أهداف البحث.
- فروض البحث.
- أهمية البحث.
- حدود البحث.
- أدوات البحث ومواده.
- منهج البحث والتصميم التجريبي.
- إجراءات البحث.
- مصطلحات البحث

الفصل الأول

مشكلة البحث وخطة دراستها

مقدمة:

لقد تطورت البشرية تطورًا كبيرًا في المجال المعرفي، وأدى هذا التطور إلى تغييرات كبيرة في النواحي الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والنتائج العلمية المرغوبة، وأصبحت تنمو وتتضاعف؛ حتى أصبح التحدي الأكبر أمام واضعي المناهج كيف يتم إعداد الكتاب المدرسي بمقرراته؟؛ للتكيف مع هذه المتغيرات والمعلومات الحديثة، والتطور العلمي والتكنولوجي.

وتظل المناهج الدراسية محورًا أساسيًا في العمل التربوي، الذي غالبًا ما تتجه إليه الأنظار؛ باعتبارها الرسالة التي تضعها الوزارة، وتحضنها المدرسة، وينفذها المعلم؛ ويتمثلها التلميذ فكرًا، ومعتقدًا K وسلوكًا، ومن هنا فإن الوعي بأهمية المناهج، وضرورة تغيير مضامينها، وفق معايير عالمية يسهم في الحصول إلى مناهج مطورة لعصره، وتواكب التقدم العلمي والثقافي العالمي.

لذا ظهرت الحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية، وتحليلها، وتقويمها، وتطويرها؛ لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، خصوصًا تقويم محتوى الكتب المدرسية وتحليلها كونه عملية تشخيصية علاجية تقود إلى تطوير المناهج، وتحسين مستوى الكتب؛ من خلال الحذف، والإضافة، والتعديل، وقد تفيد كذلك في فهم الكتب، وتحسين عملية التدريس، وتوضيح ما فيها من وسائل وأنشطة وتقويم؛ مما يزيد من فعالية استخدامها، كما أن عملية تحليل الكتب ليست بالعملية السهلة، بل إنها تستند إلى منهجية علمية موضوعية وأدوات صادقة وثابتة؛ للكشف عن طبيعة محتوى الكتب المدرسية؛ من حيث الشكل والمضمون؛ بهدف تحديثها وتطويرها (عبير عليّات، ٢٠٠٦، ٢٤) (*)؛ وبذلك تعد عملية تحليل المناهج والكتب الدراسية وتقويمها ضرورة حتى يستطيع النظام التعليمي تطوير محتوى هذه المناهج والكتب؛ بما يسهم في بناء أجيال يمكنها التكيف بسهولة مع متغيرات العصر.

(*) يتم التوثيق في هذا البحث وفق قواعد جمعية علم النفس الأمريكية الإصدار السادس (6th) APA Format Edition (اسم المؤلف، السنة، رقم الصفحة)

ولقد أصبحت قوة الدول تقاس بمقدار ما تملكه من مقاليد العلم والتكنولوجيا؛ إذ أصبح العلم ومخرجاته قوة ديناميكية في طريق نماء الدول وتطورها، وعاملاً من عوامل القوة والسطوة، يتحكم في مستقبل الدول ومصيرها، فعن طريق العلم تستطيع الدول أن تحقق التنمية الاقتصادية وتبني جيوشاً قوية، وتسابق الزمن بمحاولة استقراء المستقبل؛ كي تستقبله وهي مستعدة له بكل ظروفه.

وتشير سياسة التعليم إلى أهمية بالغة لدور المناهج الدراسية وأهمية تطويرها، وتوضح أنها يجب أن تنبثق من متطلبات المجتمع ومقوماته وخصائصه، وتواجه تطورات العصر، وتتناسب مع حاجات التلاميذ وميولهم، وتتوافق مع البيئات والأحوال والتطورات المختلفة (عبدالسلام مصطفى، ٢٠٠٦، ٢٨٧).

ويرى بعضهم أن مهمة تطوير منهج الدراسات الاجتماعية عملية سهلة وبسيطة، ولكن في الواقع تعد تلك العملية مهمة وأمرًا ضروريًا في ضوء التغيرات المجتمعية وانعكاساتها على التعليم (منصور عبدالمنعم، حسين عبدالباسط، ٢٠٠٦، ٥٥).

وأشار (Grigorinko & Sternberg, 2004) إلى أن التدريس من خلال نظرية الذكاء الناجح يزود المتعلمين بصورة تعليمية تتلاءم مع نماذج القدرات العقلية لديهم، كما يساعد على زيادة نقاط القوة، وتصحيح نقاط الضعف؛ مما يجعل المتعلمين أكثر تفاعلاً مع المواقف التعليمية والحياتية.

إن تطبيق نظرية الذكاء الناجح في التدريس لا سيما عند تدريس الدراسات الاجتماعية قد يسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة التعليمية؛ حيث ترى نظرية الذكاء الناجح أن الممارسات الصفية المعتادة في التدريس لا تناسب كثيرًا من التلاميذ بسبب عدم التطابق بين نقاط القوة والضعف لدى أولئك التلاميذ، وبين تلك الممارسات التدريسية المستخدمة؛ لذا فالتدريس القائم على الذكاء الناجح يشجع التلاميذ على تطوير ممارساتهم التحليلية، وقدراتهم الإبداعية، والعملية، باستخدام سلسلة من الأساليب والممارسات والطرائق التي يتم الاعتماد فيها على قدرات التلاميذ التحليلية والإبداعية والعملية (محمود أبوجادو، ٢٠٠٦؛ Cookson، 2004).

وفي إطار الاهتمام بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين في أنماط التعلم والتفكير وتفضيلاتهم المعرفية، قدم روبرت ستيرنبرج نظريته الثلاثية في الذكاء الإنساني عام ١٩٨٥م، وفي عام ١٩٩٧ طور نظريته السابقة لتصبح واحدة من أحدث النظريات النفسية والتربوية في مجال الذكاءات المتعددة التي عُرفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ والتي تُعرف بنظرية الذكاء الناجح؛ لتقدم إطارًا عامًا لتزويد المتعلمين بالطرائق والمهارات المناسبة للتعامل مع متطلبات العصر، وتوظيف ما تم تعلمه في الحياة اليومية؛ حيث تعد نظرية الذكاء الناجح امتدادًا وتطورًا للنظرية الثلاثية في الذكاء الإنساني (Ekinci, 2014, 96).

ويرى (Hymer et al, 2016, 62) أن الذكاء ليس ثابتًا يُستدل عليه من النتائج أو الأداء الأكاديمي، بل يمكن تنميته عن طريق توافر الدوافع، وعادات التعلم المناسبة، وتحديد الأهداف والتوجه نحوها، والاستفادة من مواطن القوة، والنظر في الأخطاء وإدراكها، كجزء ضروري من التعلم؛ مما يسهم في إنجاز الأهداف على نحو أفضل.

وأشار (Sternberg, 2010, 328) إلى أن المكونات أو القدرات الثلاثة لنظرية الذكاء الناجح: التحليلية، والإبداعية، والتطبيقية، لا بد أن تكون متفاعلة ومتداخلة للنجاح في الحياة؛ سواءً الدراسية، أو المهنية، أو بشكل عام اليومية، والشخصية؛ فنجاح الأفراد يتوقف على استخدام هذه القدرات معًا وتوظيفها؛ ليحصلوا النجاح، كما أن التميز والاهتمام قد لا يكون كافيًا للنجاح في الحياة، ولم يغفل ستيرنبرج دور الذاكرة، بل عدها جانبًا مكملًا ومهمًا لكل مكونات الذكاء؛ سواءً أكانت قدرات تحليلية، أم إبداعية، أم عملية تطبيقية.

ويرى الباحث أن المتعلمين الذين يؤمنون بأن الذكاء شيء مكتسب يمكن تغييره وتطويره، يكون أدائهم الأكاديمي أفضل من المتعلمين الذين يعتقدون أنه ثابت، ولا يمكن تغييره؛ وبالتالي لا يبذلون مزيدًا من الجهد في سبيل تحقيق أهدافهم، وتكون أهدافهم قاصرة، وضيقة، وقدراتهم محدودة.

وفي ضوء العلاقة الواضحة بين الذكاء والتعلم فقد اختار الباحث نظرية الذكاء الناجح للاستفادة من تضميناتها التربوية بشكل تطبيقي وواقعي في تطوير العملية التعليمية، وخاصة في المرحلة المتوسطة؛ حيث تسعى إلى تقليل الفجوة بين ما يتعلمه المتعلم من معلومات ومعارف، وبين ما يطبقه من تلك المعارف في حياته اليومية؛ ليصبح مواطنًا ناجحًا وإيجابيًا، وأكثر ملاءمة للقرن الحادي والعشرين ومتطلباته؛ من خلال تزويده بالطرائق والقدرات المناسبة للتعامل بكفاءة

مع هذه المتغيرات، ومساعدته على الاستفادة القصوى من مهاراته وقدراته في الحياة، والتغلب على نقاط الضعف لديه، وتصحيحها، والمشاركة الإيجابية في حل مشكلات مجتمعه.

الإحساس بالمشكلة:

نوع الإحساس بمشكلة البحث الحالي من خلال ما يأتي:

١- قيام الباحث بالاطلاع على عديد من البحوث والدراسات السابقة؛ بهدف تعرف الاتجاهات الحديثة المستخدمة في تحقيق أبعاد الذكاء الناجح، وقد وجد الباحث أن تطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية يمكن من خلاله تحقيق أبعاد الذكاء الناجح، وقد اهتمت عديد من الدراسات بنظرية الذكاء الناجح وتطبيقاتها التربوية؛ منها دراسات كل من: محمود أبي جادو (٢٠٠٦)، وإيمان عليمان (٢٠١١)، ودعاء درويش (٢٠١٩)، وهبة فؤاد ورشا محمود (٢٠١٩)، وآية النادي (٢٠٢٢).

٢- اتفقت عديد من الدراسات والبحوث السابقة؛ منها دراسات كل من: أماني رجب (٢٠٠٧)، وناصر برقي (٢٠١٠، ٢١-٢٢)، وصلاح عرفة وآخرين (٢٠١٢، ٨-٩)، ونجاح عرفات وسناء حسن (٢٠١٣، ٢٠١-٢٠٢)، وأركان نظير (٢٠١٦، ١٥)، ومهند ذياب (٢٠١٦، ٢٧)، ووليد سالم (٢٠٢١)، وسعاد منتصر (٢٠٢٢) على أن هناك أسبابًا عديدة تؤدي إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية؛ منها: حشو المناهج بالمعلومات على حساب تنمية جوانب التعلم المختلفة، بالإضافة إلى إكساب المتعلم طرائق التفكير، والقدرة على حل المشكلات، والتركيز على المعلومات النظرية على حساب المهارات العملية والنواحي الوجدانية، ونتائج الامتحانات التي تعبر عن تدني مستوى التلاميذ، وهبوط مستوى الخريجين، وعدم مواكبة المناهج للتدفق المعرفي المعاصر، بالإضافة إلى عجز المناهج عن مواكبة التقدم التقني والتكنولوجي.

وللتحقق من مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في مناهج الدراسات الاجتماعية، قام البحث بإجراء دراسة استكشافية هدفت إلى تعرف مدى مراعاة مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة لبعض أبعاد الذكاء الناجح: (الذكاء التحليلي- الذكاء الإبداعي- الذكاء التطبيقي) من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية وموجهيها، فقد تم تطبيق استبانة على (١٠) معلمين

و(٥) موجهين في مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بإدارة تعليم حفر الباطن، بمحافظة حفر الباطن، بالمملكة العربية السعودية.

جدول (١) نتائج الدراسة الاستكشافية

أبعاد الذكاء الناجح	الوزن النسبي لدرجة توافر البعد
الذكاء التحليلي	١٥%
الذكاء الإبداعي	١٠%
الذكاء العملي (التطبيقي)	٦%

من خلال الجدول السابق يمكن توضيح ما يأتي:

- لا يوجد بُعد تم تناوله بصورة صريحة إلا الذكاء التحليلي، وقد احتل المرتبة الأولى في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة؛ حيث بلغ الوزن النسبي لدرجة توافره حوالي (١٥%)؛ ويرجع ذلك لاهتمام واضعي المناهج بتنمية البُعد التحليلي بصفةٍ خاصة؛ لارتباط طبيعة مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بهذا البُعد، وبالرغم من ذلك اهتمت دروس محددة بهذا البعد (التحليلي).
 - جاء الذكاء الإبداعي في المرتبة الثانية؛ حيث بلغ الوزن النسبي لدرجة توافره (١٠%).
 - أما الذكاء العملي (التطبيقي)، فقد تم تناوله بصورة ضعيفة جدًا، فجاء بنسبة (٦%).
- مما سبق يتضح ضعف تناول مناهج الدراسات الاجتماعية الحالية بالمرحلة المتوسطة لأبعاد الذكاء الناجح؛ وبالتالي تدني أبعاد الذكاء الناجح في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة؛ لذا تظهر الحاجة إلى تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وهو موضع اهتمام البحث الحالي.
- من خلال العرض السابق يتبين أن مناهج التعليم بصفة عامة، والدراسات الاجتماعية بشكل خاص تحتاج إلى التطوير بما يتفق مع مستجدات العصر، وعلى وجه الخصوص في ضوء نظرية الذكاء الناجح، وبالنظر إلى مناهج الدراسات الاجتماعية نجد أنها تخلو من أي تطوير في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

مما سبق يرى الباحث أنه يمكن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء نظرية الذكاء الناجح؛ حيث يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث الاهتمام بسد الفجوة بين المناهج وما يتطلبه واقع الحياة المعاصرة من قدرات، ومهارات؛ للتعامل مع متغيرات العصر الجديد، وبشكل خاص التعامل مع الخيارات الصعبة، والمسؤوليات الشخصية التي تفرضها الحياة؛ لذا يحاول الباحث خلال البحث الحالي تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح؛ لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؛ من خلال دمج بعض أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية.

مشكلة البحث:

مما سبق وبناء على نتائج الدراسات السابقة، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الاستكشافية أمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في انخفاض مستوى تناول منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة لأبعاد الذكاء الناجح؛ مما يؤثر على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة.

ويمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس الآتي:

كيف يمكن تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

وتتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

١. ما أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة

المتوسطة؟

٢. ما مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة

المتوسطة؟

٣. ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٤. ما أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٥. ما التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٦. ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى تلاميذ الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟

٧. ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى تلاميذ الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟

أهداف البحث:

تحددت أهداف البحث الحالي فيما يأتي:

١. تحديد أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
٢. تحديد مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
٣. تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٤. تحديد أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٥. إعداد التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

٦. تعرف فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى تلاميذ الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

٧. تعرف فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى تلاميذ الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

أهمية البحث:

يمكن أن يفيد البحث الحالي ما يأتي:

• من الناحية النظرية:

١. يسهم البحث في إثراء الأدبيات المتعلقة بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية، ويعزز فهم العلاقة بين النظرية التعليمية الحديثة ونظرية الذكاء الناجح؛ من خلال دمج الذكاء الناجح في المنهج الدراسي، ويقدم إطارًا نظريًا جديدًا يسهم في تحسين أساليب التعليم، وزيادة فعالية تعلم التلاميذ في مراحلهم الدراسية المبكرة.

٢. يعزز البحث من معرفة كيفية تطبيق نظرية الذكاء الناجح في التعليم العام، مع التركيز على المهارات الشخصية؛ مثل: التفاعل الاجتماعي، واتخاذ القرارات، والقدرة على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليلي لدى التلاميذ.

• من الناحية التطبيقية:

١. يساعد البحث على تطوير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تحديث محتوى الدراسات الاجتماعية وتكييفه بما يتناسب مع احتياجات العصر، ويحفز التلاميذ على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.

٢. يسعى البحث إلى توفير إستراتيجيات تعلم فعالة؛ من خلال تطبيق مبادئ الذكاء الناجح، تُسهم في تعزيز مهارات التلاميذ؛ مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والعمل الجماعي، كما يركز على دور المناهج التعليمية في تربية هوية وطنية قوية لدى التلاميذ، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.

٣. يقدم البحث حلولًا عملية للمسؤولين عن تطوير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ من خلال توفير نماذج للتقنيات والإستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الفصول الدراسية، مما يسهم في تحسين أداء التلاميذ الأكاديمي، وتفاعلهم مع المناهج الدراسية.

فروض البحث:

- ١- تتوافر أبعاد الذكاء الناجح في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بنسبة (٦١ %).
- ٢- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية.
- ٣- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.
- ٤- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية.
- ٥- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

حدود البحث:

اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية:

- ١- تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة: (الصف الأول، والصف الثاني، والصف الثالث) للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٤م).
- ٢- بعض أبعاد الذكاء الناجح الرئيسة، (وما يتضمنه كل بعد من أبعاد فرعية)؛ هي: (الذكاء التحليلي- الذكاء الإبداعي- الذكاء العملي "التطبيقي").
- ٣- تجريب وحدتي: (العصر النبوي، والأمن الوطني) في التصور المقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة، في ضوء أبعاد الذكاء الناجح بالصف الأول المتوسط.

٤- بعض مهارات القرن الحادي والعشرين؛ التي تتمثل في:

- المجال الأول: التعلم والإبداع: تتضمن: (مهارات التفكير الناقد- مهارة حل المشكلات- مهارة الاتصال- مهارة التشارك- مهارات الابتكار والإبداع).
- المجال الثاني: الثقافة الرقمية: تتضمن: (التنور المعلوماتي- مهارة الثقافة الإعلامية- مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال).
- المجال الثالث: الحياة والمهنة: تتضمن: (مهارة المرونة والتكيف- مهارات القيادة والمسؤولية).
- ٥- بعض أبعاد الهوية الوطنية: (البعد الجغرافي- البعد الحضاري- البعد التاريخي- البعد الاجتماعي- البعد الديني- البعد الاقتصادي- بعد الثقافة واللغة).

عينة البحث:

- تمثلت عينة البحث في مناهج الدراسات الاجتماعية بالصفوف: (الأول، والثاني، والثالث) المتوسط بمكوناتها المتمثلة في: (الأهداف، والمحتوى، والأنشطة، وأساليب التقويم).
- عينة من تلاميذ الصف الأول المتوسط بمدرسة (متوسطة الملك عبدالعزيز) التابعة لإدارة تعليم حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، مكونة من (٦٠) تلميذًا؛ مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية؛ وعددها (٣٠) تلميذًا، والأخرى ضابطة؛ وعددها (٣٠) تلميذًا.

أداتا البحث ومواده: (إعداد الباحث)

• أداتا البحث:

- ١) اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.
- ٢) مقياس الهوية الوطنية.

• مواد البحث:

١. استبانة لتحديد أبعاد الذكاء الناجح الرئيسة والفرعية الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.

٢. أداة تحليل المحتوى لمنهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.
٣. تصور مقترح في ضوء بعض أبعاد الذكاء الناجح لمنهج الدراسات الاجتماعية المقرر على تلاميذ المرحلة المتوسطة.
٤. كتاب التلميذ للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
٥. دليل المعلم المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للوحدتين المطورتين.

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهجين الآتيين:

- ١- **المنهج الوصفي التحليلي:** لتحديد أبعاد الذكاء الناجح التي يجب أن يتضمنها منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، وتحديد مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية، وتحليل محتوى المناهج في ضوء هذه الأبعاد؛ لوضع التصور المقترح في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
- ٢- **المنهج التجريبي:** لتحديد مدى فعالية وحدتين مطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في التصور المقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة على عينة من تلاميذ الصف الأول المتوسط، وشمل التصميم شبه التجريبي للبحث المتغيرات الآتية:
 - **المتغير المستقل:** التصور المقترح (الوحدتان المطورتان) في ضوء أبعاد الذكاء الناجح من منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
 - **المتغيران التابعان:**
 - مهارات القرن الحادي والعشرين.
 - الهوية الوطنية.

ويوضح الشكل الآتي التصميم شبه التجريبي للبحث:

التطبيق القبلي	مجموعتا البحث	المعالجة	التطبيق البعدي
١. اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.	التجريبية	تدريس المنهج المطور.	١. اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.
٢. مقياس الهوية الوطنية	الضابطة	تدريس المنهج المعتاد.	٢. مقياس الهوية الوطنية

شكل (١) التصميم شبه التجريبي للبحث

إجراءات البحث:

للإجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من فروضه، قام الباحث بالإجراءات الآتية:

١. الاطلاع على الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث؛ تطوير المناهج؛ لإعداد الإطار النظري للبحث، وإعداد أدواته ومواده.
٢. إعداد استبانة أبعاد الذكاء الناجح الرئيسة والفرعية التي يجب أن تتضمنها منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، ووضعها في قائمة أولية، وعرضها على مجموعة من السادة المحكمين، وإضافة ما يرونه من أبعاد أو مؤشرات مناسبة، والتوصل إلى الصورة النهائية لقائمة أبعاد الذكاء الناجح.
٣. تصميم أداة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء بعض مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح التي تم التوصل إليها، وعرض الأداة على مجموعة من المحكمين، وإجراء التعديلات عليها في ضوء آرائهم.
٤. تحديد وحدات التحليل وفئاته، وحساب ثبات التحليل.
٥. إجراء عمليات التحليل على محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أداة تحليل أبعاد الذكاء الناجح، وإجراء العمليات الإحصائية المناسبة لها.
٦. وضع التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

٧. إعداد كتاب التلميذ للوحدتين المطورتين من منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وعرضه على مجموعة من المحكمين وتعديله في ضوء آرائهم.
٨. إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وعرضه على مجموعة من المحكمين، وتعديله في ضوء آرائهم.
٩. إعداد أداتي البحث: (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين - مقياس الهوية الوطنية).
١٠. عرض أداتي البحث على مجموعة من المحكمين؛ لحساب صدقهما وثباتهما، وإجراء التعديلات المناسبة عليهما في ضوء آرائهم.
١١. تطبيق أداتي البحث: (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين - مقياس الهوية الوطنية) قبليًا على عينة البحث: (المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة).
١٢. تدريس الوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للمجموعة التجريبية، وتدريس الوحدتين أنفسهما للمجموعة الضابطة دون تعديل.
١٣. تطبيق أداتي البحث (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين - مقياس الهوية الوطنية) بعدئذ على عينة البحث: (المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة).
١٤. رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا؛ للإجابة عن أسئلة البحث، ومناقشتها، وتفسيرها.
١٥. تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.

مصطلحات البحث:

١. تطوير المنهج: Curriculum Development

يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: "إعادة تصميم المنهج بإدخال تعديلات ومستحدثات في مكوناته؛ من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة لجميع عناصر منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة: (أهداف، ومحتوى، وأنشطة، ووسائل تدريس، وتقويم) في ضوء أبعاد الذكاء الناجح؛ لتحسين العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها؛ لتحقيق النمو الشامل لتلاميذ المرحلة المتوسطة، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لديهم.

٢. الذكاء الناجح: **Successful intelligence**:

يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: مجموعة من المهارات والقدرات التحليلية والإبداعية والعملية التي يمارسها تلاميذ المرحلة المتوسطة؛ من أجل تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني في مواجهة المشكلات والقضايا الحياتية، ضمن سياق اجتماعي وثقافي، وفي ضوء مجموعة من القيم المقبولة بين أفراد المجتمع الواحد.

٣. مهارات القرن الحادي والعشرين: **21st Century Skills** :

يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة من المهارات اللازمة لتنمية التفكير الناقد والإبداعي، واستخدام أدوات التكنولوجيا في مادة الدراسات الاجتماعية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة؛ من خلال المنهج المطور، وتقاس من خلال الاختبار المعد لذلك في البحث الحالي

٤. الهوية الوطنية: **National Identity**

يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة من الممارسات التي يقوم بها طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية التي تعكس أفعالهم، وتعبّر عن حبهم للوطن والدفاع عنه، والالتزام بأنظمتهم، واحترام قوانينهم.

الفصل الثاني

أدبيات البحث

تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة

المحور الأول: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح

- ❖ أولاً: مفهوم تطوير منهج الدراسات الاجتماعية.
 - ❖ ثانياً: مبررات عملية التطوير.
 - ❖ ثالثاً: أساليب عملية التطوير.
 - ❖ رابعاً: أشكال تطوير المنهج.
 - ❖ خامساً: أهمية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
- ### المحور الثاني: نظرية الذكاء الناجح وأهميتها في تطوير منهج الدراسات الاجتماعية.

- ❖ أولاً: مفهوم الذكاء الناجح.
- ❖ ثانياً: مرتكزات نظرية الذكاء الناجح.
- ❖ ثالثاً: مبادئ نظرية الذكاء الناجح.
- ❖ رابعاً: نظريات الذكاء الناجح وأبعاده.
- ❖ خامساً: أنواع الذكاء الناجح.
- ❖ سادساً: أهمية استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية.
- ❖ سابعاً: مزايا استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية.
- ❖ ثامناً: علاقة الذكاء الناجح بتطوير منهج الدراسات الاجتماعية.

المحور الثالث: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:

- ❖ أولاً: مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين.
 - ❖ ثانياً: تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين.
 - ❖ ثالثاً: أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال المناهج الدراسية
 - ❖ رابعاً: تطوير المناهج وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين
- المحور الرابع: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية الهوية الوطنية:

- ❖ أولاً: مفهوم الهوية الوطنية.
- ❖ ثانياً: مقومات الهوية الوطنية ومبادئها.
- ❖ ثالثاً: أهداف التربية الوطنية.
- ❖ رابعاً: دور المناهج التربوية في ترسيخ الهوية الوطنية.

الفصل الثاني

أدبيات البحث

تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات

القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة

تضمن هذا الفصل الاطار النظري والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث، وقد تطرق الإطار النظري إلى ثلاثة محاور: المحور الأول؛ تضمن تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح، والمحور الثاني؛ تضمن نظرية الذكاء الناجح وأهميتها في تطوير منهج الدراسات الاجتماعية، والمحور الثالث؛ تضمن تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وقد تناولها البحث بالتفصيل فيما يأتي:

المحور الأول: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح:

أولاً: مفهوم تطوير منهج الدراسات الاجتماعية:

عرفته أميرة الوهابي وآخرون (٢٠٢٠، ٢٧٩) بأنه: "السياسات التعليمية المتبعة في المؤسسات التعليمية بكفاءة وبمهارة وبصورة تُسهم في إعداد التلاميذ المميزين، والقادرين على مواجهة مختلف متطلبات العصر وتحدياته".

كما عرفه محمد غيث وعبدالله سمير (٢٠٢١) بأنه: "عملية مستمرة تهدف إلى تحسين المحتوى التعليمي وتعديله، والأساليب المستخدمة في التعليم؛ لتلبية احتياجات المتعلمين والمجتمع، وتتضمن تلك العملية تحديث الأهداف التعليمية، وتغيير أساليب التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم".

في حين عرفه (McTighe & Wiggins (2021 بأنه: "قدرة المناهج على الاستجابة للتغيرات البيئية، سواء أكانت ثقافية أم تكنولوجية أم اجتماعية، ويهدف إلى إنشاء منهج مرن يمكن تعديله وفقاً لاحتياجات المجتمع المتغيرة والابتكارات الحديثة في التعليم".

وتوصل Posner (2021) إلى أنه: "عملية مستمرة تتطلب المراجعة والتقييم الدوريين،

ويساعد هذا التطوير المستمر في تكييف المناهج مع تغير الاحتياجات والاتجاهات التعليمية".

وعرفه أحمد العلي ورامي العباسي (٢٠٢٢) بأنه: "الإطار الذي ينظم المعرفة والتعلم في موضوع معين، ويشمل المحتوى، والطرائق، وأساليب التقييم التي تُستخدم لتوجيه عملية التعليم والتعلم".

وتوصل إليه Ornstein & Hunkins (2022) على أنه: "عملية تحسين المناهج الدراسية وتحديثها؛ من أجل تلبية احتياجات التلاميذ الحالية والمستقبلية، وتتضمن تعديل الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، والأنشطة التعليمية؛ لضمان تعليم أكثر فعالية وشمولية؛ ويتمثل الهدف في جعل التعليم أكثر توافقاً مع متطلبات المجتمع المتغيرة، وسوق العمل المتطور".

وأكد هلال العصيمي وعبدالعزیز الروقي (٢٠٢٢، ٧٠) أنه: "مجموعة الأنشطة والإجراءات التنظيمية التي تقدمها المؤسسات التربوية؛ بهدف إكساب الكفايات المهنية والتخصصية والتربوية والتشخيصية وفق خطة زمنية محددة سلفاً".

وقد عرفه Pinar (2022) بأنه: "تطوير شامل يأخذ في الاعتبار جميع عناصر العملية التعليمية من أهداف تعليمية، ومحتوى، وطرائق تدريس، وتقويمات، ويركز على تحسين التفاعل بين هذه العناصر لتحقيق أفضل النتائج التعليمية".

وفي هذا الصدد عرفه ناصر القحطاني ومحمد الهاجري (٢٠٢٢) بأنه: "مجموعة من الأبعاد؛ تشمل الأبعاد المعرفية، والوجدانية، والمهارية، وهي ضرورية لتحقيق تعليم شامل ومتوازن". وعرفه هاني الحارثي ورامي النجار (٢٠٢٣) بأنه: "منهج متكامل يجمع بين المواد الدراسية المختلفة، ويشجع على التعلم الشامل من خلال ربط المحتوى التعليمي بالواقع الحياتي للمتعلمين".

في حين عرفه Tomlinson (2023) بأنه: "التركيز على احتياجات التلاميذ واهتماماتهم بشكل أساسي؛ حيث يتم تصميم الأنشطة والمواد التعليمية بطريقة تلبية احتياجاتهم الشخصية، وتعزز دورهم الفعّال في العملية التعليمية".

كما عرفه كل من محمد المرزوقي وفهد الزهراني (٢٠٢٤) بأنه: "مجموعة من الأساليب والخطط التي تُستخدم لتحسين جودة التعليم؛ مثل: استخدام التكنولوجيا، والتعلم المتمركز حول التلميذ".

وعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: إعادة تصميم المنهج بإدخال تعديلات ومستحدثات في مكوناته؛ من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة لجميع عناصر منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة: (أهداف، ومحتوى، وأنشطة، ووسائل، وطرائق تدريس، وتقويم) في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لتحسين العملية التعليمية، وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في النمو الشامل لتلاميذ المرحلة المتوسطة، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لديهم.

ثانيًا: مبررات عملية التطوير:

أشارت عدد من الكتابات والأدب التربوي السابق: (بدر العازمي وآخران، ٢٠١٦؛ مني محمد وحسن قاسم، ٢٠١٩؛ خديجة شهاب ومحمد الضناوي، ٢٠٢٢) إلى أن هناك عدة مبررات لعملية التطوير، لعل من أبرزها:

- الحرص على نجاح العملية التعليمية بكافة جوانبها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المعلم الكفء المعد إعدادًا جيدًا ثقافيًا، وعلميًا، واجتماعيًا يوجه مسارها، ويضعها في إطارها الصحيح.
- مواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة في إعداد المعلمين ثقافيًا ومهنيًا واجتماعيًا، بما يتناسب مع متطلبات مجتمع المعرفة.
- الانفجار المعرفي والعلمي والتكنولوجي والتغيير السريع الذي يتسم به هذا العصر، الذي فرض على كليات التربية ضرورة الاهتمام بتطوير برامج إعداد المعلمين؛ بما يتلاءم مع متطلبات العصر والقدرة على المنافسة.

ثالثًا: أساليب عملية التطوير:

تقوم فلسفة تطوير المناهج على مجموعة من المبادئ العامة في إطار متكامل ومتناسق لتكون الموجه والمرشد لكل عمليات التطوير، كما أن اختيار أفضل العناصر لمهنة التدريس تتم من خلال معايير وضوابط تضمن انضمام العناصر الملائمة نفسيًا ومهنيًا وعلميًا لمهنة التدريس (اليونسكو، ٢٠١٧، ١٦).

وتعد أساليب تطوير المناهج من أهم العمليات التي تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز فعاليته من خلال تحديث المحتوى التعليمي وتكييفه ليتماشى مع التغيرات المستمرة واحتياجات التلاميذ المتنوعة، إلى جانب مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. (Smith, 2022) ، وأشارت عدد من الكتابات والأدبيات التربوية إلى أن تطوير المناهج هو عملية متكاملة؛ تتضمن تحليلاً شاملاً وتحديثاً مستمرًا للمناهج الدراسية، مع التركيز على تحقيق الأهداف التعليمية وتلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة. (Jones & Taylor, 2023) .

وتمثل أساليب تطوير المناهج مجموعة من الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة المناهج الدراسية وزيادة فعاليتها؛ من خلال تصميم أطر تعليمية تشجع على التعلم النشط والتفاعلي، متجاوزة التلقين التقليدي إلى أساليب تعلم أكثر شمولية وفعالية؛ مثل: الاعتماد على المعايير الأكاديمية، وتعزيز التفكير النقدي والبنائي والتعاوني بين التلاميذ. (Brown, 2023) .

كما تتجلى أهمية أساليب تطوير المناهج في تحسين جودة التعليم، ورفع تفاعل التلاميذ مع المواد الدراسية؛ وتتيح هذه الأساليب للمشرفين وللمدرسين فرصة كبيرة لتحسين إستراتيجيات التدريس، وتنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ، بما يؤهلهم للتكيف مع سوق العمل الحديث، Williams, (2021).

وتشمل أساليب تطوير المناهج عديداً من التوجهات؛ منها: الأسلوب القائم على المعايير، والذي يهدف إلى تحقيق أداء أكاديمي مضبوط المعايير، والأسلوب البنائي الذي يقوم على فكرة أن التعلم هو عملية بنائية فردية، بالإضافة إلى الأسلوب القائم على التكنولوجيا الذي يعزز استخدام الوسائل التقنية في التعليم، وأخيراً الأسلوب التعاوني الذي يشجع العمل الجماعي، ويعزز التفاعل بين التلاميذ (Johnson, 2020) ، وفيما يأتي توضيح لهذه الأساليب، وتلك التوجهات:

أ. **الأسلوب القائم على المعايير: (Standards-Based Approach)** (Marzano,) (2021) ترجع بدايات هذا الأسلوب إلى أواخر القرن العشرين في الولايات المتحدة؛ كرد فعل على الانتقادات الموجهة إلى نظم التعليم التي تقتصر إلى توحيد المعايير وتحديدها، ومن أبرز رواد هذا الأسلوب رابطة معايير التعليم الأمريكي على يد رابرت مارزانو (Robert Marzano) والتي عملت على وضع معايير وطنية لجميع المواد الدراسية، وتعتمد فلسفة

الأسلوب القائم على المعايير على ضرورة وضع معايير تعليمية محددة وواضحة، يجب أن يصل إليها جميع التلاميذ.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تحسين نوعية التعليم؛ من خلال وضع معايير واضحة ومحددة تضمن أن التلاميذ يحققون النتائج نفسها بغض النظر عن المدرسة أو المنطقة الجغرافية؛ من خلال تحديد المعايير التعليمية الوطنية أو المحلية، وتحديد الأهداف التعليمية بناءً على تلك المعايير وتصميم الأنشطة التعليمية التي تحقق الأهداف المحددة، وإعداد اختبارات تقييم؛ لقياس مدى تحقيق الأهداف.

وتبرز أهميته في أنه يساهم في ضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة بوضوح، وتوحيد التعليم على مستوى وطني أو دولي، ويساهم في تطوير مهارات محددة؛ مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، وهي مهارات مهمة في الدراسات الاجتماعية.

ب. الأسلوب البنائي: (Constructivist Approach) (Brooks & Brooks, 2022)

تعود جذور هذا الأسلوب إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مع أعمال عالم النفس السويسري **جان بياجيه** (Jean Piaget) الذي طوّر مفهوم النمو المعرفي، وتطور الأسلوب بشكل أكبر على يد **ليف فيجوتسكي** (Lev Vygotsky) وعلماء آخرين في القرن العشرين، وتنطلق فلسفة هذا الأسلوب من النظرية البنائية انطلاقاً من أن التلاميذ يبنون معرفتهم بأنفسهم؛ من خلال التجارب الشخصية والتفاعل مع البيئة والمحتوى الدراسي، ويتم التعلم بشكل نشط بدلاً من تلقي المعلومات بشكل سلبي، وأن المعرفة لا تنتقل ببساطة من المعلم إلى التلميذ، بل يتم بناؤها في ذهن المتعلم؛ من خلال التجربة والفهم النشط، والهدف من هذا الأسلوب هو تطوير قدرات التفكير النقدي، والفهم العميق للمواد الدراسية؛ من خلال جعل التلاميذ مشاركين نشطين.

ج. الأسلوب القائم على التكنولوجيا: (Harris & Hofer, 2023) Technology-Enhanced Approach

نشأ هذا الأسلوب مع تقدم التكنولوجيا في القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين؛ حيث أصبح استخدام الأدوات التكنولوجية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، ويعد سيمور بابيرت (Seymour Papert) من رواد دمج التكنولوجيا في التعليم؛ من خلال أعماله حول **التعلم القائم على الكمبيوتر**، كما أسهمت مبادرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في نشر هذه الفلسفة عالميًا، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز التعليم؛ من خلال توفير مصادر تعليمية متعددة، وتقديم أدوات للتفاعل والتواصل، وللتعلم المخصص.

ويعتمد هذا الأسلوب على نظرية التعلم عبر الوسائط المتعددة التي تهدف إلى تحسين عملية التعلم؛ من خلال استخدام التكنولوجيا لتوفير تجارب تعليمية أكثر تفاعلية وشخصية، وكذلك تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تركز على تقديم المحتوى التعليمي، عبر عدة وسائل؛ مثل: النصوص، والصور، والفيديوهات؛ لزيادة الفهم والاستيعاب.

ومن بين إجراءاته: دمج التكنولوجيا؛ مثل: الموارد الرقمية، والوسائط المتعددة في التعليم، واستخدام أدوات التعلم الإلكتروني؛ مثل: البرامج التفاعلية، وألعاب المحاكاة، وتعزيز التعلم التعاوني عبر المنصات الرقمية الذي يزيد من انخراط التلاميذ في المحتوى التعليمي، ويوفر طرائق مبتكرة لفهم المفاهيم المعقدة، كما يوفر الوصول إلى مصادر متنوعة في مجال الدراسات الاجتماعية؛ مثل: الخرائط التفاعلية، والدراسات الحقلية الافتراضية.

د. الأسلوب التحليلي أو الناقد: (Critical Pedagogy Approach)

تعود بدايات ظهور الأسلوب التحليلي أو الناقد إلى منتصف القرن العشرين؛ كرد فعل على التعليم التقليدي الذي يعد أداة لهيمنة السلطات، ونشأ هذا الأسلوب من أعمال **باولو فريري (Paulo Freire)** الذي كتب "تعليم المقهورين (Pedagogy of the Oppressed)" في عام ١٩٦٨، ومن رواد هذا الاتجاه **باولو فريري**، الذي يعد الرائد الأساسي، بالإضافة إلى إسهامات علماء؛ مثل: **هنري جيرو (Henry Giroux)** و**مايكل أبيل (Michael Apple)**. (Kincheloe, 2021).

وتقوم فلسفة هذا الأسلوب على تمكين التلاميذ من التفكير النقدي، والتساؤل حول الهياكل الاجتماعية والسياسية التي تحكم حياتهم، والتعليم يُنظر إليه كأداة للتحرر والمساواة، ويعتمد هذا الأسلوب على النظرية النقدية التي تشدد على نقد الأيديولوجيات السائدة ومقاومة الهيمنة الثقافية والسياسية.

هـ. الأسلوب التعاوني: (Collaborative Approach)

ويعود هذا الأسلوب إلى أوائل القرن العشرين مع أفكار جون ديوي (John Dewey) حول التعلم الاجتماعي؛ حيث ازدادت شعبيته في العقود الأخيرة مع التركيز على مهارات العمل الجماعي في بيئات التعليم، ومن أبرز رواده جون ديوي، وروجر وجونسون ديفيد (Roger and David Johnson) اللذان طورا منهجيات التعلم التعاوني. (Johnson, 2020)

ويرتكز على تصميم أنشطة تدريسية؛ من خلال الاعتماد على العمل الجماعي بين التلاميذ، وتشجيع التلاميذ على التعاون في حل المشكلات الاجتماعية التاريخية أو المعاصرة، ودمج النقاشات التفاعلية لتعزيز الفهم المشترك، وتعزيز المهارات الاجتماعية والقدرة على العمل في فرق، وهي مهارات مهمة في الدراسات الاجتماعية لتحليل القضايا الاجتماعية المعقدة.

و. الأسلوب القائم على حل المشكلات (Problem-Based Learning)

نشأ هذا الأسلوب في أواخر الستينيات في كلية الطب بجامعة ماكماستر في كندا؛ كاستجابة للحاجة إلى منهجية تعليمية تركز على التفكير النقدي وحل المشكلات، ويعد هوارد بارو (Howard Barrows) من الرواد الأساسيين في تطوير هذا الأسلوب في التعليم، والذي امتد لاحقًا إلى مجالات أخرى (Marzano, 2021).

ويهدف هذا النهج إلى تطوير المنهج؛ من خلال مهارات حل المشكلات، والتفكير النقدي، والاستقلالية في التعلم لدى التلاميذ، وتقديم مشكلات واقعية تتعلق بالدراسات الاجتماعية للتلاميذ لحلها، وتشجيع التلاميذ على البحث والتفكير النقدي للتوصل إلى حلول، واستخدام التقييم التكويني لتتبع تقدم التلاميذ في حل المشكلات، ويساعد التلاميذ على تطوير مهارات البحث والاستقصاء،

بالإضافة إلى القدرة على التفكير بشكل مستقل، وهي مهارات ضرورية في مجال الدراسات الاجتماعية.

إجمالاً، تعد أساليب تطوير المناهج خطوة حيوية نحو تحسين عملية التعليم وتطوير مهارات التلاميذ؛ ومن خلال التوجهات المتنوعة لهذه الأساليب، يمكن تحقيق تعليم أكثر شمولاً وفعالية، يتماشى مع احتياجات المجتمع، ويعد الأجيال القادمة للتحديات المستقبلية.

كما ظهرت اتجاهات في تطوير المناهج تمثلت في أساليب تطوير إعداد المعلم؛ من خلال مجموعة الإجراءات والعمليات والخبرات المخططة والمنظمة وفق النظريات التربوية والنفسية؛ لتزويد الطلاب المعلمين بالخبرات العلمية والمهنية والثقافية؛ بهدف إعداد معلمي المستقبل المزودين بالمعرفة الحديثة، والمهارات التخصصية والمهنية (لمياء أحمد ٢٠١٦، ٤٠٠ - ٤٠١).

كما ظهرت توجهات عالمية في أساليب عملية التطوير في ضوء متغيرات العصر، من أهمها: الاتجاه نحو مواجهة تحديات الحياة المعاصرة، والعولمة والنظام العالمي الجديد؛ وما يتعلق بهما من تحديات وقضايا فرضت نفسها على الساحة التربوية، وبخاصة أن البشرية اليوم تعيش عصر عالمية التفكير، وعالمية العلم والمعرفة، وعالمية الأزمات والإنجازات، وعالمية الحقوق والواجبات والطموحات، وعالمية القيم الإنسانية في مواجهة التغيرات العالمية. (NCSS, 2024)

رابعاً: أشكال تطوير المنهج:

توجد أساليب كثيرة لتطوير المنهج كما يراها راتب عاشور وعبدالرحمن أبو الهيجاء (٢٠٠٤)؛ منها:

- تطوير نظام الدراسة: يعني الابتعاد عن دراسة مواد أو موضوعات دراسية منفصلة، وتنظيم الدراسة في مساقات حسب نظام الساعات المعتمدة على سبيل المثال.
- التطوير بالحذف أو بالاستبدال أو بالإضافة: يعد من أبسط أشكال التطوير؛ حيث يتم حذف باب أو وحدة ما، أو إضافة أخرى إلى ما هو موجود، أو استبدالها بأخرى، أو زيادة حصص وإنقاصها وفقاً لمتطلبات معينة، وهذا النوع من التطوير لا يتطلب دراسات

علمية مستفيضة، وإنما هو عبارة عن إجراءات لا تستهدف إحداث تغييرات جذرية في تصميم المنهج أو تنظيمه.

- تطوير عمليات التعليم: من خلال تطوير الوسائل التعليمية، وإستراتيجيات التدريس، والامتحانات، والأنشطة التعليمية.
- تعديل السلم التعليمي: يعني تعديل سلم مراحل التعليم المختلفة وفقاً لفلسفة معينة؛ حيث تقسم الدراسة إلى مراحل إلزامية وثانوية.
- تطوير تنظيم المناهج المدرسية: هذه العملية تتطلب وعياً كبيراً، وجهداً منظماً، ووقتاً كبيراً وإمكانات مادية وفنية كبيرة.

وقد أفاد الباحث من أشكال التطوير بإضافة محتوى مقترح إلى ما هو موجود بالكتاب المدرسي؛ ليكون منطلقاً نحو التحسين والتغيير في سلوكيات التلاميذ.

خامساً: أهمية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة:

تعد عملية تطوير المنهج عملية مهمة لا تقل في أهميتها عن عملية بنائه، والدليل على ذلك أنه لو قمنا ببناء منهج بأحدث الطرائق، وأحسن الأساليب وفقاً لأفضل الاتجاهات التربوية الحديثة؛ نظراً لأهميتها ودورها الفعّال في تحسين التعليم وإصلاحه، فينبغي أن يكون التطوير بما يواكب طبيعة العصر التي فرضها التدفق المعرفي، وعلى هذا يتأتى التأكيد أن البداية الحقيقية لتطوير التعليم أن يكون شاملاً ومتكاملاً عبر مراجعة برامجه، باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، وتحقيق الأهداف المنشودة منها، ومن هنا فإنه من الضروري مراجعة برامج إعداد المعلم والعناية بهذا الإعداد من جميع جوانبه، كما أنه من الضروري أيضاً العناية بنوعية الإنسان المعلم وكفاياته المهنية والشخصية، فكم من منهج دراسي لا يراعي طبيعة النمو النفسي للتلاميذ انقلب أداة تربوية جيدة في يد معلم كفاء وقدير، في حين قد ينقلب منهج تربوي ممتاز في يد معلم غير كفاء إلى خبرات مفككة يعوزها التماسق والترابط (بدور الصقعي، ٢٠٢٠، ٢٣).

ويبدو أن تطوير المناهج وبخاصة مناهج الدراسات الاجتماعية، وإصلاح التعليم لا يتأتى إلا بإصلاح إعداد المعلم؛ حيث إنه لم تكن هناك مدرسة أفضل من مدرسيها، ولا يوجد منهج مدرسي يرتفع فوق مستوى معلميه، فيعد المعلم هو الصانع الذي تعد إليه الأمة شرف تنمية شخصية أبنائها تنمية كاملة متزنة، بقدرته على التأثير فيهم، وبإدراكه لأصول فنه، ولممارسته لتلك الأصول عن فهم وإيمان برسائله وأهميتها وخطورتها، ولا شك إن هذا التغيير المتسارع جعل هناك نوعاً من الشعور بأن العملية التعليمية لم تصل إلى المستوى المطلوب لمواكبة تلك الأوضاع المتغيرة؛ ومثل هذا التغيير المتسارع يطرح آثاره وتداعياته على مختلف جوانب الحياة المادية والروحية للإنسان، ويثير مشكلة تكيف البشر مع هذه التغيرات، وقدرته على التعامل معها (بدرية حسانين، ٢٠١٩، ٣٠٨٦).

مما سبق ووفق ما أكدته الدراسات والتقارير بضرورة تركيز تطوير المناهج فقد أثبتت دراسة (Roman, 2018) هذه الأهمية وفقاً لنظم التعليم الدولية؛ من خلال دراسات حالة لجامعتين: إحداهما في نيويورك، والأخرى في هونغ كونغ، وتوصلت الدراسة المقارنة إلى أهمية عملية التطوير؛ حيث يعد تطوير المناهج الدراسية من أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية فهي تعكس واقع المجتمع وفلسفته وحاجاته وتطلعاته، وتزود المتعلمين بالمعلومات وبالمعارف، ولما كان المجتمع يتغير بالتطوير تبعاً للمتغيرات البيئية والثقافية والعلمية، فلا بد للمنهج الدراسي أن يتطور ليكون صورة واضحة باستمرار تكون إنعكاساً للمجتمع وثقافته، وقد أكد القائمون على التعليم في الوطن العربي عامة وفي مصر بشكل خاص أهمية تطوير المنهج الدراسي بشكل عام؛ بوصفه عاملاً رئيساً في نجاح العملية التربوية؛ لمواكبة التطور المعرفي على الصعيدين المحلي والعالمية (Albana, 2021, 598).

مما سبق تكمن عملية التطوير في قدرتها على تزويد التلاميذ بالمعرفة وبالأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم بوعي وبفهم شامل، وهذا التحول في المناهج يشجع التلاميذ على فهم السياقات الاجتماعية بشكل أفضل؛ مما يعزز تفكيرهم النقدي والتعاوني، ويدعمهم ليصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين. (Schleicher, 2021).

وتتفق عديد من الدراسات في هذا المجال؛ مثل: دراسة NCSS حول "إطار الحياة الجامعية والمهنية والمدنية (C3)" على أن تحديث مناهج الدراسات الاجتماعية يسهم في إعداد الطلاب لبيئات عمل معقدة، ويشجعهم على التفكير بشكل استراتيجي ومنهجي؛ مما يتماشى مع متطلبات الذكاء الناجح ومهارات القرن الواحد والعشرين.

لذا كان لزامًا علينا إعادة النظر فيما تقدمه مناهج الدراسات الاجتماعية من أنشطة للتلاميذ ومراجعة محتواها مراجعة دائمة؛ من أجل تقويمها؛ حتى تقوم بإعداد التلاميذ للتكيف مع متغيرات المعلوماتية الحديثة ومتطلباتها؛ إذ تتناول مناهج الدراسات الاجتماعية علاقة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها والمشكلات والتحديات الناتجة عن هذه العلاقة، وتساعده على حلها؛ حيث إن هذه التغييرات فرضت نفسها على بنى المجتمع، وأصبحت البنية الاجتماعية في مجتمعنا المصري بالتغيير فكان لا بد للمناهج من الاستجابة لهذه التحديات.

ونظرًا لأهمية مناهج الدراسات الاجتماعية وما تقدمه من دور فعال في إعداد الطلاب للحياة المعاصرة وللمستقبل، فقد نشط عديد من الباحثين لإجراء عديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لتتماشى مع الرؤى والمتغيرات العالمية، وعلى المستوى الإقليمي، ولعلّ من أبرز هذه الدراسات: دراسة (محمد عرنوس، ٢٠١٨) التي قدمت تصورًا مقترحًا لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ بهدف تنمية مهارات التفكير المستقبلي، ودراسة (عبدالمنعم محمد، ٢٠١٩) التي تناولت تطوير مقرر الدراسات الاجتماعية في ضوء مفهوم المواطنة لتنمية التحصيل والمسؤولية الاجتماعية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، ودراسة (تهاني البنا، ٢٠٢١) التي استهدفت تطوير منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي العام: (الأهداف-المحتوى-الأنشطة-أساليب التقويم) في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة وأثره في تنمية بعض المهارات الحياتية، ودراسة (وليد سالم، ٢٠٢١) التي اهتمت بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية المهنية في ضوء التنمية المستدامة، وتوصلت إلى فعالية المنهج المطور.

كما هدفت دراسة هيفاء الربيعان (٢٠٢١) إلى تطوير منهج الدراسات الاجتماعية والمواطنة في ضوء التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية التفكير الجغرافي والإنجاز المعرفي لدى تلميذات المتوسطة.

ودراسة السيد عبدربه (٢٠٢١) التي عُنت بتطوير وحدة في الدراسات الاجتماعية في ضوء مهارات التفكير الإبداعي لتنمية التخيل التاريخي وجودة الحياة لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. ودراسة (Al-Sharbini (2021 التي أثبتت نتائجها فعالية تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتنمية مهارات الفهم العميق والتحفيز نحو التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

ودراسة محمود الجلوي وعلاء مرواد (٢٠٢٢) التي أشارت إلى أهمية تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتنمية المفاهيم والقيم المرتبطة بها لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

ودراسة محمد عبدالحافظ (٢٠٢٢) التي هدفت إلى تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية في ضوء رؤية مصر 2023 لتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين.

ودراسة فايزة شنودة (٢٠٢٣) التي توصلت إلى فعالية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء حقوق الطفل، ودراسة أحمد عبدالمحسن (٢٠٢٣) التي استهدفت تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد المنهج التكميلي في تنمية مهارات البحث التاريخي لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.

ودراسة تهاني البنا (٢٠٢٣) التي كان من أبرز نتائجها فعالية المنهج المطور في الجغرافيا في ضوء مفهوم الاقتصاد الأخضر لدى تلاميذ الصف الأول الثانوي في تنمية أبعاد التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأشارت دراسة حسام طه (٢٠٢٣) إلى أهمية تطوير منهج الاجتماعيات في الصف الرابع الابتدائي في ضوء الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. ودراسة American Institutes for Research (AIR), 2024 التي جاءت بعنوان: حالة التعليم في الدراسات الاجتماعية من الروضة إلى الصف الثاني عشر التي أجرتها معاهد الأبحاث الأمريكية (AIR) واستهدفت هذه الدراسة تحليل الوضع الحالي لتعليم الدراسات الاجتماعية في المدارس الأمريكية، بما

يشمل الموارد، ووقت التدريس، والدعم المقدم للمعلمين، وكان من بين إجراءاتها: مراجعة المعايير على مستوى الولايات، وتقييم المواد التعليمية، ودراسة الفجوات في التطوير المهني للمعلمين، كما تناولت تأثير التشريعات على محتوى المناهج، خصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات الحساسة، ومن أبرز نتائجها: وجود تباين كبير في الموارد والإرشادات المقدمة للمعلمين؛ مما يؤثر على اتساق وجودة التعليم في المدارس، وأوصت بزيادة وقت التدريس وتوفير موارد محددة، وإنشاء برامج للتطوير المهني لدعم المعلمين في تغطية الموضوعات الأساسية؛ مثل: المواطنة، والتاريخ، والجغرافيا.

ودراسة 2024 (NCSS)، بعنوان: إطار العمل للحياة الجامعية والمهنية والمدنية (C3) لمعايير الدراسات الاجتماعية، وكان هدفها: تطوير هذا الإطار من قبل "المجلس الوطني للدراسات الاجتماعية (NCSS)؛ بهدف رفع مستوى الدراسات الاجتماعية لتهيئة التلاميذ بشكل أفضل للمشاركة المدنية، ومن بين إجراءاتها: إنشاء الإطار بالتعاون مع الولايات وأصحاب المصلحة المحليين لتحديث معايير الدراسات الاجتماعية، وتعزيز التعلم القائم على الاستفسار والتفكير النقدي، ومن أبرز نتائجها: إبراز إطار (C3) أهمية تجاوز المناهج التعليمية للتعلم السطحي، وتعزيز مهارات البحث والتحليل والمشاركة المدنية، وأوصت بتبني نموذج يعتمد على الاستفسار يشجع التلاميذ على طرح الأسئلة واستخدام المصادر الأولية؛ مما يعزز مهاراتهم التحليلية ويؤهلهم للمشاركة النشطة في الحياة المدنية.

مما سبق يتبين للباحث أن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعليم في القرن الواحد والعشرين؛ حيث يشمل مفهوم عملية التطوير عدة جوانب تعكس التحديث الشامل للمحتوى والأساليب التعليمية، كما يتضمن مفهوم التطوير إعادة تقييم المناهج القديمة لتتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وتعزيز فهم التلاميذ للقضايا العالمية والاجتماعية بطرائق تحفز التفكير النقدي والابتكار، ويدفع هذا التطوير إلى تمكين التلاميذ من ربط المعارف النظرية بالمهارات العملية؛ ما يساهم في بناء قدراتهم الذهنية وتنمية الذكاء الناجح؛ إذ يصبح التلميذ قادرًا على معالجة المعلومات بطرائق تحليلية وإبداعية، وفقًا لنظريات الذكاء المتعدد التي تشدد على أهمية التكيف والتعلم المستمر في بيئات معقدة ومتغيرة. (Gardner, 2022)

في ضوء العرض السابق أمكن للباحث أن يستفيد من عرض المحور السابق فيما يأتي:

١. أهمية تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لتواكب متطلبات الحياة المعاصرة، ويتوافق هذا مع عديد من الدراسات التي تناولت أهمية تحديث المناهج بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

٢. ضرورة تكامل هذه المناهج مع الأهداف التربوية؛ لتطوير التفكير النقدي والإستراتيجيات التعليمية.

٣. ٣ أهمية دمج مهارات القرن الحادي والعشرين؛ مثل: التفكير النقدي، والتعاون، وحل المشكلات في المناهج الدراسية، وهو ما يتماشى مع مفاهيم نظرية الذكاء الناجح.

٤. أهمية فكرة التكيف مع بيئات العمل المعقدة، ومواكبة المتغيرات العالمية التي تُعزز من فعالية عملية التطوير على المدى الطويل، وهو ما يتفق مع رؤية التعليم التي تدعو لتحديث المناهج لتواكب تلك المتغيرات.

٥. الاستفادة من استخدام نظريات التعلم الحديثة في بناء المناهج الدراسية، ويتوافق هذا مع ما ذكرته الدراسات حول أهمية استخدام إستراتيجيات التعلم الحديثة والدمج بين المحتوى الأكاديمي ومهارات التفكير النقدي، كما في حالة الذكاء الناجح.

إلا إن البحث الحالي يختلف عن كل الدراسات السابقة على المستويين المحلي والدولي فيما

يأتي:

- يركز الموضوع الحالي على أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب في مناهج الدراسات الاجتماعية، وتركز بعض الدراسات الأخرى على تعزيز المشاركة المدنية والوعي العالمي أكثر من الهوية الوطنية، فالهوية الوطنية في السياق العربي تأخذ بعداً أكثر خصوصية يرتبط بتاريخ وبتقافة المجتمع المحلي.

- تختلف بعض الدراسات في تحليل الفجوات بين النظم التعليمية المحلية والدولية؛ حيث تختلف أوجه الاستفادة بناءً على تجارب الدول الأجنبية؛ مثل: نيويورك، وهونغ كونغ،

- كما تناولتها دراسة (Roman 2018) في سياق تطوير المعلم ونظم التعليم، في حين يركز البحث الحالي على التكيف مع التحديات المحلية لتلاميذ المرحلة المتوسطة.
- يركز البحث الحالي على النظر في نظرية "الذكاء الناجح" واستخدامها كإطار لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يختلف عن بعض الدراسات التي قد تركز على إستراتيجيات أخرى؛ مثل: التعلم المستند إلى الدماغ، أو التنوع في طرائق التدريس.
- كما أفاد البحث الحالي من العرض السابق فيما يأتي:
- تحقيق التكامل بين تطوير المناهج الدراسية في ضوء الذكاء الناجح ومهارات القرن الواحد والعشرين، يسهم في إعداد التلاميذ بشكل أفضل لمتطلبات الحياة المعاصرة، إذ إن التركيز على الذكاء الناجح يعزز القدرة على التفكير التحليلي والإبداعي وحل المشكلات.
- مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية؛ من خلال دمج الهوية الوطنية مع مهارات القرن الحادي والعشرين، يمكن أن يزويد التلاميذ بقدرة على التفاعل مع التغيرات المحلية والعالمية بطريقة متوازنة؛ مما يعزز من مهاراتهم الشخصية والمهنية.
- التطبيق العملي؛ فالبحث يدفع إلى تطوير أدوات وأساليب تدريس أكثر تفاعلية؛ مما يسهم في تزويد التلاميذ بمهارات اجتماعية ومهنية تتماشى مع الواقع المعاصر.
- ولما كانت العلاقة بين تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء الذكاء الناجح علاقة وثيقة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة، الأمر الذي دفع الباحث لإجراء هذا البحث، ودراسة العلاقة بينهما وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وهذا ما سوف يتناوله الباحث في المحور الآتي:

المحور الثاني: نظرية الذكاء الناجح وأهميتها في تطوير منهج الدراسات الاجتماعية:

في ضوء التغيرات المتسارعة على مستوى المعرفة كما وكيفاً؛ ونظراً لوجود فجوة بين النظرية والتطبيق والتطور التكنولوجي وعصر العولمة الحالي، كانت الحاجة ملحة إلى التطوير لمواكبة التحديات المعاصرة في عصر الانفتاح المعرفي؛ حيث يكون التطوير مستند إلى نظريات شاملة لجميع جوانب المتعلم، ومراعية لتفضيلاته المعرفية ومهارته والبيئة المحيطة به، وبناء عليه تعددت نظريات الذكاء؛ حتى وصلت إلى إحدى وعشرين نوعاً من الذكاء، على يد جاردنر، أما النظرة الحديثة التي تستند إلى أبحاث الدماغ المعاصرة فتتظر إليه على أنه لا يتألف من سمة واحدة، كما كان يعتقد؛ بل يتألف من عدة أنواع من الذكاءات يعمل كل منها في جزء مختلف من الدماغ، ومع مرور الوقت شهد ميدان البحوث التربوية المعاصرة توسعاً في مفهوم الذكاء؛ فصاغ ستيرنبرج النظرية الثلاثية من أجل النجاح في الحياة؛ حيث أشارت إلى ثلاثة أنواع للذكاء "التحليلي-الإبداعي-العملي" تتفاعل مع بعضها بطريقة مبرمجة بما يُعرف حديثاً بالذكاء الناجح (روبرت ستيرنبرج وسكوت كوفمان، ٢٠١٧، ١١٤).

وقد نشأت نظرية الذكاء الناجح على يد العالم الأمريكي ستيرنبرج Sternberg امتداداً لنظريته الثلاثية في الذكاء الإنساني، والتي تشمل ثلاث نظريات جزئية يتفاعل بعضها ببعض؛ فاشتملت النظرية الأولى: على مكونات الذكاء الخاصة بالعالم الداخلي للفرد أو الميكانزمات العقلية ذات العلاقة بالعمليات الإدراكية، والتي تقع تحت السلوك الذكي، وأما المكون الثاني: فيتمثل في السياق والوضع المحيط بالفرد، وطريقة استخدام تلك الميكانزمات في الحياة اليومية؛ للتحقق من أن طبيعة الذكاء تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد، أما المكون الثالث: فيتمثل دوره في الربط بين العالمين الداخلي والخارجي للفرد؛ حيث يرتبط بخبرات المعرفة والتعلم المكتسبة (Sternberg,2005,189).

وقد طور العالم الأمريكي ستيرنبرج من نظريته الثلاثية في الذكاء الإنساني بعد ما يقرب من عقد؛ وذلك في عام (١٩٩٧م)؛ فصاغ النظرية الثلاثية للذكاء من أجل النجاح، وتقوم هذه النظرية

على أساس مفاده أن الفرد إذ أراد النجاح في الحياة؛ فينبغي عليه ممارسة ثلاثة أنواع من الذكاءات (القدرات)؛ هي: القدرة التحليلية، والإبداعية، والعملية، والموازنة فيما بينهم (Sternberg, 2015).77.

ويرى ستيرنبرج أن الفهم الصحيح للذكاء يجب أن يتجاوز اختبارات الورقة والقلم؛ حيث إن الذكاء ليس صفة ثابتة بل هو خبرة تنمو وتزداد عبر مراحل الحياة بالخبرة النامية التي تساعد على اكتساب مجموعة من المهارات، وترسيخها لتحقيق مستويات عالية من النجاح والتفوق في أكثر من مجال سواء المنزل أو الدراسة أو العمل؛ لذا يجب أن يكون هناك ارتباط بين مقاييس الذكاء والنجاح بالحياة (إيمان عصفور، ٢٠١٩، ٤٦).

كما تُعد هذه النظرية من نظريات التعليم والتعلم الحديثة التي أظهرت النتائج دورها في العملية التعليمية؛ كونها تُنمّي قدرة التلاميذ على التحليل، وتوظيف ما تعلموه في الحياة اليومية، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات التخيل، وطرح الأسئلة بصورة تُنمّي قدراتهم التحليلية والإبداعية (يوسف قطامي، ٢٠١٦، ٦٢٠).

أولاً: مفهوم الذكاء الناجح:

لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الذكاء الناجح، ويرجع ذلك إلى اختلاف المفاهيم والنظريات والنماذج والاتجاهات التي رأى الباحثون موضوع الذكاء الناجح من خلالها، ولعل من أبرزها وذات الصلة بموضوع البحث الحالي ما يأتي:

عرفته فاطمة الجاسم (٢٠١٠، ١٥٠) بأنه: "نظام متكامل لمجموعة من القدرات التي يحتاج إليها الفرد للنجاح في الحياة، كما يدركها أو يعرفها ضمن سياق أو منظومة اجتماعية ثقافية معينة؛ فالأفراد ينجحون من خلال تمييزهم لنقاط قوتهم؛ ليستفيدوا منها بأقصى درجة ممكنة، وفي الوقت نفسه يدركون نقاط ضعفهم، ويسعون لإيجاد الطرائق والبدائل المناسبة لتصحيحها وتعويضها".

وعرفه كل من أمجد الركيبات، ويوسف قطامي (٢٠١٦، ٦٢٢) بأنه: "مجموعة من المهارات المتكاملة التي يحتاج إليها الفرد للنجاح في الحياة؛ من خلال تعرف جوانب قوته وضعفه، وتحقيق التوازن بين المهارات التحليلية والإبداعية والعملية".

ويرى كل من فيمبل، وساوهني (Vimple & Sawhney, 2017,800) أنه: "القدرة على النجاح في الحياة؛ من خلال الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى الفرد، وتعويض نقاط الضعف؛ من أجل التكيف داخل السياق المجتمعي، وتحديد البيئات باستخدام القدرات التحليلية والإبداعية والعملية؛ وفقاً للمعايير الشخصية وضمن السياق الاجتماعي والثقافي".

وفي الإطار السابق نفسه أشار كل من غالينوفي، وكاريشكي & Ghalenovy (Kareshki, 2017,326) إلى أنه مزيج من المهارات التحليلية والإبداعية والعملية التي يمارسها الفرد؛ من أجل تحقيق أهداف حياتهم ضمن سياق اجتماعي، وثقافي، وفي ضوء مجموعة من القيم المقبولة بين أفراد المجتمع الواحد.

واتساقاً مع ما سبق توصل ستيرنبرج (Sternberg, 2018, 859) إلى أنه: "قدرة الفرد على اختيار مسار حياته، أو إعادة اختياره؛ وهذا الاختيار يجعل الفرد إيجابياً، وذا مغزى، وأكثر قدرة على تحقيق ذاته؛ من خلال استفادته من نقاط قوته من ناحية، وتغلبه على نقاط ضعفه من ناحية أخرى".

في حين عرفته زينب الشيشيني (٢٠١٩، ١٤١) بأنه: "نظام من القدرات المتكاملة اللازمة للنجاح في الحياة، ويحتوي على ثلاثة أبعاد؛ هي: الذكاء التحليلي، والذكاء الإبداعي، والذكاء العملي، وتشكل هذه الأبعاد الذكاء الناجح الذي يساعد الفرد على حل المشكلات التي تواجهه ضمن سياقات مختلفة؛ من خلال تفعيل القدرات المعرفية، وما وراء معرفية، والأكاديمية، والإبداعية والاجتماعية؛ للوصول إلى الهدف".

وتوصل إليه سعيد موسى (٢٠٢٠، ٦٨٢) وعرفه بأنه: "مجموعة القدرات التحليلية والإبداعية والعملية التي تحقق النجاح الأكاديمي والمهني للطالبة المعلمة شعبة رياض الأطفال، وتساعدها على التواصل الفعال مع الآخرين".

وعرفته هانم نصار، ورفقة برسوم (٢٠٢١، ٨١) بأنه: "توظيف التلميذة لقدراتها التحليلية والإبداعية والعملية لتحقيق أهدافها التعليمية والمهنية المستندة على تعزيز نقاط القوة لديها، وتحسين نقاط الضعف في أدائها وممارساتها التربوية؛ لتحقيق النجاح في التفاعل مع البيئة؛ من خلال التوازن بين تلك القدرات".

وأشارت رشا علي الدين (٢٠٢٢، ٦٨٤) إلى أنه مجموعة من المبادئ والإجراءات التدريسية القائمة على الأنشطة التحليلية والإبداعية والعملية؛ بهدف مساعدة التلاميذ على الاستفادة من هذه القدرات، وتوظيفها في اكتساب مهاراتهم الحياتية المختلفة وتنميتها، كالقدرة على حل المشكلات، وتعزيز قدراتهم على التفكير، ودعم مهارات التواصل مع الآخرين.

وعرفت هبة غنايم (٢٠٢٢، ١٧٠) الذكاء الناجح بأنه: "منظومة متكاملة من القدرات التحليلية والإبداعية والعملية التي يوظفها طلبة الصف الثاني الثانوي؛ من خلال برنامج لتنمية هذه المهارات".

وخلصت أماني الشافعي (٢٠٢٢، ٧) إلى أنه: "قدرة التلميذة على تحقيق النجاح في حياتها، وتعديل طريقة تفكيرها، بما يتناسب مع السياق الثقافي والاجتماعي الذي تنتمي إليه، بما يمكنها من تعزيز نقاط القوة لديها، وتعديل نقاط الضعف في أدائها؛ وذلك من خلال الاستخدام المتوازن للذكاء التحليلي والإبداعي والعملية".

مما سبق يرى الباحث تعدد الرؤى والزوايا لتعريف الذكاء الناجح؛ إلا إنها أجمعت فيما بينها على أن الذكاء الناجح:

- يسهم في النجاح في الحياة، فلا يقتصر على النجاح الأكاديمي والمهني فقط.
- مزيج من ثلاث قدرات متداخلة؛ ولكنها متميزة؛ هي: (التحليلية، والإبداعية، والعملية)، ويوضح أن التلاميذ يحتاجون إلى استخدام هذه القدرات؛ ليكونوا ناجحين في الحياة، وأن التميز في واحدة من هذه القدرات قد لا يكون كافيًا لتحقيق هذا النجاح.
- يمكن التلميذ من معرفة نقاط قوته والاستفادة منها، ونقاط ضعفه وكيفية تصحيحها.

- يعدل من طريقة تفكير الفرد بما يتناسب مع السياق الثقافي والاجتماعي الذي ينتمي إليه.
 - يساعد الفرد على التكيف مع البيئة وقدرته على تشكيلها بما يتناسب مع تحقيق أهدافه.
- ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: مجموعة من المهارات والقدرات التحليلية والإبداعية والعملية التي يمارسها تلاميذ المرحلة المتوسطة؛ من أجل تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني لديهم في مواجهة المشكلات والقضايا الحياتية، ضمن سياق اجتماعي وثقافي، وفي ضوء مجموعة من القيم المقبولة بين أفراد المجتمع الواحد.

ثانيًا: مرتكزات نظرية الذكاء الناجح:

تستند نظرية الذكاء الناجح على مجموعة من المبادئ الأساسية، والتي تسمح بنقلها من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، وتمثل هذه المبادئ جزءًا من الخطوط العامة التي يتم التدريس بها، وفيما يأتي عرض لأهم هذه المبادئ (محمود أبوجادو وميادة الناطور، ٢٠١٦، ١٢٠؛ روبرت ستيرنبرج وسكوت كوفمان، ٢٠١٧، ٦٦٥ - ٦٧٠):

- ١) هدف التدريس إيجاد المعرفة؛ من خلال بناء قاعدة معرفية منظمة، ومرنة يمكن استرجاعها بسهولة.
- ٢) ينبغي أن يتضمن التدريس تعليم التفكير التحليلي والإبداعي والعملي، بالإضافة إلى التعلم الذي يعتمد على الذاكرة.
- ٣) ينبغي أن يتضمن التقييم الجانب التحليلي والإبداعي والعملي، كما يتضمن مكونات تعتمد على الذاكرة.
- ٤) ينبغي أن يكون التدريس والتقييم في مسار واحد؛ أي إن النشاطات التي تستخدم في التدريس تكون مشابهة إلى حد كبير مع تلك النشاطات المستخدمة في التقييم.
- ٥) يساعد كل من التدريس والتقييم الطلبة على تعرف قدراتهم، والإفادة من نقاط القوة لديهم والتعويض عن نقاط الضعف، وتعليم المتعلم كيف يتكيف؟.
- ٦) ينبغي أن يتضمن التدريس والتقييم الإفادة من مكونات دورة حل المشكلات.

- ٧) يجب أن يتضمن التدريس الإفادة من المكونات الأدائية؛ هي: ترميز العلاقة والاستدلال، وعمل الخرائط المعرفية والتطبيق، ومقارنة البدائل، والاستجابة.
- ٨) ينبغي أن يتضمن التدريس الإفادة من مكونات اكتساب المعرفة؛ التي تتضمن: الترميز الاختياري، والمقارنة الاختيارية، والتجميع الاختياري، فمعظم المعلومات يتم تعلمها من السياق، ولا يقوم الفرد بترميزها، وتخزينها بشكل محدد، بل يلتقطها ضمناً من السياق.
- ٩) ينبغي أن يأخذ كل من التدريس والتقييم الفروق الفردية بعين الاعتبار، ويساعد المتعلم على التكيف، وتشكيل البيئة واختيارها.

وقد ذكرت عديد من الكتابات التربوية والعربية؛ منها: (Rahimian, 2014 ؛ محمود أبوجادو، وليد الصياد ، ٢٠١٧؛ أحمد الزعبي، ٢٠١٧) أن الذكاء الناجح يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنقله من الإطار النظري إلى التطبيقي العملي الواقعي؛ هي:

- ✚ الذكاء الناجح ديناميكي؛ حيث تتغير كل من معايير النجاح والقدرات التي يستخدمها الفرد؛ لتحقيق النجاح في أثناء حياته.
- ✚ الذكاء هو التعلم من الخبرة والتكيف مع البيئة، ويمثل الذكاء التحليلي واحداً من الجوانب الأساسية للذكاء الناجح، والذي يوضح بصورة مباشرة قدرة الفرد على القيام بعمليات التحليل والحكم على المواقف، بالإضافة إلى إجراء عمليات المقارنة؛ بحيث تُصبح هذه العمليات وظائف معتادة يؤديها الفرد بصورة طبيعية في مختلف المواقف.
- ✚ الذكاء الناجح يمكن تعلمه.
- ✚ الذكاء الناجح مزيج من ثلاث مهارات مستقلة: (تحليلية، وإبداعية، وعملية).
- ✚ الذكاء الناجح من نظريات الذكاء الحديثة، التي تعارضت مع وجهة النظر السائدة بأن الذكاء قدرة عقلية عامة.

في هذا الصدد أضاف كل من (Mysore & Vijayalaxmi, 2018, 14) أن أسس نظرية الذكاء الناجح تسهم بدور فعّال في العملية التعليمية؛ من خلال تأكيدها أن نجاح المتعلم في حياته الواقعية لا بد أن يتم من خلال توظيف ثلاث من المهارات العقلية في المواقف التعليمية، والتي تتمثل في المهارات التحليلية والإبداعية والعملية، بشرط التوازن في استخدامهم؛ حيث التركيز على مهارة واحدة في الموقف.

ويتكون الذكاء الناجح من ثلاث قدرات؛ هي: القدرة التحليلية، والقدرة الإبداعية، والقدرة العملية، ويمكن عرض ذلك كما أوضحها كل من: (Rahimian & Arciszewski, 2014 ؛ Fernando, et al, 2016 ؛ يوسف قطامي، ٢٠١٦؛ مروان السمان، ٢٠١٧؛ أحمد السعيد، ٢٠٢١؛ إيناس متولي، ٢٠٢٣) فيما يأتي:

١- القدرات التحليلية Analytical abilities

هي قدرة الفرد على تسخير قدراته في تحليل المعلومات، وبناء الاستنتاجات من المعلومات المتاحة، والخروج بخلاصة منطقية وإصدار الحكم، والمقارنة بالتشابه وبالاختلاف، ويأخذ هذا النوع من القدرة طبيعة ذات شكل مستقيم، فهي تفكير منظم متتابع متسلسل الخطوات؛ بمعنى استخدام السبب والنتيجة لتحليل المشكلات خطوة بخطوة، ويستخدم التحليل والتقييم والحكم والمقارنة والنقد، وعادة ما تطبق على المشكلات المألوفة أو شبه المألوفة نسبياً، ويعتمد على خطوات معينة عند حل المشكلات، وهي تعريف المشكلة، وتعريفها للآخرين، ووضع إستراتيجية للحل، وتمثيل المعلومات وتقرير الموارد المطلوب تخصيصها لحل المشكلة، واتخاذ القرارات بشأنها؛ وبذلك فهي تتضمن التوجيه الواعي للعمليات العقلية لإيجاد حل جيد للمشكلة، وتتضمن كذلك القدرة التحليلية التعامل مع الأشياء المجردة كالمعاني والرموز والأفكار والمفاهيم، والقدرة على فهم معاني الكلمات، وتعرف الأشكال المرئية، والقدرة على الاستدلال.

وتتحقق القدرة التحليلية بشكل نموذجي عندما تتحول تلك العمليات السابقة إلى سلوك اعتيادي لدى الفرد، يؤديه بصورة طبيعية في كل المواقف التي يمر بها.

٢- القدرات الإبداعية: Creative abilities :

هي القدرة على الإتيان بشيء أو عمل يتميز بالحدثة والجدة، وبرؤية التركيبات والتوليفات بين الأشياء، والقدرة على استخدام الطرائق غير التقليدية؛ من خلال الابتكار والاكتشاف والاستدلال ووضع الفرضيات؛ أي الابتعاد عن الطرائق التقليدية في وضع الحلول للمشكلات، والعمل على إيجاد الحدثة ضمن الموقف بشكل مستمر، فمن أهم القدرات الإبداعية الطلاقة التي تعني القدرة على إنتاج أكبر عدد من الفكر المقترحة حول موضوع معين في وقت محدد، أو أكبر عدد من الحلول لمشكلة معينة، والمرونة التي تعني القدرة على إنتاج عدد متنوع ومختلف من الفكر، وتنوع الإجابات غير المألوفة، وتنوع البدائل للمشكلة، والأصالة التي تعني القدرة على إنتاج حلول أو فكر جديدة غير مألوفة وغير شائعة تتميز بالجدة وبالتفرد، وإثراء التفاصيل التي تعني القدرة على تطوير الفكر وتحسينه، بإضافة إلى إيضاحات لها تساعد على إبرازها، والحساسية للمشكلات التي تعني القدرة على الإحساس بمظاهر القصور والضعف في الأشياء والإحساس بالمشكلات، واقتراح حلول إبداعية لها، كذلك تتمثل القدرة الإبداعية في إكمال أحداث ناقصة، ووضع تنبؤات في المستقبل بناء على معلومات ناقصة وبناء تشبيهات.

وقد أكد Sternberg أن قياس القدرات الإبداعية يتم من خلال مشكلات لها حلول تباعديه فقط؛ وبالتالي قد لا تتيح المشكلات الفرصة لظهور الطلاقة والمرونة والأصالة، بل يمكن قياسها بطرائق متنوعة؛ منها: كتابة قصص قصيرة باستخدام عناوين غير مألوفة، ورسم صور لموضوعات غريبة، وحل مشكلات علمية غير معتادة، كما أن القدرة الإبداعية هي القدرة على الاختراع والاكتشاف والتخيل والافتراض والتنبؤ؛ أي استكشاف طرائق جديدة لحل المواقف، وتخيل سيناريوهات يمكن من خلالها استخدام المعرفة المكتسبة، أو إيجاد استخدامات جديدة لها، وتحدي منطقية الأشياء.

٣- القدرات العملية: Practical abilities :

هي القدرة على تحويل الفكرة النظرية إلى ممارسة عملية والأفكار المجردة إلى إنجازات عملية ملموسة؛ بمعنى تطبيق الأفكار على أرض الواقع عبر المواءمة بين قدرات الفرد وحاجاته من جهة،

وبين متطلبات البيئة المحيطة من ناحية أخرى، وتتجلى القدرة العملية بتطبيق عناصرها ضمن البيئة التي يوجد فيها الفرد؛ وذلك من أجل التكيف مع البيئة، وتشكيل البيئة، واختيار البيئة، فالتكيف يتعلق بتغيير الفرد لنفسه ليتلاءم مع بيئته، والتشكيل هو أن يغير الفرد في البيئة لتلائمه، أمّا الاختيار فهو أن يقوم الفرد بالبحث عن بيئة أكثر تناسبًا مع حاجاته وقدراته ورغباته، وكذلك هي قدرة الفرد على حل المشكلات في مواقف الحياة اليومية؛ بغرض التكيف مع البيئة أو تشكيلها أو اختيار بيئة جديدة.

ويعتمد الأفراد في حل المشكلات العملية على قاعدة واسعة من المعرفة؛ منها ما يكتسب من خلال التدريب الرسمي، وبعضها يكتسب من تجربة شخصية؛ إلا إن كثيرًا من المعرفة المرتبطة بالنجاح في حل مشكلات الحياة اليومية يمكن وصفها بأنها "معرفة ضمنية"، وهي معرفة لا يعبر عنها بشكل صريح؛ وبالتالي يجب أن يكتسبها الفرد من تجاربه الخاصة، وتميل إلى أن تكون إجرائية؛ أي تحتوي على مجموعة من الخطوات لأداء العمل؛ ولذلك تعد المعرفة الضمنية أحد جوانب القدرات العملية التي تجعل الفرد قادرًا على أن يختار أو يكيف أو يشكل بيئات العالم الحقيقي.

وتتضمن القدرات العملية الذكاء الاجتماعي والشخصي والوجداني؛ ذلك عندما يستخدم الفرد قدراته لفهم الآخرين والتواصل معهم، ومعرفته بذاته وإدراك انفعالاته بدقة، وتقييمها، والتعبير عنها وتنظيمها بغرض التكيف أو اختيار البيئة أو تشكيلها التي يعيش فيها، ومن أهم خصائص الأفراد الذين يتمتعون بقدرات عملية؛ هي: امتلاك الدافعية الذاتية، وتعلم التحكم في الاندفاع، وتحديد وقت المثابرة، وتحديد نقاط القوة، وتحويل الأفكار إلى انفعالات، وإكمال المهمة، وعدم الخوف من الفشل، وعدم التأجيل، وقبول اللوم العادل، والاستقلالية، والتغلب على الصعوبات الشخصية، والتركيز على الأهداف، والعمل على إنجازها، والقدرة على التمييز بين المهم وغير المهم، والتفاصيل الصغيرة والكبيرة.

فالنجاح في الحياة يتطلب الموازنة والتكامل بين القدرات التحليلية والابتكارية والعملية، وتوظيف تلك القدرات بشكل جيد؛ من خلال العلاقات المتبادلة بين المعايير الشخصية والسياق الاجتماعي الثقافي للفرد.

ثالثاً: مبادئ نظرية الذكاء الناجح:

أوضح أحمد الزعبي (٢٠١٧، ٤٢٥) أن مبادئ الذكاء الناجح؛ هي:

- مساعدة المتعلم علي إدراك نقاط قوته وضعفه، وتعويض ذلك الضعف ومواجهه مشكلاته التعليمية.
- إيجاد المعرفة من خلال بناء قاعدة معرفية منظمة ومرنة يمكن استرجاعها؛ وذلك باستخدام الأنشطة.
- تضمين الذكاء الناجح تعليم التفكير التحليلي والإبداعي والعملية بالإضافة للتعلم الذي يعتمد على الذاكرة.

كما حددت (نوار الحربي، ٢٠٢١، ٢٦٠ - ٢٦١) مبادئ نظرية الذكاء الناجح في النقاط

الآتية:

- يهدف إلى إيجاد المعرفة من خلال قاعدة معرفية منظمة جيداً، ومرنة يمكن استرجاعها.
- يتضمن التدريس تعلم التفكير: (التحليلي، والإبداعي، والعملية)، والاعتماد على الذاكرة ويشمل أية مادة دراسية.
- التدريس والتقييم قادران على إبراز نقاط القوة لدى الطلبة في جميع المجالات؛ حتى يتحسن أدواؤهم الأكاديمي.
- يتمكن التدريس والتقييم للطلبة من تعرف قدراتهم والتعويض عن نقاط الضعف، وذلك بمنح جميع الطلبة فرصة التعليم التحليلي والإبداعي والعملية، بالإضافة إلى التعلم بالذاكرة؛ حتى يكون لديهم فرصة أفضل وأشمل للعملية التعليمية.
- يتضمن التدريس والتقييم الاستفادة من مكونات دورة حل المشكلات.
- يحتوى التدريس بالذكاء مكونات اكتساب المعرفة؛ التي تتضمن: الترميز الاختياري، والمقارنة الاختيارية، والتجمع الاختياري، ومعظم المعرفة يتم تعلمها من السياق.

- يأخذ كل من التدريس والتقييم الفروق الفردية في التمثيلات العقلية المفضلة؛ التي تتضمن الفضيلات: (اللفظية، والكمية، والشكلية)؛ بحيث تكون مناسبة للطلبة في استخدام التمثيلات المفضلة لديهم في اكتساب المعلومات.
- يساعد التدريس التلميذ على التكيف واختيار البيئة وتشكيلها.
- التدريس والتقييم في هذه النظرية لا بد أن يتكاملا أكثر من كونهما منفصلين؛ حتي يكون التدريس أكثر إجابة.

وتناولت (إيناس متولي، ٢٠٢٣، ٢٣-٢٥) مبادئ نظرية الذكاء الناجح فيما يأتي:

- استخدام السبب والنتيجة لتحليل المشكلات؛ من خلال تسخير قدرات التلاميذ في تحليل المعلومات وبناء الاستنتاجات من المعلومات المتاحة، والخروج بخلاصة منطقية وإصدار الحكم والمقارنة بالتشابه وبالاختلاف، ويأخذ هذا النوع من القدرة طبيعة ذات شكل مستقيم، فهو تفكير منظم متتابع متسلسل الخطوات.
- تنمية القدرة التحليلية للتلاميذ بشكل نموذجي؛ من خلال التحليل والتقييم والحكم والمقارنة والنقد، وعادة ما تطبق على المشكلات المألوفة أو شبه المألوفة نسبياً، اعتماداً على خطوات معينة عند حل المشكلات، ووضع إستراتيجية للحل، وتمثيل المعلومات، وتقرير الموارد المطلوب تخصيصها لحل المشكلة، واتخاذ القرارات وتحويل العمليات السابقة إلى سلوك اعتيادي لدى الفرد، يؤديه بصورة طبيعية في كل المواقف التي يمر بها.
- القدرة التحليلية على التعامل مع الأشياء المجردة كالمعاني والرموز والأفكار والمفاهيم، والقدرة على فهم معاني الكلمات وتعرف الأشكال المرئية والقدرة على الاستدلال.
- ينبغي أن يساعد التدريس التلاميذ في القدرة على إنتاج وتوليد عدد متنوع ومختلف من الفكر، وتنوع الإجابات غير المألوفة وتنوع البدائل للمشكلة، والأصالة التي تعني القدرة على إنتاج حلول أو فكر جديدة غير مألوفة، وغير شائعة تتميز بالجدة وبالنفرد، وإثراء التفاصيل التي تعني القدرة على تطوير الفكر وتحسينه؛ بإضافة إيضاحات لها تساعد على إبرازها.

- يساعد المعلم التلاميذ على الإحساس بالمشكلات، واقتراح حلول إبداعية لها، وتتمثل القدرة الإبداعية في إكمال أحداث ناقصة ووضع تنبؤات في المستقبل بناء على معلومات ناقصة وبناء تشبيهات.
- على المعلم استخدام إستراتيجيات تدريسية تسهم في القدرة على تحويل الفكرة النظرية إلى ممارسة عملية، والأفكار المجردة إلى إنجازات عملية ملموسة، وتطبيق الأفكار على أرض الواقع عبر المواءمة بين قدرات الفرد وحاجاته من جهة وبين متطلبات البيئة المحيطة من جهة أخرى.

رابعًا: نظريات الذكاء الناجح وأبعاده:

تعد نظرية الذكاء الناجح إمتدادًا للنظرية الثلاثية للذكاء؛ وهي إحدى محطات التطوير لفكر لمفهوم الذكاء، والتي بدأت بظهور نظرية مكونات تجهيز المعلومات، وتشمل ثلاثة أبعاد أو نظريات فرعية تتفاعل مع بعضها بعض؛ حيث تعبر كل نظرية فرعية على نوع من أنواع الذكاء الذي يحتاج إليها الفرد؛ لكي يكون ناجحًا في حياته، فاشتملت النظرية الفرعية الأولى على مكونات الذكاء الخاصة بالعالم الداخلي للفرد ذات العلاقة الميكانيزمات العقلية، والعمليات الإدراكية؛ وتتمثل النظرية الثانية في المكون الخاص بالعالم الخارجي المتمثل في السياق أو الوضع المحيط بالفرد أو طريقة استخدام تلك الميكانيزمات في الحياة اليومية؛ للتحقق من أن طبيعة الذكاء تتناسب مع البيئة، أما المكون الثالث فيرتبط بخبرات المعرفة والتعلم المكتسبة، وهو المكون الذي يربط بين العالمين الداخلي والخارجي للفرد (Sternberg, 2015, 78).

وترتكز نظرية الذكاء الناجح على ثلاث نظريات فرعية تتفاعل مع بعضها بعض؛ وتتمثل هذه النظريات فيما يأتي (فاطمة الجاسم، ٢٠١٠، ٧٩-٨١)، و(مروان السمان، ٢٠١٧، ٣١-٣٢)، (طارق المؤمني وناجي السعيدة، ٢٠١٨، ٥٨٧ - ٦١٢):

أ. **النظرية التركيبية (نظرية المكونات):** تحدد علاقة الذكاء بالعالم الداخلي للفرد؛ من خلال المكونات أو العمليات العقلية المتضمنة في التفكير، كما تحدد آليات توليد السلوك الذكي، وتستخدم لوصف العمليات العقلية الداخلية للمتعلم، فالذكاء يمكن فهمه؛ من

خلال اشتماله على ثلاثة جوانب وعلاقتها بالعالم الداخلي للفرد الذي يتضمن: (البناء العقلي، والعمليات العقلية، والقاعدة المعرفية)، وعلاقتها بالخبرة. وتعتمد نظرية الذكاء الناجح على مفهوم المكونات كعامل أولي للعمليات المعرفية، ويقصد بالمكونات: عمليات عقلية يتم من خلالها ترجمة المدخلات الحسية إلى تمثيلات عقلية، ومن تمثيلات عقلية إلى تمثيلات عقلية أخرى، أو تمثيلات حركية، ويميز ستيرنبرج بين ثلاثة أنواع من مكونات تجهيز المعلومات، أول هذه المكونات: ما وراء المكونات: هي عمليات تنفيذية تهدف إلى توجيه المكونين الآخرين، وتشتمل على التخطيط، والمراقبة، والتقييم للمهام؛ للتأكد من إنجازها بالشكل الصحيح، وثاني هذه المكونات: الأداء: هو يبين تسلسل العمليات المستخدمة لحل مشكلة ما، وثالث هذه المكونات: اكتساب المعرفة: هو خاص بالعمليات المعرفية المشاركة في عملية التعلم وتخزين العمليات الجديدة بالذاكرة. وهذه المكونات تعكس مدى توافر الذكاء التحليلي لدى التلاميذ، والذي يتطلب منهم التحليل والتقييم والمقارنة عند مرورهم بموقف تعليمي معين.

ب. النظرية التجريبية: تشير إلى القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة والتفكير فيها والتعامل مع المواقف المستقبلية؛ أي التعلم من الأخطاء أو التعلم من الخبرة والربط بين الذكاء والخبرة التي يمر بهما التلميذ؛ حيث تشير إلى أن معيار قياس الذكاء يعتمد على توافر مهارتين؛ هما: الجدة أو الحداثة: هي القدرة على التعامل مع المهمات الجديدة ومتطلبات الموقف الجديد، والآلية: هي القدرة على معالجة المعلومات ذاتياً سواء أكانت معقدة أم بسيطة، وهما يبرزان ويعكسان مدى توافر الذكاء الإبداعي لدى التلاميذ، والذي يتطلب منهم الابتكار، والتخيل عند مرورهم بموقف تعليمي محدد.

ج. النظرية السياقية (البيئية): توضح أن الهدف الرئيس للسلوك الذكي هو تحقيق الأهداف العملية؛ من خلال استخدام الأفراد مكونات معالجة المعلومات لديهم؛ للتكيف مع متطلبات بيئاتهم لتعديل البيئة أو لتشكيلها أو لاختيارها، التي تنسجم مع قدراتهم، كما تبين علاقة الذكاء بالعالم الخارجي للفرد؛ من خلال السياق الاجتماعي والثقافي الذي يحدث فيه التعلم، الذي يقوم على استخدام التلاميذ لمكونات معالجة المعلومات لديهم؛

من أجل التكيف مع البيئة، فهذه النظرية تقوم على الربط بين الذكاء والعالم الخارجي للتلاميذ؛ فالذكاء يتكون من ثلاثة أنشطة؛ هي: التكيف البيئي، والتشكيل البيئي، والاختيار البيئي، وهي تعكس الذكاء العملي الذي يتطلب توظيف المعلومات التي تم تعلمها في الحياة العملية عند مرور التلاميذ بالمواقف التعليمية المختلفة.

خامسًا: أنواع الذكاء الناجح:

يتضمن الذكاء الناجح بعض الأنواع التي يمكن أن تساعد في تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة؛ حيث تعتمد فعالية كل نوع من أنواع الذكاء الناجح على توازنه مع الأنواع الأخرى وعلى قدرة الفرد على تطبيقها بشكل شامل في حياته، وفيما يأتي عرض لأنواع الذكاء الناجح:

١- **الذكاء التحليلي "المهارة التحليلية":** يشير هذا النوع من الذكاء إلى القدرة على القيام بعمليات التحليل والتقويم والحكم على الأمور والمواقف والمقارنة والشرح والتمييز بين الأشياء والتغذية الراجعة، ويعد الذكاء التحليلي موازيًا للذكاء التقليدي، والفرد الذي يتميز بالذكاء التحليلي يكون قادرًا على الأداء بشكل مميز في المدرسة، وفي الاختبارات المقننة، واختبارات الذكاء، ويتم وصف بعض الأفراد ممن يمتلكون هذا النوع من الذكاء بالموهوبين، كما يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه في بعض الموضوعات المطروحة للمناقشة، ومحبا للبحث الدائم عن المعلومة بالاستفادة من الخبرات الذاتية والعامية (إيناس متولي، ٢٠٢٣، ٣٤٠، ٣٤٢).

٢- **الذكاء الإبداعي "المهارة الإبداعية":** يشير هذا النوع من الذكاء إلى قدرة الفرد واستطاعته على الاستفادة من عمليات الاختراع والتخيل الإبداعي، وبناء الافتراضات عند مواجهة موقف جديد يتطلب خبرات، وتقديم الحلول الواجبة، ويتضمن قدرتين أساسيتين تتعلق الأولى بالقدرة على التعامل مع المهارات الجديدة؛ من خلال الاعتماد على المهارات السابقة، وتتعلق الأخرى بتحويل المهارات الجديدة التي تم تعلمها التي لم يسبق للأفراد التعامل معها ومواجهتها من قبل، إلى مهارات آلية لا تستغرق كثيرًا من الوقت والجهد، وقدرة المتعلم على تسخير خبراته ومهاراته وقدراته على الاختراع والاكتشاف

والتصميم وصياغة الافتراضات ورؤية كل ما هو جديد، وهذا النوع من الذكاء لا يمكن اختباره باختبارات الذكاء التقليدية بل من خلال المهمات؛ مثل: كتابة القصص، ورسم الصور، وصياغة الفرضيات، وحل المشكلات العلمية الجديدة (أحمد فتح الباب ، ٢٠١٦، ٣٨).

٣- **الذكاء العملي التطبيقي "المهارة العملية"**: هو القدرة على حل المشكلات الحياتية خارج إطار المدرسة؛ أي القدرة على التطبيق ووضع الأشياء حيز التنفيذ، وتوظيف المهارات والخبرات بصورة عملية ضمن العالم الواقعي، وبما يمكن من تقديم حلول للمشكلات اليومية؛ بحيث من يمتلك الخبرة لا يجد توافق مع البيئة المحيطة، ويتميز الفرد هنا بالقدرة على التطبيق بكفاءة والتوظيف، ويظهر ذكاء في ظروف الحياة اليومية (علاء أيوب، ٢٠١٦، ٥٦).

سادسًا: أهمية استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية:

لما كانت هناك حاجة إلى تطوير قدرات التلاميذ على توظيف ما تعلموه في حياتهم اليومية، وتحويل الأفكار إلى ممارسات؛ من خلال التركيز على القدرات العملية، وفي ظل التغيير الهائل في إنتاج المعرفة وتقاسمها بين المجتمعات المختلفة أصبحت الحاجة ملحة للتميز وتنمية قدراتهم الإبداعية؛ من خلال تدريبهم على مهارات توليد الأفكار، والتخيل، وطرح الأسئلة، ووضع الافتراضات، وتسويق الأفكار الإبداعية؛ ومن خلال ذلك يتضح أهمية تنمية القدرات التحليلية والإبداعية والعملية، وأنه بات متطلبًا أساسيًا في البرامج التعليمية للتلاميذ؛ من أجل التعامل والتكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة بفعالية؛ من خلال نظرية الذكاء الناجح (محمود أبوجادو، ٢٠١٦، ١٦).

وتتمثل أهمية الذكاء الناجح في أنه يقدم فوائد متعددة لكل من المعلمين والتلاميذ ومدارسهم ومجتمعاتهم، من أهمها أنه:

- يسهم في تحفيز التلاميذ نحو التعليم؛ مما يقود إلى فعالية أكبر للتعليم.
- يساعد التلاميذ في تحقيق مستوى متقدم يتلاءم مع مهاراتهم التي يمكن استخدامها في تسهيل التعلم.
- يُمكن المدارس من الوصول إلى مستويات أعلى من الإنجاز الشمولي، ويساعد المجتمعات على الاستفادة بشكل أفضل من مواردها البشرية؛ من خلال استغلال مواهب أبنائها.
- يُمكن التلاميذ من الاستفادة من نقاط القوة، وتصحيح نقاط الضعف لديهم، فضلاً عن أنه يمكنهم من ترميز التعليم المادي للاحتفاظ به في الذاكرة بشكل أكثر عمقاً؛ مما يؤدي إلى سهولة استرجاع المادة من قبل الطلبة وقت الامتحان (فاطمة الجاسم، ٢٠١١، ٢٤٧-٢٥١).
- يُحفز التلاميذ على التعلم بشكل أكبر، ويهيئ التلميذ للنجاح في الحياة.
- يُسهم في زيادة نسب الدافعية المتنوعة لدى المتعلمين، ويجعل التعلم أكثر جاذبية وتشويقاً لهم؛ ذلك أن التدريس الذي يحقق التوازن بين مختلف أنواع الأنشطة التي تخاطب قدرات التلاميذ المختلفة يعمل على زيادة دافعية التلميذ؛ لأنه يجعل المادة التعليمية المقدمة إليهم أكثر تشويقاً.
- يراعي مسألة الفروق الفردية بين المتعلمين؛ ذلك أن التدريس باستخدام نظرية الذكاء الناجح يساعد على خلق بيئة مدعمة يجد فيها التلاميذ الأنماط المختلفة من قدراتهم، كما يستطيع التلاميذ أن يفهموا أن التفرد يسمح لكل واحد أن يقدم إسهاماً مختلفاً عن غيره داخل مجتمع التعلم، وأن يقدر قيمة التنوع.
- يهدف إلى خلق خبرات متنوعة في أوساط المتعلمين عبر تنظيمها بشكل جيد ومرن؛ بحيث يمكن استرجاع القاعدة المعلوماتية بسهولة (علاء أيوب، ٢٠١٦، ٢٨).

- يسهم في تعظيم مخرجات التعلم؛ ذلك أن التدريس باستخدام الذكاء الناجح يعمل على تعظيم مخرجات التعلم لجميع التلاميذ، فهذا النوع من التدريس لا يفترض أن يتساوى فيه جميع التلاميذ في التحصيل، ولا يهدف إلى الحد من الفروق الفردية بينهم، ولا هو أداة مصممة لتقديم المحتوى من خلال عدد من الأساليب التي تخاطب جميع أنماط القدرات المتنوعة لدى التلاميذ كافة.
- يضم المهارات الإبداعية في توليد أفكار جديدة، والمهارات التحليلية لتحديد الأفكار الجيدة، والمهارات العملية في تنفيذ الأفكار وإقناع الآخرين بقيمتها (سعاد عمر، ٢٠١٨، ٩٢).
- يعمل على تحقيق الانسجام بين عملية الكشف وطرائق التدريس وعملية التقييم، فيحقق هذا الاتساق مزيداً من الترابط للنظرية.
- يخاطب عددًا أكبر من التلاميذ؛ ذلك أن هناك بعض التلاميذ الذين لا تعجبهم طريقة محددة في التدريس، ولكن باستخدام الذكاء الناجح يصل المعلم إلى عدد أكبر من التلاميذ، فخارج المدرسة يتعلم التلاميذ في الحياة من هذه الأساليب الثلاثة، والآن يمكنهم أن يتعلموا بهذه الأساليب داخل المدرسة (Sternberg, 2020 ,45).
- يستخدم الترميز بشكل أكثر توسعاً وعمقاً وتنوعاً من التدريس التقليدي؛ وذلك في كل المجالات والمواد الدراسية، فبدلاً من الحفظ الآلي للمعلومات يتم تعليم التلاميذ بطرائق تحليلية وإبداعية وعملية، فيكتسب التلاميذ طرائق متعددة لترميز المعلومات؛ مما يسهل استرجاعها.
- يساعد التلاميذ على توظيف المواد المدروسة في الحياة، وتقرير ما سيحتاجونه فيما بعد، وتدريبهم على التعاملات الاجتماعية المختلفة.
- يساعد على تحفيز كل من المتعلم والمعلم؛ وبالتالي يتوقع أن يدرس المعلم بشكل أكثر فعالية، كما يتوقع أن يتعلم المتعلم بدافعية أكبر؛ لأنها تقدم للطلبة بمختلف مواهبهم فرصاً لزيادة دافعيتهم وتحفيزهم على التحدي.

- يعمل على تفريد التعليم للتلاميذ، فينظر لكل متعلم ككيان خاص، له احتياجاته الخاصة واهتماماته وطرائق تفكيره وأساليب تعلمه.
- يساعد في اكتشاف مواهب التلاميذ وصقلها واستثمارها بطرائق صائبة (Finkelstein, 2016, 296 ؛ هبة غنايم، ٢٠٢٢ ، ١٦٥).

سابعًا: مزايا استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية:

نظرًا لأهمية الذكاء الناجح؛ فقد أسهب الباحثون؛ ومنهم (Ghalenovy, & 2017) Kareshki, ؛ Khakpoor, et al, 2018 ؛ إيناس متولي، ٢٠٢٣) في أن استخدام الذكاء الناجح في العملية التعليمية له عديد من المزايا؛ منها:

- يساعد المعلم في تعرف ما يفهمه التلاميذ بالفعل في أثناء تعلمهم، بالإضافة إلى توجيههم إلى تحليل المعلومات بشكل مناسب، ووضع الأسس الإجرائية لتطبيقها عمليًا، وتعليمهم طرائق إنتاج المعرفة، وابتكارها، وإعادة إنتاجها.
- يساعد التلاميذ على توظيف قدراتهم: (التحليلية، والإبداعية، والعملية) بشكل جيد وبكفاءة عالية؛ فالقدرات الإبداعية تسهم في توليد الأفكار، أما القدرات التحليلية تستخدم في تحديد ما إذا كانت تلك الأفكار جيدة، أما القدرات العملية تستخدم لتنفيذ الأفكار وتطبيقها، وإقناع الآخرين بقيمتها، وأهميتها.
- يساعد التلاميذ في الكشف عن مواطن القوة لديهم والاستفادة منها، وجوانب الضعف للتغلب عليها وتعويضها.
- يفيد جميع التلاميذ مختلفي أنماط التعلم؛ من خلال تعزيز دافعيتهم ورفع أدائهم، كما ينمي لديهم الشعور بالكفاءة الذاتية عند نجاحهم في الحياة.
- يسهم في رفع الوعي لدى التلاميذ بكيفية الاستفادة القصوى مما يتعلمونه؛ من خلال تطبيقه في حياتهم اليومية.
- يحفز كل من المعلم والتلميذ على الأداء الفعال في العملية التعليمية؛ فالمعلم يدرس بشكل أكثر فعالية، والتلميذ يتعلم بشكل أكثر دافعية.

- يسهم في تحقيق نواتج التعلم، والغايات المقصودة؛ من خلال الانسجام بين القدرات الثلاث: (التحليلية، والإبداعية، والعملية).
- يتيح للمعلم إمكانية التنوع في إستراتيجيات التدريس وطرائقه، وأساليب التقويم عند تطبيق مبادئه داخل البيئة الصفية.
- يشجع على استخدام الترميز بشكل أكثر توسعاً وعمقاً من التدريس التقليدي؛ مما يحسن من إمكانية استرجاع التلاميذ للمعلومات بشكل أفضل وأسرع في أوقات التقويم.
- يتيح التنوع في أساليب التقويم؛ فالتقويم لا يقتصر على قياس الجانب المعرفي والحفظ واستدعاء المعلومات فحسب؛ بل يشمل قياس الجوانب التحليلية والإبداعية والعملية.

ثامناً: علاقة الذكاء الناجح بتطوير منهج الدراسات الاجتماعية:

ثمة علاقة تجمع بين الذكاء الناجح وتطوير منهج الدراسات الاجتماعية؛ من خلال تحقيق نواتج التعلم واستخدام الإستراتيجيات، وتعديل المحتوى، وأدوات التقويم، وأنشطة المنهج، والطرائق القائمة على الذكاء الناجح في تنمية قدرات المتعلمين على التحليل، والمقارنة، والتقييم، والتميز، والإبداع، وتحويل الأفكار إلى ممارسات، وإنتاج المعرفة وتسويق الأفكار الإبداعية، كما يعد الذكاء الناجح (Successful Intelligence) محوراً مهماً في تطوير المناهج الدراسية؛ حيث يشير إلى القدرة على توظيف المهارات العملية، والإبداعية، والتحليلية في المواقف التعليمية والحياتية، كما يركز الذكاء الناجح على تعليم التلاميذ كيفية التفكير بمرونة وإبداع؛ مما يمكنهم من فهم المحتوى الدراسي بعمق وتطبيقه في سياقات متنوعة، وبالنسبة لمناهج الدراسات الاجتماعية، فإن دمج مبادئ الذكاء الناجح يمكن أن يعزز من تطوير مهارات التفكير النقدي، والفهم العميق للتاريخ، والجغرافيا، وعلاقات المجتمع، ويُعزز من قدرة التلاميذ على ربط المفاهيم بالتطبيقات الحياتية (ستيرنبرج، روبرت، ٢٠٢٠).

ولما كان هدف المجتمعات المعاصرة إعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات المتزايدة؛ استدعى تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات الحياة العملية، ويعد الذكاء الناجح الذي طرحه عالم النفس روبرت ستيرنبرج، نموذجاً فعالاً في هذا السياق؛ حيث يُركز على توظيف المهارات التحليلية، والإبداعية، والعملية؛ فدمج مبادئ الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية

يُعزز من قدرة التلاميذ على التفكير النقدي؛ مما يتيح لهم فهم التفاعلات المعقدة بين القضايا الاجتماعية والتاريخية (أحمد السعيد، ٢٠٢١).

كما تسهم مهارات الذكاء الناجح في تطوير الفهم العميق للمفاهيم الاجتماعية؛ من خلال تعزيز القدرة على التحليل النقدي للأحداث، وتطبيق المعرفة في سياقات حياتية واقعية، فعندما يتمكن التلاميذ من ربط المعلومات من مجالات متعددة؛ مثل: التاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على فهم ديناميكيات المجتمع بشكل شامل، كما أن التفكير الإبداعي يشجعهم على استكشاف حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية المعاصرة؛ مما يجعلهم أكثر استعدادًا للتفاعل بشكل فعال مع مجتمعاتهم (سعاد القحطاني، ٢٠٢٢).

بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام إستراتيجيات تعليمية تدعم الذكاء الناجح؛ مثل: التعلم القائم على المشكلات، أمرًا محوريًا في تعزيز فعالية مناهج الدراسات الاجتماعية؛ حيث يتمكن التلاميذ من العمل ضمن مجموعات، وتطبيق المهارات المكتسبة لحل قضايا واقعية؛ مما يساهم في تحسين مستواهم الأكاديمي والاجتماعي على حد سواء، ويتطلب هذا الأمر إعادة تصميم المناهج لتكون أكثر شمولية وتفاعلية؛ بحيث تُعزز من مهارات التفكير العليا وتدعم عملية التعلم المستمر (فاطمة يوسف، ٢٠٢٣).

كما تتضح أهمية نظرية الذكاء الناجح في تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في عدة جوانب، لعلّ من أبرزها (Bruner, 2020؛ ستيرنبرج، روبرت، ٢٠٢٠؛ أحمد السعيد، ٢٠٢١؛ هبة غنايم، ٢٠٢٢)؛:

أ. **تنمية المهارات التحليلية:** تتطلب الدراسات الاجتماعية تحليل الأحداث التاريخية، وفهم الأنظمة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، كما يُعزز الذكاء الناجح من قدرة التلاميذ على التفكير النقدي والتحليلي عند استكشاف هذه المفاهيم؛ مما يساعدهم على التفريق بين الأحداث، وفهم العوامل المؤثرة فيها بعمق.

ب. **تعزيز التفكير الإبداعي:** يشجع الذكاء الناجح التلاميذ على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة؛ مثل: التحديات البيئية أو التغيرات الاجتماعية، وفي الدراسات الاجتماعية يمكن

تضمن إستراتيجيات تعليمية تحفز التلاميذ على التفكير الإبداعي؛ مثل: التحليل البديل للأحداث التاريخية، أو تصميم نماذج للمجتمعات المستقبلية.

ج. **تنمية المهارات العملية:** من خلال التركيز على التطبيقات العملية للمعرفة؛ حيث يساعد الذكاء الناجح في تطوير القدرة على استخدام المعرفة في مواقف حياتية، ففي الدراسات الاجتماعية، يمكن تقديم مشروعات تطبيقية؛ مثل: الدراسات الميدانية، أو محاكاة للنظم الاجتماعية والسياسية؛ مما يعزز من ربط التلاميذ بالواقع المعاصر.

د. **تعزيز التعلم الذاتي والتعاوني:** تعد نظرية الذكاء الناجح داعمًا رئيسًا لمفاهيم التعلم الذاتي والتعاوني؛ حيث يُشجع التلاميذ على العمل معًا لتبادل المعرفة والخبرات، ويتضمن منهج الدراسات الاجتماعية استخدام مجموعات العمل؛ حيث يتعلم التلاميذ كيفية التعاون والتفاعل مع الآخرين لحل المشكلات، فالتعلم التعاوني يُعزز من الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى التلاميذ.

مما سبق أمكن للباحث أن يستخلص أن نظرية الذكاء الناجح تُظهر تأثيرًا عميقًا على تطوير منهج الدراسات الاجتماعية؛ من خلال تعزيز التفكير النقدي، والإبداع، وتطبيق المعرفة، وإن دمج هذه النظرية في العملية التعليمية، يسهم في إعداد طلاب قادرين على التعامل بفعالية مع القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ مما يجعلهم أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.

ومن تطبيقات تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح ما يأتي:

أ. تكامل الموضوعات المتعددة: من خلال ربط التاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد في موضوعات متداخلة؛ حيث يسهم الذكاء الناجح في مساعدة التلاميذ على فهم الصورة الكاملة للموضوعات الاجتماعية، وكيفية تأثير كل منها على الآخر؛ مما يسهم في خلق منهج شامل يراعي الأبعاد المختلفة للقضايا.

ب. التعليم المدمج والمتكامل: تعتمد المناهج المطورة على الربط بين المفاهيم المختلفة في الدراسات الاجتماعية كالتاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد؛ مما يساعد التلاميذ على فهم العلاقات المتداخلة بين هذه المجالات، وفهم الصورة الكبرى للقضايا الاجتماعية.

ج. استخدام إستراتيجيات تعليمية تفاعلية: يتم اعتماد إستراتيجيات؛ مثل: التعلم القائم على المشكلات، والتعلم التعاوني؛ حيث يعمل التلاميذ على حل قضايا أو مشكلات محددة؛ من خلال العمل الجماعي، وتوظيف مهارات التحليل، والتفكير الإبداعي.

د. استخدام إستراتيجيات التعليم القائم على المشكلات: الذي يركز على إكساب التلاميذ مهارات البحث والتفكير النقدي؛ من خلال دراسة قضايا اجتماعية معقدة تتطلب إيجاد حلول إبداعية وفعّالة.

هـ. استخدام إستراتيجيات تقييمية فعّالة: حيث يتطلب تطوير المناهج تفعيل طرائق تقييم تدعم الذكاء الناجح؛ مثل: التقييمات التي تقيس القدرة على حل المشكلات، وتطبيق المعرفة، بدلاً من الاعتماد على التقييم التقليدي القائم على الحفظ.

من خلال العرض السابق للمعلم فإن دوره يتسم بالإيجابية وبالفاعلية نحو التعليم في ضوء الذكاء الناجح؛ لأنه التعليم ينسجم مع خبرات المعلم المتوافرة لديه، وينطلق بها نحو تطويرها، فهو تعليم يستخدم المنهاج المعتاد مع إثرائه بالأنشطة والإجراءات المتنوعة التي تراعى التفكير التحليلي والإبداعي والعملية؛ ويتمثل دور المعلم في الذكاء الناجح فيما يأتي:

- التخطيط للتدريس بطريقة تساهم في تزويد التلاميذ بقاعدة معرفية منظمة ومرنة، يمكن استرجاعها بسهولة؛ من خلال تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأمثلة، التي تغطي مدى الاختلافات في أشكال النجاح وأنواعه.
- التركيز في التدريس على تعليم التفكير التحليلي والإبداعي والعملية، بالإضافة إلى التعلم الذي يعتمد على الذاكرة.
- تنويع إجراءات التدريس وأنشطته والتقويم الذي ينفذه المعلم بشكل يقود تلاميذه إلى اكتشاف قدراتهم، والاستفادة القصوى من نقاط القوة لديهم واستغلالها، وكذلك معرفة نقاط الضعف لديهم، والسعي لإيجاد الطرائق والبدائل المناسبة لتصحيحها، وتعويضها.
- مراعاة التنوع في إستراتيجيات التدريس والتقويم.

المحور الثالث: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:

أولاً: مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين:

ارتبط مفهوم "مهارات القرن الحادي والعشرين" بمفهوم آخر، وهو "الشراكة The Partnership؛ والذي يتضمن صورتين؛ الأولى: شراكة المؤسسات التربوية بمختلف أنواعها مع المراكز الصناعية، ومؤسسات التكنولوجيا والإعلام، وأولياء الأمور، والأخرى: بين المدارس والجامعات؛ التي تسعى لتحقيق رؤية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ وهي منظمة تهدف لغرس تلك المهارات في التعليم؛ لتمكين كل متعلم من النجاح في القرن الحادي والعشرين.

عرفها Ball et al. (2016, 3) بأنها: "مجموعة الخصائص التي ينبغي أن يمتلكها المتعلمين للتغلب على المعوقات، والنجاح بعد المرحلة الثانوية، وفي العمل". وعرفتها صابرين أبوجزر (٢٠١٨، ٢١) بأنها: "مجموعة من المهارات لضمان استعداد المتعلمين للتعلم وللابتكار وللحياة والعمل، والاستخدام الأمثل للمعلومات وللوسائط والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين".

كما عرفها Wagner, T. (2020,34) بأنها: "مهارات النجاة التي تتجاوز المهارات الأكاديمية التقليدية، وتشمل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، والقدرة على التكيف مع التغيرات".

وعرفها أحمد العتابي (٢٠٢١، ١٢) بأنها: المهارات التي تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجالات؛ مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، والتعاون، واستخدام التكنولوجيا، والابتكار، والتعلم المستمر".

وعرفها Trilling& Fadel. (2021,98) بأنها: "القدرات التي يجب تطويرها لدعم المتعلمين في اكتساب مهارات التفكير الإبداعي، والتعاون، واستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول لتحقيق النجاح في الحياة والعمل".

كما عرفها خالد الشمري (٢٠٢٢ ، ٥٦) بأنها: "مزيج من المهارات التقنية والاجتماعية التي تمكن الأفراد من العمل بفعالية في بيئات متعددة الثقافات ومتعددة التخصصات".

وذكرها فادل ووتريلينج (2023,36) Fade& Trilling, بأنها: "مجموعة من المهارات تتألف من أربعة أبعاد رئيسية: المعرفة، والمهارات، والشخصية، والميتا دراية "القدرة على معرفة كيفية التعلم"، وهذه الأبعاد تساعد المتعلمين على التكيف مع تعقيدات الحياة والعمل في المستقبل".

كما أكد علي عمر (٢٠٢٣ ، ٤٥) على أنها: "مجموعة من المهارات التحليلية والإبداعية التي تساعد الأفراد في التعامل مع الابتكار والتعلم المستمر كجزء من بناء اقتصاد المعرفة".

كما عرفها Anderson (2024) بأنها: "مهارات الابتكار والتعاون والتفكير التحليلي، وهذه المهارات تشكل أساسًا للتعلم مدى الحياة، وتساعد في تعزيز القدرات اللازمة لنجاح في البيئات الرقمية والعالمية".

وعرفتها ليلى الشريف (٢٠٢٤ ، ٤٣) بأنها: "القدرات التي تجمع بين المهارات الاجتماعية والتقنية؛ مثل: التفكير الناقد، والتعاون، واستخدام التكنولوجيا بفعالية مما يتيح للتلاميذ التعلم والتكيف مع مستجدات العصر بسرعة وبكفاءة".

ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة من المهارات اللازمة لتنمية التفكير الناقد والإبداعي واستخدام أدوات التكنولوجيا في مادة الدراسات الاجتماعية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة؛ من خلال المنهج المطور، وتقاس من خلال الاختبار المعد لذلك في البحث الحالي.

ثانياً: تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين:

شهدت البيئة التعليمية العالمية اليوم تحولات كبيرة تتطلب التركيز على إعداد المتعلمين لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وفي ضوء هذه التحولات بات من الضروري تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج التعليمية، وخاصةً في مواد الدراسات الاجتماعية؛ حيث تؤدي هذه المواد دوراً مهماً في تعزيز فهم التلاميذ للعالم الاجتماعي والتاريخي والسياسي الذي يعيشون فيه، ويمثل إدراج مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج الدراسات الاجتماعية إحدى الخطوات الأساسية لتطوير المناهج التعليمية، بما يواكب احتياجات العصر، ويضمن إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والتعاون والإبداع، وهي مهارات تتيح لهم التفاعل بكفاءة مع العالم المعاصر (محمد عبدالرحيم، ٢٠٢١، ٤٥).

وتتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين تصنيفات متعددة تساعد المتعلمين في تطوير جوانبهم الشخصية والاجتماعية والتقنية؛ ومن خلال تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية -المعرفية، والشخصية، والاجتماعية، والتقنية- يصبح من الممكن تصميم أنشطة دراسية تسهم في تنمية قدرات المتعلمين في كل مجال، فالمهارات المعرفية؛ مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، تتيح للتلاميذ تحليل المواقف المختلفة وفهمها بعمق، وهي مهارات ضرورية لفهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي يطرحها منهج الدراسات الاجتماعية، أما المهارات الشخصية، كالتعلم المستمر، والمرونة، فتساعدهم على التأقلم مع التغيرات المستمرة في المجتمع؛ مما يعزز من قدراتهم على مواكبة التطورات المستقبلية. (Fadel, & Trilling, 2020,56).

وتعد المهارات الاجتماعية؛ مثل: التواصل الفعال، والتعاون، مهارات أساسية لتطوير روح العمل الجماعي، والتفاعل الإيجابي بين التلاميذ؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الصف، ويعزز فهمهم للموضوعات الاجتماعية المعقدة، وفيما يخص المهارات التقنية، فإن إتقان استخدام التكنولوجيا بفعالية يمكّن التلاميذ من الوصول إلى المعلومات وإدارتها بشكل أفضل؛ مما يعمق من فهمهم للقضايا المتنوعة، ويزودهم بأدوات حديثة تساعد في التفاعل مع محتويات منهج الدراسات الاجتماعية بطريقة تفاعلية. (سمير عادل، ٢٠٢٢، ٧٨).

إن أهمية تصنيف هذه المهارات تتجاوز مجرد تنظيم المفاهيم التعليمية، إذ تسهم في بناء منهج حديث وشامل يعزز من قدرة التلاميذ على تحقيق النجاح في بيئة تعليمية عالمية وتنافسية، كما يساعد هذا التصنيف في توجيه المعلمين نحو تصميم أنشطة تعليمية ملائمة لاحتياجات كل تلميذ، مع التركيز على تطوير مهاراتهم بشكل متوازن وشامل، باختصار فإن إدراج مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن تصنيفات محددة في منهج الدراسات الاجتماعية يمثل خطوة جوهرية في تطوير العملية التعليمية، ويضمن إعداد جيل يمتلك المهارات الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية بوعي وثقة (Wagner, 2021, 22).

وأشار الأدب التربوي السابق (أحمد العتابي ، ٢٠٢١؛ خالد محمود، ٢٠٢٣ ؛ Fadel & Trilling, 2023 ؛ Anderson, 2024) الذي تناول مهارات القرن الحادي والعشرين أن تصنيفات مهارات القرن الحادي والعشرين تتضمن أربعة تصنيفات؛ تتمثل في أربع فئات رئيسة؛ الفئة الأولى: "مهارات العصر الرقمي"، وتشمل ثلاث مهارات؛ هي: المهارات العلمية، والاقتصادية، والتقنية، والثقافات الأساسية، والثقافة متعددة الثقافات، والثقافات المرئية والمعلوماتية، والوعي العالمي، والفئة الثانية: "التفكير الإبداعي"، ويشمل ثلاث مهارات؛ هي: التكيف، والتحكم في التعقيد، والتوجيه الذاتي، والفئة الثالثة: "التواصل الفعال"، ويشمل ثلاث مهارات؛ هي: مهارات قيادة الفريق، والتعاون، والمهارات الاجتماعية، والمسؤولية الشخصية والاجتماعية والمدنية، والتواصل النشط، والفئة الرابعة: "الإنتاجية العالية"، وتشمل ثلاث مهارات؛ هي: ترتيب الأولويات، والتخطيط، وإدارة النتائج، والاستخدام الفعال لأدوات العالم الحقيقي، والقدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة نسبياً.

وصنفتها الجمعية الأمريكية للكليات والجامعات وفق أربع مجموعات؛ الأولى: معرفة الثقافات الإنسانية، والعالم الطبيعي والبشري، والثانية: المهارات الذهنية والعملية، وتتضمن: الاستقصاء، والتحليل، والتفكير الناقد والإبداعي، والتواصل الكتابي والشفهي، والثقافة الكمية، وثقافة المعلومات، والعمل الفريقي، وحل المشكلات، والثالثة: المسؤولية الشخصية والاجتماعية، وتتضمن: المعرفة والإندماج المدنيين، والمعرفة والكفاءة بالثقافات البينية، والتفكير والعمل الأخلاقيين، ومهارات التعلم مدى الحياة، والرابعة: التعلم التكاملي، ويتضمن: الإنجاز، والتركيب، المتقدم من خلال

. (Association of American Colleges & Universities, المتخصصة، الدراسات العامة والمتخصصة،
2007, P. 3)

وصنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٥ مهارات القرن الحادي والعشرين في ثلاث فئات؛ الأولى: فئة "المهارات الأساسية"، وتتضمن قدرة المعلم على تطبيق المهارات الأساسية في الحياة اليومية، وتضم ست مهارات؛ هي: معرفة القراءة والكتابة، والحساب، والمعرفة العلمية، والمعرفة المعلوماتية والتكنولوجية والاتصالات، والمعرفة بالاقتصاد، والمعرفة الثقافية والمدنية، أما الفئة الثانية: فهي فئة "الكفايات"، وتتضمن قدرة المتعلم في معالجة التحديات المعقدة، وتضم أربع مهارات؛ هي: التفكير الناقد وحل المشكلات، والإبداع، والاتصال، والتعاون، أما الفئة الثالثة: فئة "الجدارات الشخصية"، وتتضمن قدرة المتعلم على التعامل مع البيئة المتغيرة، وتضم ست مهارات؛ هي: حب الاستطلاع، والمبادرة، والمثابرة، والتكيف، والقيادة، والوعي الاجتماعي والثقافي (World Economic Forum, 2015, P. 3)

وصنف فريق مشروع تقييم مهارات القرن الحادي والعشرين وتدريبها & Assessment Teaching 21st Century Skills (ATC21S) وفقاً لأربع فئات كبرى؛ هي:

- ١- طرائق التفكير، وتتضمن: الإبداع والابتكار، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، ومهارات ما وراء المعرفة.
- ٢- طرائق العمل، وتتضمن: ثقافة المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- ٣- العيش في العالم، وتتضمن: المواطنة، ومهارات العمل والمهنة، والمسؤولية الشخصية، والاجتماعية (ATC21S, 2010).

كما صنفت مهارات القرن الحادي والعشرين وفقاً لثلاث فئات:

- ١- مهارات التعلم والإبداع؛ وتضم: (مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، والابتكار والإبداع، والاتصال، والتعاون).
- ٢- مهارات المعلومات، والإعلام، والتقنية؛ وتضم: (مهارات الثقافة المعلوماتية، والثقافة الإعلامية، وثقافة تقنية المعلومات والاتصالات).

٣- المهارات الحياتية أو مهارات العمل والحياة؛ وتضم: (مهارات المرونة والقدرة على التكيف، والمبادرة والتوجيه الذاتي، والانتاجية والمساءلة، والقيادة والمسؤولية، ومهارات اجتماعية، ومهارات عبر الثقافات (Partnership for 21st Century Skills, 2007; 2009) وقد وردت تصنيفات عدة في الدراسات والأبحاث التربوية لمهارات القرن الحادي والعشرين؛ مثل: دراسات (Hilton Pellegrino (2012, P. 3 and -:؛ إذ صنفت كفاءات القرن الحادي والعشرين في ثلاث مجالات:

- الأول: المجال المعرفي، ويتضمن ثلاث عقد من الكفاءات؛ هي: العمليات والإستراتيجيات المعرفية، والمعرفة، والابتكار، وهذه العقد الثلاث تضم كفاءات التفكير الناقد، وثقافة المعلومات، والاستدلال والجدال، والتجديد.
- الثاني: المجال الشخصي، ويتضمن ثلاث عقد من الكفاءات؛ هي: الانفتاح الذهني، وأخلاق العمل، والضمير الحي، والتقويم الذاتي الجوهري الإيجابي. وهذه العقد تضم كفاءات المرونة، والمبادرة، وتقدير التنوع، وما وراء المعرفة.
- الثالث: المجال الاجتماعي، ويضم اثنين من عقد الكفاءات؛ هي: العمل الفريقي والتعاون، والقيادة، وهذه العقد تتضمن كفاءات التواصل، والتعاون، والمسؤولية، وفض النزاع.

وصنفا كل من (Fisser & Thijs (2015) هذه المهارات إلى ثماني مهارات؛ هي: الإبداع، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، والتواصل، والتعاون، ومحو الأمية الرقمية، والمهارات الاجتماعية والثقافية، والتنظيم الذاتي. كما صنف (Lamp et al. 2017, P. 3) مهارات القرن الحادي والعشرين في تسع مهارات؛ هي: التفكير الناقد، والابتكار، وما وراء المعرفة، وحل المشكلات، والتعاون، والدافعية، والكفاءة الذاتية، والضمير الحي، والمثابرة.

وصنفتها عواطف البلوي وعائشة البلوي (٢٠١٩، ٣٩٧) إلى ثلاث مجالات، تتضمن كل مجموعة مجموعة من المهارات؛ هي:

١- التعلم، والإبداع؛ الذي يحتوى على الإبداع، والابتكار، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، والتعاون، والتواصل.

٢- الحياة، والمهنة؛ وتضم مهارات: التكيف والمرونة، والمبادرة والتوجيه الذاتي، والمهارات الاجتماعية، والإنتاجية والمساءلة، والقيادة والمسؤولية.

٣- المعلومات، والإعلام، والتقنية؛ وتضم مهارات: الثقافة المعلوماتية، والثقافة الإعلامية، واستخدام التقنيات بفعالية.

وتناولها (Wagner 2020) إلى المهارات المعرفية، وتتضمن: التفكير النقدي وحل المشكلات، وتركز هذه المهارة على تحليل المعلومات وتقييمها بشكل منطقي وناقد لاتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات المعقدة.

في حين صنفها (Trilling & Fadel 2021) إلى: الإبداع والابتكار، والقدرة على تطوير أفكار جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات العصر.

كما صنفها أحمد العتابي (٢٠٢١) إلى المهارات الشخصية، وتتضمن:

- المرونة والتكيف: تتطلب القدرة على التكيف مع التغيرات ومواجهة تحديات جديدة في البيئة المحيطة.

- التعلم المستمر: تتمثل في الاستعداد للتعلم المستمر مدى الحياة؛ من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجالات.

في حين صنفها (Fadel & Trilling 2023) إلى المهارات التقنية، وتتضمن:

- استخدام التكنولوجيا بفعالية: المهارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل مسؤول، ومهني؛ لدعم الإنتاجية والابتكار.

- إدارة المعلومات والوسائط: القدرة على جمع المعلومات وتحليلها من مصادر متنوعة بشكل أخلاقي وفعال.

في حين صنفها Anderson, (2024) إلى المهارات الاجتماعية، وتتضمن:

- التواصل الفعال: القدرة على نقل الأفكار والمعلومات بوضوح وبفعالية في بيئات متعددة الثقافات.
- التعاون والعمل الجماعي: القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق متنوعة ومتكاملة.

في ضوء العرض السابق استخلص الباحث مهارات القرن الحادي والعشرين في المهارات

الآتية:

- المجال الأول: التعلم والإبداع: (مهارات التفكير الناقد- مهارة حل المشكلات- مهارة الاتصال- مهارة التشارك- مهارات الابتكار والإبداع).
- المجال الثاني: الثقافة الرقمية: (التنور المعلوماتي- مهارة الثقافة الإعلامية- مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال).
- المجال الثالث: الحياة والمهنة: (مهارة المرونة والتكيف- مهارات القيادة والمسؤولية).

ثالثاً: أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال المناهج الدراسية:

كان هناك اهتمام كبير بإعداد المناهج من قبل الأبحاث، والدراسات والمشروعات؛ من أجل تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتضمن محتواها موضوعات بينية تتفق مع تغيرات هذا القرن، وتحدياته؛ مثل: الثقافة البيئية، والثقافة المالية، والثقافة الصحية، والثقافة المدنية؛ إضافة إلى منهجية تدريسها.

وتعد مناهج الدراسات الاجتماعية من أهم المناهج الدراسية التي تعد المتعلم؛ للعمل بفعالية في المجتمع، والمستقرى للواقع الحالي للمناهج عامة، ومناهج المرحلة المتوسطة في الدول العربية بشكل خاص يجد قصوراً في تقديم تعليم فعال ينمي تلك المهارات، ويحقق أهداف المدرسة، والمجتمع، وسوق العمل؛ خاصة أن المرحلة المتوسطة تعد من أهم المراحل التعليمية التي يجب التركيز فيها على إعداد المتعلمين للمجتمع ولسوق العمل، وتدريبهم على تحمل مسؤولية تعلمهم مدى

الحياة، وإكسابهم مهارات التفكير المختلفة، وحل المشكلات الفعلية التي تواجههم، وغيرها من المهارات الحياتية، والاجتماعية؛ مثل: التعاون والتواصل بفعالية مع الآخرين، والثقافة التكنولوجية، والمعلوماتية والإعلامية؛ حتى يمكنهم من التكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين (عبدالله طه، ٢٠١٩، ١٠١؛ محمد السيد سليمان، ٢٠١٩، ١٨٢).

ولبناء مناهج دراسية تراعي تحديات القرن الحادي والعشرين، وتؤهل الأجيال لمهارات التعامل معها والعيش بنجاح؛ يتطلب الأمر أن تتم عمليات بناء المناهج على مستوى عالٍ من الجودة؛ لتتواءم مع تلك التحديات، مع إعادة النظر في المهارات اللازمة لتطوير المناهج للحياة والعمل في هذا القرن؛ ومن ثم تبني مدخل يستند على نظام دقيق للمعلومات وصنع القرارات الإستراتيجية على ضوء تقييم مستمر للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك للمتغيرات في البيئة الداخلية للمناهج؛ بهدف البحث عن الفرص والتحديات وتحديد نقاط القوة والضعف وخلق الفرص وتوظيف نقاط القوة وحسن استغلالها؛ لتقديم مناهج ذات جودة وكفاءة عالية قادرة على المنافسة العالمية؛ وهذا ما أكدته دراسات: (وائل السويفي، ٢٠١٩، ٢٣٤؛ رشا محمد ٢٠١٩، ١٧٨).

وتتحدد الأهمية التربوية لمهارات القرن الحادي والعشرين كما لخصها كل من Fadel & Trilling في أربعة أدوار كبرى؛ هي: المشاركة في العمل والمجتمع، وتنمية المواهب الشخصية، والتمكن من المسؤوليات الوطنية، والاهتمام بالعادات والتقاليد-15.. (Fadel & Trilling, 2023). (19)

وقد أكد عددٌ من الدراسات والأبحاث الأهمية التربوية لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، فقد أجريت عدد من الأبحاث والدراسات أكدت أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية K وتطوير مناهجها على ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، وتمكين المعلمين والمتعلمين من تلك المهارات؛ والتي لا تمكنهم من تعلم المعرفة فقط؛ بل من تنمية قدراتهم على معالجته، والإضافة إليها، وإنتاج معارف أخرى جديدة، وتطبيقها في شتى مجالات الحياة؛ مثل: دراسات كل من: (خالد الخزيم، ٢٠١٦، و محمد الغامدي، ٢٠١٦؛ مها الخميسي، ٢٠١٩).

كم أكدت عدد من الأدبيات والكتابات التربوية العربية والأجنبية؛ منها: (ليو جيان ٢٠١٥؛ وائل السويفي ، ٢٠١٩؛ Sternberg, 2020) أهمية دمج تعليم كفاءات القرن الحادي والعشرين في المناهج وتطوير الموارد التعليمية ودعمها في جميع المراحل التعليمية، بما يتناسب مع تحديات العصر.

وفي ضوء ما سبق أمكن للباحث استخلاص ما يأتي:

- تلبية تلك المهارات للضرورة الملحة لإعداد أفراد قادرين على النجاح في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وقيادة مسيرة التقدم فيه.
- ممارسة مهارات متنوعة؛ لاكتشاف المعرفة، وتوظيفها في الحياة اليومية، وللمنافسة في سوق العمل والتعامل الفعال مع الآخرين، وتحمل مسؤولية التعلم مدى الحياة، والإبداع، والابتكار، وحل المشكلات الحياتية.
- تكامل تلك المهارات، ودمجها في المناهج الدراسية يسهم في إنجاز عدد من الأهداف، وتمكين المتعلمين من التعلم والإنجاز في المواد الدراسية لمستويات عليا؛ بما يضمن انخراطهم في عملية التعليم والتعلم، ومساعدتهم في بناء الثقة، بالإضافة إلى إعدادهم للابتكار والقيادة والمشاركة بفعالية في الحياة المدنية.

رابعاً: تطوير المناهج وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:

تعدُّ المناهج الدراسية، وطرائق تدريسها حجر الأساس لتحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمين، ومن ثم يجب أن تعاد هيكلة عمليات صناعة المنهج من تخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتقويم في ضوء تنمية تلك المهارات؛ وهو ما أوصى به كثير من الدراسات والأبحاث؛ خاصة بعد أن أكدت نتائجها أن المناهج الحالية لا تتناسب مع متطلبات مجتمع القرن الحادي والعشرين؛ ومن ثم سعت عددٌ من الدول والمؤسسات المعنية للاستفادة من تلك المهارات، ووضع أطر مفاهيمية وتصنيفية لها، وخرائط طريق، وأدلة تطبيقية لتنفيذها، ودمجها في النظم التعليمية بشكل عام؛ والمناهج الدراسية -على وجه الخصوص- (خالد الخزيم، ومحمد بن فهم الغامدي، ٢٠١٦؛ صابرين أبوجزر، ٢٠١٨؛ Partnership for 21st Century Learning (P21). (2020). (Richardson, 2023؛ ٢٠٢٣؛ علي عمر، ٢٠٢٣).

وقد ركزت جهود الدول بمشروعات متعددة على عملية تضمين تلك المهارات في المناهج الدراسية؛ والتي اتخذت شكلين رئيسيين:

- الأول: دمج المهارات في المناهج القائمة؛ من خلال تجميع المهارات ودمجها بأهداف واضحة ضمن موضوعات المنهج؛ وبذلك فإن تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لا تتطلب مناهج جديدة؛ وقد أخذت بهذا التوجه بعض الدول؛ مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ومن أمثلة المشروعات التي نفذت لتحقيق ذلك؛ مشروع المجلس القومي لمعلمي اللغة الإنجليزية (٢٠٠٤)، ومشروع الشراكة من أجل تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين، ومشروع تطوير التقويم والتدريس في القرن الحادي والعشرين (٢٠٠٩-٢٠١٢).

- الثاني: يتمثل في تطوير مباحث وموضوعات متعددة التخصصات؛ والتي يتم انتقاؤها بهدف تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء سيناريوهات واقعية؛ ويتأسس هذا التوجه على فلسفة مؤداها أن الهدف الأساسي من التعليم هو مساعدة المتعلمين على التعامل مع الحياة التي يعيشونها خارج المدرسة، ومن الأمثلة على هذا التوجه: مشروع "مناهج التميز" في إسكتلندا؛ والذي يؤكد أن التعلم متعدد التخصصات هو خطة لمنهج تعليمي يستخدم الروابط بين موضوعات وتخصصات مختلفة لتعزيز التعلم، ولتحقيق هذا الهدف اختارت مناهج التميز ثمانية مجالات كأساس لها؛ هي: الفنون التعبيرية، واللغات، والصحة، والوفاء، والرياضيات، والتربية الدينية والأخلاقية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتكنولوجيا، وحددت ثلاثة محاور متعددة التخصصات؛ هي: التعلم من أجل تحقيق الاستدامة، والمواطنة العالمية، والمشروعات في مجال التعليم، وأكد المشروع التوازن بين التعليم متعدد التخصصات، وتعلم مجالات بعينها (إبراهيم خليل وناعم العمري، ٢٠١٩، ٢١١-٢١٢؛ مرفت هاني، ٢٠١٩، ٥٧-٥٨).

وقد حددت الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين خمسة أنظمة داعمة لتحقيق أهداف المنهج في تعلم القرن الحادي والعشرين، وتنمية مهاراته؛ من خلال دمج المتعلمين في خبرات تعلم إبداعية تكسبهم مهارات ومعارف، وتقنيات مناسبة وتطبيقية، وربطهم بالعالم الحقيقي؛ هي: المعايير، والتقييم، والمناهج والتعليم، والتنمية المهنية، وبيئات التعلم (Partnership for 21st Century Skills, 2007).

كما أجريت عدد من الأبحاث على المستويين المحلي والعالمي؛ بهدف دراسة النظم الداعم لمهارات القرن الحادي والعشرين، وتناولتها بالتقويم، والتطوير للمنظومة التعليمية بصفة عامة، ولجميع مكونات المنهج المدرسي، ودراسة فعالية مداخلات تطويرية مقترحة وأثرها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ ومنها دراسات هدفت إلى:

- تخطيط المناهج، وتصميمها؛ لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين وتضمينها في المناهج والمقررات الدراسية، وبرامج التنمية المهنية للمعلمين في جميع التخصصات والمراحل الدراسية؛ مثل دراسات: (شيرين عبدالله وأخرين ، ٢٠١٦؛ رشا عبدالعال ، وأحمد سيد Jones & Anderson, ٢٠١٩؛ رشا محمد ، ٢٠١٩؛ Taylor & Lin, 2020؛ Cooper & Martin & Smith, 2021؛ Brown & Wilson, 2022؛ Jefferson, 2024
- تطوير معايير المناهج، ونواتج التعلم، وأساليب وأدوات تقويمها في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين؛ مثل دراسات: مشروع تقييم مهارات القرن الحادي والعشرين وتدريبها، ومشروع خارطة الطريق لتعليم الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين (رازقة المصعبي ، ٢٠١٧؛ عواطف البلوي وعائشة البلوي ، ٢٠١٩؛ مها الخميسي ، ٢٠١٩ وائل السويفي، ٢٠١٩؛ Chang & Lee, 2023؛ Johnson & Parker, 2022).
- تطوير محتوى مقررات المناهج الدراسية بما يحقق تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين، وتنميتها؛ مثل دراسات: (إيمان أحمد ، ٢٠١٩؛ Bai & King, 2020؛ Lam & Perkins, 2021؛ Field & Parker, 2022؛ Keelan & Hazel, 2023؛ Smith & Douglas, 2024

- تطوير إستراتيجيات ومعينات التعليم والتعلم بما يحقق تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ مثل: مشروع تقييم مهارات القرن الحادي والعشرين وتدريبها (ATC21S, 2010)، ومشروع خارطة الطريق لتعليم الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين؛ مثل: دراسات كل من: (مها الخميسي ، ٢٠١٩؛ رشا محمد ، ٢٠١٩ ؛ Tearle, 2020 ؛ García& Ortiz, 2021 ، P21 Framework for 21st Century Learning. ،2021 ؛ Kirkpatrick, 2023 ؛ Johnson,2024).
- تطوير أنشطة التعليم والتعلم المهنية بما يحقق تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ مثل دراسات كل من: (ياسمين أبي حسن وآخرين ، ٢٠١٥؛ Zhao, 2020. ؛ Beers, 2021 ؛ Darling- & Hyler, 2022 ؛ Fadel& Lemke, 2023).
- مما سبق استخلص الباحث بعض المرتكزات لتطوير المناهج الدراسية في ضوء تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ الموضحة على النحو الآتي:
- تصميم أنشطة التعليم والتعلم؛ وتتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين، وتصمم بصورة مبتكرة وإثرائية؛ مع تقديم نماذج لها، خاصة تلك التي تنمي الشخصية، ومهارات التفكير العليا والمهارات الحياتية.
- تضمين معينات التعليم والتعلم مصادر ووسائل رقمية، ومواد متنوعة، وثرية تدعم استخدام المتعلمين للتكنولوجيا الرقمية، وتوفير أدلة للاستخدام الآمن لها.
- تعليم متمركز حول المتعلم؛ من خلال تنويع بيئة التعليم والتعلم، فيجب أن تتنوع ما بين المدرسة وبيئة المجتمع المحيط بالتلميذ، وتزود بكافة التجهيزات اللازمة لدعم تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، مع تشجيع استخدام بيئات التعلم الافتراضي، والتعلم عن بعد، خاصة المدعم بالتكنولوجيا الرقمية.
- تصميم إستراتيجيات متنوعة متمركزة حول المتعلم، وتراعي الفروق الفردية، وإستراتيجيات التعلم النشط والفريقي.
- هيكلة منظومة التقويم متضمنة أساليب تقويم فعّالة ومتنوعة تناسب نواتج التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية، وأدواته التي تركز على قياس الأداء الفعلي للمتعلمين في تنفيذ

- الأنشطة، وتمكن من دقة الحكم على امتلاك المتعلمين للمهارات؛ مثل: اختبارات الأداء، واختبارات المواقف، ومقاييس التقدير.
- نشر الثقافة المرتبطة بمهارات القرن الحادي والعشرين؛ والمفاهيم المرتبطة بالتعلم، والحياة، والعمل في هذا القرن.
- تفعيل مفهوم "الشراكة" والعمل الفريقي بين جميع المستفيدين من المنهج المدرسي في المجتمع؛ لضمان أفضل النتائج، وتشجيع إجراء الدراسات، والأبحاث لسد الفجوة بين التعليم، وسوق العمل.
- تضمين المناهج مجالات الجودة؛ وما تتضمنه من مؤشرات، ونواتج تعلم؛ في ضوء وصف مهارات القرن الحادي والعشرين؛ التي يجب أن يتمكن منها المتعلمون بعد دراسة المنهج؛ وهي: مواطن رقمي، ومفكر حسابي، ومتواصل خلاق، ومتعاون عالمي، ومتعلم مفاوض.
- إعادة بناء محتوى المنهج؛ بانتقاء موضوعات بينية، وإعادة صياغتها بما يمكن المتعلمين من تكوين خبرات تكاملية وظيفية وحياتية مرتبطة بمشكلات المجتمع، وتتيح لهم الفرص والخبرات للتطبيق الحقيقي لمهارات القرن الحادي والعشرين، مع إعادة تنظيم هذا المحتوى في أوعية تمكن من تنمية تلك المهارات؛ بما في ذلك دليل المعلم، وكتاب التلميذ، ودليل التلميذ.
- بالنسبة لإستراتيجيات التعليم والتعلم؛ فيجب استخدام مداخل وإستراتيجيات تعتمد على البنائية، والأساليب العلمية، وتركز على نشاط التلميذ، وممارسته لعمليات التعلم المختلفة؛ بما يمكنه من تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين، وتنميتها؛ مثل: إستراتيجيات: التعلم الذاتي، والتعلم بالمشروعات، والتعلم بالعمل، والتعلم الإلكتروني، والتدريس المتمايز، واستخدام البرمجيات، ومدخل STEM، وحل المشكلات التعاوني، وإستراتيجيات الذكاء المتعدد، ومدخل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية HASS، وإستراتيجيات تدريس التفكير، وتنمية الذكاء.

- الالتزام بالتقويم والمراجعة المستمرة لتطوير جودة المنهج في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.

وبالنسبة لمناهج الدراسات الاجتماعية؛ فقد أكدت الدراسات والأبحاث ضرورة تضمينها لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ موضوعات تنمي مهارات التفكير النقدي والتحليل، وتحليل قضايا اجتماعية معاصرة، ودراسة تأثير الإعلام على المجتمع، وتقييم المعلومات والأخبار من مصادر مختلفة، وموضوعات لتنمية مهارات العمل الجماعي مشاريع جماعية تتعلق بقضايا اجتماعية، وتنظيم مناظرات حول قضايا محلية ودولية، والتعلم القائم على المشروعات، والمواطنة العالمية، وفهم حقوق المواطنين وواجباتهم، ودراسة العولمة وتأثيرها على الثقافات المحلية، وتعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات، والمواطنة العالمية، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في البحث الاجتماعي، ودراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، واستكشاف تاريخ المجتمعات المحلية وتأثيرها على الهوية، ودراسة التنوع الثقافي وأهميته في تعزيز التفاهم، ومقارنة الثقافات المختلفة من خلال الفنون والأدب، وتطوير مشاريع صغيرة تسهم في تحسين المجتمع، ودراسة نماذج ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز التفكير الابتكاري في معالجة القضايا الاجتماعية.

إن الدراسات الاجتماعية كعلم بيني؛ تستقي موضوعاتها من كل من العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية؛ ومن ثم تكون من أكثر المواد الدراسية التي يمكن أن تنمي من خلالها كثيرًا من مهارات القرن الحادي والعشرين؛ فتعلم موضوعاتها يتطلب ممارسة المتعلم لكثير من مهارات التفكير؛ كالتفكير العلمي، والإبداعي، والناقد، والمستقبلي، كما أن من أهدافها تنمية تلك المهارات؛ وكثير من المهارات الحياتية، كما ساعد التطور التكنولوجي الذي شمل أدوات التمثيل الجغرافي على ازدياد أهمية الجغرافيا في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ إذ وفر عددًا من التطبيقات التي يمكن توظيفها في تعليم الموضوعات الجغرافية وتعلمها، والتي من أهمها قواعد البيانات Databases، والمصادر المرجعية Reference Sources؛ مثل: الموسوعات، والقواميس، والأطالس الإلكترونية، وتقنيات التليكونفرنس Teleconferencing، والوسائط المتعددة Multimedia، ونظم المعلومات الجغرافية Geographic Information Systems (GIS)، ونظام تحديد المواقع العالمي

Google Earth، وGlobal Positioning System (GPS) والتي يمكن الاستعانة بها في تعليم مناهج الدراسات الاجتماعية وتعلمها؛ للمساعدة في تنمية المهارات المعرفية، والإعلامية، والتكنولوجية، بالإضافة لدراسة تاريخ الشعوب، والغزوات، وسير القادة العظماء، وتاريخ الفتوحات بالإضافة للتاريخ الحديث.

وعلى الرغم من هذا التأكيد، وملائمة مادة الدراسات الاجتماعية لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين؛ فإن الدراسات التقييمية لمناهج الدراسات الاجتماعية والتي أكدتها عدد من الأبحاث منها: (شيرين عبدالله و آخران ، ٢٠١٦؛ رازقة المصعبي ، ٢٠١٧ ؛ خالد الشمري ، ٢٠٢٢؛ Martin, 2023 ؛ Cooper& Jefferson, 2024) فقد أكدت قصور المناهج الحالية في تمتيتها لكثير من تلك المهارات؛ واستمرار صفتها الموسوعية، واعتمادها المداخل والإستراتيجيات التقليدية التي تركز على الحفظ، والتلقين؛ مما جعل من إعادة تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة ضرورة يفرضها توجه نحو المستقبل؛ بهدف تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين توجهاً رئيساً للبحث الحالي.

المحور الرابع: تطوير منهج الدراسات الاجتماعية وأهميته في تنمية الهوية الوطنية: أولاً: مفهوم الهوية الوطنية:

تزخر الكتابات العربية والأجنبية بكثير من البحوث والدراسات التي تتناول موضوع الهوية التي قد توقع الباحث في نوع من اللبس عند الدراسة والبحث في هذا الموضوع، وتتأتى صعوبة البحث في هذا الموضوع من صعوبة إيجاد تعريف محدد لمفهوم الهوية؛ وذلك لتعدد المدارس التي تناولت هذا الموضوع، فضلاً عن سعته وشموليته؛ إذ يتشارك في تكوينه عوامل ومتغيرات عدة لا سيما المتغيرات المجتمعية التي تطرأ في فترات زمنية معينة، والتي تشكل طبيعة الوعي البشري في ظرفيه الزماني والمكاني.

ثانياً: مقومات الهوية الوطنية ومبادئها:

حصرها عبدالرحمن برهان (٢٠١٠) فيما يأتي:

- أن تكون الهوية منسجمة مع معطيات الفكر السياسي والقانوني الحديث الذي يستند إلى قاعدة المواطنة بوصفها معياراً جوهرياً، ومبدأً قانونياً في تأمين المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب، ممن يحملون هذه الهوية.
- أن تكون الهوية معبرة عن الواقع الراهن للشعب بوصفه كلاً غير قابل للتجزئة؛ بمعنى أنها لن تكون انعكاساً لتصور فئة ما دون غيرها، وهذا يجعلها هوية وطنية بحق، وليست تعبيراً عن موقف سياسي ضيق.
- أن تكون الهوية عامل توحيد وتقوية وتفعيل للحراك السياسي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد على الأسس الواردة في المبدأين أعلاه، وأساساً راسخاً لتعزيز الكيان السياسي الموحد للدولة، واستكمال بناء مؤسساتها المعبرة عن وحدتها من جهة، واستعادة سيادة البلاد ومواصلة دورها الإقليمي والدولي من جهة أخرى.

ثالثاً: أهداف التربية الوطنية:

أشارت بعض الأدبيات التربوية؛ منها: (فؤاد الباز، ٢٠١٧؛ محمد الأبرزاري، ٢٠٢٠) إلى أن الهدف العام للتربية الوطنية؛ يتمثل في إعداد المواطن الصالح أو الإنسان الصالح الذي يعرف حقوقه، ويؤدي واجباته تجاه مجتمعه، وقد تعرض كثير من التربويين إلى ذكر أهداف تفصيلية للتربية الوطنية؛ وذلك من منطلقات متعددة تأخذ في عين الاعتبار خصوصية كل مجتمع؛ من حيث العقيدة التي يؤمن بها، والفلسفة التي ينطلق منها، والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها.

وحسب الموسوعة العالمية للتربية (١٩٨٥) فإن الأهداف العامة للتربية المواطنة تتشابه إلى حد كبير في كثير من الدول؛ حيث تتفق على قائمة من القيم وتهدف التربية الوطنية إلى (الجمعية العامة للأمم المتحدة، ٢٠١٥؛ محمود حجازي، ٢٠٢١):

- تزويد التلاميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه.

- تعليم التلاميذ القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية التي تؤثر في مجرى حياتهم في البيئة المحلية.
- فهم التلاميذ لحقوق الأفراد وواجباتهم.
- فهم الطلاب للنظام التشريعي للقطر الذي يعيشون فيه، واحترام القوانين التشريعية وتقديرها.
- تعرف القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه التلاميذ.
- فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية الدولية.
- فهم وسائل اشتراك الطلاب في النشاطات الوطنية والقومية على المستويين المحلي والإقليمي العربي.

رابعاً: دور المناهج التربوية في ترسيخ الهوية الوطنية:

المناهج التعليمية هي حلقة الوصل بين التربية كلسفة وأطر نظرية وفكرية تبنى على أسس قيمية واجتماعية وثقافية ونفسية ومعرفية وبين التعليم بوصفه الجانب التطبيقي الذي من خلاله يمكن أن يتحقق ما يسمى بالأهداف التربوية، التي تعرف على أنها توجيه الناشئة نحو السلوك المرغوب؛ وذلك لتحقيق تكيف الفرد مع ذاته ومحيطه، وتكوين ما يسمى بالمواطنة الصالحة، كما أن المناهج تمثل الثقافة المشتركة غير الاختيارية بين جميع أفراد المجتمع على عكس المؤثرات والمتغيرات الأخرى المتمثلة في الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والإنترنت والملتقيات والمؤتمرات، التي غالباً ما يحددها الفرد بذاته حسب توجهه وميوله ورغباته، ومن هنا ينبغي أن تحرص القيادة التربوية على أن تجعل من هذه المادة المشتركة مادة كافية لغرس مبادئ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية، وتجدير الولاء الوطني والمواطنة في الناشئة، وأن تتضمن المناهج جرعة متكاملة لتحصين أبناء الوطن من الانجرار نحو تغليب النزعات الإثنية، أو الأقلية والقبلية والمناطقية والدينية (براندون باركو وجايسون يليامز، ٢٠٢٢).

إن المناهج التعليمية إذا ما أدت دورها في ترسيخ الهوية الوطنية بالنسبة للشباب وللناشئة فإنها تعد المواطن بالشكل المطلوب، فلا يمكن أن تبرز مشكلات كهذه التي نراها الآن التي تدعو إلى شق وحدة الوطن وزعزعة السلم الاجتماعي كون العملية التعليمية في مجملها تهدف إلى غرس

القيم التعليمية التي تربط الإنسان بعالمه، وتقوم بإعداد ذهنه وتفكيره بالمعارف المختلفة سواء منها العلمية والثقافية أو التاريخية، أو الجغرافية أو الاجتماعية، ومنها الوطنية والإنسانية؛ وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مناهج تعد لهذا الغرض.

وفي المقدمة منها وخاصة منهج التربية الوطنية كونه يرافق النمو الذهني والعقلي في مرحلته الأولى، والتي يُعد فيها النشء هم الشريحة المهمة في هذا الاستهداف؛ لكونهم لم يعاصروا بعض التحولات والعمليات الاجتماعية والوطنية، التي هي تعد التاريخ الفعلي لبيئة وجودهم، وبيئة آبائهم وأجدادهم، ومورثهم الثقافي.

إن المنهج التعليمي هو المخصب الأساس للذهن، والذاكرة إزاء تمسكها بقيم الوحدة والهوية الوطنية، وهو المسؤول عن ترسيخها وتتميتها في وعي الأجيال الحالية واللاحقة وعقولهم، ومما لا شك فيه أنه سيكون للمناهج التعليمية إسهام في ترسيخ المبادئ والقيم التي تعزز من انتماء الشباب والناشئة إلى وطنهم؛ ولذلك يصبح من الضروري جدًا أن يكون هذا المنهاج كافيًا ووافيًا لتعزيز قيم الولاء الوطني وتجديدها وترسيخها كمدخل سامٍ للهوية الوطنية (أحمد المانع، ٢٠٢٣).

ومن الضروري جدًا أن يكون هذا المنهاج كافيًا ووافيًا لتعزيز الولاء الوطني وتجديده كمدخل أساس للهوية الوطنية، وتحصين أبناء الوطن من الانجرار نحو تغليب النزعات القبلية والحزبية والأقلية؛ حماية للسلم الاجتماعي الذي تنتعش في أجوائه الهوية الوطنية، والاعتزاز بها فينتعش الوعي الوطني والوعي بالهوية الوطنية التي تتأتى في مرحلة لاحقة (محمد العمري، ٢٠٢١).

إن التربية تسعى دومًا إلى إعداد إنسان قادر على التكيف مع الواقع الاجتماعي والثقافي المحيط به؛ حيث أصبحت محط آمال الأمة وتطورها؛ كونها تعكس الحاضر وتسمو بالمستقبل إلى آفاق رحبة، فهي تقوم على أساس تربية الإنسان -نواة المجتمع الأولى- تربية صحيحة وشاملة وتحرص على تنشئته وفق مبادئ وقيم مجتمعه ووطنه وقيمهما، ومؤثرة في تعديل سلوكه، مع تأكيد الاحتفاظ بهويته وكيانه الثقافي (محمود حجازي، ٢٠٢١).

وإن للفكر التربوي دورًا أساسيًا ومهمًا في تقويم العقول وتوجيهها نحو السلوك السليم، ولا شك أن حماية عقول الشباب كانت ولا زالت مكفولة من قبل التربويين؛ من أجل إعداد جيل من بناء الأمة وحمايتها، وهذا الدور لا يكتمل إلا من خلال التعاون بين مؤسسات باختلاف أدوارها ووظائفها من

الأسرة والمدرسة، وتسخير الإمكانيات التي يحتاجها التربويون لبذل جهودهم في تحصين الشباب، وتوجهه نحو الفكر الذي يخدم دينه وأمنه، والحفاظ على هويته والاعتزاز بها (أحمد الحسين، ٢٠١٩).

ختامًا، يعد تطوير منهج الدراسات الاجتماعية من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز وتنمية الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، وإن إدراك مفهوم الهوية الوطنية وتوضيح مقوماتها ومبادئها في المناهج الدراسية يساعد الطلاب على فهم أهمية الانتماء والولاء لوطنهم، وبالتالي يساهم في تعزيز شعورهم بالفخر والاعتزاز بالتراث الثقافي والتاريخي لبلادهم، ومن أهداف التربية الوطنية غرس قيم الانتماء والوفاء للوطن، لذا يجب أن تتضمن المناهج التعليمية مواد تعليمية تتماشى مع هذه الأهداف لتكون أداة فعالة في تحقيق الهوية الوطنية القوية.

علاوة على ذلك، فإن دور المناهج التربوية في ترسيخ الهوية الوطنية ليس مقتصرًا فقط على نقل المعرفة، بل يشمل أيضًا تشكيل شخصية الطالب على أساس المبادئ الوطنية التي تساهم في بناء مجتمع قوي وموحد. من خلال تضمين الموضوعات الوطنية في المنهج، يمكن أن تتطور قدرات الطلاب على التفكير النقدي والفهم العميق لمفهوم الهوية الوطنية، مما يعزز قيم الوحدة والتماسك في المجتمع.

الفصل الثالث

إجراءات البحث

أولاً: إعداد قائمة أبعاد الذكاء الناجح الواجب توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

ثانياً: تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح.

ثالثاً: إعداد قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

رابعاً: إعداد قائمة أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

خامساً: إعداد التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

سادساً: إجراءات الدراسة التجريبية للمنهج المطور لتحديد فعاليته:

١. إعداد كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

٢. إعداد دليل المعلم.

٣. إعداد أدوات البحث.

سابعاً: الدراسة الميدانية.

ثامناً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ومعالجتها.

الفصل الثالث

إجراءات البحث

تناول هذا الفصل إجراءات إعداد أداتي البحث ومواده ، وكذلك إجراءات البحث التقييمية المتمثلة في تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، ومن ثمَّ تقديم تصور مقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، والإجراءات المتبعة لإعداد (كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة، ودليل المعلم) المطورة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وإجراءات الدراسة الميدانية، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ومعالجتها. وقد تمَّ اتباع الإجراءات الآتية:

أولاً: إعداد قائمة أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية:

للإجابة عن السؤال الأول للبحث الذي نصه: ما أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ تم إجراء الخطوات الآتية:

أ. تحديد الهدف من القائمة:

تمثل الهدف من القائمة في الإجابة عن السؤال الأول، وهو تحديد أبعاد الذكاء الناجح التي ينبغي دمجها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

ب. مصادر اشتقاق أبعاد القائمة:

اعتمد الباحث في اشتقاق أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية على المصادر الآتية:

- الأدبيات والدراسات السابقة والمراجع المختلفة التي اهتمت بتطوير المنهج بصفة عامة، والدراسات الاجتماعية بصفة خاصة، في ضوء نظرية الذكاء الناجح أو أبعادها.

- إجراء مقابلات مفتوحة مع بعض المتخصصين في المناهج وطرائق التدريس، وبعض معلمي الدراسات الاجتماعية وموجهيها بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

- فلسفة مرحلة التعليم المتوسط، وطبيعة مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وخصائص نمو طلاب هذه المرحلة.

ج. الصورة المبدئية للقائمة:

أعد الباحث قائمة أبعاد الذكاء الناجح الرئيسة والفرعية، ومؤشراته التي يمكن أن يتناولها منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمنت (٣) أبعاد رئيسة مبدئياً، يندرج تحتها (٢٢) بُعداً فرعياً، ويندرج تحتهم (٨٥) مؤشراً.

د. إعداد الاستبانة:

تم تضمين قائمة أبعاد الذكاء الناجح في استبانة لعرضها على مجموعة من المتخصصين^(*) في مجال المناهج وطرائق تدريس الدراسات الاجتماعية؛ لإبداء الرأي حول مدى مناسبة تلك الأبعاد في الاستبانة؛ لدمجها في منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة؛ وذلك على اختبار يضم استجابتين: (مناسب، وغير مناسب).

هـ. عرض الباحث القائمة، والاستبانة على مجموعة من السادة المحكمين للاستفادة من مقترحاتهم حول: مدى مناسبة تلك الأبعاد ومؤشراتها لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وإضافة ما يرونه من أبعاد أو مؤشرات.

و. الصورة النهائية للقائمة: في ضوء آراء الأساتذة المحكمين، وما أبدوه من ملحوظات، قام الباحث بإجراء بعض التعديلات المتمثلة في: ضم بعض الأبعاد الفرعية معاً؛ وبذلك أصبحت القائمة في صورتها النهائية مكونة من (٣) أبعاد رئيسة، يتفرع منها (٤) أبعاد فرعية، يندرج تحتها (١٤١) مؤشراً. كما يوضحها جدول (٢) الآتي:

(*) ملحق (١) أسماء السادة المحكمين.

(†) ملحق (٢) قائمة بأبعاد الذكاء الناجح الواجب توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

جدول (٢)

قائمة أبعاد الذكاء الناجح، الرئيسة والفرعية ومؤشراتها.

م	الأبعاد الرئيسة	الأبعاد الفرعية	عدد المؤشرات
١	الذكاء التحليلي	١- الأهداف.	١٠
		٢- المحتوى.	١٣
		٣- الأنشطة.	١٠
		٤- أساليب التقويم.	١١
		المجموع	٤٣
٢	الذكاء الإبداعي	١- الأهداف.	١٥
		٢- المحتوى.	١٥
		٣- الأنشطة.	١٥
		٤- أساليب التقويم.	١٢
		المجموع	٥٧
٣	الذكاء العملي التطبيقي	١- الأهداف.	٩
		٢- المحتوى.	١١
		٣- الأنشطة.	١٠
		٤- أساليب التقويم.	١٠
		المجموع	٤٠
		الإجمالي	١٤١

ثانيًا: تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، الذي نصه: ما مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في مناهج الدراسات الاجتماعية الحالية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ تم إجراء ما يأتي:

١. إعداد أداة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة

العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وتمّ ذلك وفق الخطوات الآتية:

أ. تحديد الهدف من الأداة:

هو تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

ب. إعداد الأداة في صورتها المبدئية:

في ضوء قائمة أبعاد الذكاء الناجح ومؤشراتها التي سبق ضبطها، تم إعداد الأداة في صورة قائمة تحتوي على (٣) أبعاد رئيسية، تفرع عنها (٤) أبعاد فرعية، وانبثق منها (١٤١) مؤشراً، أمام كل مؤشر اختبار من جزئين؛ الجزء الأول: خاص بمدى التناول، ويتضمن فئتين (متناول، وغير متناول)، والآخر: هو مستوى التناول: (متناول بصورة موجزة، ومتناول بصورة مفصلة).

ج. ضبط أداة التحليل: تم التأكد من صدق الأداة؛ بعرضها على مجموعة من المحكمين

الذين أكدوا صلاحيتها للتحليل.

د. الصورة النهائية للأداة: أصبحت أداة التحليل في صورتها النهائية صالحة لتحليل

محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.*

٢. إجراء تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية

السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

وقد تم تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة

العربية السعودية وفقاً للخطوات الآتية:

أ. تحديد الهدف من تحليل المحتوى:

هدفت عملية تحليل المحتوى إلى الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، وهو

تعرف مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

(* ملحق (٣) أداة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.

ب. تحديد عينة التحليل:

تحددت عينة التحليل في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية المقرر على طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)، وشملت كتب الصف الأول المتوسط، وكتب الصف الثاني المتوسط، وكتب الصف الثالث المتوسط.

ج. تحديد وحدات التحليل:

تحددت وحدات التحليل في الموضوعات التي تناولها محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م)؛ حيث قسم الباحث كل وحدة من وحدات المحتوى بالكتب موضع التحليل إلى موضوعات، وقد شمل كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط بالمرحلة المتوسطة (٨) وحدات؛ تتضمن (٣٤) موضوعاً، وكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثاني من المرحلة المتوسطة تتضمن (٩) وحدات؛ تضم (٣٤) موضوعاً، وكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث من المرحلة المتوسطة تتضمن (٩) وحدات؛ تضم (٤٣) موضوعاً، والجدول الآتي يوضح ذلك:

جدول (٣)

الوحدات والموضوعات التي تتضمنها مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة

بالمملكة العربية السعودية

عدد الدروس	الوحدات	الفصل الدراسي	الصفوف
٤	الوحدة الأولى: الكون والأرض: (المجموعة الشمسية- شكل الأرض- خطوط الطول ودوائر العرض- حركة الأرض- سطح الأرض).	الأول	الأول
٥	الوحدة الثانية: الحضارات: (الحضارات القديمة- الحضارة الإسلامية- العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية- العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية- الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية).		
٢	الوحدة الثالثة: التخطيط (التخطيط وأهدافه- تنظيم الوقت).		
٧	الوحدة الرابعة: العصر النبوي: (شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام- حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة- نزول الوحي والدعوة- هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم- غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم).	الثاني	

	وسلم- شمائل النبي محمد صلى عليه وسلم- حجة الوداع ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم).		
٤	الوحدة الخامسة: عصر الخلفاء الراشدين: (الخلفاء الراشدين وأخلاقهم وخلافتهم- أعمال الخلفاء الراشدين- جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام- المبادئ والقيم الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين).		
٣	الوحدة السادسة: الهوية الشخصية: (الهوية الذاتية- التنمية الذاتية- التفاعل الاجتماعي).	الثالث	
٥	الوحدة السابعة: الأمن الوطني: (مفهوم الأمن الوطني- ركائز الأمن الوطني- مجالات الأمن الوطني- مؤسسات الأمن الوطني- المواطن والأمن الوطني).		
٤	الوحدة الثامنة: الحوار: (مفهوم الحوار وأهميته- أركان الحوار- آداب الحوار- الحوار الوطني).		
٣٤	المجموع		
٣	الوحدة الأولى: الدولة الأموية: (الدولة الأموية وأبرز خلفائها- امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الإسلام- نهاية الدولة الأموية).	الأول	الثاني
٤	الوحدة الثانية: الدولة العباسية والدول المتتابعة ١٣٢-١٣٤٢هـ: (الدولة العباسية وأبرز خلفائها- امتداد الدولة العباسية- نهاية الدولة العباسية- الدولة العثمانية).		
٢	الوحدة الثالثة: الجغرافيا: (الأقاليم الجغرافية- الخريطة الطبوغرافية).		
٧	الوحدة الرابعة: أغلفة كوكب الأرض: (الغلاف الجوي- الطقس والمناخ- عناصر الطقس والمناخ- الغلاف الصخري- العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح الأرض- الغلاف الحيوي- الأقاليم الحيوية).	الثاني	
٥	الوحدة الخامسة: مجلس التعاون لدول الخليج العربي: (المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي- المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي- تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي- إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي- التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربي).		

٣	الوحدة السادسة: الأنظمة واللوائح: (مفهوم الأنظمة واللوائح- مجالات الأنظمة واللوائح- فوائد الأنظمة واللوائح).		
٤	الوحدة السابعة: العالم العربي والإسلامي: (الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي - الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي - الوحدات السياسية في العالم العربي والإسلامي - التحديات الاقتصادية والاجتماعية).	الثالث	
٤	الوحدة الثامنة: التخطيط والهويات: (أولويات التخطيط- إدارة الوقت- تقويم التخطيط- الهويات).		
٢	الوحدة التاسعة: الاقتصاد: (النشاط الاقتصادي- التنوع الاقتصادي).		
٣٤	المجموع		
٦	الوحدة الأولى: جغرافيا المملكة العربية السعودية: (الموقع- مظاهر التضاريس- المناخ- توزيع السكان- تركيبة السكان- عدد السكان).	الأول	الثالث
٥	الوحدة الثانية: موارد المملكة العربية السعودية: (المياه- النفط والغاز والمعادن- الصناعة والتجارة- السياحة- تنمية الموارد والمحافظة عليها).		
٦	الوحدة الثالثة: التنمية الوطنية: (التنمية ومجالاتها- التنمية الصحية- التنمية التعليمية- التنمية الاجتماعية- تنمية البنية الأساسية- السلامة ومجالاتها).	الثاني	
٦	الوحدة الرابعة: الأنظمة في المملكة العربية السعودية: (الأنظمة السعودية- النظام الأساسي للحكم- سلطات الدولة- مجلس الوزراء- مجلس الشوري- نظام المناطق).		
٦	الوحدة الخامسة: الهوية الوطنية: (أسس المملكة العربية السعودية- الهوية الوطنية- يوم التأسيس- اليوم الوطني- يوم العلم- الأوسمة السعودية).		
٥	الوحدة السادسة: الخرائط والتقنيات الحديثة: (أنواع الخرائط- عناصر الخريطة- الصور الجوية واستعمالاتها- التقنيات الحديثة نظام تحديد المواقع العالمي- علم المساحة).	الثالث	
٤	الوحدة السابعة: الإنجاز الذاتي والاقتصاد: (الإنجاز الذاتي- العمل والإنتاج- الاقتصاد الوطني- المشكلات		

	الاقتصادية).		
٣	الوحدة الثامنة: المسؤولية: (مفهوم المسؤولية- المواطنة المسؤولية- الذوق العام).		
٢	الوحدة التاسعة: التطوع: (مفهوم التطوع وأهميته- أشكال التطوع وبرامجه).		
٤٣		المجموع	

د. تحديد فئات التحليل: تمثلت فئات التحليل في المؤشرات المنبثقة من أبعاد الذكاء الناجح التي تضمنت (١٤١) مؤشرًا، ويمكن حساب عدد فئات التحليل بضرب عدد المؤشرات في الثلاثة أجزاء ليكون مجموع الفئات (٤٢٣) فئة، والجدول الآتي يوضح ذلك:

جدول (٤)

عدد مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح، وعدد فئاتها.

م	الأبعاد الرئيسية	عدد الأبعاد الفرعية	عدد المؤشرات	فئات التحليل
١	الذكاء التحليلي	٤	٤٣	١٢٩
٢	الذكاء الإبداعي	٤	٥٧	١٧١
٣	الذكاء العملي التطبيقي	٤	٤٠	١٢٠
الإجمالي	٣	١٦	١٤١	٤٢٣

هـ. ضوابط التحليل: التزم الباحث في أثناء التحليل بالضوابط الآتية:

- شمول التحليل لجميع موضوعات محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالكتب المدرسية بصفوف المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: (الأول، والثاني، والثالث).
- تسجيل التكرارات: حيث تم تحديد بطاقة منفصلة لكل صف من الصفوف الثلاثة، وتم استخدام التكرار كوحدة لتسجيل ظهور كل فئة من فئات التحليل في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانية من المرحلة المتوسطة.
- التأكد من موضوعية التحليل وموثوقيته: تم التأكد من موضوعية التحليل وموثوقيته.
- و. صدق التحليل: للتأكد من صدق الأداة لتعرف مدى قدرتها على تلبية مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح؛ تم عرضها على مجموعة من المحكمين؛ بهدف الحكم على صياغة

المؤشرات المتعلقة بكل بُعد ودرجة أهميتها؛ وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم إجراء التعديلات.

ز. حساب ثبات أداة التحليل: استعان الباحث بزميله للقيام بعملية تحليل المحتوى، وقد قام كل منهما بصورة مستقلة بتحليل محتوى كتاب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف: الأول، والثاني، والثالث المتوسط؛ تمهيداً لحساب معامل الاتفاق بين تحليل الباحث، والتحليل الآخر لتحديد ثبات التحليل؛ ثم قام الباحث برصد عدد مرات الاتفاق؛ وعدد مرات الاختلاف؛ مستخدماً في ذلك معادلة هولستي*، ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٥)

ثبات تحليل محتوى منهج مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السابع من المرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح

م	الأبعاد	عدد المؤشرات	التحليل	درجة التناول			معاملات الثبات %
				مفصل	موجز	غير متناول	
١	الذكاء التحليلي	٤٤	الباحث	٧	٥	٣٢	٩٣,١٨
			الزميل	٨	٧	٢٩	
٢	الذكاء الإبداعي	٥٧	الباحث	٩	٦	٤٢	٩٢,٩٨
			الزميل	٧	٤	٤٦	
٣	الذكاء العملي التطبيقي	٤٠	الباحث	١٠	٥	٢٥	٩٢,٥٠
			الزميل	٧	٥	٢٨	
	الإجمالي	١٤١	الباحث	٢٤	١٦	٩٩	٩٢,٨٩
			الزميل	٢٢	١٦	١٠٣	

$$R = \frac{2(C_{12})}{(C_1 + C_2)} \quad (*)$$

حيث تمثل:

R : معامل الثبات.

C₁₂ : عدد الفئات المتفق عليها في التحليلين.

C₁ + C₂ : مجموع عدد الفئات التي حلت في المرتين (رشدي طعيمة، ٢٠٠٤، ٢٢٦).

من الجدول السابق يتضح تراوح قيم معامل الثبات لأداة التحليل بين (٩٢,٥٠% - ٩٣,١٨%)، وبإجمالي نسبة (٩٢,٨٩%)؛ وبذلك أصبحت بطاقة تحليل المحتوى في صورتها النهائية؛ وتتسم بدرجة عالية من الثبات.

ح. **تطبيق أداة التحليل***: في ضوء وحدات التحليل، وفئاته التي تم تحديدها تم تحليل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة للصفوف: الأول، والثاني، والثالث، ثم سجلت نتائج التحليل لكل كتاب على حدة في جداول خاصة به؛ لإعطاء صورة متكاملة عن مدى تناول محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لأبعاد الذكاء الناجح، وسيتم عرض نتائج التحليل ومناقشتها وتفسيرها تفصيلياً في الجزء الخاص بالنتائج في الفصل الرابع.

ثالثاً: إعداد قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية:

للإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث الذي نصه: ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ تم إجراء ما يأتي:

- **الهدف من القائمة:** هدفت القائمة إلى تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- **مصادر إعداد القائمة:** لتحديد قائمة المهارات الرئيسة والفرعية لمهارات القرن الحادي والعشرين، قام الباحث بالاطلاع على الكتب والمراجع الأجنبية التي تناولت مهارات القرن الحادي والعشرين.
- **إعداد الصورة المبدئية لقائمة المهارات:** في ضوء المصادر السابقة تم إعداد قائمة أولية للمهارات الحياتية، وقد شملت القائمة (٣) مجالات؛ تشتمل على (١٠) مهارات رئيسة، تدرج تحت كل منها مجموعة من المهارات الفرعية؛ تمهيداً لعرضها على السادة المحكمين.

(* ملحق (٤) نتائج تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.

- التحقق من صدق القائمة: بعد الانتهاء من إعداد القائمة في صورتها الأولية تم عرضها على مجموعة من المحكمين؛ وذلك للتأكد مما يأتي:
 - مدى مناسبتها لطلاب المرحلة المتوسطة، وللهدف الذي وضعت من أجله.
 - مدى ملاءمة المؤشرات الفرعية لمهاراتها الرئيسية واتساقها.
 - تحديد درجة أهمية كل مهارة؛ حيث تمّ وضع المهارات التي تمّ تحديدها في صورة اختبار متدرج في الأهمية، وأعطيت كل مهارة من المهارات تقديرات: (مناسبة- غير مناسبة).
 - حذف أو إضافة مهارات أخرى تفتقدها القائمة.
- حساب ثبات القائمة: تمّ استخدام معادلة كوبر لحساب ثبات القائمة؛ وذلك بتحديد نسبة الاتفاق بين المحكمين على المهارات التي سوف تتضمنها القائمة؛ حيث تمّ الإبقاء على المهارات التي أخذت نسبة اتفاق ٨٠% فأكثر، واستبعاد المهارات التي قلت نسبة الاتفاق عليها عن ٨٠% بين المحكمين.
- إعداد الصورة النهائية لقائمة المهارات: تمّ إجراء التعديلات التي اقترحتها السادة المحكمون على قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تضمنت تعديل بعض الصياغات اللغوية، وترقيم المؤشرات الفرعية (١، ٢، ٣....)، بدلاً من (أ، ب، ج،.....)، وبعد إجراء التعديلات التي اقترحتها المحكمون أصبحت القائمة في صورتها النهائية.^(*)

جدول (٦)

المهارات الرئيسية والفرعية لمهارات القرن الحادي والعشرين

مؤشرات الأداء	المهارات الرئيسية	المجالات
٨	١. مهارات التفكير الناقد.	المجال الأول: التعلم والإبداع
٦	٢. مهارة حل المشكلات.	
٧	٣. مهارة الاتصال.	
٣	٤. مهارة التشارك.	
٨	٥. مهارات الابتكار والإبداع.	

(*) ملحق (٨) قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

مؤشرات الأداء	المهارات الرئيسية	المجالات
٥	١. التنور المعلوماتي.	المجال الثاني: الثقافة الرقمية
٣	٢. مهارة الثقافة الإعلامية.	
٣	٣. مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.	
٥	١. مهارة المرونة والتكيف.	المجال الثالث: الحياة والمهنة
٣	٢. مهارات القيادة والمسؤولية.	
٥١	١٠ مهارات	

رابعاً: إعداد قائمة أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية:

للإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث الذي نصه: ما أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ قام الباحث بالإجراءات الآتية:

- الهدف من القائمة: هدفت القائمة إلى تحديد أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- مصادر إعداد القائمة: لتحديد قائمة المهارات الرئيسية والفرعية لأبعاد الهوية الوطنية، قام الباحث بالاطلاع على الكتب والمراجع الأجنبية التي تناولت الهوية الوطنية.
- إعداد الصورة المبدئية لقائمة المهارات: في ضوء المصادر السابقة تم إعداد قائمة أولية للمهارات الحياتية، وقد شملت القائمة (٣) مجالات، تشتمل على (١٠) مهارات رئيسية، تدرج تحت كل منها مجموعة من المهارات الفرعية؛ تمهيداً لعرضها على السادة المحكمين.
- التحقق من صدق القائمة: بعد الانتهاء من إعداد القائمة في صورتها الأولية تم عرضها على مجموعة من المحكمين؛ وذلك للتأكد مما يأتي:
 - مدى مناسبتها لطلاب المرحلة المتوسطة، وللهدف الذي وضعت من أجله.
 - مدى ملاءمة المؤشرات الفرعية واتساقها مع مهاراتها الرئيسية.

- تحديد درجة أهمية كل مهارة؛ حيث تمّ وضع المهارات التي تمّ تحديدها في صورة اختبار متدرج في الأهمية، وأعطيت كل مهارة من المهارات تقديرات: (مناسبة- غير مناسبة).
- حذف أو إضافة مهارات أخرى تفتقدها القائمة.
- حساب ثبات القائمة: تمّ استخدام معادلة كوبر لحساب ثبات القائمة؛ وذلك بتحديد نسبة الاتفاق بين المحكمين على المهارات التي سوف تتضمنها القائمة؛ حيث تمّ الإبقاء على المهارات التي أخذت نسبة اتفاق ٨٠% فأكثر، واستبعاد المهارات التي قلت نسبة الاتفاق عليها عن ٨٠% بين المحكمين.
- إعداد الصورة النهائية لقائمة المهارات: تمّ إجراء التعديلات التي اقترحها السادة المحكمون على قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تضمنت تعديل بعض الصياغات اللغوية، وترقيم المؤشرات الفرعية (١، ٢، ٣....) بدلاً من (أ، ب، ج،.....)، وبعد إجراء التعديلات التي اقترحها المحكمون أصبحت القائمة في صورتها النهائية.*

جدول (٧)

الأبعاد الرئيسية للهوية الوطنية ومؤشراتها الفرعية

المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية للهوية الثقافية
٥	١. البعد الجغرافي.
٦	٢. البعد الحضاري.
٩	٣. البعد التاريخي.
٩	٤. البعد الاجتماعي.
٥	٥. البعد الديني.
٥	٦. البعد الاقتصادي.
١٥	٧. بعد الثقافة واللغة.
٥٤ بعداً فرعياً	المجموع

(* ملحق (١٠) قائمة بأبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

خامسًا: إعداد التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

للإجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث الذي نصه: ما التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ قام الباحث بالإجراءات الآتية:

أ. وضع قائمة الأسس التي يجب تطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة

بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح على النحو الآتي:

- الالتزام بموضوعات المنهج الحالي بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية مع دمج أبعاد الذكاء الناجح في كل موضوع حسب طبيعته، واتباع نظام الفصول التعليمية المأخوذ به في منهج الدراسات الاجتماعية؛ حتى يسهل تطبيق التصور المقترح.
- ربط جميع جوانب منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية بأبعاد الذكاء الناجح: (التحليلي - الإبداعي - العملي التطبيقي) المحددة بالبحث الحالي.
- التنوع بين طرائق التدريس، وتصميم أنشطة تعليمية متنوعة ترتبط بالمحتوى واستثارة الطلاب؛ لتنمية أبعاد الذكاء الناجح لديهم.
- ارتباط التصور المقترح للمنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح بواقع الطالب وبيئته؛ خاصة من خلال الأنشطة اللاصفية.
- مراعاة إمكانية تطبيق التصور المقترح للمنهج المطور؛ من حيث الأنشطة الصفية واللاصفية، والإمكانات المادية والبشرية، والزمن اللازم لتطبيقه.

ب. وضع التصور المقترح في ضوء قائمة الأسس التي يجب أن يُبنى عليها منهج الدراسات الاجتماعية المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، ويمكن توضيح تلك الخطوات فيما يأتي:

(١) تحديد الأهداف العامة للمنهج المطور: تم اشتقاق الأهداف العامة لمنهج الدراسات

الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء:

- قائمة أبعاد الذكاء الناجح: (التحليلي - الإبداعي - العملي التطبيقي).
- مفهوم الذكاء الناجح وخصائصه.
- طبيعة منهج الدراسات الاجتماعية، وكيفية توظيفه لتنمية أبعاد الذكاء الناجح، وطبيعة طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية العقلية والنفسية، واستعدادهم لنمو شخصياتهم.

ثُمَّ تم اشتقاق الأهداف المرحلية بكل صف من صفوف المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: (الأول - الثاني - الثالث) على حدة، واشتقت منها الأهداف الخاصة لكل فصل من فصول المنهج المطور.

(٢) تحديد الإطار العام للمنهج المطور: تم تحديد التصور المقترح لمحتوى منهج

الدراسات الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لكل صف من صفوف المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: (الأول - الثاني - الثالث)؛ بحيث يكون لكل صف أهداف، ومقرر خاص به؛ مقسم إلى فصول؛ مقسمة بدورها إلى دروس؛ متسقة جميعاً مع الأهداف العامة للصف، والأهداف العامة لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور، التي تم تحديدها في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

وقد اشتمل محتوى التصور المقترح على الوحدات والدروس الموضحة بالجدول الآتي:

جدول (٨)

عدد وحدات التصور المقترح ودروسه لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح

الصفوف	عدد الوحدات	عدد الدروس
الأول	٨	٣٤
الثاني	٩	٣٤
الثالث	٩	٤٣
الإجمالي	٢٦ وحدة	١١١ درساً

وقد اشتملت كل وحدة من المنهج المطور على العناصر المقترحة: الأهداف العامة للفصل: (عناصر المحتوى المقترحة، وأبعاد الذكاء الناجح في الفصل، وطرائق التدريس المقترحة، والوسائل التعليمية المقترحة، والمفاهيم المتضمنة، ودروس الوحدة، والأنشطة التعليمية، والتقويم، والمراجع).

(٣) تحديد طرائق التدريس المقترحة للمنهج المطور: بحيث تركز على التعلم النشط

للطلاب، ويكون المعلم الموجه، وتتفق مع أهداف المنهج المطور ومحتواه، وطبيعة أبعاد الذكاء الناجح، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والهوية الوطنية.

(٤) تحديد الوسائل التعليمية المقترحة لتدريس المنهج المطور: بحيث تتميز بتنوعها في

الخرائط، والعروض التقديمية للدروس، والفيديوهات، والصور؛ بما يساعد على تحقيق أهداف المنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

(٥) تحديد الأنشطة التعليمية المقترحة لتدريس المنهج المطور: تنوعت بين أنشطة

صفية ولا صفية؛ بما يناسب أبعاد الذكاء الناجح.

(٦) تحديد أساليب التقويم المقترحة للمنهج المطور: لتقييم مدى تحقق أهداف المنهج

المطور؛ تم استخدام الأساليب التقويمية: (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين - مقياس الهوية الوطنية).

(٧) الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المنهج المطور: تم تقسيم الإطار العام لمحتوى

المنهج المطور إلى فصول تعليمية، ووضعها؛ بحيث تحقق الشمولية والاستمرارية في

تنمية أبعاد الذكاء الناجح: (التحليلي - الإبداعي - العملي التطبيقي)، على مدار

الثلاثة صفوف الخاصة بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم وضع

تصور مقترح للخطة الزمنية لتنفيذ المنهج المطور مع مراعاة مناسبتها للخطة الزمنية المحددة مسبقاً من وزارة التربية والتعليم؛ بمعدل (٣) حصص أسبوعياً.

ويوضح جدول الآتي الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المنهج المطور:

جدول (٩)

الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المنهج المطور

الصفوف	الفصل الدراسي	الوحدات	عدد الدروس	عدد الحصص
الأول	الأول	الوحدة الأولى: الكون والأرض: (المجموعة الشمسية- شكل الأرض- خطوط الطول ودوائر العرض- حركة الأرض- سطح الأرض).	٤	٨
		الوحدة الثانية: الحضارات: (الحضارات القديمة- الحضارة الإسلامية- العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية- العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية- الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية).	٥	١٠
		الوحدة الثالثة: التخطيط (التخطيط وأهدافه- تنظيم الوقت).	٢	٤
	الثاني	الوحدة الرابعة: العصر النبوي: (شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام- حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة- نزول الوحي والدعوة- هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم- غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم- شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم).	٧	١٤
		الوحدة الخامسة: عصر الخلفاء الراشدين: (الخلفاء الراشدين وأخلاقهم وخلافاتهم- أعمال الخلفاء الراشدين- جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام- المبادئ والقيم الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين).	٤	٨
		الوحدة السادسة: الهوية الشخصية: (الهوية الذاتية- التنمية الذاتية- التفاعل الاجتماعي).	٣	٦
		الوحدة السابعة: الأمن الوطني: (مفهوم الأمن الوطني- ركائز الأمن الوطني- مجالات الأمن الوطني- مؤسسات الأمن الوطني- المواطن والأمن الوطني).	٥	١٠
		الوحدة الثامنة: الحوار: (مفهوم الحوار وأهميته- أركان الحوار- آداب الحوار- الحوار الوطني).	٤	٨

الصفوف	الفصل الدراسي	الوحدات	عدد الدروس	عدد الحصص
		المجموع	المجموع	٦٨
الثاني	الأول	الوحدة الأولى: الدولة الأموية: (الدولة الأموية وأبرز خلفائها- امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الإسلام- نهاية الدولة الأموية).	٣	٦
		الوحدة الثانية: الدولة العباسية والدول المتتابعة ١٣٢-١٣٤٢هـ: (الدولة العباسية وأبرز خلفائها- امتداد الدولة العباسية- نهاية الدولة العباسية- الدولة العثمانية).	٤	٨
		الوحدة الثالثة: الجغرافيا: (الأقاليم الجغرافية- الخريطة الطبوغرافية).	٢	٤
الثاني	الثاني	الوحدة الرابعة: أغلفة كوكب الأرض: (الغلاف الجوي- الطقس والمناخ- عناصر الطقس والمناخ- الغلاف الصخري- العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح الأرض- الغلاف الحيوي- الأقاليم الحيوية).	٧	١٤
		الوحدة الخامسة: مجلس التعاون لدول الخليج العربي: (المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي- المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي- تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي- إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي- التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربي).	٥	١٠
		الوحدة السادسة: الأنظمة واللوائح: (مفهوم الأنظمة واللوائح- مجالات الأنظمة واللوائح- فوائد الأنظمة واللوائح).	٣	٦
الثالث	الثالث	الوحدة السابعة: العالم العربي والإسلامي: (الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي- الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي- الوحدات السياسية في العالم العربي والإسلامي- التحديات الاقتصادية والاجتماعية).	٤	٨
		الوحدة الثامنة: التخطيط والهوايات: (أولويات التخطيط- إدارة الوقت- تقويم التخطيط- الهوايات).	٤	٨
		الوحدة التاسعة: الاقتصاد: (النشاط الاقتصادي- التنوع الاقتصادي).	٢	٤

الصفوف	الفصل الدراسي	الوحدات	عدد الدروس	عدد الحصص
		المجموع	٣٤	المجموع
الثالث	الأول	الوحدة الأولى: جغرافيا المملكة العربية السعودية: (الموقع- مظاهر التضاريس- المناخ- توزيع السكان- تركيبة السكان- عدد السكان).	٦	١٢
		الوحدة الثانية: موارد المملكة العربية السعودية: (المياه- النفط والغاز والمعادن- الصناعة والتجارة- السياحة- تنمية الموارد والمحافظة عليها).	٥	١٠
	الثاني	الوحدة الثالثة: التنمية الوطنية: (التنمية ومجالاتها- التنمية الصحية- التنمية التعليمية- التنمية الاجتماعية- تنمية البنية الأساسية- السلامة ومجالاتها).	٦	١٢
		الوحدة الرابعة: الأنظمة في المملكة العربية السعودية: (الأنظمة السعودية- النظام الأساسي للحكم- سلطات الدولة- مجلس الوزراء- مجلس الشوري- نظام المناطق).	٦	١٢
		الوحدة الخامسة: الهوية الوطنية: (أسس المملكة العربية السعودية- الهوية الوطنية- يوم التأسيس- اليوم الوطني- يوم العلم- الأوسمة السعودية).	٦	١٢
		الوحدة السادسة: الخرائط والتقنيات الحديثة: (أنواع الخرائط- عناصر الخريطة- الصور الجوية واستعمالاتها- التقنيات الحديثة نظام تحديد المواقع العالمي- علم المساحة).	٥	١٠
		الوحدة السابعة: الإنجاز الذاتي والاقتصاد: (الإنجاز الذاتي- العمل والإنتاج- الاقتصاد الوطني- المشكلات الاقتصادية).	٤	٨
		الوحدة الثامنة: المسؤولية: (مفهوم المسؤولية- المواطنة المسؤولية- الذوق العام).	٣	٦
		الوحدة التاسعة: التطوع: (مفهوم التطوع وأهميته- أشكال التطوع وبرامجه).	٢	٤
	المجموع		٤٣	٨٦

وبعد الانتهاء من إعداد التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، تم عرضه على مجموعة من

المحكمين؛ بهدف التأكد من مناسبة أهداف المنهج المطور ومحتواه لتنمية أبعاد الذكاء الناجح لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وارتباط الوسائل التعليمية، والأنشطة بالأهداف العامة لكل فصل، ومناسبة إستراتيجيات التدريس وطرائقه المستخدمة في المنهج المطور؛ لتحقيق الأهداف العامة لكل فصل.

وفي ضوء آراء السادة المحكمين، تم إجراء بعض التعديلات المطلوبة؛ وبذلك أصبح التصور المقترح في صورته النهائية*؛ وبذلك تكون قد تمت الإجابة عن السؤال الرابع من اسئلة البحث الحالي.

سادساً: إجراءات الدراسة التجريبية للمنهج المطور لتحديد فعاليته:

للإجابة عن السؤالين: السادس الذي نصه: ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟، والسابع الذي نصه: ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟ قام الباحث بالإجراءات الآتية:

١- إعداد كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

وقد مرت عملية الإعداد بالخطوات الآتية:

- تحديد الهدف من إعداد كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة: تم إعداد كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة، وتضمن محتوى كل درس من دروس الوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وعددًا من الأنشطة المتنوعة والهادفة، والمرتبطة بأهداف كل درس ومحتواه؛ لتفعيل دور المنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، ولتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، والهوية الوطنية لدى الطلاب.

- صياغة محتوى كتاب الطالب: راع الباحث عند إعداده لكتاب الطالب ما يأتي:

- التركيز على التفكير النقدي: تقديم أنشطة تعليمية تساعد الطلاب على تحليل المعلومات بشكل دقيق.

(* ملحق (٥) التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية المطور بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

- تطوير مهارات حل المشكلات: تصميم أنشطة تتطلب من الطلاب استخدام مهارات التفكير المنظم؛ لتفسير المشكلات المعقدة، واقتراح حلول لها.
 - تضمين أنشطة تتطلب من الطلاب تحليل النصوص، والبيانات، والظواهر الاجتماعية أو العلمية؛ بهدف تنمية مهاراتهم التحليلية.
 - تصميم أنشطة تشجع الطلاب على التفكير خارج الصندوق، وتقديم حلول جديدة وغير تقليدية للمشكلات.
 - تضمين أنشطة تحفز الإبداع لدى الطلاب.
 - تشجيع الطلاب على التفكير التجريبي، وتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى البحث والابتكار؛ لإيجاد حلول جديدة لمشكلات محددة.
 - تضمين أنشطة تربط بين ما يتعلمه الطلاب في الصف، وما يحدث في العالم الخارجي؛ بما يعزز قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم والمعرفة في سياقات حياتية عملية.
 - إعداد أنشطة تشجع الطلاب على العمل الجماعي؛ مما يعزز مهارات التواصل والعمل المشترك لتطبيق المعارف في بيئات حقيقية.
 - تعزيز التفكير الناقد والإبداعي؛ من خلال الأنشطة التي تثير الفضول، وتحت على التفكير العميق.
 - إدخال الأنشطة التي تشمل استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة؛ لتعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع التقنيات المتطورة.
 - تصميم أنشطة تشجع على العمل الجماعي، والتفاعل بين الطلاب؛ بما يعزز من مهارات التعاون والتواصل الفعال.
 - إدخال الأنشطة التي تروج للقيم الأساسية للوطن؛ مثل: الوحدة الوطنية، والتسامح، والمواطنة الصالحة؛ من خلال حوار ونقاشات حول هذه القيم.
- **التقويم:** تضمين كل درس في كتاب الطالب المدعوم بالأنشطة بأسئلة متنوعة ترتبط بأهداف الدرس، وقد تنوعت ما بين الأسئلة الموضوعية، والمقالية، بالإضافة لبعض الأسئلة المفتوحة التي تقيس مدى استيعاب الطلاب لأبعاد الذكاء الناجح، أو مستوى مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم.

- ضبط كتاب الطالب، والتأكد من صلاحيته: من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين؛ وذلك لتعرف آرائهم حول:

- مدى تلبية الوجدتين لأبعاد الذكاء الناجح.
 - مدى ارتباط محتوى الوجدتين بالأهداف العامة المحددة لها.
 - صحة المادة العلمية المتضمنة بالوجدتين ودقتها.
 - مدى مناسبة الوجدتين لطلاب الصف الأول المتوسط.
 - مدى تلبية الأنشطة لمتطلبات الذكاء الناجح.
 - مدى مناسبة الأنشطة لطلاب الصف الأول المتوسط.
 - مدى وضوح بعض الصور، ومناسبتها بالنسبة للنشاط التي وضعت من أجله.
- وقد أسفرت نتائج التحكيم عن مناسبة كتيب الطالب المدعوم بالأنشطة للتطبيق؛ وبذلك أصبح كتيب الطالب (*) في صورته النهائية.

٢- إعداد دليل المعلم:

تم إعداد دليل المعلم؛ للاسترشاد به في عملية تدريس وحدتين مقترحتين من منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للصف الأول من المرحلة المتوسطة في أثناء تطبيق البحث، وقد تضمن تخطيطاً مفصلاً إجرائياً معيناً للمعلم في تحقيق الأهداف المرجوة، وقد اشتمل الدليل على العناصر الآتية:

- أ. مقدمة الدليل: تضمنت مقدمة توضيح الفلسفة التي بني عليها الدليل، والغرض من وضعه، مع تأكيد مرونته، وقابليته للإضافة، والتعديل كما يراه المعلم، وما يتناسب مع الطلاب، كما اشتمل الدليل -أيضاً- على نبذة عن الذكاء الناجح؛ من حيث: (ماهية الذكاء الناجح، وأبعاده، ودور المعلم والمتعلم في تحقيق أهداف المنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وأهداف الوجدتين).
- ب. الإطار الإجرائي: تضمن ما يأتي:

(١) جدول يوضح دروس الوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، وعدد الحصص اللازمة لها، وأبعاد الذكاء الناجح التي يجب تأكيدها في كل درس.

(*) ملحق (٦) كتاب الطالب للوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.

٢) الأهداف العامة والإجرائية لكل فصل من المنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

٣) عرض كل درس من دروس المنهج المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في الدليل بصورة منفصلة؛ بحيث يشمل كل درس على:

• الأهداف الإجرائية الخاصة بكل درس؛ مقسمة إلى أهداف: (معرفية، ومهارية، ووجدانية).

• الوسائل التعليمية المصاحبة لكل درس.

• الإستراتيجيات التي يمكن السير بها في الدرس.

• أبعاد الذكاء الناجح الموجودة بالدرس.

• مقترحات حول كيفية تناول الدرس، وقد شملت: (التمهيد- عرض الدرس -

ملخص للدرس- الأنشطة اللاصفية- تكليفات للحصة القادمة - تقويم الدرس

"التقويم القبلي، والتقويم التكويني البنائي، والتقويم الختامي").

وبعد الانتهاء من إعداد دليل المعلم، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين؛ لإبداء

الرأي حوله؛ وبذلك أصبح دليل المعلم (*) في صورته النهائية.

٣- إعداد أدوات البحث:

أولاً: اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين:

لإعداد اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، تم اتباع الخطوات الآتية:

أ. تحديد الهدف من اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين: هدف الاختبار إلى تحديد

فعالية الوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح؛ خلال الفصل الدراسي الثاني

من العام (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م) في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى عينة

من طلاب الصف الأول المتوسط.

ب. صياغة مفردات اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين: تمت صياغة مفردات

الاختبار، وقد بلغ عدد مفردات الاختبار (٣٥) مفردة في صورته المبدئية، وتكون

الاختبار من نمطين:

(*) ملحق (٧) دليل المعلم للوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.

- الأول: الاختيار من متعدد؛ عبارة تقيس المهارة المطلوبة ويندرج أسفلها مجموعة من البدائل، والمطلوب من الطالب اختيار البديل المناسب لكل سؤال، مع العلم أن لكل سؤال بديلاً واحداً فقط صحيح.
- الآخر: أسئلة مقالية؛ عبارة عن سؤال أو موقف على الطالب الإجابة عنه بصورة دقيقة، ولغة صحيحة؛ حتى يحصل على الدرجة المناسبة.
- ج. وضع تعليمات اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين: قد تضمنت: الهدف من الاختبار، وعدد مفردات الاختبار، وأسلوب تطبيق الاختبار، وكيفية الإجابة عنه بمثال توضيحي، وزمن تطبيق الاختبار.
- د. إعداد جدول مواصفات الاختبار:
- بعد بناء الاختبار قام الباحث بإعداد جدول مواصفات الاختبار، وتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين كما هو موضح بالجدول الآتي:

جدول (١٠)

مواصفات اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين

الأوزان النسبية	الدرجات	عدد الأسئلة	المفردات الدالة	المهارات
المجال الأول: التعلم والإبداع				
٢٣,١%	١٥	٥	٥-٤-٣-٢-١	مهارات التفكير الناقد
١٣,٨%	٩	٣	٨-٧-٦	مهارة حل المشكلات
١٥,٤%	١٠	٤	١٢-١١-١٠-٩	مهارة الاتصال
٤,٦%	٣	٣	١٥-١٤-١٣	مهارة التشارك
١٥,٤%	١٠	٤	١٩-١٨-١٧-١٦	مهارات الابتكار والإبداع
المجال الثاني: الثقافة الرقمية				
٩,٢%	٦	٤	٢٣-٢٢-٢١-٢٠	التنور المعلوماتي
٤,٦%	٣	٣	٢٦-٢٥-٢٤	الثقافة الإعلامية
٤,٦%	٣	٣	٢٩-٢٨-٢٧	التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال
المجال الثالث: الحياة والمهنة				
٦,٢%	٤	٤	٣٣-٣٢-٣١-٣٠	المرونة والتكيف

المهارات	المفردات الدالة	عدد الأسئلة	الدرجات	الأوزان النسبية
القيادة والمسؤولية	٣٤-٣٥	٢	٢	٣,١%
المجموع	٣٥	٦٥		١٠٠%

هـ. إعداد مفتاح تصحيح الاختبار: تم تصحيح الاختبار في ضوء نمطي الأسئلة:

١. الاختيار من متعدد: تم تصحيح كل سؤال على أن يعطى درجة عندما تتطابق إجابة

الطالب عن السؤال مع مفتاح التصحيح، ويعطى صفرًا عندما لا تتطابق الإجابة

عن السؤال مع مفتاح التصحيح،

٢. الأسئلة المقالية: تقدر درجة كل سؤال من صفر إلى ثلاث درجات.

وفى نهاية التصحيح تم تقدير درجة الطالب الكلية في الاختبار، وتجمع درجات الإجابة

الصحيحة للطالب، وقد بلغت النهاية العظمى لأسئلة الاختبار (٦٥) درجة.

و. صدق الاختبار: بعد كتابة فقرات الاختبار تم عرضه على مجموعة من السادة

المحكمين؛ وذلك لاستطلاع آرائهم حول:

- مدى تغطية فقرات الاختبار للمحتوى.
- مدى تمثيلها لمهارات القرن الحادي والعشرين المراد قياسها، ومناسبتها لمستوى الطلاب.

- عدد فقرات الاختبار، ودقتها اللغوية والعلمية.

- أي تعديلات أخرى لازمة من وجهة نظر المحكمين؛ لتصبح الأسئلة طبقًا لمهارات القرن الحادي والعشرين والأوزان النسبية لها.

- إمكانية الحذف والإضافة والتعديل.

وقد أسفرت هذه الخطوة عن بعض التعديلات، والتي تضمنت تعديل بعض الصياغات

اللغوية للفقرات، والتي تم مراعاتها والقيام بها من قبل الباحث.

ز. التجربة الاستطلاعية لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين:

قام الباحث بتطبيق الاختبار على عينة استطلاعية - غير مجموعة البحث الأساسية -

من مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي حفر الباطن (المملكة العربية السعودية)؛ مكونة من

الأول المتوسط؛ وذلك بهدف حساب: صدق الاختبار، ومعامل ثباته، وحساب الزمن اللازم لتطبيق اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

(١) حساب الاتساق الداخلي للاختبار:

للتأكد من صدق التكوين الفرضي (الاتساق الفرضي) لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، تم حساب معامل ارتباط درجة كل مهارة من مهارات الاختبار بالدرجة الكلية للاختبار، ويوضح الجدول الآتي قيم معاملات الارتباط ومستويات دلالتها:

جدول (١١)

قيم معاملات ارتباط درجة كل مهارة بالدرجة الكلية لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، ومستوى الدلالة

مستويات الدلالة	معاملات الارتباط	مهارات القرن الحادي والعشرين
دالة عند ٠,٠١	٠,٨٨٥	مهارات التفكير الناقد
	٠,٨٧١	مهارة حل المشكلات
	٠,٧٦٩	مهارة الاتصال
	٠,٧٧٧	مهارة التشارك
	٠,٩٤٢	مهارات الابتكار والإبداع
	٠,٨٥٤	التنور المعلوماتي
	٠,٧٢٨	مهارة الثقافة الإعلامية
	٠,٨٠٧	مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال
	٠,٧١٢	مهارة المرونة والتكيف
	٠,٨٤٤	مهارات القيادة والمسؤولية

من خلال النتائج التي أسفرت عنها معاملات الارتباط، يتضح أنها جميعًا تراوحت بين (٠,٧١٢ - ٠,٩٤٢)، وهي جميعها دالة عند مستوى ٠,٠١؛ وبذلك يكون الاختبار مناسبًا للتطبيق على مجموعة البحث الأساسية.

(٢) حساب معامل ثبات الاختبار:

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي الاختبار النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على مجموعة البحث نفسها في وقت آخر، وتحت الظروف نفسها، ويكون الاختبار ثابتًا إذا كان هناك اتساق

في نتائجه، فإذا كان هناك تطابق في النتائج في كل مرة يستخدم فيها الاختبار، فيمكن اعتبار الاختبار ثابتًا إلى حد كبير.

- ثبات الاختبار:

قام الباحث بالتأكد من الثبات الداخلي للاختبار وتماسكه عن طريق استخدام:

- طريقة ألفا كرونباخ :

بعد تطبيق اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين على مجموعة التجربة الاستطلاعية، تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ووُجد أن معامل الثبات للاختبار ككل كما حددها تطبيق المعادلة، على النحو الذي يوضحه الجدول الآتي:

جدول (١٢)

نتائج حساب معامل الثبات (α) لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارات القرن الحادي والعشرين	الأعداد	معاملات ثبات ألفا كرونباخ
١. مهارات التفكير الناقد.	٥	٠,٨٤٣
٢. مهارة حل المشكلات.	٣	٠,٨٧٥
٣. مهارة الاتصال.	٤	٠,٨٢٥
٤. مهارة التشارك.	٣	٠,٨٦٨
٥. مهارات الابتكار والإبداع.	٤	٠,٧٥٧
٦. التنور المعلوماتي.	٤	٠,٧١٧
٧. مهارة الثقافة الإعلامية.	٣	٠,٩٤٠
٨. مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.	٣	٠,٩١٨
٩. مهارة المرونة والتكيف.	٤	٠,٧٧٣
١٠. مهارات القيادة والمسؤولية.	٢	٠,٨٢٤
الاختبار ككل	٣٥	٠,٨٩٩

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات لمهارات الاختبار كما أسفر عنها تطبيق معادلة (ألفا كرونباخ) تراوحت فيما بين (٠,٧١٧ - ٠,٩٤٠)، وللاختبار ككل فقد بلغت (٠,٨٩٩)؛ وهي قيمة مرتفعة، وهذا يُعد ثباتاً للاختبار قيد البحث.

٣) تحديد الزمن اللازم لتطبيق اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين:

تم تحديد الزمن اللازم للإجابة عن الاختبار بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل طالب في مجموعة البحث الاستطلاعية لإنهاء الإجابة عن مفردات الاختبار، ثمَّ حساب متوسط مجموع تلك الأزمنة:

- زمن إلقاء التعليمات = (٥) دقائق.

- الزمن اللازم للإجابة عن الاختبار = (٤٠) دقيقة.

يتضح مما سبق أنَّ الزمن اللازم لتطبيق اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين هو (٤٥) دقيقة، وقد تم الالتزام بهذا الزمن عند التطبيقين: (القبلي، والبعدي) لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين على مجموعة البحث الأساسية.

٤) الصورة النهائية لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين (*): في ضوء ما سبق

كان الاختبار في صورته النهائية مكوناً من (٣٥) مفردة؛ وبذلك تكون الدرجة العظمى للاختبار (٦٥) درجة.

ثانياً: إعداد مقياس الهوية الوطنية:

لإعداد مقياس الهوية الوطنية تم اتباع الخطوات الآتية:

- **تحديد الهدف من مقياس الهوية الوطنية:** هدف المقياس إلى قياس فعالية الوجدتين المطورتين للعام الدراسي (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م) في تنمية الهوية الوطنية لدى عينة من طلاب الصف الأول المتوسط.
- **تحديد أبعاد الهوية الوطنية:** قام الباحث بإعداد قائمة أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة.

(*) ملحق (٩) اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

- إعداد الصورة الأولية للقائمة: تم التوصل إلى مجموعة من أبعاد الهوية الوطنية اللازمة للطلاب في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، ووضعت في صورة قائمة مبدئية أولية، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج وطرائق التدريس؛ لإبداء الرأي، وتم التوصل إلى الصورة النهائية للقائمة.
- صياغة مفردات مقياس الهوية الوطنية: بعد تحديد الهدف من مقياس الهوية الوطنية، وتحديد أبعاد الهوية الوطنية التي يبنى على أساسها المقياس، تمت صياغة مفردات المقياس على غرار مقياس (ليكرت Likert)، وقد أخذت المفردات التسلسل: (١، ٢، ٣، ٤،)، يقابلها "سلم" ثلاثي متدرج: (درجة كبيرة - درجة متوسطة - درجة قليلة)، وقد راع الباحث عند إعداده للمقياس: ارتباط مفردات مقياس الهوية الوطنية بالأبعاد: (البعد الجغرافي - البعد الحضاري - البعد السياسي - البعد التاريخي - البعد الاجتماعي - البعد الديني - البعد الاقتصادي - الثقافة واللغة)، وقد بلغ عدد مفردات المقياس (٤٠) مفردة في صورته المبدئية.
- وضع تعليمات مقياس الهوية الوطنية: قد تضمنت: الهدف من المقياس، وعدد مفرداته، وأسلوب تطبيقه، وكيفية الإجابة عنه بمثال توضيحي، وزمن تطبيقه.
- صدق المقياس: تم عرض المقياس في صورته المبدئية على مجموعة من الأساتذة المحكمين؛ لاستطلاع رأيهم حول: مدى وضوح تعليمات المقياس، ودقة الصياغة اللغوية لمفرداته، ومناسبة مفرداته لمستوى طلاب الصف الأول المتوسط، ومناسبة مفرداته للهدف الذي وضع من أجله، وانتماء كل مفردة للبُعد الذي تقيس الاتجاه نحوه، وقد أبدى المحكمون موافقتهم على المقياس؛ وبذلك ظل المقياس في صورته النهائية مكوناً من (٤٠) مفردة؛ موزعة على الأبعاد: (البعد الجغرافي - البعد الحضاري - البعد السياسي - البعد التاريخي - البعد الاجتماعي - البعد الديني - البعد الاقتصادي - الثقافة واللغة)، كما تم تقسيم المقياس إلى مفردات إيجابية وسلبية، كما يوضح ذلك جدول الآتي:

جدول (١٣)

مواصفات مقياس الهوية الوطنية

النسب المئوية	الأعداد	أرقام المفردات	الأبعاد
٩,٣%	٥	٥-١	البعد الجغرافي
٩,٣%	٥	٥-١	البعد الحضاري
١٦,٦%	٩	٩+١	البعد التاريخي
١٨,٥%	١٠	١٠-١	البعد الاجتماعي
٩,٣%	٥	٥-١	البعد الديني
٩,٣%	٥	٥-١	البعد الاقتصادي
٢٧,٧%	١٥	١٥-١	الثقافة واللغة
١٠٠%	٥٤		المجموع

• التجربة الاستطلاعية لمقياس الهوية الوطنية:

قام الباحث بتطبيق المقياس على مجموعة استطلاعية - غير مجموعة البحث الأساسية - بمدرسة (متوسطة الملك عبدالعزيز) التابعة لإدارة تعليم حفر الباطن، بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، مكونة من (٣٠) طالبا من طلاب الصف الأول المتوسط؛ وذلك بهدف حساب: صدق مقياس الهوية الوطنية، ومعامل ثباته، ودرجة واقعيته، وحساب الزمن اللازم لتطبيقه، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

(٥) صدق التكوين الفرضي Construct Validity:

تم حساب معاملات ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس الهوية الوطنية، وجاءت النتائج كما هي مبينة بالجدول الآتي:

جدول (١٤)

قيم معاملات ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس الهوية الوطنية، ومستوى الدلالة.

مستويات الدلالة	معاملات الارتباط	الأبعاد
	٠,٨٥٩	البعد الجغرافي
	٠,٧٦٦	البعد الحضاري

الأبعاد	معاملات الارتباط	مستويات الدلالة
البعد التاريخي	٠,٩٤٢	٠,٠٥
البعد الاجتماعي	٠,٦٨٧	
البعد الديني	٠,٨٦٨	
البعد الاقتصادي	٠,٩٧١	
الثقافة واللغة	٠,٧٤٣	

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط موجبة ودالة؛ بعضها عند مستوى ٠,٠٥ ، ويدل معامل الارتباط المرتفع على علاقة قوية، ومعامل الارتباط المنخفض على علاقة ضعيفة، وقد اقترح جيلفورد (Guilford,1956,145) تفسيراً لمعاملات الارتباط حسب أحجامها؛ وذلك إذا كانت الارتباطات دالة (مهمة، أو حقيقة)؛ إلا إن هذه التفسيرات لا تنطبق على الارتباطات غير الدالة؛ وهي على النحو الآتي (صلاح أحمد مراد، ٢٠٠٠، ١٥٨):

- أ- معامل الارتباط الأقل من ٠,٢ (ضعيف) ويدل على علاقة غير مهمة.
 - ب-معامل الارتباط من ٠,٢ إلى ٠,٣٩ (ضعيف) ويدل على وجود علاقة ضعيفة.
 - ج-معامل الارتباط من ٠,٤ إلى ٠,٦٩ (متوسط) ويدل على علاقة جيدة ومهمة.
 - د-معامل الارتباط من ٠,٧ إلى ٠,٨٩ (مرتفع) ويدل على علاقة قوية.
 - هـ- معامل الارتباط أكبر من ٠,٩ (مرتفع جدا) ويدل على علاقة شبه تامة
- وقد أسفر هذا النوع من الصدق عن تبديل المفردات التي كان معامل الارتباط لها غير دال.

٦) حساب معامل ثبات المقياس:

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي المقياس النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على عينة البحث نفسها في وقت آخر، وتحت الظروف نفسها، ويكون الاختبار ثابتاً إذا كان هناك اتساق في نتائجه، فإذا كان هناك تطابق في النتائج في كل مرة يستخدم فيها الاختبار، فيمكن اعتبار الاختبار ثابتاً إلى حد كبير.

- ثبات المقياس:

قام الباحث بالتأكد من الثبات الداخلي للمقياس وتماسكه عن طريق استخدام:

• قياس معامل الاتساق الداخلي:

قام الباحث بالتأكد من ثبات مقياس قيم المواطنة بواسطة قياس معامل الاتساق الداخلي (الفا- α) كرونباخ؛ وذلك باستخدام حزمة البرامج الإحصائية (SPSS)؛ وذلك على درجات التطبيق البعدي له على العينة الاستطلاعية، كما يوضح الجدول الآتي:

جدول (١٥)

نتائج حساب معامل الثبات (α) لمقياس الهوية الوطنية

الدرجة الكلية للمقياس	عدد العينة	مفردات المقياس	ألفا كرونباخ
الدرجة الكلية	٣٠	٥٤	٠,٨٦

يتضح من الجدول السابق ارتفاع معامل ثبات مقياس الهوية الوطنية؛ حيث $\alpha = 0,86$ ؛ وذلك يدل على دقة المقياس في القياس واتساقه.

(٧) تحديد الزمن اللازم لتطبيق مقياس قيم المواطنة:

تم تحديد الزمن اللازم للإجابة عن المقياس، بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل طالب في مجموعة البحث الاستطلاعية لإنهاء الإجابة عن مفردات المقياس، ثمَّ حساب متوسط مجموع تلك الأزمنة:

- مجموع الأزمنة = (٩٠٠) دقيقة.

- عدد أفراد المجموعة الاستطلاعية = (٣٠) طالبا.

- زمن إلقاء التعليمات = (١٠) دقائق.

- الزمن اللازم للإجابة عن المقياس = (٤٠) دقيقة.

يتضح مما سبق أنَّ الزمن اللازم لتطبيق مقياس الهوية الوطنية هو (٤٠) دقيقة، وقد تم الالتزام بهذا الزمن عند التطبيقين: (القبلي، والبعدي) لمقياس قيم المواطنة على مجموعة البحث الأساسية.

(٨) تصحيح المقياس: تحدد في ثلاث استجابات، على مقياس متدرج من: (بدرجة كبيرة

-بدرجة متوسطة- بدرجة قليلة)، وتم التصحيح؛ بحيث يحصل الطالب في حالة

المفردات الإيجابية على ثلاث درجات للبديل (بدرجة كبيرة)، ودرجتين على البديل

(بدرجة متوسطة)، ودرجة واحدة للبديل (بدرجة قليلة)، وتُعكس تلك الدرجات في حالة

المفردة السلبية؛ وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس (١٦٢) درجة، والدرجة الصغرى له (٥٤) درجة.

(٩) الصورة النهائية لمقياس الهوية الوطنية (*): في ضوء ما سبق كان المقياس في صورته النهائية مكوناً من (٥٤) مفردة.

سابعاً: الدراسة الميدانية:

(١) اختيار عينة البحث: تم تحديد فصلين من مدرسة (متوسطة الملك عبدالعزيز) التابعة لإدارة تعليم حفر الباطن، بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية؛ لتكون عينة البحث؛ المقسمة إلى المجموعة التجريبية التي تكونت من (٣٠) طالباً، و(٣٠) طالباً للمجموعة الضابطة، وقد درست الوجدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

(٢) زمن تطبيق التجربة:

تم التطبيق على مجموعة البحث خلال فترة زمنية محددة تقدر بـ (٢٤) حصة؛ بمعدل (٣) حصص أسبوعياً؛ لتطبيق أداتي البحث ومواده دون الخلل بخطة السير بالمنهج؛ خلال الفصل الدراسي الثاني لسنة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م)، مع توفير بعض المواد المكملية لعملية التطبيق؛ منها:

- البوربوينت، والصور، والوسائل التي تم الاستعانة بها في الأنشطة المصاحبة لعملية التطبيق.
- توفير بعض المكافآت المادية للطلاب؛ لتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة، وتقديرًا لمن أعد الأبحاث المطلوبة في نهاية موضوعات الدرس؛ مثل: (آلات حاسبة صغيرة - علب أدوات هندسية- دفاتر- أقلام).

(٣) تطبيق تجربة البحث:

- المرحلة الأولى: التطبيق القبلي لأداتي البحث:

تم التطبيق القبلي لأداتي البحث: (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين - مقياس الهوية الوطنية) على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة؛ للتأكد من تكافؤ المجموعتين في

(* ملحق (١١) مقياس الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

أداتي البحث؛ وذلك يوم الأحد الموافق (٢٠٢٤/٣/١٠)، تم استخدام معادلة "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث دلالة الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين: (التجريبية والضابطة) في أداتي البحث قبليًا كما هو موضح فيما يأتي:

- أولاً: نتائج التطبيق القبلي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين:

جدول (١٦)

قيمة " ت " ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين قبليًا

مستويات الدلالة	درجات الحرية	قيم (ت) المحسوبة	الانحرافات المعيارية	المتوسطات	ن	المجموعتان	مهارات الاختبار
غير دالة	٥٨	١,٤٢	٠,٦٦٨	٥,٣٦	٣٠	التجريبية	مهارات التفكير الناقد
			٠,٣٧٩	٥,١٦	٣٠	الضابطة	
		٠,٦٥٩	٠,٦٠٦	٣,٣٣	٣٠	التجريبية	مهارة حل المشكلات
			٠,٥٦٨	٣,٢٣	٣٠	الضابطة	
		١,٠٨	٠,٤٩٨	٤,٤٠	٣٠	التجريبية	مهارة الاتصال
			٠,٤٤٩	٤,٢٦	٣٠	الضابطة	
		٠,٧٦٦	٠,٥٠٤	٠,٥٦٦	٣٠	التجريبية	مهارة التشارك
			٠,٥٠٧	٠,٤٦٦	٣٠	الضابطة	
		١,٢٠	٠,٣٧٩	٤,١٦	٣٠	التجريبية	مهارات الابتكار والإبداع
			٠,٢٥٣	٤,٠٦	٣٠	الضابطة	
		٠,٨٥٠	٠,٤٧٩	١,٣٣	٣٠	التجريبية	التنوير المعلوماتي
			٠,٤٣٠	١,٢٣	٣٠	الضابطة	
		٠,٧٨٧	٠,٥٠٤	٠,٤٣٣	٣٠	التجريبية	الثقافة الإعلامية
			٠,٤٧٩	٠,٣٣٣	٣٠	الضابطة	
		٠,٢٦١	٠,٤٩٨	٠,٤٠٠	٣٠	التجريبية	التنوير بتكنولوجيا المعلومات والاتصال
			٠,٤٩٠	٠,٣٦٦	٣٠	الضابطة	
		٠,٨٥٠	٠,٤٧٩	٠,٣٣٣	٣٠	التجريبية	المرونة والتكيف
			٠,٤٣٠	٠,٢٣٣	٣٠	الضابطة	

مستويات الدلالة	درجات الحرية	قيم (ت) المحسوبة	الانحرافات المعيارية	المتوسطات	ن	المجموعتان	مهارات الاختبار
		٠,٥٧٦	٠,٤٦٦	٠,٣٠٠	٣٠	التجريبية	القيادة والمسؤولية
			٠,٤٣٠	٠,٢٣٣	٣٠	الضابطة	
		١,٩٨	١,٨٣	١٥,٢٦	٣٠	التجريبية	المجموع
			١,٣٨	١٤,٤٣	٣٠	الضابطة	

يتضح من الجدول السابق أن قيم " ت " غير دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠٥)؛ مما يشير إلى عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لكل الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للاختبار، وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين.

- ثانياً: نتائج التطبيق القبلي لمقياس الهوية الوطنية:

جدول (١٧)

قيمة " ت " ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس الهوية الوطنية قبلياً

مستويات الدلالة	درجات الحرية	قيم (ت) المحسوبة	الانحرافات المعيارية	المتوسطات	ن	المجموعتان	أبعاد المقياس
غير دالة	٥٨	٢,٩١	١,٠٩	٥,٨٠٠	٣٠	التجريبية	البعد الجغرافي
			٠,٤٦١	٥,١٦	٣٠	الضابطة	
		٢,٧٢	١,١٨	٦,٠٣	٣٠	التجريبية	البعد الحضاري
			٠,٦١٤	٥,٣٦	٣٠	الضابطة	
		١,٥٢	٠,٩٨٠	١٠,٠٦	٣٠	التجريبية	البعد التاريخي
			٠,٨٧٦	٩,٧٠	٣٠	الضابطة	
		١,٥٣	١,٢٥	١١,١٣	٣٠	التجريبية	البعد الاجتماعي
			١,٠٩	١٠,٦٦	٣٠	الضابطة	
		٢,٩٥	٠,٩٨٠	٥,٧٣٣	٣٠	التجريبية	البعد الديني
			٠,٣٧٩	٥,١٦	٣٠	الضابطة	
		١,٤٠	١,٠٥	٥,٧٠	٣٠	التجريبية	البعد الاقتصادي
			٠,٧٦٤	٥,٣٦	٣٠	الضابطة	

أبعاد المقياس	المجموعتان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة
الثقافة واللغة	التجريبية	٣٠	١٦,٠٠	١,٠٨٢	٢,٤٢		
	الضابطة	٣٠	١٥,٤٠	٠,٨١٣			
الدرجة الكلية	التجريبية	٣٠	٦٠,٤٦	٢,٧٢	٥,٩٢		
	الضابطة	٣٠	٥٦,٨٣	١,٩٦٦			

يتضح من الجدول السابق أن قيم "ت" غير دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠٥)؛ مما يشير إلى عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الهوية الوطنية لكل الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الهوية الوطنية.

- المرحلة الثانية: مرحلة تدريس الوحدات المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

قام الباحث بتدريس الوحدات المطورتين للمجموعة التجريبية؛ خلال الفترة بين يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١م إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩م، واتبع الباحث الإجراءات الآتية:

في بداية تدريس المنهج المطور قام الباحث بعرض "بوربوينت" للطلاب لمدة ربع ساعة، يوضح فيه ماهية الذكاء الناجح، وبعض الموضوعات التي تسببت في ضرورة الاهتمام بأبعاد الذكاء الناجح، وطبيعة المنهج المطور الذي سيدرسونه من باب التشجيع للطلاب على المشاركة الإيجابية؛ لتحقيق أهداف المنهج المطور.

وبدأ السير بتدريس المنهج المطور؛ بحيث تحتوى كل حصة على أسئلة شفوية على الحصة السابقة، ثم تدريس الحصة بالتسلسل المتفق عليه في دليل المعلم، ثم حل الأسئلة الموجودة في كتاب الطالب المرتبطة بالحصة، ومناقشة الأنشطة اللاصفية الموجودة بالكتاب.

وقام الباحث بتقديم بعض التحفيزات المادية للطلاب، بالإضافة إلى التعزيز المعنوي على مدار كل الحصص؛ لزيادة تشجيعهم على التفاعل الإيجابي، وفي نهاية التطبيق طلب الباحث من الطلاب تقديم تقرير عن رأيهم في عملية التطبيق، وقد أبدوا فيه اهتمامهم بالمنهج المطور.

- المرحلة الثالثة: مرحلة التطبيق البعدي لأداتي البحث:

بعد الانتهاء من تدريس الوحدات المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح، قام الباحث بتطبيق أداتي البحث بعدياً: (اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، ومقياس الهوية الوطنية) على مجموعة البحث؛ للتحقق من فعالية هذه المنهج المطور؛ وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ م.

ثم تم رصد درجات الطلاب في كشوف بأسماء الطلاب؛ للتعامل معها إحصائياً، وحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لكلا المجموعتين في كل أداة.

ثامناً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ومعالجتها:

تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS باستخدام:

- اختبار " ت " للمجموعات المرتبطة: في المقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدي لمجموعة البحث في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين ومقياس الهوية الوطنية.
- حجم التأثير: تم حساب حجم تأثير الوحدات المطورتين (بالتصور المقترح) في تنمية اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين ومقياس الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط باستخدام مربع إيتا (η^2) وفق المعادلة الآتية:

$$\frac{t^2}{t^2 + df} = (\eta^2)$$

حيث t = قيمة (ت) المحسوبة في اختبار (ت)

df = درجات الحرية ويكون حجم التأثير كبيراً إذا كانت $\eta^2 \leq 0,14$

ويكون حجم التأثير متوسطاً إذا كانت $0,01 \geq \eta^2 > 0,14$

ويكون حجم التأثير صغيراً إذا كانت $\eta^2 > 0,01$

الفصل الرابع

نتائج البحث: تفسيرها ومناقشتها

- أولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول.
- ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني.
- ثالثاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث.
- رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع.
- خامساً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الخامس.
- سادساً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السادس.
- سابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السابع.

الفصل الرابع

نتائج البحث: تفسيرها ومناقشتها

تناول هذا الفصل عرضاً لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث بناءً على المعالجات الإحصائية التي أجريت على ما تم جمعه وتحليله من بيانات، وتم عرض النتائج على النحو الآتي:

أولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول:

للإجابة عن السؤال الأول الذي نصه: ما أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ تم التوصل إلى قائمة الأبعاد المطلوبة الرئيسة والفرعية، ومؤشرات كل منها، وتم توضيح ذلك في إجراءات البحث.

ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني:

للإجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: ما مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في مناهج الدراسات الاجتماعية الحالية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟ تم إجراء تحليل المحتوى؛ وذلك في إجراءات البحث السابقة، كما تم اختبار الفرض الأول الآتي:

(١) تم اختبار الفرض الأول الذي نصه: تتوافر أبعاد الذكاء الناجح في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بنسبة (٦١ %).

وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ تم تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة (الصف الأول، والصف الثاني، والصف الثالث) للعام الدراسي (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م)، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

• نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة:

هدفت عملية التحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح إلى معرفة مدى تناوله لأبعاد الذكاء الناجح ومستواه، وكانت نتائج التحليل^(*) كما هو موضح بالجدول الآتية:

(*) ملحق (٣) نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.

جدول (١٨)

نتائج التحليل المتعلقة بالأهداف العامة لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح

الأوزان النسبية لدرجة %توافر الأبعاد	مدى التوافر								الصفوف	عدد المؤشرات	الأبعاد
	متوافر	غير	صغيرة	بدرجة	متوسطة	بدرجة	كبيرة	بدرجة			
	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك			
٧	٧٠	٧	٠	٠	٢٠	٢	١٠	١	الأول	١٠	الذكاء التحليلي
٥	٨٠	٨	٠	٠	١٠	١	١٠	١	الثاني		
٤	٨٠	٨	٠	٠	٢٠	٢	٠	٠	الثالث		
١٦	٥٨,٩٧	٢٣	٠	٠	١٦,٦٧	٥	٦,٦٧	٢	المرحلة المتوسطة		
٦	٨٠	١٢	٦,٦٧	١	٦,٦٧	١	٦,٦٧	١	الأول	١٥	الذكاء الإبداعي
٥	٨٦,٦٧	١٣	٠	٠	٦,٦٧	١	٦,٦٧	١	الثاني		
٧	٧٣	١١	١٣,٣٣	٢	٦,٦٧	١	٦,٦٧	١	الثالث		
١٨	٨٠	٣٦	٦,٦٧	٣	٦,٦٧	٣	٦,٦٧	٣	المرحلة المتوسطة		
٧	٦٦,٦٧	٦	١١,١١	١	٠	٠	٢٢,٢٢	٢	الأول	٩	الذكاء العملي التطبيقي
١٠	٥٥,٥٦	٥	١١,١١	١	٠	٠	٣٣,٣٣	٣	الثاني		
١٠	٥٥,٥٦	٥	١١,١١	١	٠	٠	٣٣,٣٣	٣	الثالث		
٢٧	١١٤,٨١	٣١	١١,١١	٣	٠	٠	٢٩,٦٣	٨	المرحلة المتوسطة		
٢٠,٣٣	٨٨,٢٤	٩٠	٥,٨٨	٦	٧,٨٤	٨	١٢,٧٥	١٣	المرحلة المتوسطة	٣٤	الإجمالي

من الجدول السابق يتضح ما يأتي:

- احتل بعد "الذكاء العملي التطبيقي" المرتبة الأولى؛ من حيث توافره في أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (٢٧%)؛ بواقع (١٠%) للصفين: الثاني، والثالث المتوسط، و(٧%) للصف الأول المتوسط.
- احتل بعد "الذكاء الإبداعي" المرتبة الثانية؛ من حيث توافره في أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٨%)؛ بواقع (٧%) للصف الثالث المتوسط، و(٦%) للصف الأول المتوسط، و(٥%) للصف الثاني المتوسط.

- احتل بعد "الذكاء التحليلي" المرتبة الثالثة والأخيرة؛ من حيث توافره في أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٦%)؛ بواقع (٧%) للصف الأول المتوسط، (٥%) للصف الثاني المتوسط، (٤%) للصف الثالث المتوسط. وبلغ إجمالي اهتمام أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بمؤشرات أبعاد الذكاء الناجح حوالي (٢٠,٣٣%)؛ وهي نسبة قليلة، بالنسبة لما تم تحديده سلفاً (٥٠%).

(١) نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

جدول (١٩)

نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح

الأوزان النسبية لدرجة %توافر الأبعاد	مدى التوافر								الصفوف	عدد المؤشرات	الأبعاد
	متوافر	غير	صغيرة	بدرجة	متوسطة	بدرجة	كبيرة	بدرجة			
	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك			
٩	٧٦,٩٢	١٠	٠	٠	٠	٠	٢٣,٠٨	٣	الأول	١٣	الذكاء التحليلي
٠	١٠٠	١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثاني		
٣	٧٦,٩٢	١٠	٢٣,٠٨	٣	٠	٠	٠	٠	الثالث		
١٢	٨٤,٦٢	٣٣	٧,٦٩	٣	٠	٠	٧,٦٩	٣	المرحلة المتوسطة		
٥	٨٦,٦٧	١٣	٠	٠	٦,٦٧	١	٦,٦٧	١	الأول	١٥	الذكاء الإبداعي
٠	١٠٠	١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثاني		
٠	١٠٠	١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثالث		
٥	٩٥,٥٦	٤٣	٠	٠	٢,٢٢	١	٢,٢٢	١	المرحلة المتوسطة		
١١	٥٤,٥٥	٦	٩,٠٩	١	١٨,١٨	٢	١٨,١٨	٢	الأول	١١	الذكاء العملي التطبيقي
٠	١٠٠	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثاني		
٢	٨١,٨٢	٩	١٨,١٨	٢	٠	٠	٠	٠	الثالث		
١٣	٩٦,٣٠	٢٦	١١,١١	٣	٧,٤١	٢	٦,٠٦	٢	المرحلة المتوسطة		
١٠	٨٧,١٨	١٠,٢	٥,١٣	٦	٢,٥٦	٣	٥,١٣	٦	المرحلة المتوسطة	٣٩	الإجمالي

من الجدول السابق يتضح ما يأتي:

- احتل بعد "الذكاء العملي التطبيقي" المرتبة الأولى؛ من حيث توافره في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة؛ بوزن نسبي بلغ (١٣%)؛ بواقع (١١%) للصف الأول، و(٢%) للصف الثالث، و(٠%) للصف الثاني المتوسط.
 - احتل بعد "الذكاء التحليلي" المرتبة الثانية من حيث؛ توافره في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٢%)؛ بواقع (٩%) للصف الأول، و(٣%) للصف الثالث المتوسط، و(٠%) للصف الثاني المتوسط.
 - احتل بعد "الذكاء الإبداعي" المرتبة الثالثة والأخيرة؛ من حيث توافره في محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (٥%)؛ بواقع (٥%) للصف الأول المتوسط، و(٠%) للصفين: الثاني والثالث المتوسط.
- وبلغ إجمالي اهتمام محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بتلبية مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح حوالي (١٠%)؛ وهي نسبة قليلة، بالنسبة لما تم تحديده سلفاً (٥٠%).

(٢) نتائج تحليل أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

جدول (٢٠)

نتائج تحليل أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء

أبعاد الذكاء الناجح

الأوزان النسبية درجة توافر الأبعاد %	مدى التوافر								الصفوف	عدد المؤشرات	الأبعاد
	متوافر	غير	صغيرة	بدرجة	متوسطة	بدرجة	كبيرة	بدرجة			
	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك			
٦	٧٠	٧	١٠	١	١٠	١	١٠	١	الأول	١٠	الذكاء التحليلي
٤	٨٠	٨	٠	١	٠	٠	١٠	١	الثاني		
٣	٧٠	٧	٣٠	٣	٠	٠	٠	٠	الثالث		
١٣	٧٣,٣٣	٢٢	١٣,٣٣	٥	٣,٣٣	١	٦,٦٧	٢	المرحلة المتوسطة		
١١	٧٣,٣٣	١١	٠	٠	٦,٦٧	١	٢,٦١	٣	الأول	١٥	الذكاء
٠	٩٣,٣٣	١٤	٦,٦٧	١	٠	٠	٠	٠	الثاني		

	٠	١٠٠	١٥	٠	٠	٠	٠	٠	الثالث		الإبداعي
١١	٨٨,٨٩	٤٠	٢,٢٢	١	٢,٢٢	١	٦,٦٧	٣	المرحلة المتوسطة		
٩	٦٠	٦	١٠	١	١٠	١	٢٠	٢	الأول	١٠	الذكاء العملي التطبيقي
٢	٩٠	٩	٠	٠	١٠	١	٠	٠	الثاني		
٠	١٠٠	١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثالث		
١١	٨٣	٢٥	٣,٣٣	١	٧	٢	٦,٦٧	٢	المرحلة المتوسطة		
١١,٦٦	٦١,٣٩	٨٧	٤,٧٢	٧	٣,٠٦	٤	٥	٧	المرحلة المتوسطة	٣٥	الإجمالي

من الجدول السابق يتضح ما يأتي:

- احتل بعد "الذكاء التحليلي" المرتبة الأولى؛ من حيث توافره في أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٣%)؛ بواقع (٦%) للصف الأول المتوسط، و(١٠٤%) للصف الثاني، و(٣%) للصف الثالث المتوسط.
- احتل بعدي "الذكاء الإبداعي، والذكاء العملي التطبيقي" المرتبة الثانية والأخيرة؛ من حيث توافرها في أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة؛ حيث إن بعد الذكاء الإبداعي توزعت أوزانه النسبية بواقع (١١%) للصف الأول المتوسط، و(٠%) للصفين: الثاني، والثالث المتوسط، أما بعد الذكاء العملي التطبيقي بواقع (٩%) للصف الأول المتوسط، و(٢%) للصف الثاني المتوسط، و(٠%) للصف الثالث المتوسط.

وبلغ إجمالي اهتمام أنشطة التعليم والتعلم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بتلبية مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح حوالي (١١,٦٦%)؛ وهي نسبة قليلة، بالنسبة لما تم تحديده سلفاً (٥٠%).

(٣) نتائج تحليل أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في

ضوء أبعاد الذكاء الناجح:

جدول (٢١)

نتائج تحليل أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء

الناجح

الأوزان النسبية لدرجة %توافر الأبعاد	مدى التوافر								الصفوف	عدد المؤشرات	الأبعاد
	متوافر	غير	صغيرة	بدرجة	متوسطة	بدرجة	كبيرة	بدرجة			
	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك			
٨	٧٢,٧٣	٨	٠	٠	٩,٠٩	١	١٨,١٨	٢	الأول	١١	الذكاء التحليلي
٢	٨١,٨٢	٩	١٨,١٨	٢	٠	٠	٠	الثاني			
٠	١٠٠	١١	٠	٠	٠	٠	٠	الثالث			
١٠	٨٤,٨٥	٢٨	٦,٠٦	٢	٣,٠٣	١	٦,٠٦	٢	المرحلة المتوسطة	١٢	الذكاء الإبداعي
٤	٨١,٨٢	٩	٠	٠	١٦,٦٧	٢	٠	٠	الأول		
١	٨٣,٣٣	١٠	٨,٣٣	١	٠	٠	٠	٠	الثاني		
٠	١٠٠	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الثالث	١٠	الذكاء العملي
٥	٨٨,٣٨	٣٠	٢,٧٨	١	٥,٥٦	٢	٠	٠	المرحلة المتوسطة		
٩	٦٠	٦	١٠	١	١٠	١	٢٠	٢	الأول		
٢	٨٠	٨	٢٠	٢	٠	٠	٠	٠	الثاني	٣٤	الذكاء التطبيقي
٧	٥٠	٥	٣٠	٣	٢٠	٢	٠	٠	الثالث		
١٨	٦٣,٣٣	١٩	٧,١٤	٦	٧,١٤	٣	٦,٦٧	٢	المرحلة المتوسطة		
	٥٩,١٤	٧٧	٣,٩٩	٩	٣,٩٣	٦	٣,١٨	٤	المرحلة المتوسطة		

من الجدول السابق يتضح ما يأتي:

- احتل بعد "الذكاء العملي التطبيقي" المرتبة الأولى؛ من حيث توافره في أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٨%)؛ بواقع (٩%) للصف الأول المتوسط، و(٧%) للصف الثالث المتوسط، و(٢%) للصف الثاني المتوسط.
- احتل بعد "الذكاء التحليلي" المرتبة الثانية؛ من حيث توافره في أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (١٠%)؛ بواقع (٨%) للصف الأول المتوسط، و(٢%) للصف الثاني المتوسط، و(٠%) للصف الثالث المتوسط.

- احتل بعد "الذكاء الإبداعي" المرتبة الثالثة والأخيرة؛ من حيث توافره في أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة بوزن نسبي بلغ (٥%)؛ بواقع (٤%) للصف الأول المتوسط، و(١%) للصف الثاني المتوسط، و(٠%) للصف الثالث المتوسط.

وبلغ إجمالي اهتمام أساليب التقويم لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بتلبية مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح حوالي (١٥%)؛ وهي نسبة قليلة، بالنسبة لما تم تحديده سلفاً (٥٠%).

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث:

للإجابة عن السؤال الثالث الذي نصه: ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

تم التوصل إلى قائمة المهارات المطلوبة الرئيسة والفرعية، ومؤشرات كل منها، وقد تم توضيح ذلك في إجراءات البحث.

رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع:

للإجابة عن السؤال الرابع الذي نصه: ما أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

تم التوصل إلى قائمة الأبعاد المطلوبة الرئيسة والفرعية، ومؤشرات كل منها، وقد تم توضيح ذلك في إجراءات البحث.

خامساً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الخامس:

للإجابة عن السؤال الخامس الذي نصه: ما التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

تمت الإجابة عنه في فصل الإجراءات؛ للوصول إلى التصور المقترح.

سادسًا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السادس:
 للإجابة عن السؤال السادس الذي نصه: ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟
 تمّ اختبار الفرضين: (الثاني، والثالث) من فروض البحث، الخاصين بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:

٤) الفرض الثاني: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية.
 لاختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" للمجموعات المستقلة؛ لتحديد دلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٢٢)

قيمة "ت" للعينات المستقلة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين

المهارات	المجموعتان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة
مهارات التفكير الناقد	التجريبية	٣٠	١٤,٢٣	٠,٦٧٨	٢١,٦١	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	١٠	٠,٨٣٠			
مهارة حل المشكلات	التجريبية	٣٠	٨,١٣	٠,٥٧١	١٨,٦٦	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٥,٤٠	٠,٥٦٣			
مهارة الاتصال	التجريبية	٣٠	٩,١٦	٠,٨٣٣	١٢,٢٦	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٦,٦٣	٠,٧٦٤			
مهارة التشارك	التجريبية	٣٠	٢,٦٣	٠,٤٩٠	١٠,٣٨	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	١,٣٣	٠,٤٧٩			
مهارات الابتكار	التجريبية	٣٠	٩,١٦	٠,٨٣٣	١٥,٥٩	٥٨	٠,٠١

المهارات	المجموعتان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة
والإبداع	الضابطة	٣٠	٦,٠٣	٠,٧١٨			
التنوير المعلوماتي	التجريبية	٣٠	٥,٤٦	٠,٥٠٧	١٨,١٩	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٢,٩٦	٠,٥٥٦			
الثقافة الإعلامية	التجريبية	٣٠	٢,٦٣	٠,٤٩٠	٨,٧٨	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	١,٥٠	٠,٥٠٨			
التنوير بتكنولوجيا المعلومات والاتصال	التجريبية	٣٠	٢,٦٦	٠,٤٧٩	١٠,٣٨	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	١,٣٦	٠,٤٩٠			
المرونة والتكيف	التجريبية	٣٠	٣,٥٠	٠,٥٧٢	١٠,٩٥	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٢,١٠	٠,٤٠٢			
القيادة والمسؤولية	التجريبية	٣٠	١,٩٠	٠,٣٠٥	١٢	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٠,٨٣٣	٠,٣٧٩			
المجموع	التجريبية	٣٠	٥٩,٥٠	٢,٦٧	٣٦,٢٢	٥٨	٠,٠١
	الضابطة	٣٠	٣٨,١٦	١,٨٠			

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي في كل مهارة من مهاراته: (مهارات التفكير الناقد- مهارة حل المشكلات- مهارة الاتصال- مهارة التشارك- مهارات الابتكار والإبداع- التنوير المعلوماتي- الثقافة الإعلامية- التنوير بتكنولوجيا المعلومات والاتصال- المرونة والتكيف- القيادة والمسؤولية)؛ حيث كانت على التوالي: (١٤,٢٣ - ١٠ - ٨,١٣ - ٥,٤٠ - ٩,١٦ - ٦,٦٣ - ٢,٦٣ - ١,٣٣ - ٩,١٦ - ٦,٠٣ - ٥,٤٦ - ٢,٩٦ - ٢,٦٣ - ١,٥٠ - ٢,٦٦ - ١,٣٦ - ٣,٥٠ - ٢,١٠ - ١,٩٠ - ٠,٨٣٣ - ٥٩,٥٠ - ٣٨,١٦)، وجاءت قيم "ت" تساوي على التوالي: (٢١,٦١ - ١٨,٦٦ - ١٢,٢٦ - ١٠,٣٨ - ١٥,٥٩ - ١٨,١٩ - ٨,٧٨ - ١٠,٣٨ - ١٠,٩٥ - ١٢ - ٣٦,٢٢)؛ وهي قيم دالة عند ٠,٠١؛ لذا تم قبول الفرض البحثي الذي نص على: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq ٠,٠٥)$ بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية؛ لذا نتضح فعالية المنهج المطور مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الثاني.

ويوضح الرسم البياني الآتي حجم الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومقدار التحسن الذي حدث بعد المعالجة التجريبية في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

شكل (٢) متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين

وفي ضوء النتائج السابقة، تم قبول الفرض الثاني الذي نصه: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية.

• تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثاني:

أظهرت نتائج البحث تأثيرًا إيجابيًا قويًا لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تنمية مهارات الطلاب في مختلف الأبعاد المرتبطة بالذكاء الناجح، بما في ذلك الأبعاد التحليلية، والإبداعية، والعملية التطبيقية، واتضح تأثير تطوير المنهج في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين فيما يأتي:

- مهارة التفكير الناقد: أشارت النتائج إلى أن الطلاب في المجموعة التجريبية سجلوا متوسطًا قدره (١٤,٢٣) مقارنةً بـ (١٠) في المجموعة الضابطة، وهذا التحسن الكبير يشير إلى أن تطوير المناهج الدراسية قد عزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي

- والتحليلي؛ مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا في هذا البعد، ويبرز أهمية المناهج المطورة في تعزيز قدراتهم التحليلية، واتخاذ القرارات المدروسة.
- مهارة حل المشكلات: حصلت المجموعة التجريبية على متوسط قدره (٨,١٣) مقارنة بـ (٥,٤٠) للمجموعة الضابطة، هذا يعكس تطورًا في قدرة الطلاب على معالجة المشكلات، واتخاذ قرارات مدروسة، وهو ما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية؛ مما يشير إلى فعالية المناهج في تعليم الطلاب كيفية التعامل مع القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مدروسة؛ بما يعزز من استعدادهم لمواجهة تحديات الحياة العملية.
- مهارة الاتصال: أظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في مهارات الاتصال لدى المجموعة التجريبية؛ حيث حصلت على (٩,١٦) مقارنة بـ (٦,٦٣) للمجموعة الضابطة، وهذا يشير إلى أن المناهج المطورة ساعدت الطلاب في تحسين قدراتهم على التعبير عن أفكارهم والتفاعل بفعالية مع الآخرين؛ مما يعد من أهم مكونات الذكاء الاجتماعي والإبداعي، وهو ما يعكس أهمية الذكاء الاجتماعي والإبداعي في العصر الحديث.
- مهارة التشارك: أظهرت المجموعة التجريبية تحسنًا ملحوظًا في هذا المجال؛ حيث سجلت (٢,٦٣) مقارنة بـ (١,٣٣) للمجموعة الضابطة، وتعكس هذه النتيجة قدرة المناهج المطورة على تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، وهو ما يُعد أحد العوامل الأساسية في تطوير مهارات الذكاء الإبداعي؛ الذي يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح الأفراد.
- مهارات الابتكار والإبداع: تشكل أحد أبعاد الذكاء الإبداعي، وأظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في هذه المهارات لدى المجموعة التجريبية؛ حيث سجلت (٩,١٦) مقارنة بـ (٦,٠٣) للمجموعة الضابطة، هذا يدل على أن المناهج المطورة ساعدت الطلاب على التفكير خارج الصندوق، وتطوير حلول مبتكرة، وهو أمر بالغ الأهمية في عصر المعرفة والابتكار.
- التحسين في التنوع المعلوماتي والثقافة الإعلامية: أظهرت النتائج تحسنًا في التنوع المعلوماتي والثقافة الإعلامية لدى المجموعة التجريبية؛ حيث سجلت (٥,٤٦ ، ٢,٦٣) على التوالي مقارنة بـ (٢,٩٦ ، ١,٥٠) للمجموعة الضابطة، وتعكس هذه النتائج تحسنًا

في قدرة الطلاب على التعامل مع المعلومات الرقمية، وفهم السياقات الإعلامية، وهو ما يُعد من الأبعاد المهمة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- المرونة والتكيف والقيادة: أظهرت المجموعة التجريبية تحسناً في مهارات المرونة والتكيف (٣,٥٠) مقارنة بـ (٢,١٠)، والقيادة والمسؤولية (١,٩٠) مقارنة بـ (٠,٨٣٣)؛ مما يشير إلى أن المناهج المطورة ساعدت الطلاب على التعامل بشكل أفضل مع التغيرات وتحمل المسؤولية؛ مما يعزز من مهاراتهم في القيادة والإدارة.

- النتيجة النهائية: من خلال المجموع الكلي حصلت المجموعة التجريبية على متوسط (٥٩,٥٠) مقارنة بـ (٣٤,٥) للمجموعة الضابطة، مما يشير إلى أن تطوير المناهج قد حقق تحسناً كبيراً في كافة المهارات المرتبطة بالذكاء الناجح عند مستوى الدلالة ٠,٠١ في جميع الاختبارات، ويدل على أن الفرق بين المجموعتين فرق ذو دلالة إحصائية قوية؛ مما يعزز من صحة النتائج، ويوضح أهمية تطوير المناهج الدراسية.

٥) الفرض الثالث: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq ٠,٠٥)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.

لاختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة؛ لتحديد دلالة الفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، ويتضح ذلك خلال الجدول الآتي:

جدول (٢٣)

قيمة "ت" ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين مع بيان حجم التأثير.

المهارات	التطبيقان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة	أحجام التأثير
مهارات التفكير الناقد	القبلي	٣٠	٥,٣٦	٠,٦٦٨	٤٨,١٧	٢٩	٠,٠١	٠,٩٨ كبير
	البعدي		١٤,٢٣	٠,٤٧٨				
مهارة حل المشكلات	القبلي	٣٠	٣,٣٣	٠,٦٠٦	٢٨,٤٣	٢٩	٠,٠١	٠,٩٦ كبيرة
	البعدي		٨,١٣	٠,٥٧١				

المهارات	التطبيقان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة	أحجام التأثير
مهارة الاتصال	القبلي	٣٠	٤,٤٠	٠,٤٩٨	٢٥,٩٤	٢٩	٠,٠١	٠,٩٥ كبير
	البعدي		٩,١٦	٠,٨٣٣				
مهارة التشارك	القبلي	٣٠	٠,٥٦٦	٠,٥٠٤	١٤,٤٢	٢٩	٠,٠١	٠,٨٧ كبير
	البعدي		٢,٦٣	٠,٤٩٠				
مهارات الابتكار والإبداع	القبلي	٣٠	٤,١٦	٠,٣٧٩	٢٧,٨٧	٢٩	٠,٠١	٠,٩٦ كبير
	البعدي		٩,١٦	٠,٨٣٣				
التنور المعلوماتي	القبلي	٣٠	١,٣٣	٠,٤٧٩	٣١	٢٩	٠,٠١	٠,٩٧ كبير
	البعدي		٥,٤٦	٠,٥٠٧				
الثقافة الإعلامية	القبلي	٣٠	٠,٤٣٣	٠,٥٠٤	١٨,١٣	٢٩	٠,٠١	٠,٩١ كبير
	البعدي		٢,٦٣	٠,٤٩٠				
التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال	القبلي	٣٠	٠,٤٠٠	٠,٤٩٨	١٩,٤٠	٢٩	٠,٠١	٠,٩٢ كبير
	البعدي		٢,٦٦	٠,٤٧٩				
المرونة والتكيف	القبلي	٣٠	٠,٣٣٣	٠,٤٧٩	٢٦,٧٧	٢٩	٠,٠١	٠,٩٦ كبير
	البعدي		٣,٥٠	٠,٥٧٢				
القيادة والمسؤولية	القبلي	٣٠	٠,٣٠٠	٠,٤٦٦	١٥,٥٥	٢٩	٠,٠١	٠,٨٩ كبير
	البعدي		١,٩٠	٠,٣٠٥				
المجموع	القبلي	٣٠	١٥,٢٦	١,٨٣	٨٧,٦٩	٢٩	٠,٠١	٠,٩٩ كبير
	البعدي		٥٩,٥٠	٢,٦٧				

يتضح من نتائج الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين في كل مهارة من مهاراته: (مهارات التفكير الناقد- مهارة حل المشكلات- مهارة الاتصال- مهارة التشارك- مهارات الابتكار والإبداع- التنور المعلوماتي- الثقافة الإعلامية- التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال- المرونة والتكيف- القيادة والمسؤولية)؛ إذ كانت قيمها على التوالي: (٥,٣٦ - ١٤,٢٣ - ٣,٣٣ - ٨,١٣ - ٤,٤٠ - ٩,١٦ - ٠,٥٦٦ - ٢,٦٣ - ٤,١٦ - ٩,١٦ - ١,٣٣ - ٥,٤٦ - ٠,٤٣٣ - ٢,٦٣ - ٠,٤٠٠ - ٢,٦٦ - ٠,٣٣٣ - ٣,٥٠ - ٠,٣٠٠ - ١,٩٠ - ١٥,٢٦ - ٥٩,٥٠ -

(، وقيم "ت" تساوي: (٤٨,١٧ - ٢٨,٤٣ - ٢٥,٩٤ - ١٤,٤٢ - ٢٧,٨٧ - ٣١ - ١٨,١٣ - ١٩,٤٠ - ٢٦,٧٧ - ١٥,٥٥ - ٨٧,٦٩) عند درجات حرية (٢٩)، وهي دالة عند مستوى دلالة (٠,٠٥)؛ ومن ثم فإن قيمة "ت" دالة لصالح المتوسط الأعلى؛ أي التطبيق البعدي؛ لذا تتضح فعالية المنهج المطور، كما تراوحت قيم حجم التأثير من (٠,٩٥ - ٠,٩٩)، وهو حجم تأثير كبير جداً، وعليه يمكن قبول الفرض البحثي الثالث، الذي نصه: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq ٠,٠٥)$ بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.

كما يوضح الرسم البياني الآتي حجم الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومقدار التحسن الذي حدث بعد المعالجة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

شكل (٣) متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار مهارات القرن الحادي والعشرين

وفي ضوء النتائج السابقة، تم قبول الفرض الثالث الذي نصه: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq ٠,٠٥)$ بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.

• تفسير نتائج اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين:

- أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، وترجع هذه النتيجة إلى:
- أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء التحليلي في تعزيز قدرة الطلاب على التفكير النقدي؛ مما أمكنهم من تحليل المعلومات، واتخاذ قرارات مستنيرة.
 - قدرة الطلاب الذين تم تطوير مهاراتهم التحليلية على تقييم الأفكار والآراء بشكل موضوعي، واستخلاص استنتاجات منطقية.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء العملي التطبيقي على استخدام المعرفة في حل المشكلات الواقعية؛ حيث بتطوير المناهج وفقاً لهذا البعد، تعلم الطلاب كيفية مواجهة تحديات الحياة المعقدة باستخدام حلول مبتكرة.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء الإبداعي في استخدام أساليب غير تقليدية في التواصل؛ حيث تطورت المناهج لتشمل أنشطة تركز على مهارات الاتصال؛ مما عزز قدرة الطلاب على التعبير عن أفكارهم بطرائق فعّالة ومقنعة.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء العملي في تعزيز القدرة على العمل الجماعي والتعاون في بيئات تعليمية عملية؛ من خلال تطوير المناهج لتشمل هذه المهارة؛ حيث يتعلم الطلاب كيفية التفاعل بشكل فعال مع زملائهم.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء البُعد الإبداعي للذكاء في تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى الطلاب؛ حيث كانت المناهج تركز على تحفيز الإبداع؛ من خلال الأنشطة والمشاريع؛ مما أسهم في دفع الطلاب إلى التفكير خارج الصندوق.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء التحليلي في تنمية قدرة الطلاب على التعامل مع المعلومات المتاحة وتقييمها بشكل موضوعي؛ من خلال تطوير المناهج في ضوء هذا البُعد؛ حيث تم تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع المصادر المعلوماتية بشكل فعال.
 - أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء التحليلي والإبداعي في تطوير قدرة الطلاب على فهم تأثير الإعلام وتقييم محتوياته بموضوعية؛ من خلال المناهج المطورة؛ حيث تعلم الطلاب كيفية قراءة رسائل الإعلام، والتفاعل معها بطريقة نقدية.

- أسهم المنهج المطور في ضوء الذكاء العملي في تعزيز قدرة الطلاب على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال؛ حيث بتطوير المناهج لتشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تعلم الطلاب كيفية استخدام هذه الأدوات في تحسين العملية التعليمية، وحل المشكلات.

- أسهم المنهج في ضوء الذكاء الإبداعي والتحليلي في تطوير مهارات القيادة لدى الطلاب؛ من خلال الأنشطة التي تركز على القيادة، حيث تعلم الطلاب كيفية اتخاذ قرارات فعالة، وممارسة المسؤولية.

سابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال السابع:

للإجابة عن السؤال السابع الذي نصه: ما فعالية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟

تم اختبار الفرضين: (٤، ٥) من فروض البحث الخاصة بالهوية الوطنية:

٦) الفرض الرابع: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية.

لاختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" للمجموعات المستقلة؛ لتحديد دلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية، ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٢٤)

قيمة "ت" للعينات المستقلة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية

أبعاد المقياس	التطبيقان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة
البعد الجغرافي	التجريبية	٣٠	١٣,٥٦	١,١٦٥	١١,٢	٥٨	دالة عند ٠,٠١
	الضابطة	٣٠	١٠,٦٠	٠,٨٥٥			
البعد الحضاري	التجريبية	٣٠	١٣,٤٦	١,٠٤	١٢,٩		
	الضابطة	٣٠	١٠,٤٦	٠,٧٣٠			

أبعاد المقياس	التطبيقان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة
البعد التاريخي	التجريبية	٣٠	٢٥,٣٦	٠,٩٢٧	٢٢,٢		
	الضابطة	٣٠	١٩,٥٠	١,١٠٦			
البعد الاجتماعي	التجريبية	٣٠	٢٧,٩٣	١,٣١	١٨		
	الضابطة	٣٠	٢١,٦٠	١,٤٠			
البعد الديني	التجريبية	٣٠	١٣,٨٠	١,٠٩٥	١١		
	الضابطة	٣٠	١٠,٩٠	٠,٩٢٢			
البعد الاقتصادي	التجريبية	٣٠	١٣,٥٣	١,١٩٥	٩,٩		
	الضابطة	٣٠	١٠,٨٠	٠,٩٢٤			
الثقافة واللغة	التجريبية	٣٠	٤٢,٧٣	١,٥٢	٢٩,٣		
	الضابطة	٣٠	٣١,٦٠	١,٤٠			
الدرجة الكلية	التجريبية	٣٠	١٥٠,٤٠	٣,٥٥	٣٩,٢		
	الضابطة	٣٠	١١٥,٣٦	٣,٣٢			

يتضح من نتائج الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي في مستويات مقياس الهوية الوطنية: (البعد الجغرافي - البعد الحضاري - البعد التاريخي - البعد الاجتماعي - البعد الديني - البعد الاقتصادي - الثقافة واللغة) ودرجته الكلية؛ حيث جاءت على التوالي: (١٣,٥٦ - ١٣,٤٦ - ٢٥,٣٦ - ٢٧,٩٣ - ١٣,٨٠ - ١٣,٥٣ - ٤٢,٧٣ - ١٥٠,٤٠)، وجاءت قيم "ت" تساوي على التوالي: (١١,٢ - ١٢,٩ - ٢٢,٢ - ١٨ - ١١ - ٩,٩ - ٢٩,٣ - ٣٩,٢)، وهي قيم دالة عند ٠,٠٥، كما يتضح أيضاً أن حجم التأثير كبير؛ لذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي نص على: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية؛ لذا تتضح فعالية المنهج المطور مقارنة بنتائج المجموعة الضابطة، وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الخامس.

ويوضح الرسم البياني الآتي حجم الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومقدار التحسن الذي حدث بعد المعالجة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

شكل (٤) متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية

الوطنية

وفي ضوء النتائج السابقة تم قبول الفرض الرابع الذي نصه: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية.

(٧) الفرض الخامس: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين

متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس

الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

لاختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة؛ لتحديد دلالة

الفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس

الهوية الوطنية، ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

جدول (٢٥)

قيمة "ت" للعينات المرتبطة، ودلالاتها الإحصائية للفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية مع بيان حجم التأثير.

الأبعاد	التطبيقان	ن	المتوسطات	الانحرافات المعيارية	قيم (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستويات الدلالة	أحجام التأثير
البعد الجغرافي	القبلي	٣٠	٥,٨٠٠	١,٠٩	٣٠,٢٤	٢٩	٠,٠١	٠,٩٦ كبير
	البعدي		١٣,٥٦	١٣,٥٦				
البعد الحضاري	القبلي	٣٠	٦,٠٣	١,١٨	٢٣,٤٥	٢٩	٠,٠١	٠,٠٩٤ كبير
	البعدي		١٣,٤٦	١٣,٤٦				
البعد التاريخي	القبلي	٣٠	١٠,٠٦	٠,٩٨٠	٥٩,١٠	٢٩	٠,٠١	٠,٩٩ كبير
	البعدي		٢٥,٣٦	٢٥,٣٦				
البعد الاجتماعي	القبلي	٣٠	١١,١٣	١,٢٥	٥١,٤٣	٢٩	٠,٠١	٠,٩٨ كبير
	البعدي		٢٧,٩٣	٢٧,٩٣				
البعد الديني	القبلي	٣٠	٥,٧٣٣	٠,٩٨٠	٢٧,٦٨	٢٩	٠,٠١	٠,٩٦ كبير
	البعدي		١٣,٨٠	١٣,٨٠				
البعد الاقتصادي	القبلي	٣٠	٥,٧٠	١,٠٥	٢٤,٣٣	٢٩	٠,٠١	٠,٩٥ كبير
	البعدي		١٣,٥٣	١٣,٥٣				
الثقافة واللغة	القبلي	٣٠	١٦,٠٠	١,٠٨٢	٢٥,٩٤	٢٩	٠,٠١	٠,٩٥ كبير
	البعدي		٤٢,٧٣	٤٢,٧٣				
الدرجة الكلية	القبلي	٣٠	٦٠,٤٦	٢,٧٢	٩٤,٢٦	٢٩	٠,٠١	٠,٩٩ كبير
	البعدي		١٥٠,٤٠	١٥٠,٤٠				

يتضح من نتائج الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي في مستويات مقياس الهوية الوطنية: (البعد الجغرافي- البعد الحضاري- البعد التاريخي- البعد الاجتماعي- البعد الديني- البعد الاقتصادي- الثقافة واللغة) ودرجته الكلية؛ حيث جاءت على التوالي: (١٣,٥٦- ١٣,٤٦- ٢٥,٣٦- ٢٧,٩٣- ١٣,٨٠- ١٣,٥٣ - ٤٢,٧٣ - ١٥٠,٤٠)، وجاءت قيم "ت" تساوي على التوالي: (٣٠,٢٤- ٢٣,٤٥- ٥٩,١٠ - ٥١,٤٣ - ٢٧,٦٨ - ٢٤,٣٣ - ٢٥,٩٤ - ٩٤,٢٦)، وهي قيم دالة عند ٠,٠٥، كما يتضح أيضاً أن حجم التأثير كبير؛ لذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي نص على: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq ٠,٠٥)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي؛ لذا نتضح فعالية المنهج المطور مقارنة بنتائج المجموعة الضابطة، وعلى ذلك يمكن قبول الفرض الخامس.

ويوضح الرسم البياني الآتي حجم الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومقدار التحسن الذي حدث بعد المعالجة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

شكل (٥) متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية

في ضوء النتائج السابقة، تم قبول الفرض الخامس الذي نصه: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

• تفسير نتائج مقياس الهوية الوطنية:

أظهرت نتائج تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح: (التحليلي - الإبداعي - العملي التطبيقي) تنمية مهارات أبعاد المقياس، ويمكن تلخيصها فيما يأتي:

- أسهم المنهج المطور في تحسين قدرة الطلاب على تفسير البيانات الجغرافية وتحليلها، وكذلك تطبيق مفاهيم الجغرافيا في حياتهم اليومية.
- التركيز على الإبداع والابتكار في فهم الحضارات المختلفة وتقييمها وكيفية تأثيرها على المجتمعات؛ حيث تم استخدام أنشطة تطبيقية لربط الطلاب بتاريخ المملكة وحضارتها ودورها في العالم.

- نمت المنهج المطور من قدرة الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي حول التفاعلات الحضارية، وكيفية تكامل الحضارات في سياق تاريخي معاصر.
- أسهم تطبيق الذكاء التحليلي في تطوير المنهج في تقييم الأحداث التاريخية المهمة وتفسيرها، وتدريب مادة الدراسات الاجتماعية بشكل يدمج بين الجانب النظري والتطبيقي.
- ساعد المنهج المطور الطلاب على فهم تسلسل الأحداث التاريخية بشكل أعمق؛ مما عزز لديهم القدرة على استخلاص الدروس من التاريخ وتطبيقها في الوضع الراهن.
- أسهم المنهج المطور في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلاب؛ من خلال تطبيق الأساليب التفاعلية التي تعزز التعاون وتبادل الأفكار والنقاشات بين الطلاب.
- ركز المنهج المطور على تطوير فهم الطلاب للمفاهيم الدينية بأسلوب نقدي وتحليلي، مع إعطاء مساحة للجانب التطبيقي لتطبيق القيم الدينية في الحياة اليومية.
- ساعد المنهج المطور على تعميق الوعي الديني لدى الطلاب، وتطبيق القيم الدينية بشكل يتناسب مع متغيرات العصر.
- أسهم المنهج المطور في تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وفهم القضايا الاقتصادية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات.
- أسهم المنهج المطور في تحسين مهارات الطلاب في التعبير عن أنفسهم باللغة العربية، وتعزيز فهمهم الثقافي؛ من خلال التدريبات التطبيقية التي تدمج اللغة مع الثقافة المحلية والعالمية.

الفصل الخامس

خاتمة البحث

- أولاً: ملخص البحث.
- ثانياً: توصيات البحث.
- ثالثاً: مقترحات البحث.

الفصل الخامس

خاتمة البحث

أولاً: ملخص البحث

تظل المناهج الدراسية محوراً أساسياً في العمل التربوي، الذي غالباً ما تتجه إليه الأنظار؛ باعتباره الرسالة التي تضعها الوزارة، وتحضنها المدرسة، وينفذها المعلم، ويتمثلها الطالب: فكراً ومعتقداً وسلوكاً. ومن هنا فإن هذا الوعي بأهمية المناهج، وضرورة تغيير مضامينها، وفق معايير عالمية تسهم في الحصول إلى مناهج مطورة لعصره، وتواكب التقدم العلمي والثقافي العالمي.

لذا ظهرت الحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية، وتحليلها، وتقييمها، وتطويرها؛ لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، خصوصاً، تقويم وتحليل محتوى الكتب المدرسية كونها عملية تشخيصية علاجية تقود إلى تطوير المناهج، وتحسين مستوى الكتب من خلال الحذف، والإضافة، والتعديل، وقد تفيد كذلك في فهم الكتب وتحسين عملية التدريس، وتوضيح ما فيها من وسائل وأنشطة وتقييم مما يزيد من فاعلية استخدامها. وعملية تحليل الكتب ليست بالعملية السهلة، بل إنها تستند إلى منهجية علمية موضوعية وأدوات صادقة وثابتة للكشف عن طبيعة محتوى الكتب المدرسية من حيث الشكل والمضمون بهدف تحديثها وتطويرها، وبذلك تعد عملية تحليل وتقييم المناهج والكتب الدراسية ضرورة حتى يستطيع النظام التعليمي تطوير محتوى هذه المناهج والكتب بما يساهم في بناء أجيال يمكنها التكيف بسهولة مع متغيرات العصر.

ويرى الباحث أنه يمكن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء نظرية الذكاء الناجح حيث يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث الاهتمام في سد الفجوة بين المناهج وما يتطلبه واقع الحياة المعاصرة من قدرات، ومهارات للتعامل مع متغيرات العصر الجديد وبصفة خاصة التعامل مع الخيارات الصعبة، والمسئوليات الشخصية التي تفرضها الحياة. لذا يحاول الباحث خلال البحث الحالي تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية من خلال دمج بعض أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية.

مشكلة البحث:

بناء على نتائج الدراسات السابقة، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الاستطلاعية يمكن تحديد مشكلة البحث في انخفاض مستوى تناول منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة لأبعاد الذكاء الناجح، مما يؤثر على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة .

ويمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي :

كيف يمكن تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس، الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة؟

٢. ما مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة؟

٣. ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٤. ما أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٥. ما التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء بعض أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

٦. ما فاعلية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟

٧. ما فاعلية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية؟

أهداف البحث:**تحددت أهداف البحث الحالي في:**

١. تحديد أبعاد الذكاء الناجح الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
٢. تحديد مدى توافر أبعاد الذكاء الناجح في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.
٣. تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٤. تحديد أبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٥. إعداد التصور المقترح لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء بعض أبعاد الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٦. التعرف على فاعلية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.
٧. التعرف على فاعلية المنهج المطور في الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في تنمية الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

أهمية البحث:**يمكن أن يفيد البحث الحالي في:****• من الناحية النظرية:**

١. يساهم البحث في إثراء الأدبيات المتعلقة بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية، ويعزز فهم العلاقة بين النظرية التعليمية الحديثة ونظرية الذكاء الناجح. من خلال دمج الذكاء الناجح في المنهج الدراسي، يقدم البحث إطارًا نظريًا جديدًا يساهم في تحسين أساليب التعليم وزيادة فعالية تعلم الطلاب في مراحلهم الدراسية المبكرة.
٢. يعزز البحث من معرفة كيفية تطبيق نظرية الذكاء الناجح في التعليم العام، مع تسليط الضوء على ارتباط المهارات الشخصية، مثل التفاعل الاجتماعي واتخاذ القرارات، بالقدرة على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب.

• من الناحية التطبيقية:

١. يساعد البحث على تطوير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تحديث وتكييف محتوى دراسات اجتماعية يتناسب مع احتياجات العصر، ويحفز الطلاب على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.
٢. من خلال تطبيق مبادئ الذكاء الناجح، يسعى البحث إلى توفير استراتيجيات تعلم فعالة تُساهم في تعزيز مهارات الطلاب مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والعمل الجماعي. كما يسلط الضوء على دور المناهج التعليمية في تربية هوية وطنية قوية لدى الطلاب، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.
٣. يقدم البحث حلولاً عملية للمسؤولين عن تطوير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير نماذج للتقنيات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الفصول الدراسية، مما يساهم في تحسين أداء الطلاب الأكاديمي وتفاعلهم مع المناهج الدراسية.

فروض البحث:

- ١- تتوافر أبعاد الذكاء الناجح في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بنسبة (٦١ %).
- ٢- يوجد فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار لمهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية.
- ٣- يوجد فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار لمهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.
- ٤- يوجد فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية.
- ٥- يوجد فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

حدود البحث:**اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية:**

- ١- عينة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة (الصف الأول، والصف الثاني، والصف الثالث) المتوسط للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٤م).
- ٢- بعض أبعاد الذكاء الناجح الرئيسية (وما يتضمنه كل بعد من أبعاد فرعية)، وهي (الذكاء التحليلي- الذكاء الإبداعي- الذكاء العملي (التطبيقي)).
- ٣- تجريب وحدتين (العصر النبوي- الأمن الوطني) من التصور المقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة، في ضوء أبعاد الذكاء الناجح بالصف الأول المتوسط.
- ٤- بعض مهارات القرن الحادي والعشرين وتتمثل في :

- المجال الأول: التعلم والإبداع وتتضمن: مهارات التفكير الناقد- مهارة حل المشكلات-مهارة الاتصال-مهارة التشارك-مهارات الابتكار والإبداع.
- المجال الثاني: الثقافة الرقمية وتتضمن: التنور المعلوماتي-مهارة الثقافة الإعلامية-مهارة التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
- المجال الثالث: الحياة والمهنة وتتضمن: مهارة المرونة والتكيف -مهارات القيادة والمسؤولية.

- ٥- بعض أبعاد الهوية الوطنية: (البعد الجغرافي- البعد الحضاري-البعد التاريخي- البعد الاجتماعي- البعد الديني - البعد الاقتصادي -بعد الثقافة واللغة).

عينة البحث:

- تمثلت عينة البحث في مناهج الدراسات الاجتماعية بالصفوف: (الأول، والثاني، والثالث) المتوسط بمكوناتها المتمثلة في: (الأهداف، والمحتوى، والأنشطة، وأساليب التقويم).
- عينة من طلاب الصف الأول المتوسط بمدرسة (متوسطة الملك عبد العزيز) التابعة لإدارة تعليم حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، مكونة من (٦٠) طالب؛ مقسمة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها (٣٠) طالب، والأخرى ضابطة وعددها (٣٠) طالب.

أداتا البحث ومواده: (إعداد الباحث)**• أداتا البحث :**

١) اختبار لمهارات القرن الحادي والعشرين.

٢) مقياس الهوية الوطنية.

• مواد البحث:

١. استبيان لتحديد أبعاد الذكاء الناجح الرئيسة والفرعية الواجب تضمينها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.

٢. أداه تحليل المحتوى لمنهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح.

٣. تصور مقترح في ضوء بعض أبعاد الذكاء الناجح لمنهج الدراسات الاجتماعية لدى طلاب المرحلة المتوسطة.

٤. كتاب الطالب للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح. (إعداد الباحث)

٥. دليل المعلم المطور في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للوحدتين المطورتين. (إعداد الباحث)

منهج البحث:

١- **المنهج الوصفي التحليلي:** لتحديد أبعاد الذكاء الناجح التي يجب أن تتضمنها في منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة، وتحديد مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية وتحليل محتوى المناهج في ضوء هذه الأبعاد، لوضع التصور المقترح في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.

٢- **المنهج التجريبي:** لتحديد مدى فاعلية وحدتين مطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح من التصور المقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة على عينة من طلاب الصف الأول المتوسط، قد شملت: مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. وشمل التصميم التجريبي على المتغيرات التالية:

• **المتغير المستقل:** التصور المقترح (الوحدتين المطورتين) في ضوء أبعاد الذكاء الناجح من منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة.

• **المتغيرات التابعة:**

- مهارات القرن الحادي والعشرين - الهوية الوطنية.

نتائج البحث:

- ١- لا تتوافر أبعاد الذكاء الناجح في محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بنسبة (٦١ %).
- ٢- وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار لمهارات القرن الحادي والعشرين لصالح المجموعة التجريبية.
- ٣- وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار لمهارات القرن الحادي والعشرين لصالح التطبيق البعدي.
- ٤- وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية.
- ٥- وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة $(\geq 0,05)$ بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الهوية الوطنية لصالح التطبيق البعدي.

ثانياً: توصيات البحث:

في ضوء ما توصل اليه البحث الحالي من نتائج يوصي الباحث بما يلي:

١. إعادة هيكلة منهج الدراسات الاجتماعية بما يتناسب مع نظرية الذكاء الناجح التي تشمل تطوير الذكاء العاطفي والاجتماعي والتواصلي.
٢. تضمين الأنشطة التي تعزز التفكير النقدي وحل المشكلات في المنهج، مثل تحليل القضايا الاجتماعية والوطنية وطرح حلول مبتكرة تتناسب مع تحديات القرن الواحد والعشرين.
٣. توظيف التقنيات الحديثة مثل الإنترنت والبرمجيات التعليمية لتوفير بيئة تفاعلية ومحفزة للطلاب، بما يساهم في تنمية مهارات البحث والتحليل والابتكار.
٤. التركيز على تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة من خلال تدريس تاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها وتقديم نماذج من الشخصيات الوطنية الملهمة.

٥. تدريب الطلاب على مهارات التواصل الفعال من خلال العمل الجماعي، وتنظيم الأنشطة التفاعلية التي تعزز من مهارات التحدث والاستماع.
٦. تعزيز العمل الجماعي بين الطلاب خلال أنشطة المناهج الدراسية لمساعدتهم على تطوير مهارات التعاون والتفاعل مع الآخرين.
٧. إدخال مكونات لتطوير مهارات القيادة والتوجيه داخل المنهج، مثل تنظيم فرق عمل وورش عمل تمكن الطلاب من قيادة المشاريع المجتمعية.
٨. أن يشمل المنهج على موضوعات تتعلق بالتحديات البيئية والتنمية المستدامة، مما يساعد الطلاب على فهم دورهم في المحافظة على البيئة والمجتمع.
٩. تشجيع الطلاب على البحث المستقل والتعلم الذاتي من خلال مشاريع بحثية أو تدريبات تفاعلية، مما يعزز من قدرتهم على اكتساب المهارات بشكل مستمر.
١٠. تطبيق أساليب تقييم متنوعة لا تقتصر على الاختبارات التقليدية، بل تشمل تقييم المهارات الحياتية والاجتماعية والنقدية التي يتم تلميحها عبر الأنشطة الصفية واللاصفية.

ثالثاً: مقترحات البحث:

١. تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير المنتج وفاعلية الذات الأكاديمية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
٢. تطوير منهج الجغرافيا في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التعليم الأخضر لدى طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
٣. تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
٤. وحدة مقترحة في الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

المراجع

أولاً: المراجع العربية.

ثانياً: المراجع الأجنبية.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

١. إبراهيم القادري (٢٠٠٨). *حول مفهوم الهوية ومكوناتها الأساسية*. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
٢. إبراهيم بن الحسين خليل وناعم بن محمد العمري (٢٠١٩). أثر وحدة دراسية مطورة قائمة على مهارات القرن الحادي والعشرين في تنمية التحصيل الدراسي وتقدير الذات الرياضي لدى طلاب الصف السادس الابتدائي *مجلة العلوم التربوية*، (٢) ٣١، ٢٠٩ - ٢٣١
٣. ابن منظور، لسان العرب مادة هوا، ٦/٣١٧. أبو الحسن علي بن محمد، (ت ٥٨١٦م/١٤١٣م).
٤. أحمد الحسين (٢٠١٩). *فلسفة التربية الوطنية*. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
٥. أحمد سعيد العلي ورامي محمود العباسي (٢٠٢٢). *مناهج الدراسات الاجتماعية: التصميم والتطبيق*. بيروت: دار الفكر العربي، لبنان.
٦. أحمد صالح المانع (٢٠٢٣). *مبادئ التدريس الحديث، الرياض: دار العلوم*.
٧. أحمد صلاح فتح الباب (٢٠١٦). برنامج قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القراءة والكتابة الإبداعية لدى طلاب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس.
٨. أحمد عبد الله السعيد (٢٠٢١). *مبادئ في الذكاء الناجح وتطبيقاته التعليمية*. القاهرة: دار الفكر العربي.
٩. أحمد عل العتابي (٢٠٢١). *التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين*، بيروت: دار النهضة العربية.
١٠. أحمد علي العتابي (٢٠٢١). *مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم*. القاهرة: دار الفكر التربوي.
١١. أحمد محمد الزعبي (٢٠١٧). *العلاقة بين الذكاء الناجح وممارسته في التعليم لدى معلمي المدارس الخاصة بمدينة عمان، المجلة الاردنية في العلوم التربوية*، مجلد ١٣، عدد ٤، ٤١٩-٤٣١.
١٢. أركان نظير حسين (٢٠١٦). *تطوير مناهج التاريخ للمرحلة الإعدادية بالعراق في ضوء بعض القضايا المعاصرة*، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.

١٣. أماني على السيد رجب (٢٠٠٧). تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء المعايير القومية للتعليم لتنمية بعض مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ بالمرحلة الإعدادية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.
١٤. أميرة بنت سعد الوهابي وريم بنت عويض المريخي وغادة بنت عطية الزهراني وفاطمة بنت عبد العزيز التويجري (٢٠٢٠). تطوير إعداد المعلم في المملكة العربية في ضوء خبرات الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وماليزيا، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، ع ٤٤، ج ٤، ٢٦٧ - ٣١٨.
١٥. أميرة محمد، أبازيد وهبة صلاح إبراهيم (٢٠١٨). نموذج مقترح للصف المقلوب لتنمية مهارات التدريس ومهارات التعلم الذاتي لدى طلاب شعبة الجغرافيا بكلية التربية مجلة كلية التربية، جامعة الإسكندرية، مج ٢، ع ٢٨، ٢٠١ - ٢٧٠.
١٦. أية فاروق عبد الفتاح النادي (٢٠٢٢). تطوير مناهج الأحياء في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية الفهم العميق والتفكير الإيجابي والمشاركة المجتمعية لدى طلاب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.
١٧. إيمان جمال سيد أحمد و إيناس عبدالمقصود دياب، و منصور أحمد عبدالمنعم (٢٠١٩). تطوير منهج الجغرافيا في ضوء بعض تحديات القرن الحادي والعشرين لتنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى طلاب المرحلة الثانوية. مجلة كلية التربية، جامعة بنها، (١١٩) ٣٠، ٥٨١ - ٦٢٠.
١٨. إيمان حسين عليما (٢٠١١). أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح في تحسين مهارات التحدث والقراءة الناقدة لدى طلبة الصف السادس الأساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن.
١٩. إيمان عصفور (٢٠١٩). جولة في ربوع الفكر والجمال. القاهرة: دار الفكر العربي.
٢٠. إيناس عادل متولي (٢٠٢٣). برنامج قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير الإيجابي لدى الطلاب المعلمين شعبة الفلسفة والاجتماع بكلية التربية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، مج ٣٤، ع ١٣٦، ٣٣٧ - ٣٦٧.
٢١. إيناس عادل متولي (٢٠٢٣). برنامج قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات التفكير الإيجابي لدى الطلاب المعلمين شعبة الفلسفة والاجتماع بكلية التربية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، مج ٣٤، ع ١٣٦، ٣٣٧ - ٣٦٧.

٢٢. بدر حمد العازمي وناصر محمد العجمي وحسين مجبل الرشيدى (٢٠١٦). تصور مقترح لتطوير نظام إعداد معلم التعليم العام بالعالم العربي لمواجهة المستجدات المحلية والعالمية، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة بنها، ع (١٠٨) ج (١)، أكتوبر ١-١٠٣
٢٣. بدرية محمد حسانين (٢٠١٩). تطوير برنامج إعداد معلم العلوم في العصر الرقمي وفقاً لإطار تيباك "TPACK Framework"، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، ج ٦٨، ديسمبر ٣٠٨٥ - ٣٠٨٨ .
٢٤. بدور خالد الصقعي(٢٠٢٠). تطوير برامج إعداد المعلم في دولة الكويت كمدخل لإصلاح التعليم وتحقيق رؤية لكويت ٢٠٣٥، مجلة كلية التربية، جامعة الإسكندرية، مج ٣٠، ع ٢١، ٥١ .
٢٥. براندون جوناثان باركو وجايسون ديفيد يليامز (٢٠٢٢). التعليم وتطوير المناهج الوطنية القاهرة: مكتبة النهضة.
٢٦. الجمعية العامة للأمم المتحدة (٢٠١٥). التعليم من أجل المواطنة العالمية: تقرير عالمي حول التعليم للجميع.
٢٧. حسام الدين محمد مازن(٢٠١٦). الحاجة لإصلاح هندسة منظومة مناهجنا التعليمية ورقمتها في ضوء تحديات عصر ما بعد الإنترنت ومجتمع المعلوماتية والمواطنة الرقمية، المؤتمر العلمي الدولي الرابع للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ٣-٤ أغسطس ١٠١ - ١٥٠.٤، ٢٦٧ - ٣١٨
٢٨. حسين الببلاوي، وحسين سلامة (١٤٤٢). مستقبل التعليم. الرياض: الدار الصولية.
٢٩. خالد أحمد محمود (٢٠٢٣). التكنولوجيا والتعليم في القرن الحادي والعشرين. بيروت: دار الكتاب الجامعي.
٣٠. خالد بن محمد الخزيم، ومحمد بن فهم الغامدي(٢٠١٦). تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، جامعة الملك سعود، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، (٥٣)، ٦١-٨٨.
٣١. خالد عبد الله الشمري(٢٠٢٢). التعليم في عصر التكنولوجيا: مهارات القرن ٢١، بيروت: دار الجيل الجديد.

٣٣. خالد مصطفى مالك، ودينا ماهر عاصم (٢٠١٩). كفايات الإدارة التعليمية وتكنولوجيا التعليم اللازمة لمجتمعات التعلم المهنية في ظل مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، دراسات في التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، كلية التربية، مركز تطوير التعليم الجامعي، (٤٤)، ٧٤-١٩٨.
٣٤. خديجة عبد الله شهاب ومحمد أمين الضناوي (٢٠٢٢). تطوير كفايات المعلم في ضوء عصر المعلوماتية والتقنية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية (أوراق ثقافية)، ع(١٩)، مايو
٣٥. دعاء محمد درويش (٢٠١٩). نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية الفهم العميق وحب الاستطلاع الجغرافي لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، ٦٢ (١١)، ٨٠-١٥٦.
٣٦. رازقة عبدا الله المصعبي (٢٠١٧). تقويم الأداء التدريسي لمعلمات العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، عالم التربية، المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، (٤)، ٦٠، ١١٨-١٨٨
٣٧. رشا محمود عبد العال، وأحمد عصام سيد (٢٠١٩). برنامج مقترح في الكيمياء الحيوية قائم على التدريس المتمايز لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والمسئولية الاجتماعية لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية، مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عين شمس، (٢) ٢٠، ١٨٥-٢٣٥
٣٨. رشا مصطفى على الدين (٢٠٢٢). فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية المهارات الحياتية لدى طلاب كلية التربية شعبة الفلسفة والاجتماع، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، ج ١٠٤، ديسمبر ٦٧١-٧٣٩.
٣٩. رشا هاشم محمد (٢٠١٩). نموذج تدريسي مقترح لتدريس الهندسة قائم على نظرية العقول الخمسة لجاردنر لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين ومفهوم الذات الرياضي لدى طلاب الصف الأول الثانوي. مجلة كلية التربية، جامعة بنها، (١١٧) ٣٠، ١٧٧-٢٥٤.
٤٠. رمضان عبد الحميد الطنطاوي (٢٠٢١). مناهج التعليم ومتطلبات التنمية المستدامة، مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، ع ٢٢
٤١. رنا على أبو حيمد (٢٠١٥). تطوير إعداد المعلم في السعودية في ضوء تجارب عالمية رائدة، مجلة عالم التربية، مجلد ١٦، المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية.

٤٣. روبرت ج . ستيرنبرج وسكوت باري كوفمان (٢٠١٧). دليل جامعة كيمبريدج للذكاء، ترجمة داود سليمان القرنة وعتتر صليحي عبد اللاه ، ط ١ ، الرياض: العبيكان للنشر.
٤٤. زهير الخويلدي (٢٠١١). الهوية السرديّة والتّحديّ العولميّ، منشورات الكتاب، لندن
٤٥. زين العابدين عبد الحفيظ، وعيزوزي ربيع (٢٠١٧). الاتجاهات العالمية الحديثة لبرامج إعداد المعلمين، مجلة تاريخ العلوم، عدد ٦، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، ١٨٥.
٤٦. زينب محمد الشيشيني(٢٠١٩). الذكاء الناجح وعلاقته بالأداء المهني لمعلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، ٧٣ (١)، ١٣٥ - ١٧١.
٤٧. ستيرنبرج، روبرت(٢٠٢٠). الذكاء الناجح: نظرية في التعليم والناجح. القاهرة: دار الفكر العربي.
٤٨. سعاد المنتصر المختار محمد(٢٠٢٢). تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة لتنمية المهارات الحياتية والتحصيل لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بليبيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.
٤٩. سعاد محمد القحطاني(٢٠٢٢). التعليم الناقد وتطوير المناهج. عمان: دار الأفق .
٥٠. سعاد محمد عمر (٢٠١٨). برنامج قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية المهارات الفلسفية لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، ع ٢٣١، ٦٦ - ٩٩.
٥١. سعيد عبد المعز موسى(٢٠٢٠). فاعلية برنامج قائم علي نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات الاتصال غير اللفظي للطالبة المُعلّمة (شعبة رياض الأطفال). مجلة بحوث ودراسات الطفولة، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بني سويف، مج ٢(٤)، ج١- ديسمبر، ٦٧٧-٧٣٥.
٥٢. سلمى بنت غيث الشمري (٢٠٢٣). تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معلمة التاريخ بكليات التربية في ضوء المعايير المهنية والتخصصية للمعلمة في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، ع ٣٤٤، يوليو ٣٤٣ - ٣٦٦
٥٣. سمير محمد عادل (٢٠٢٢). التعليم من أجل المستقبل: المناهج التعليمية وتحديات القرن الحادي والعشرين. عمّان: دار الفكر العربي.
٥٤. شيرين حسن عبد الله وأحمد إبراهيم شلبي وهبة الله حلمي عبدالفتاح (٢٠١٦) : تقويم منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية في ضوء بعض مهارات القرن الحادي و العشرين .مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، جامعة عين شمس، كلية التربية، (٨٠)، ١٧٢-١٨٦.

٥٥. صابرين محمد أبو جزر (٢٠١٨). *مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم*. القاهرة: دار الفكر العربي.
٥٦. صابرين محمود أبو جزر (٢٠١٨). *إثراء كتب التربية الإسلامية الفلسطينية للصفين العاشر والحادي عشر بمهارات القرن الحادي والعشرين رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية*.
٥٧. صلاح الدين عرفة، وشرين جاد، ثناء جمعة، سالم الرفاعي (٢٠٠٢). *وثيقة منهج التاريخ بالمرحلة الثانوية، مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، القاهرة، وزارة التربية والتعليم*.
٥٨. طارق محمود المؤمني وناجي منور السعيدة (٢٠١٨). *الذكاء الناجح وعلاقته بمهارة اتخاذ القرار لدي معلمي الطلبة المتميزين، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية، مج ٢٦، ع(٦)، ٥٨٧ - ٦١٢*.
٥٩. عبد الرحمن حافظ برهان (٢٠١٠). *دور التعليم العالي في تعزيز الهوية الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة. فلسطينية وأثره على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملين جامعة النجاح أنموذجا، جامعة النجاح الوطنية*.
٦٠. عبدا الله مهدي طه (٢٠١٩). *فاعلية وحدة مقترحة في الفيزياء في ضوء مدخل العلوم - التكنولوجيا - الهندسة - الرياضيات STEM لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية. المجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، (١٣٠)، ٣٣ ، ٩٩ - ١٣٨*
٦١. عبير راشد عليمات (٢٠٠٦). *تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية. عمان، الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع*.
٦٢. عبير عبد المنعم فيصل (٢٠٢٠). *فاعلية دمج مفاهيم الأمن الفكري في منهج علم الاجتماع بالمرحلة الثانوية لتعزيز الهوية الوطنية مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، العدد ١٢٤، يوليو .*
٦٣. عدنان محمد قطيط (٢٠١٨). *برنامج مقترح لتحسين كفاءة البحث الإداري التربوي في مصر في ضوء مدخل التخصصات البينية. مجلة كلية التربية في العلوم التربوية: جامعة عين شمس - كلية التربية، ٤٢ (٢) ١١٢ - ٢٠٦*.
٦٤. علاء أيوب (٢٠١٦). *نظرية الذكاء الناجح، التوافق بين التدريس والتقويم*. القاهرة: عالم الكتب.
٦٥. علي أحمد مذكور (٢٠٠٥). *معلم المستقبل نحو أداء أفضل*. القاهرة: دار الفكر العربي.

٦٦. علي محمد عمر (٢٠٢٣). التعليم المستقبلي ومهارات القرن ٢١. عمان: دار الأفق الجديد
٦٧. عمار المتولي الشرياصي (٢٠٢٣). تطوير برنامج إعداد معلم الجغرافيا في ضوء متطلبات عصر الرقمي لتنمية مهارات استخدام الأجهزة المساحية الحديثة، ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمياط .
٦٨. عواطف سالم البلوي، وعائشة محمد البلوي (٢٠١٩). تصور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة الابتدائية بمدينة تبوك، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب، ع (١٠٧)، ٣٨٧-٤٣٣.
٦٩. عواطف فالح سالم البلوي، وعائشة محمد خليفة البلوي (٢٠١٩). تصور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة الابتدائية بمدينة تبوك، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب، ع (١٠٧)، ٣٨٧-٤٣٣.
٧٠. فاطمة أحمد الجاسم (٢٠١٠). *الذكاء الناجح والقدرات التحليلية*، ط١، عمان، الأردن: دار دبيونو للنشر والتوزيع.
٧١. فاطمة يوسف الشمري (٢٠٢٣). *التعليم المتكامل والمهارات الإبداعية*. الرياض: دار العلم والمعرفة.
٧٢. فهد بن علي العميري وإيمان بنت صالح الغرير (٢٠٢٢). ملامح تطوير معايير برنامج إعداد معلمي الدراسات الاجتماعية قبل لخدمة بالمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية في ضوء الاستفادة من خبرة أستراليا: دراسة مقارنة، *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، جامعة البحرين، مركز النشر العلمي، مج ٢٣، ع ٢٣، ٢٠٣.
٧٣. فؤاد الباز (٢٠١٧). *أهداف التربية الوطنية في الوطن العربي: رؤية جديدة*. عمان: دار صفاء.
٧٤. فوزي عبد السلام الشرييني ومحمود جابر الجلوي (٢٠٢٣). تطوير برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ م لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، *مجلة كلية التربية، جامعة العريش*، مج ١١، ع ٣٤، أبريل ١- ٣٩ .
٧٥. لمياء محمد أحمد (٢٠١٦). رؤية مستقبلية لتطوير نظم إعداد المعلم في ضوء الخبرات العالمية، المؤتمر العلمي السنوي الثالث والعشرين: التعليم والتقدم في دول أمريكا الشمالية، *مجلة الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية*، جامعة عين شمس، كلية التربية، القاهرة.

٧٦. ليلي أحمد الشريف (٢٠٢٤). *التعليم الحديث: مهارات العمل الجماعي في القرن الحادي والعشرين*. الرياض: مكتبة الأمل.
٧٧. ليلي خالد الشريف (٢٠٢٤). *إعداد الطلاب لمهارات القرن الحادي والعشرين*. عمان: دار العلم والنشر.
٧٨. ليو وروي جيان، و ليو ويتشنغ تشنغ وشي بينيان مان، وتان، وكريس وزو ، ووليو تشنغ خيا (٢٠١٥). *التعليم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين*. مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم، مؤسسة قطر..
٧٩. محمد الأيزاري (٢٠٢٠). *تربية المواطنة: رؤية شاملة*. الجزائر: منشورات دار الهدى
٨٠. محمد السيد سليمان (٢٠١٩). *دمج التقنية في التعليم ودوره في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العمل، دراسات في التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، كلية التربية، مركز تطوير التعليم الجامعي، (٤٣)، ٣٥٠-٤١١*.
٨١. محمد الصالح المرزوقي وفهد علي الزهراني (٢٠٢٤). *استراتيجيات تطوير المناهج: النظرية والتطبيق*. الرياض، السعودية: دار العلوم العربية .
٨٢. محمد حسين غيث وعبد الله فوزي سمير (٢٠٢١). *تطوير المناهج التعليمية: أسس وممارسات*. عمان: دار العلم والمعرفة.
٨٣. محمد رجب عبد الحكيم وهبة الله حلمي عبد الفتاح (٢٠٢٣). *فاعلية برنامج مقترح قائم على متطلبات إعداد المعلم الدولي لتنمية مهارات التدريس الدولي المتميز وقيم التنوع الثقافي للطلاب المعلمين بكلية التربية شعبه الدراسات الاجتماعية، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، مركز التطوير الجامعي ، ع ٦١، أكتوبر ١١ - ١٠٤ .*
٨٤. محمد عابد الجابري (١٩٩٦). *مسألة الهوية العربية والإسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت*.
٨٥. محمد عبد الرحمن العمري (٢٠٢١). *أسس التربية الوطنية*. جدة : دار المعرفة.
٨٦. محمد عبد الله عبد الرحيم (٢٠٢١). *التعليم ومهارات القرن الحادي والعشرين: تأطير وتطبيقات*. القاهرة: دار النهضة.
٨٧. محمود أبو جادو (٢٠٠٦). *نظرية الذكاء الناجح*. عمان: دار ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.

٨٨. محمود جابر الجلوي (٢٠٢٠). بناء مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية وفق مدخل الدراسات البيئية، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، مارس، (١٢٠) ٤٦:٢٦.
٨٩. محمود حجازي (٢٠٢١). التربية الوطنية والمواطنة في النظام التعليمي . مجلة العلوم التربوية، ٢٢(١)، ٤٥-٦٢.
٩٠. محمود محمد أبو جادو ووليد عاطف الصياد (٢٠١٧). فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين مستند إلى نظرية الذكاء الناجح ضمن مناهج الرياضيات والعلوم في تنمية القدرات التحليلية والإبداعية والعملية والتحصيل الأكاديمي لدى عينة من طلاب المدارس الابتدائية في الدمام. دراسات العلوم التربوية، الجامعة الأردنية، مج ٤٤، ع ١، ١٥٩ - ١٧٤.
٩١. مرفت حامد هاني (٢٠١٩). تصور مقترح لمنهج العلوم بالمرحلة الابتدائية في ضوء المناهج القائمة على التميز وفاعليته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين .المجلة المصرية للتربية العملية، (١) ٢٢، ٤٩ - ٨٩ .
٩٢. المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (٢٠١٧). واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي، ٢٤.
٩٣. مروان أحمد السمان (٢٠١٧). إستراتيجية تدريسية قائمة على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات الاستماع لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، أبريل، ٢٢١ع، ١٦ - ٦٧
٩٤. مروة صلاح العدوي (٢٠١٩). خطة استراتيجية لتطوير برنامج إعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، مجلة كلية التربية، جامعة الإسكندرية، مج ٢٩، ع ١٤ .
٩٥. منصور أحمد عبدالمنعم، حسين محمد أحمد عبدالباسط (٢٠٠٦). تدريس الدراسات الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا المتطورة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
٩٦. مني على محمد وحسن قاسم حسن (٢٠١٩). تطوير إعداد المعلم بكليات التربية بجمهورية مصر العربية على ضوء خبرات بعض الجامعات الأجنبية، مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، ج ٢، أكتوبر ٣٣٣-٤٦٦
٩٧. مها عبد السلام الخميسي (٢٠١٩). فاعلية استراتيجية حل المشكلات التعاوني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، المجلة المصرية للتربية العلمية، (٤) ، ٢٢ ، ٩٥ - ١٣١

٩٨. مهند خضير ذياب (٢٠١٦). تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالعراق في ضوء مفاهيم حقوق الإنسان وأثر ذلك على اتجاهات الطلاب نحو دراسة المادة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.
٩٩. ناصر المسعودي القحطاني، محمد سعود الهاجري (٢٠٢٢). البنية الأساسية لتطوير المناهج الدراسية. الإسكندرية: دار النهضة العربية، مصر.
١٠٠. ناصر على محمد برقي (٢٠١٠). دراسات في المناهج وطرق التدريس. القاهرة: عالم الكتب.
١٠١. نجاح السعدي عرفات، سناء محمد حسن (٢٠١٣). المناهج والاتجاهات العالمية. الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة الشقيري.
١٠٢. نسمة حسن الجمل (٢٠٢٣). تطوير برنامج إعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية في ضوء أبعاد الجغرافيا الوبائية، مجلة كلية التربية، جامعة دمياط، مج ٣٨، ٨٤٤، ج ٢، يناير ٧٦-١١٠.
١٠٣. هانم أبو الخير نصار، ورفقة مكرم برسوم (٢٠٢١). الذكاء الناجح وعلاقته بالتفكير الناقد لدى الطالبات بالمرحلة الثانوية بمدينة الجبيل. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل - العلوم الإنسانية والإدارية، جامعة الملك فيصل، ٢٢ (عدد خاص)، ٧٩-٩٢.
١٠٤. هاني توفيق الحارثي ورامي علي النجار (٢٠٢٣). المنهج المتكامل: مفاهيم وتطبيقات، دمشق: دار الأفق الجديد، سوريا.
١٠٥. هبة فؤاد، وراش محمود عبد العال (٢٠١٩). منهج مقترح في العلوم مستند إلى نظرية الذكاء الناجح وفاعليته في تنمية الحس العلمي والثقة بالنفس لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، ٢٢ (٨)، ٨٣-٩١.
١٠٦. هبة محمد غنايم (٢٠٢٢). أثر برنامج تدريسي في علم النفس قائم على نظرية الذكاء الناجح لستيرتيرج في تنمية المهارات الحياتية والذاكرة وما وراء المعرفية لدى المتفوقين بالمرحلة الثانوية، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، ٢٤٩٤، يوليو ١٥٥-٢١٣.
١٠٧. هلال هادي العصيمي وعبد العزيز عوض الروقي (٢٠٢٢). تطوير برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ضوء تجارب عالمية رائدة في برامج إعداد المعلمين، مجلة رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، ٦٢٤، كانون الثاني، ٦٣-١١٠.

١٠٨. وائل صلاح السويدي (٢٠١٩). تطوير كتب القراءة للمرحلة الإعدادية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين لتنمية مهارات التنوير القرائي وميول الطلاب القرائية، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، (٧)، ٣٥، ٢٣٣ - ٢٦٢ .
١٠٩. ياسمين محمد أبو حسن، وعباس راغب علام، ومحمد أحمد حال (٢٠١٥). تقويم محتوى وأنشطة مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة بورسعيد.
١١٠. يوسف محمود قطامي (٢٠١٦). أثر برنامج تدريبي للذكاء الناجح المستند إلى نموذج ستيرنبرج ومهارات التفكير فوق المعرفي في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى الصف السادس الأساسي في الأردن، مجلة دراسات العلوم التربوية، مج ٤٣، ع ٢٤، ٦١٩ - ٦٣٥.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. American Institutes for Research (AIR). (2024). The state of K-12 social studies education,. Retrieved October 25, from <https://www.air.org/resource/report/state-k-12-social-studies-education>
2. Anderson, J. (2024). Future-ready skills for the 21st century classroom. London, UK: Routledge.
3. Barry, M. (2012). What skills will you need to succeed in the future?. Tempe, AZ: University of Phoenix.
4. Beers, S. (2021). Integrating 21st century skills into professional learning: A framework for educators. *Professional Development in Education*, 47 (3), 357-372.
5. Brown, C., & Wilson, D. (2022). Project-based learning and its impact on critical thinking skills .*International Journal of Educational Research*, 18 (4), 45-262.
6. Brown, R. (2023). Active learning frameworks in curriculum design,. Boston: Learning Innovations.
7. Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (2022). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. ASCD.
8. Bruner, J. (2020). The process of curriculum development in social studies: Integrating modern educational needs. *Educational Research Journal*, 48(2), 154-170.

9. Calkins, L., Yoder, P., & Wiens, P. (2021). Renewed purposes for social studies teacher preparation: An analysis of teacher self-efficacy and initial teacher education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(2), 54-77.
10. Chang, T., & Lee, K. (2023). Developing critical thinking and digital competency in modern education. *Journal of Educational Innovation*, 20(2), 112-129.
11. Cooper, H., & Jefferson, L. (2024). Innovations in curriculum for STEM skills development. *Journal of STEM Education*, 10 (1), 30-45.
12. Darling-Hammond, L., & Hyster, M. E. (2022). Preparing educators for the future: Evidence-based practices for professional learning. *Educational Policy*, 36(2), 196-214.
13. Fadel, C., & Lemke, C. (2023). 21st century skills: How to integrate them into professional development. *International Journal of Educational Leadership Preparation*, 18 (1), 45-59.
14. Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B. (2020). *Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed*. Cambridge, MA: Center for Curriculum Redesign.
15. Fernando, M., Ferrandiz, C., Lior, & Sainz, M. (2016). Successful intelligence and giftedness: An empirical study. *Annals of Psychology*, 32 (3), 672-682.
16. Florin D. Salajan, Duffield, S. K., Glava, A. E., & Glava, C. C. (2017). A comparative study of two pre-service teacher preparation programmes in the USA and Romania. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 47 (4), 483-498.
17. Gardner, H. (2022). *Multiple intelligences theory and educational adaptability: Implications for 21st century skills*. Harvard University Press.
18. García, R., & Ortiz, R. (2022). Integrating 21st century skills in the classroom: *A systematic review Journal of Educational Research and Practice*, 12 (1), 14-29.
19. Ghalenovy, F., & Kareshki, H. (2017). Multiple relationships between successful intelligence and self-regulated learning dimensions: Comparing gifted and ordinary students in Mashhad. *Palma Journal*, 16(2), 325-332.

20. Harris, J., & Hofer, M. (2023). Teaching with technology: A comprehensive guide. ASCD.
21. Johnson, M., & Parker, N. (2022). Reshaping curriculum for inclusive and equitable education. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 405-422.
22. Johnson, P. (2020). Collaborative and technology-enhanced approaches in curriculum. Chicago: Progressive Learning.
23. Jones, A., & Anderson, B. (2021). Integrating digital literacy into school curricula. *Journal of Educational Technology*, 15 (2), 115-130.
24. Jones, A., & Taylor, S. (2023). Educational strategies for modern curriculums. London: Academic Publishing.
25. Khakpoor, F., Abedi, A., & Manshaee, G. (2018). Effectiveness of the successful intelligence program in improving learning behaviors of students with attention-deficit/hyperactivity disorder. *International Archives of Health Sciences*, 5 (4), 135-139.
26. Kirkpatrick, D. (2023). Transforming education for the 21st century: Strategies for success. *Global Education Review*, 10 (2), 22-37.
27. Lamp, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2017). Key skills for the 21st century: An evidence-based review. Victoria University, Melbourne, Australia.
28. Learning in the 21st century: Best practices for teaching. (2023). *Journal of Educational Psychology*, 116 (2), 97-113.
29. Markuszewska, I., Tanskanen, M., & Subirós, J. V. (2018). New ways to learn geography: Challenges of the 21st century. *Quaestiones Geographica*, 37 (1), 37-45.
30. Martin, E., & Smith, F. (2023). Cultural competence in curriculum design for global citizenship. *Journal of Curriculum Studies*, 12(3), 85-102.
31. Marzano, R. J. (2021). The new art and science of teaching: More than fifty new instructional strategies for academic success. ASCD.
32. Mysore, L., & Vijayalaxmi, A. (2018). Significance of successful intelligence in the academics of adolescents: A literature review. *International Journal of Home Science*, 4 (1), 13-16.
33. National Council for the Social Studies (NCSS). (2024). College, career, and civic life (C3) framework for social studies state standards.

34. P21 Framework for 21st Century Learning. (2021). The Partnership for 21st Century Skills. P21.org.
35. Partnership for 21st Century Learning (P21). (2020). Framework for 21st century learning. Washington, D.C.: P21.
36. Rahimian, F., & Arciszewski, T. (2014). Successful education for AEC professionals: Case study of applying immersive game-like virtual reality interfaces. *Visualization in Engineering*, 2 (1), 4.
37. Saleh, S. E. (2018). Critical thinking as a 21st-century skill: Conceptions, implementation and challenges in the EFL classroom. *European Journal of Foreign Language Teaching*, 4 (1), 1-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542838>
38. Schleicher, A. (2021). Preparing students for global citizenship and civic engagement: The role of social studies education. OECD Publishing.
39. Smith, L. (2022). Curriculum development and quality in education. New York: Educational Press.
40. Sternberg, R. J. (2015). Successful intelligence: A model for testing intelligence beyond IQ tests. *European Journal of Education and Psychology*, 8 (2), 76-84.
41. Sternberg, R. J. (2018). Context-sensitive cognitive and educational testing. *Educational Psychology Review*, 30 (3), 857-884.
42. Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (2005). Conceptions of giftedness (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University Press.
43. Sugiyanto, S., Maryani, E., & Ruhimat, M. (2018). A preliminary study on developing geography literacy based on social studies learning model to improve teachers' 21st century skills IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 145 (1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012062>
44. Taylor, R., & Lin, S. (2020). Assessing the role of soft skills in 21st-century curriculum development. *Journal of Education and Work*, 33(6), 556-572.
45. Tearle, P. (2020). Developing 21st century skills through online learning: The importance of technology in education. *International Journal of Educational Technology*, 12 (3), 45-59.
46. Trilling, B., & Fadel, C. (2021). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

47. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). 21st century skills in curriculum development: A comparative study. *Journal of Curriculum Studies*, 44 (3), 299-321.
48. Wagner, T. (2020). *The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need—and what we can do about it*. New York, NY: Basic Books.
49. World Economic Forum. (2015). *New vision for education: Unlocking the potential of technology*. Geneva: World Economic Forum.
50. Cookson, P. (2004). Thinking Teaching Pre K – 8.34, 14-16.
51. Ekinc, B. (2014). The relationships among Sternbergs Triarchic Abilities Gardners multiple intelligences, and academic achievement, *Social Behavior and Personality, An international journal*, 42(16), 625-634
52. Hymer, B. and Gershon, M. (2014). *Growth Mindset pocketbook*, Alresford: Teachers pocketbooks.
53. Sternberg, R. & Grigorenko, Elena. (2004). Successful Intelligence in the classroom, *Theory into Practice*. 43 (4), 274-280. Article Retrieved From: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4304_5.
54. Sternberg, R. J. (2010). Assessment of gifted students for identification purpose: New techniques for a new millennium, *Learning and Individual Differences*, 20(8), PP: 327-336.

قائمة الملاحق

- ملحق(١): قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات ومواد البحث.
- ملحق(٢): قائمة بأبعاد الذكاء الناجح الواجب توافرها في مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- ملحق(٣): أداة تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
- ملحق(٤): نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في ضوء أبعاد الذكاء الناجح.
- ملحق(٥): التصور المقترح لتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد الذكاء الناجح للمرحلة المتوسطة.
- ملحق(٦): كتاب الطالب للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.
- ملحق(٧): دليل المعلم للوحدتين المطورتين في ضوء أبعاد الذكاء الناجح في مادة الدراسات الاجتماعية بالصف الأول المتوسط.
- ملحق(٨): قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- ملحق (٩): اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.
- ملحق(١٠): قائمة بأبعاد الهوية الوطنية المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- ملحق(١١): مقياس الهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

ملحق (١)

قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات ومواد البحث

قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات ومواد البحث(*)

الاسم	الوظيفة
أ.د/ سامية المحمدي فايد	أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ - كلية التربية - جامعة طنطا.
أ.د/ عاطف محمد بدوي	أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ- كلية التربية - جامعة طنطا.
أ.د / فوزي الشربيني	أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا- كلية التربية- جامعة دمياط.
أ.د/ محمود جابر الجلوى	أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا - كلية التربية - جامعة دمياط.
أ.د / هبة الله حلمي	أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ- كلية التربية - جامعة عين شمس.
أ.د/ يحيى عطيه سليمان	أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا- كلية التربية - جامعة عين شمس.
د/ أميرة عزت محمود عبد العزيز	مدرس المناهج وطرق تدريس المواد الاجتماعية- كلية التربية - المنصورة.
د/ محمد فتحي علي محمد	مدرس المناهج وطرق تدريس المواد الاجتماعية- كلية التربية - المنصورة.

(*) تم وضع الأسماء أبجدياً وفقاً والدرجة العلمية

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٢)

استبانة متطلبات تطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة
بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية - جامعة المنصورة

الصورة الأولى لاستبانة متطلبات تطوير منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة
المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح

أولاً: الذكاء التحليلي:

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١. تعرض الأهداف السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. توجه الأهداف المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تحث الأهداف المتعلم نحو المقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٤. توجه الأهداف المتعلم نحو تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. تركز الأهداف على وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p> <p>٧. تهتم الأهداف بعرض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p>	الأهداف	الذكاء التحليلي

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٨. تنمى الأهداف مهارة المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الأحداث المختلفة.</p> <p>٩. تعرض الأهداف مشكلات تثير تفكير المتعلم نحو تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناءً على المعلومات الحالية.</p> <p>١٠. توجه الأهداف نحو إثارة تفكير المتعلم وتحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p>		
		<p>١. يعرض المحتوى السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. يوجه المحتوى المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. يتضمن المحتوى موضوعات توجه المتعلم للمقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٤. يراعى المحتوى تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p> <p>٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. يتضمن المحتوى موضوعات تتطلب من المتعلم وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p>	المحتوى	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٧. يعرض المحتوى بعض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p> <p>٨. يتضمن المحتوى قضايا تتطلب المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٩. يطرح المحتوى في بعض موضوعاته مشكلات تثير تفكير المتعلم نحو تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناءً على المعلومات الحالية.</p> <p>١٠. يتضمن المحتوى موضوعات بحثية تثير تفكير المتعلم وتحتاج إلى تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p> <p>١١. يراعى المحتوى المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١٢. يعرض المحتوى مواقف مفتوحة تتطلب من المتعلم تقييم المعلومات وكتابة القرار المناسب الذي يجب عليه اتخاذها تجاه هذا الموقف.</p> <p>١٣. يوجه المحتوى المتعلم نحو اتخاذ القرارات في المشكلات المطروحة من خلال التواصل مع المواقع العلمية الأجنبية والعربية الموثوق بها.</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على عرض السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلم على تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p> <p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم المقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام تشجع المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلم على عرض بعض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p> <p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٨. الأنشطة تثير تفكير المتعلم وتحتاج إلى تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p>	الأنشطة	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٩. تتضمن الأنشطة مهام تعتمد على المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم تقييم المعلومات وكتابة القرار المناسب الذي يجب عليه اتخاذها تجاه هذا الموقف.</p>		
		<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى قدرة المتعلم على تحديد السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. تتضمن أساليب التقويم لقياس مهارة المتعلم في اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مهارة المتعلم في اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم لمهارة المقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٥. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم القدرة على بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p>	أساليب التقويم	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٦. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم لمهارة وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p> <p>٧. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقويم أدوات تقيس مدى قدرة المتعلم على تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناء على المعلومات الحالية.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقويم أدوات تقيس مهارة المتعلم على تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مهارة المتعلم نحو تقييم المعلومات وكتابة القرار المناسب الذي يجب عليه اتخاذها تجاه موقف معين.</p>		

ثانياً: الذكاء الإبداعي

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تحث الأهداف المتعلم نحو تقديم أكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المتربطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p> <p>٣. تهتم الأهداف بتنمية قدرة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة والتي تتسم بالغزارة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. تساعد الأهداف المتعلم على تغيير الواجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p>	الأهداف	الذكاء الإبداعي

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٧. تنمى الأهداف قدرة المتعلم على التفكير في حل المشكلات العلمية بطرق غير مألوفة.</p> <p>٨. توجه الأهداف المتعلم نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تهتم الأهداف بتنمية قدرة المتعلم على توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تشجع الأهداف المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. تنمى الأهداف قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٢. توجه الأهداف المتعلم نحو تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p> <p>١٣. تشجع الأهداف المتعلم نحو متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p> <p>١٤. توجه الأهداف المتعلم نحو متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		١٥. توجه الأهداف المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.		
		١. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو تركيب الأفكار بشكل جديد. ٢. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو تقديم أكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين. ٣. يتضمن المحتوى مهام ومعلومات تساعد المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المترابطة بموقف معين في زمن محدد. ٤. يطرح المحتوى بعض المشكلات التي تتطلب من المتعلم صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المترابطة بموقف محدد. ٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر. ٦. يوجه المحتوى المتعلم لتغيير الوجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.	المحتوى	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٧. يطرح المحتوى في بعض موضوعاته مشكلات علمية تثير تفكير المتعلم نحو حلها بطرق غير مألوفة.</p> <p>٨. يوجه المحتوى المتعلم في بعض مواضيع نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تثير موضوعات المحتوى تفكير المتعلم نحو توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. يوجه المحتوى المتعلم نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. يرشد المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٢. يوجه المحتوى المتعلم نحو تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p> <p>١٣. يتضمن المحتوى مهام توجه المتعلم نحو متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p> <p>١٤. يوجه المحتوى المتعلم نحو متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		١٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.		
		<p>١. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام تركز على تقديم المتعلم لأكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p> <p>٣. تتضمن الأنشطة مهام ومعلومات تساعد المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المترابطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p>	الأنشطة	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تثير تفكير المتعلم نحو توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>٨. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>٩. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام ترشد المتعلم نحو تغيير الواجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>١١. تتضمن الأنشطة مهام تثير تفكير المتعلم نحو حل المشكلات العلمية بطرق غير مألوفة.</p> <p>١٢. تتضمن الأنشطة مهام تساعد المتعلم على تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p> <p>١٣. تتضمن الأنشطة مهام تشجع المتعلم على متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١٤. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p> <p>١٥. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.</p>		
		<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تقديم أكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p> <p>٣. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المترابطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المترابطة بموقف محدد.</p> <p>٥. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر .</p> <p>٦. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>٧. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على حل المشكلات العلمية بطريقة غير مألوفة.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات .</p>		

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
غير مناسبة	مناسب			
		١٢. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.		

ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي:

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١. توجه الأهداف المتعلم نحو توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p> <p>٢. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو التعاون مع زملائه في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. توجه الأهداف المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تشجع الأهداف المتعلم على العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو أهمية تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. ترشد الأهداف المتعلم نحو ضرورة إدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p> <p>٧. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. توجه الأهداف المتعلم نحو الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p>	الأهداف	الذكاء العملي التطبيقي

مدى مناسبتها		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		٩. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.		
		<p>١. يساعد المحتوى المتعلم في توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياه العملية.</p> <p>٢. يوجه المحتوى المتعلمين للتعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. يوجه المحتوى المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. يتضمن المحتوى مهام تشجع العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. يتضمن المحتوى موضوعات توجه نحو تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. يتضمن المحتوى مهام تتطلب تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p> <p>٧. يساعد المحتوى المتعلم نحو تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. يساعد المحتوى المتعلم في الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. يوجه المحتوى في بعض موضوعاته نحو استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p>	المحتوى	

مدى مناسبتها		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>١٠. يتضمن المحتوى مهام تتطلب من المتعلم كتابة تقارير عن الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p> <p>١١. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو الاشتراك في مشروعات إنتاجية خدمية على مستوى مصغر لتعزيز التعلم من خلال العمل.</p>		
		<p>١. تتضمن الأنشطة مهام ترشد المتعلم نحو توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلمين على التعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تشجع العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو أهمية تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p>	الأنشطة	

مدى مناسبتها		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تساعد المتعلم على تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو أهمية استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم كتابة تقارير عن الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p>		
		<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p> <p>٢. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلمين على التعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة.</p> <p>٣. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p>	أساليب التقويم	

مدى مناسبة		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
مناسب	غير مناسبة			
		<p>٥. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p> <p>٧. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على كتابة تقارير عن الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p>		

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٣)

أداة تحليل منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني علي السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية

كلية التربية- جامعة المنصورة

٢٠٢٥-١٤٤٦هـ م

أداة تحليل منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
في ضوء أبعاد نظرية الذكاء الناجح

أولاً: الذكاء التحليلي:

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>١. تعرض الأهداف السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. توجه الأهداف المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تحث الأهداف المتعلم نحو المقارنة بين مفهوميين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٤. توجه الأهداف المتعلم نحو تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. تركز الأهداف على وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p>	الأهداف	الذكاء التحليلي

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٧. تهتم الأهداف بعرض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p> <p>٨. تنمى الأهداف مهارة المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الأحداث المختلفة.</p> <p>٩. تعرض الأهداف مشكلات تثير تفكير المتعلم نحو تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناءً على المعلومات الحالية.</p> <p>١٠. توجه الأهداف نحو إثارة تفكير المتعلم وتحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p>		
			<p>١. يعرض المحتوى السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. يوجه المحتوى المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. يتضمن المحتوى موضوعات توجه المتعلم للمقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p>	المحتوى	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٤. يراعى المحتوى تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p> <p>٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. يتضمن المحتوى موضوعات تتطلب من المتعلم وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p> <p>٧. يعرض المحتوى بعض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p> <p>٨. يتضمن المحتوى قضايا تتطلب المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٩. يطرح المحتوى في بعض موضوعاته مشكلات تثير تفكير المتعلم نحو تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناءً على المعلومات الحالية.</p> <p>١٠. يتضمن المحتوى موضوعات بحثية تثير تفكير المتعلم وتحتاج إلى تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>١١. يراعى المحتوى المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١٢. يعرض المحتوى مواقف مفتوحة تتطلب من المتعلم تقييم المعلومات وكتابة القرار المناسب الذى يجب عليه اتخاذها تجاه هذا الموقف.</p> <p>١٣. يوجه المحتوى المتعلم نحو اتخاذ القرارات في المشكلات المطروحة من خلال التواصل مع المواقع العلمية الأجنبية والعربية الموثوق بها.</p>		
			<p>١. تتضمن الأنشطة مهام تتمى قدرة المتعلم على عرض السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلم على تصنيف المعلومات وتنظيمها ووضعها في مجموعات.</p>	الأنشطة	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم المقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام تشجع المتعلم نحو بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p> <p>٦. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلم على عرض بعض الأحداث التي تتطلب ترتيباً زمنياً معيناً.</p> <p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٨. الأنشطة تثير تفكير المتعلم وتحتاج إلى تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p> <p>٩. تتضمن الأنشطة مهام تعتمد على المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم تقييم المعلومات وكتابة القرار</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			المناسب الذي يجب عليه اتخاذها تجاه هذا الموقف.		
			<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى قدرة المتعلم على تحديد السمات أو الخصائص التفصيلية التي يتسم بها مفهوم معين.</p> <p>٢. تتضمن أساليب التقويم لقياس مهارة المتعلم في اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٣. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مهارة المتعلم اختيار الأدوات والإجراءات التي تساعد في عملية جمع المعلومات.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم لمهارة المقارنة بين مفهومين أو أكثر من عدة زوايا.</p> <p>٥. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم القدرة على بناء معايير يمكن استخدامها في تقييم العناصر.</p>	أساليب التقويم	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٦. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مدى امتلاك المتعلم لمهارة وضع المفاهيم في تسلسل هرمي.</p> <p>٧. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على المقارنة بين الأفكار والأحداث لتحديد العلاقات بين الظواهر المختلفة.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقويم أدوات تقيس مدى قدرة المتعلم على تنبؤ أحداث مشابهة في المستقبل بناء على المعلومات الحالية.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقويم أدوات تقيس مهارة المتعلم على تحليل المعلومات والتوصل إلى الأسباب والنتائج.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس المعرفة العلمية السابقة للمتعلمين.</p> <p>١١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس مهارة المتعلم نحو تقييم المعلومات وكتابة القرار المناسب الذي يجب عليه اتخاذها تجاه موقف معين.</p>		

ثانياً: الذكاء الإبداعي

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>١. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تحث الأهداف المتعلم نحو تقديم أكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المتربطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p> <p>٣. تهتم الأهداف بتنمية قدرة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة والتي تتسم بالغزوة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة</p>	الأهداف	الذكاء الإبداعي

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. تساعد الأهداف المتعلم على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>٧. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على التفكير في حل المشكلات العلمية بطرق غير مألوفة.</p> <p>٨. توجه الأهداف المتعلم نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تهتم الأهداف بتتمة قدرة المتعلم على توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تشجع الأهداف المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. تنمي الأهداف قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٢. توجه الأهداف المتعلم نحو تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p> <p>١٣. تشجع الأهداف المتعلم نحو متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p> <p>١٤. توجه الأهداف المتعلم نحو متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p> <p>١٥. توجه الأهداف المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.</p>		
			<p>١. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو تقديم أكبر عدد</p>	المحتوى	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p> <p>٣. يتضمن المحتوى مهام ومعلومات تساعد المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. يطرح المحتوى بعض المشكلات التي تتطلب من المتعلم صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. يوجه المحتوى المتعلم لتغيير الواجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>٧. يطرح المحتوى في بعض موضوعاته مشكلات علمية تشير</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>تفكير المتعلم نحو حلها بطرق غير مألوفة.</p> <p>٨. يوجه المحتوى المتعلم في بعض مواضيع نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تثير موضوعات المحتوى تفكير المتعلم نحو توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. يوجه المحتوى المتعلم نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. يرشد المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٢. يوجه المحتوى المتعلم نحو تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p> <p>١٣. يتضمن المحتوى مهام توجه المتعلم نحو متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p> <p>١٤. يوجه المحتوى المتعلم نحو متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p> <p>١٥. يوجه المحتوى المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.</p>		
			<p>١. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام تركز على تقديم المتعلم لأكثر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p>	الأنشطة	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٣. تتضمن الأنشطة مهام ومعلومات تساعد المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تثير تفكير المتعلم نحو توقع ما يمكن أن</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>٨. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>٩. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام ترشد المتعلم نحو تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>١١. تتضمن الأنشطة مهام تثير تفكير المتعلم نحو حل المشكلات العلمية بطرق غير مألوفة.</p> <p>١٢. تتضمن الأنشطة مهام تساعد المتعلم على تعديل وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>١٣. تتضمن الأنشطة مهام تشجع المتعلم على متابعته هدف معين مهما اعترضه من معيقات ومشتتات.</p> <p>١٤. تتضمن الأنشطة مهام تنمي قدرة المتعلم على متابعة سير المشكلة ذهنياً وتوضيح العلاقة بين عناصرها.</p> <p>١٥. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم جديدة ذات معنى.</p>		
			<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تركيب الأفكار بشكل جديد.</p> <p>٢. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تقديم أكبر عدد ممكن من الكلمات أو الألفاظ المترابطة ذات المعنى المرتبطة بمفهوم معين.</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٣. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين في زمن محدد.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على صياغة أكبر عدد من الأفكار السليمة المرتبطة بموقف محدد.</p> <p>٥. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توليد الأفكار والحلول الجديدة المتنوعة المتعلقة بمشكلة ما والانتقال من فكرة لأخرى بسهولة ويسر.</p> <p>٦. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تغيير الواجهة الذهنية التي ينظر بها إلى المشكلة لتوليد حلول جديدة ومتنوعة.</p> <p>٧. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على حل</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>المشكلات العلمية بطريقة غير مألوفة.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على النظر لبعض المشكلات نظرة غير مألوفة وإدراك أوجه القصور والضعف في الموقف.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توقع ما يمكن أن يترتب على حدوث بعض المشكلات العلمية.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل الجديدة عن موقف أو فكرة ما.</p> <p>١١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على إعطاء أكبر قدر من التفاصيل المتنوعة تجاه بعض المشكلات .</p> <p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تعديل</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			وتبديل الأفكار لتحقيق الأهداف الإبداعية بأفضل صورة ممكنة.		

ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي:

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>١. توجه الأهداف المتعلم نحو توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p> <p>٢. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو التعاون مع زملائه في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. توجه الأهداف المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تشجع الأهداف المتعلم على العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. توجه الأهداف المتعلم نحو أهمية تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. ترشد الأهداف المتعلم نحو ضرورة إدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p>	الأهداف	الذكاء العملي التطبيقي

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٧. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. توجه الأهداف المتعلم نحو الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. تهتم الأهداف بتوجيه المتعلم نحو استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p>		
			<p>١. يساعد المحتوى المتعلم في توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياه العملية.</p> <p>٢. يوجه المحتوى المتعلمين للتعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. يوجه المحتوى المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. يتضمن المحتوى مهام تشجع العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p>	المحتوى	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٥. يتضمن المحتوى موضوعات توجه نحو تطبيق المستجدات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. يتضمن المحتوى مهام تتطلب تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p> <p>٧. يساعد المحتوى المتعلم نحو تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. يساعد المحتوى المتعلم في الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. يوجه المحتوى في بعض موضوعاته نحو استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p> <p>١٠. يتضمن المحتوى مهام تتطلب من المتعلم كتابة تقارير عن الدور الذى تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p> <p>١١. يوجه المحتوى المتعلم في بعض موضوعاته نحو الاشتراك في مشروعات إنتاجية خدمية على</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			مستوى مصغر لتعزيز التعلم من خلال العمل.		
			<p>١. تتضمن الأنشطة مهام ترشد المتعلم نحو توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p> <p>٢. تتضمن الأنشطة مهام تحث المتعلمين على التعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.</p> <p>٣. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تتضمن الأنشطة مهام تشجع العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p>	الأنشطة	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٦. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو أهمية تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p> <p>٧. تتضمن الأنشطة مهام تساعد المتعلم على تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. تتضمن الأنشطة مهام توجه المتعلم نحو أهمية استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p> <p>١٠. تتضمن الأنشطة مهام تتطلب من المتعلم كتابة تقارير عن الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p>		
			<p>١. تتضمن أساليب التقويم أدوات لقياس قدرة المتعلم على توظيف المعلومات والخبرات العلمية في الحياة العملية.</p>		

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٢. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلمين على التعاون معاً في تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة.</p> <p>٣. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على جمع المعلومات حول المشكلات من مصادر عربية وأجنبية موثقة.</p> <p>٤. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على العمل في فرق بحثية متنوعة لخدمة المجتمع.</p> <p>٥. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تطبيق المستحدثات التكنولوجية بفاعلية.</p> <p>٦. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تحديد الأهداف وإدارة الوقت أثناء تنفيذ المهام.</p>	أساليب التقييم	

غير متوفرة	درجة التوافر		الأبعاد الفرعية	العنصر	أبعاد الذكاء الناجح
	موجزة	مفصلة			
			<p>٧. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على تكرار المحاولات وصولاً للهدف.</p> <p>٨. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على الاستفادة من أبحاث الدول المتقدمة في المجالات المختلفة.</p> <p>٩. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على استغلال موارد البيئة وثرواتها لمواجهة مشكلاتها.</p> <p>١٠. تتضمن أساليب التقييم أدوات لقياس قدرة المتعلم على كتابة تقارير عن الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في تطوير المجتمع.</p>		

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٤)

نتائج تحليل محتوى مناهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة
العربية السعودية في ضوء مؤشرات أبعاد الذكاء الناجح

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

أ.د/ أماني على السيد رجب

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

كلية التربية - جامعة المنصورة

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية- جامعة المنصورة

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

الصف الأول المتوسط / الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى: الأرض والكون

المجموع	سطح الأرض			حركة الأرض			خطوط الطول ودوائر العرض			شكل الأرض			المجموعة الشمسية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
6	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	-	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١- الأهداف
7	-	-	//	-	-	/	-	-	/	-	/	-	-	-	//	٢- المحتوي
٤	-	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	٣- الأنشطة
٥	-	/	-	-	/	-	-	-	//	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
٤	-	-	//	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١- الأهداف
٤	-	-	//	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	٢- المحتوي
٣	-	-		-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
٤	-	-	//	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١- الأهداف
٥	-	-	//	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٢- المحتوي
٢	-	-		-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الثانية: الحضارات

المجموع	الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية			العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية			العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية			الحضارة الإسلامية			الحضارات القديمة			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة				
9	-	-	/	-	/	//	-	-	//	-	-	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٧	-	-	/	-	-	/	-	-	//	-	-	/	-	-	//	٢-المحتوي
٥	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
٥	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
٥	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	//	-	-	-	//	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
٤	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	//	٢-المحتوي
٢	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣- الأنشطة
٤	-	-	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
٣	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	٢-المحتوى
٣	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
١	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الثالثة: التخطيط

المجموع	تنظيم الوقت			التخطيط وأهدافه			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٢	-	/	-	-	-	/	أولاً: الذكاء التحليلي
-	-	-	-	-	-	-	١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
١	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
1	-	/	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي
-	-	-	-	-	-	-	١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
2	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
3	-	/	/	-	/	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي
١	-	/	-	-	-	-	١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوى
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	التقويم

الفصل الدراسي الثاني/ الوحدة الرابعة: العصر النبوي

المجموع	حجة الوداع ووفاة النبي محمد			شمال النبي محمد			غزوات النبي محمد			هجرة النبي محمد			نزول الوحي والدعوة			حياة النبي محمد قبل البعثة			شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
١١	-	-	//	-	-	//	-	-	//	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٩	-	/	//	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوي
٥	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
٣	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
٢	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٢-المحتوي
٢	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
١	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
٢	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
٧	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٢-المحتوى
٥	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
٣	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الخامسة: عصر الخلفاء الراشدين

المجموع	المبادئ والقيم الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين			جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام			أعمال الخلفاء الراشدين			الخلفاء الراشدين أخلاقهم وخلافتهم			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة				
9	-	-	//	-	/	//	-	-	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
6	-	-	//	-	/	//	-	-	-	-	-	/	٢-المحتوي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣-الأنشطة
3	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
3	-	/	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
4	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	/	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	٣- الأنشطة
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
5	-	-	-	-	/	/	-	/	/	-	/	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
4	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٢-المحتوى
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
3	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	التقويم

الفصل الدراسي الثالث/ الوحدة السادسة: الهوية الشخصية.

المجموع	التفاعل الاجتماعي			التنمية الذاتية			الهوية الذاتية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
4	-	-	/	-		/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١- الأهداف
1	-	-	-	-	-	-		-	/	٢- المحتوى
1	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
3	-	-	-	-	/	/	-	-	/	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١- الأهداف
1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	٢- المحتوى
2	-	-	-	-	-	-	-	-	//	٣- الأنشطة
1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	٤- أساليب التقويم
4	-	/	-	-	/	/	-	-	/	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١- الأهداف
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٢- المحتوى
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	
2	-	/	-	-	-	-	-	/	-	التقويم

الوحدة السابعة: الأمن الوطني.

المجموع	المواطن والأمن الوطني			مؤسسات الأمن الوطني			مجالات الأمن الوطني			ركائز الأمن الوطني			مفهوم الأمن الوطني			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة				
5	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف	
3	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوى	
4	-	/	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة	
3	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	٤-أساليب التقويم	
3	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف	
4	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	٢-المحتوى	
2	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة	
3	-	-	-	/	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم	
5	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف	
4	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	٢-المحتوى	
4	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	/	-	٣-الأنشطة	
1	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم	

الوحدة الثامنة: الحوار

المجموع	الحوار الوطني			آداب الحوار			أركان الحوار			مفهوم الحوار وأهميته			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
5	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
4	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوي
1	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
2	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
1	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
3	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	/	٣-الأنشطة
2	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
3	-	-	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
2	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	/	٣-الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم

الصف الثاني المتوسط/ الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى: الدولة الأموية.

المجموع	نهاية الدولة الأموية			امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الاسلام			الدولة الأموية وأبرز خلفاءها			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
3	-	-	/	-	-	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
3	-	-	/	-	-	/	-	/	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣-الانشطة
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٣- الأنشطة
1	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوى
2	-	-	/	-	/	-	-	-	-	٣-الانشطة
2	-	-	/	-	-	/	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الثانية: الدولة العباسية والدول المتتابعة ١٣٢ - ١٣٤٢ هـ

المجموع	الدولة العثمانية			نهاية الدولة العباسية			امتداد الدولة العباسية			الدولة العباسية وأبرز خلفاءها			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٢	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
2	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	٢-المحتوي
3	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	٣-الأنشطة
3	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣-الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
2	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
5	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	//	-	٣-الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- أساليب التقويم

الوحدة الثالثة: الجغرافيا

المجموع	الخريطة الطبوغرافية			الأقاليم الجغرافية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
3	-	-	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١- الأهداف
2		-	/		-	/	٢- المحتوى
1	-	-	/	-	-	-	٣- الأنشطة
١	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١- الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢- المحتوى
-	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١- الأهداف
١	-	/	-	-	-	-	٢- المحتوى
١	-	-	-	-	/	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الفصل الدراسي الثاني/ الوحدة الرابعة: أغلفة كوكب الأرض

المجموع	الأقاليم الحيوية			الغلاف الحيوي			العوامل الداخلية والخارجية في الأرض			الغلاف الصخري			عناصر الطقس والمناخ			الطقس والمناخ			الغلاف الجوي			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٥	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٥	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	٢-المحتوي
٣	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
٢	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	٣-الأنشطة
٣	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
٢	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
٦	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-	//	-	/	/	-	-	-	٣-الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الخامسة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المجموع	التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية			إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية			تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية			المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية			المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
6	-	/	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-	-	-	/	٢-المحتوي
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣-الأنشطة
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
3	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	التقويم

الوحدة السادسة: الأنظمة واللوائح

المجموع	فوائد الأنظمة واللوائح			مجالات الأنظمة واللوائح			مفهوم الأنظمة واللوائح			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١- الأهداف
3	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢- المحتوى
4	-	-	/	-	/	/	-	/	-	٣- الأنشطة
١	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١- الأهداف
1	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٢- المحتوى
2	-	-	/	-	-	/	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١- الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢- المحتوى
3	-	-	/	-	-	/	-	/	/	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الفصل الدراسي الثالث/ الوحدة السابعة: العالم العربي والاسلامي

المجموع	التحديات الاقتصادية والاجتماعية		الوحدات السياسية في العالم العربي والاسلامي		الخصائص البشرية للعالم العربي والاسلامي		الخصائص الطبيعية للعالم العربي والاسلامي		الدروس	الأبعاد	
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول			
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة			مفصلة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
2	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	٢-المحتوي
4	-	/	-	-	/	-	/	-	/	-	٣-الانشطة
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
2	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
1	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
١	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	٢-المحتوى
6	-	/	-	-	/	/	-	//	-	/	٣-الانشطة
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	التقويم

الوحدة الثامنة: التخطيط والهويات

المجموع	الهويات			تقويم التخطيط			إدارة الوقت			أولويات التخطيط			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٢-المحتوي
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
١	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
2	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
1	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
3	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-	/	٢-المحتوى
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة التاسعة: الاقتصاد

المجموع	التنوع الاقتصادي			النشاط الاقتصادي			الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٤	/	/	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١- الأهداف
٢	/	/	-	-	-	-	٢- المحتوي
١	-	-	-	-	/	-	٣- الأنشطة
١	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١- الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢- المحتوي
-	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١- الأهداف
٢	-	/	-	-	/	-	٢- المحتوى
٢	-	/	-	-	/	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الصف الثالث المتوسط/ الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى: جغرافية المملكة العربية السعودية

المجموع	عدد السكان			تركيبة السكان			توزيع السكان			المناخ			مظاهر التضاريس			الموقع			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٧	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٦	-	-	/	-	-	/	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	/	٢-المحتوي
٧	-	/	-	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
٤	-	/	-	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٢-المحتوي
٦	-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	٣-الأنشطة
٣	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوي
٥	-	/	-	-	-	/	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
٤	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الثانية: موارد المملكة العربية السعودية

المجموع	تتمية الموارد والمحافظة عليها			السياحة			الصناعة والتجارة			النفط والغاز والمعادن			المياه			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
5	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف	
5	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوي
6	-	//	-	-	/	-	-	//	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
2	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
2	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	٣-الأنشطة
3	-	-	-	-	-	-	-	-	//	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
4	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
3	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	٢-المحتوى
5	-	/	-	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
3	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم

الفصل الدراسي الثاني/ الوحدة الثالثة: التنمية الوطنية

المجموع	السلامة ومجالاتها			تنمية البنية الأساسية			التنمية الاجتماعية			التنمية التعليمية			التنمية الصحية			مفهوم التنمية ومجالاتها			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٦	-	/		-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٦	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوى
٥	-	/		-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
٦	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوى
١	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
٢	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
٤	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٢-المحتوى
٩	-	/	///	-	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	-	٣-الأنشطة
٨	-	/	//	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الرابعة: الأنظمة في المملكة العربية السعودية

المجموع	نظام المناطق			مجلس الشوري			مجلس الوزراء			سلطات الدولة			النظام الأساسي للحكم			الانظمة السعودية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
٧	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٦	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوي
٦	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	//	-	-	-	-	-	/	-	٣-الانشطة
٦	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	/	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
٤	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-	-	٣- الانشطة
١	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوى
٥	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	٣-الانشطة
٤	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الخامسة: الهوية الوطنية

المجموع	الارومة السعودية			يوم العلم			اليوم الوطني			يوم التأسيس			الهوية الوطنية			أسس المملكة العربية السعودية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجز	مفصلة		موجز	مفصلة		موجز	مفصلة		موجز	مفصلة		موجز	مفصلة		موجز	مفصلة	
٥	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
٦	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	٢-المحتوي
٦	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	//	/	٣-الانشطة
٣	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	٢-المحتوي
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	٣- الأنشطة
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
٣	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
٢	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
٦	-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٣-الانشطة
٦	-	/	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	/	٤- أساليب التقويم

الفصل الدراسي الثالث/ الوحدة السادسة: الخرائط والتقنيات الحديثة

المجموع	علم المساحة			التقنيات الحديثة نظام تحديد المواقع العالمي			الصور الجوية واستعمالاتها			عناصر الخرائط			أنواع الخرائط			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
6	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	/	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
8	-	-	/	-	/	/	-	/	/	-	-	//	-	-	/	٢-المحتوي
4	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٤-أساليب التقويم
2	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
1	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
4	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
2	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
5	-	-	/	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
7	-	//	/	-	-	/	-	/	/	-	/	-	-	-	-	٣-الأنشطة
5	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة السابعة: الإنجاز الذاتي والاقتصاد

المجموع	المشكلات الاقتصادية			الاقتصاد الوطني			العمل والانتاج			الإنجاز الذاتي			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
5	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	-	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
4	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	-	٢-المحتوي
1	-	-	-	-	/		-	-	-	-	-	-	٣-الأنشطة
١	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	/	-	٤-أساليب التقويم
1	-	/		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
6	-	/	/	-	/	/	-	-	/	-	/	-	٣-الأنشطة
3	-	/	/	-	/		-	-	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
3	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
3	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	٢-المحتوى
5	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	/	-	٣-الأنشطة
6	-	/	/	-	/	-	-	/	/		/	-	٤- أساليب التقويم

الوحدة الثامنة: المسؤولية

المجموع	الزوق العام			المواطنة المسنولة			مفهوم المسؤولية			الدروس الأبعاد
	غير	متناول		غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
3	-	/	/	-	-	-	-	/	-	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
5	-	/	/	-	-	/	-	/	/	٢-المحتوي
2	-	/		-	-	/	-	-	-	٣-الانشطة
4	-	/		-	/	-	-	/	/	٤-أساليب التقويم
2	-	/	/	-	-	-	-	-	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
1	-		/	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
3	-	/	/	-	-	/	-	-	-	٣- الأنشطة
3	-	/	/	-	/	-	-	-	-	٤- أساليب التقويم
2	-	/	-	-	/	-	-	-	-	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
6	-	/	/	-	/	/	-	/	/	٢-المحتوى
7	-	//	//	-	/	/	-	-	/	٣-الانشطة
6	-	/	/		/	/		/	/	٤- أساليب التقويم

الوحدة التاسعة: التطوع

المجموع	أشكال التطوع وبرامجه			مفهوم التطوع وأهميته			الدروس
	غير	متناول		غير	متناول		
		موجزة	مفصلة		موجزة	مفصلة	
4	-	/	/	-	/	/	أولاً: الذكاء التحليلي ١-الأهداف
4	-	/	/	-	/	/	٢-المحتوي
4	-	/	/	-	/	/	٣-الأنشطة
2	-	/	/	-	-	-	٤-أساليب التقويم
1	-	-	-	-	/	-	ثانياً: الذكاء الإبداعي ١-الأهداف
-	-	-	-	-	-	-	٢-المحتوي
2	-	-	/	-	/	-	٣- الأنشطة
2	-	/	-	-	/	-	٤- أساليب التقويم
2	-	-	/	-	-	/	ثالثاً: الذكاء العملي التطبيقي ١-الأهداف
2	-	/	-	-	-	/	٢-المحتوى
4	-	/	/	-	/	/	٣-الأنشطة
4	-	/	/	-	/	/	٤- أساليب التقويم

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٥)

التصور المقترح لمناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء نظرية الذكاء الناجح
لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا
كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات
الاجتماعية ورئيس القسم
كلية التربية- جامعة المنصورة

٢٠٢٥-١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م

الأهداف العامة لمناهج الاجتماعيات المطورة في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية.

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون بمختلف ظواهره.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة.
- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن الموضوعات التاريخية والجغرافية المختلفة.
- يطرح الأسئلة الذاتية المتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية لاستخلاص المفاهيم المرتبطة بها.
- يحلل الأحداث التاريخية والظواهر الجغرافية وتفسيرها وإيجاد العلاقات بينها.
- يفهم المشكلات المطروحة من خلال قراءتها وتحليلها وتحديد المعطيات المطلوبة وإعادة صياغتها بلغة واضحة ودقيقة.
- يحلل دور التكنولوجيا في فهم وتفسير الظواهر الجغرافية.
- يكتسب مهارة قراءة الخرائط وإعداد التقارير والبحوث.
- يوظف التكنولوجيا الحديثة في تصميم الأشكال والرسوم التوضيحية والخرائط الذهنية والمفاهيمية للمفاهيم المختلفة.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية للظواهر الجغرافية والأحداث التاريخية المختلفة.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الظواهر الأحداث المختلفة.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات العلماء في تفسير الظواهر الكونية وحركة الأرض.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.

- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الظواهر الجغرافية المختلفة، والأحداث التاريخية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل نقص المعلومات المرتبطة بالكون.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.
- تنمية بعض القيم الإيجابية مثل الديمقراطية والشورى والتفكير الإيجابي والمسؤولية والانتماء والأمن الوطني.
- يكتسب المعلومات عن موقع شبه الجزيرة العربية ودوره في تحقيق الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية.
- يحلل العوامل المؤثرة في تشكيل الهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
- يبرز دور الشخصيات التاريخية في تكوين الفكر العربي السعودي.
- يوضح الجذور التاريخية للهوية والثقافة السعودية.
- تنمية القيم والعادات والتقاليد السعودية تلمرغوب فيها.
- تكوين اتجاهه سلبي تجاه التقليد الأعمى للثقافة الغربية.
- يحلل مظاهر الحضارة العربية الإسلامية ودورها على العالم.
- يحلل التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الأمن الوطني.
- يوضح دور الهوية الثقافية السعودية في تحقيق الأمن الوطني.
- يتعامل بإيجابية مع التطورات والمستحدثات والمستجدات التكنولوجية.
- تنمية مهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي في التواصل مع المعلم والزملاء.

- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل مع المعلم والزملاء، والتغلب على المشكلات التي تواجهه في تعلم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يتعامل بإيجابية مع الثناء والمدح والمعوقات والنقد بشكل إيجابي.
- يتصرف بمسؤولية في التعامل مع مشكلات المجتمع.

الصف الأول المتوسط

الأهداف العامة لمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط:

(١) اكتساب المعرفة المتعلقة بالموضوعات الجغرافية والتاريخية والوطنية المختلفة، مثل: الكون والأرض، والحضارات القديمة والحضارة الإسلامية، والتخطيط، والعصر النبوي، وعصر الخلفاء الراشدين، والهوية الشخصية، والأمن الوطني، والحوار.

(٢) تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن الوطني، ومحاولة توليد الأفكار الإبداعية والمتنوعة لها.

(٣) توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمواقع الإلكترونية المتنوعة في جمع المعلومات وكتابة التقارير والأبحاث المرتبطة بموضوعات الكون والأرض، والحضارات القديمة والحضارة الإسلامية، والتخطيط، والعصر النبوي، وعصر الخلفاء الراشدين، والهوية الشخصية، والأمن الوطني، والحوار.

(٤) إدراك دور التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول علمية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن الوطني.

(٥) اتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلات المرتبطة بالتخطيط، والهوية الشخصية، والأمن الوطني، والكون والأرض.

(٦) التعاون مع زملائه في أداء الأنشطة المختلفة واستخدام مهارات الاتصال الشخصية ومهارات حل المشكلات للتأثير في الآخرين وتوجيههم نحو الهدف، واستثمار نقاط القوة في الآخرين لتحقيق الهدف، والتصرف بمسؤولية تجاه الفريق.

(٧) العمل بفاعلية في الفريق في جو من الغموض وتغيير الأولويات، والتكيف والتغيير للأدوار والمسؤوليات، والتعامل بإيجابية مع الثناء والنقد، واحترام التنوع والاختلاف في الفريق.

(٨) يقدر أهمية البحث العلمي ودور العلماء في تقديم حلول للقضايا المرتبطة ب الكون والأرض، والحضارات القديمة والحضارة الإسلامية، والتخطيط، والعصر النبوي، وعصر الخلفاء الراشدين، والهوية الشخصية، والأمن الوطني، والحوار.

(٩) تقدير عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون والأرض وظواهرها المختلفة، وتنوع مناخها ومواردها الطبيعية.

(١٠) إدراك عظمة الله في بعث الرسل والأنبياء لهداية الناس وإرشادهم.

- ١١) استخدام الخرائط المفاهيمية والذهنية والأشكال التخطيطية في عرض المعلومات المرتبطة الكون والأرض، والحضارات القديمة والحضارة الإسلامية، والتخطيط، والعصر النبوي، وعصر الخلفاء الراشدين، والهوية الشخصية، والأمن الوطني، والحوار.
- ١٢) اكتساب بعض المهارات المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين مثل (التفكير الناقد وحل المشكلات، والاتصال والتشارك، والابتكار والابداع، والتتور المعلوماتي والثقافة المعلوماتية، والتتور بتكنولوجيا المعلومات، والمرونة والتكيف، والقيادة والمسؤولية).
- ١٣) تنمية بعض أبعاد الهوية الوطنية من خلال تحليل الموضوعات المرتبطة بالأمن الوطني وتأثير موقع شبه الجزيرة العربية على تحقيق الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية، وتحليل دور المؤسسات الوطنية في تحقيق الأمن الوطني، وتحديد المشكلات والتحديات التي تؤثر على الأمن الوطني، والهوية الوطنية.
- ١٤) تنمية بعض القيم الإيجابية مثل التعاون، والمسؤولية، والمواطنة، والهوية الوطنية من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

الصف الأول متوسط (الفصل الدراسي الأول)

الوحدة الأولى

الكون والأرض

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للظواهر الكونية المختلفة (النجوم - الكواكب - الأقمار - الشهب - النيازك - الكويكبات).
- يميز بين الكواكب والنجوم.
- يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين الشهب والنيازك.
- يستخلص خصائص المجموعة الشمسية.
- يستنتج خصائص كوكب الأرض.
- يستنتج النتائج المترتبة على الشكل الكروي للأرض.
- يفسر سبب عدم شعورنا بحركة الأرض أثناء دورانها.
- يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين خطوط الطول ودوائر العرض.
- يستخلص أهمية كل من خطوط الطول ودوائر العرض.
- يستنتج النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية.
- يستخلص النتائج المترتبة على حركة الأرض اليومية والسنوية.
- يستخلص العلاقة بين الأرض والمجموعة الشمسية.
- يفسر سبب حدوث ظاهرة الليل والنهار.
- يفسر سبب تكون ظاهرة فصول السنة الأربعة.
- يستنتج بعض التطبيقات العملية للاستفادة من خطوط الطول ودوائر العرض.
- يوضح الدور الذي تؤديه المراكز البحثية في دراسة الظواهر الكونية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (المجموعة الشمسية، كوكب الأرض، شكل الأرض وابعادها، خطوط الطول ودوائر العرض، فصول السنة الأربعة، حركة الأرض، الياض والماء).
- يطرح أسئلة ذاتية ومنتوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم أشكالاً توضيحية لبعض الظواهر الكونية.
- يصمم خريطة مفاهيمية للمجموعة الشمسية.
- يصمم خريطة ذهنية لمكونات المجموعة الشمسية.
- يصمم مخططاً بيانياً يوضح (توزيع الياض والماء على سطح الأرض، ترتيب القارات من حيث المساحة، ترتيب المحيطات من حيث المساحة).
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية للظواهر الكونية، والياض والماء، وشكل الأرض وأبعادها، وحركة الأرض، وظاهرة الفصول الأربعة.
- يوقع على خريطة شبه الجزيرة العربية الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية.
- يصمم شكلاً توضيحياً للمناطق الحرارية على سطح الأرض.
- يكتب تقريراً عن دور رائد الفضاء العربي المسلم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الظواهر الكونية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الكون والظواهر المرتبطة به.
- يدرك أهمية الماء في حياتنا.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.

- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات العلماء في تفسير الظواهر الكونية وحركة الأرض.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يقدر دور رائد الفضاء سلطان بن سلمان بن عبد العزيز كأول رائد فضاء عربي مسلم.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الكون. يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل نقص المعلومات المرتبطة بالكون.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- كوكب الأرض.
- شكل الأرض.
- أبعاد الأرض.
- خطوط الطول (المفهوم – الأهمية).
- دوائر العرض (المفهوم – الأهمية).
- المناطق الحرارية على سطح الأرض.
- حركة الأرض.
- الحركة اليومية (المفهوم – النتائج المترتبة عليها).
- الحركة السنوية (المفهوم – النتائج المترتبة عليها).

- فصول السنة الأربعة.
- سطح الأرض.
- اليابس.
- الماء.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الظواهر الكونية، وشكل الأرض وأبعادها، وحركة الأرض، واليابس والماء). - المقارنة بين الظواهر الكونية مثل (النجوم والكواكب، الشهب والنيازك). - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الظواهر الكونية وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - توقع النتائج المترتبة على حركة الأرض اليومية والسنوية. - توقع شكل الحياة إذا كانت الأرض ثابتة لا تدور. - اكتشاف العلاقات بين الظواهر الكونية. - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل الظواهر الكونية. - توليد أفكار متنوعة حول الظواهر الكونية، وسطح الأرض. - يتنبأ ببعض التطورات في الظواهر الكونية وسطح الأرض نتيجة الاكتشافات الجغرافية الحديثة. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الظواهر الكونية، وشكل الأرض وأبعادها، وسطح الأرض وكتابة تقارير عنها. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للظواهر الكونية المختلفة. - تصميم الخرائط الذهنية والمفاهيمية للظواهر الكونية وكوكب الأرض. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.

- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الكون.
- المجموعة الشمسية.
- الكواكب.
- الكويكبات.
- الشهب.
- النيازك.
- المذنبات.
- الأقمار.

- أبعاد الأرض.
- القطر القطبي.
- القطر الاستوائي.
- خطوط الطول.
- دوائر العرض.
- الحركة اليومية للأرض.
- الحركة السنوية للأرض.
- سطح الأرض.
- القارة .
- المحيط.

❖ دروس الوحدة:

الدرس الأول: المجموعة الشمسية.

الدرس الثاني: شكل الأرض.

الدرس الثالث: خطوط الطول ودوائر العرض.

الدرس الرابع: حركة الأرض.

الدرس الخامس: سطح الأرض.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للمجموعة الشمسية.
- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم للمجموعة الشمسية باستخدام أدوات من البيئة المحلية.
- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم للكرة الأرضية يوضح شكل الأرض وأبعادها باستخدام أدوات من البيئة المحلية.
- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم للكرة الأرضية يوضح خطوط الطول ودوائر العرض باستخدام أدوات من البيئة المحلية.

- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم توضيحي لفصول السنة الأربعة باستخدام أدوات من البيئة المحلية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن الفصول الأربعة مبيّنًا خصائص كل فصل.
- استخدام مصادر جمع المعلومات عن المجموعة الشمسية وكتابة تقرير عن أهم الظواهر الكونية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للعالم موضّحًا عليها توزيع اليابس والماء على سطح الأرض.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- أحمد محمد عبد العال (٢٠١١): الجغرافيا على مر العصور، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد.
- إبراهيم بن سليمان الأحيدب (٢٠٢٢): الجغرافيا الطبيعية: أسس ومفاهيم وتطبيقات، الرياض.
- محمد مجدي تراب (٢٠١١): الموسوعة الجيومورفولوجية، الإسكندرية.

- [https:// www.marefa.org](https://www.marefa.org)
- [https:// www.ien.edu.sa](https://www.ien.edu.sa)
- <https://ssa.gov.sa/>

الوحدة الثانية

الحضارات

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمظاهر الحضارية مثل (الحضارة - قوانين حمورابي - الحضارة الإسلامية - الإمارة - الشورى - العس - الدواوين - العلوم الشرعية - العلوم اللغوية - الترجمة).
- يستخلص العلاقة بين عمارة الأرض وقيام الحضارات القديمة.
- يوضح عوامل قيام الحضارات القديمة.
- يحلل المظاهر الحضارية للحضارات القديمة (المصرية، وبلاد الرافدين، والحضارة الصينية).
- يستخلص الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية.
- يحلل الجوانب السياسية في الحضارة الإسلامية .
- يقارن بين نظام الوزارة في عهد الأمويين والعباسيين.
- يميز بين وزارة التقويض والتنفيذ.
- يحلل عناصر النظام الإداري في الحضارة الإسلامية.
- يقارن بين نظام الإمارة في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين.
- يفسر سبب إنشاء الدواوين .
- يفسر سبب إنشاء ديوان بيت المال.
- يقارن بين الدواوين في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين.
- يفسر سبب إنشاء الجيش في العهد الإسلامي.
- يبين مراحل تطور الجيش في العصر الإسلامي.
- يعدد أسلحة الجيش في العصر الإسلامي.
- يحدد أوجه الاختلاف بين العس والشرطة.
- يستخلص أسباب اهتمام المسلمين بالعلوم الشرعية.
- يفسر سبب اهتمام المسلمين بالعلوم اللغوية.

- يفسر سبب اهتمام المسلمين بعلم التاريخ.
- يوضح إنجازات العلماء المسلمين في العلوم الطبيعية المختلفة.
- يستخلص دوافع اهتمام المسلمين بعلم الفلك.
- يفسر أسباب اهتمام المسلمين بالترجمة.
- يحلل مظاهر العمارة والفنون الإسلامية.
- يفسر اهتمام المسلمين ببناء المقلاع والحصون.
- يقارن بين العمارة في عصر الرسول والخلفاء الأمويين والعباسيين.
- يفسر سبب اهتمام المسلمين بالزراعة.
- يحلل مظاهر اهتمام المسلمين بالزراعة.
- يعدد الصناعات التي برع فيها المسلمين.
- يحلل أسباب تقدم التجارة في الدولة الإسلامية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (مظاهر الحضارات القديم المصرية القديمة، وبلاد الرافدين، الصينية، مظاهر الحضارة الإسلامية العلمية، والاقتصادية والعمارة والفنون).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول مظاهر الحضارات القديمة ومظاهر الحضارة الإسلامية.
- يصمم أشكالاً توضيحية لمظاهر الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية.
- يصمم خريطة ذهنية للحضارات القديمة: المصرية القديمة وبلاد الرافدين والصينية.
- يصمم خريطة ذهنية للنظام الإداري في الحضارة الإسلامية.
- يصمم خريطة زمنية للحضارات القديمة والحضارة الإسلامية.
- يرسم خطأً زمنياً يتتبع خلاله تطور نظام البريد في الدولة الإسلامية.
- يصمم خريطة ذهنية لتوضيح جهود علماء المسلمين في العلوم الطبيعية (الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والفلك، والطب والصيدلة).
- يصمم خريطة ذهنية لمظاهر العمارة والفنون الإسلامية.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.

- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الحضارات القديمة، والحضارة الإسلامية.
- يوقع على خريطة العالم أماكن الحضارات القديمة.
- يكتب تقريراً عن مظاهر الحضارات القديمة.
- يرسم خطأً زمنياً يتتبع خلاله تطور نظام البريد في الدولة الإسلامية.
- يصمم خريطة ذهنية للعلوم التي برع فيها علماء المسلمين خلال العصر الإسلامي.
- يكتب تقريراً عن الحياة العلمية في الحضارة الإسلامية.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في تنوع الموارد الطبيعية.
- يقدر جهود الإنسان القديم في قيام الحضارات القديمة.
- يقدر جهود العلماء المسلمين في تطور الحياة العلمية في الحضارة الإسلامية.
- يقدر جهود وإنجازات علماء المسلمين في مجال الطب والصيدلة.
- يقدر أهمية العلم في حياة المجتمعات وتحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات العلماء المسلمين في تقدم الحياة العلمية.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة مظاهر الحضارات القديمة والإسلامية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل نقص المعلومات المرتبطة ببعض الحضارات.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الحضارة.
- عوامل قيام الحضارات.
- حضارة بلاد الرافدين.
 - الموقع والتاريخ.
 - شعوبها: السومريون، والأكاديون، والعموريون، والكلدانيون.
- حضارة مصر القديمة الفرعونية:
 - الموقع والتاريخ.
 - أهم ملامحها الحضارية.
- الحضارة الصينية:
 - الموقع والتاريخ.
 - أهم ملامحها الحضارية.
- أسس الحضارة الإسلامية:
 - الأساس الديني.
 - الأساس اللغوي.
 - الأساس العلمي.
 - الأساس الأخلاقي.

- النظام السياسي للحضارة الإسلامية:
 - البيعة والشورى.
 - الوزارة.
- النظام الإداري للحضارة الإسلامية:
 - القضاء.
 - الإمارة.
 - بيت المال.
 - الدواوين.
 - الجيش.
 - العسس والشرطة. البريد.
- العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية:
 - العلوم الشرعية: علم التفسير وعلم الفقه.
 - العلوم اللغوية.
 - علم التاريخ.
 - علم الجغرافيا والخرائط.
 - العلوم الطبيعية: علم الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، الفلك، الطب والصيدلة.
 - الترجمة.
- العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية:
 - المساجد.
 - القصور.
 - المدن.
 - الحصون والقلاع.
- الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية:
 - الزراعة.
 - الصناعة.

○ التجارة.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (مظاهر الحضارات القديمة، العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية، النظام السياسي والإداري للحضارة الإسلامية، العمارة والفنون الإسلامية). - المقارنة بين المظاهر الحضارية لكل من: بلاد الرافدين، المصرية القديمة، الصينية، الإسلامية. - تحليل مظاهر الحضارة الإسلامية في مجالات: النظام السياسي والإداري، الحياة العلمية والثقافية، النظام الاقتصادي، العمارة والفنون. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الحضارات القديمة والإسلامية وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقات الموقع الجغرافي والحضارات القديمة. - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل مظاهر الحضارات القديمة والإسلامية. - توليد أفكار متنوعة حول الحضارات القديمة والإسلامية. - يتنبأ ببعض التطورات في العلمية الحديثة. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لمظاهر الحضارات القديمة والإسلامية. - تصميم الخرائط الذهنية والزمنية للحضارات القديمة والحضارة الإسلامية. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.

- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة الوطن العربي السياسية.
- خريطة شبه الجزيرة العربية.
- خريطة ديانات شبه الجزيرة العربية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الحضارة.
- بلاد الرافدين.
- قوانين حمورابي.
- الحضارة الإسلامية.
- الشورى.
- القضاء.

- الإمارة.
- العسس.
- الشرطة. الديوان.
- العلوم الشرعية.
- علم الحديث.
- علم التفسير.
- علم الفقه.
- علم التاريخ.
- الترجمة.

❖ دروس الوحدة:

الدرس السادس: الحضارات القديمة.

الدرس السابع: الحضارة الإسلامية.

الدرس الثامن: العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية.

الدرس التاسع: العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية.

الدرس العاشر: الجوانب الاقتصادية في الحضارة الإسلامية.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن عوامل قيام الحضارات.
- التعاون مع زملائه في تصميم ذهنية للحضارات القديمة.
- التعاون مع زملائه في خريطة زمنية للحضارات القديمة والحضارة الإسلامية.
- التعاون مع زملائه في تصميم اليوم صور تاريخي للحضارات القديمة ومظاهر الحضارة الإسلامية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن أسس الحضارة الإسلامية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات عن الحضارات القديمة وكتابة تقرير عن أهم الملامح الحضارية لكل منها.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية عن النظام السياسي والإداري في الحضارة الإسلامية.

- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية عن العلوم المختلفة التي برع فيها علماء المسلمين.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية عن العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للعالم موضحًا عليها أهم الحضارات القديمة.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- أحمد ذكي (٢٠٢١): الحضارة الإسلامية، بيروت، لبنان، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.
- فؤاد حنين، فائق أسعد، رمسيس ميخائيل، صدقي حنا (٢٠٢١): مهد الحضارات القديمة، وكالة الصحافة العربية.
- مايكل دولن (٢٠١٨): مختصر تاريخ الصين، العربي للنشر والتوزيع.
- محمد موسى البر، محمد نور علي (٢٠١٧): قراءة في الحضارة الإسلامية، المنهل.
- هاشم عبود الموسري (٢٠١٣): موسوعة الحضارات القديمة، المنهل.
- <http://www.almanhal.com/>
- <http://www.obeikanpublishing.com/>
- <https://books.google.com>
- <https://www.google.com.eg/books/edition>

الوحدة الثالثة

التخطيط

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (التخطيط، تنظيم الوقت)
- يستخلص أهمية التخطيط في حياتنا.
- يستخلص النتائج المترتبة على التخطيط الجيد.
- يشرح خطوات التخطيط الجيد.
- يستخلص العلاقة بين التخطيط الجيد والوقت.
- يشرح خطوات تنظيم الوقت.
- يبين أهمية تنظيم الوقت في حياتنا.
- يستخلص العلاقة بين تنظيم الوقت والاجتهاد واتقان العمل.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (التخطيط وأهدافه، وتنظيم الوقت وأهدافه وخطواته).
- يطرح أسئلة ذاتية ومنتوعة حول التخطيط وتنظيم الوقت.
- يصمم جدولًا ذاتيًا لتنظيم الوقت.
- يصمم خطة يومية مبيّنًا الأهداف التي يريد تحقيقها.
- يرسم خطًا زمنيًا يتتبع خلاله مخططه اليومي وفقًا لأولوياته.
- يكتب تقريراً عن التخطيط وأهميته في حياتنا.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن تنظيم الوقت وأهميته.
- يكتب مقالاً لمجلة المدرسة عن أهمية التخطيط والعلاقة بين التخطيط وتنظيم الوقت وتحقيق الأهداف.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن التخطيط وتنظيم الوقت.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر قيمة الوقت في حياتنا.
- يدرك أهمية التخطيط في حياتنا.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والالتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة التخطيط.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومنتوعة للمشكلات الحياتية مثل إهدار الوقت، مشكلة الفراغ.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم التخطيط.
 - أهمية التخطيط.
 - كيف أخطط ليومي؟
 - مفهوم تنظيم الوقت.
 - أهمية تنظيم الوقت.
 - خطوات تنظيم الوقت.
 - قيمة الوقت والاجتهاد وإتقان العمل.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
- تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (التخطيط وتنظيم الوقت).	الذكاء التحليلي

<ul style="list-style-type: none"> - المقارنة بين نمطي الحياة مع التخطيط الجيد وبدون التخطيط. - تحليل خطوات التخطيط وتنظيم الوقت. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول التخطيط وتنظيم الوقت وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقات بين التخطيط والوقت. - اكتشاف العلاقة بين الوقت والاجتهاد واتقان العمل. - توليد أفكار متنوعة حول كيفية تخطيط الوقت. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول التخطيط وتنظيم الوقت. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للتخطيط وتنظيم الوقت. - تصميم الخرائط الذهنية للتخطيط وتنظيم الوقت. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- التخطيط.
- تنظيم الوقت.
- ❖ دروس الوحدة:

الدرس الحادي عشر: التخطيط وأهدافه.

الدرس الثاني عشر: تنظيم الوقت.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن التخطيط وتنظيم الوقت.
- تصميم خطة يومية لإنجاز الأعمال اليومية مع ترتيب الأهداف والأولويات.
- تصميم خطأ زمنيًا للخطة ليومية للحفاظ على الوقت.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خطة زمنية للانتهاء من مقرر مادة الدراسات الاجتماعية للفصلين الثاني والثالث لهذا العام.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- نوال نصير (٢٠١٦): إدارة الوقت لحياة أفضل، المنهل.
- عبد الكريم أحمد جميل (٢٠١٦): فن إدارة الوقت، المنهل.
- علياء حسين، خالد الحجازي (٢٠١٦): القائد الصغير ومهارات تخطيط الوقت وإدارة الذات، القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع.

- <https://blog.khamsat.com/time-management-guide/>
- <https://www.slideshare.net/kohinour/ss-23926328>
- <https://www.youtube.com/watch?v=9VI0paXJrzs>
- <https://www.google.com.eg/search>

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة

العصر النبوي

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (الديانات السماوية، الممارسات الدينية، الحنيفية، عام الفيل، عام الحزن، البيعة، الصلح، الغزوة، السرية، الحج).
- يحلل أبرز الأحداث في تاريخ الدولة الإسلامية في العصر النبوي.
- يتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يحلل الأحوال السياسية لشبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يميز بين الديانات السماوية والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يحل التركيب الاجتماعي لعرب شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يفسر أهمية أسواق العرب قبيل الإسلام.
- يفسر سبب شهرة شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا وثقافيًا قبيل البعثة.
- يتعرف على حياة النبي محمد ﷺ مولده ونشأته.
- يعدد الأعمال التي عمل بها النبي محمد ﷺ في شبابه.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد مراحل الدعوة الإسلامية.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد أساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية.
- يستخلص النتائج المترتبة على حصار الشعب.
- يعطي أمثلة لصور إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه.
- يفسر أسباب هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
- يقارن بين موقف أهل الطائف وأهل يثرب من الدعوة الإسلامية.

- يفسر أسباب هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.
 - يعدد أهم أعمال النبي ﷺ في المدينة المنورة.
 - يحلل الدروس المستفادة من الهجرة.
 - يقارن بين الغزوات والسرايا.
 - يفسر أسباب غزوات الرسول ﷺ.
 - يحلل الدروس المستفادة من غزوات الرسول ﷺ.
 - يستخلص أهم شمائل النبي محمد ﷺ.
 - يستنتج بعض أحكام الإسلام ومبادئه من خطبة حجة الوداع.
 - يبرز أثر البيئة الطبيعية لشبه الجزيرة العربية على حياة سكانها وأنشطتهم الاقتصادية.
 - يحدد المشكلات السياسية التي واجهت المجتمع العربي قبل البعثة.
 - يحدد المشكلات السياسية التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
 - يحلل إجراءات النبي ﷺ في مواجهة المشكلات التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
 - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تحليل الأحداث المرتبطة بالعصر النبوي.
- ❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة، والعصر النبوي).
- يطرح أسئلة ذاتية ومنتوعة حول شبه الجزيرة العربية والعصر النبوي .
- يصمم خريطة ذهنية لأحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة (السياسية، والدينية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية).
- يصمم خريطة ذهنية لمراحل الدعوة الإسلامية.
- يصمم خريطة زمنية تبين أهم الأحداث في العصر النبوي.
- يرسم خطأً زمنياً يتتبع خلاله غزوات النبي محمد ﷺ.
- يصمم خريطة ذهنية لتوضيح جهود علماء المسلمين في العلوم الطبيعية (الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والفلك، والطب والصيدلة).
- يصمم خريطة ذهنية لمظاهر العمارة والفنون الإسلامية.

- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن شبه الجزيرة العربية والعصر النبوي.
- يوقع على خريطة الوطن العربي أماكن الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية.
- يكتب تقريراً عن مظاهر الحياة الدينية في شبه الجزيرة العربية قبل البعثة.
- يصمم خريطة ذهنية للعلوم التي برع فيها عرب شبه الجزيرة العربية قبل البعثة.
- يكتب تقريراً عن الحياة الثقافية عند العرب قبل البعثة.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والعصر النبوي.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في تنوع الموارد الطبيعية.
- يدرك قيمة الإسلام في حياة العرب.
- يقدر دور المرأة في المجتمع من خلال دور السيدة خديجة رضي الله عنها في دعم الدعوة الإسلامية.
- يقدر مدى تحمل المسلمين الأوائل للتعذيب والإيذاء في سبيل نشر الدين الإسلامي.
- يوضح موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة للوطن العربي على خريطة الوطن العربي.
- يشارك الآخرين في الاحتفالات الوطنية والدينية الخاصة.
- يعتز بانتمائه العربي وهويته الدينية.
- يتمسك بقيم وعادات وتقاليد مجتمعه الإيجابية.
- ينمو لديه اتجاه سلبي نحو التطرف الديني.
- يقدر جهود الإنسان القديم في قيام الحضارات القديمة.
- يقدر أهمية الوسطية والاعتدال في حياة المجتمعات وتحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.

- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة والعصر النبوي.
- يبدي اهتماماً تجاه إيجاد حلولاً مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل نقص المعلومات المرتبطة ببعض الجوانب الحضارية في شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

▪ شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.

- الموقع.
- الحالة السياسية.
- الحالة الدينية (الديانت السماوية والممارسات الدينية، والمعتقدات الدينية الخاطئة).
- الحالة الاجتماعية.
- الحالة الثقافية والاقتصادية.

▪ حياة النبي محمد قبل البعثة:

- مولده ونسبه ورضاعته وكفالتة.
- تعبه.
- أعماله.
- زواجه.

▪ نزول الوحي والدعوة:

- بدء نزول الوحي.

- موقف السيدة خديجة رضي الله عنها.
- بدء الدعوة.
- موقف قريش من إعلان الدعوة.
- أساليب قريش في مواجهة الدعوة.
- الهجرة إلى الحبشة.
- المقاطعة (حصار الشعب).
- عام الحزن.
- رحلة الطائف.
- بيعتا العقبة الأولى والثانية.
- هجرة النبي محمد ﷺ.
- الهجرة إلى المدينة المنورة.
- أعمال النبي محمد ﷺ في المدينة.
- بناء المسجد النبوي..
- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
- وثيقة المدينة.
- فوائد الهجرة.
- غزوات النبي محمد ﷺ:
- الفرق بين سرايا والغزوات.
- غزوة بدر (الأسباب، الأحداث، النتائج، الدروس المستفادة).
- غزوة أحد (الأسباب، الأحداث، النتائج، الدروس المستفادة).
- غزوة الخندق (الأسباب، الأحداث، النتائج، الدروس المستفادة).
- صلح الحديبية (الأسباب، الأحداث، النتائج، الدروس المستفادة).
- فتح مكة (الأسباب، الأحداث، النتائج، الدروس المستفادة).
- شمائل النبي محمد ﷺ:
- الصدق.

- التواضع.
 - حسن معاملة الجار.
 - محبته للأطفال.
 - الرفق بالحيوان.
 - الحس على اتقان العمل واجتتاب الغش.
 - حَجَّة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ:
 - الحج (تعريفه، أركانه، وشروطه)
 - حَجَّة الوداع.
 - وفاة النبي محمد ﷺ ١١هـ.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (شبه الجزيرة العربية قبل البعثة، والعصر النبوي). - المقارنة بين الديانات السماوية والممارسات الدينية لسكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. - تحليل مظاهر حضارات شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ومرحل الدعوة الإسلامية من مولد النبي محمد ﷺ حتى وفاته ١١هـ. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة والعصر النبوي. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقة بين الحياة الاقتصادية والثقافية عند العرب قبيل الإسلام. - اكتشاف العلاقة بين الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية عند العرب قبيل الإسلام. - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل أهم الأحداث التي وقعت خلال العصر النبوي، مثل موقف قريش من الدعوة، وسائل قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية، والهجرتين، والغزوات، وحجة الوداع. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات الحضارات القديمة والحضارة الإسلامية. 	الذكاء العملي

- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لمظاهر الحياة في شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة، والعصر النبوي.	
- تصميم الخرائط الذهنية والزمنية لأهم الأحداث خلال العصر النبوي.	

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة الوطن العربي السياسية.

- خريطة شبه الجزيرة العربية.
- خريطة ديانات شبه الجزيرة العربية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الديانات السماوية.
- الممارسات الدينية.
- الحنيفة.
- المعلقات السبع.
- العصر الجاهلي.
- عام الفيل.
- الوحي.
- عام الحزن.
- البيعة.
- المؤاخاة.
- الغزوة.
- السرية.
- الصلح.
- الحج.
- حجة الوداع.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام.
- الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة.
- الدرس الخامس عشر: نزول الوحي والدعوة.
- الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد ﷺ.
- الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد ﷺ.
- الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد ﷺ.

الدرس التاسع عشر: حَجَّةُ الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ.

❖ الأنشطة التعليمية:

❖ استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن المظاهر الحضارية لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

❖ التعاون مع زملائه في تصميم خريطة جغرافية لشبه الجزيرة العربية لتحديد أماكن انتشار الديانات السماوية والممارسات الدينية.

❖ التعاون مع زملائه في تصميم ألبوم تاريخي لأهم المظاهر الحضارية في شبه الجزيرة العربية قديماً.

❖ استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة في جمع معلومات عن المعتقدات السبعة وكتابة تقرير عنها.

❖ التعاون مع زملائه في تصميم بطاقة تعريفية للنبي محمد ﷺ.

❖ تصميم خريطة ذهنية ملخصة لسيرة النبي محمد ﷺ من مولده وحتى وفاته.

❖ تصميم خريطة ذهنية عن أهم أحداث السيرة النبوية من مولد النبي محمد ﷺ وحتى وفاته.

❖ استخدام مصادر جمع المعلومات المتنوعة في كتابة تقرير عن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي محمد ﷺ في المدينة المنورة.

❖ التعاون مع إدارة المدرسة لعمل ندوة عن السيرة النبوية.

❖ كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن مظاهر الإيذاء التي تعرض لها النبي ﷺ وأصحابه في سبيل نشر الدعوة الإسلامية.

❖ التعاون مع المعلم والزملاء في تصميم بطاقة تعريفية للنبي محمد لركن الدراسات الاجتماعية بالمدرسة.

❖ أساليب التقويم:

▪ الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.

▪ كتابة التقارير.

▪ حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

▪ السيد عبد العزيز سالم (١٩٨٨): تاريخ العرب في عصر الجاهلية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.

▪ محمود المصري (٢٠١١): سيرة الرسول ﷺ، مكتبة الصفا.

- راغب السرجاني (٢٠١٤): الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، الطبعة ٢٧، الجزء الأول، مكتبة الفنون والآداب، القاهرة.
- محمد حسين هيكل (٢٠١٥): حياة محمد ﷺ، الطبعة ٢٥، دار المعارف.
- سامي عبد الله بن أحمد المغلوث (٢٠٠٦): الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ﷺ، مكتبة العبيكان، الرياض.
- <https://islamonline.net>
- <https://www.islamweb.net/ar/index.php?page=hadith>

الوحدة الخامسة

عصر الخلفاء الراشدين

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (الخلفاء الراشدين - الخراج - العشور - المرتدين - الشورى - أهل الحل والعقد).
- يستخلص سبب تسمية الخلفاء الراشدين بهذا الاسم.
- يستخلص فضائل الخلفاء الراشدين.
- يتتبع الشكل التوضيحي ويحلل نسب الخلفاء الراشدين.
- يتعرف بعض المعلومات عن الخلفاء الراشدين.
- يقارن بين طريقة اختيار كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلى لتولى الخلافة.
- يحلل أهم أعمال الخلفاء الراشدين.
- يستخلص أسباب قيام أبي بكر بجمع القرآن الكريم.
- يفسر سبب قيام عثمان بن عفان بكتابة القرآن الكريم في مصحف.
- يشرح كيف كانت تتم مراقبة الأسواق في عهد الخلفاء الراشدين.
- يبين مراحل تطور نظام العسس والشرطة في عصر الخلفاء الراشدين.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتساع الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- يعدد أهم الدواوين التي أنشئت في عصر الخلفاء الراشدين ويحدد اختصاصاتها.
- يفسر سبب وضع عمر بن الخطاب التقويم الهجري.
- يستخلص دوافع الخلفاء الراشدين في إنشاء المدن الجديدة في الأقاليم المفتوحة.
- يعدد المدن التي أنشأها الخلفاء الراشدين في الأقاليم المفتوحة.
- يوضح بعض الإصلاحات العامة التي أنشأها الخلفاء الراشدين.
- يفسر سبب إنشاء عثمان بن عفان الأسطول الإسلامي.
- يستخلص النتائج المترتبة على إنشاء عثمان بن عفان الأسطول الإسلامي.

- يفسر أسباب ارتداد بعض القبائل عن الإسلام عقب وفاة النبي محمد ﷺ.
- يعدد المعارك والفتوحات التي خاضها المسلمون لفتح بلاد فارس والعراق.
- يقارن بين معركة القادسية ونهاوند وفتح المدائن.
- يستخلص سبب تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح.
- يستخلص سبب اعتراض بعض الصحابة على إرسال حملة أسامة بن زيد إلى بلاد الشام.
- يعدد المعارك والفتوحات التي خاضها المسلمون لفتح بلاد الشام.
- يقارن بين معركة أجنادين واليرموك وفتح بيت المقدس.
- يتتبع خطوات فتح المسلمون لبلاد النوبة وشمال إفريقيا.
- يستخلص النتائج المترتبة على اجتماع سقيفة بني ساعدة.
- يعدد أبرز نماذج الشورى التي سارع عليها المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين.
- يستخلص أبرز القيم التي تحلى بها الخلفاء الراشدون.
- يعطي امثلة توضيحية تدلل على القيم التي تحلى بها الخلفاء الراشدون.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (عصر الخلفاء الراشدين: فضائلهم، وخلافتهم، وأهم أعمالهم).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول مظاهر الحضارات القديمة ومظاهر الحضارة الإسلامية.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين.
- يكتب تقريراً عن مبدأ الشورى وكيف طبفه المسلمون عقب وفاة النبي محمد ﷺ.
- يرسم خطأ زمنياً يتتبع خلاله ترتيب الخلفاء الراشدين.
- يصمم خريطة ذهنية لأهم أعمال الخلفاء الراشدين.
- يصمم خريطة زمنية لتتبع أهم الأحداث في عصر الخلفاء الراشدين.
- يكتب تقريراً عن أهم خصائص عصر الخلفاء الراشدين.
- يكتب مقالاً لمجلة المدرسة عن حركة الردة التي انتشرت بعد وفاة النبي محمد ﷺ.
- يوقع على خريطة الوطن العربي مواقفه أشهر المعارك والفتوحات خلال عصر الخلفاء الراشدين.

- يستخدم مصادر التعلم لقراءة كتاب عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس ليحدد أبرز عناصره.
- يوقع على خريطة الوطن العربي حدود الدولة الإسلامية حتى عصر الخلفاء الراشدين.
- يصمم خريطة ذهنية لأهم القيم في سير الخلفاء الراشدين.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن عصر الخلفاء الراشدين.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام والحفاظ على الدولة الإسلامية.
- يدرك الصعاب التي تحملها الصحابة في سبيل نشر الدين الإسلامي.
- يقدر جهود الخليفة عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية.
- يبدي رأيه في موقف أبي بكر الصديق من المرتدين.
- يقدر جهود كل من أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان في جمع القرآن الكريم.
- يقدر موقف عمر بن الخطاب من أهل بيت المقدس.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يبرز القدرات الصالحة من تاريخ الخلفاء الراشدين.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة عصر الخلفاء الراشدين.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- الخلفاء الراشدون.

- فضائل الخلفاء الراشدين.
- أبي بكر الصديق رضی الله عنه (فضائله - خلافته).
- عمر بن الخطاب رضی الله عنه. (فضائله - خلافته).
- عثمان بن عفان رضی الله عنه. (فضائله - خلافته).
- علي بن أبي طالب رضی الله عنه. (فضائله - خلافته).
- أعمال الخلفاء الراشدين:
 - العناية بالقرآن الكريم.
 - كتابة القرآن الكريم.
 - التنظيم الإداري.
 - تنظيم القضاء.
 - الرقابة على الأسواق.
 - الشرطة والعسس.
 - ولاية الأقاليم.
 - إنشاء الدواوين (الجند - العطاء - الخراج).
 - التاريخ الهجري.
 - البناء (بناء المساجد - المدن)
 - إصلاحات عامة.
 - إنشاء الأسطول الإسلامي.
- الفتوحات الإسلامية:
 - حرب المرتدين ١١هـ.
 - فتح العراق وفارس ١٢ - ٢١هـ.
 - معركة القادسية ١٥هـ.
 - الإمارة.
 - فتح المدائن ١٦هـ.
 - فتح نهاوند (فتح الفتوح) ٢١هـ.

- فتح الشام:
 - حملة أسامة بن زيد. معركة أجنادين ١٣هـ.
 - معركة اليرموك ١٥ هـ.
 - فتح بيت المقدس ١٦هـ.
 - فتح مصر ٢٠هـ.
 - فتح شما إفريقيا وبلاد النوبة وقبرص.
 - المبادئ والقيم الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين:
 - الشورى:
 - الشورى في أمر الخلافة.
 - المشاورة في الشؤون المالية.
 - المشاورة في الشؤون الشرعية.
 - المشاورة في الشؤون الأمنية.
 - العطاء.
 - التواضع.
 - المساواة.
 - حسن التعامل.
 - التقدير.
 - التسامح.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل النصوص واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الخلفاء الراشدين: خصائصهم، أعمالهم، جهودهم في نشر الإسلام). - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول صر الخلفاء الراشدين وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقات الفتوحات الإسلامية والتنظيمات الإدارية. 	الذكاء الإبداعي

<p>- اكتشاف العلاقة بين حروب المرتدين وجمع القرآن الكريم.</p> <p>- استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل عض الأحداث الهامة خلال عصر الخلفاء الراشدين.</p> <p>- اكتشاف المشكلات التي واجهت الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول ﷺ.</p>	
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات عن عصر الخلفاء الراشدين (صفاتهم، وأعمالهم، وجهودهم في نشر الإسلام).</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للخلفاء الراشدين.</p> <p>- تقديم الدلة على تسامح الدين الإسلامي من خلال الفتوحات الإسلامية.</p> <p>- تقديم حلول للمشكلات التي واجهت الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي محمد ﷺ</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية والزمنية لعصر الخلفاء الراشدين.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.

- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة الوطن العربي السياسية.
- خريطة شبه الجزيرة العربية.
- خريطة ديانات شبه الجزيرة العربية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الخلفاء الراشدون.
- الخوارج.
- الخراج.
- العصور.
- الشورى.
- أهل الحل والعقد.
- سقيفة بني ساعدة.

❖ دروس الوحدة:

- درس العشرون: الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: أخلاقهم وخلافتهم.
- درس الحادي والعشرون: أعمال الخلفاء الراشدين.
- درس الثاني والعشرون: جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام.
- درس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن صفات الخلفاء الراشدين.
- التعاون مع زملائه في تصميم ذهنية لأهم فضائل الخلفاء الراشدين
- التعاون مع زملائه في خريطة زمنية لأهم الحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين.

- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن فضائل الخلفاء الراشدين.
- استخدام مصادر جمع المعلومات لكتابة تقرير عن أبرز القيم في سير الخلفاء الراشدين.
- استخدام مصادر التعلم لقراءة كتاب عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس وتحديد أبرز عناصره.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأهم المعرك والفتوحات أثناء فتح بلاد فارس والعراق.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأهم المعرك والفتوحات أثناء فتح بلاد الشام.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأهم المعرك والفتوحات أثناء فتح مصر وشمال إفريقيا.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهني ملخصة لعصر الخلفاء الراشدين.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة تثقيفية للتعريف بالخلفاء الراشدين ودورهم في نشر الإسلام والحفاظ على الدولة الإسلامية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للعالم موضحًا عليها أهم حدود الدولة الإسلامية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- راغب السرجاني (٢٠١٤): الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، الطبعة ٢٧، الجزء الأول، مكتبة الفنون والآداب، القاهرة.
- عطية القوصي (٢٠٠٦) عصر الخلفاء الراشدين (الحياة السياسية والحضارية)، القاهرة، دار الفكر العربي.
- محمد أسعد طلس (٢٠٢٠): تاريخ الأمة العربية: عصر الخلفاء الراشدين، الجزء الثالث، مؤسسة هنداوي للنشر.

الفصل الدراسي الثالث

الوحدة السادسة

الهوية الشخصية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمظاهر الحضارية مثل (النمو - الهوية الذاتية - التفاعل الاجتماعي - الصداقة).
- يفسر أسباب اختلاف التغيرات الجسمانية أثناء مراحل النمو المختلفة.
- يميز بين الجوانب الإيجابية والسلبية في التعامل مع النمو.
- يحلل عناصر الهوية الذاتية.
- يعدد أساليب التنمية الذاتية.
- يميز بين التفاعلات الإيجابية والسلبية ودورها في تحقيق التنمية الذاتية.
- يستخلص العلاقة بين الأصدقاء والتنمية الذاتية.
- يستخلص العلاقة بين التخطيط والتنمية الذاتية.
- يفسر أهمية التنمية الذاتية للفرد.
- يشرح مظاهر التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.
- يميز بين مفهوم الصداقة والأقران.
- يستخلص أهمية الصداقة الإيجابية في تنمية التفاعلات الاجتماعية.
- يفسر أهمية التفاعلات الاجتماعية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (مراحل النمو، والهوية الذاتية، والتفاعلات الاجتماعية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول مظاهر النمو والهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.
- يكتب تقريرًا عن مراحل النمو المختلفة مبيِّنًا العوامل المؤثرة في النمو.

- يصمم خريطة ذهنية لعناصر الهوية الذاتية.
- يصمم خريطة ذهنية لأساليب التنمية الذاتية.
- يصمم خريطة ذهنية للتفاعلات الاجتماعية في (الأسرة والمدرسة والمجتمع).
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يكتب تقريراً عن الصداقة والأقران ودورها في تنمية الهوية الذاتية للفرد.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن مراحل النمو، والهوية الذاتية، والتفاعلات الاجتماعية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان.
- يقدر أهمية التفاعلات الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.
- يقدر أهمية التفاعلات الاجتماعية في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية تنمية المهارات لتنمية الهوية الذاتية.
- يقدر أهمية التعليم في ناء الهوية الذاتية.
- يقدر قيمة المسؤولية المنوط بها تجاه نفسه وأسرته وأقرانه والمجتمع بأسره.
- يدرك قيمة الصداقة الإيجابية في حياتنا.
- يقدر أهمية العلم في حياة المجتمعات وتحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الهوية الذاتية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات الاجتماعية مثل التفكك الاجتماعي، الأمن الذاتي.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- النمو.
- العوامل المؤثرة في النمو.
- اختلاف المظاهر والأشكال.
- الهوية الذاتية.
- عناصر الهوية.
- التنمية الذاتية.
- أساليب التنمية الذاتية.
- المسؤولية.
- الطموح.
- الإيجابية.
- الحرص على التعلم.
- العناية باختيار الأصدقاء.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (مظاهر النمو، والهوية الذاتية، والتفاعلات الاجتماعية). - المقارنة بين مفهومي الصداقة والأقران. - المقارنة بين الجوانب الإيجابية والسلبية في التعامل مع النمو. 	الذكاء التحليلي

<p>- تحليل عناصر الهوية الذاتية، وأساليب تنميتها، والتفاعلات الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.</p> <p>- تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.</p>	
<p>- اكتشاف العلاقات الأصدقاء والأقران في تنمية الهوية الذاتية.</p> <p>- يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل عناصر الهوية الذاتية، وأساليب تنميتها، والتفاعلات الاجتماعية.</p> <p>- توليد أفكار متنوعة حول تنمية الهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.</p> <p>- يتنبأ ببعض التطورات الشخصية في ضوء تحليل مظاهر النمو المختلفة.</p>	<p>الذكاء الإبداعي</p>
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية للهوية الذاتية والتفاعلات الاجتماعية.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- النمو.
- الهوية الذاتية.
- التنمية الذاتية.
- التفاعل الاجتماعي.
- الصداقة.
- الأقران.

❖ دروس الوحدة:

الدرس الرابع والعشرون: الهوية الذاتية.

الدرس الخامس والعشرون: التنمية الذاتية.

الدرس السادس والعشرون: التفاعل الاجتماعي.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير مراحل النمو ومظاهره والعوامل المؤثرة في النمو.
- التعاون مع زملائه في تصميم ذهنية لعناصر الهوية الذاتية.
- التعاون مع زملائه في خريطة ذهنية لأساليب التنمية الذاتية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتفاعلات الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن أهمية التفاعلات الاجتماعية وتطبيق ذلك على التفاعلات الاجتماعية داخل المدرسة.
- استخدام مصادر جمع المعلومات عن الحضارات القديمة وكتابة تقرير عن دور الصداقة والأقران في تنمية الهوية الذاتية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في الإعداد لندوة علمية بعنوان التفاعلات الاجتماعية والأمن الوطني.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- هشام أحمد غراب (٢٠١٦): علم النفس النمو (الطفولة والمراهقة): الأسس النظرية - المشكلات وسبل علاجها، القاهرة، دار الكتب العربية.
- أحمد عزت سليم (٢٠٢٣): سلطة ديناميات التفاعل الاجتماعي، مصر، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة.

- <https://www.google.com.eg/books/edition>
- <https://www.google.com.eg/books/edition>
- <https://mawdoo3.com>

الوحدة السابعة

الأمن الوطني

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالأمن الوطني مثل (الأمن الوطني، والأمن الفكري، الأمن المعلوماتي، والحس الوطني).
- يفسر أهمية الأمن في حياتنا.
- يميز بين المجتمع في حالة انتشار الأمن وغيابه.
- يستخلص أهم ركائز الأمن الوطني.
- يستخلص أهم مجالات الأمن الوطني.
- يميز بين الأمن الفكري والأمن المعلوماتي.
- يفسر أهمية أمن المعلومات بالنسبة للأمن الوطني.
- يعدد مؤسسات الأمن الوطني في المجتمع.
- يشرح دور مؤسسات الأمن في تحقيق الأمن الوطني في المملكة.
- يستخلص العلاقة بين المواطن وتحقيق الأمن الوطني.
- يحدد المشكلات التي تهدد أمن المجتمع، وي طرح الحلول العملية الممكنة لها.
- يقدم الأدلة والبراهين على أهمية دور مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- يحلل مراحل تحقق الوحدة السعودية.
- يستخلص العلاقة بين المعلومات وأمن الوطن

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الأمن الوطني، مفهومه، ركائزه، مؤسساته).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول الموضوعات المرتبطة بالأمن.
- يصمم أشكالاً توضيحية لمظاهر الأمن الوطني.

- يصمم خريطة ذهنية لركائز الأمن الوطني.
- يصمم خريطة ذهنية لمجالات الأمن الوطني.
- يصمم خريطة ذهنية لمؤسسات الأمن الوطني.
- يكتب تقريراً عن الأمن الوطني، والأمن الذاتي.
- يكتب تقريراً عن لمعروضات متحف صقر الجزيرة للطيران بالرياض.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الأمن الوطني.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر نعمة الأمن في حياتنا.
- التأكيد على الولاء والانتماء للوطن.
- يعتز بالهوية القومية التي ينتمي إليها.
- يقدر قيمة الحرية والديمقراطية في حياتنا.
- يدرك خطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع.
- تنمية الوعي بأخطار التطرف الديني والسياسي والفكري على المجتمع.
- تنمية الفخر والاعتزاز بانتمائه للمملكة العربية السعودية.
- تقدير دور الدولة ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- تنمية الشعور بالحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع وهويته الدينية.
- يقدر جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تنمية الأمن الوطني.
- يقدر جهود الأفراد في تحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات أجهزة الأمن الرقمي والمعلوماتي في تحقيق الأمن المعلوماتي للدولة

- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يقدر دور العلماء في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري والحفاظ على الهوية الدينية الوسطية.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الأمن الوطني.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- الأمن الوطني.
- أهمية الأمن الوطني.
- نتائج الأمن.
- ركائز الأمن الوطني:
 - الدين.
 - الحاكم.
 - المؤسسات.
 - الأفراد.
 - الهوية.
 - العدل.
 - الوحدة.
 - الاقتصاد.

- مجالات الأمن الوطني:
 - الأمن الفكري.
 - الأمن الاجتماعي.
 - الأمن الاقتصادي.
 - الأمن المعلوماتي.
 - مؤسسات الأمن الوطني:
 - وزارة الدفاع (التأسيس والأجهزة ودورها في تحقيق الأمن الوطني).
 - وزارة الداخلية (التأسيس وأبرز القطاعات ودورها في تحقيق الأمن الوطني).
 - وزارة الحرس الوطني (التأسيس ودورها في تحقيق الأمن الوطني).
 - رئاسة أمن الدولة (التأسيس ودورها في تحقيق الأمن الوطني).
 - المواطنة.
 - الأمن الذاتي.
 - الحس الأمني.
 - سلوكيات الأمن الذاتي.
 - واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الأمن الوطني، وركائزه، ومجالاته، ومؤسسات الأمن الوطني، وأهمية الأمن الوطني). - تحليل دور مؤسسات المجتمع والمؤسسات الوطنية في تحقيق الأمن الوطني. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الأمن الوطني وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقات الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية وتحقيق الأمن الوطني. - إبراز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية. - استخلاص العلاقة بين المؤسسات الوطنية وتحقيق الأمن الوطني. - توليد أفكار متنوعة حول دور الفرد ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني. 	الذكاء الإبداعي

- إبراز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهدد الأمن الوطني.	
- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للأمن الوطني، ومؤسسات ومجالاته وركائزه. - تصميم الخرائط الذهنية للأمن الوطني: مجالاته، وركائزه، ومؤسساته.	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الأمن الوطني.

- مؤسسات الأمن الوطني.
- الأفراد.
- الهوية.
- الاقتصاد.
- الأمن الفكري.
- الأمن الاجتماعي.
- الأمن الاقتصادي.
- الأمن المعلوماتي.
- المواطنة.
- الحس الوطني.
- الأمن الذاتي.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس السابع والعشرون: مفهوم الأمن الوطني.
- الدرس الثامن والعشرون: ركائز الأمن الوطني.
- الدرس التاسع والعشرون: مجالات الأمن الوطني.
- الدرس الثلاثون: مؤسسات الأمن الوطني.
- الدرس الحادي والثلاثون: المواطن والأمن الوطني.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن أهمية الأمن الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة في جمع معلومات عن ركائز الأمن الوطني.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لمجالات الأمن الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المتنوعة في كتابة تقرير عن مؤسسات الأمن الوطني.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن أهمية الأمن الوطني.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن دور المواطن في تحقيق الأمن.

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لمؤسسات الدولة ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن دور المدرسة في تحقيق الأمن الوطني.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في الإعداد لندوة ثقافية بعنوان "الارهاب والتطرف والأمن الوطني".

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- خليل بن عبيد الحازمي (٢٠٠٨): الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية الأمنية.
- علي لهول رويلي (٢٠١٠): الأمن الوطني السعودي آفاق استراتيجية برؤية مستقبلية، بيسان للنشر والتوزيع.

- <https://www.my.gov.sa/wps>
- <https://www.mod.gov.sa/Pages/default.aspx>
- <https://www.moi.gov.sa/>
- <https://www.sang.gov.sa/Pages/default.aspx>
- <https://nca.gov.sa/>
- <https://www.absher.sa/>
- <https://www.mod.gov.sa/Services/SaqrAlJazira/Pages/default.aspx>
- <http://www.vision2030.gov.sa/ar/>

الوحدة الثامنة

الحوار

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة لمفاهيم الحوار مثل (الحوار - التدرج - الموضوعية - الحوار الوصفي - الحوار الاستقهامي - الحوار الاستنتاجي - الحوار الوطني - الحوار التربوي - الحوار التلقائي - الحوار الرياضي).
- يفسر أهمية الحوار.
- يدلل على أهمية الحوار مسترشدًا بالقرآن الكريم.
- يحلل أركان الحوار.
- يعدد أسس نجاح الحوار.
- يوضح منطلقات الحوار الجيد.
- يعدد مميزات الحوار الجيد.
- يفسر أهمية الاحترام في الحوار.
- يحلل آداب الحوار الجيد.
- يميز بين أساليب الحوار (الوصفي - الاستنتاجي - الاستقهامي).
- يميز بين أنواع الحوار (الوطني - التربوي - التلقائي - الرياضي).
- يعدد أهداف الحوار الوطني.
- يحلل أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
- يعدد الموضوعات التي يتناولها اللقاء السنوي للحوار بالمملكة العربية السعودية.
- يعدد برامج مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الحوار: مفهومه، وأهميته، وأنواعه، وآدابه، وأساليبه، وأسس ومنطلقاته).

- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول الحوار الوطني.
- يصمم خريطة ذهنية لأداب الحوار.
- يصمم شكلاً توضيحياً للتمييز بين أساليب الحوار (الوصفي - الاستنتاجي - الاستفهامي).
- يصمم خريطة ذهنية للتمييز بين أنواع الحوار (الوطني - التربوي - الرياضي - التلقائي).
- يستخدم مواقع البحث المختلفة ويكتب تقريراً عن جهود الملك عبد العزيز في إرساء الحوار الوطني.
- يستخدم مواقع البحث المختلفة ويكتب تقريراً عن برامج الحوار الوطني في المملك العربية السعودية.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن آداب الحوار وأهميته وأنواعه.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يدرك قيمة الحوار في حياتنا.
- يتحلى بآداب الحوار عند الحديث مع معلميه زملائه.
- يقدر جهود الملك عبد العزيز في إرساء مبادئ الحوار.
- يدرك أهمية الحوار الجيد ودوره في استقرار المجتمع.
- يدرك أهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق الأمن الوطني.
- يقدر أهمية العلم في حياة المجتمعات وتحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال برامج الحوار الوطني في المملكة العربية السعودية.

- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي من خلال اللقاءات الحوارية المختلفة.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة مظاهر الحضارات القديمة والإسلامية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل التطرف والإرهاب والجريمة.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الحوار.
- أهمية الحوار.
- أركان الحوار.
- أسس الحوار.
- منطلقات الحوار.
- الاحترام في الحوار.
- آداب الحوار:
 - العلم.
 - التدرج والبدء بالأهم.
 - الصدق والدليل.
 - الموضوعية.
 - الوضوح.
 - التزام آداب الحوار.
- أساليب الحوار.
- أنواع الحوار.

- الحوار الوطني (المفهوم والأهداف).
- مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل النصوص واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الحوار: مفهومه وآدابه، وأهميته، وأساليبه، وأنواعه). - المقارنة بين أساليب وأنواع الحوار. - تحليل أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الحوار الوطني وتقييمها وإصدار الأحكام حولها. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - اكتشاف العلاقات الحوار والأمن الوطني. - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل أهداف وآداب الحوار. - توليد أفكار متنوعة حول آداب الحوار. - يتنبأ ببعض التطورات في العلمية الحديثة في مجال الحوار الوطني. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالحوار. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لآداب وأهمية وأساليب وأنواع الحوار. - تصميم الخرائط الذهنية للمفاهيم المرتبطة بالحوار. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.

- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الحضارة.
- الموضوعية.
- الوضوح.
- الحوار الوصفي.
- الحوار الاستنتاجي.
- الحوار الاستفهامي.
- الحوار الوطني.
- الحوار التربوي.
- الحوار التلقائي.
- الحوار الرياضي.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثاني والثلاثون: مفهوم الحوار وأهميته.

- الدرس الثالث والثلاثون: أركان الحوار.
- الدرس الرابع والثلاثون : آداب الحوار.
- الدرس الخامس والثلاثون: الحوار الوطني.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن الحوار في القرآن الكريم.
- التعاون مع زملائه في تصميم ذهنية لآداب الحوار.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً للتمييز بين أساليب الحوار (الوصفي - الاستنتاجي - الاستفهامي).
- التعاون مع زملائه في فقرة للإذاعة المدرسية عن آداب الحوار.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في جمع المعلومات عن برامج الحوار الوطني التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في جمع المعلومات عن اللقاء السنوي للحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية وكتابة تقريراً عن أهم موضوعاته.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأنواع الحوار.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن الحوار أهميته وأنواعه ودوره في تحقيق الأمن الوطني.

❖ أساليب التقييم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- محمد زرمان الجزائري (٢٠٠٩): ثقافة الحوار في المرجعية الإسلامية، الجزائر، دار الكتاب الثقافي.
- عبد العزيز خياط (٢٠٠٧): أدب الحوار، المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الثقافة.

- <https://www.kacnd.org/>

الصف الثاني المتوسط

الأهداف العامة لمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني المتوسط:

- ١) اكتساب المعرفة المتعلقة بالموضوعات الجغرافية والتاريخية والوطنية المختلفة، مثل: الدولة الأموية، الدولة العباسية والدول المتتابعة، الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهويات.
- ٢) تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ودول العالم العربي والإسلامي، ومحاولة توليد الأفكار الإبداعية والمتنوعة لها.
- ٣) تحديد المشكلات البيئية المرتبطة بأغلفة كوكب الأرض ومحاولة توليد الأفكار الإبداعية المتنوعة لها.
- ٤) توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمواقع الإلكترونية المتنوعة في جمع المعلومات وكتابة التقارير والأبحاث المرتبطة بموضوعات الدولة الأموية، الدولة العباسية والدول المتتابعة، الأقاليم الجغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهويات.
- ٥) إدراك دور التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول علمية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ودول العالم العربي والإسلامي، والمشكلات البيئية المرتبطة بأغلفة كوكب الأرض.
- ٦) اتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلات المرتبطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ودول العالم لعربي والإسلامي، وتطبيق اللوائح والنظم، والأقاليم الجغرافية، وأغلفة كوكب الأرض، والتخطيط والهويات.
- ٧) التعاون مع زملائه في أداء الأنشطة المختلفة واستخدام مهارات الاتصال الشخصية ومهارات حل المشكلات للتأثير في الآخرين وتوجيههم نحو الهدف، واستثمار نقاط القوة في الآخرين لتحقيق الهدف، والتصرف بمسؤولية تجاه الفريق.
- ٨) العمل بفاعلية في الفريق في جو من الغموض وتغيير الأولويات، والتكيف والتغيير للأدوار والمسؤوليات، والتعامل بإيجابية مع الثناء والنقد، واحترام التنوع والاختلاف في الفريق.

- ٩) يقدر أهمية البحث العلمي ودور العلماء في تقديم حلول للقضايا المرتبطة بالأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهوايات.
- ١٠) تقدير دور خلفاء الدولتين الأموية والعباسية في نشر الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية.
- ١١) تقدير دور الدول الإسلامية في مواجهة الأخطار التي هددت الدولة الإسلامية مثل الصليبيين والتتار.
- ١٢) تقدير عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون والأرض وظواهرها المختلفة، وتنوع مناخها ومواردها الطبيعية.
- ١٣) إدراك عظمة الله في بعث الرسل والأنبياء لهداية الناس وإرشادهم.
- ١٤) استخدام الخرائط المفاهيمية والذهنية والأشكال التخطيطية في عرض المعلومات المرتبطة بـ الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهوايات.
- ١٥) اكتساب بعض المهارات المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين مثل (التفكير الناقد وحل المشكلات، والاتصال والتشارك، والابتكار والابداع، والتتور المعلوماتي والثقافة المعلوماتية، والتتور بتكنولوجيا المعلومات، والمرونة والتكيف، والقيادة والمسؤولية).
- ١٦) إبراز القدرات الصالحة من التاريخ الإسلامي والافتداء بها، وتوضيح دور التاريخ في تنمية الشعور بالمسؤولية والولاء والانتماء والأمن الوطني.
- ١٧) تنمية بعض أبعاد الهوية الوطنية من خلال تحليل الموضوعات المرتبطة بالأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهوايات.
- ١٨) تنمية بعض القيم الإيجابية مثل التعاون، والمسؤولية، والمواطنة، والهوية الوطنية من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

الصف الثاني متوسط (الفصل الدراسي الأول)

الوحدة الأولى

الدولة الأموية (٤١ - ١٣٢ هـ)

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (عام الجماعة - تعريب الدواوين - الصوائف والشواتي - البربر).
- يحلل عوامل نشأة الدولة الأموية.
- يحلل نسب خلفاء الدولة الأموية.
- يصنف أعمال خلفاء بني أمية إلى أعمال إدارية وعلمية واجتماعية وعسكرية.
- يفسر سبب اعتبار عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية.
- يستخلص النتائج المترتبة على سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز.
- يحدد أوجه التشابه بين أعمال الوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان.
- يفسر أسباب اتساع رقعة الدولة الأموية.
- يستخلص النتائج المترتبة على فتوحات الدولة الأموية في آسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتجاه الأمويين إلى شمال إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع.
- يستخلص النتائج المترتبة على قيادة حسان بن النعمان قيادة الجيوش الإسلامية في شمال إفريقيا.
- يقارن بين نتائج معركتي وادي لكشة وبلاط الشهداء.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتجاه الفتوحات الإسلامية نحو الشرق.
- يستخلص أسباب نهاية الدولة الأموية.
- يستخلص العلاقة بين العصبية ونهاية الدولة الأموية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الدولة الأموية، نشأتها، وخلفائها وأهم أعمالهم، وفتوحاتها، وعوامل ضعفها).

- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خطأً زمنيًا يتتبع خلاله خلفاء الدولة الأموية.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الدولة الأموية وتوسعاتها، وأهم الإنجازات الحضارية.
- يوقع على خريطة العالم الإسلامي البلاد والأقاليم التي فتحت في العصر الأموي.
- يوقع على العالم الإسلامي حدود الدولة الإسلامية خلال العصر الأموي.
- يكتب تقريراً عن دور الحسن بن علي وأخوه الحسين في حقن دماء المسلمين.
- يصمم خريطة ذهنية لأهم أعمال خلفاء الدولة الأموية.
- يكتب تقريراً عن الفتن التي أدت إلى نهاية الدولة الأموية.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن خلفاء الأمويين وأهم الأحداث في الدولة الأموية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر جهود الخلفاء الأمويين في الحفاظ على الدولة الإسلامية.
- يقدر جهود الخلفاء الأمويين في نشر الإسلام.
- يدرك أهمية الوحدة في نشر الأمن والأمان.
- يقدر جهود الحسن بن علي وأخوه الحسين في الحفاظ على دماء المسلمين.
- يقدر جهود معاوية بن أبي سفيان في جمع كلمة المسلمين.
- يقدر جهود عمر بن عبد العزيز في الحفاظ على المال العام.
- ينمو لديه اتجاهًا سلبيًا نحو العصبية والتطرف.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.

- يبرز مظاهر التقدم العلمي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات العلماء المختلفة في العصر الأموي.
- يبرز القدوات الصالحة من خلال دراسة الشخصيات المختلفة في الدولة الأموية.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسات الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة العصر الأموي.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة الاجتماعية والسياسية مثل العصبية والتطرف الفكري والديني.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- نشأة الدولة الأموية.
- أبرز خلفاء الدولة الأموية:
- معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (٤١ - ٦٠هـ).
- عبد الملك بن مروان (٦٥ - ٨٦هـ).
- الوليد بن عبد الملك (٨٦ - ٩٦هـ).
- عمر بن عبد العزيز (٩٩ - ١٠١هـ).
- الفتوحات أموية في الشمال (آسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط).
- فتح شمال إفريقيا.
- فتح أندلس ٩٢هـ.
- فتح بلاد ما وراء النهر.
- فتح بلاد السند.

- أسباب نهاية الدولة الأموية.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الدولة الأموية: نشأتها، أشهر الخلفاء الأمويين، نسبهم، أهم أعمالهم، الفتوحات الأموية، نهاية الدولة الأموية). - التمييز بين أعمال الخلفاء الأمويين. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول عصر الدولة الأموية. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض الأحداث الخاصة بالدولة الأموية. - توليد أفكار متنوعة حول الدروس المستفادة من سياسة خلفاء بني أمية. - إبراز القدوات الصالحة من تاريخ بني أمية. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول عصر الدولة الأموية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لأهم الحداث في الدولة الأموية. - تصميم الخرائط الذهنية والزمنية المرتبطة بالدولة الأموية. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط الزمنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- خريطة الدولة الأموية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الخوارج.
- عام الجماعة.
- تعريب الدواوين.
- الصوائف والشواتي.
- بلاد ما وراء النهر.
- الأندلس.
- البربر.
- القسطنطينية.
- العصبية القبلية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الأول: الدولة الأموية وأبرز خلفائها.
- الدرس الثاني: امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الإسلام.
- الدرس الثالث: نهاية الدولة الأموية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن قيام الدولة الأموية وأبرز خلفائها.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة زمنية لأبرز خلفاء الدولة الأموية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأهم الأحداث التي وقعت خلال العصر الأموي .
- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم للمسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام أدوات محلية.
- التعاون مع زملائه في تصميم ألبوم صور تاريخي لأهم المنشآت المعمارية في الدولة الأموية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لأهم الأحداث في تاريخ الدولة الأموية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن فتوحات الدولة الأموية، وحدودها، ومظاهرها الحضارية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن عوامل ضعف وانهايار الدولة الأموية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن الفتن التي وقعت خلال العصر الأموي.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة موضحةً عليها امتداد الدولة الأموية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملاء في تصميم بطاقات تعريفية لأبرز خلفاء الدولة الأموية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- إيناس حسن البهجي (٢٠١٧): تاريخ الدولة الأموية، الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي.
- سامي بن عبد الله المغلوث (٢٠١١): أطلس تاريخ الدولة الأموية، الرياض، العبيكان.
- علي محمد الصلابي (٢٠٠٥): الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي.

- www.ien.edu.sa
- <https://www.google.com/maps/?hl=ar>

الوحدة الثانية

الدولة العباسية والدول المتابعة (١٣٢ - ١٣٤٢ هـ)

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (البرامكة - بيت الحكمة - الثغور - العواصم - الجزية - الصليبيون - المغول - العثمانيون - الدولة السلجوكية - الإنكشارية).
- يحلل عوامل نشأة الدولة العباسية.
- يميز بين خصائص العصرين العباسي الأول والثاني.
- يصنف أعمال خلفاء العباسيين إلى أعمال إدارية وعلمية واجتماعية وعسكرية.
- يفسر سبب تسمية أبي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية..
- يستخلص سبب اعتبار عصر هارون الرشيد العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.
- يوضح جهود العباسيين في نشر الإسلام.
- يستخلص النتائج المترتبة على الفتوحات الدولة العباسية في الهند.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتجاه العباسيين نحو آسيا الصغرى.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتجاه العباسيين نحو السودان.
- يستخلص أسباب ضعف الدولة العباسية.
- يستخلص أسباب الغزوات الصليبية على العالم الإسلامي.
- يفسر سبب تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم.
- يستخلص النتائج المترتبة على الحملة الصليبية الأولى.
- يحلل كفاح عماد الدين زنكي ضد الصليبيين.
- يوضح دور نور الدين محمود في كفاحه ضد الصليبيين.
- يوضح دور صلاح الدين الأيوبي في كفاحه ضد الصليبيين.
- يفسر أسباب معركة حطين.
- يستخلص النتائج المترتبة على معركة حطين.

- يستخلص سبب إرسال أوروبا الحملة الصليبية الثالثة.
- يستخلص أسباب صلح الرملة بين صلاح الدين والصليبيين .
- يحلل شروط صلح الرملة بين صلاح الدين والصليبيين.
- يفسر سبب إرسال أوروبا الحملة الصليبية السابعة.
- يستخلص النتائج المترتبة على الحملة الصليبية السابعة.
- يستخلص النتائج المترتبة على الحملات الصليبية على العالم الإسلامي.
- يفسر أسباب نجاح المغول في اجتياح العالم الإسلامي.
- يستخلص النتائج المترتبة على دخول المغول بغداد.
- يقارن بين النتائج المترتبة على معركتي حطين وعين جالوت.
- يستخلص العلاقة بين اتساع الدولة العباسية وضعفها.
- يحلل مراحل نشأة الدولة العباسية.
- يعدد أبرز السلاطين الذين ساهموا في تأسيس الدولة العثمانية.
- يستخلص سبب تسمية السلطان محمد الثاني بالفتاح.
- يستخلص سبب تسمية السلطان سليم الول بالقانوني.
- يستخلص النتائج المترتبة على اتجاه العثمانيون نحو الشرق.
- يوضح مظاهر اعتداء العثمانيون على بعض أجزاء من شبه الجزيرة العربية.
- يحلل النتائج المترتبة على الاعتداءات العثمانية على بعض أجزاء من شبه الجزيرة العربية.
- يحلل أسباب ضعف الدولة العثمانية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الدولة العباسية، نشأتها، وخلفائها وأهم أعمالهم، وفتوحاتها، وعوامل ضعفها، الصليبيين وهجومهم على العالم الإسلامي، هجوم المغول على الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية وسيطرتها على شبه الجزيرة العربية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خطأً زمنياً يتتبع خلاله الدولة العباسية وأهم الأحداث التاريخية التي مرت بها.

- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الدولة العباسية وتوسعاتها، وأهم الإنجازات الحضارية، والدولة العثمانية، والحملات الصليبية على الشرق، وسيطرة المغول على العالم الإسلامي.
- يوقع على خريطة العالم الإسلامي خط سير الحملات الصليبية على الشرق.
- يوقع على العالم الإسلامي المناطق التي سيطر عليها المغول من العالم الإسلامي.
- يصمم خريطة ذهنية لأهم أعمال خلفاء الدولة العباسية.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة للحملات الصليبية على العالم الإسلامي.
- يصمم خريطة ذهنية للخطر المغولي على العالم الإسلامي.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة للدولة العثمانية.
- يرسم خطأً زمنيًا يتتبع الأخطار التي تعرض لها العالم الإسلامي.
- يرسم خطأً زمنيًا يتتبع خلال قيام الدولة العثمانية وتوسعها حتى نهايتها.
- يكتب تقريرًا عن الفتن التي واجهت الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد.
- يكتب تقريرًا عن الأخطار التي هددت الدولة الإسلامية.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الدولة العباسية والعثمانية والخطار التي هددت الدولة الإسلامية

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر جهود الخلفاء العباسيين في الحفاظ على الدولة الإسلامية.
- يقدر جهود الخلفاء العباسيين في نشر الإسلام.
- يدرك أهمية الوحدة في نشر الأمن والأمان.
- يقدر جهود هارون الرشيد في اهتمام بالعلم.
- يقدر جهود هارون الرشيد في القضاء على الفتن التي هددت الدولة العباسية.

- يقدر جهود كل من عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي في الكفاح ضد الصليبيين.
- يقدر جهود سيف الدين قطز في مواجهة خطر المغول على العالم الإسلامي.
- يقدر جهود العثمانيين في القضاء على الإمبراطورية البيزنطية.
- ينمو لديه اتجاهًا سلبيًا تجاه الاحتلال والإرهاب.
- ينمو لديه اتجاهًا سلبيًا نحو العصبية والتطرف.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم العلمي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات العلماء المختلفة في العصر العباسي.
- يبرز القدرات الصالحة من خلال دراسة الشخصيات المختلفة في الدولة العباسية.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات التاريخية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة العصر الأموي.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة الاجتماعية والسياسية مثل الإرهاب والاحتلال.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- نشأة الدولة العباسية.
- مراحل التاريخ العباسي.
- أبرز خلفاء الدولة العباسية:

- أبو العباس عبد الله بن محمد (١٣٢ - ١٣٦هـ).
- أبو جعفر "المنصور" عبد الله بن محمد (١٣٦ - ١٥٨هـ).
- محمد بن عبد الله "المهدي" بن أبي جعفر المنصور (١٥٨ - ١٦٩هـ).
- هارون بن محمد "الرشيد" (١٧٠ - ١٩٣هـ).
- جهود الخلفاء العباسيين في نشر الإسلام.
- الفتوحات العباسية في الهند.
- الفتوحات في آسيا الصغرى.
- الفتوحات في السودان.
- ضعف الدولة العباسية.
- الحملات الصليبية.
- أسباب الحملات الصليبية.
- الحملة الصليبية الأولى (٤٩١ - ٤٩٢هـ).
- صلاح الدين الأيوبي وقيام الدولة الأيوبية.
- معركة حطين واستعادة بيت المقدس (٥٨٣هـ).
- الحملة الصليبية الثالثة (٥٨٥ - ٥٨٨هـ).
- الحملة الصليبية السابعة (٦٤٥ - ٦٤٨هـ).
- تسامح المسلمين وأخلاقهم في الحرب.
- نتائج الحملات الصليبية.
- الهجوم المغولي على البلاد الإسلامية.
- اجتياح المغول بغداد وسقوطها.
- معركة عين جالوت.
- نتائج الهجوم المغولي على المسلمين.
- أسباب نهاية الدولة العباسية.
- نشأة الدولة العثمانية.
- سلاطين تأسيس الدولة العثمانية.

- مظاهر الاعتداء العثماني على الدول الإسلامية.
 - نتائج الاعتداءات العثمانية على بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية.
 - ضعف الدولة العثمانية وسقوطها.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الدولة العباسية: نشأتها، أشهر الخلفاء العباسيين، نسبهم، أهم أعمالهم، نهاية الدولة الأموية، والأخطار التي واجهت الدولة العباسية: الصليبيين والمغول والنتائج المترتبة علي تلك الحملات، الدولة العثمانية: تأسيسها، و نتائج الاعتداءات العثمانية على بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية). - التمييز بين المغول والصليبيين. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الدولتين العباسية والعثمانية والصليبيين والمغول. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض الأحداث الخاصة بالدولة العباسية. - توليد أفكار متنوعة حول الدروس المستفادة من سياسة خلفاء الدولة العباسية. - توليد أفكار متنوعة حول الدروس المستفادة من الغزو الصليبي والمغولي للعالم الإسلامي. - إبراز القدوات الصالحة من تاريخ الدولة العباسية. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول عصر الدولة العباسية والعثمانية والصليبيين والمغول. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لأهم الأحداث في الدولة العباسية. - تصميم الخرائط الذهنية والزمنية المرتبطة بالدولة العباسية والعثمانية والمغول والصليبيين. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.

- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط الزمنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- خرائط زمنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة الدولة العباسية.
- خريطة الدولة العثمانية.
- خريطة العالم الاسلامي والعربي السياسية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- البرامكة.
- بيت الحكمة.
- الثغور الإسلامية.
- العواصم.
- الجزية.

- الإمبراطورية البيزنطية.
- الصليبيون.
- المغول.
- صلح الرملة.
- العثمانيون.

❖ دروس الوحدة:

- درس الرابع: الدولة العباسية وأبرز خلفائها.
- درس الخامس: امتداد الدولة العباسية.
- درس السادس: نهاية الدولة الأموية.
- درس السابع: الدولة العثمانية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن قيام الدولة العباسية وأبرز خلفائها.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة زمنية لأبرز خلفاء الدولة العباسية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأهم الأحداث التي وقعت خلال العصر العباسي .
- التعاون مع زملائه في تصميم مجسم للمسجد الأقصى باستخدام أدوات محلية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لأهم الأحداث في تاريخ الدولة العثمانية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الدولة العباسية، والدولة العثمانية، والحروب الصليبية، والمغول.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن عوامل ضعف وانهيار الدولة العباسية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن عوامل ضعف الدولة العثمانية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن الفتن التي وقعت خلال عصر هارون الرشيد.
- استخدام مصادر التعلم لقراءة نصوص صلح الحديبية وتحليل تلك النصوص.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة موضحةً عليها خط سير الحملات الصليبية نحو الشرق.

- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة موضحةً عليها البلاد الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة المغول.
- استخدام مصادر التعلم في كتابة تقرير عن الهجمات الدموية التي ارتكبتها المغول عند دخول بغداد والدول الإسلامية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية والزملاء في تصميم بطاقات تعريفية لأبرز خلفاء الدولتين العباسية، والعثمانية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- إيناس محمد البهيجي (٢٠١٧): تاريخ الدولة العباسية، الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي.
- إيناس محمد البهيجي (٢٠١٧): تاريخ المغول وغزو الدولة الإسلامية، الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي.
- أمين معلوف (٢٠٠١): الحروب الصليبية كما رآها العرب، الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.
- حسن خليفة (٢٠٢٢): الدولة العباسية قيامها وسقوطها، بيروت، دار الصحافة العربية.
- سامي بن عبد الله المغلوث (٢٠١٢): أطلس تاريخ الدولة العباسية، الرياض، العبيكان.
- سامي بن عبد الله المغلوث (٢٠١٤): أطلس الحملات الصليبية، الرياض، العبيكان.
- سوزي حمود (٢٠١٥): الدولة العباسية، بيروت، دار النهضة العربية.
- علي محمد الصلابي (٢٠١٠) الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، لبنان، مكتبة حसन العصرية للنشر والتوزيع.

- www.ien.edu.sa
- <https://www.google.com/maps/?hl=ar>

الوحدة الثالثة

الجغرافيا

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم الجغرافية التالية (الإقليم - المدى الحراري - الغابات - الحشائش - الخرائط الطبوغرافية - الخريطة الكنتورية - المعالم الحضرية - الرموز الإصطلاحية - نقطة الارتفاع).
- يستخلص أسس تصنيف الأقاليم الجغرافية.
- يصنف الأقاليم الجغرافية الرئيسية على سطح الأرض.
- يميز بين الأقاليم الجغرافية (التضاريسية، المناخية، النباتية).
- يستخلص أسس تصنيف الأقاليم التضاريسية.
- يصنف الأقاليم التضاريسية الكبرى على سطح الأرض.
- يستخلص أسس تصنيف الأقاليم المناخية.
- يصنف الأقاليم المناخية الرئيسية على سطح الأرض.
- يميز بين الخصائص المناخية لكل من الأقاليم المناخية على سطح الأرض.
- يستخلص أسس تصنيف الأقاليم النباتية الرئيسية على سطح الأرض.
- يصنف الأقاليم النباتية الرئيسية على سطح الأرض.
- يميز بين أنواع الغابات على سطح الأرض.
- يميز بين أنواع الحشائش الحارة والمعتدلة.
- يميز بين الصحاري الحارة والمعتدلة والباردة على سطح الأرض.
- يحلل العوامل المؤثرة في جذب السكان على سطح الأرض.
- يستخلص أهمية الخرائط الكنتورية في دراسة الظواهر الجغرافية.
- يحلل مكونات الخرائط الطبوغرافية.
- يوضح الفرق بين الخريطة الطبوغرافية والأطلسية.

- يصنف محتويات الخريطة الطبوغرافية الداخلية والخارجية.
- يميز بين الشمال الجغرافي والمغناطيسي والطبوغرافي.
- يحلل الرموز الاصطلاحية المستعملة في الخرائط الطبوغرافية.
- يحلل معاني الألوان المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية.
- يميز بين الرموز الاصطلاحية المساحية والتصويرية المستخدمة في الخرائط الطبوغرافية

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الأقاليم الجغرافية، مفهومه، أنواعها، الخريطة الطبوغرافية؛ مفهومها، مكوناتها، أنواعها، أهميتها).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خريطة مفاهيمية للأقاليم الجغرافية.
- يصمم خريطة مفاهيمية للخريطة الطبوغرافية.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الأقاليم المناخية والخرائط الطبوغرافية.
- يوقع على خريطة العالم الأقاليم التضاريسية الرئيسة على سطح الأرض.
- يصمم شكلاً بيانياً لتقسيم الأقاليم التضاريسية على سطح الأرض.
- يوقع على خريطة العالم الأقاليم المناخية على سطح الأرض.
- يوقع على خريطة العالم الأقاليم النباتية على سطح الأرض.
- يصمم خريطة ذهنية تصنيفية للأقاليم الجغرافية.
- يصمم خريطة ذهنية تصنيفية للخريطة الطبوغرافية.
- يكتب مقالاً عن الأقاليم الجغرافية على سطح الأرض.
- يتعاون مع معلمه وزملائه في تصميم خريطة مجسمة للأقاليم التضاريسية على سطح الأرض.
- يكتب تقريراً عن أهمية الخرائط الطبوغرافية في دراسة الظواهر الجغرافية المختلفة
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.

- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في تقسيم الأرض إلى أقاليم مختلفة.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الأقاليم الجغرافية والخريطة الطبوغرافية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات المجتمعية باستخدام الخرائط الطبوغرافية وطبيعة الأقاليم الجغرافية.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الإقليم.
- أنواع الأقاليم:
- الأقاليم التضاريسية.
- الأقاليم المناخية.
- المناطق الحارة.

- المناطق المعتدلة.
 - المناطق الباردة.
 - الأقاليم النباتية:
 - الغابات (الإستوائية، المعتدلة، الباردة).
 - الحشائش (السافانا، والاستبس).
 - النباتات الشوكية الحارة والجافة.
 - نباتات الصحاري الجليدية.
 - عوامل جذب السكان في الأقاليم المختلفة.
 - مفهوم الخريطة الطبوغرافية.
 - الخرائط الكنتورية.
 - أهمية الخريطة الطبوغرافية.
 - مكونات الخريطة الطبوغرافية.
 - المكونات الداخلية.
 - المكونات الخارجية.
 - تمثيل الظواهر الطبيعية والبشرية على الخريطة الطبوغرافية.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الأقاليم الجغرافية؛ مفهومها، وأنواعها، الخرائط الطبوغرافية وتمثيل الظواهر الجغرافية). - التمييز بين الأقاليم الجغرافية. - التمييز بين أنواع الخرائط الطبوغرافية. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض الأحداث الخاصة بالأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية. 	الذكاء الإبداعي

<p>- توليد أفكار متنوعة حول الدروس المستفادة من سالخرائط الطبوغرافية في حل المشكلات البيئية.</p> <p>- ابتكار وسيلة بسيطة للتمييز بين الأقاليم الجغرافية، والخرائط الطبوغرافية</p>	
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية والمفاهيمية المرتبطة بالأقاليم الجغرافية والخريطة الطبوغرافية.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.

- المكتبات.
- خرائط كنتورية.
- خريطة العالم الطبيعية.
- خريطة النبات الطبيعي في العالم.
- خريطة الأقاليم المناخية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الإقليم.
- الأقاليم التضاريسية.
- الأقاليم المناخية.
- الأقاليم المناخية.
- الأقاليم النباتية.
- حشائش السافانا.
- حشائش الاستبس.
- المدى الحراري.
- الغابات.
- الخريطة الطبوغرافية.
- الخرائط الكنتورية.
- خط الكنتور.
- رقم الخريطة.
- اسم الخريطة.
- مقياس الرسم.
- نقطة الارتفاع.
- الرموز الإصطلاحية.
- المعالم الحضرية.

❖ دروس الوحدة:

▪ الدرس الثامن: الأقاليم الجغرافية.

▪ الدرس التاسع: الخريطة الطبوغرافية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للأقاليم الجغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للخريطة الطبوغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للأقاليم الجغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للأقاليم الجغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخرائط الطبوغرافية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة مجسمة للأقاليم التضاريسية على سطح الأرض باستخدام أدوات من البيئة المحلية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للأقاليم المناخية والنباتية على سطح الأرض.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملاء في تحليل بعض الخرائط الطبوغرافية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- يحي نبهان (٢٠٠٨): معجم مصطلحات الجغرافيا الطبيعية والفلكية والسياسية، دار المنهل.
- أحمد بن محمد بن أبي بكر (٢٠٢١): أحسن التقاسيم في دراسة الأقاليم، بيروت، وكالة الصحافة العربية.

▪ الأطلس الجغرافي للمملكة العربية السعودية للمرحلة المتوسطة: متاح على:

<https://www.google.com.eg/books/edition>

- <http://www.almanhal.com/>
- <https://books.google.com.eg>

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة

أغلفة كوكب الأرض

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم البيئية التالية (الغلاف الجوي - التغيرات المناخية - الطقس - المناخ - الغلاف الصخري - الصخور - التعرية - التجوية - الالتواءات - الانكسارت - البيئة).
- يحلل مكونات الغلاف الجوي.
- يميز بين طبقات الغلاف الجوي.
- يفسر أهمية الغلاف الجوي.
- يستخلص أهمية طبقات الأوزون.
- يميز بين الطقس والمناخ.
- يحلل عناصر الطقس والمناخ.
- يستخلص أهمية كل من الطقس والمناخ.
- يعدد الأدوات المستخدمة في رصد الطقس.
- يحلل العوامل المؤثرة في المناخ.
- يميز بين الأقاليم الجغرافية (التضاريسية، المناخية، النباتية).
- يستخلص أسس تصنيف الأقاليم التضاريسية.
- يحلل عناصر المناخ.
- يستخلص العوامل المؤثرة في درجة الحرارة.
- يحدد طرق قياس درجة الحرارة.
- يستخلص العلاقة بين الأقاليم الصناعية والطقس.
- يحلل الرموز المستخدمة في خرائط الطقس.
- يفسر أسباب انخفاض الحرارة فوق المرتفعات.

- يفسر أسباب اختلاف الضغط الجوي من مكان لآخر.
- يستخلص العلاقة بين الضغط الجوي ودرجة الحرارة.
- يعدد الأجهزة المستخدمة في قياس الضغط الجوي.
- يفسر سبب نشأة الرياح.
- يحدد العوامل المستخدمة في قياس الرياح.
- يميز بين أنواع الرياح على سطح الأرض.
- يفسر سبب حدوث الأعاصير.
- يميز بين حالات تكثف الرطوبة.
- يعدد أجهزة قياس الرطوبة. يميز بين طبقات القشرة الأرضية.
- يعدد أنواع الصخور الرئيسية.
- يميز بين أنواع الصخور المختلفة.
- يصنف بعض الصخور حسب نوعها.
- يستخلص العوامل المؤثرة في تشكيل سطح الأرض.
- يصنف العوامل المؤثرة في تشكيل سطح الأرض.
- يميز بين العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض.
- يقارن بين التعرية والتجوية.
- يستخلص النتائج المترتبة على تعرض سطح الأرض للإلتواءات.
- يستخلص النتائج المترتبة على تعرض سطح الأرض للانكسار والتصدع.
- يستخلص النتائج المترتبة على تعرض سطح الأرض للتعرية والتجوية.
- يقارن بين نوعي الإلتواءات التي تحدث للقشرة الأرضية.
- يفسر كيفية حدوث الإنكسار في باطن الأرض.
- يقارن بين أنواع البراكين.
- يستخلص النتائج المترتبة على حدوث البراكين.
- يفسر أسباب حدوث الزلازل.
- يستخلص النتائج المترتبة على حدوث الزلازل.

- يقترح بعض النصائح للتعامل مع الزلازل.
- يحلل مكونات الغلاف الحيوي.
- يستخلص أهمية الغلاف الحيوي.
- يستخلص العوامل المؤثرة في تنوع النبات الطبيعي على سطح الأرض.
- يميز بين أنواع النبات الطبيعي على سطح الأرض.
- يستخلص العوامل المؤثرة في تنوع الحياة الحيوانية.
- يحدد بعض المشكلات البيئية المؤثرة على تنوع الحياة النباتية والحيوانية.
- يحلل جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة المشكلات البيئية المؤثرة في تنوع الحياة النباتية والحيوانية.
- يقترح حلولاً إبداعية لمواجهة المشكلات البيئية التي تواجه المملكة العربية السعودية.
- يعدد الأقاليم الحيوية الرئيسية على سطح الأرض.
- يميز بين خصائص كل من الإقليم الموسمي والموسمي.
- يحلل خصائص الحياة النباتية والحيوانية في الإقليم الاستوائي.
- يحلل خصائص الحياة النباتية والحيوانية في الإقليم الموسمي.
- يميز خصائص كل من الصحاري الحارة والباردة.
- يقارن بين الخصائص المناخية والنباتية والحياة الحيوانية لكل من الإقليم المعتدل الدافئ والبارد.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (أغلفة سطح الأرض: الجوي، الصخري، الحيوي).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خريطة مفاهيمية للطقس والمناخ.
- يصمم خريطة مفاهيمية لصخور القشرة الأرضية.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.

- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن أغلفة الأرض، والعوامل المؤثرة في تشكيل سطح الأرض، والحياة النباتية والحيوانية على سطح الأرض.
- يصمم شكلاً توضيحياً لطبقات الأرض.
- يصمم خريطة ذهنية لطبقات الأرض.
- يحلل الخريطة الجيولوجية للمملكة العربية السعودية ويتعرف على التركيب الصخري لها.
- يصمم خريطة ذهنية لعوامل تشكيل سطح الأرض.
- يصمم أشكالاً توضيحية لأنواع الإلتواءات التي تحدث للطبقات الصخرية.
- يصمم أشكالاً توضيحية تبين كيفية حدوث الانكسار للصخور الأرضية.
- يصمم شكلاً توضيحياً لأجزاء البركان.
- يصمم خريطة ذهنية لمكونات الغلاف الحيوي.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أماكن المحميات الطبيعية.
- يصمم خريطة ذهنية للأقاليم الحيوية.
- يوقع على خريطة العالم الأقاليم الحيوية الرئيسية على سطح الأرض.
- يكتب مقالاً عن جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن أغلفة كوكب الأرض.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في دراسة الأرض.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه البيئة.
- يقدر جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.

- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأى الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة أغلفة كوكب الأرض.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات البيئية مثل التلوث، والتصحر.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الغلاف الجوي.
- مكونات الغلاف الجوي.
- فائدة الغلاف الجوي.
- أقسام الغلاف الجوي.
 - طبقة الغلاف الجوي السفلي (التروبوسفير).
 - طبقة الغلاف الجوي العلوي (الستراتوسفير).
 - طبقة الغلاف الجوي المتوسط (الميزوسفير).
 - طبقة الغلاف الجوي الحراري (الثيرموسفير).
 - طبقة الغلاف الجوي الخارجي (الإكسوسفير).
- المقصود بالطقس.
- أدوات رصد عناصر الطقس.
- المناخ.
- الفرق بين الطقس والمناخ.
- العوامل المؤثرة في المناخ.

- عناصر الطقس والمناخ.
 - الحرارة (المقصود، القياس).
 - الضغط الجوي (المقصود، القياس، العلاقة بين الضغط والحرارة).
 - الرياح (المقصود، القياس، أنواعها، الإعصار).
 - الرطوبة (المقصود، تكثف الرطوبة، القياس).
- الغلاف الصخري.
- طبقات الأرض.
- طبقة القشرة الأرضية.
- طبقة الوشاح.
- طبقة النواة.
- صخور القشرة الأرضية:
 - صخور نارية.
 - صخور رسوبية.
 - صخور متحولة.
- العوامل المؤثرة في تشكيل سطح الأرض.
- العمليات الداخلية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض:
 - الالتواءات.
 - الانكسارات والصدوع.
 - البراكين: (المفهوم، الأنواع، أسبابها)
 - الزلازل: (أسبابها، آثارها، قياسها).
- العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض:
 - التجوية.
 - التعرية.
 - الفرق بين التجوية والتعرية.
 - آثار التجوية والتعرية الإيجابية والسلبية.

- مفهوم الغلاف الحيوي.
 - أهمية الغلاف الحيوي.
 - الحياة النباتية الطبيعية.
 - العوامل المؤثرة في تنوع النبات.
 - الحياة الحيوانية.
 - البيئة.
 - مشكلا البيئة.
 - جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة.
 - المحميات.
 - مفهوم الأقاليم الحيوية.
 - الإقليم المداري: (الإستوائي، الموسمي).
 - الإقليم الصحراوي (الصحاري الحارة، الصحاري الباردة).
 - الإقليم المعتدل: (المعتدل الدافئ، المعتدل البارد).
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (أغلفة كوكب الأرض). - التمييز بين أنواع الصخور المختلفة. - التمييز بين التعرية والتجوية. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول أغلفة كوكب الأرض. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بأغلفة كوكب الأرض. - توليد أفكار متنوعة حول التعامل مع الزلازل. - توليد أفكار متنوعة لمواجهة المشكلات البيئية مثل التلوث والتصحر. - ابتكار وسيلة بسيطة للتمييز بين طبقات الأرض. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول أغلفة كوكب الأرض. 	الذكاء العملي

- | | |
|---|--|
| - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لأغلفة كوكب الأرض. | |
| - تصميم الخرائط الذهنية والمفاهيمية المرتبطة بأغلفة كوكب الأرض. | |

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- عينات لبعض أنواع الصخور.
- خريطة العالم الطبيعية.
- خريطة النبات الطبيعي في العالم.
- خريطة الأقاليم المناخية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الغلاف الجوي.
- التغيرات المناخية.
- الأوزون.
- الأمطار الحامضية.
- الأشعة السينية.
- الحرارة.
- الضغط الجوي.
- الرياح.
- الرطوبة.
- الإعصار.
- الرطوبة.
- التكثف.
- الغلاف الصخري.
- الصخور.
- الصخور النارية.
- الصخور الرسوبية.
- الصخور المتحولة.
- الالتواءات.
- الانكسارات والصدوع.
- البراكين.
- الزلازل.
- التجوية.
- التعرية.
- الغلاف الحيوي.
- الحياة النباتية.

- البيئة.
- المحميات.
- الإقليم الحيوي.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس العاشر: الغلاف الجوّي.
- الدرس الحادي عشر: الطقس والمناخ.
- الدرس الثاني عشر: عناصر الطقس والمناخ.
- الدرس الثالث عشر: الغلاف الصخري.
- الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكل سطح الأرض.
- الدرس الخامس عشر: الغلاف الحيوي.
- الدرس السادس عشر: الأقاليم الحيوية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن أغلفة كوكب الأرض.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للصخور.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للطقس والمناخ.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للغلاف الجوي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لعوامل تشكيل سطح الأرض.
- تصميم أشكالاً توضيحية للتمييز بين أنواع الالتواءات.
- تصميم أشكال توضيحية للتمييز بين أسباب حدوث الانكسارات.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن أغلفة كوكب الأرض، والنبات الطبيعي والحيوان البري، والأقاليم الحيوية على سطح الأرض.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تصميم ألبوم صور للحياة النباتية والحيوانية على سطح الأرض.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم مجسم لمكونات البركان.

- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للأقاليم المناخية والنباتية على سطح الأرض.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- علاء داوود المختار، حسين مجاهد مسعود (٢٠١١): أساسيات الجغرافيا الطبيعية، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع.
- جيرارد بيل (٢٠١٩): حقائق عن كوكب الأرض، ترجمة علي ناصف، الجيزة، وكالة الصحافة العربية.
- خالد فائق العبيدي (٢٠١٠): الأرض، بيروت، دار الكتب العلمية.

- www.sgs.org.sa
- www.mewa.gov.sa
- www.ien.edu.sa
- <https://www.google.com/search?q>
- https://youtu.be/BLzzyYP_cDw?t=15

الوحدة الخامسة

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية (الموقع الفلكي - الموقع الجغرافي - الأعشاب الحولية - العمالة الوافدة - البطالة - التلوث البيئي - التصحر - الرعى الجائر).
- يستخلص الموقع الفلكي والجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحليل خريطة شبه الجزيرة العربية.
- يستخلص أهمية الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- يحدد أكبر وأصغر دول مجلس التعاون مساحة.
- يعدد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يحلل مظاهر السطح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يستخلص أثر مظاهر السطح المتنوعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتصاديًا.
- يستخلص العوامل المؤثرة في مناخ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يميز بين مناخ المناطق الساحلية والداخلية والمرتفعات.
- يستخلص العلاقة بين مناخ دول التعاون والنبات الطبيعي بها.
- يعدد اهم النباتات الطبيعية لدول مجلس التعاون.
- يستخلص الأهمية الاقتصادية للنبات الطبيعي لدول مجلس التعاون.
- يفسر أسباب ارتفاع النمو السكاني لدول مجلس التعاون.
- يحلل الآثار الايجابية والسلبية للزيادة السكانية لدول مجلس التعاون.
- يستخلص الخصائص المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يعدد أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
- يوضح جهود دول المجلس التعاوني في القطاع الزراعي.
- يستخلص سبب استيراد دول التعاون جزءًا من احتياجاتها من المحصولات الزراعية.

- يوضح جهود دول المجلس التعاوني من أجل تحسين الإنتاج الحيواني.
- يفسر سبب قلة عدد العاملين في نشاط الصيد في دول مجلس التعاون.
- يعدد أهم الثروات المعدنية ومصادر الطاقة التي تمتلكها دول التعاون.
- يعدد أهم الصناعات التي تتميز بها دول التعاون.
- يفسر أسباب تطور الصناعة في دول التعاون.
- يستخلص العلاقة بين تنوع الأنشطة الاقتصادية والأمن الوطني.
- يستخلص أسباب انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- يعدد أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يقارن بين المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول التعاون.
- يحلل أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يعدد إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يصنف إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سياسية، اقتصادية، أمنية وعسكرية).
- يوضح أهمية التكتلات الاقتصادية في تحقيق التنمية.
- يحلل اهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي (خلوة العزم).
- يستخلص التحديات والمشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون.
- يستخلص النتائج المترتبة على استجابة دول مجلس التعاون عدد كبير من العمالة الوافدة.
- يقترح مجموعة من الحلول لمعالجة سلبيات العمالة الوافدة المتزايدة لدول التعاون.
- يفسر أسباب انتشار البطالة في دول التعاون.
- يوضح جهود مجلس دول التعاون لمواجهة مشكلة البطالة.
- يقترح حلولاً لمواجهة مشكلة البطالة.
- يعدد مظاهر التلوث البيئي في دول التعاون.
- يوضح جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل مشكلة التلوث.
- يقترح حلولاً إيجابية لمواجهة مشكلة التلوث في دول التعاون.
- يفسر أسباب تعرض الأراضي في دول التعاون لخطر التصحر.
- يقترح حلولاً إيجابية لمواجهة خطر التصحر.

- يوضح جهود دول التعاون لمواجهة خطر التصحر.
- يرسم سيناريو مقترح لتنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خريطة ذهنية للخصائص الطبيعية لدول مجلس التعاون.
- يصمم خريطة ذهنية للخصائص البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- يصمم مخططاً بيانياً لترتيب دول مجلس التعاون من حيث المساحة وعدد السكان.
- يصمم مخططاً بيانياً لمتبع النمو السكاني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- يصمم شعاراً لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- يصمم خريطة ذهنية للمشكلات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون.
- يوقع على خريطة العالم مجلس التعاون دول المجلس وعاصمة كل دولة.
- يكتب مقالاً عن جهود دول مجلس التعاون لمواجهة مشكلة التلوث البيئي.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن دول مجلس التعاون.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- يقدر أهمية الفرد في تحقيق التنمية.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه البيئة.

- يقدر جهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة مجلس دول التعاون لدول الخليج العربي.
- يبدي اهتماماً تجاه إيجاد حلولاً مبتكرة ومتنوعة للمشكلات البيئية مثل التلوث، والتصحر، والبطالة، والعمالة الوافدة.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- الموقع.
- المساحة.
- دول المجلس.
- مظاهر السطح في دول المجلس:
 - السهول الساحلية.
 - الجبال.
 - الهضاب.
 - الحرات.
 - الكثبان الرملية.
 - الأودية.

- المناخ.
- النبات الطبيعي.
- المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- السكان.
- الخصائص المشتركة.
- النشاط الاقتصادي.
- الزراعة.
- الثروة الحيوانية.
- صيد الأسماك.
- النفط والثروة المعدنية.
- الصناعة.
- تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- إنشاء المجلس.
- أجهزة المجلس.
- أهداف المجلس.
- إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الإنجازات السياسية.
- الإنجازات الأمنية والعسكرية.
- الإنجازات الاقتصادية.
- مجلس التنسيق السعودي الإماراتي (خلوة العزم).
- التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- العمالة الوافدة.
- البطالة.
- التلوث البيئي.
- التصحر.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (مجلس التعاون لدول الخليج العربية). - تحليل الخصائص الطبيعية والبشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - تحليل التحديات والمشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - تحليل مقومات قيام مجلس التعاون. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي. - توليد أفكار متنوعة حول تنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية لدول التعاون. - توليد أفكار متنوعة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه دول التعاون. - ابتكار حلول ابداعية للاستفادة من الثروة البشرية لدول التعاون. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول مجلس التعاون العربي. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لمجلس التعاون. - تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بمجلس التعاون العربي. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زواج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.

• تمثيل الأدوار .

• التدريس التبادلي .

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

• بور بوينت لعرض دروس الوحدة .

• صور وأشكال ورسوم توضيحية .

• خرائط ذهنية .

• خرائط مفاهيمية .

• المواقع العلمية .

• جهاز الكمبيوتر .

• المكتبات .

• خريطة طبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

• خريطة سياسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

• صور لبعض أنواع النباتات والحيوانات الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

❖ المفاهيم المتضمنة:

• الموقع الفلكي .

• الموقع الجغرافي .

• الجزيرة .

• الحرات .

• الأعشاب الحولية .

• العمالة الوافدة .

• البطالة .

• التلوث البيئي .

• التصحر

• الرعى الجائر .

❖ دروس الوحدة:

- الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس التاسع عشر: تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس العشرون: إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس الحادي والعشرون: التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للمناخ والنبات الطبيعي والحيوان البري لدول مجلس التعاون.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتحديات والمشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تصميم ألبوم صور للحياة النباتية والحيوانية لدول مجلس التعاون.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة مجسمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- كتابة تقرير عن أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية للتعريف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- محمود أبو العلا (٢٠٠٦): جغرافية دول مجلس التعاون الخليجي، القاهرة، مكتبة الفلاح.
- محمد السيد بن البشري (٢٠٠٠): دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، العبيكان.
- <https://books.google.com.eg/books?id>
- www.ien.edu.sa

الوحدة السادسة

الأنظمة واللوائح

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالنظم مثل: (النظام - اللائحة - النظم الأساسية - اللوائح التنظيمية - اللوائح التنفيذية - لائحة الضبط).
- يميز بين اللوائح والنظم.
- يستخلص أسباب إصدار اللوائح والنظم.
- يميز بين المرسوم الملكي والأمر الملكي.
- يحلل مراحل صدور النظم.
- يقارن بين مراحل صدور النظم.
- يميز بين أنواع النظم.
- يميز بين أنواع اللوائح.
- يستخلص فوائد الأنظمة واللوائح.
- يحلل بعض المشكلات المجتمعية ويحدد النظم واللوائح المستخدمة لمعالجتها.
- يستخلص العلاقة بين اللوائح والنظم والأمن الوطني.
- يستخلص النتائج المترتبة على الالتزام بالنظم.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (النظم واللوائح).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة
- يصمم خريطة ذهنية للتمييز بين النظم واللوائح.
- يصمم خريطة ذهنية لتوضيح مراحل صدور النظام.
- يصمم خريطة ذهنية للتمييز بين أنواع اللوائح.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.

- يكتب مقالاً عن تاريخ اصدار النظم بالمملكة العربية السعودية.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن النظم واللوائح.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر أهمية اللوائح والنظم في حياتنا.
- يقدر جهود الدولة في إصدار اللوائح والنظم.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه بعض القيم مثل الديمقراطية والشورى.
- يقدر أهمية الفرد في تحقيق التنمية.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والالتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة النظم واللوائح.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولاً مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ اللوائح والنظم.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- المقصود بالنظام واللائحة.
- الفرق بين النظام واللائحة.
- مراحل صدور النظام.
- مجالات الأنظمة واللوائح.
- أنواع النظمة:

- الأنظمة الرسمية.
- الأنظمة العامة.
- أنواع اللوائح:
 - تنفيذية.
 - تنظيمية.
 - ضبط.
- فوائد النظم واللوائح.
- نتائج الالتزام باللوائح.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (النظم واللوائح). - تحليل مراحل إصدار النظم. - تحليل أنواع النظم واللوائح - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول النظم واللوائح. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بتاريخ صدور النظم في المملكة العربية السعودية. - توليد أفكار متنوعة حول كيفية تطبيق النظم في المجتمع. - ابتكار مجموعة من النظم واللوائح لتحقيق الانضباط داخل المدرسة. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول تاريخ النظم واللوائح. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للنظم واللوائح. - تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالنظم واللوائح. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.

- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- نموذج توضيحي لبعض النظم واللوائح بالمملكة.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- النظام.
- اللائحة.
- الأنظمة الأساسية.
- الأنظمة العامة..
- اللوائح التنفيذية.
- الوائح التنظيمية.
- لائحة الضبط.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثاني والعشرون: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس الثالث والعشرون: إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الدرس الرابع والعشرون: التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن تاريخ النظم واللوائح بالمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتمييز بين النظم واللوائح.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتمييز بين أنواع النظم.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتمييز بين أنواع اللوائح.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لتتبع مراحل صدور النظم.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع المعلومات حول تاريخ النظم في المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إصدار بعض النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المدرسي.
- كتابة تقرير تاريخ النظم واللوائح في المملكة العربية السعودية
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية للتعريف باللوائح والنظم الخاصة بتحقيق الانضباط المدرسي.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- محمد بن فهد الجضي (٢٠١٩): أهم حقوقك في القوانين واللوائح السعودية، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد.
- محمد بن عبد الله المرزوقي (٢٠٠٤): السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان.

- <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/rulesandRegulations>
- <https://www.cclc.edu.sa/index.php?route=information/pages&id=29>
- <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/#!>
- <https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-853.aspx>

الفصل الدراسي الثالث

الوحدة السابعة

العالم العربي والإسلامي

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالعالم العربي والإسلامي: (العالم العربي - العالم الإسلامي - المضيق - القناة - التركيب العمري - التركيب النوعي - الأمية - الفقر).
- يستخلص الموقع الفلكي والجغرافي للعالم العربي والإسلامي من تحليل خريطة العلم السياسية.
- يعدد الدول العربية والإسلامية.
- يستخلص أهمية موقع الجغرافي للعالم العربي والإسلامي بتحليل الخريطة الطبيعية للعالم العربي والإسلامي.
- يميز بين القناة والمضيق.
- يحلل مظاهر السطح لدول العالم العربي والإسلامي.
- يعدد أهم الأنهار في العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص أثر مظاهر السطح المتنوعة على الدول العربية والإسلامية.
- يستخلص العوامل المؤثرة في مناخ الدول العربية والإسلامية.
- يفسر أسباب ارتفاع النمو السكاني لدول العالم العربي والإسلامي.
- يحلل الآثار الايجابية والسلبية للزيادة السكانية لدول العالم العربي والإسلامي.
- يحلل العوامل المؤثرة في توزيع سكان العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص الخصائص المشتركة لدول العالم العربي والإسلامي.
- يعدد اللغات المنتشرة في العالم العربي والإسلامي.
- يحلل التركيب العمري والنوعي لسكان الوطن العربي.
- يستخلص عوامل ترابط ووحدة العالم العربي والإسلامي.
- يوضح عوامل انتشار الإسلام في قارة آسيا.

- يستخلص موقع دولة إندونيسيا من خريطة العالم العربي والإسلامي.
- يعدد أشهر الجزر التي تتألف منها دولة إندونيسيا.
- يحدد أهم مظاهر السطح في دولة إندونيسيا.
- يستخلص العلاقة بين الموقع الفلكي لدولة إندونيسيا ومناخها.
- يعدد أهم الأنشطة الاقتصادية لدولة إندونيسيا.
- يقارن بين أهم الصادرات والواردات الخاصة بدولة إندونيسيا.
- يستخلص من الخريطة أهم المدن الإندونيسية وشهرة كل منها.
- يوضح عوامل انتشار الإسلام في قارة إفريقيا.
- يستخلص موقع دولة نيجريا من خريطة العالم العربي والإسلامي.
- يحدد أهم مظاهر السطح في دولة إندونيسيا.
- يستخلص العلاقة بين الموقع الفلكي لدولة نيجريا ومناخها.
- يعدد أهم الأنشطة الاقتصادية لدولة إندونيسيا.
- يعدد أهم الصناعات النيجيرية.
- يستخلص من الخريطة أهم المدن النيجيرية وشهرة كل منها.
- يوضح عوامل انتشار الإسلام في قارة أوروبا.
- يستخلص موقع دولة إندونيسيا من خريطة العالم العربي والإسلامي.
- يعدد أشهر الجزر التي تتألف منها دولة ألبانيا.
- يحدد أهم مظاهر السطح في دولة ألبانيا.
- يوضح ملامح المناخ في دولة ألبانيا.
- يعدد أهم الأنشطة الاقتصادية لدولة ألبانيا.
- يستخلص من الخريطة أهم المدن في ألبانيا وشهرة كل منها.
- يستخلص أهم المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي والإسلامي.
- يفسر أسباب البطالة في دول العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص النتائج المترتبة على انتشار البطالة في دول العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص العلاقة بين البطالة والأمن الوطني.

- يقترح مجموعة من الحلول الإبداعية لعلاج مشكلة البطالة في العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص سمات الفقر في دول العالم العربي والإسلامي.
- يفسر أسباب انتشار الفقر في دول العلم العربي والإسلامي.
- يستخلص النتائج المترتبة على انتشار الفقر بين شعوب دول العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص العلاقة بين الفقر والأمن الوطني.
- يقترح حلولاً مبتكرة لمواجهة مشكلة الفقر في دول العالم العربي والإسلامي.
- يفسر أسباب انتشار الأمية في دول العلم العربي والإسلامي.
- يستخلص النتائج المترتبة على انتشار الأمية بين شعوب دول العالم العربي والإسلامي.
- يستخلص العلاقة بين الأمية والأمن الوطني.
- يقترح حلولاً مبتكرة لمواجهة مشكلة الفقر في دول العالم العربي والإسلامي.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (دول العالم العربي والإسلامي).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة.
- يوقع على خريطة العالم موقع العالم العربي والإسلامي.
- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي الممرات المائية التي يتحكم فيها العالم العربي والإسلامي.
- يصمم خريطة ذهنية للخصائص الطبيعية لدول مجلس التعاون.
- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي أهم مظاهر السطح التي يتمتع بها.
- يصمم خريطة ذهنية للخصائص البشرية لدول العالم العربي والإسلامي.
- يصمم مخططاً بيانياً لتتبع النمو السكاني في دول العالم العربي والإسلامي.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن دول العالم العربي والإسلامي.
- يرسم شكلاً توضيحياً للغات المنتشرة في العالم العربي والإسلامي.

- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي الدول العربية والإسلامية.
- يصمم مخططاً بيانياً يوضح نسبة المسلمين من إجمالي عدد السكان في الدول الأسيوية.
- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي موقع دولة إندونيسيا.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة لدولة إندونيسيا.
- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي موقع دولة نيجريا.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة لدولة نيجريا.
- يوقع على خريطة العالم العربي والإسلامي موقع دولة ألبانيا.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة لدولة ألبانيا.
- يصمم خريطة ذهنية للمشكلات والتحديات التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي.
- يكتب مقالاً عن أهم المشكلات والتحديات التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي وجهود الدول العربية والإسلامية لحلها.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن دول العالم العربي والإسلامي.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- يدرك أهمية التعليم في حياتنا.
- يقدر أهمية الحفاظ على الموارد البيئية.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة مجلس دول التعاون لدول العالم العربي والإسلامي.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل: الفقر، والأمية، والبطالة.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي.
- الموقع والحدود.
- المساحة.
- أهمية الموقع.
- مظاهر السطح في دول المجلس:
 - الجبال.
 - الهضاب.
 - السهول (الساحلية - الفيضية - البركانية).
 - الأنهار.
- المناخ.
- سكان العالم العربي والإسلامي.
- توزيع السكان.
- العوامل المؤثرة في توزيع السكان.
- التركيب النوعي للسكان.
- التركيب العمري للسكان.
- عوامل ترابط العالم العربي والإسلامي.
- الوحدات السياسية في العالم العربي والإسلامي.

- الدول العربية والإسلامية في قارة آسيا.
- انتشار الإسلام في قارة آسيا.
- إندونيسيا نموذج:
 - الموقع:
 - الحدود.
 - السطح.
 - المناخ.
 - النشاط الاقتصادي:
 - الزراعة.
 - التعدين والصناعة.
 - التجارة.
 - أهم المدن.
- الدول العربية والإسلامية في قارة إفريقيا.
- انتشار الإسلام في قارة إفريقيا.
- نيجيريا نموذج:
 - الموقع:
 - الحدود.
 - السطح.
 - المناخ.
 - النشاط الاقتصادي:
 - الزراعة.
 - التعدين
 - الصناعة.
 - أهم المدن.
- الدول العربية والإسلامية في قارة أوروبا.

- انتشار الإسلام في قارة أوروبا.
 - إندونيسيا نموذج:
 - الموقع:
 - الحدود.
 - السطح.
 - المناخ.
 - النشاط الاقتصادي:
 - الزراعة.
 - التعدين والصناعة.
 - الرعي.
 - أهم المدن.
 - التحديات الاقتصادية والاجتماعية:
 - البطالة.
 - من نتائج البطالة.
 - الفقر.
 - سمات الفقر في العالم العربي والإسلامي.
 - نتائج تفشي الفقر.
 - الأمية.
 - عوامل انتشار الأمية.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (دول العالم العربي والإسلامي). - يحلل الخصائص الطبيعية والبشرية لدول العالم العربي والإسلامي. 	الذكاء التحليلي

<p>- تحليل التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي.</p> <p>- تحليل عوامل انتشار الإسلام في آسيا وإفريقيا وأوروبا.</p> <p>- تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول دول العالم العربي والإسلامي.</p>	
<p>- يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بدول العالم العربي والإسلامي.</p> <p>- توليد أفكار متنوعة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي.</p> <p>- ابتكار حلول ابداعية للاستفادة من الثروة البشرية لدول العالم العربي والإسلامي.</p>	<p>الذكاء الإبداعي</p>
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول دول العالم العربي والإسلامي.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لدول العالم العربي والإسلامي.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بدول العالم العربي والإسلامي.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.

- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة طبيعية لدول العالم العربي والإسلامي.
- خريطة سياسية لدول العالم العربي والإسلامي.
- خريطة جغرافية لدولة ماليزيا.
- خريطة جغرافية لدولة نيجريا.
- خريطة جغرافية لدولة ألبانيا.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- المضيق.
- القناة.
- التركيب النوعي.
- التركيب العمري.
- الفقر.
- الأمية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الخامس والعشرون: الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي.
- الدرس السادس والعشرون: الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي.
- الدرس السابع والعشرون: الوحدات السياسية في العالم العربي والإسلامي.
- الدرس الثامن والعشرون: التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن دول العالم العربي والإسلامي.

- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص الطبيعية لدول العالم العربي والإسلامي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص البشرية لدول العالم العربي والإسلامي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لعوامل انتشار الإسلام في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لدولة إندونيسيا.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لدولة نيجيريا.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لدولة ألبانيا.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتحديات والمشكلات التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن دول العالم العربي والإسلامي.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تصميم ألبوم صور عن أهم المعالم السياحية في الدول العربية والإسلامية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة سياسية لدول العالم العربي والإسلامي.
- كتابة تقرير عن أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه مجلس دول العالم العربي والإسلامي.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية للتعريف بدول العالم العربي والإسلامي.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- السيد خالد مطري (٢٠١١): جغرافية العالم الإسلامي المعاصر، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
-

- محمود أبو العلا (٢٠٠٦): جغرافية دول مجلس التعاون الخليجي، القاهرة، مكتبة الفلاح.
- محمد إبراهيم حسن (٢٠٠٦): دراسات في جغرافية العالم الإسلامي والعربي، القاهرة، المكتبة المصرية للطباعة والنشر.
- محمد السيد بن البشري (٢٠٠٠): دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، العبيكان
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٦): جغرافية العالم العربي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٨): جغرافية العالم الإسلامي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

- www.ien.edu.sa
- <https://www.google.com.eg/books/edition>

الوحدة الثامنة

التخطيط والهوايات

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم التالية: (الألوية - التخطيط - الهواية).
- يوضح كيف يتم ترتيب الأولويات.
- يصنف الأولويات حسب الزمن.
- يميز بين الأولويات حسب درجة أهميتها.
- يطرح مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التخطيط الجيد.
- يحلل مراحل التخطيط الجيد.
- يصنف طرق إدارة الوقت.
- يحدد بعض الإجراءات المتبعة في رصد المشكلات أثناء تنفيذ التخطيط.
- يستخلص النتائج المترتبة على إهمال التخطيط.
- يقترح مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلات التخطيط.
- يحدد الضوابط المتبعة في ضبط الهوايات.
- يعدد فوائد ممارسة الهوايات.
- يعدد مجالات الهوايات المختلفة.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (التخطيط والهوايات).
- يطرح أسئلة ذاتية ومنتوعة حول التخطيط الجيد وطرق إكتشاف الهوايات وإشباعها.
- يصمم خريطة ذهنية للتخطيط.
- يصمم شكلاً توضيحياً للتمييز بين طرق تحديد الأولويات.
- يصمم جدولاً تفصيلياً للأعمال اليومية المدرسية والخاصة.

- يصمم جدولًا إسبوعيًا لترتيب الأولويات.
- يتعاون مع المعلم والزملاء في تصميم جدولًا فصليًا لترتيب الأعمال الفصلية.
- يصمم خريطة ذهنية للهوايات.
- يكتب تقريرًا عن طرق تنمية الهوايات.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن التخطيط والهوايات.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يدرك قيمة التخطيط في حياتنا.
- يقدر قيمة الوقت والحفاظ عليه.
- يدرك أهمية ممارسة الهوايات.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر اهتمام المملكة العربية السعودية بتنمية الموهوبين.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة التخطيط والهوايات.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات العلمية مثل إهدار الوقت، وإهمال الهوايات.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الأولوية.
 - تحديد الأولويات.
 - تحديد الأولويات من حيث الزمن.
 - تحديد الأولويات من حيث الأهمية.
 - إرشادات للتخطيط.
 - خطوات ومراحل التخطيط.
 - طرائق إدارة الوقت:
 - إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني.
 - إدارة الوقت وفق الفترات.
 - إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي.
 - تقييم التخطيط.
 - مفهوم الهواية.
 - فوائد ممارسة الهواية.
 - أنواع الهواية.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل النصوص واستخلاص المعلومات المختلفة حول (التخطيط، والهوايات). - المقارنة بين أنواع التخطيط. - تحليل أهداف ممارسة الهوايات. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول التخطيط والهوايات. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل المفاهيم المرتبطة بالتخطيط والهوايات. - توليد أفكار متنوعة طرق تخطيط الوقت وتنمية وإشباع الهوايات. - اكتشاف هواياته وتحديدها والتخطيط الجيد لإشباعها وتمييزها. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالتخطيط والهوايات. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لبعض الجداول التخطيطية وطرق إشباع الهوايات المختلفة. 	الذكاء العملي

- تصميم الخرائط الذهنية للمفاهيم المرتبطة بالتخطيط والهوايات.

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الأولويات.
- أعمال قصيرة المدى.
- أعمال طويلة المدى.
- الهواية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس التاسع والعشرون: أولويات التخطيط.
- الدرس الثلاثون: إدارة الوقت.
- الدرس الحادي والثلاثون: تقويم التخطيط.
- الدرس الثاني والثلاثون: العوايات.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير أهمية التخطيط في تحقيق النجاح.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتخطيط.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً للتمييز بين طرق تحديد الأولويات.
- تصميم جدولاً تخطيطياً ذاتياً لأعماله اليومية.
- التعاون مع زملائه في فقرة للإذاعة المدرسية عن أهمية التخطيط.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في جمع المعلومات عن مبادرات وزارة التعليم لتنمية المهارات والهوايات.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأنواع الهوايات وطرق تنميتها.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن الهوايات وأهميتها في بناء الشخصية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية والزملاء في وضع خطة تفصيلية للأعمال الفصلية باستخدام أحد أنواع التخطيطات.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- مدحت محمد أبو النصر (٢٠٠٩): مقومات التخطيط والتفكير الإستراتيجي المتميز، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب ونشر.

- <https://www.twitter.com/nsclubs>
- www.ien.edu.sa
- <https://books.google.com/books?id>

الوحدة التاسعة

الاقتصاد

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم الاقتصادية التالية: (النشاط الاقتصادي - الحاجات - الرغبات - الانتاجية - الكفاءة - الناتج المحلي - تنوع الاقتصاد).
- يحلل مراحل النشاط الاقتصادي.
- يميز بين السلع والخدمات.
- يميز بين السلع الأساسية والغير أساسية.
- يستخلص العوامل المؤثرة في مستوى الإنتاجية.
- يستخلص العلاقة بين الكفاءة والفاعلية.
- يستخلص العلاقة بين التنافسية والإنتاج.
- يفسر سبب اعتبار المملكة العربية السعودية أهم الدول النفطية في العالم.
- يوضح دور البترول كعامل مؤثر في عالم اليوم.
- يستنتج أهمية تنوع مصادر الاقتصاد.
- يعدد أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
- يحلل القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
- يستخلص العلاقة بين الاقتصاد والناتج المحلي.
- يوضح أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة العربية السعودية.
- يحلل الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أهمية التنوع الاقتصادي.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تنوع الاقتصاد.
- يحلل رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
- يستخلص العلاقة بين الاقتصاد والتنمية البشرية.

- يستخلص العلاقة بين الاقتصاد والأمن الوطني.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
- يصمم خريطة مفاهيمية للمفاهيم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
- يصمم شكلاً توضيحياً لمراحل النشاط الاقتصادي.
- يصمم خريطة ذهنية للقطاعات الإنتاجية بالمملكة العربية السعودية.
- يكتب تقريراً عن قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
- يكتب تقريراً عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
- يصمم خريطة ذهنية لجهود المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن النشاط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يدرك قدرة الله في تنويع الموارد بالدولة.
- يقدر قيمة الحفاظ على الموارد وتنميتها.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر جهود المملكة العربية السعودية في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والالتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات الاقتصادية.
- يبرز مظاهر اهتمام المملكة العربية السعودية فغي تنويع الاقتصاد.
- يقدر دور العلماء في تكوين الفكر العربي والإسلامي.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.

- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع من خلال اسهاماتهم في تنمية قطاعات الاقتصاد المختلفة.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الاقتصاد الوطني.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات الاقتصادية المختلفة.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- النشاط الاقتصادي.
- مراحل النشاط الاقتصادي.
- الإنتاجية.
- التنافسية وعلاقتها بالإنتاج.
- الإمكانيات الإنتاجية.
- تنوع الاقتصاد.
- أبرز القطاعات الإنتاجية بالمملكة العربية السعودية:
 - قطاع الطاقة.
 - قطاع الصناعات التحويلية.
 - قطاع الخدمات.
 - قطاع الزراعة.
 - قطاع السياحة والثقافة.
 - قطاع البنية التحتية.
- الناتج المحلي.
- أهداف التنوع الاقتصادي.
- جهود المملكة العربية السعودية لتنوع الاقتصاد (رؤية المملكة ٢٠٣٠):
 - إعادة هيكلة القطاع الحكومي.

- تطوير الأنظمة.
- تنمية الاستثمار.
- التحول الإستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.
- التخصيص.
- التنمية البشرية.
- المشروعات.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل النصوص واستخلاص المعلومات المختلفة حول (لاقتصاد، ورؤية المملكة ٢٠٣٠). - تحليل مراحل النشاط الاقتصادي. - تحليل أبرز القطاعات الإنتاجية بالمملكة. - تحليل رؤية المملكة ٢٠٣٠. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الاقتصاد والنشاط الاقتصادي.. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل لموضوعات الاقتصادية المختلفة. - توليد أفكار متنوعة طرق تخطيط الوقت وتنمية وإشباع الهوايات. - اكتشاف هواياته وتحديدها والتخطيط الجيد لإشباعها وتميبتها. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالتخطيط والهوايات. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للنشاط الاقتصادي. - تصميم الخرائط الذهنية والمفاهيمية للمفاهيم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.

- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- النشاط الاقتصادي.
- الحاجات.
- الرغبات.
- السلع.
- حاجات أساسية.
- حاجات غير أساسية.
- الإنتاجية.
- الكفاءة.
- الفاعلية.
- التنافسية.
- الإمكانيات الإنتاجية.

- الناتج المحلي.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثالث والثلاثون: النشاط الاقتصادي.
- الدرس الرابع والثلاثون: التنوع الاقتصادي.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير النشاط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للنشاط الاقتصادي.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً لمراحل النشاط الاقتصادي.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في جمع المعلومات عن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في جمع المعلومات عن مجموعة العشرين الاقتصادية (G20).
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأبرز القطاعات الإنتاجية في المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لتوضيح جهود المملكة العربية السعودية في تنويع الاقتصاد.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن أهمية الاقتصاد ودوره في تحقيق ودعم الأمن الوطني.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- بهاء أحمد العبد (٢٠١٧): رؤية ٢٠٣٠ ومستقبل المملكة العربية السعودية، الأردن، الجنادرية للنشر والتوزيع.
- عبد العزيز محمد الدخيل (٢٠١٧): اقتصاد المملكة العربية السعودية قبل ٢٠٣٠، بيروت، دار الساقى.

▪ عبد العزيز محمد الدخيل (٢٠١٧): التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بيروت، دار الساقى.

- www.ien.edu.sas
- <http://www.vision2030.gov.sa/ar/>

الصف الثالث المتوسط

الأهداف العامة لمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث المتوسط:

- ١) اكتساب المعرفة المتعلقة بالموضوعات الجغرافية والتاريخية والوطنية المختلفة، مثل: جغرافية المملكة العربية السعودية ومواردها، والتنمية الوطنية، والأنظمة في المملكة العربية السعودية، والخرائط والتقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا، والإنجاز الذاتي والاقتصاد، والمسؤولية، والتطوع.
- ٢) تحديد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه مجلس المملكة العربية السعودية ومحاولة توليد الأفكار الإبداعية والمتنوعة لها.
- ٣) توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمواقع الإلكترونية المتنوعة في جمع المعلومات وكتابة التقارير والأبحاث المرتبطة بموضوعات جغرافية المملكة العربية السعودية ومواردها، والتنمية الوطنية، والأنظمة في المملكة العربية السعودية، والخرائط والتقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا، والإنجاز الذاتي والاقتصاد، والمسؤولية، والتطوع.
- ٤) إدراك دور التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول علمية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية.
- ٥) اتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلات المرتبطة جغرافية المملكة العربية السعودية ومواردها، والتنمية الوطنية، والأنظمة في المملكة العربية السعودية، والخرائط والتقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا، والإنجاز الذاتي والاقتصاد، والمسؤولية، والتطوع.
- ٦) التعاون مع زملائه في أداء الأنشطة المختلفة واستخدام مهارات الاتصال الشخصية ومهارات حل المشكلات للتأثير في الآخرين وتوجيههم نحو الهدف، واستثمار نقاط القوة في الآخرين لتحقيق الهدف، والتصرف بمسؤولية تجاه الفريق.
- ٧) العمل بفاعلية في الفريق في جو من الغموض وتغيير الأولويات، والتكيف والتغيير للأدوار والمسؤوليات، والتعامل بإيجابية مع الثناء والنقد، واحترام التنوع والاختلاف في الفريق.
- ٨) يقدر أهمية البحث العلمي ودور العلماء في تقديم حلول للقضايا المرتبطة بجغرافية المملكة العربية السعودية ومواردها، والتنمية الوطنية، والأنظمة في المملكة العربية السعودية، والخرائط والتقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا، والإنجاز الذاتي والاقتصاد، والمسؤولية، والتطوع.

- ٩) تقدير دور الدولة في دعم وتنمية العمل التطوعي، وإبراز دور العمل التطوعي في تحقيق الأمن الوطني.
- ١٠) تقدير عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون والأرض وظواهرها المختلفة، وتنوع مناخها ومواردها الطبيعية.
- ١١) استخدام الخرائط المفاهيمية والذهنية والأشكال التخطيطية في عرض المعلومات المرتبطة بجغرافية المملكة العربية السعودية ومواردها، والتنمية الوطنية، والأنظمة في المملكة العربية السعودية، والخرائط والتقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا، والإنجاز الذاتي والاقتصاد، والمسؤولية، والتطوع.
- ١٢) اكتساب بعض المهارات المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين مثل (التفكير الناقد وحل المشكلات، والاتصال والتشارك، والابتكار والابداع، والتنور المعلوماتي والثقافة المعلوماتية، والتنور بتكنولوجيا المعلومات، والمرونة والتكيف، والقيادة والمسؤولية).
- ١٣) تنمية بعض أبعاد الهوية الوطنية من خلال تحليل الموضوعات المرتبطة الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية، أغلفة كوكب الأرض، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأنظمة واللوائح، العالم العربي والإسلامي، التخطيط والهويات.
- ١٤) تنمية بعض القيم الإيجابية مثل التعاون، والمسؤولية، والمواطنة، والهوية الوطنية من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.

الصف الثالث متوسط

الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى

جغرافية المملكة العربية السعودية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بجغرافية المملكة العربية السعودية: (الموقع الفلكي - الموقع الجغرافي - السهول الساحلية - الحرات - الحماد - الهرم السكاني - التركيب العمري - التركيب النوعي - الكثافة السكانية - النمو السكاني).
- يستخلص الموقع الفلكي والجغرافي للمملكة العربية السعودية من تحليل الخريطة.
- يستخلص النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية.
- يحلل الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أهمية الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
- يستخلص أهمية المساحة الكبيرة للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أسباب تنوع تضاريس المملكة العربية السعودية.
- يحلل مظاهر السطح للمملكة العربية السعودية.
- يقارن بين السهول الساحلية على البحر الأحمر والخليج العربي.
- يحلل مظاهر السطح بالمرتفعات الغربية.
- يستخلص خصائص الجبال في الشمال والوسط.
- يستخلص أهم خصائص الحرات في المملكة العربية السعودية.
- يعدد أهم الحرات في المملكة العربية السعودية.
- يحلل مظاهر السطح في هضاب المملكة العربية السعودية.
- يحلل خصائص التكوينات الرملية بالمملكة العربية السعودية.
- يعدد أهم التكوينات الرملية بالمملكة العربية السعودية.

- يحلل خصائص المجاري المائية بالمملكة العربية السعودية.
- يستخلص أثر مظاهر السطح المتنوعة على المملكة العربية السعودية.
- يستخلص العوامل المؤثرة في مناخ المملكة العربية السعودية.
- يحلل خصائص المناخ في المملكة العربية السعودية.
- يستخلص العلاقة بين مظاهر السطح ومناخ المملكة العربية السعودية.
- يفسر أسباب ارتفاع الحرارة على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية.
- يستخلص أسباب اختلاف مواسم سقوط المطر في المملكة العربية السعودية.
- يستخلص العوامل المؤثرة في توزيع سكان المملكة العربية السعودية.
- يقارن بين توزيع السكان في المناطق الساحلية والداخلية للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أسباب اختلاف لأكثافة السكانية من مكان لآخر في المملكة العربية السعودية.
- يقارن بين أنماط السكان في المملكة العربية السعودية وخصائصهم.
- يستخلص النتائج السلبية والإيجابية للنزوح الريفي بالمملكة العربية السعودية.
- يحلل التركيب العمري والنوعي للسكان بالمملكة العربية السعودية.
- يستخلص العلاقة بين التركيب النوعي والعمري بالمملكة العربية السعودية والتنمية.
- يحلل الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية.
- يستخلص أهمية دراسة الهرم السكاني للدولة.
- يستخلص أهمية إجراء التعداد السكاني بالنسبة للدولة.
- يحلل العوامل المؤثرة في نمو السكان في المملكة العربية السعودية.
- يقارن بين الزيادة الطبيعية للسكان والزيادة الغير طبيعية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (المملكة العربية السعودية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المرتبطة بجغرافية المملكة العربية السعودية.
- يوقع على خريطة شبه الجزيرة العربية الموقع الفلكي والجغرافي للمملكة العربية السعودية..
- يوقع على خريطة العالم شبه الجزيرة العربية حدود المملكة العربية السعودية.

- يصمم خريطة مفاهيمية لمظاهر سطح المملكة العربية السعودية.
- يصمم خريطة ذهنية لمظاهر سطح المملكة العربية السعودية.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أهم مظاهر السطح بها.
- يصمم شكلاً توضيحياً للعوامل المؤثرة في مناخ المملكة العربية السعودية.
- يصمم خريطة ذهنية للعوامل المؤثرة في توزيع سكان المملكة العربية السعودية.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أهم مناطق التركيز السكاني.
- يصمم مخططاً بيانياً لأنماك سكان المملكة العربية السعودية.
- يحلل الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية ويستخلص خصائص سكان المملكة.
- يحلل المخطط البياني للنمو السكاني في المملكة العربية السعودية.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن دول العالم العربي والإسلامي.
- يصمم مخططاً بيانياً يوضح نسبة عدد السكان السعوديين والوافدين من إجمالي عدد السكان بالمملكة.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن المملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في تنوع المناخ.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- يقدر أهمية الحفاظ على الموارد البيئية.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.

- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة جغرافية المملكة العربية السعودية.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- الموقع الفلكي وخصائصه.
- الموقع الجغرافي وخصائصه.
- مظاهر التضاريس:
 - السهول الساحلية.
 - المرتفعات.
 - التكوينات الرملية.
 - المجاري المائية (الأودية والشعاب).
- المناخ.
- العوامل المؤثرة في المناخ.
- الأمطار.
- السكان.
- العوامل المؤثرة في توزيع السكان.
- الكثافة السكانية.
- توزيع السكان حسب أنماط استقرارهم.
- العوامل المؤثرة في توزيع السكان.
- نتائج النزوح الريفي.
- أقسام السكان.

- التركيب العمري.
- التركيب النوعي.
- الهرم السكاني.
- تعداد السكان.
- عوامل نمو السكان.
-

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (جغرافية المملكة العربية السعودية). - تحليل الخصائص الطبيعية والبشرية للمملكة العربية السعودية. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول دول العالم العربي والإسلامي. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بجغرافية المملكة العربية السعودية. - توليد أفكار متنوعة للاستفادة من الثروة البشرية والموارد الطبيعية بالمملكة. - ابتكار حلول ابداعية للحد من الآثار السلبية للنزوح الريفي.. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول جغرافية المملكة العربية السعودية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للمملكة العربية السعودية. - تصميم الخرائط المفاهيمية والذهنية والأشكال التوضيحية المرتبطة بجغرافية المملكة العربية السعودية. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.

- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة طبيعية للمملكة العربية السعودية.
- خريطة سياسية للمملكة العربية السعودية.
- خريطة الأقاليم المناخية بالمملكة العربية السعودية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الموقع الفلكي.
- الموقع الجغرافي.
- التضاريس.
- السهول الساحلية.
- المرتفعات.
- التكوينات الرملية.

- المجاري المائية.
- الحرات.
- الحماد.
- السكان.
- الكثافة السكانية.
- الهرم السكاني.
- التعداد السكاني.
- الزيادة الطبيعية.
- الزيادة الغير طبيعية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الأول: الموقع.
- الدرس الثاني: مظاهر السطح..
- الدرس الثالث: المناخ.
- الدرس الرابع: توزيع السكان.
- الدرس الخامس: تركيب السكان.
- الدرس السادس: عدد السكان.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن جغرافية شبه الجزيرة العربية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص الطبيعية للمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص البشرية للمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للعوامل المؤثرة في مناخ المملكة العربية السعودية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن جغرافية المملكة العربية السعودية.

- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تصميم أطلس جغرافي لجغرافية المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة مجسمة للمملكة العربية السعودية.
- كتابة تقرير عن مشكلة النزوح الريفي بالمملكة العربية السعودية.
- كتابة تقرير عن العمالة الوافدة وأثرها على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- السيد خالد مطري (٢٠١١): جغرافية العالم الإسلامي المعاصر، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
- محمد إبراهيم حسن (٢٠٠٦): دراسات في جغرافية العالم الإسلامي والعربي، القاهرة، المكتبة المصرية للطباعة والنشر.
- محمد السيد بن البشري (٢٠٠٠): دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، العبيكان
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٦): جغرافية العالم العربي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٨): جغرافية العالم الإسلامي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

- www.ien.edu.sa
- www.stats.gov.sa

الوحدة الثانية

موارد المملكة العربية السعودية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بموارد المملكة العربية السعودية: (المياه السطحية - المياه الجوفية - المعادن - الصناعة - التجارة - الميزان التجاري - السياحة - التنمية).
- يستخلص أهمية المحافظة على الموارد المائية.
- يقارن بين مصادر المياه في المملكة العربية السعودية.
- يعدد أهم العيون والأودية المائية في المملكة العربية السعودية.
- يعدد أهم الطبقات الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية.
- يستخلص أسباب قيام المملكة العربية بتحلية مياه البحر.
- يستخلص العلاقة بين النفط والاقتصاد الوطني السعودي.
- يعدد أهم حقول النفط في المملكة.
- يعدد أهم محطات تكرير النفط وموانئ تصديره في المملكة.
- يفسر أهمية الغاز الطبيعي بالمملكة العربية السعودية.
- يميز بين أقسام الغاز.
- يعطي أمثلة للموارد المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
- يستخلص أهمية المعادن للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أسباب تطور الصناعة في المملكة العربية السعودية.
- يحلل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الخاصة بالصناعة.
- يحلل مقومات الصناعة بالمملكة العربية السعودية.
- يقارن بين الصناعات الأساسية والتحويلية بالمملكة العربية السعودية.
- يفسر أهمية الصناعة الوطنية.
- يحدد المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

- يقترح حلولاً للمشكلات التي تواجه الصناعات في المملكة العربية السعودية.
- يفسر سبب انتشار التجارة قديماً عن الأنشطة الأخرى بالمملكة
- يقارن بين التجارة الداخلية والخارجية.
- يقارن بين الصادرات والواردات السعودية.
- يحلل الميزان التجاري بالمملكة العربية السعودية..
- يحلل مقومات السياحة بالمملكة العربية السعودية.
- يفسر أهمية السياحة في المملكة العربية السعودية.
- يوضح جهود وزارة السياحة السعودية في تطوير السياحة.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تنمية الثروة المائية والزراعية والحيوانية.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تنمية الثروة المعدنية.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تنمية الصناعة والتجارة.
- يحلل دور الحكومة في الحفاظ على الموارد.
- يحلل دور الأفراد في الحفاظ على الموارد.
- يقترح حلولاً إيجابية جديدة للحفاظ على الموارد.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (موارد المملكة العربية السعودية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المرتبطة بـموارد المملكة العربية السعودية.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أهم العيون المائية بها.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أهم الأودية المائية بها.
- يصمم خريطة ذهنية للموارد المائية بالمملكة العربية السعودية.
- يوقع على خريطة المملكة العربية السعودية أهم حقول البترول ومعامل التكرير وموانئ التصدير بالمملكة.
- يكتب تقريراً عن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط والغاز.
- يكتب تقريراً عن الموارد المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

- يستخلص من خريطة المعادن أهم مناطق انتشار الثروة المعدنية بالمملكة.
- يكتب تقريراً عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ في دعم وتطوير الصناعة.
- يصمم شكلاً توضيحياً لمقومات الصناعة في المملكة العربية السعودية.
- يكتب تقريراً عن الصناعة بالمملكة العربية السعودية.
- يحلل المخطط البياني للصناعات في المملكة العربية السعودية.
- يصمم شكلاً توضيحياً لمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية.
- يكتب تقريراً عن جهود الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير سرك (SIRC).
- يحلل الخرائط والصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن موارد المملكة العربية السعودية.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والصور وتصميم ألبوم صور تاريخي لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمملكة.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن موارد المملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في تنوع الموارد.
- يقدر أهمية الحفاظ على الموارد.
- يقدر أهمية الموارد المائية في حياتنا.
- يقدر أهمية الثروة المعدنية ومصادر الطاقة.
- يدرك أهمية المحافظة على البيئة.
- يقدر جهود العلماء في اقتراح الحلول للحفاظ على الموارد الطبيعية.
- يقدر جهود المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الموارد البيئية.

- يدرك أهمية البحث العلمي في مجال البحث والتقيب عن الموارد الطبيعية.
- يقدر أهمية الحفاظ على الموارد البيئية.
- يدرك أهمية الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والالتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة موارد المملكة العربية السعودية.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- أنواع موارد المياه في المملكة العربية السعودية.
- المياه السطحية.
- المياه الجوفية العميقة.
- مياه البحر المحلاة.
- مياه الصرف الصحي المعالج.
- النفط.
- التقيب عن النفط واكتشافه في وطني.
- تكرير ونقل وتصدير النفط.
- الغاز.
- أقسام الغاز.
- المعادن.

- الصناعة.
 - مقومات الصناعة.
 - الصناعات الأساسية.
 - الصناعات التحويلية.
 - أهمية الصناعة.
 - تحديات الصناعة الوطنية.
 - التجارة.
 - الصادرات والواردات في وطني.
 - الميزان التجاري.
 - السياحة.
 - أهمية السياحة في المملكة العربية السعودية.
 - المقومات السياحية للمملكة العربية السعودية.
 - برامج السياحة الوطنية.
 - مفهوم التنمية.
 - الجهود الوطنية لتنمية الموارد.
 - الموارد المائية والزراعية والحيوانية.
 - الثروة المعدنية.
 - الصناعة والتجارة.
 - المحافظة على الموارد.
 - الدور الحكومي في المحافظة على الموارد.
 - دور الأفراد في المحافظة على الموارد.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
- تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (موارد المملكة العربية السعودية).	الذكاء التحليلي

<ul style="list-style-type: none"> - تحليل أهمية موارد الطبيعية (المائية، والنفط، والغاز، والمعادن) بالمملكة العربية السعودية. - تحليل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول موارد المملكة العربية السعودية. 	
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بـ موارد المملكة العربية السعودية وأنشطتها الاقتصادية. - توليد أفكار متنوعة لتنمية الموارد الطبيعية بالمملكة العربية السعودية والحفاظ عليها. - ابتكار حلول إبداعية للاستفادة من موارد المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول موارد المملكة العربية السعودية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لـ موارد المملكة العربية السعودية. - تصميم الخرائط الذهنية وأشكال التوضيحية المرتبطة بـ موارد المملكة العربية السعودية. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.

- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- خريطة طبيعية للمملكة العربية السعودية.
- خريطة سياسية للمملكة العربية السعودية.
- خريطة النفط بالمملكة العربية السعودية.
- خريطة المعادن بالمملكة العربية السعودية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- المياه السطحية.
- العيون.
- المياه الجوفية العميقة.
- تحلية مياه البحر.
- تكرير البترول.
- المعادن.
- الصناعة.
- التجارة.
- التجارة الداخلية.
- التجارة الخارجية.
- التصدير.
- الاستيراد.
- الميزان التجاري.
- التبادل التجاري.
- المجاري المائية.

- السياحة.
- التنمية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس السابع: المياه.
- الدرس الثامن: النفط والغاز والمعادن.
- الدرس التاسع: الصناعة والتجارة.
- الدرس العاشر: السياحة.
- الدرس الحادي عشر: تنمية الموارد والمحافظة عليها.

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن موارد المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للموارد المائية للمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخصائص للنفط والغاز والمعادن بالمملكة.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للصناعة في المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للسياحة في المملكة العربية السعودية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن موارد المملكة العربية السعودية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تصميم أطلس تاريخي للمناطق السياحية والأثرية في المملكة العربية السعودية.
- كتابة تقرير عن الصناعة بالمملكة العربية السعودية.
- كتابة تقرير عن جهود الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير سرك (SIRC).
- كتابة تقرير عن العمالة الوافدة وأثرها على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- السيد خالد مطري (٢٠١١): جغرافية العالم الإسلامي المعاصر، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
- محمد إبراهيم حسن (٢٠٠٦): دراسات في جغرافية العالم الإسلامي والعربي، القاهرة، المكتبة المصرية للطباعة والنشر.
- محمد السيد بن البشري (٢٠٠٠): دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، العبيكان
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٦): جغرافية العالم العربي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
- محمد خميس الزوكة (٢٠٠٨): جغرافية العالم الإسلامي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

- www.ien.edu.sa
- www.swcc.gov.sa
- www.sirc.com.sa
- www.mt.gov.sa
- www.saudiaramco.com.sa

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الثالثة

التنمية الوطنية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالتنمية الوطنية (التنمية - التنمية المستدامة - المعاشات الضمانية - السلامة - التفحيط).
- يعدد أهم مجالات التنمية.
- يميز بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية.
- يحلل مجالات التنمية المستدامة.
- يوضح جوانب عناية المملكة العربية السعودية بالتنمية الصحية.
- يعدد أهم مجالات الخدمات الصحية بالمملكة.
- يوضح جهود الملك عبد العزيز في تطوير التعليم بالمملكة.
- يفسر أهداف تنمية التعليم.
- يستخلص العلاقة بين التعليم والأمن الوطني.
- يوضح مجالات خدمات التعليم في المملكة العربية السعودية.
- يحلل جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
- يحلل النشاطات التي يقدمها الضمان الاجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية.
- يستخلص دور بنك التنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الوطنية.
- يفسر حرص حكومة المملكة العربية السعودية على العناية بالمجتمع وتوفير التنمية الملائمة لأفراده.
- يستخلص العلاقة بين التنمية الاجتماعية والأمن الوطني.
- يوضح أبرز محالات البنية الأساسية التي تهتم بها المملكة العربية السعودية.
- يفسر سبب اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير الطرق.
- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تطوير النقل البري والمائي والجوي.

- يوضح جهود المملكة العربية السعودية في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات.
- يفسر أهمية أمن المعلومات بالنسبة للأمن الوطني.
- يفسر سبب إنشاء المملكة العربية السعودية السدود.
- يشرح خطوات السلامة المتبعة في التعامل مع الحوادث المنزلية المختلفة.
- يقترح خطوات أخرى للتعامل مع الحوادث والخطار المنزلية.
- يفسر أسباب الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية.
- يوضح جهود المملكة في التقليل من الحوادث المرورية.
- يوضح خطورة التدخين على المدخن والمحيطين به.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (التنمية الوطنية، والسلامة).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة حول الموضوعات المرتبطة بالتنمية الوطنية.
- يكتب تقريراً عن برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- يصمم أشكالاً توضيحية لمجالات التنمية المستدامة.
- يحلل الرموز البيئية لتحقيق الأمن البيئي.
- يصمم خريطة ذهنية لجهود المملكة في تحقيق التنمية الصحية.
- يستخدم موقع وزارة الصحة السعودية الإلكتروني ويكتب تقريراً عن جهود وزارة الصحة في تحقيق التنمية الصحية.
- يستخدم موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الإلكتروني ويكتب تقريراً عن الجهود التي يقدمها لخدمة التعليم.
- يستخدم موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني ويكتب تقريراً عن جهود الوزارة في تحقيق التنمية.
- يصمم خريطة ذهنية للخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين.
- يكتب تقريراً عن جهود بنك التنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية.

- يصمم خريطة ذهنية لأبرز مجالات العناية بالنية الساسية داخل المملكة العربية السعودية.
- يحلل خريطة المطارات والموانئ بالمملكة العربية ويستخلص أهم المطارات والموانئ.
- يصمم خريطة ذهنية لإجراءات السلامة في التعامل مع الحوادث والخطار المنزلية والعامه.
- يكتب تقريراً عن الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن التدخين وخطورته على الصحة العامة والمجتمع.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن التنمية الوطنية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر نعمة الأمن في حياتنا.
- يقدر جهود المملكة العربية السعودية في تنمية المجتمع.
- يقدر قيمة الصحة في حياتنا.
- يقدر أهمية التعليم في تحقيق الأمن الوطني.
- يعتز بالهوية القومية التي ينتمي إليها.
- يدرك خطورة الحوادث المرورية على أمن واستقرار المجتمع.
- تنمية الوعي بالأخطار والحوادث المنزلية والعامه وتأثيرها على المجتمع.
- تنمية الفخر والاعتزاز بانتمائه للمملكة العربية السعودية.
- تقدير دور الدولة ومؤسسات المجتمع في تحقيق التنمية الوطنية.
- تنمية الشعور بالحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يبرز مظاهر التقدم التكنولوجي ودوره في تقدم المجتمع من خلال دراسة إسهامات أجهزة تنمية البنية التحتية ومواجهة الأخطار والحوادث.
- تقدير جهود رجال المرور في تحقيق التنمية المرورية.

- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في مواجهة مشكلات المجتمع وتطويره.
- يقدر القيمة النفعية للجغرافيا ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة التنمية الوطنية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم التنمية.
- مجالات التنمية.
- مفهوم التنمية المستدامة.
- وسائل تحقيق التنمية الصحية.
 - المستشفيات والمدن الصحية
 - الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للحجاج.
 - مراكز الرعاية الصحية الأولية.
 - التحصينات اللازمة ضد الأمراض المعدية.
 - زراعة الأعضاء والتقنية الدموية.
 - الخدمات الإسعافية والطوارئ.
 - الصحة الإلكترونية وخدمة الاتصال.
- تطوير التعليم.
- أهداف تنمية التعليم.
- مجالات خدمات التعليم.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- المعاشات الضمانية.
 - الحماية الاجتماعية.
 - رعاية الأحداث.
 - رعاية ذوي الإعاقة.
 - رعاية اليتام.
 - الإرشاد الأسري.
 - رعاية المسنين.
 - الجمعيات الخيرية.
 - بنك التنمية الاجتماعية.
 - البنية الأساسية:
 - الطرق.
 - النقل البري.
 - النقل البحري والجوي.
 - الاتصالات وتقنية المعلومات.
 - السدود.
 - مفهوم السلامة.
 - السلامة المنزلية.
 - السلامة المرورية.
 - التدخين من مصادر التلوث.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (التنمية الوطنية والسلامة). - تحليل دور مؤسسات المجتمع والمؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية الوطنية. - تحليل إجراءات السلامة المنزلية والعامة. 	الذكاء التحليلي

- تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول التنمية الوطنية.	
- اكتشاف العلاقات التعليم والأمن الوطني. - توليد أفكار متنوعة لمواجهة الأخطار والحوادث المنزلية والعامية. - إبراز المشكلات والتحديات العامة التي تواجه التنمية الوطنية.	الذكاء الإبداعي
- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالتنمية الوطنية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للتنمية الوطنية ومجالاتها. - تصميم الخرائط الذهنية لجهود المملكة في تحقيق التنمية الوطنية.	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- التنمية.
- التنمية المستدامة.
- المعاشات الضمانية.
- الأحداث.
- البنية الأساسية.
- السلامة.
- السلامة المنزلية.
- السلامة المرورية.
- جريمة التفحيط.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثاني عشر: مفهوم التنمية ومجالاتها
- الدرس الثالث عشر: التنمية الصحية
- الدرس الرابع عشر: التنمية التعليمية
- الدرس الخامس عشر: التنمية الاجتماعية
- الدرس السادس عشر: تنمية البنية الأساسية
- الدرس السابع عشر: السلامة ومجالاتها.

❖ الأنشطة التعليمية:

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية الوطنية.
- يكتب تقريراً عن برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- يصمم أشكالاً توضيحية لمجالات التنمية المستدامة.
- يصمم مجموعة من الرموز البيئية لتحقيق الأمن البيئي داخل المدرسة.
- يتعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لجهود المملكة في تحقيق التنمية الصحية.

- يستخدم موقع وزارة الصحة السعودية الإلكتروني ويكتب تقريراً عن جهود وزارة الصحة في تحقيق التنمية الصحية.
- يستخدم موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الإلكتروني ويكتب تقريراً عن الجهود التي يقدمها لخدمة التعليم.
- يستخدم موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني ويكتب تقريراً عن جهود الوزارة في تحقيق التنمية.
- يتعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين.
- يكتب تقريراً عن جهود بنك التنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية الاجتماعية.
- يتعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأبرز مجالات العناية بالبنية الساسية داخل المملكة العربية السعودية.
- يتعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للمطارات والموانئ والطرق بالمملكة العربية.
- يتعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لإجراءات السلامة في التعامل مع الحوادث والخطار المنزلية والعامة.
- يتعاون مع زملائه تصميم بعض اللافتات الإرشادية لتحقيق السلامة الأمنية داخل المدرسة.
- يكتب تقريراً عن الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن التدخين ومشاكله للفرد والمجتمع.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة في جمع معلومات عن ركائز الأمن الوطني.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لمجالات الأمن الوطني.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن السلامة الأمنية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- حسين عبد المطلب الأسرج (٢٠١٨): المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية،
- لمى محمد موسى (٢٠٠٨): دليل السلامة العامة والصحة المهنية، الأردن، دار دجلة للنشر.
- ناصر الغمي (٢٠١٦): السلامة والصحة المهنية، <https://www.google.com.eg>
- <http://www.vision2030.gov.sa>
- www.mep.gov.sa
- www.moe.gov.sa
- www.hrsd.gov.sa
- www.sdb.gov.sa
- www.ien.edu.sa

الوحدة الرابعة

الأنظمة في المملكة العربية السعودية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالنظم مثل: (النظام - الأنظمة الأساسية - الأنظمة العامة - النظام الأساسي للحكم - مجلس الشورى).
- يميز بين الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة.
- يعدد الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية.
- يتتبع مراحل تطور النظم في المملكة العربية السعودية.
- يفسر سبب اعتبار الملك عبد العزيز هو من وضع الأسس التنظيمية للمملكة السعودية.
- يحلل المقصود بالنظام الأساسي للحكم بالمملكة السعودية.
- يحلل أهم مضامين نظام الحكم الأساسي.
- يستخلص أسس ومبادئ الحكم في المملكة العربية السعودية.
- يستخلص العلاقة بين نظام الحكم وتحقيق الاستقرار الوطني.
- يميز بين السلطات الثلاثة في الدولة (التنفيذية والتنظيمية والقضائية).
- يتتبع مراحل نشأة مجلس الوزراء.
- يحلل تشكيل مجلس الوزراء.
- يعدد اختصاصات مجلس الوزراء.
- يعدد أجهزة مجلس الوزراء.
- يتتبع مراحل نشأة مجلس الشورى.
- يحلل تشكيل مجلس الشورى.
- يحدد اختصاصات مجلس الشورى.
- يحلل تكوين الهيئة العامة لمجلس الشورى ويحدد اختصاصاتها.
- يستخلص العلاقة بين السلطة التنظيمية (الشورى) والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).

- يستخلص البعلاقة بين مجلس الشورى والأمن الوطني.
- يتتبع التطور التاريخي لنظام المناطق.
- يحلل تكوين مجلس المنطقة.
- يميز بين المرسوم الملكي والأمر الملكي.
- يحلل مراحل صدور النظم.
- يقارن بين مراحل صدور النظم.
- يميز بين أنواع النظم.
- يميز بين أنواع اللوائح.
- يستخلص فوائد الأنظمة واللوائح.
- يحلل بعض المشكلات المجتمعية ويحدد النظم واللوائح المستخدمة لمعالجتها.
- يستخلص العلاقة بين اللوائح والنظم والأمن الوطني.
- يستخلص النتائج المترتبة على الالتزام بالنظم.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (النظم في المملكة العربية السعودية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة عن النظم في المملكة السعودية.
- يصمم خريطة ذهنية للتمييز بين النظم واللوائح.
- يصمم خريطة ذهنية لتوضيح مراحل صدور النظام.
- يصمم خريطة ذهنية للتمييز بين أنواع اللوائح.
- يحلل الصور والأشكال التوضيحية بالدرس.
- يكتب مقالاً عن تاريخ اصدار النظم بالمملكة العربية السعودية.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن النظم في المملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر أهمية اللوائح والنظم في حياتنا.
- يقدر جهود الدولة في إصدار اللوائح والنظم.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه بعض القيم مثل الديمقراطية والشورى.
- يقدر أهمية الفرد في تحقيق التنمية.
- يقدر دور كل من السلطتين التنظيمية والتنفيذية في تحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة النظم في المملكة العربية السعودية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ النظم في المملكة العربية السعودية.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
- الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة.
- تطور الأنظمة في المملكة السعودية.
- النظام الأساسي للحكم في المملكة.
- أبرز مضامين النظام الساسي.
- سلطات الدولة
- مجلس الوزراء.

- نشأة مجلس الوزراء وتطوره.
 - تشكيل مجلس الوزراء.
 - اختصاصات مجلس الوزراء.
 - أجهزة مجلس الوزراء.
 - الوزارات في المملكة السعودية.
 - مجلس الشورى.
 - نشأة مجلس الشورى.
 - تشكيل مجلس الشورى.
 - اختصاصات مجلس الشورى.
 - الهيئة العامة لمجلس الشورى.
 - جلسات المجلس.
 - العلاقة بين السلطة التنظيمية والتنفيذية.
 - التطور التاريخي لنظام المناطق.
 - نظام المناطق.
 - مجلس المنطقة.
 - المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (النظم في المملكة العربية السعودية، سلطات الحكم المختلفة، ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء). - تحليل مراحل إصدار النظم في المملكة العربية السعودية. - تحليل سلطات الحكم ونظام المناطق في المملكة العربية السعودية. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول النظم في المملكة العربية السعودية. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بتاريخ صدور النظم في المملكة العربية السعودية. 	الذكاء الإبداعي

<p>- توليد أفكار متنوعة حول كيفية تطبيق النظم في المجتمع.</p> <p>- ابتكار مجموعة من النظم واللوائح لتحقيق الانضباط داخل المدرسة.</p>	
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول تاريخ النظم في المملكة العربية السعودية.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للنظم في المملكة العربية السعودية، ومجلسي الوزراء والشورى، ونظام المناطق.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالنظم واللوائح. في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

- نموذج توضيحي لبعض النظم واللوائح بالمملكة.
- خريطة المناطق الإدارية بالمملكة السعودية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- النظام.
- اللائحة.
- الأنظمة الأساسية.
- الأنظمة العامة.
- النظام الأساسي للحكم.
- مجلس الوزراء.
- مجلس الشورى.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثامن عشر: الأنظمة السعودية
- الدرس التاسع عشر: النظام الأساسي للحكم
- الدرس العشرون: سلطات الدولة
- الدرس الحادي والعشرون: مجلس الوزراء
- الدرس الثاني والعشرون: مجلس الشورى
- الدرس الثالث والعشرون: نظام المناطق

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن تاريخ النظم بالمملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً للتمييز بين الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً لتتبع مراحل صدور النظم في المملكة العربية السعودية.
- استخدام الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات وكتابة تقرير عن أحد الأنظمة السعودية الصادرة.

- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع المعلومات حول تاريخ النظم في المملكة العربية السعودية، ونظام المناطق.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً توضيحياً لأقسام النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لأبرز مضامين النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.
- استخدام الموقع الرسمي لنظام الحكم الأساسي بالمملكة وكتابة تقرير عن مقومات المجتمع السعودي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لسلطات الحكم في الدولة.
- التعاون مع زملائه في تصميم شكلاً خريطة ذهنية لمجلس الوزراء السعودي.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية لمجلس الشورى السعودي.
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إصدار بعض النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المدرسي.
- كتابة تقرير تاريخ النظم في المملكة العربية السعودية
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية للتعريف باللوائح والنظم الخاصة بتحقيق الانضباط المدرسي.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- محمد بن فهد الجضي (٢٠١٩): أهم حقوقك في القوانين واللوائح السعودية، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد.
- محمد بن عبد الله المرزوقي (٢٠٠٤): السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان.

- <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/rulesandRegulations>
- <https://www.cclc.edu.sa/index.php?route=information/pages&id=29>
- <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/#>
- <https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-853.aspx>
- www.ncar.gov.sa
- www.shura.gov.sa
- www.ien.edu.sa

الوحدة الخامسة

الهوية الوطنية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالهوية مثل: (الهوية الوطنية - يوم التأسيس - يوم العلم - الأوسمة).
- يحلل الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
- يستخلص الأسس الدينية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
- توضيح الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية.
- يقارن بين الأوضاع الحالية للمملكة العربية السعودية والأوضاع القديمة قبل التنمية.
- يحلل الأسس التنموية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية في استثمار مواردها.
- يحلل مقومات الهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
- يوضح الجذور التاريخية للهوية الوطنية السعودية.
- يستخلص مميزات الهوية الوطنية السعودية عن غيرها.
- يستخلص التحديات التي تواجه الهوية الوطنية السعودية.
- يقترح حلولاً لمواجهة تهديدات الهوية الوطنية.
- يستخلص العلاقة بين الهوية الوطنية وتحقيق الأمن الوطني في المملكة السعودية.
- يفسر أسباب احتفال المملكة السعودية بيوم التأسيس.
- يحلل عناصر شعار يوم التأسيس.
- يفسر أسباب احتفال المملكة السعودية باليوم الوطني.
- يحلل بعض مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في المملكة السعودية.
- يفسر أسباب احتفال المملكة العربية السعودية بيوم العلم.
- يحلل مواصفات العلم الوطني.
- يوضح بعض مظاهر احترام علم المملكة.

- يقارن بين خصائص الأعلام السعودية.
- يفسر أسباب منح المملكة السعودية للعديد من الأوسمة.
- يعدد أنواع الأوسمة التي تمنحها المملكة السعودية.
- يوضح الهدف من الأوسمة التي تمنحها المملكة السعودية.
- يوضح من يستحقون الأوسمة التي تمنحها المملكة السعودية.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الهوية الوطنية السعودية، ويوم التأسيس، ويوم العم، والأوسمة السعودية).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة عن الهوية الوطنية السعودية.
- يصمم خريطة ذهنية للأسس التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
- يستخدم مواقع البحث المختلفة في جمع صور لبعض المدن والأقاليم السعودية قديمًا وحديثًا للتمييز بينها.
- يصمم خريطة ذهنية لمقومات الهوية الوطنية ومميزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها.
- يصمم خطأ زمنيًا يتتبع مراحل تأسيس المملكة السعودية.
- يصمم بعض الصور والأعلام للاحتفال بيوم التأسيس.
- يكتب مقالًا عن مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية.
- يكتب مقالًا عن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية.
- يصمم أشكالًا توضيحية تبين مراحل تطور العلم السعودي.
- يكتب تقريرًا عن الأوسمة التي تمنحها المملكة العربية السعودية.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن النظم في المملكة العربية السعودية.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر قيمة الاعتزاز بهويتنا الوطنية.
- إبراز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية.

- ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية التي تؤكد على هويتنا الوطنية.
- يدرك المكانة الدينية للمملكة العربية في نفوس المسلمين.
- يقدر دور الملك عبد العزيز في توحيد وتطوير المملكة العربية السعودية.
- يقدر جهود المملكة السعودية في تطوير المملكة.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا نحو الولاء والانتماء لوطنه السعودي والعربي.
- يعتز بهويته الوطنية.
- يتكون لديه اتجاهًا سلبيًا نحو بعض الاتجاهات السلبية التي تهدد الهوية الوطنية مثل التطرف، والإرهاب، والفساد، خيانة الوطن.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه بعض القيم مثل الديمقراطية والشورى.
- يقدر دور رجال الشرطة والجيش في حماية الوطن.
- يقدر جهود شهداءنا البواسل فيحماية الوطن.
- يعتز بأبناء الوطن الذين قدموا الخدمات الجليلة لرفع اسمه عاليًا.
- يدرك قيمة وأهمية العلم في حياة الدولة.
- يبدي مظاهر الاحترام للعلم الوطني.
- يقدر دور المملكة في رعاية المتفوقين والموهوبين من أبنائها.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والاتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات التاريخية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الهوية الوطنية.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة لحماية هويتنا الوطنية.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- أسس المملكة العربية السعودية.
- الأساس الديني.
- الأساس التاريخي.
- الساس التنموي.
- الهوية الوطنية.
- مقومات الهوية الوطنية.
- مميزات الهوية السعودية.
- مهددات الهوية الوطنية.
- يوم التأسيس.
- أسباب الاحتفال بيوم التأسيس.
- عناصر شعار يوم التأسيس.
- اليوم الوطني.
- لماذا نحتفل اليزم الوطني؟
- ممارسات سلبية في الاحتفال باليوم الوطني..
- يوم العلم.
- مواصفات العلم الوطني وتعليماته.
- واجباتي تجاه الوطن.
- الأوسمة السعودية.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (أسس المملكة السعودية، والهوية الوطنية، ويوم العلم والتأسيس واليوم الوطني، والأوسمة السعودية). - تحليل عناصر الهوية الوطنية، وإبراز أهم التحديات التي تواجهها. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الهوية الوطنية. 	الذكاء التحليلي

<p>- استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بالأسس التي قامت عليها المملكة، والهوية الوطنية، والأوسمة السعودية.</p> <p>- توليد أفكار متنوعة حول كيفية الاحتفال باليوم الوطني بطرق إيجابية فعالة.</p> <p>- ابتكار مجموعة من الحلول الإيجابية للحفاظ على هويتنا السعودية.</p>	<p>الذكاء الإبداعي</p>
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية، وجذور هويتنا.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية لليوم الوطني، ويوم التأسيس، ويوم العلم، والأوسمة السعودية.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالهوية الوطنية.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.

- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.
- نموذج توضيحي لبعض الأوسمة السعودية.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الهوية الوطنية.
- الجرائم الإلكترونية.
- التطرف.
- العولمة.
- يوم التأسيس.
- اليوم الوطني.
- يوم العلم.
- الأوسمة.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الرابع والعشرون: أسس المملكة العربية السعودية
- الدرس الخامس والعشرون: الهوية الوطنية
- الدرس السادس والعشرون: يوم التأسيس
- الدرس السابع والعشرون: اليوم الوطني
- الدرس الثامن والعشرون: يوم العلم
- الدرس التاسع والعشرون: الأوسمة السعودية

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن الهوية الوطنية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للأسس التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في خطأ زمنيًا لمراحل تحقيق وحدة المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع زملائه في تصميم بعض الأعلام والشعارات للاحتفال باليوم الوطني ويوم العلم ويوم التأسيس.

- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس، واليوم الوطني، ويوم العلم.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة للهوية الوطنية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن الأوسمة التي تمنحها المملكة العربية السعودية.
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة بعنوان هويتنا الوطنية بين الواقع والمأمول.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية لتوضيح بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في الاحتفال باليوم الوطني.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- علي وتوت (٢٠٠٨): المواطنة والهوية الوطنية، العراق، مؤسسة العارف للمطبوعات.
- مجد الدين خمش (٢٠١٩): المواطنة والهوية الوطنية في الأردن والوطن العربي، الأردن، الآن ناشرون وموزعون.
- مجموعة مؤلفين (٢٠٠٨): المواطنة والوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية، مؤسسة الانتشار العربي.
- مضايي الرشيد (٢٠٠١): تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث، بيروت، دار الساقي.
- مفيد الزيدي (٢٠٠٤): موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية "الحديث والمعاصر"، الرياض، دار أسامة للنشر والتوزيع.

- www.ien.edu.sa
- www.boe.gov.sa
- <https://www.foundingday.sa/>
- <https://www.elfagr.org>

الفصل الدراسي الثالث

الوحدة السادسة

الخرائط والتقنيات الحديثة

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالخريطة والتقنيات الحديثة التالية (الخريطة - الخرائط الطبيعية - الخرائط البشرية - الصور الجوية - نظام تحديد المواقع العالمي - علم المساحة).
- يقارن بين أنواع الخرائط (الطبيعية والبشرية).
- يميز بين أنواع الخرائط الطبيعية (التضاريسية، والمناخية، والنبات الطبيعي).
- يميز بين أنواع الخرائط البشرية (السكان، والاقتصادية، والتاريخية، والسياسية).
- يحدد العناصر الأساسية للخريطة.
- يستخلص أهمية عنوان الخريطة.
- يفسر أهمية إطار الخريطة.
- يستخلص أهمية رسم إحداثيات الخريطة.
- يفسر أهمية وجود مفتاح الخريطة.
- يميز بين أنواع الرموز المستخدمة في رسم الخريطة.
- يعدد الطرق المستخدمة في قياس المسافات على الخريطة.
- يعدد الطرق المستخدمة في توجيه الخريطة.
- يستخلص أهمية تحديد اتجاه الشمال على الخريطة.
- يميز بين الصور الجوية الرأسية والمائلة.
- يحدد أوجه الاختلاف بين الخريطة والصورة الجوية.
- يستخلص أهمية الصور الجوية.
- يوضح كيفية عمل جهاز تحديد المواقع العالمي.
- يحلل مكونات نظم المعلومات الجغرافية.

- يستخلص أهمية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي.
- يقارن بين أنواع العمل المساحي.
- يستخلص العلاقة بين علم المساحة والخرائط.
- يفسر أهمية علم المساحة.
- يقارن بين المساحة الجيوديسية والمستوية.
- حدد أوجه الشبه والاختلاف بين المساحة الطبوغرافية والتفصيلية.
- يقارن بين انواع المساحة من حيث الهدف وطبيعة العمل.
- يعدد بعض الأجهزة المستخدمة في المساحة.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الخرائط، والصور الجوية، ونظام تحديد المواقع العالمي، وعلم المساحة).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة موضوعات الخريطة، والصور الجوية، ونظام تحديد المواقع العالمي، وعلم المساحة.
- يصمم خريطة مفاهيمية للخريطة.
- يصمم خريطة ذهنية لعناصر الخريطة الأساسية.
- يحلل الخرائط المختلفة ويستخلص أنواعها.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط المختلفة وتحديد نوعها.
- يصمم أشكالاً توضيحية للرموز المستخدمة في رسم الخرائط.
- يستخدم الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع بعض الصور الجوية.
- يصمم خريطة ذهنية لنظام تحديد المواقع العالمي.
- يصمم خريطة مفاهيمية لعلم المساحة.
- يكتب مقالاً عن أهمية نظام تحديد المواقع العالمي.
- يتعاون مع معلمه وزملائه في تصميم تحليل بعض الصور الجوية.

- يكتب تقريرًا عن أهمية علم المساحة بالنسبة للخرائط.
- يستخدم مهارات الاتصال المختلفة (اللفظية وغير اللفظية) في التواصل مع المعلم والزملاء.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الخرائط، والصور الجوية وعلم المساحة.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون.
- يقدر جهود العلماء في تقدم علم الجغرافيا.
- يقدر جهود العلماء في تفسير الظواهر الجغرافية المختلفة على سطح الأرض.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا تجاه التطورات الحديثة في مجال دراسة الجغرافيا.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقديم المستحدثات العلمية في مجال دراسة الجغرافية.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات الجغرافية ودورها في تحقيق الأمن الوطني.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الخرائط وعلم المساحة.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة ومتنوعة للمشكلات المجتمعية باستخدام الخرائط المختلفة.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الخريطة.
- أنواع الخرائط.
- الخرائط الطبيعية:

- الخرائط التضاريسية.
- الخرائط المناخية.
- خرائط النبات الطبيعي.
- الخرائط البشرية:
 - الخرائط السكانية.
 - الخرائط الاقتصادية.
 - الخرائط السياسية.
 - الخرائط التاريخية.
- عناصر الخريطة.
 - عنوان الخريطة.
 - مفتاح الخريطة.
 - شبكة الإحداثيات.
 - مقياس الرسم.
 - اتجاه الخريطة.
 - إطار الخريطة.
- الصور الجوية.
- استعمالات الصور الجوية.
- الأقمار الصناعية وتحديد المواقع.
- مكونات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
- فوائد نظام تحديد المواقع العالمي.
 - مفهوم علم المساحة.
 - أهمية علم المساحة.
 - أقسام علم المساحة.
 - أنواع المساحة.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الخرائط، الصور الجوية، نظام تحديد المواقع العالمي، علم المساحة). - التمييز بين أنواع الخرائط المختلفة. - التمييز بين الصور الجوية والخريطة. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الخرائط والصور الجوية وعلم المساحة. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - يستخدم أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل الظواهر الجغرافية باستخدام الخرائط والصور الجوية. - توليد أفكار متنوعة حول الدروس المستفادة من الخرائط والمستشعرات الجغرافية الحديثة في حل المشكلات البيئية. - ابتكار وسيلة بسيطة للتمييز بين أنواع الخرائط، وأنواع علم المساحة. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الخرائط، والصور الجوية، علم المساحة. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للخرائط، وعلم المساحة. - تصميم الخرائط الذهنية والمفاهيمية المرتبطة بالخريطة وعلم المساحة. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زواج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.

• تمثيل الأدوار .

• التدريس التبادلي .

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

• بور بوينت لعرض دروس الوحدة .

• صور وأشكال ورسوم توضيحية .

• خرائط ذهنية .

• خرائط مفاهيمية .

• المواقع العلمية .

• جهاز الكمبيوتر .

• المكتبات .

• أنواع مختلفة من الخرائط .

• نماذج لأدوات علم المساحة .

• بعض الصور الجوية .

• تطبيق GPS باستخدام الهاتف المحمول .

❖ المفاهيم المتضمنة:

• الخريطة .

• الخرائط الطبيعية .

• الخرائط البشرية .

• الخرائط التضاريسية .

• الخرائط المناخية .

• خرائط النبات الطبيعية

• الخرائط السكانية .

• الخرائط الاقتصادية .

• الخرائط السياسية .

• الخرائط التاريخية .

- عنوان الخريطة.
- مفتاح الخريطة.
- مقياس الرسم.
- الصور الجوية.
- نظام تحديد المواقع العالمي.
- علم المساحة.
- المساحة الجيوديسية.
- المساحة المستوية.
- المساحة الطبوغرافية.
- المساحة التفصيلية.
- المساحة الأرضية.
- المساحة الملاحية.
- المساحة الفلكية.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثلاثون: أنواع الخرائط
- الدرس الحادي والثلاثون: عناصر الخريطة
- الدرس الثاني والثلاثون: الصور الجوية واستعمالاتها
- الدرس الثالث والثلاثون: التقنيات الحديثة؛ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
- الدرس الرابع والثلاثون: علم المساحة

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للأقاليم الجغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للخريطة الطبوغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للأقاليم الجغرافية.

- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة مفاهيمية للأقاليم الجغرافية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للخرائط الطبوغرافية.
- استخدام الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية التاريخية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جمع الخرائط، والأشكال التوضيحية عن الأقاليم الجغرافية والخرائط الطبوغرافية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة مجسمة للأقاليم التضاريسية على سطح الأرض باستخدام أدوات من البيئة المحلية.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في تصميم خريطة للأقاليم المناخية والنباتية على سطح الأرض.
- التعاون مع معلم الدراسات الاجتماعية وزملاء في تحليل بعض الخرائط الطبوغرافية.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- إبراهيم زيادي (٢٠٠٨): مبادئ الخرائط والمساحة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
- علي عباس العزاوي (٢٠٢٢): الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS، الأردن، دار اليازوري العلمية.
- الأطلس الجغرافي للمملكة العربية السعودية للمرحلة المتوسطة: متاح على:

<https://www.google.com.eg/books/edition>

- www.ien.edu.sa
- www.google.com
- www.gcs.gov.sa

الوحدة السابعة

الإنجاز الذاتي والاقتصاد

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالإنجاز الذاتي والاقتصاد مثل: (الإنجاز الذاتي - العمل - الإنتاج - البطالة - التضخم).
- يعدد مجالات الإنجاز الذاتي.
- يستخلص أهمية الإنجاز الذاتي.
- يستخلص العوامل التي تساعد على تحقيق انجاز الذاتي.
- يحلل خطوات تحقيق الإنجاز الذاتي.
- يعدد خصائص الفرد المنجز.
- يستخلص العلاقة بين الإنتاج والعمل والاقتصاد.
- يحلل خصائص العمل.
- يستخلص فوائد الإنتاج.
- يوضح مراحل تطور العمل والإنتاج بالمملكة العربية السعودية.
- يحلل معايير اختيار المهنة.
- يعدد مجالات الاقتصاد الوطني.
- يحلل رؤية المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني.
- يحدد بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
- يستخلص النتائج المترتبة على اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
- يوضح دور النفط كعامل اقتصادي مهم ومؤثر في العالم اليوم.
- يفسر أسباب انتشار البطالة بين الشباب.
- يستخلص الآثار المترتبة على انتشار البطالة في المجتمع.
- يستخلص العلاقة بين البطالة والاقتصاد الوطني.

- يميز بين أنواع البطالة.
- يوضح جهود المملكة السعودية في مواجهة البطالة.
- يقترح حلولاً إبداعية للتغلب على مشكلة البطالة.
- يفسر أسباب انتشار التضخم.
- يستخلص النتائج المترتبة على انتشار التضخم.
- يوضح جهود المملكة السعودية لمعالجة التضخم.
- يقترح حلولاً إبداعية لمعالجة التضخم.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن (الإنجاز الذاتي والاقتصاد).
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة عن الإنجاز الذاتي والاقتصاد.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن الإنجاز الذاتي ودوره في تحقيق النجاح الدراسي.
- يكتب مقالاً عن أهمية إتقان العمل.
- يصمم خريطة ذهنية للعوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
- يكتب تقريراً عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في دعم الاقتصاد الوطني.
- يصمم خريطة ذهنية للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني بالمملكة السعودية.
- يكتب تقريراً عن صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
- يكتب تقريراً عن برنامج جودة الحياة في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الإنجاز الذاتي والاقتصاد.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر عظمة الله في تنوع الموارد.
- يقدر أهمية الإنجاز الذاتي في حياته.
- يدرك أهمية النفط كمورد اقتصادي مهم ومؤثر في عالم اليوم.
- يدرك قيمة وأهمية العمل في حياتنا.

- إبراز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية.
- ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية التي تؤكد على هويتنا الوطنية.
- يقدر جهود الحكومة في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا نحو الإنجاز الذاتي.
- يتكون لديه اتجاهًا سلبيًا نحو بعض الاتجاهات السلبية التي تهدد الهوية الوطنية مثل التطرف، والإرهاب، والفساد، وخيانة الوطن.
- يدرك قيمة وأهمية العلم في حياة الدولة من خلال دورهم في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
- يقدر دور المملكة في رعاية المتفوقين والموهوبين من أبنائها.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات التاريخية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة الإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني.
- يبدي اهتمامًا تجاه إيجاد حلولًا مبتكرة للمشكلات الاقتصادية المختلفة.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم الإنجاز الذاتي.
- أهمية الإنجاز الذاتي.
- خطوات تحقيق الإنجاز الذاتي.
- خصائص الفرد المنجز.
- مفهوم العمل.
- علاقة العمل بالإنتاج والاقتصاد.

- مفهوم الإنتاج.
- تطور قطاعات العمل والإنتاج.
- معايير اختيار المهنة.
- مفهوم الاقتصاد ومجالاته.
- العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
- الاعتماد على النفط.
- مفهوم البطالة.
- أسباب البطالة.
- آثار البطالة.
- أنواع البطالة.
- قياس البطالة.
- معالجة البطالة.
- برنامج جودة الحياة.
- التضخم.
- أسباب التضخم.
- آثار التضخم.
- معالجة التضخم.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (الإنجاز الذاتي، والاقتصاد الوطني). - تحليل العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول الإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بالإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني. 	الذكاء الإبداعي

<p>- توليد أفكار متنوعة حول التنمية الذاتية لتحقيق الإنجاز الذاتي.</p> <p>- ابتكار مجموعة من الحلول الإيجابية لمواجهة المشكلات الاقتصادية المختلفة.</p>	
<p>- استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول الإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني.</p> <p>- استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للاقتصاد الوطني والمشكلات الاقتصادية.</p> <p>- تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني.</p>	<p>الذكاء العملي</p>

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- الخرائط المفاهيمية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- خرائط مفاهيمية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- الإنجاز الذاتي.
- العمل.
- الإنتاج.
- الاقتصاد الوطني.
- البطالة.
- البطالة الهيكلية.
- البطالة الاختيارية.
- البطالة الوظيفية.
- البطالة المقنعة.
- التضخم

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الخامس والثلاثون: الإنجاز الذاتي
- الدرس السادس والثلاثون: العمل والإنتاج
- الدرس السابع والثلاثون: الاقتصاد الوطني
- الدرس الثامن والثلاثون: المشكلات الاقتصادية

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن الإنجاز الذاتي والاقتصاد الوطني.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للإنجاز الذاتي.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن عناصر العمل والإنتاج.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للعوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن التقنيات الحديثة ودورها في تطور العمل والإنتاج.
- استخدام الموقع الرسمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في كتابة تقرير عن رؤية المملكة في تنمية الاقتصاد الوطني.

- استخدام مصادر في كتابة تقرير عن صندوق تنمية الموارد البشرية ودورها في حل مشكلة البطالة.
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن الإنجاز الذاتي والمهن المستقبلية.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية لتوضيح بعض جوانب الإنجاز الذاتي.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفهية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

المراجع المقترحة:

- عبد العزيز محمد الدخيل (٢٠١٧): الاقتصاد السعودي قبل الرؤية "٢٠٣٠" وبعدها، بيروت، دار الساقى.
- علي هلهول رويلى (٢٠١٠): الأمن الوطني السعودي آفاق استراتيجية برؤيا مستقبلية، بيروت، دار بيسان للنشر والتوزيع.
- www.ien.edu.sa
- <http://www.vision2030.gov.sa/ar/>
- <https://www.hrdf.org.sa/Home>
- <https://jadarah.com>

الوحدة الثامنة

المسؤولية

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالمسؤولية مثل: (المسؤولية - الانتماء - الذوق العام)
- يميز بين أنواع المسؤولية.
- يستخلص فوائد المسؤولية.
- يحلل وسائل تحمل المسؤولية.
- يحدد واجبات المواطن السعودي.
- يفسر المقصود بالولاء للوطن.
- يشرح المقصود بالولاء لولى الأمر (الملك).
- يوضح مظاهر الاعتزاز والافتخار بالوطن.
- يعدد حقوق المواطن السعودي.
- يستخلص فوائد الانتماء للوطن.
- يعدد المظاهر المختلفة للذوق العام.
- يستخلص أسس الحفاظ على الذوق العام.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن المسؤولية.
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة عن المسؤولية.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن أنواع المسؤولية.
- يصمم خريطة ذهنية للمواطنة المسؤولة.
- يستخدم الرابط الإلكتروني للنظام الأساسي للحكم ويكتب تقريرًا عن حقوق وواجبات المواطن في القانون السعودي.

- يستخدم الرابط لإلكتروني للائحة الذوق العام التابعة لمجلس الوزراء ويحدد بعض مظاهر الحفاظ على الذوق العام.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن مظاهر الحفاظ على الذوق العام
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن الذوق العام.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر قيمة المسؤولية في حياتنا.
- يدرك أهمية الالتزام بمعايير الذوق العام.
- يعتز بهويته وانتماءه للمملكة العبية السعودية.
- يتمسك بقيم وعادات وتقاليد مجتمعه العربي المسلم.
- يرفض التقاليد والعادات الغربية المخالفة لتقاليد وعادات المجتمع السعودي.
- يدرك قيمة وأهمية العمل في حياتنا.
- يبرز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية.
- يقدر جهود الحكومة في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
- يدرك قيمة وأهمية العلم في حياة الدولة من خلال دورهم في الحفاظ على الذوق العام.
- يقدر دور الحكومة في الحفاظ على الذوق العام.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات التاريخية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة المسؤولية.
- يكون اتجاهاً إيجابياً نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم المسؤولية.
 - أنواع المسؤولية.
 - فوائد المسؤولية وطرق تحملها.
 - تعريف المواطن الصالح.
 - واجبات المواطن السعودي.
 - حقوق المواطن الصالح.
 - فوائد الانتماء الوطني.
 - مفهوم الذوق العام.
 - أسس الحفاظ على الذوق العام.
- ❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (المسؤولية والذوق العام). - تحليل مظاهر الحفاظ على الذوق العام. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول المسؤولية والذوق العام. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بالمسؤولية والذوق العام. - توليد أفكار متنوعة حول تنمية المسؤولية وتحملها. - ابتكار مجموعة من الحلول الإيجابية للحفاظ على الذوق العام. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول المسؤولية. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للذوق العام والمسؤولية. - تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالمسؤولية والذوق العام. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.

- الرؤوس معًا.
- الدائرة المستديرة.
- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- المسؤولية.
- المسؤولية الشخصية.
- المسؤولية الاجتماعية.
- المسؤولية الوطنية.
- الانتماء.
- المواطن الصالح.
- الذوق العام.

❖ دروس الوحدة:

- درس التاسع والثلاثون: مفهوم المسؤولية
- درس الأربعون: المواطنة والمسؤولية

▪ الدرس الحادي والأربعون: الذوق العام

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن المسؤولية والذوق العام.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للمسؤولية.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن مظاهر تحمل المسؤولية.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للعوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن دور الدولة في الحفاظ على الذوق العام.
- استخدام الموقع الرسمي للائحة الحفاظ على الذوق العام التابعة لمجلس الوزراء وكتابة مقال عن السلوك المخالفة للأداب العامة، والسلوكيات الإيجابية.
- استخدام الرابط الإلكتروني للنظام الأساسي للحكم ويكتب تقريراً عن حقوق وواجبات المواطن في القانون السعودي
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن أهمية الحفاظ على الذوق العام.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية لتوضيح بعض جوانب المسؤولية تجاه المدرسة.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- أحمد محي صقر (٢٠١٩): المسؤولية المجتمعية في العالم العربي والعالم، الإسكندرية، دار التعليم العالي.
- راضية رابح بوزان (٢٠١٥): التربية والمواطنة الواقع والمشكلات، الجزائر، مركز الكتاب الأكاديمي.

- www.ien.edu.sa
- www.ncar.gov.sa
- www.moi.gov.sa

الوحدة التاسعة

التطوع

أهداف الوحدة: بعد الانتهاء من هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

❖ الأهداف المعرفية:

- يعطي تعريفات دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالتطوع مثل: (التطوع - المتطوع - التطوع الفردي - التطوع المؤسسي)
- يحلل مفهوم التطوع ويستخلص المفاهيم المرتبطة به.
- يحلل صفات المتطوع.
- يحدد واجبات المواطن السعودي.
- يفسر أهمية التطوع على الفرد والمجتمع.
- يحدد ضوابط التطوع.
- يميز بين نوعي التطوع (الفردى والمؤسسى).
- يعطي أمثلة على التطوع.
- يعدد مجالات التطوع.
- يستخلص فوائد الانتماء للوطن.
- يعدد المظاهر المختلفة لذوق العام. يستخلص العلاقة بين التطوع وخدمة المجتمع.
- يتعرف على برامج التطوع التي تقدمه المملكة العربية السعودية.
- يستخلص أهداف برامج التطوع التي تقدمها المملكة السعودية.
- يستخلص المجالات التطوعية التي تقدمها برامج التطوع بالمملكة.

❖ الأهداف المهارية:

- يستخدم مصادر جمع المعلومات المتنوعة في الحصول على معلومات عن التطوع.
- يطرح أسئلة ذاتية ومتنوعة أثناء دراسة الموضوعات المختلفة عن التطوع
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن أنواع العمل التطوعي المرتبطة بالمدرسة
- يصمم خريطة ذهنية للتطوع.

- يستخدم الرابط لبرنامج كن عونًا وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- يستخدم الرابط لبرنامج تكاتف وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- يستخدم الرابط لبرنامج وقار وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- يستخدم الرابط لبرنامج إطعام وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- يكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن حقوق المتطوع وواجباته.
- يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
- يستخدم المشغلات الرقمية في تصميم بعض العروض التقديمية عن التطوع.

❖ الأهداف الوجدانية:

- يقدر قيمة وأهمية العمل التطوعي.
- يبرز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية.
- يقدر الدور الذي يقوم به المتطوع تجاه وطنه.
- ينمو لديه اتجاهًا إيجابيًا نحو التطوع.
- يدرك قيمة وأهمية العلم في حياة الدولة من خلال العمل التطوعي للعلماء في تطوير الوطن.
- يقدر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم العمل التطوعي.
- يقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.
- يستشعر أهمية قبول الرأي والرأي الآخر من خلال مناقشة بعض الموضوعات.
- يحترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع من خلال احترام الاختلاف الثقافي داخل المجموعة.
- يستشعر المسؤولية تجاه الوطن من خلال المشاركة في الأنشطة المتنوعة.
- يقدر أهمية البحث العلمي في تقدم المجتمع.
- يقدر القيمة النفعية لدراسة الموضوعات التاريخية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.
- يدرك أهمية التواصل مع المواقع العربية والأجنبية الموثوق بها والاستفادة منها في مجال دراسة التطوع.
- يكون اتجاهًا إيجابيًا نحو أهمية التخطيط وتحديد الأهداف والأولويات.

❖ عناصر المحتوى المقترحة:

- مفهوم التطوع.

- صفات المتطوع.
- أهمية التطوع.
- ضوابط التطوع.
- أنواع التطوع.
- مجالات التطوع.
- برامج التطوع.
- برنامج كن عوناً.
- برنامج تكاتف.
- برنامج وقار.
- برنامج إطعام.

❖ أبعاد الذكاء الناجح المقترحة في الوحدة:

أمثلة من المحتوى المقترح	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - تحليل الصور والأشكال والرسوم التوضيحية واستخلاص المعلومات المختلفة حول (التطوع). - تحليل حقوق وواجبات المتطوع، وضوابط التطوع. - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المواقع المختلفة حول التطوع. 	الذكاء التحليلي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام أساليب تفكير متنوعة في تفسير وتحليل بعض المعلومات الخاصة بالتطوع - توليد أفكار متنوعة حول تنمية العمل التطوعي. - ابتكار مجموعة من الحلول الإيجابية لتنظيم عملية التطوع. 	الذكاء الإبداعي
<ul style="list-style-type: none"> - استخدام المواقع العلمية الموثوقة في البحث عن المعلومات حول التطوع. - استخدام التقنيات الرقمية في تصميم العروض التوضيحية للتطوع. - تصميم الخرائط الذهنية المرتبطة بالتطوع. 	الذكاء العملي

❖ طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- الرؤوس معاً.
- الدائرة المستديرة.

- فكر زوج شارك.
- التعلم التعاوني.
- الخرائط الذهنية.
- تمثيل الأدوار.
- التدريس التبادلي.

❖ الوسائل التعليمية المقترحة:

- بور بوينت لعرض دروس الوحدة.
- صور وأشكال ورسوم توضيحية.
- خرائط ذهنية.
- المواقع العلمية.
- جهاز الكمبيوتر.
- المكتبات.

❖ المفاهيم المتضمنة:

- التطوع.
- العمل التطوعي.
- المتطوع.
- التطوع الفردي.
- التطوع المؤسسي.
- المسؤولية الوطنية.
- الانتماء.
- المواطن الصالح.
- الذوق العام.

❖ دروس الوحدة:

- الدرس الثاني والأربعون: المواطنة والمسؤولية
- الدرس الثالث والأربعون: الذوق العام

❖ الأنشطة التعليمية المقترحة:

- استخدام مصادر التعلم المختلفة في الحصول على معلومات عن التطوع.
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية ملخصة للتطوع.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن أنواع العمل التطوعي المرتبطة بالمدرسة
- التعاون مع زملائه في تصميم خريطة ذهنية للتطوع.
- استخدام الرابط لبرنامج كن عونًا وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- استخدام الرابط لبرنامج تكاتف وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- استخدام الرابط لبرنامج وقار وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- استخدام الرابط لبرنامج إطعام وكتابة تقرير عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومجالاته.
- كتابة فقرة للإذاعة المدرسية عن حقوق المتطوع وواجباته.
- استخدام مصادر جمع المعلومات في كتابة تقرير عن دور الدولة في دعم العمل التطوعي.
- التعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الدراسات الاجتماعية وزملائه في إعداد ندوة عن أهمية العمل التطوعي في المجتمع.

❖ أساليب التقويم:

- الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية.
- كتابة التقارير.
- حل التمارين والأنشطة.

❖ المراجع المقترحة:

- صالح بن حمد التويجري (٢٠١٩): التطوع ثقافته وتنظيمه، الرياض، دار مملكة نجد للنشر والتوزيع.
- كامل مهنا (٢٠١٣): في التطوع والمجتمع المدني، لبنان، دار الفارابي.

- www.ien.edu.com
- www.sv.org.sa
- www.waqar.org.sa
- www.saudifoodbank.com

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٦)

كتاب الطالب لوحدتي "العصر النبوي والأمن الوطني" في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى تلاميذ الصف الأول المتوسط بالمملكة العربية السعودية

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية- جامعة المنصورة

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

الوحدة الخامسة
العصر النبوي

دروس الوحدة:

- الدرس الأول: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام.
- الدرس الثاني: حياة النبي محمد قبل البعثة.
- الدرس الثالث: نزول الوحي والدعوة.
- الدرس الرابع: هجرة النبي محمد ﷺ.
- الدرس الخامس: غزوات النبي محمد ﷺ.
- الدرس السادس: شمائل النبي محمد ﷺ.
- الدرس السابع: حجة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ.

أهداف الوحدة:

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يحلل أبرز الأحداث في تاريخ الدولة الإسلامية في العصر النبوي.
- يتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يحلل الأحوال السياسية لشبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يميز بين الديانات السماوية والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يحل التركيب الاجتماعي لعرب شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يفسر أهمية أسواق العرب قبيل الإسلام.
- يفسر سبب شهرة شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا وثقافيًا قبيل البعثة.
- يتعرف على حياة النبي محمد ﷺ مولده ونشأته.
- يعدد الأعمال التي عمل بها النبي محمد ﷺ في شبابه.
- يقدر دور السيدة خديجة عند نزول الوحي.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد مراحل الدعوة الإسلامية.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد اساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية.
- يستخلص النتائج المترتبة على حصار الشعب.
- يعطي امثلة لصور إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه.
- يفسر أسباب هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
- يقارن بين موقف أهل الطائف وأهل يثرب من الدعوة الإسلامية.
- يفسر أسباب هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.
- يعدد أهم أعمال النبي ﷺ في المدينة المنورة.
- يحلل الدروس المستفادة من الهجرة.
- يفسر أسباب غزوات الرسول ﷺ.
- يحلل الدروس المستفادة من غزوات الرسول ﷺ.

- يستخلص أهم شمائل النبي محمد ﷺ.
- يستنتج بعض أحكام الإسلام ومبادئه من خطبة حجة الوداع.
- يقدر موقف النبي ﷺ وأصحابه في بناء الدولة الإسلامية وتحمل الصعاب.
- يوضح موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة للوطن العربي على خريطة الوطن العربي.
- يبرز أثر البيئة الطبيعية لشبه الجزيرة العربية على حياة سكانها وأشطتهم الاقتصادية.
- ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية المرغوبة.
- مشاركة الآخرين في الاحتفالات الوطنية الخاصة.
- تصميم خريطة زمنية ملخصة لأهم أحداث السيرة النبوية من مولد النبي ﷺ وحتى وفاته.
- تحديد المشكلات السياسية التي واجهت المجتمع العربي قبيل البعثة.
- تحديد المشكلات السياسية التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
- تحليل إجراءات النبي ﷺ في مواجهة المشكلات التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
- استخدام أساليب تفكير متنوعة في تحليل الأحداث المرتبطة بالعصر النبوي.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة في جمع المعلومات عن العصر النبوي وتقويمها وتحليلها.

الدرس الأول
شبه الجزيرة العربية
قبل ظهور الإسلام

شهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور الإسلام، وكان لها إسهامات في مجالات كثيرة ميزت المنطقة، وكانت لها سمات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية اتصفت بها، **فما أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية؟**

هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف على الأحوال.

❖ موقع شبه الجزيرة العربية:

▪ تأمل عزيزي الطالب الخريطة أمامك واستخلص الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية.

خريطة (١) موقع شبه الجزيرة العربية

.....

.....

▪ اقرأ الفقرة التالية واستخلص أهمية موقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية:

وقد تمتعت شبه الجزيرة العربية بموقع متميز جعل لها أهمية اقتصادية وتجارية وحضارية كبرى فقد كانت ملتقى التجارة قديماً، وشهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور الإسلام، وكان لها إسهامات في مجالات كثيرة ميزت المنطقة، ويزيد من أهميتها أن فيها بيت الله الحرام (الكعبة المشرفة) في مكة المكرمة، وقامت فيها حضارات، ونشأت فيها اللغة العربية وكانت لها سمات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية اتصفت بها.

❖ الآن بعد أن تعرفنا على موقع شبه الجزيرة العربية وأهميته، هيا بنا نتعرف على أهم أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.

أولاً: الحالة السياسية:

عزيزي الطالب تأمل الشكل التالي وتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية، ثم ناقش معلمك وابحث مستخدماً مصادر جمع المعلومات المتنوعة وأجب عن الأسئلة التالية،

نشاط (١)

(١) تأمل الخريطة أمامك جيداً، واستنتج أهم الممالك القديمة التي قامت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ثم أكمل الشكل التالي:

❖ لم تسر العلاقة بين القبائل العربية على وتيرة واحدة، بل اتسمت أحياناً بالتباين بين القبائل، في ضوء ذلك أجب عن الأسئلة التالية:

(٢) انتشرت العديد من الحروب بين القبائل العربية لأسباب متعددة، تعاون مع زملائك وابحث عن

أسباب تلك الحروب؟

٣) من أشهر الحروب بين القبائل العربية قبل الإسلام حرب داحس والغبراء، عزيزي الطالب مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المتنوعة ابحث عن تلك الحرب، **واستنتج أسباب تلك الحرب والنتائج المترتبة عليها؟**

٤) لقد وقعت على شبه الجزيرة العربية محاولات من الإمبراطوريات القديمة للسيطرة على بعض مناطقها، **تأمل الخريطة المقابلة جيدًا:**

خريطة (٢) القوى السياسية بشبه الجزيرة العربية والمحيط بها

واستنتج القوى السياسية الموجودة بشبه الجزيرة العربية والمحيطه به، واستنتج تلك القوى التي طمعت في السيطرة على شبه الجزيرة العربية وأسباب تلك المحاولات للسيطرة عليها؟

.....

.....

.....

.....

انقسم النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية إلى قسمين، اقرأ الفقرة التالية، واستنتج تلك النظم وحدد أوجه الاختلاف بينها:

أ) **النظام**، كان النظام السائد في شبه الجزيرة العربية، هو نظام يخضع للدستور والعرف والتقاليد، يربط بين أفراد القبيلة رباط الدم والنسب، ويلتزم الفرد بتأييد مصالحها والعمل من أجلها حيث مثلت القبيلة وحدة النظام السياسي آنذاك.

ب) **النظام**، انتشر في اليمن والغساسنة والحيرة، وهو نظام وراثي وشبه ملكي، قام شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها؛ بسبب تأثر أهلها بالنظام السياسي للفرس والروم.

أوجه الاختلاف:

وجه المقارنة	
	أماكن الانتشار
	المقصود
	عناصر النظام

--	--	--

٥) على الرغم من كثرة الحروب التي شهدتها شبه الجزيرة العربية إلا أنها أيضًا شهدت قيام العديد من الأحلاف فيما بينها، عزيزي التلميذ مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المتنوعة، **ما هي أشهر الأحلاف التي عقدها العرب فيما بينهم، وما نصوصها؟**

.....

.....

.....

.....

للاطلاع

كانت السيادة في مكة المكرمة بعد إسماعيل عليه السلام لجُرهم، وهي قبيلة قحطانية، ولما ظهر قصي بن كلاب، رفع مكانة قريش ومكنها من زعامة مكة المكرمة، وبنى دار الندوة، وبعد وفاته استمرت الزعامة في ذريته، ومن أشهرهم: هاشم بن عبد مناف الذي استحدث رحلتي الشتاء والصيف، وعبد المطلب بن هاشم الذي حفر بئر زمزم بعد دفنها، وكان من أهم أحداث عهده غزو أبرهة الحبشي لمكة المكرمة، وميلاد نبي هذه الأمة محمد ﷺ، وكان العماليق يسكنون يثرب (المدينة المنورة)، ثم استقر بها الأوس والخزرج، وأصبحت السيادة لهم فيها.

ثانيًا: الحالة الدينية:

مهارات الابداع والابتكار، والثقافة لاعلامية، والتنور بتكنولوجيا

المعلومات والاتصال.

- مستخدمًا مصادر المعلومات المتنوعة، ابحث عن أشهر الحروب التي خاضها العرب قبل الاسلام واكتب تقريرًا تفصيليًا عنها، وتبادل هذا التقرير مع المعلم والزملاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- قامت في شبه الجزيرة العربية قبل البعثة العديد من الممالك في شمالها وجنوبها، ابحث عن تلك الممالك واكتب تقريرًا تاريخيًا وافيًا عن تلك الممالك وتبادل هذا التقرير مع المعلم والزملاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

❖ شرف الله ﷺ شبه الجزيرة العربية وجعلها أرض التوحيد والحنيفية، ففيها هبط آدم وحواء -عليهما الصلاة والسلام- وفق بعض الروايات في مكة المكرمة، وقد انتشرت الحنيفية بعد أن قدم إبراهيم -عليه السلام- من فلسطين إلى مكة المكرمة، وأمره الله بأن يرفع قواعد بيت الله في مكة المكرمة، ثم انحرف بعض العرب في شبه الجزيرة العربية عن هذا الدين، فانتشرت عبادة الأصنام والشرك بالله.

❖ وقد تعددت الديانات في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد ﷺ. كما انشر العديد من الممارسات الدينية، بالإضافة إلى بعض المعتقدات الدينية الخاطئة.

➤ تامل الشكل التالي وتعرف على أهم تلك الديانات والممارسات الدينية التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام:

عزيمي الطالب للتعرف أكثر على الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) يقول تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيْمًا مِثْلَ دِينِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿[الأنعام]: فسر الآية الكريمة واستخلص المقصود بالحنيفية؟

.....

.....

.....

٢) تأمل الخريطة المقابلة (خريطة ٤ الديانات القديمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام) واستنتج مناطق انتشار تلك الديانات في شبه الجزيرة العربية.

٣) ما الفرق بين الديانات السماوية والممارسات الدينية؟

الممارسات الدينية	الديانات السماوية

٤) تأمل الصور أمامك جيدًا، واستخلص أهم الممارسات الدينية التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ابحث واستنتج، وأكمل المخطط التالي:

٥) يقول تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣] فسر الآية السابقة، واستنتج أسباب انتشار عبادة الأصنام والأوثان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام رغم انتشار التوحيد.

٦) إلى جانب هذه الديانات انتشرت بعض المعتقدات الباطلة، تأمل الصور أمامك جيداً واستخلص أشهر المعتقدات الباطلة عند العرب قبل الإسلام؟ صمم شكلاً تخطيطياً معبراً يوضح المقصود بكل معتقد منها:

نشاط عملي:

- ❖ **الهدف من النشاط:** تنمية مهارات الذكاء العملي، الابداع والابتكار، والثقافة الاعلامية، والتنوير بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
- صمم خريطة ذهنية ملخصة للحالة الدينية عند العرب قبل الاسلام.

ثالثاً: الحالة الاجتماعية:

كانت الطبيعة البيئية تثير كبير على الوضع الاجتماعي في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام، فقد انقسم المجتمع العربي إلى فئتين متأثرين بالحالة الاقتصادية والظروف البيئية، وقد ظهر ذلك في ملابهم ومساكنهم، كما تكون المجتمع من فئة من الأحرار والأغنياء والتجار وملاك الراضي الزراعية الكبيرة والمراعي الواسعة وفئة من صغار التجار وملاك الأراضي الزراعية المحدودة وأصحاب الحرف، بالإضافة إلى غالبية المجتمع من الفقراء والموالي (الأتباع) والعبيد، كما تباينت عادات العرب قبل الاسلام نتيجة لارتباطها ببعض المعتقدات الدينية الخاطئة.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر على الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

- (١) ما هي أقسام المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام؟ استنتج من النص السابق، ثم ابحث عن أوجه الاختلاف بين نمطي سكان الوطن العربي، ثم صمم شكلاً توضيحياً للتمييز بينهما.

٢) صمم شكلاً توضيحياً معبراً عن طبقات التي تكون منها المجتمع العربي قبل الإسلام. ناقش معلمك وصمم.

٣) استخلص من النص والشكل الذي قمت بتصميمه لطبقات المجتمع العربي قبل الإسلام، سبب ذلك التقسيم الطبقي. ناقش معلمك واستنتج.

٤) كان عند العرب قبل الاسلام جوانب مضيئة في حياتهم الاجتماعية تمثلت في القيم المتميزة والخلق الكريمة، وهو ما هياهم بعد إيمانهم لحمل رسالة الإسلام وتبليغها، قال ﷺ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (أخرجه مالك)، وقد وجد عند العرب قبل الإسلام بعض الممارسات والعادات السيئة، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي أهم الأخلاق الحسنة والعادات السيئة عند العرب قبل الإسلام؟ صمم شكلاً توضيحياً للتمييز بين الأخلاق الحسنة والعادات السلبية.**

❖ نشاط عملي

❖ الهدف من النشاط: التنوير المعلوماتي، التواصل، الذكاء التحليلي والعملي، والهوية الثقافية والاجتماعية.

➤ كان للمرأة العربية دور وكانة كبيرة في المجتمع العربي قبل الاسلام، مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المتنوعة ابحث عن دور المرأة واكتب تقريرًا عن مكانة المرأة العربية قبل الاسلام، وتبادل التقرير مع زملائك والمعلمين باستخدام أحد مصادر التواصل الاجتماعي.

أ) الحياة الاقتصادية:

كانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام نشطة اقتصاديًا وحضاريًا، وقد تنوعت الأنشطة الاقتصادية بها، فقد كانت **التجارة** فيها قوية وخصوصًا على امتداد طرق التجارة القديمة التي تمر في داخلها لترتبط العالم، وكانت قريش تنظم رحلتين على مدار السنة، رحلتي الشتاء اليمن والصيف إلى الشام واللتين ورد ذكرهما في القرآن الكريم، بالإضافة إلى نشاط **الرعي** كان الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية، وقد انتشرت بها تربية الأغنام والماعز والإبل، وانتشرت **الزراعة** في مناطق محدودة في شبه الجزيرة العربية، منها الأجزاء الشمالية في بادية الشام، والأجزاء الجنوبية في بلاد اليمن، وبعض المناطق في الوسط والأطراف، بالإضافة إلى **الصناعة** ولكنها كانت محدودة، واحتلت أسواق العرب شهرة كبيرة.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر على الحالة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

١) استنتج سبب شهرة شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا قبل الإسلام؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

٢) أمامك خريطة لشبه الجزيرة العربية (خريطة ٥)، تأملها جيدًا،
 وقع عليها مناطق قيام الزراعة في شبه الجزيرة العربية،
 واستنتج سبب قيام الزراعة في تلك المناطق، وأهم المحاصيل
 الزراعية؟ تأمل وناقش واستنتج.

	أسباب قيام الزراعة
	أهم المحاصيل

٣) أمامك خريطة لشبه الجزيرة العربية (خريطة ٦ أسواق العرب قبل الإسلام) تأملها جيدًا، **استنتج**
 أهم أسواق العرب قبل الإسلام، صمم شكلًا توضيحيًا لأهم الأسواق.

٤) **فسر** سبب شهرة مكة تجاريًا؟ ناقش وفسر.

.....

.....

.....

.....

٥) أمامك خريطة لأهم الطرق التجارية في شبه الجزيرة العربية (خريطة ٧)، تأملها جيدًا، واستنتج أهم الدول التي ربطتها علاقات تجارية بشبه الجزيرة العربية؟

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية الذكاء العملي، الابداع والابتكار، الهوية الثقافية والجغرافية، التعاون والتشارك .
➤ تعاون مع زملائك في:

١. تصميم خريطة ذهنية للأنشطة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
٢. تصميم خريطة لأهم الطرق التجارية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

(ب) الحالة الثقافية:

تمتع العرب بموروث ثقافي وفكري في العديد من المجالات، فقد برع العرب في **الأدب** في مجالي الشعر والخطابة، وكانت الأسواق تمثل حلقة الاتصال بين الشعراء، ومن أهم موروثات الشعر آنذاك **المعلقات السبع** التي اشتهر بها عرب شبه الجزيرة العربية ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم، وقد أطلق على الشعر العربي **الشعر الجاهلي**، كما برع العرب في العديد من **العلوم** المختلفة خاصة في شمال شبه الجزيرة العربية مثل الطب والفلك والأنواء والهندسة، وتنوعت **فنون العمارة** عند العرب ومنها: النحت والقلاع والحصون والمعابد.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر على الحالة الثقافية عند العرب قبل الإسلام، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٥)

١) ازدهرت العلوم في بلاد العرب قبل الإسلام خاصة في شمال شبه الجزيرة العربية، ناقش معلمك واستنتج السبب في ذلك.

٢) ما هي أهم إسهامات العرب العلمية قبل الإسلام؟ ابحث مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المختلفة، وناقش معلمك وصمم شكلًا توضيحيًا معبرًا.

٣) تأمل الخريطة أمامك جيدًا (خريطة المظاهر المعمارية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام) ثم أجب: استنتج أهم مظاهر الفنون والعمارة عند العرب قبل الإسلام وأكمل الشكل التالي؟

٤) اشتهر العرب قبل الإسلام بحبهم للأدب والبلاغة، وقد برعوا في مجال الشعر والخطابة، **استنتج** مظاهر براعة العرب في الشعر؟ ناقش واستنتج وسجل.

.....
.....
.....

٥) استنتج سبب شهرة أسواق العرب قبل الإسلام؟ ناقش واستنتج.

.....
.....

٦) ما المقصود بالمعلقات السبع؟ ومن هم أشهر شعرائها؟ ناقش وسجل.

.....
.....
.....

٧) ما المقصود بالشعر الجاهلي؟ ناقش وسجل.

❖ نشاط عملي.

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي، الثقافة الاعلامية، الهوية الثقافية.

➤ اكتب فقرة إعلامية لمجلة المدرسة للتعريف بالمعلقات وأشهر شعرائها وأهم قصائدهم.

تقويم الدرس الأول

السؤال الأول: بم تفسر ...؟

١. شهرة أسواق العرب قبل الاسلام.
٢. قيام حرب داحس والغبراء.
٣. عدم قيام دولة موحدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
٤. شهرة شبه الجزيرة العربية اقتصادياً قبل الإسلام.

السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أشهر أسواق العرب قبل الاسلام و.....
٢. انقسم المجتمع العربي قبل الاسلام إلى و.....
٣. ينتمي كل من و..... للطبقة العليا في المجتمع العربي قبل الإسلام.
٤. من المعتقدات الدينية الباطلة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام و.....

٥. من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام و.....

السؤال الثالث: ما مدى مصداقية العبارات التالية...؟

١. انتشرت النصرانية في غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام.
٢. سارت العلاقات بين القبائل العربية قبل الاسلام على وتيرة واحدة.
٣. انتشر النظام شبه الملكي في البادية قبل الإسلام.

السؤال الرابع: دلل على صحة العبارات التاية تاريخيًا...؟

١. لم تسر العلاقات بين القبائل العربية قبل الإسلام على وتيرة واحدة.
٢. تعد شبه الجزيرة العربية أرض الحضارات.
٣. تنوعت العبادات والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

السؤال الخامس: قارن بين ...؟

١. العادات الإيجابية والسلبية لسكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
٢. سكان البدو والحضر في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.
٣. النظام الملكي والنظام القبلي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

السؤال السابع: ما المقصود بالمصطلحات التاريخية التالية ...؟

١. الحنيفية.
٢. السحر.
٣. المعلقات.

الدرس الثاني

حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة

نشأ النبي محمد في مكة المكرمة، وكانت حياته قبل بعثته تؤكد نبوءته وصدق ما جاء به، فكيف كانت حياته قبل البعثة؟

هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف على حياته قبل البعثة من خلال درسنا اليوم.

عزيزي الطالب، تأمل الصورة التالية جيدًا ثم أجب:

ترتبط الصورة المقابلة بحادثة شهيرة عند العرب قبل الاسلام، كما ترتبط بحدث عظيم، فما هي تلك الحادثة، وما هو الحدث العظيم الذي ارتبط بها؟

أولاً: محمد ﷺ المولد والنشأة:

❖ شهدت مكة المكرمة زواج عبد الله بن عبد المطلب (والد النبي محمد ﷺ) من آمنة بنت وهب (والدة النبي محمد ﷺ)، وبعد زواجهما خرج عبد الله إلى بلاد الشام للتجارة، وفي طريق العودة توفي في يثرب (المدينة المنورة)، وكانت آمنة قد حملت بالنبي محمد ﷺ فولدته في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل (٥٧١م) فنشأ يتيماً، وقال تعالى ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى - ٦] ففرح به جده عبد المطلب وسماه محمداً.

❖ كان من عادة أشرف العرب أن يُرسلوا أبناءهم إلى المرضعات في البادية، لهذا أرسلت آمنة ابنها محمداً ﷺ مع المرضعة حليلة بنت أبي ذؤيب من بني سعد، وتعرف بـ(حليمة السعدية) فتشرفت بإرضاعه، وبقي عندها أربع سنوات، وفيها أنعم الله على هذه المرأة وأسرتها بالخير والبركة.

❖ بعد أن أمضى ﷺ مدة من عمره في بني سعد أعادته حليلة السعدية إلى أسرته في مكة المكرمة، وعندما بلغ السادسة من عمره توفيت أمه، وتولى رعايته جده عبد المطلب، وبعد ذلك تُوفي جده بعد وفاة أمه بسنتين فكفله أبو طالب بوصية من جده، وكان أبو طالب فقيراً كثير العيال فلم يرض ﷺ أن يكون حملاً على عمه فخرج لرعى الأغنام.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن مولد النبي ﷺ ونشأته، نفذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) متى ولد النبي محمد وأين؟ ناقش واستنتج

.....

(٢) فسر سبب تسمية عام ٥٧١م بعام الفيل؟ ناقش وفسر.

.....

٣) يعتبر نسب النبي محمد أخير وأشرف الأنساب، ناقش معك في ذلك.

.....

.....

.....

.....

٤) كان من عادات أشرف مكة إرسال أبنائهم إلى مرضعات في البادية، استخلص سبب إرسال النبي محمد ﷺ إلى البادية؟ ابحث واستنتج.

.....

.....

.....

٥) عاش النبي ﷺ يتيمًا فقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى - ٦] وقد تغيرت كفالة النبي ﷺ عدة مرات، ارسم خطأ زمنيًا يوضح مراحل حياة النبي ﷺ في طفولته.

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الابتكار والابداع، الذكاء العملي والابداعي، الثقافة الاعلامية، التعاون والتواصل.

➤ تعاون مع زملائك في تصميم بطاقة تعريفية للنبي محمد ﷺ لركن الاجتماعيات بالمدرسة.

للإطلاع

أرادت حكمة الله أن يتشأ رسوله يتيماً، تتولاه عناية الله بعيداً عن الذراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه حتى لا تميل به نفسه إلى المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فتلتبس علي الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثانية.

ثانياً: شبابه وأعماله:

(أ) شبابه:

عصم الله ﷺ النبي ﷺ من أفعال الجاهلية، وصانه عما يستقبح من أمورها، فلم يكن محمد ﷺ راضياً عما يعمله قومه من أعمال سيئة، مثل عبادة الأصنام ومجالس اللهو، واتصف النبي محمد بالعديد من الصفات التي أهلته لحمل رسالة الإسلام، كما عمل في أول شبابه بالعديد من الأعمال التي اكتسب منها أيضاً العديد من الصفات.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن شباب النبي ﷺ وأهم أعماله، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) تأمل الصورة المقابلة، واستنتج ماذا كان يفعل النبي ﷺ قبل بعثته، وحدد موقع هذا المكان على خريطة شبه الجزيرة العربية.

.....
.....
.....

٢) ما هي أهم السمات التي تميز بها النبي محمد ﷺ؟ اقرأ النص التالي وناقش معلمك واستنتج تلك السمات.

سمات شخصية النبي ﷺ:

➤
شارك النبي محمد في حل بعض مشكلات مجتمعه منها: أثناء مشاركة النبي محمد ﷺ في تجديد بناء الكعبة بعدما تهدمت بعض جدرانها بسبب السيول، فكان ينقل الحجارة للبناء، ولما اختلفت القبائل فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه، وكادت تقع الفتنة، اتفقوا أن يحتكموا إلى أول رجل يدخل عليهم، فكان هو محمد ﷺ فلما رأوه قالوا: أتاكم الأمين، وحين عرضوا عليه مشكلتهم طلب منهم إحضار ثوب، ثم وضع الحجر الأسود فيه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف ويرفعه إلى موضع الحجر، ثم اخذه ﷺ ووضعه في مكانه.

➤
جاء رجل يبيع إبل بمكة وقد اشتراها أبو جهل لكنه ماظله في ثمنها، فوقف الرجل وقال: "يا معشر قريش من سأتي لي بحقي من أبي الحكم فإني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي" فقام الرسول ﷺ وذهب معه إلى دار أبي جهل، وقال له: أعط الرجل حقه، فدخل أبو جهل وأحضر المال وأعطى الرجل حقه.

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، الهوية الثقافية.

➤ اتسم النبي محمد ﷺ بالعديد من السمات الشخصية التي ميزته في قومه وجعلته ذو مكانة مميزة، ابحث عن بعض المواقف في حياة النبي محمد ﷺ التي تؤكد تلك السمات، وأختر منها أحد المواقف وأعد تقريراً عنه، مبيناً أوجه استفادتك منه.

ب) أعماله:

اقرأ النص التالي، ثم أجب:

❖ العمل بالرعي:

حين رأى النبي ﷺ من نفسه القدرة على الكسب من رعى الغنم صغيراً ليخفف عن عمه أبي طالب تكاليف الإنفاق عليه، وقد اكتسب النبي من عمله بالرعي العديد من الصفات منها الصبر والرحمة والتواضع والشجاعة.

❖ عمل بالتجارة:

حينما كان النبي في الثانية عشر من عمره صحب عمه أبا طالب في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وهو ما أكسبه خبرة بأحوال الناس، ومعرفةً بالأماكن التي يمر عليها.

ولما عُرف عنه ﷺ من صدقٍ وأمانة عرضت عليه السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها المتاجرة بأموالها في بلاد الشام مقابل أجر معين، وحينما وافق أمرت غلامها ميسرة بمرافقته ﷺ، وقد حققت تجارتها أرباحاً كثيرةً.

❖ مشاركته في حلف الفضول

حضر النبي حلف الفضول الذي عقده قريش، وتعاهدوا فيه على نصرة المظلوم في مكة المكرمة، حيث اتفقوا على أن يكونوا يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم، وألا يخذل بعضهم بعضًا، والسبب في هذا الحلف الذي عقده قريش أن العاص بن وائل اشترى من رجل زبيدي بضاعة فمنعه حقه، فاجتمعت قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان وأعطوه حقه، فقل عنه النبي: "لقد شهدت في دار

عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حُمُر النعم، ولو ادعى به إلى الإسلام لأجبت" [أخرجه البيهقي]

نشاط (٣)

١) لماذا خرج النبي ﷺ في صغره لرعى الأغنام، وما النتائج المترتبة على عمله في رعي الأغنام؟

ناقش واستنتج.

.....

.....

.....
.....

٢) تأمل الخريطة المقابلة جيدًا (خريطة ٨ الطريق التجاري بين مكة المكرمة والشام)، **واستنتج منها أهم المناطق التي تمر بها الرحلات التجارية بين مكة والشام؟ لاحظ واستنتج.**

٣) **استنتج أبرز فوائد رحلات التجارة قديمًا؟ ابحث واستنتج.**

.....
.....
.....

٤) **على ماذا تدل مشاركة النبي محمد ﷺ في حلف الفضول؟ ناقش واستنتج.**

.....
.....
.....
.....

❖ نشاط عملي.

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي، الثقافة الاعلامية، الهوية الثقافية، والتواصل.

➤ خرج النبي محمد ﷺ في أول رحلة تجارية وهو في سن الثانية عشر من عمره مع عمه أبي طالب، وقد وقع بها العديد من الأحداث المهم للنبي ﷺ، ابحث عن تلك الرحلة مستخدماً مصادر

ثالثاً: زواجه ﷺ

عزيزي الطالب: اقرأ النص التالي، ثم أجب:

كانت السيدة خديجة بنت خُوَيْلِدِ رضى الله عنها، امرأة من أعظم نساء قريش نسباً وشرفاً، وأكثرهن مالاً، وقد رغبت في الزواج من النبي ﷺ فعرضت عليه وهو في الخامسة والعشرين من عمره أن يخطبها إلى أبيها، فاستشار أعمامه، وقبلها زوجة له.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن شباب النبي ﷺ وأهم أعماله، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

(١) استنتج لماذا رغبت السيدة خديجة رضي الله عنها في الزواج من النبي محمد ﷺ؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

٢) ناقش معلمك وصمم مخططاً تفصيلياً لأبناء النبي ﷺ؟

❖ نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: الابداع والابتكار، الهوية الثقافية، التعاون، الذكاء العملي.
- تعاون مع زملائك في تصميم خطأ زمنياً لحياة النبي ﷺ من مولده وحتى زواجه.

تقويم الدرس الثالث

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أهم سمات شخصية النبي محمد ﷺ و.....
٢. ولد النبي محمد ﷺ في يوم في عام
٣. كانت الحرفة الأولى التي مارسها النبي ﷺ، بينما خرج في أول رحلة تجارية وعمره
٤. أولى زوجات النبي ﷺ، وتزوجها وعمره

٥. السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. إرسال السيدة أمّنة بنت وهب النبي ﷺ إلى البادية.

٢. خروج النبي ﷺ في صغره لرعى الأغنام.
٣. رغبة السيدة خديجة في الزواج من النبي محمد ﷺ.
٤. اختلاء النبي ﷺ بنفسه شهرًا كاملًا في غار حراء.

السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، مع تصويب الخطأ.

١. تكفل أبي طالب بالنبي محمد ﷺ بعد وفاة أمه وهو في الثامنة من عمره.
٢. أنجبت السيدة خديجة بنت خويلد رذي الله عنها للنبي كل أولاده.

السؤال الرابع: أجب عما يأتي:

١. وضح دور أبي طالب في رعاية النبي محمد ﷺ.
٢. ما هي أبرز أعمال النبي محمد ﷺ قبل نزول الوحي؟

الدرس الثالث
نزول الوحي والدعوة

نزل الوحي على النبي محمد وكانت أول كلمة هي (اقرأ)، وبدأت رسالة الإسلام والدعوة إليه، **فكيف نزل الوحي؟ وكيف بدأت الدعوة الإسلامية، وما هي مراحل الدعوة؟**
هيا بنا نتعرف تلك المراحل وكيف نزل الوحي من خلال درسنا اليوم.

أولاً: نزول الوحي:

بدأت بوادر الوحي على النبي محمد بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح (نور الصبح)، ثم حُببت إليه الخلوة بنفسه والتعب، والتوجه إلى الله، فاتخذ من غار حراء في جبل النور مكاناً له يتعبد فيه، وعندما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحي.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن نزول الوحي، نفذ النشاط التالي:

نشاط (١)

١) ما هو الوحي، وما هي الرؤيا الصادقة؟ ناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

٢) متى، وأين، وكيف نزل الوحي؟ ابحث وناقش وسجل.

٣) إلام دعت أولى آيات القرآن الكريم، وما دلالة ذلك؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

.....

٤) عندما ذهب جبريل خرج النبي محمد ﷺ من الغار مسرعاً خائفاً، وذهب إلى منزل السيدة خديجة وهو يقول زملوني زملوني "أي غطوني" فهدأته السيدة خديجة، **اشرح موقف السيدة خديجة في تهدأة النبي ﷺ؟** ابحث وناقش وسجل.

٥) **ما رأيك في موقف السيدة خديجة عند نزول الوحي؟ وما الدروس المستفادة منه؟** ناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

٦) أذكر بعض فضائل صلة الرحم؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، الهوية الثقافية، الثقافة الإعلامية.

➤ اكتب فقرة قصيرة للإذاعة المدرسية عن دور المرأة في المجتمع من خلال موقف السيدة خديجة مع النبي عند نزول الوحي.

ثانيًا: مراحل الدعوة

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمُنْ بِتَسْتَكْبِرْ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧﴾ [المدثر ١ - ٧]، بعد نزول الوحي على النبي محمد بدأت مرحلة التبليغ، ومرت الدعوة الإسلامية بثلاث مراحل، وقعت بعض أحداثها في مكة المكرمة واستمرت ١٣ عامًا، تعرض المسلمون خلالها للإيذاء والاضطهاد من قريش، وبعضها في المدينة المنورة واستمرت ١٠ سنوات، وهي مرحلة التأسيس لقيام الدولة الإسلامية.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن بدء الدعوة، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) ما هي المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية؟ ناقش واستنتج وصمم شكلاً توضيحياً لتلك المراحل.

أولاً: المرحلة السرية:

كان الرسول ﷺ يعرض الإسلام سرّاً على أهل بيته وخاصة أصحابه واتخذ من دار الأرقم بن أبي الأرقم مقراً للدعوة واستمرت ثلاث سنوات. في ضوء ذلك أجب عن الأسئلة التالية.

(٢) لماذا بدأ النبي ﷺ بدعوة أهل بيته وخاصة أصحابه والمقربين منه؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

(٣) أمامك قائمة بالمسلمين الأوائل، حدد صلة القرابة التي تربطهم بالنبي ﷺ؟ ناقش وأكمل الجدول التالي:

الشخصية	الصلة
خديجة بنت خويلد	
أبو بكر الصديق	

	على بن أبي طالب
	زيد بن حارثة
	عثمان بن عفان
	الزبير بن العوام

ثانياً: دعوة الأقرين:

استجاب الرسول ﷺ لأمر ربه ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] فدعى أقربائه من بني عبد المطلب فلم يستجب له أحد منهم إلا ابن عمه (على بن أبي طالب) ولم يسمع منهم ما يكره ما عدا عمه أبو لهب الذي رد عليه رداً قبيحاً، فنزلت سورة المسد ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١].

٤) بماذا رد أبي لهب على الرسول حتى نزل فيه قرآناً يتلى؟ ابحث وسجل.

.....

.....

ثالثاً: المرحلة الجهرية:

في هذه المرحلة بدأ الجهر بالدعوة استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى له وانطلق الرسول ﷺ يدعو جميع الناس للإسلام بأمر من الله سبحانه ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحج: 94]، فدعا السادة والعيبد والأقربين والغرباء والحجاج الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان.

٥) كيف أعلن النبي محمد دعوته؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

٦) ما النتائج المترتبة على إعلان النبي محمد دعوته؟ ناقش وسجل.

.....

.....

.....

٧) ماذا رفضت قريش الدعوة الإسلامية؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية الذكاء العملي التحليلي، الابتكار والابداع، الثقافة المعلوماتية.

مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المتنوعة، أعد تقريرًا عن مراحل الدعوة الإسلامية منذ البدء وحتى الجهر بالدعوة، اختر أحد وسائل التواصل لتبادل التقرير مع المعلم والزملاء.

ثالثًا: أساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية

حينما جهر النبي ﷺ محمد بالدعوة الإسلامية اتخذت قريش عدة أساليب للقضاء عليها منذ اللحظة الأولى، منها التعذيب والإيذاء، ونشر الشائعات والأكاذيب حول النبي ﷺ، كما سلك بعض كبار قريش أساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة، ووقفوا في وجه النبي محمد ﷺ، وعملوا لصد تأثيره في الناس.

❖ عزيزي الطالب تأمل الشكل التالي وتعرف على أساليب قريش في مواجهة الدعوة الإسلامية:

عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن أساليب قريش في مواجهة الدعوة الإسلامية، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

(١) ما هي أساليب قريش لتشويه الدعوة الإسلامية؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

(٢) ما هي مظاهر إيذاء قريش للنبي وأصحابه؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

(٣) ما النتائج المترتبة على إشتداد إيذاء قريش للنبي وأصحابه؟ استنتج وسجل.

.....

.....

.....

❖ تأمل الخريطة امامك جيدًا (خريطة ٩)، ثم اجب عن الأسئلة التالية:

(٤) استنتج إلى أين كانت هجرة المسلمين الأولى؟

٥) استخلص سبب اختيار النبي لهذا المكان لهجرة المسلمين؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

٦) ما هو موقف قريش حينما علمت بهجرة المسلمين؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٧) ما الدروس المستفادة من الهجرة إلى الحبشة؟ حلل واستنتج وسجل.

.....

.....

.....

.....

٨) بعد فشل قريش في رد النبي محمد عن دعوته بالإيذاء والتعذيب لجأت إلى أسلوب آخر لمواجهة الدعوة الإسلامية وهو مساومتهم النبي ﷺ، ما المقصود بالمساومة، وكيف كان ذلك؟ ابحث وناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

٩) بعد ازدياد عدد الداخلين في الإسلام، وخصوصًا بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وبعد أن رفض الرسول مساومتهم وإخفاقهم في إعادة من هاجر إلى الحبشة، لجأت قريش إلى أسلوب جديد للتخلص من النبي وإنهاء أمر الدعوة الإسلامية، **فما هو ذلك الأسلوب، وما هو موقف بني هاشم من ذلك، وكيف انتهى، وما الدروس المستفادة منه؟**

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء التحليلي والعملي، الثقافة الإعلامية، الهوية الثقافية والتاريخية.

➤ مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المتنوعة:

١. ابحث عن مظاهر إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه وأعد تقريرًا عن تلك المظاهر، موضحًا كيف واجه النبي وأصحابه ذلك.
٢. اكتب مقالًا عن مقاطعة قريش للنبي ﷺ وبني هاشم، وكيف واجهوا ذلك.

رابعًا: رحلة الطائف:

❖ رغم كل الصعوبات التي تعرض لها النبي ﷺ إلا أنه استمر في دعوته وزاد عدد المسلمين، وفي العام الثامن من البعثة تعرض لمحن وشدائد أكبر من سابقها حتى سُمي هذا العام بعام الحزن، واستغلت قريشاً ذلك وضيق قريش الخناق عليه، وشهدت تلك الفترة العديد من الأحداث الصعبة في حياة النبي ﷺ كما شهدت أحداثاً كانت معجزةً للنبي ﷺ وتأييداً وتشبيهاً له.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن رحلة الطائف، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

١) سجل أهم المحن والشدائد التي تعرض لها النبي ﷺ في هذا العام، واستنتج سبب تسمية هذا العام بعام الحزن؟ ابحث واستنتج وناقش.

.....

.....

.....

.....

٢) بعد اشتداد إيذاء قريش للنبي ﷺ فكر في مكان آخر لنشر دعوته ويلتمس النصر، فإلى أين اتجه النبي وما النتائج المترتبة على ذلك؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

٣) بعد عودة النبي محمد ﷺ حزيناً من رحلة الطائف بعد الإيذاء الذي لاقاه من أهل الطائف، أراد الله ﷻ أن يسرى عن نبيه، فأرسل جبريل فأخذه في رحلة كانت معجزةً للنبي وتخفيفاً عنه، **ما هذه الحادثة، وما هي أسبابها، وما موقف قريش من تلك الحادثة؟** ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء التحليلي والعملي، الثقافة الإعلامية، الهوية الثقافية والتاريخية.
- مستخدماً مصادر جمع المعلومات المتنوعة: ابحث عن رحلة الإسراء والمعراج، واكتب تقريراً تفصيلياً عنها، مبيناً الأحداث التي تعرض لها النبي ﷺ، والدروس المستفادة منها، تبادل التقرير مع المعلم والزملاء مستخدماً وسائل التواصل المختلفة.

خامساً: بيعتنا العقبة:

❖ دخل النبي ﷺ مكة عائداً من الطائف بعد رفضهم الدعوة في حماية شخص يدعى المطعم بن عدي، وقد منعت قريش النبي ﷺ من الدعوة داخل مكة، ففكر الرسول ﷺ في أسلوب جديد لنشر دعوته، ونجح النبي في ذلك وقد لقيت دعوته ترحيباً كبيراً، وبدأت بعدها مرحلة مهمة في دعوة النبي ﷺ.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن بيعتنا العقبة الأولى والثانية، نفذ النشاط التالي:

نشاط (٥)

١) **ما الأسلوب الجديد الذي اتبعه النبي ﷺ بعد عودته من الطائف؟** ابحث وناقش وسجل.

.....
.....
.....

عزيزي التلميذ اقرأ النص التالي ثم أجب:

❖ **بيعة العقبة الأولى:**

في العام الثاني عشر للبعثة الموافق (٦٢١م) جاء نفر من مدينة يثرب وكانوا اثنا عشر رجلاً آمنوا بالنبي ﷺ ودعوته فبايعوه على الإسلام وأرسل معهم الصحابي مصعب بن عمير رضى الله عنه.

❖ **بيعة العقبة الثانية:**

في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من البعثة الموافق (٦٢٢م) رجع الصحابي مصعب بن عمير ومعه وفد من أهل يثرب والتقوا بالنبي ﷺ عند العقبة وبايعوه للمرة الثانية، وسميت هذه البيعة ببيعة العقبة الكبرى أو الثانية وفي هذه البيعة قام العباس بن عبد المطلب (عم الرسول ﷺ) فكان أول المتكلمين مع هذا الوفد، على الرغم أنه (رضى الله عنه) لم يكن في ذلك الوقت مسلماً.

٢) ما المقصود بالبيعة، وكم مرة بايع أهل يثرب النبي ، وما نصوص كل منها، وما النتائج المترتبة على كل منها؟ ناقش وسجل.

٣) بم تفسر إقبال أهل يثرب على الاسلام؟ ابحث وناقش وفسر.

.....

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية الذكاء العملي، الابداع والابتكار، التعاون والتواصل، الثنور المعلوماتي،

الهوية التاريخية.

تقويم الدرس الثالث

السؤال الأول: بم تفسر ... ؟

١. رفض قريش الدعوة الإسلامية منذ اللحظة الأولى.
٢. هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
٣. إقبال أهل يثرب على الدخول في الإسلام.
٤. رحلة النبي ﷺ إلى الطائف.
٥. تسمية عام الحزن بهذا الاسم.

السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على ...؟

١. إعلان النبي ﷺ دعوته أمام قريش.
٢. بيعة العقبة الثانية.
٣. رحلة النبي ﷺ إلى الطائف.
٤. حصار الشعب.

السؤال الثالث: رتب الأحداث التالية من القديم إلى الحديث؟

(نزول الوحي - بيعة العقبة الأولى - الهجرة إلى الحبشة - حصار الشعب)

السؤال الرابع: دال على صحة العبارات التالية:

تعددت أساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية.

لعبت السيدة خديجة دورًا كبيرًا في تهدئة النبي عند نزول الوحي.

السؤال الخامس: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أما العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

١. قاطعت قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في السنة السابعة من البعثة.
٢. هاجر المسلمون الأوائل إلى مصر.
٣. استثمر الرسول ﷺ موسم الحج في الدعوة.
٤. حدثت ثلاث بيعات في العقبة.

الدرس الرابع

هجرة النبي محمد ﷺ

تعد هجرة النبي محمد ﷺ حدثًا مهمًا في التاريخ الإسلامي؛ حيث تأسست الدولة وانتشر الإسلام، فكيف حدثت الهجرة، وما أبرز نتائجها؟

هيا بنا نتعرف على ذلك من خلال درسنا اليوم.

أولاً: الهجرة إلى المدينة المنورة:

- ازداد أذى قريش للنبي محمد ﷺ وللمسلمين، واتفقوا على قتل النبي ﷺ؛ وهو ما أضعف الأمل في مناصرة أهل مكة للدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه ﷺ عن ذلك بنجاح دعوته في مكان آخر، فبعد بيعتي العقبة (الأولى والثانية) انتشر الإسلام في يثرب (المدينة المنورة)، وجاء أمر الله للمؤمنين بالهجرة إليها.
- أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى يثرب فرارًا بدينهم من قريش، فحاولت قريش منعهم من الخروج من مكة بالخطف أو السجن.
- عقد اجتماعًا في (دار الندوة) للتفكير في القضاء على النبي ﷺ حيث خافت من هجرة المسلمين إلى يثرب وخاصة وأنهم قد أصبحوا قوة لا يستهان بها.
- وقد لحق النبي بأصحابه رضي الله عنهم بعد أن أذن الله له بالهجرة، واصطحب معه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ووصل النبي ﷺ إلى يثرب (المدينة المنورة)؛ ليبدأ في إنشاء دولة الإسلام في هذا المجتمع الجديد، ومن ذلك التاريخ والمدينة في عزة ومنعة.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، نفذ النشاط التالي:

نشاط (١)

١) قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] ، من خلال الآية السابقة عدد الخيارات التي طرحت في **دار الندوة؟** اشرح وناقش واستنتج.

.....

.....

.....

٢) في نهاية اجتماع قريش بدار الندوة اتفقت على قتل رأى واحد من ضمن الخيارات السابقة ﷺ، **فما هو القرار الذي انتهوا إليه، وما هي خطة قريش في ذلك، وما النتائج المترتبة؟** ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

٣) ما هي أسباب هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة؟ استنتج ذلك.

.....

.....

.....

.....

٤) لقد خطط النبي ﷺ للهجرة تخطيطاً جيداً، وكلف بعض الصحابة بمجموعة من الأعمال حتى تمت الهجرة بنجاح، ووصل النبي وصاحبه إلى يثرب واستقبله أهلها بالترحاب، **ما هي خطة النبي محمد ﷺ في الهجرة من مكة إلى المدينة؟** ابحث وناقش وأكمل الجدول التالي:

الشخصية	العمل المكلف به
أبي بكر الصديق.	

	على بن أبي طالب.
	عامر بن فهيرة.
	عبد الله بن عمر.
	أسماء بنت أبي بكر.
	عبد الله بن أريقط.

٥) أمامك خريطة (خريطة ١٠ طريق الهجرة من مكة إلى المدينة)،

عليها طريق الهجرة من مكة إلى المدينة؟ لاحظ واستنتج.

٦) قال ﷺ "والله إني لأعلم أنك خير أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" [رواه أحمد وابن

ماجه والترمذي]، ما المقصود بتلك الأرض؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ ناقش واستخلص.

.....

.....

.....

(٧) بم تفسر نجاح خطة الرسول ﷺ في الهجرة؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

(٨) ما هي الدروس المستفادة من الهجرة؟ فكر واستخلص.

.....

.....

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي، الهوية الثقافية والتاريخية، الابداع والابتكار، الثقافة الإعلامية.

- اكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن هجرة النبي من مكة للمدينة موضحًا أهم الأحداث التي وقعت أثناء الهجرة، والدروس المستفادة من الهجرة.

ثانيًا: بناء النبي محمد ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة

تعد الهجرة بداية عهد جديد حيث قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة وكان الرسول ﷺ هو قائد هذه الدولة بل والمجتمع الجديد كله في المدينة، وحرص الرسول ﷺ على إقامة دولة المسلمين في المدينة المنورة، وفتى أسسها على أسس راسخة ومقدسة تكفل الاستقامة والتأطير بين فئات المجتمع ومن الأعمال

❖ تأمل عزيزي التلميذ الشكل التالي وتعرف عليها:

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن بناء النبي ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، نفذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(أ) **بناء المسجد:**

هو أول عمل قام به النبي ﷺ واختار الله مكانه وقد ساهم النبي في بنائه بنفسه، فكان يحمل الحجارة ويحث المسلمين على العمل، وكان ذلك يزيد من نشاط الصحابة.

(١) ما هو دور المسجد في الدولة الإسلامية الناشئة؟ ناقش واستخلص.

.....

.....

٢) أرسى الرسول محمد ﷺ العديد من القيم الإسلامية والإنسانية في خطبته الأولى في المسجد النبوي ..، مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المختلفة قم بالبحث عن تلك الخطبة، قم بتحليلها واستخلص أهم القيم والقضايا الإسلامية والإنسانية التي أكد عليها النبي ﷺ.

(ب) المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

فرضت الأوضاع الجديدة على المهاجرين والأنصار مسؤولية تدعوهم إلى الأخوة والتعاون فقد ترك المهاجرون متاعهم وأموالهم، ورحلوا بعقيدتهم ودينهم إلى المدينة، وعمل الرسول ﷺ على ضمان معيشتهم فأخى بينهم وبين الأنصار، وضرب الأنصار أروع الأمثلة في التضحية والإيثار فاستجابوا لأمر ربهم وتقاسموا معهم أموالهم وبيوتهم وحتى زوجاتهم وأصبحت المؤاخاة في الإسلام مثل المؤاخاة في النسب حتى الميراث ولكن القرآن الكريم نسخ هذا بعد غزوة بدر، وأصبحت المدينة المنورة أول مجتمع مثالي في شبه الجزيرة العربية يسوده النظام وتربطه روح الإخاء والمساواة والمحبة.

٣) ما المقصود بكل من: المؤاخاة، المهاجرين، الأنصار؟ ناقش واستخلص.

المقصود	المفهوم
---------	---------

	المهاجرون
	الأنصار
	المؤاخاة

٤) فسر الأسباب التي دعت النبي ﷺ إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ ناقش واستخلص.

٥) ما هي الأسس التي بنيت عليها المؤاخاة؟ ابحث وناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

٦) ما النتائج المترتبة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ ابحث وناقش وصمم.

٧) ما رأيك في موقف الأنصار مع المهاجرين عندما آخى الرسول بينهم؟ فكر واستخلص.

.....

.....

.....

.....

ج) وثيقة المدينة:

- تشكل المجتمع في المدينة عند هجرة النبي محمد ﷺ من قبيلتي الأوس والخزرج وغيرهما، وبعض قبائل اليهود مثل (بني النضير، وبني قريظة، وبني قينقاع)، وقد سعى اليهود إلى نشر بذور الفرقة بين الأوس والخزرج فأقاموا التحالفات للتفريق بينهم، واشتعلت الفتن وزاد الشقاق بين الأوس والخزرج لتستمر دائرة الحرب بينهم، وكان آخرها "يوم بُعثت" تلك الحروب التي لم يخلصا منهم سوى النبي محمد ﷺ. وقد رأى النبي محمد ﷺ أن ينظم علاقاته في المدينة المنورة مع يهود بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، الذين قدموا للاستقرار في المدينة وليسوا من أهلها.

٨) لماذا كتب النبي ﷺ وثيقة المدينة؟ ناقش واستخلص.

.....

.....

٩) ما هي أهم بنود صحيفة المدينة؟ ابحث وسجل.

Empty rounded rectangular box for student response.

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، التنور المعلوماتي.

- من تحليك لأهم الأحداث في بناء النبي ﷺ للدولة الإسلامية في المدينة، اذكر بعض صفات القائد الناجح التي بينها النبي ﷺ.
- تعاون مع زملائك في تصميم خريطة ذهنية ملخصة لهجرة وبناء الدولة الإسلامية في المدينة.

تقويم الدرس الرابع

السؤال الأول: ما النتائج المترتبة على ...؟

١. هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.
٢. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. هجرة النبي من مكة إلى المدينة.
٢. كتابة النبي وثيقة المدينة.

السؤال الثالث: اكتب فيما يلي:

١. أذكر ثلاثة من الدروس المستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة والمدينة.
٢. ما هي أهم بنود وثيقة المدينة.
٣. ما هي فوائد الهجرة.

السؤال الرابع: دال على مصداقية العبارات التالية تاريخياً:

١. أخى النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار لأسباب متعددة.
٢. تعددت الأدوار التي لعبها المسجد النبوي بالمدينة.

السؤال الخامس: أذكر أدلة تاريخية على ...؟

١. حسن تدبير النبي ﷺ.
٢. مواجهة النبي ﷺ للكثير من الصعوبات.

الدرس الخامس

غزوات النبي محمد ﷺ

اشتملت سيرة النبي محمد ﷺ على كثير من المواقف العظيمة في غزواته من الأخلاق والقيم، فما أبرز تلك الغزوات ونتائجها؟

هيا بنا نتعرف على أهم تلك الدروس والمواقف من غزوات النبي ﷺ

الدعوة إلى الإسلام

دعوة الإسلام للناس أجمعين، حيث قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ ٢٨] ولهذا سعى النبي محمد ﷺ بعد أن أسس قواعد بناء الدولة في المدينة المنورة إلى نشر الإسلام والتصدي لكل من يحاول أن يقف في وجه الدعوة، ولتحقيق ذلك خاض النبي العديد من المعارك ضد المشركين. ولتحقيق هذا جهز النبي ﷺ عددًا من الغزوات والسرايا.

عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن غزوات النبي ﷺ، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) عزيزي التلميذ، ناقش معلمك واستنتج الفرق بين الغزوات والسرايا، وسجل ذلك في الجدول التالي:

وجه الاختلاف	الغزوات	السرايا

		التعريف
		الأهداف

٢) تأمل الخريطة أمامك جيدًا ثم أجب:

خريطة () غزوات النبي محمد ﷺ

صمغطاً زمنياً لأهم غزوات النبي محمد ﷺ.

عزيزي التلميذ هيا بنا نتعرف على أهم غزوات النبي ﷺ من خلال التعرف على أسبابها وأهم أحداثها والنتائج المترتبة عليها، والدروس المستفادة منها.

غزوة بدر ٢هـ:

لَمَّا بلغ النبي محمد ﷺ قدوم أبي سفيان من بلاد الشام إلى مكة بقافلة تجارية لقريش رأى ﷺ أن يعترض تلك القافلة التي كان جزء منها مأخوذاً من أموال المهاجرين، وأن يعيد للمسلمين ما سُلِب منهم، ثم قرر أبو سفيان تغيير خط سير القافلة إلى طريق الساحل؛ فنجأ بها، وبعث إلى قريش يخبرها بأمر جيش المسلمين ويطلب منهم نجاتهم، فخرجت قريش لقتال المسلمين، فأخبرهم أن لا حاجة لتحرك الجيش، لكن أبا جهل أصر على متابعة المسير، فعسكر جيش قريش في موقع بدر منتظرين قتال المسلمين، فاستشار النبي ﷺ أصحابه في قتال قريش أو العودة، فأيدوه في قتالهم.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن غزوة بدر، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) من تحليلك للنص السابق استنتج سبب غزوة بدر ٢هـ؟ ناقش معلمك واستنتج.

.....

.....

.....

(٢) على أي شيء يدل تغيير أبي سفيان طريق القافلة؟ ناقش زملائك واستنتج.

.....

(٣) ما هي أهم أحداث التي وقعت أثناء الغزوة؟ وما المبدأ الذي اعتمد عليه النبي في التخطيط للغزوة، وما هي مميزات موقع جيش المسلمين؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

(٥) من خلال المعلومات التي جمعتها عن أحداث الغزوة، صمم شكلاً تخطيطياً لغزوة بدر؟

.....

٦) ناقش معلمك واستخلص النتائج المترتبة على غزوة بدر؟

.....

.....

٧) بعد التعرف على أحداث الغزوة والنتائج المترتبة عليها، استخلص الدروس المستفادة من الغزوة؟

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الذكاء العلمي والابداعي، الهوية التاريخية والوطنية، الثقافة الاعلامية.

▪ صمم لوحة شرف لشهداء بدر لعرضها بركن الدراسات الاجتماعية بالمدرسة.

غزوة أحد ٥٣هـ:

أرادت قريش الانتقام من المسلمين لهزيمتهم في بدر، فأعدت جيشاً قوامه ٣٠٠٠ مقاتل بقيادة أبي سفيان، ولما علم النبي خرج بجيش قوامه ٧٠٠ مقاتل، سبق النبي ﷺ قريشاً إلى جبل أحد ونظم صفوف المسلمين وسد الثغرات من خلفهم بأمر الرماة (٥٠ رامياً) وأوصاهم بالالتزام بأماكنهم فوق الجبل (يُعرف الآن بجبل عَينين)، والتقى الجيشان وكان النصر حليف المسلمين

عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن غزوة أحد، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

(١) من تحليلك للنص السابق استنتج سبب غزوة أحد ٣هـ؟ ناقش معلمك واستنتج.

.....
.....
.....

(٢) ما هي أهم أحداث التي وقعت أثناء الغزوة؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

٣) أمامك صورة توضيحية لموقع الغزوة، تأمله جيدًا وأجب،
لماذا وضع النبي الرمادة فوق الجبل؟

٤) ناقش معلمك واستخلص النتائج المترتبة على غزوة بدر؟

.....

.....

.....

٥) من خلال المعلومات التي جمعتها عن أحداث الغزوة، صمم شكلًا تخطيطيًا لغزوة بدر؟

٦) بم تفسر: تحوا نصر المسلمين إلي هزيمة في غزوة أحد؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

٧) بعد التعرف على أحداث الغزوة والنتائج المترتبة عليها، استخلص الدروس المستفادة من الغزوة؟

.....

❖ نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، التنوير المعلوماتي.
- بعد عودة النبي ﷺ من غزوة أحد قام بطرد يهود بني النضير من المدينة، مستخدماً مصادر جمع المعلومات اكتب تقريراً عن يهود بني النضير، موضحاً لماذا طردهم النبي ﷺ من المدينة.

غزوة الخندق ٥هـ:

نجح اليهود في تأليب قريش والقبائل العربية ضد المسلمين، فتحركت قريش ومعها قبائل أخرى لغزو المسلمين والقضاء عليهم، لما سمع النبي ﷺ بتحركات الأحزاب استشار أصحابه في الأمر، فأشار عليه الصحابي سلمان الفرسى رضى الله عنه بحفر الخندق في الجهة المعرضة للهجوم، فحفروه، واقتحم بعض فرسان الأحزاب الخندق فتصدى لهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه مع نفرٍ من المسلمين وانتصر عليهم.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن غزوة الخندق، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

(١) من تحليلك للنص السابق استنتج سبب غزوة الخندق ٥هـ؟ ناقش معلمك واستنتج.

.....
.....
.....

(٢) ما هي أهم أحداث التي وقعت أثناء الغزوة؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

٣) طبق النبي مبدأ الشورى في غزوة الخندق أثناء التخطيط للمعركة، دلل على مصداقية العبارة.

٤) صمم سجلا توصيحيًا لغزوة الخندق؛

٥) سميت غزوة الخندق بأسماء أخرى منها غزوة الأحزاب، من تحليك لأحداث الغزوة استخلص سبب تلك التسمية؟

.....

.....

.....

٦) بعد التعرف على أحداث الغزوة والنتائج المترتبة عليها، استخلص الدروس المستفادة من الغزوة؟

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، التتور المعلوماتي، الهوية الثقافية والتاريخية.

- ما هي القبائل التي شاركت قريش في غزوة الخندق ضد المسلمين.
- استنتج سبب تحريض يهود بني النضير لقريش على قتال المسلمين.

صلح الحديبية ٥٦هـ:

في شهر ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، أعلن النبي أنه يريد المسير إلى مكة لأداء العمرة، وذلك بعد رؤيته في منام أنه يطوف بالبيت الحرام، وكان الرسول ﷺ يخشى أن تتعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر من حوله من البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطؤوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب، فلما اقتربوا من مكة بلغهم أن قريشاً جمعت الجموع لمقاتلتهم وصدتهم عن البيت، فأرسل النبي ﷺ عثمان بن عفان رضى الله عنه ليعلم قريش بنيتهم، ولكن أصرت قريش على موقفها، وتأخر عثمان بن عفان في العودة وأشيع أنه قتل، فبايع النبي ﷺ أصحابه على القتال فبايعوه تحت الشجرة وسميت **ببيعة الرضوان**، ولما سمعت قريش بهذه البيعة سارعت بإخلاء سبيل عثمان بن عفان وأرسلت سهيل بن عمرو إلى الرسول فعقد معه صلح في مكان يسمى الحديبية وسمي **بصلح الحديبية**.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن صلح الحديبية، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٥)

(١) ما المقصود بالصلح، وما المقصود بصلح الحديبية؟

.....

.....

.....

.....

(٢) اقرأ النص السابق واستنتج ما هي أسباب الصلح؟

.....

.....

.....
.....

٣) ما هي شروط صلح الحديبية؟ ابحث وناقش وسجل.

٤) على الرغم من اعتراض بعض الصحابة على شروط الصلح إلا أن النبي محمد ﷺ وافق على هذه الشروط، استخلص سبب موافقة النبي ﷺ على هذه الشروط؟

.....
.....
.....
.....

٥) ما النتائج المترتبة على صلح الحديبية؟

.....
.....
.....
.....
.....

٦) ما الدروس المستفادة من صلح الحديبية؟

❖ نشاط عملي

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، التنوير المعلوماتي، الهوية التاريخية

والجغرافية.

- استغل النبي ﷺ محمد مدة الهدنة التي نص عليها صلح الحديبية في نشر الإسلام داخل وخارج شبه الجزيرة العربية، فأرسل الرسل إلى الملوك المجاورين يدعوهم إلى الإسلام، مستخدماً مصادر المعرفة المختلفة ابحت عن الملوك التي أرسل إليهم النبي ﷺ يدعوهم إلى الإسلام، وأسماء الرسل الذين أرسلهم النبي ﷺ، وما موقف الملوك المجاورين من الدعوة، مع توضيح تلك البلدان على خريطة لشبه الجزيرة العربية.

فتح مكة ٨ هـ

بعد أقل من سنتين من صلح الحديبية أصبح المسلمون في حل من هذا الاتفاق، بعد أن تأكد النبي ﷺ من نقض قريش الصلح أمر أصحابه رضي الله عنهم بالتجهز للغزو وكتمان الأمر، وتوجه بهم نحو مكة المكرمة سرًا حتى لا ينتشر الخبر، وقبذ بلغ عدد الذين خرجوا معه نحو (١٠٠٠٠ رجل)، حتى وصل بهم وادي الظهران (وادي فاطمة حاليًا)، فأوقد النيران، ثم قسمهم أربع فرق.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن فتح مكة، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٦)

(١) من تحليلك للنص السابق استنتج سبب فتح مكة ٨هـ؟ ناقش معلمك واستنتج.

.....

.....

.....

(٢) ما هي أهم أحداث التي وقعت أثناء الفتح؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

٣) تأمل الخريطة أمامك، وصمم شكاً توضيحياً لقادة الجيوش الأربعة للفتح؟

٤) ناقش معلمك، وحلّل موقف النبي ﷺ من قريش بعد أن دخل مكة المكرمة. مبيئاً رأيك في موقف النبي ﷺ.

.....

.....

.....

٥) ناقش معلمك واستخلص النتائج المترتبة على غزوة الخندق؟

.....

.....

.....

٦) بعد التعرف على أحداث الغزوة والنتائج المترتبة عليها، استخلص الدروس المستفادة من الغزوة؟

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية الذكاء العملي التحليلي، الإبداع والابتكار، التتور المعلوماتي.

- اكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن فتح مكة مبيئًا سماحة النبي ﷺ مع أهل، موضحًا أيضًا الدروس المستفادة من الفتح.

تقويم الدرس الخامس

السؤال الأول: بم تفسر ...؟

- (١) عزوة بدر ٢هـ.
- (٢) عقد النبي ﷺ صلح الحديبية ٦هـ.
- (٣) قيام النبي ﷺ بفتح مكة ٨هـ.
- (٤) تسمية بيعة الرضوان بهذا الاسم.
- (٥) تحول نصر المسلمين في غزوة أحد ٣هـ.

السؤال الثاني: دلل على صحة التعبيرات الآتية:

- (١) أكد النبي ﷺ في غزواته على مبدأ الشورى.
- (٢) لعب نعيم بن مسعود دورًا عظيمًا في غزوة الخندق.
- (٣) ضرب النبي ﷺ أروع الأمثلة في التسامح والعفو.

السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على ...؟

- (١) غزوة الخندق.
- (٢) غزوة أحد ٣هـ.
- (٣) فتح مكة ٨هـ.

السؤال الرابع: حدد الحدث التاريخي المناسب للعبارات الآتية:

- (١) غزوة جُرح فيها النبي محمد ﷺ وكُسرت ربايعيته وشج رأسه.
- (٢) غزوة أصر فيها أبو جهل على متابعة السير لقتال المسلمين.
- (٣) غزوة أرسل الله فيها ريح شديدة أقتلعت خيام المشركين وفروا فيها هاربين.
- (٤) نص على عقد هدنة بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات.

الدرس السادس

شمائل النبي محمد ﷺ

حنا النبي محمد ﷺ على مكارم الأخلاق، وكان أفضل البشر وأحسنهم أخلاقًا وآدابًا، فما أبرز شمائل النبي محمد ﷺ.

هيا بنا نتعرف على تلك الشمائل من خلال درسنا اليوم.

شمائل النبي محمد ﷺ

لا شهادة أعظم من شهادة الله ﷻ لنبيه في القرآن الكريم، فقد وصف النبي محمدًا بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)﴾ [القلم]، وبهذا الخلق العظيم وفق الله نبيه محمدًا ﷺ إلى التأثير في قومه، وأصبح قدوةً للمسلمين جميعًا، وفي سيرته كثير من القيم والشمائل التي نقتدي بها، وفيما يلي بعض شمائل النبي محمد ﷺ.

عزيزي التلميذ تأمل الشكل التالي وتعرف تلك الشمائل:

❖ هيا بنا نتعرف أكثر عن تلك الشمائل.

أولاً: الصدق

كان النبي محمد ﷺ أصدق الناس وأكملهم عملاً، ومعروفاً بالصدق بين قومه، وكان يوصف بالصادق الأمين، وقال عليّ رضي الله عنه: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس كفاً، وأجراً الناس صدرًا، وأصدق الناس لهجةً...".

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن صدق النبي ﷺ، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) ما المقصود بالصدق؟ وما هي أنواع الصدق؟ ابحث وصمم وناقش.

(٢) أذكر موقفًا يدل على شهادة قريش للنبي محمد ﷺ بالصدق؟ ابحث وسجل وناقش.

.....

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، التنوير المعلوماتي، الهوية الثقافية.
- اكتب مقالاً عن الصدق، وأهميته في حياتنا مع الاستشهاد بالأحاديث من السنة النبوية ومواقف من حياة النبي محمد ﷺ.

ثانياً: التواضع

كان النبي ﷺ أكثر الناس تواضعاً، وقد حثنا على التواضع، فكان خافض الجناح للكبير والصغير، والقريب والبعيد، والأهل والأصحاب، والرجل والمرأة، والصبي والصغير، والعبد والجارية، والمسلم وغير المسلم، فالكل في نظره ﷺ سواء، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن تواضع النبي ﷺ، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) ما المقصود بالتواضع، ولماذا حثنا النبي ﷺ على التحلي به؟

.....

.....

.....

(٢) أذكر بعض المواقف التي تدل على تواضع النبي محمد ﷺ؟

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي التحليلي، الابداع، التنوير المعلوماتي.

- كانت حياة النبي محمد ﷺ مليئة بالكثير من المواقف التي تدل على تواضع النبي ﷺ، مستخدماً مصادر جمعة المعلومات المختلفة، ابحت عن مواقف تدل على تواضع النبي واعرض أحد تلك المواقف بالشرح والتحليل مبيناً قيمة التواضع في حياتنا.

ثالثاً: حسن معاملة الجار

كان الرسول ﷺ كثيراً ما يوصي بالجار ويحث على مراعاته وأوجب له حقوقاً، وقد أكثر جبريل عليه السلام من التأكيد على الرسول ﷺ في حق الجار، قال النبي ﷺ "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". [أخرجه البخاري]، وأوصى النبي ﷺ بإكرام الجار والإحسان إليه ووصل الأمر إلى ربط ذلك بالإيمان وقال ﷺ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره". [أخرجه مسلم]. ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على الإحسان للجار المسلم فقط، بل إن وصيته ﷺ بالجار جامعة للمسلم وغير المسلم.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن حسن معاملة النبي ﷺ للجار، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

(١) من تحليك للأحاديث الشريفه السابقة اتخلص الدروس المستفادة منها؟

.....

.....

.....
.....

(٢) أنكر أحد المواقف التي تدل على حسن تعامل النبي محمد ﷺ مع جيرانه؟ ابحث وسجل.

(٣) لقد أوصانا الإسلام كثيرًا بالإحسان إلى الجار، أنكر بعض صور الإحسان إلى الجار، وبعض صور الإساءة إلى الجار؟ صمم شكلاً توضيحياً معبراً للتمييز بينهما.

(٤) ما هي حقوق الجار التي اتضحت من مواقف النبي محمد ﷺ وأقواله السابقة؟

.....

.....

.....

.....

رابعًا: محبته للأطفال

- ♦ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي التحليلي، الابتكار، الهوية الاجتماعية.
- اذكر موقفًا عمليًا من حياتنا اليومية يدل على الإحسان إلى الجار، وموقفًا آخر للإساءة إلى الجار، مع تحليل الموقفين موضحًا الدروس المستفادة منهما.

كان النبي محمد ﷺ يحب الأطفال ويُداعبهم ويعطف عليهم، يقول أنس بن مالك رضى الله عنه: "ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ" [رواه البخاري]، فقد كان يرضى الصغار ويعطيهم من وقته وحبه ورحمته.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن حسن معاملة النبي ﷺ للجار، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

(١) أذكر أحد المواقف التي تدل على محبة النبي محمد ﷺ للأطفال؟ ابحث وسجل وناقش.

.....

.....

.....

.....

٢) ما الدروس المستفادة من محبة النبي ﷺ للأطفال؟

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي التحليلي، الابتكار، الهوية الاجتماعية.
- اذكر موقفًا عمليًا من حياتنا اليومية يدل على الإحسان إلى الجار، وموقفًا آخر للإساءة إلى الجار، مع تحليل الموقنين موضعًا الدروس المستفادة منهما.

خامسًا: الرفق بالحيوان

من القيم الشرعية والحضارية والسلوكية الراقية التي حثَّ عليها النبي محمد ﷺ ومارسها في حياته، وعلمها أصحابه رضي الله عنهم قيمة الرفق بالحيوان، وهي في عمومها تدخل من باب الرحمة التي تميز بها النبي محمد ﷺ حتى وصف بنبي الرحمة. فقد نهى النبي ﷺ عن تعذيب الحيوانات أو تجويعها أو تحميلها ما لا تطيق، كما نهى عن اتخاذ الطيور والحيوانات هدفًا للرمية.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن رفق النبي ﷺ بالحيوان، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٥)

(١) ما هي مظاهر رفق النبي بالحيوان؟ ناقش معلمك في النص السابق واستنتج ذلك.

.....

.....

.....

.....

(٢) راجع النص السابق واستخلص لماذا وصف النبي محمد ﷺ بنبي الرحمة؟

.....

.....

.....

(٣) كان الرسول ﷺ في سفر مع بعض أصحابه، فرأى أحدهم حُمرةً معها فرخان صغيران فأخذهما، فأخذت الحُمرة تطير وتحوم حولهم، فلما رآها النبي ﷺ قال: "من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها" [رواه أبو داود]. ثم يطرح المعلم السؤال التالي، بماذا أمر النبي محمد ﷺ، وبماذا تفسر ذلك؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، الثقافة الاعلامية، الهوية الدينية والثقافية.

- اكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن الدروس المستفادة من رفق النبي ﷺ بالحيوان، ثم اذكر بعض صور الرفق بالحيوان.

سادسًا: الحث على إتقان العمل واجتناب الغش.

الغش من الأخلاق السيئة التي نهانا عنها النبي محمد ﷺ وحذرنا منها أشد تحذير؛ لما فيها من ضرر بالغ على المجتمعات، فيتصف الشخص الغشاش بالطمع فلا ينظر إلا للأطماع والمكاسب التي يمكنه أن يحصل عليها، دون أن يلتفت إلى ضحايا ذلك الغش، أو إلى المجتمع الذي جنى عليه.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن رفق النبي ﷺ بالحيوان، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٦)

(١) ما المقصود بالغش؟ وما هي أنواع الغش؟ ابحث وناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

.....

(٢) أذكر موقفًا عمليًا للنبي ﷺ ينهانا فيه عن الغش؟ ابحث وسجل وناقش.

.....

.....

.....

.....

.....

٣) قال رسول ﷺ: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". **فسر المقصود بالحديث الشريف، واستخلص الدروس المستفادة منه؟ ناقش واستنتج.**

.....

.....

.....

.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، الابداع والابتكار، الهوية الثقافية

والتاريخية، التنور المعلوماتي.

- في عهد الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه انتشرت ظاهرة غش اللبن بالماء، فنهى عمر عن ذلك، وأثناء تجوله سمع حديث امرأة وبناتها حول ذلك، مستخدماً مصادر جمع المعلومات ابحت عن تلك الحادثة وأعد تقريراً عنها، موضعاً الدروس المستفادة من تلك الحادثة.

تقويم الدرس السادس

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلحات التالية:

١. الصدق.

٢. إتقان العمل.

٣. الغش.

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. نهى النبي عن اتخاذ الحيوانات هدفاً لتعلم الرماية.
٢. حرص النبي على الجار.

السؤال الثالث: أذكر موقفاً للنبي ﷺ يدل على الشمائل الآتية:

١. صبره ﷺ.
٢. حسن معاملته ﷺ جيرانه.
٣. محبته ﷺ الأطفال.
٤. نهيه ﷺ عن الغش.

السؤال الرابع:

❖ قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)﴾ [القلم]. اشرح أثر الخلق العظيم الذي تحلى به النبي محمد ﷺ في المجتمع في المدينة المنورة.

الدرس السابع
حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَوفاةُ النَّبِيِّ
مُحَمَّدٍ ﷺ

فرض الله تعالى الحج في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة المكرمة، وحج النبي محمد ﷺ في العام العاشر؛ فما أبرز أحداث تلك الحَجَّةِ، ومتى كانت وفاة النبي محمد ﷺ؟
هيا بنا نتعرف تلك الأحداث من خلال درسنا اليوم.

أولاً: المقصود بالحج

يمثل الحج أحد أركان الإسلام الخمس، وهو فريضة على كل مسلم قادر بالغ عاقل مستطيع، وله ميقات زمني محدد، وشروط وأركان ومناسك حددها لنا نبينا محمد ﷺ.

عزيزي التلميذ لتتعرف أكثر عن الحج، وأركانه، وشروطه، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) ما المقصود بالحج، ومتى يكون، وما هي شروطه؟ مستخدمًا مصادر جمع المعلومات، ابحث وسجل وناقش معلمك.

.....

.....

.....

.....

(٢) عزيزي التلميذ، الصورة أمامك تمثل مناسك الحج كما عملنا إياها النبي محمد ﷺ تأملها جيدًا، ثم استنتج تلك المناسك وصمم شكلًا توضيحيًا لها بالترتيب.

.....

ثانيًا: حجة الوداع:

- ❖ أعلن النبي محمد ﷺ في العام العاشر من الهجرة أنه يريد الحج، فسارع المسلمون في تلبية أمره ﷺ وقدم المدينة المنورة مسلمون كثيرون يريدون الحج معه ﷺ: حتى بلغ عددهم أكثر من مئة ألف، فشاء الله أن يُري نبيه محمدًا ﷺ ثمار دعوته التي استمرت (٢٣ عامًا)، عانى في سبيلها ألوانًا من المتاعب، حاملاً على عاتقه عبء دعوة البشرية جمعاء، حتى أقام الدولة الإسلامية على قواعد قوية، تسودها الألفة والمحبة، والإخاء والتناصح.
- ❖ وهذه أول وآخر حجة حجها الرسول محمد ﷺ بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي تضمنت قيمًا دينية وأخلاقية عدة.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن حجة النبي ﷺ وأهم أحداثها، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

(١) متى حج النبي محمد ﷺ وبماذا سميت تلك الحجة، ولماذا؟ ابحث وناقش.

٢) في يوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة) ألقى ﷺ خطبته البليغة على جموع المسلمين، وبين فيها أحكام الإسلام ومبادئه، ونزل عليه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، بماذا سميت تلك الخطبة، ولماذا، وما هي أهم أحكام الإسلام ومبادئه التي أكد عليها النبي ﷺ في خطبته؟ ابحث وناقش.

٣) ما النتائج المترتبة على عودة النبي ﷺ من الحج؟ ناقش معلمك واستنتج.

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي: الثقافة الإعلامية، الابتكار والابداع، الهوية الثقافية.

▪ أعد فقرة للإذاعة المدرسية عن خطبة الوداع التي ألقاها النبي ﷺ في حجة الوداع، مبيِّنًا أهم الأحكام التي اشتملت عليها، والدروس المستفادة منها.

ثالثاً: وفاة النبي محمد ﷺ ١١ هـ:

❖ اقرأ النص التالي ثم أجب:

النبي محمد كسائر البشر له أجل مُسمّى يوم فيه، وقد ألمّ المرض بالرسول ﷺ فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بنحو ثلاثة أشهر، وبدأت شكواه في بيت أم المؤمنين زوجته ميمونة رضي الله عنها، وطلب من زوجاته أن يُمرض في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخذ المرض يشد عليه يوماً بعد يوم، ولما عجز عن إمامة الناس في الصلاة أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، ثم انتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وكان آخر ما نطق به الوصية بالصلاة، بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، وبذلك فقد المسلمون سيد ولد آدم، وأعظم الدعاة، وأعظم المرابين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ونشر التوحيد، وأزال مظاهر الشرك والوثنية، وترك فيهم أمرين إذا اتبعوهما لن يضلوا بعده أبداً: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن وفاة النبي محمد ﷺ، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

(١) متى توفي النبي ﷺ، وأين، وما آخر وصية للنبي قبيل وفاته، وعلى أي شيء تدل تلك الوصية؟
استنتج وناقش.

ابحث وناقش.

(٢) ما أثر انتشار خبر وفاة النبي محمد ﷺ على الصحابة، موضحةً موقف أبي بكر الصديق؟ ابحث
وسجل وناقش.

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي التحليلي، الابداع والابتكار، التتور المعلوماتي، التعاون.

- تعاون مع زملائك في تصميم خريطة زمنية لسيرة النبي محمد ﷺ من مولده حتى وفاته مبيناً أهم الأحداث في سيرة النبي ﷺ

تقويم الدرس السابع

السؤال الأول: حدد الخطأ في العبارات التالية، ثم صححه.

١. أمّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في الصلاة لما مرض النبي محمد ﷺ.
٢. توفي النبي محمد ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة.
٣. أمضى النبي محمد في تبليغ دعوته خمسة عشر سنة.

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. تسمية حجة النبي محمد ﷺ بحجة الوداع.
٢. كان للصديق دور كبير في تهدئة المسلمين عند وفاة النبي ﷺ.
٣. تجهيز النبي ﷺ جيش أسامة بن زيد.

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة ...؟

١. توفي النبي ﷺ يوم الموافق
٢. ألقى النبي خطبة الوداع يوم على جبل
٣. كانت آخر ما وصى به النبي قبل وفاته

السؤال الرابع: رتب الأحداث التاريخية التالية:

(غزوة بدر - غزوة الخندق - وفاة النبي ﷺ - غزوة أحد - حجة الوداع - فتح مكة)

دروس الوحدة:

- الدرس الثاني عشر: مفهوم الأمن الوطني
- الدرس الثالث عشر: ركائز الأمن الوطني
- الدرس الرابع عشر: مجالات الأمن الوطني
- الدرس الخامس عشر: مؤسسات الأمن الوطني
- الدرس السادس عشر: المواطن والأمن الوطني

أهداف الوحدة:

❖ في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

١. يعطي تعريفًا محددًا لكل من الأمن الوطني، الأمن الفكري، الأمن المعلوماتي، الحس الوطني.
٢. يفسر أهمية الأمن في حياتنا.
٣. يميز بين المجتمع في حالة انتشار الأمن وغيابه.
٤. يستخلص أهم ركائز الأمن الوطني.
٥. يستخلص أهم مجالات الأمن الوطني.
٦. يميز بين الأمن الفكري والأمن المعلوماتي.
٧. يفسر أهمية أمن المعلومات بالنسبة للأمن الوطني.
٨. يعدد مؤسسات الأمن الوطني في المجتمع.
٩. يشرح دور مؤسسات الأمن في تحقيق الأمن الوطني في المملكة.
١٠. يستخلص العلاقة بين المواطن وتحقيق الأمن الوطني.

١١. يحدد المشكلات التي تهدد أمن المجتمع، وطرح الحلول العملية الممكنة لها.
١٢. طرح الأسئلة الذاتية حول الأمن الوطني لتأكيد وتعميق فهم الموضوع.
١٣. تقديم الأدلة والبراهين على أهمية دور مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
١٤. استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة لجمع المعلومات حول الأمن الوطني.
١٥. كتابة التقارير عن دور المواطن ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
١٦. تصميم الخرائط الذهنية والأشكال التوضيحية الملخصة لدروس الوحدة.
١٧. تحليل مراحل تحقق الوحدة السعودية.
١٨. التأكيد على الولاء والانتماء للوطن.
١٩. الاعتزاز بالهوية القومية.
٢٠. تقدير قيمة الحرية والديمقراطية.
٢١. إبراز خطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع.
٢٢. تقدير قيمة العمل الجماعي.
٢٣. الوعي بأخطار التطرف الديني والسياسي والفكري على المجتمع.
٢٤. توضيح مقومات الهوية الوطنية السعودية.
٢٥. الفخر والاعتزاز بانتمائه للمملكة العربية السعودية.
٢٦. تقدير قيمة الأمن في حياتنا.
٢٧. تقدير دور الدولة ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
٢٨. الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع وهويته الدينية.

الدرس الثاني عشر
مفهوم الأمن الوطني

يعد الأمن في الأوطان من أسس الحياة والاستقرار والتنمية، ومن أعظم نعم الله عز وجل، فما هو الأمن الوطني؟

هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف معًا في درسنا اليوم المقصود بالأمن الوطني وأهميته.

أولاً: المقصود بالأمن الوطني:

❖ **الأمن الوطني:** هو الخطط والإجراءات والأعمال التي تتخذها الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع ومؤسساته وأراضي الوطن، وللدفاع عن مصالحها الحيوية الداخلية والخارجية من أي عدوان خارجي، أو تهديد داخلي.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن مفهوم الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

١) قم بتحليل المفهوم السابق للأمن الوطن، واستخلص أبعاد الأمن الوطني؟

.....

.....

.....

.....

٢) ناقش معلمك وتعرف على سياسة دولتنا لتحقيق الأمن الوطني، صمم شكلاً توضيحياً لتلك السياسة.

.....

نشاط عملي:

- الهدف من النشاط: تنمية الذكاء العملي، والتتور المعلوماتي والثقافة المعلوماتية، والهوية الثقافية والتواصل والتشارك.
- عزيزي التلميذ مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المختلفة ابحث عن تعريفات أخرى عن الأمن الوطني، واكتب بعض منها وحل تلك التعريفات، مع تحديد مصادر المعرفة التي اعتمدت عليها وتبادل تلك المعلومات مع المعلم والزملاء.

الطمأنينة والأمن في المسجد الحرام

■ الامن الوطني حاجه إنسانيه اساسيه، لا يمكن للعنصر البشري أن يعيش من دونها، لذا طلب إبراهيم عليه السلام من ربه الأمن في مكة المكرمة، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: 35].

■ وفي آية أخرى قدم إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه نعمة الأمن على نعمة العيش والرزق، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: 130].

■ وقد ذكر الله عز وجل من به على عباده من نعمة الأمن، وأنه من أعظم العطايا، في قوله: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)﴾ [قريش]، فمن دون الأمن لا يستساغ طعام، ولا ينعم الإنسان بعيش، ولا ينعم براحة أو سلام.

عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن مفهوم الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

١) حل النص السابق، واستخلص أهمية الأمن، وصمم شكلاً توضيحياً معبراً.

٣) قال ﷺ "من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوتٌ يموه، فكأنما حيزت له الدنيا" [رواه الترمذي وابن ماجه]. حل الحديث الشريف واستخلص ما يحمله من معانٍ وما علاقته بالأمن؟

٤) **فسر سبب اعتبار المملكة العربية السعودية أكثر مدن العالم أمنًا؟** ناقش معلمك واستنتج.

.....

.....

.....

للاطلاع

الأمن قبل توحيد المملكة العربية السعودية	الأمن بعد توحيد المملكة العربية السعودية
تعدد السلطات والإمارات في البلدان	دولة موحدة ووطن واحد وحكومة واحدة يرأسها الملك
النزاع بين بعض القبائل والبلدات والأسر	التآلف بين أبناء الوطن في مجتمع واحد متكاتف
فقدان النظام وانتشار الخوف	استتباب النظام والحكم وفق الشريعة الإسلامية
مهاجمة قوافل الحج وقتلهم وسلبهم	سلامة الحج والحجيج
انتشار السلب والنهب والاعتداء وقطع الطرق	انتشار الأمن والقضاء على النهب والغزو وقطع الطرق

نشاط عملي:

- **الهدف من النشاط:** تنمية الذكاء العملي، والتتور المعلوماتي والثقافة المعلوماتية، والهوية الثقافية والتواصل والتشارك.
- عزيزي التلميذ مستخدمًا مصادر جمع المعلومات المختلفة ابحث دور الملك عبد العزيز وملوك المملكة العربية السعودية في نشر الأمن الوطني وكتابة تقرير عن تلك الجهود، مع تحديد مصادر المعرفة التي اعتمدت عليها وتبادل تلك المعلومات مع المعلم والزملاء.

ثالثاً: الأمن الوطني المسؤولية والنتائج:

ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة "٣٦": "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين **على إقليمها**"، فالأمن من أهم الأشياء التي يجب أن توفر لحياة أي إنسان ليحصل على الطمأنينة والنزاهة والسلام، وللأمن نتائج متعددة تتعلق بالمسؤولية والحياة والأخلاق.

✚ عزيزي التلميذ لتعرف أكثر عن أهمية الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

١) تأمل الصور أمامك جيداً، **وقم بتحليلها للتمييز بين المعاني المتحققة بالأمن، والمعاني المتناقضة؟**
صمم شكلاً توضيحياً معبراً.

٢) تُوفّر الدولة الأمنَ لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها"، أذكر أمثلة لصور الأمن التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على إقليمها؟

.....

.....

.....

.....

٣) الصور أمامك توضح جهود الدولة لتحقيق الأمن، تأملها جيدًا واستخلص جهود الدولة لتوفير الأمن، وهل الأمن الوطني داخلي فقط؟

جنودنا في خدمة ضيوف الرحمن

جنودنا اليواصل حماة الوطن

.....

.....

.....

.....

نشاط عملي:

➤ **الهدف من النشاط:** تنمية الذكاء العملي والتحليلي والابتكار والابداع والثقافة المعلوماتية والقيادة والمسؤولية والمرونة والتكيف.

١. صمم شكلاً توضيحياً للمقارنة بين النتائج المترتبة على انتشار الأمن وغياب الأمن واستخلص العلاقة بين الأمن والتنمية.

٢. اكتب تقريراً عن جهود الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

تقويم الدرس الثاني عشر

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلح التالي:

■ الأمن الوطني؟

السؤال الثاني: بم تفسر...؟

١. تعد المملكة العربية السعودية أكثر مدن العالم أمنًا.
٢. أهمية الأمن الوطني.
٣. الأمن حاجة إنسانية أساسية.

السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على...؟

١. انتشار الأمن في المجتمع.
٢. غياب الأمن من المجتمع.

السؤال الرابع: ما العلاقة بين:

١. الأمن والتنمية.
٢. الأمن والطعام.

السؤال الخامس: أجب عما يأتي:

١. من المسؤول عن تحقيق الأمن الوطني.
٢. أذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة عن أهمية الأمن.

الدرس الثالث عشر
ركائز الأمن الوطني

يقوم الأمن الوطني على أسس وقواعد ينطلق منها ويراعيها ليحقق أهدافه التي تخدم المجتمع وتحافظ عليه، فما أبرز ركائز الأمن الوطني؟

هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف على ركائز الأمن الوطني من خلال درسنا اليوم.

ركائز الأمن الوطني

الأمن الوطني هو أساس الوطن، به ينهض، ويتطور، ويؤدي رسالته الداخلية والخارجية، ويقوم الأمن الوطني على عدد من الركائز أو المقومات التي تسهم في تحقيقه، وتهيئ له البيئة الملائمة للنجاح ومواجهة التحديات والمشكلات.

عزيزي

الطالب تأمل الشكل التالي وتعرف على أهم ركائز الأمن الوطني.

١. الدين:

يمثل الإسلام عقيدةً وشريعةً الأساس المهم للأمن الوطني، والمملكة العربية السعودية تلتزم كتاب الله وهو القرآن الكريم وسنة نبيه محمد ﷺ وتطبق شرع الله في تعاملاتها وأنظمتها.

عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الدين وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) من تحليلك للنص السابق استخلص العلاقة بين الدين والأمن الوطني؟ ناقش وحل واستنتج.

.....
.....
.....
٢) أذكر أمثلة لبعض من المبادئ الإسلامية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن الوطني في المملكة؟ ابحث وناقش واستنتج.

.....
.....
.....
.....
٣) استخلص الأساس الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن. ناقش واستخلص.

نشاط عملي:

الهدف من النشاط: تنمية مهارات الثقافة الاعلامية والقيادة والمسؤولية والهوية السياسية والثقافية.

➤ اكتب فقرة للإذاعة المدرسية توضح فيها لزملائك مدى العلاقة بين الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية ومبادئها والأمن الوطني في المملكة.

٢. الحاكم:

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من ركائز الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية نظامها الملكي، فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى والحاكم أو الملك من الأسرة المالكة آل سعود يلتزم بالقيام بمسؤولياته تجاه وطنه وشعبه بما يوافق المبادئ الإسلامية والمصالح الحيوية للوطن، ويزكيه تاريخه وتاريخ أسرته وأجداده.

عزيمي التلميذ للتعرف أكثر عن الحاكم وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

١) استخلص الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟ ناقش وحل وصمم.

١) من وجهه نظر ما هي واجبات الحاكم تجاه وطنه لتحقيق الأمن الوطني: اجب وناسج وسج.

.....

.....

.....

.....

نشاط عملي:

الهدف من النشاط: تنمية مهارات التتور المعلوماتي والإبداع والقيادة والمسؤولية والهوية السياسية والثقافية.

➤ بالبحث في مصادر المعلومات المختلفة اكتب تقريرًا عن دور الملك دور الملك عبد العزيز وملوك الدولة في نشر الأمن، واختر إحدى وسائل الاتصال الفعالة في تبادل ذلك التقرير مع المعلم والزملاء.

٣. المؤسسات:

هي الأجهزة التي تتولى تحقيق الأمن الوطني، ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وإنشاء المؤسسات وتطويرها مستمر؛ لأهميتها في تحقيق الأمن.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن المؤسسات وعلاقتها بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

(١) ما هي المؤسسات المسؤولة عن حفظ الأمن في المملكة؟ ابحث وناقش وصمم.

٢) أذكر أمثلة على دور المؤسسات الأمنية في حفظ الأمن في المملكة؟

.....

.....

.....

.....

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية النشاط العملي، الهوية الثقافية، التنوع المعلوماتي، والثقافة الإعلامية.

➤ مستخدمًا مصادر المعلومات المتنوعة، ابحث عن دور مؤسسات المجتمع الوطنية في حفظ الأمن واكتب تقريرًا لمجلة المدرسة عن ذلك الدور.

٤. الأفراد:

هم المواطنون (الذين يتمتعون بعضوية البلد ويحملون جنسيتها وينتمون إليه) والمقيمون (الذين يعيشون بالدولة ويتمتعون بخيراتها ولكنهم ليسوا مواطنون أصليون لا يحملون جنسية الدولة) الذين يستفيدون من تحقيق الأمن الوطني، وعليهم مسؤولية الإسهام في تحقيقه.

عزيمي التلميذ للتعرف أكثر عن الأفراد وعلاقتهم بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

(١) ما العلاقة بين الأفراد والأمن الوطني؟ ناقش وسجل.

.....

.....

.....

(٢) برأيك كيف يسهم الأفراد في تحقيق الأمن؟ ابحث وسجل وناقش.

.....

.....

.....

(٣) ما دور العمالة الخارجية بالمملكة في تحقيق الأمن؟

.....

.....

.....

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية النشاط العملي، الهوية الثقافية، التنوير الامعلوماتي، والثقافة الاعلامية.

➤ اكتب تقريرًا لمجلة الحائط بالمدرسة عن دورك في تحقيق الأمن بالمدرسة، مبيّنًا بعض الإجراءات السلبية التي تراها من بعض الزملاء مبيّنًا كيف يمكن معالجة تلك التصرفات.

٥. الهوية:

❖ الهوية هي مجموعة الخصائص التي تتميز بها شخصية المواطن في المجتمع، وترتبط بالقيم والتاريخ والمبادئ. وتتكون الهوية من مجموعة من العناصر، تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الوطني.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الهوية وعلاقتها بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٥)

(١) ما هي العناصر المكونة للهوية؟ ابحث وناقش وصمم.

٢) أذكر بعض من صور التراث المعبرة عن الهوية العربية السعودية؟ ابحث وسجل.

.....
.....
.....
.....

٣) ما العلاقة بين الهوية والأمن الوطني؟ ابحث واستنتج.

.....
.....
.....
.....

٤) ما واجبك نحو الحفاظ على الهوية الوطنية بالمملكة؟ فكر وأجب.

.....
.....
.....
.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية النشاط العملي، الهوية الثقافية، التنوع المعلوماتي، والثقافة الإعلامية.

➤ اكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن الهوية الوطنية وصور المحافظة عليها وعلاقتها بتحقيق الأمن في المملكة.

٦. العدل:

العدل هو المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، والعدل في الإسلام فريضة واجبة على الحكام نحو الرعية والمحكومين والعدل في المعاملات بين الرعية بعضهم البعض وبين المسؤولين ومن تحتهم، أمر الله تعالى به وحض عليه القرآن الكريم، والعدل من الركائز الرئيسة للأمن فتحقيق العدل يضمن الاستقرار وتحقيق التنمية.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الحاكم وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٦)

(١) ما الأساس الذي يقوم عليه النظام القضائي في المملكة العربية السعودية؟ ناقش واستنتج وصمم.

(٢) "يقوم القضاء في المملكة العربية السعودية على أساس استقلال المحاكم فحسب المادة الأولى من نظام القضاء الصادر في عام ١٤٢٨هـ أن القضاء مستقلون" ناقش معلمك واستخلص المقصود بذلك؟

.....

.....

٣) ما العلاقة بين العدل والأمن؟ ابحث وناقش وسجل.

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الابداع والابتكار، المسؤولية السياسية، التنوير المعلوماتي، القيادة والمسؤولية.

➤ تعاون مع زملائك ومعلميك وضع قانوناً منظماً لتحقيق العدل داخل الفصل والمدرسة لتحقيق الأمن بها على غرار نظام القضاء بالمملكة.

٧. الوحدة:

تتميز المملكة العربية السعودية بوحدتها الراسخة والقوية التي تعد من أهم ركائز الأمن الوطني، وقد مرت الوحدة السعودية بعدة مراحل حتى اعلان الملك عبد العزيز بن عبيد الرحمن بن فيصل آل سعود الوحدة السعودية بعد توحيد مناطقها وأقاليمها تحت اسم المملكة العربية السعودية في ٢١ جمادى الأولى ١٣٥١هـ الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م واتخذ لقب جلالة ملك المملكة العربية السعودية وعين ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز ولياً للعهد.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الوحدة السعودية وعلاقتها بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط

التالي:

نشاط (٧)

١) اشرح مراحل تحقق الوحدة السعودية. ابحث وناقش وصمم مخططاً زمنياً معبراً عن مراحل تحقيق الوحدة.

٢) استخلص العلاقة بين الوحدة والأمن. ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: الابداع، والتنور المعلوماتي، والثقافة الاعلامية.
- مستخدماً مصادر جمع المعلومات ابحث عن الوحدة السعودية واكتب تقريراً عن مراحل وحدة المملكة العربية السعودية.

هو استثمار الموارد الطبيعية والإنتاج والخدمات التي تسهم في تطور المجتمع وتوفير عوامل ازدهاره، واقتصاد المملكة العربية السعودية يتطور في كل عام منذ تأسيسها، حيث يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي، وهو عضو دائم وقائدة دول أوبك ومجموعة دول العشرين، تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطات نفطية في العالم، كما أن لديها خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوى عظمى في مجال الطاقة، وأطلقت الحكومة السعودية ما يسمى رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنويع مواردها الاقتصادية.

عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الاقتصاد وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٨)

(١) راجع النص السابق، وتأمل الصور أمامك جيدًا وتناقش مع زملائك في المجموعة واستخلص دعائم الاقتصاد السعودي.

٢) استخلص العلاقة بين الاقتصاد والأمن؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

٣) ما مقترحاتك لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة لتحقيق الأمن الوطني.

.....

.....

.....

.....

٤) تأمل الرسم البياني التالي وتعاون مع زملائك في تحليله واستخلاص ما يتضمنه من معلومات حول اقتصاد المملكة العربية السعودية.

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الثقافة المعلوماتية، التنوع المعلوماتي، الثقافة الإعلامية، الإبداع والابتكار.

➤ قم عزيزي التلميذ بزيارة الموقع التالي: <http://www.vision2030.gov.sa/ar/> اكتب

تقريراً عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لتطوير الاقتصاد السعودي.

➤ صمم خريطة ذهنية ملخصة لركائز الأمن الوطني.

تقويم الدرس الثالث

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية:

١. من أهم ركائز الأمن الوطني في المملكة و.....
٢. ينبع نظام الحكم في المملكة من و.....
٣. من عناصر الهوية الوطنية و.....

السؤال الثاني: ما العلاقة بين كل من...؟

١. الهوية والأمن الوطني.
٢. الوحدة والأمن الوطني.
٣. الاقتصاد والأمن الوطني

السؤال الثالث: بم تفسر؟

١. يلعب الأفراد دور مهم في تحقيق الأمن الوطني.
٢. العدل من أهم ركائز الأمن الوطني.
٣. الأمن الوطني هو أساس الوطن.

السؤال الرابع: أجب عما يأتي.

- (١) من وجهة نظرك ما هي أهم ركائز الأمن الوطني، ولماذا.
- (٢) وضح معنى المقولة التالية "العدل أساس الملك".

الدرس الرابع عشر
مجالات الأمن الوطني

يرتبط الأمن بحياة الناس وبيئتهم، ويؤثر في جميع الجوانب التي ترتبط بهم، **فما هي أبرز مجالات الأمن الوطني؟**

هيا بنا نتعرف على أهم تلك المجالات من خلال درسنا اليوم.

المجالات

الأمن الوطني جزء مهم من حياة الإنسان؛ لأن الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه؛ ولهذا فالأمن يتأثر بتطور المجتمع والحياة ويواكب تغيراتها، وتتعدد مجالاته وتنوع، ومن أبرز مجالات الأمن الوطني ما يأتي:

تأمل الشكل التالي وتعرف عليها.

(١) الأمن الفكري:

❖ الأمن الفكري: هو سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للدين والسياسة والكون، وحمايته من التطرف والإرهاب والغلو والإلحاد والطعن في الإسلام أو القرآن أو الحديث النبوي أو شخص الرسول ﷺ. وهو من أهم مجالات الأمن الوطني لأنه يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع، لذا تعمل الدولة جاهدة باتخاذ العديد من الوسائل والإجراءات لتحقيق الأمن الفكري في الدولة.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الأمن الفكري وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) تعاون مع زملائك وارسم شكلاً توضيحياً معبراً عن مفهوم الأمن الفكري؟ حلل وصمم.

(٢) ما هي جهود الدولة لتحقيق الأمن الفكري؟ ابحث وناقش وصمم شكلاً توضيحياً لتلك الجهود.

٣) ما تقييمك لإجراءات الدولة لتحقيق الأمن الفكري؟

.....

.....

.....

.....

٤) ما هي مقترحاتك لتحقيق الأمن الفكري بالمملكة؟

.....

.....

.....

.....

٥) استخلص العلاقة بين الأمن الفكري والأمن الوطني؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

للإطلاع.

الإرهاب: هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به لأي هدف، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وغرضه إلقاء الرعب بين الناس وإيذائهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، أو تعريض الممتلكات العامة أو الخاصة لأي خطر، أو تعريض رجال الأمن والعاملين فيه للخطر.

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الابداع والابتكار، الثقافة المعلوماتية، الثقافة الاعلامية،

الهوية الثقافية

➤ اكتب فقرة للإذاعة المدرسية لتوعية تلاميذ المدرسة من مخاطر الإرهاب الفكري وحماية أنفسهم من ذلك.

٢) الأمن الاجتماعي:

قيام المجتمع على اسس سليمة في جانب العلاقات أو التعاملات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، والعد عما يؤثر فيها سلباً، سواء كانت تلك المؤثرات قَبَلِيَّة أو مناطقية أو غيرها. وتلعب الأسرة والمدرسة والدولة دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن الاجتماعي.

✚ عزيزي الطالب لتتعرف أكثر عن الأمن الاجتماعي وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

١) تأمل الصورة أمامك جيدًا وناقش مفهوم الأمن الاجتماعي؟

٢) وضح دور كل مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية - المدرسة، الأسرة، الدولة - في تحقيق الأمن الاجتماعي؟ ابحث وناقش وصمم شكلاً توضيحياً معبراً.

٣) استخلص العلاقة بين الأمن والاجتماعي والأمن الوطني؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الابداع والابتكار، الثقافة المعوماتية، الثقافة الإعلامية، الهوية الثقافية والسياسية.

➤ بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لرؤية المملكة ٢٠٣٠ / <https://annualreport.vision2030.gov.sa/>

اكتب تقريراً عن برنامج جودة الحياة ودوره في دعم الأمن الوطني.

٣ الأمن الاقتصادي:

❖ الأمن الاقتصادي: هو توفير دعائم الانتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع. والتنمية المستدامة تعني تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وتطوير وسائل الانتاج وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد البيئة الطبيعية، وذلك من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، ولهذا وضعت المملكة العربية السعودية رؤية ٢٠٣٠ لتحقيق هدفًا مهمًا في جانب الأمن الاقتصادي بالمشروعات الكبيرة، وما يتصل بها من فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن الأمن الاجتماعي وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

١) تقوم الدولة بعدد من السياسات والبرامج لتحقيق الأمن الاقتصادي، ابحث عن تلك السياسات والبرامج وناقش معلمك، وصمم شكلاً توضيحياً لتوضيح تلك السياسات والبرامج.

٢) ما رأيك في جهود الدولة لتحقيق الأمن الاقتصادي؟

.....

.....

.....

.....

٣) تعد المدرسة بما فيها من أساس ممتلكات عامة، وضح كيف يمكن الحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة.

.....

.....

.....

.....

نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: تنمية مهارات الابداع والابتكار، الثقافة المعوماتية، الثقافة الإعلامية، الهوية الثقافية والسياسية.

➤ بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لرؤية المملكة ٢٠٣٠ <https://annualreport.vision2030.gov.sa/> اكتب تقريراً عن بنك التنمية الاجتماعي ودوره في دعم الأمن الوطني.

٤) الأمن المعلوماتي:

- ❖ **الأمن المعلوماتي:** هو حماية التجهيزات والمعلومات والبيانات الرسمية المتداولة عبر الإنترنت من التسريب والاختراق، وسوء الاستعمال والتخريب والاستعمال غير المصرح به والعبث بها، ويكون ذلك بالوسائل التقنية والتشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة.
- ❖ وأصبح أمن المعلومات مرتبطاً بالأمن الوطني ارتباطاً كبيراً جداً، لذا أنشئت الدولة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "أمن المعلومات".

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن الأمن الاجتماعي وعلاقته بالأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

(١) ما هي المعلومات المهددة بالإختراق والسرقة؟ ناقش واستنتج.

.....

.....

.....

.....

(٢) استخلص العلاقة بين الأمن المعلوماتي والأمن الوطني؟ ناقش واستنتج وفسر.

.....

.....

.....

(٣) ماذا تعني لك حماية البيانات الشخصية؟ و في رأيك ما الأضرار التي تنشأ عن تسريب بياناتك الشخصية أو بيانات أسرتك؟ ناقش وسجل.

.....

.....

.....

.....

.....

٤) ما هو الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؟ ابحث وناقش وصمم شكلاً توضيحياً معبراً عن دور الهيئة في تحقيق الأمن المعلوماتي.

.....

٥) تأمل الصورة أمامك جيداً ثم أجب:

▪ ما هو نوع التهديد الذي تعبر عنه الصورة؟

.....
.....

▪ ما هي طريقة التصدي له؟

.....
.....
.....

نشاط عملي:

- ❖ الهدف من النشاط: تنمية الابداع والابتكار والهوية الثقافية والسياسية والتواصل والتعاون.
- أصدرت الدولة عام ١٤٢٨ هـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من أجل الحد من وقوعها، وتحقيق الأمن المعلوماتي؛ وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، أكتب تقريراً عن ذلك النظام، وأبرز الجرائم المعلوماتية الواردة فيه.
- تعاون مع زملائك في تصميم خريطة ذهنية لمجالات الأمن الوطني لعرضها بمعرض المدرسة.

تقويم الدرس الرابع عشر

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلحات التالية:

١. الأمن الفكري.
٢. الأمن المعلوماتي.
٣. الأمن الاجتماعي.
٤. الأمن الاقتصادي.
٥. الأمن السيبراني.

السؤال الثاني: حدد أوجه الاختلاف بين:

- الأمن الفكري والأمن المعلوماتي.

السؤال الثالث: ما مدى مصداقية العبارات التالية:

١. الأمن الوطني شمولي وضروري للمواطن والوطن.
٢. الإشاعات لبث الفرقة والاضطرابات لا علاقة لها بالأمن الوطني.
٣. التعرض لقيادتنا الوطنية مثل الملك وولى العهد من مهددات الأمن الوطني.
٤. برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ يخدم الأمن الاجتماعي.
٥. أستعمل معرفتي بالحاسب الآلي والبرمجة للدخول على شبكات غير مصرح لي خولها.
٦. التصدي للحرب الإلكترونية غير مهم في وقتنا الحالي.

السؤال الرابع: بم تفسر ...؟

١. ارتباط الأمن المعلوماتي بالأمن الوطني ارتباطاً كبيراً.
٢. تلعب الدولة دوراً كبيراً في تحقيق الأمن الاجتماعي.
٣. الأمن الوطني جزء مهم من حياة الإنسان.

الدرس الخامس عشر مؤسسات الأمن الوطني

يتولى تحقيق الأمن في الوطن مؤسسات عديدة، فيها رجال ونساء مخلصون لخدمة الوطن، فما أبرز مؤسسات الأمن الوطني؟

هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف تلك المؤسسات ودورها في تحقيق الأمن الوطني.

المؤسسات

لتحقيق الأمن الوطني أنشئت الدولة عددًا من المؤسسات والمراكز الوطنية، تأمل الشكل التالي وتعرف أبرزها:

أولاً: وزارة الدفاع

تأسست وزارة الدفاع عام ١٣٦٣هـ، وتقوم على إعداد القوات المسلحة وقيادتها للدفاع عن المملكة العربية السعودية ومصالحه وسيادتها، وحمايتها من أي اعتداء خارجي، والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن. ويتبع وزارة الدفاع عددًا من القطاعات التي تعمل في مجال خدمة الأمن الوطني، كما أن دورها لا يقتصر على الدفاع بقواتها المسلحة فحسب بل تقوّم بدور آخر في مجال الفكري لتحقيق الأمن الوطني.

✚ عزيزي الطالب للتعرف أكثر عن وزارة الدفاع ودورها في تحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) ما هي مهام وزارة الدفاع؟ ابحث وسجل وناقش، يمكنك الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية <https://www.mod.gov.sa/Pages/default.aspx>

٢) أمامك مجموعة من الصور تمثل قطاعات وزارة الدفاع السعودية، تأملها جيدًا واكتب أسفل كل منها القطاع المخصص بها؟ يمكنك الاستعانة بالموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، ثم صمم شكلًا توضيحيًا لأهم قطاعات وزارة الدفاع.

٣) إضافةً إلى مهمة وزارة الدفاع في تحقيق الأمن الوطني والدفاع بقواتها المسلحة فإنها تقوم بدور آخر لتحقيق الأمن الوطني، **ما هذا الدور الذي تقوم به وزارة الدفاع؟** ابحث وسجل وناقش.

نشاط عملي:

➤ **الهدف من النشاط:** تنمية مهارات الذكاء العملي والتنور المعلوماتي، والثقافة الاعلامية، والابتكار والابداع، والهوية السياسية.

١. في معرض صقر الجزيرة للطيران في مدينة الرياض معروضات ارتبطت بمعلومات تاريخية ومعرفية عن القوات الجوية والطيران في المملكة العربية السعودية، وأبوابه مفتوحة للزوار يوميًا، قم بعمل زيارة للمتحف أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع من خلال الرابط التالي <https://www.mod.gov.sa/Pages/default.aspx>، واكتب تقريرًا عن المتحف معبرًا عن رأيك فيه.

٢. مستخدمًا مصادر المعلومات المتنوعة اكتب تقريرًا عن دور كل قطاع من قطاعات وزارة الدفاع في تحقيق الأمن الوطني، واختر طريقة لتبادل التقرير مع المعلم والزملاء.

تأسست وزارة الداخلية عام ١٣٥٠هـ، أنشأ الملك عبد العزيز -طيب الله أثره- وزارة الداخلية بوصفها مؤسسة تدير الجوانب الأمنية، ثم تطورت لتقوم بعدد من المهام الأمنية. كما يتبعها عددًا من القطاعات المختلفة والمتخصصة في مجال تحقيق الأمن الوطني.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن وزارة الداخلية ودورها في تحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

١) ما هي مهام وزارة الداخلية لتحقيق الأمن؟ ابحث وسجل وناقش، يمكنك الاستعانة بمصادر المعرفة المختلفة والبحث في المصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.moi.gov.sa/>

٢) أمامك مجموعة من الصور تمثل قطاعات وزارة الدفاع السعودية، تأملها جيدًا واكتب أسفل كل منها القطاع المخصص بها؟ يمكنك الاستعانة بالموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، ثم صمم شكلًا توضيحيًا لأهم قطاعات وزارة الدفاع.

٣) ما الدور الذي تلعبه أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الوطني؟ ابحث وسجل وناقش، يمكنك الاستعانة بمصادر المعرفة المختلفة والبحث في المصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.moi.gov.sa/>

والمقيمين لتنفيذ طلباتهم، قم بزيارة الموقع الرسمي لهذا النظام الإلكتروني <https://www.absher.sa/> واكتب تقريرًا عن هذه الخدمات التي يقدمها.

ثالثاً: وزارة الحرس الوطني

تأسست وزارة الحرس الوطني عام ١٣٧٤هـ، وكانت امتداداً للمجموعات الوطنية التي أسهمت في توحيد أرجاء الوطن تحت قيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتتولى الوزارة عددًا من المهام الأمنية الوطنية.

عزيمي التلميذ للتعرف أكثر عن وزارة الداخلية الحرس الوطني ودورها في تحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٣)

١) ما هي مهام وزارة الحرس الوطني لتحقيق الأمن؟ ابحث وسجل وناقش، يمكنك البحث في مصادر المعرفة المختلفة والاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.sang.gov.sa/>

٢) تضم إدارة الحرس الوطني عددًا من الإدارات والوحدات التي تعمل على تحقيق الأمن الوطني، **ما هي الإدارات والوحدات التي يتكون من الحرس الوطني؟** ابحث وسجل وناقش، يمكنك البحث في مصادر المعرفة المختلفة والاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.sang.gov.sa/>

٣) شاركت قوات الحرس الوطني مع القوات المسلحة بوزارة الدفاع في العديد من الأعمال الكبرى لحماية الوطن في الداخل والخارج، **ابحث وسجل أبرز الأدوار التي شاركت بها قوات الحرس الوطني في تحقيق الأمن الداخلي والخارجي.**

نشاط عملي:

- الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتتور المعلوماتي، والثقافة الاعلامية، والابتكار والابداع، والهوية السياسية.
- اكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن دور وزارة الحرس الوطني في تحقيق الأمن الوطني، مقدماً لهم رسالة شكر وعرفان نظير مجهوداتهم في حفظ الأمن في المملكة.

رابعاً: رئاسة أمن الدولة

هي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة العربية السعودية، أنشئت بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام ١٤٣٨ هـ، يدمج عدد من الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن الوطني، وتعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن رئاسة أمن الدولة ودورها في تحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٤)

- (١) ما هي مهام الأجهزة الأمنية التي تتكون منها رئاسة أمن الدولة، وما دور كل منها في تحقيق الأمن الوطني؟ ابحث وصمم وناقش، يمكنك البحث في مصادر المعرفة المختلفة

والاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي

<https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/>

(٢) **فسر السبب وراء إنشاء رئاسة أمن الدولة؟ ناقش وسجل.**

.....

.....

.....

٣) ما هي المعلومات التي يتجنب على المواطنين تداولها مع الأطراف الخارجية؟ ناقش ذلك، مبيئاً خطورته على أمن الوطن؟

نشاط عملي:

الهدف من النشاط: تنمية مهارات الذكاء العملي والتحليلي، الثقافة المعلوماتية والتفكير الناقد، القيادة والمسؤولية والهوية السياسية..

١. اكتب تقريراً عن دور المواطنين والمقيمين في دعم جهود رئاسة أمن الدولة.
٢. اذكر مجموعة من الحالات التي يجب تجنب تقديم معلومات عنها لأي جهة خارجية، لتوعية زملائك بها.
٣. كيف تتصرف إذا شعرت بأن أحد الأشخاص يحاول الحصول منك على معلومات تهم الأمن الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقويم الدرس الخامس عشر

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أهم قطاعات وزارة الدفاع والمسؤولة عن حفظ الأمن في المملكة
و.....
٢. من مهام وزارة الداخلية لحفظ الأمن بالمملكة
و.....
٣. من الأجهزة التي يتكون منها رئاسة أمن الدولة
و.....

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. تأسيس وزارة الدفاع عام ١٣٦٣هـ.
٢. أهمية جهاز أمن الدولة.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية:

١. ما أبرز الجرائم المعلوماتية المهددة للأمن الوطني؟
٢. ما دور وزارة الحرس الوطني في تحقيق الأمن الوطني؟
٣. ما أبرز الأخطار على أمننا الوطني؟

السؤال الرابع: ما العلاقة بين:

١. المعلومات والأمن الوطني.
٢. وزارة الدفاع وتحقيق المن الفكري.

الدرس السادس عشر
المواطن والأمن الوطني

يعد المواطن هو مسؤول الأمن الأول، وإسهامه بالالتزام والتفاعل مع مؤسسات الأمن يخدم المن الوطني، **فما هي واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني؟**
هيا بنا عزيزي التلميذ نتعرف على دور المواطن في تحقيق الأمن الوطني من خلال درسنا اليوم.

أولاً: المواطنة:

المواطنة: هي علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التي ينتمون إليها ويقدمون لها الولاء، ليحصلوا فيما بعد على مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وتتعلق المواطنة في مجال الأمن بتحقيق الأمن الذاتي للفرد أولاً، ثم التفاعل مع المجتمع لحمايته ومساندة الدولة في ذلك، لذا فالمواطنة من أهم أسس الأمن الوطني.

✚ عزيزي التلميذ للتعرف أكثر عن المواطنة ودورها في تحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١)

(١) ما المقصود بالأمن الذاتي؟ ناقش وأجب

.....
.....
٢) أذكر أكبر عدد من سلوكيات الأمن الذاتي الواجب على المواطنين اتباعها لتحقيق الأمن؟
ناقش واستنتج.

.....
.....
.....
.....

٣) ما المقصود بالحس الأمني؟ ناقش واستنتج.

.....
.....

٤) كيف تتصرف في حالة إحساسك بوجود خطر ما يهدد حياتك أنت أو أسرتك أو المجتمع؟ فكر
وأجب

.....
.....

❖ نشاط عملي:

❖ الهدف من النشاط: الثقافة الإعلامية، التتور المعلومات، والهوية الثقافية.

➤ أكتب فقرة للإذاعة المدرسية عن الأمن الذاتي، وكيف يمكننا حماية أنفسنا من التعرض للأخطار.

ثانيًا: واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني:

❖ يعد المواطن هو الركيزة الأساس في تحقيق أمنه وأمن وطنه، وهناك العديد من الواجبات الوطنية التي ينبغي على المواطنين التزامها، ومنها:

- طاعة ولي الأمر، وهو الملك، وولى عهده، وطاعة من يوليه مسؤولية خدمة المواطنين.
- تجنب من يروج للأفكار المتطرفة والغلو وتكفير الآخرين والتشجيع على الإرهاب والإبلاغ عنهم.
- التزام القيم والعادات في اللبس والمأكل والمشرب والتعامل مع الآخرين، وتجنب الانسياق وراء العادات الأجنبية والتقليد الأعمى.
- تجنب الاستماع للشائعات ضد الوطن، أو التستر على الخائنين أو التعاون معهم.
- تقدير رجال الأمن لمحافظتهم على الوطن والمواطنين؛ لأنهم ضحوا بوقتهم وبأنفسهم فداء للوطن.
- تجنب العنصرية القبلية أو الإقليمية؛ لأنها مضرّة بالوحدة الوطنية، ومؤدية إلى التفرقة.

عزيمي الطالب للتعرف أكثر عن واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني، قم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (٢)

عزيزي التلميذ؛ اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة:

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-: "إن الأمن نعمة عظيمة، وهو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهرَ المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفضل -بعد توفيق الله- الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته، ونقول لأبنائنا ولكل من يقيم على أرضنا: إن الأمن مسؤولية الجميع، ولن نسمح لأحد أن يعيث بأمننا واستقرارنا".

(١) ما أبرز جهود المواطنين لتحقيق الأمن التي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين هنا؟

.....

.....

.....

.....

(٢) ما معنى "الأمن مسؤولية الجميع"؟

.....

.....

.....

.....

(٣) المدرسة هي صورة مصغرة من المجتمع، وأنت عضو فيها كما أنك عضو في المجتمع تسعى لتحقيق الأمن فيه، فما هو دورك في تحقيق الأمن في المدرسة؟

.....

.....

.....

.....

.....

نشاط عملي:

الهدف من النشاط: تنمية الذكاء التحليلي والابداعي، والقيادة والمسؤولية، والثقافة الاعلامية.

➤ وجه رسالة شكر إلى حماة الوطن ومن يعملون بجد وإخلاص على حماية هذا الوطن وسلامة أراضيه.

تتقويم الدرس السادس عشر

السؤال الأول: أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

١. الأمن الذاتي هو تحقيق الفرد أمنه والتفاعل مع المجتمع ومؤسسات الدولة.
٢. العنصرية القبلية والإقليمية لا تعد من مهددات الوحدة الوطنية.
٣. الحس الأمني هو الشعور بالخطر قبل وقوعه.
٤. من سلوك الأمن الذاتي ترك نوافذ السيارة مفتوحة عند مغادرتها.

السؤال الثاني: ما العلاقة بين:

١. الحس الأمني وأمن المجتمع.
٢. الأمن الوطني والاستقرار.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية:

١. كيف يحقق الحس الأمني حماية المجتمع في رأيك؟
٢. ما هي أبرز مظاهر سلوك الأمن الذاتي؟

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٧)

دليل المعلم لاستخدام نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لطلاب الصف الأول متوسط بالمملكة العربية السعودية.

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية - جامعة المنصورة

٢٠٢٥-١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م

أولاً: مقدمة الدليل

يهدف دليل المعلم إلي كيفية تنفيذ الدروس في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب الصف الأول متوسط بالملكة العربية السعودية بالشكل الذي يساعد علي تحقيق أهدافها وذلك من خلال التعرف علي فلسفة الدليل، وأهم الأهداف، والمحتوي، والتوزيع الزمني لتنفيذ الموضوعات، ووسائل التعلم، وأساليب التقويم، وخطوات السير وتنفيذ الدروس.

ثانياً: أهداف الدليل

يمكن أن يسهم هذا الدليل في إفادة معلم الاجتماعيات لكي يكون قادراً علي:

- ١) تحديد الأهداف المراد تحقيقها من الوحدات، وصياغتها علي شكل نواتج يمكن ملاحظتها وقياسها.
- ٢) تحديد الأنشطة التعليمية لتحقيق الأهداف المنشودة.
- ٣) تحديد وسائل التعلم اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
- ٤) استخدام وسائل تعليمية متنوعة للوصول إلي تعلم فعال.
- ٥) تنظيم الوقت وإدارة الصف، بحيث يتمكن المعلم من تغطية كل جوانب الدرس.
- ٦) تعريف معلم الاجتماعيات بأبعاد الذكاء الناجح.
- ٧) توجيه الطلاب أثناء ممارسة النشاط والمرور بيهم للتأكد من تنفيذهم للنشاط.
- ٨) تحديد مدي تمكن الطلاب من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية أثناء تنفيذهم للأنشطة التطبيقية الموجودة بكتاب الطالب.
- ٩) تحديد أساليب التقويم المناسبة لمعرفة مدي تحقيق الأهداف التعليمية.

ثالثاً: من أهم التوجيهات العامة التي يجب مراعاتها عند التدريس باستخدام نظرية الذكاء الناجح ما يلي :

- التعرف علي الأهداف العامة للمحتوي الدراسي والأهداف الخاصة بكل درس.
- التعرف علي أنشطة التعلم والتعليم المصاحبة لكل درس واستخدامها في السياق المناسب.
- استخدام الوسائط المتعددة في كل درس والتأكد من مناسبتها للإمكانيات المتاحة في المدرسة والفصل الدراسي.
- تجهيز أوراق العمل والوسائل التعليمية اللازمة لتنفيذ الدليل.
- التأكد من البنية المعرفية السابقة للطلاب حول موضوع الدرس، ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
- تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة غير متجانسة وفق ما يتطلبه النشاط، والتعلم التعاوني.

رابعاً: نبذة عن نظرية الذكاء الناجح:

❖ نظرية الذكاء الناجح:

فسرت نظرية الذكاء الناجح الذكاء بطريقة أشمل مما قدمته نظريات الذكاء السابقة مثل نظرية العامل العام ونظرية العوامل المتعددة التي كانت تركز فقط على العوامل العقلية في الذكاء، فوفق هذه النظريات كان الذكاء مرادفاً للنجاح في اختبارات الذكاء لأو التحصيل الدراسي، ولكن وفقاً لنظرية ستيرنبرج فإن الذكاء لا يتحدد بالدرجة التي يحصل عليها الفرد في اختبار ما، بل يتمثل الذكاء في قدرة الفرد على تحقيق أهدافه والنجاح في التعلم والحياة في ضوء المعايير الذاتية والشخصية له، وفي إطار السياق الثقافي والاجتماعي الذي يعيش فيه

وقد اهتمت نظرية الذكاء الناجح بالعمليات والأساليب ذات الأولوية لتشكيل الذكاء المساعد على النجاح في الحياة ليس على مستوى إقليمي أو فطري فحسب بل وعالمي، فالمجتمعات الإنسانية تختلف رؤيتها بخصوص الحل المناسب والذكي لكل المواقف، لكن من المؤكد أنه لبا يوجد أفراد فاشلون في كل شيء أو ناجحون في كل شيء فالاختلاف في طريقة تحديد الأهداف والسعى بطرق مختلفة لتحقيق النجاح هو الأساس، النجاح ليس أحاديًا بل متعددًا ومتنوعًا؛ لذلك لا يوجد أسلوب أو إجراء أو معالجة واحدة تنطبق على جميع الأشخاص وعلى كل المجتمعات وفي مختلف الأزمنة لأن كل الناس تمتلك مفاهيم متنوعة للنجاح

❖ أبعاد نظرية الذكاء الناجح:

الذكاء الناجح هو نظام متكامل لثلاث أنواع من الذكاء (القدرات) التي نحتاج إليها للنجاح في الحياة هي: المعرفة العلمية التحليلية ضمن "الذكاء التحليلي" وهو القدرة على التحليل وإصدار الأحكام والنقد والمقارنة والتقييم، وثانيهما: الخبرة العملية الحقيقية ضمن "الذكاء العملي" وهو القدرة على حل المشكلات الحياتية غير المحددة جيدًا خارج المدرسة التي يمكن أن يكون لها عدة حلول وعدة طرق للوصول لهذه الحلول، وثالثهما: التفكير الإبداعي غير النمطي ضمن "الذكاء الإبداعي" وهو القدرة على الابتكار والاكتشاف والتخيل ووضع الفرضيات، باعتبار ان النجاح في الحياة لا يتطلب فقط معرفة نظرية مدرسية، بل يتطلب الإبداع والفعل القائم على المعرفة العلمية والخبرة المتراكمة عبر التجربة الحياتية، وهذه المكونات أو القدرات الثلاثة لا بد أن تكون متفاعلة ومتداخلة للنجاح في الحياة سواء الدراسية أو المهنية أو بشكل عام اليومية والشخصية، فنجاح الأفراد يتوقف على استخدام وتوظيف هذه القدرات معًا ليحصدوا النجاح، والتميز والاهتمام بوحدة من هذه القدرات قد لا يكون كافيًا للنجاح في الحياة، كما لم يغفل ستيرنبرج دور الذاكرة بل اعتبرها جانب مكمل ومهم لكل مكونات الذكاء الناجح سواء كانت قدرات تحليلية أو إبداعية أو عملية

كما أن التضمينات التربوية لنظرية الذكاء الناجح تعالج الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق؛ لاحتوائها على تطبيقات مهمة في عملية التعلم والتعليم، سواء في طرق التعلم واستراتيجياته أو في طرق التقييم أو في تطوير المناهج بشكل عام حيث تراعي قدرات شريحة أكبر من المتعلمين وتقديم التعلم بطريقة ممتعة وشيقة للموهوبين والمتفوقين والعاديين على حد سواء، كما أنها ترى أن

المتعلمين الذين يؤمنون بأن الذكاء شيء مكتسب يمكن تغييره وتطويره يكون أداءهم الأكاديمي أفضل من المتعلمين الذين يعتقدون أنه ثابت ولا يمكن تغييره، وبالتالي لا يبذلون مزيداً من الجهد في سبيل تحقيق أهدافهم، وتكون أهدافهم قليلة، وقدراتهم محدودة

وقد أصبحت هذه النظرية من الموجهات المهمة لعملية التعليم، إذ أن مراعاة مبادئ النظرية في عملية التعليم تخرجه من النمط التقليدي الذي يركز على تطوير المعرفة من خلال التذكر واستدعاء المعلومات إلى التعليم التكاملية الوظيفي الذي يركز على خبرات الطالب من خلال الدمج والتكامل بين القدرات الثلاثة، مما يتيح للمتعلم الفرصة لتفعيل قدراته بشكل متكامل مستغلاً نقاط القوة لديه ومصححاً لنقاط الضعف لديه؛ وذلك من أجل التكيف والتعامل مع البيئة المحيطة بنجاح

دور المعلم والمتعلم في نظرية الذكاء الناجح:

(أ) دور المعلم:

- يمكن للمعلمين أن يطبقوا نظرية الذكاء الناجح في التعليم من خلال الأنشطة التعليمية ويمكن عرض دور المعلم على النحو التالي:
- استخدام الأنشطة التعليمية المتنوعة.
- تعليم الذكاء التحليلي من خلال تشجيع الطلاب على التحليل والنقد والمقارنة وإصدار الأحكام والتقييم والتقويم.
- تعليم الذكاء اابداعي من خلال تشجيع الطلاب على الابتكار والاكتشاف والتخيل ووضع الفرضيات.
- تعليم الذكاء العملي من خلال تشجيع الطلاب على تطبيق ما تعلموه في الواقع واستخدامه في حل المشكلات الحياتية.
- ترغيب الطلاب في عملية التعلم من خلال الدعم والمكافأة والتعزيز.
- إحداث التوازن بين العمل الفردي والعمل الجماعي من أجل اكتساب أساليب التفاعل الاجتماعي.
- استخدام استراتيجيات تدريس تنمي التفكير والتأمل لدى المتعلمين مثل التعلم التعاوني وحل المشكلات والعصف الذهني.

- تقديم التغذية الراجعة الفورية المصاحبة لمواقف التعلم وخبراته بما يدعم الاداء الجيد.
- اكتشاف الفروق الفردية بين الطلاب من حيث قدراتهم وانواع الذكاء المتميزة لديهم وأنماط تعلمهم وطرق التعليم المناسبة لهم.
- تحليل مقرر التدريس بطريقة تعمل على تلبية احتياجاتهم بما يحقق الأهداف والمخرجات المستهدفة.

ب) دور المتعلمين في نظرية الذكاء الناجح:

- التعاون مع الزملاء في الصف واتخاذ القرارات بشأن تعلمهم.
- توظيف الحواس واستخدامها بشكل جيد يدعم خبرات المتعلم.
- الاشتراك في الأنشطة التي تتحدى التفكير، وأنشطة تتضمن تحديات ذات معنى مع الآخرين من الناحية الشخصية.
- معرفة مواطن القوة للاستفادة منها.
- معرفة مواطن الضعف لمعالجتها والتخلص منها.
- القدرة على تحمل مسؤولية تعلمه، ومسؤولية تعلم اقرانه في مجموعات العمل التعاونية داخل الصف.
- تنظيم الذات وممارسة عمليات التفكير التألمي والتفكير النقدي.
- وضع برنامج زمني لإنجاز المهام التعليمية وغير التعليمية.
- القدرة على حل المشكلا تفي المواقف الحرجة أو الطارئة.
- القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار المبتكرة في وقت قليل.
- تطبيق ما تم اكتسابه من خبرات في مواقف مشابهة لجعل التعلم ذات معنى.
- معالجة المشكلات والموضوعات بشكل مألوف.
- القدرة على تنظيم الأفكار والمواقف المختلفة.
- توليد أفكار جديدة واصلية مثل كتابة التقارير وحل المشكلات.
- إبراز القدرات الصالحة من الشخصيات التاريخية.
- استخلاص العبر والدروس من الأحداث التاريخية.
- اكتساب العادات والتقاليد الإيجابية.

الأهداف العامة لوحدي "العصر النبوي، والأمن الوطني" في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية.

❖ أهداف الوحدة الخامسة: العصر النبوي

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يحلل أبرز الأحداث في تاريخ الدولة الإسلامية في العصر النبوي.
- يتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يحلل الأحوال السياسية لشبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
- يميز بين الديانات السماوية والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يحل التركيب الاجتماعي لعرب شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام.
- يفسر أهمية أسواق العرب قبيل الإسلام.
- يفسر سبب شهرة شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا وثقافيًا قبيل البعثة.
- يتعرف على حياة النبي محمد ﷺ مولده ونشأته.
- يعدد الأعمال التي عمل بها النبي محمد ﷺ في شبابه.
- يقدر دور السيدة خديجة عند نزول الوحي.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد مراحل الدعوة الإسلامية.
- يحلل موقف قريش من الدعوة الإسلامية.
- يعدد اساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية.

- يستخلص النتائج المترتبة على حصار الشعب.
- يعطي امثلة لصور إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه.
- يفسر أسباب هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
- يقارن بين موقف أهل الطائف وأهل يثرب من الدعوة الإسلامية.
- يفسر أسباب هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.
- يعدد أهم أعمال النبي ﷺ في المدينة المنورة.
- يحلل الدروس المستفادة من الهجرة.
- يفسر أسباب غزوات الرسول ﷺ.
- يحلل الدروس المستفادة من غزوات الرسول ﷺ.
- يستخلص أهم شمائل النبي محمد ﷺ.
- يستنتج بعض أحكام الإسلام ومبادئه من خطبة حجة الوداع.
- يقدر موقف النبي ﷺ وأصحابه في بناء الدولة الإسلامية وتحمل الصعاب.
- يوضح موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة للوطن العربي على خريطة الوطن العربي.
- يبرز أثر البيئة الطبيعية لشبه الجزيرة العربية على حياة سكانها وأشطتهم الاقتصادية.
- ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية المرغوبة.
- مشاركة الآخرين في الاحتفالات الوطنية الخاصة.
- تصميم خريطة زمنية ملخصة لأهم أحداث السيرة النبوية من مولد النبي ﷺ وحتى وفاته.
- تحديد المشكلات السياسية التي واجهت المجتمع العربي قبيل البعثة.
- تحديد المشكلات السياسية التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
- تحليل إجراءات النبي ﷺ في مواجهة المشكلات التي واجهت الدولة الإسلامية الجديدة.
- استخدام أساليب تفكير متنوعة في تحليل الأحداث المرتبطة بالعصر النبوي.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة في جمع المعلومات عن العصر النبوي وتقويمها وتحليلها.

❖ أهداف الوحدة السابعة: الأمن الوطني:

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا لكل من الأمن الوطني، الأمن الفكري، الأمن المعلوماتي، الحس الوطني.
- يفسر أهمية الأمن في حياتنا.
- يميز بين المجتمع في حالة انتشار الأمن وغيابه.
- يستخلص أهم ركائز الأمن الوطني.
- يستخلص أهم مجالات الأمن الوطني.
- يميز بين الأمن الفكري والأمن المعلوماتي.
- يفسر أهمية أمن المعلومات بالنسبة للأمن الوطني.
- يعدد مؤسسات الأمن الوطني في المجتمع.
- يشرح دور مؤسسات الأمن في تحقيق الأمن الوطني في المملكة.
- يستخلص العلاقة بين المواطن وتحقيق الأمن الوطني.
- يحدد المشكلات التي تهدد أمن المجتمع، وطرح الحلول العملية الممكنة لها.
- طرح الأسئلة الذاتية حول الأمن الوطني لتأكيد وتعميق فهم الموضوع.
- تقديم الأدلة والبراهين على أهمية دور مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- استخدام مصادر جمع المعلومات المختلفة لجمع المعلومات حول الأمن الوطني.
- كتابة التقارير عن دور المواطن ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- تصميم الخرائط الذهنية والأشكال التوضيحية الملخصة لدروس الوحدة.
- تحليل مراحل تحقق الوحدة السعودية.
- التأكيد على الولاء والانتماء للوطن.
- الاعتزاز بالهوية القومية.
- تقدير قيمة الحرية والديمقراطية.
- إبراز خطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع.
- تقدير قيمة العمل الجماعي.
- الوعي بأخطار التطرف الديني والسياسي والفكري على المجتمع.
- توضيح مقومات الهوية الوطنية السعودية.

- الفخر والاعتزاز بانتمائه للمملكة العربية السعودية.
- تقدير قيمة الأمن في حياتنا.
- تقدير دور الدولة ومؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الوطني.
- الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع وهويته الدينية.

❖ طرق التدريس المقترحة:

الحوار والمناقشة، العصف الذهني، الرؤوس معاً، الدائرة المستديرة، فكر زوج شارك، التعلم التعاوني، الخرائط الذهنية، الخرائط المفاهيمية، تمثيل الأدوار، التدريس التبادلي

❖ أساليب التقويم:

الاختبارات الشفوية والمقالية والتحريرية، كتابة التقارير، حل التمارين والأنشطة، اختبار

❖ الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة:

عزيزي المعلم: يوضح الجدول التالي الخطة الزمنية التي يجب إتباعها أثناء تدريس وحدتي "العصر النبوي، والأمن الوطني":

م	موضوع الدرس	عدد الحصص
الوحدة الرابعة: العصر النبوي		
(١)	شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام.	حصتان
(٢)	حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة.	حصتان
(٣)	نزول الوحي والدعوة.	حصتان
(٤)	هجرة النبي محمد ﷺ.	حصتان
(٥)	غزوات النبي محمد ﷺ.	حصتان
(٦)	شمائل النبي محمد ﷺ.	حصتان
(٧)	حَجَّة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ.	حصتان

الوحدة السابعة: الأمن الوطني:		
حصتان	مفهوم الأمن الوطني	(١)
حصتان	ركائز الأمن الوطني	(٢)
حصتان	مجالات الأمن الوطني	(٣)
حصتان	مؤسسات الأمن الوطني	(٤)
حصتان	المواطن والأمن الوطني	(٥)
٢٤	المجموع	

الوحدة الخامسة
العصر النبوي

الدرس الأول

شبه الجزيرة العربية
قبل ظهور الإسلام

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجدول.	الاعتزاز بالهوية الوطنية.	لم تشهد شبه الجزيرة العربية قيام دولة موحدة قبيل البعثة بسبب الخلافات السياسية بين العرب.	الحنيفية. المجوسية. الحاضرة. البادية.	١ - ٢٤	الدرس الأول شبه الجزيرة العربية قبل
تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض	الاعتزاز بالهوية الدينية.	تباينت العلاقة بين القبائل العربية قبيل البعثة بين علاقات	وأد البنات.		

<p>الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل. استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. إنتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.</p>	<p>الاعتزاز بالهوية الثقافية. احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدرات الصالحة.</p>	<p>تحالف وخلاف، وكانت الحروب تقوم لأسباب متنوعة وتستمر لعدة سنوات. تنوعت الديانات السماوية في شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة مثل الحنيفية واليهودية والمسيحية، كما تنوعت الممارسات الدينية مثل الأصنام والنار والكواكب. تنقسم المجتمع العربي قبيل البعثة إلى قسمين بدو رحل يسكنون الصحراء، وسكان مستقرون في الحاضرة. احتلت شبه الجزيرة العربية مكانة اقتصادية وثقافية كبيرة قبيل البعثة.</p>	<p>المعلقات السبع. الأدب الجاهلي.</p>	<p>ظهور الإسلام</p>
--	---	---	---------------------------------------	---------------------

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يوقع على خريطة الوطن العربي موقع شبه الجزيرة العربية.
- يحلل على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.
- يستخلص الأحوال السياسية لشبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.
- يفسر أسباب الحروب بين القبائل العربية قبل البعثة النبوية.
- يستخلص النتائج المترتبة على الحروب بين القبائل العربية.

- يعطي أمثلة للحروب بين القبائل العربية.
- يفسر أسباب انتشار التوحيد بين القبائل العربية.
- يعدد الديانات التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.
- يميز بين الديانات السماوية والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية.
- يشرح المقصود بالحنيفية ويقع على خريطة شبه الجزيرة العربية مناطق انتشار الديانات السماوية والممارسات الدينية.
- يحلل الأحوال الاجتماعية لشبه الجزيرة العربية قبل البعثة.
- يستخلص أسباب وجود فوارق اجتماعية بين سكان شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام.
- يميز بين نمطى سكان شبه الجزيرة العربية قبل البعثة.
- يميز بين العادات الإيجابية والاعادات السلبية لسكان شبه الجزيرة العربية قبل البعثة.
- يستخلص الأحوال الثقافية لدى العرب قبل البعثة النبوية.
- يفسر أسباب ازدهار الشعر لدى العرب قبل البعثة.
- يستخلص العلاقة بين الحالة الاقتصادية والثقافية لدى العرب قبل البعثة.
- يعدد أبرز الأسواق العربية قبل البعثة النبوية.
- يعطي تعريفًا محددًا للمعلقات.
- يفسر سبب تسمية المعلقات بهذا الاسم.
- يعدد أبرز شعراء المعلقات.
- يفسر سبب شهرة مكة اقتصاديًا قبل البعثة.
- يحدد أهم المشكلات التي واجهت المجتمع العربي قبيل البعثة.
- يقدر أهمية الوحدة في حياتنا.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة لأحوال شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريرًا عن شبه الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية.

- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يفخر بانتمائه للدولة الإسلامية.

عناصر الدرس:

- ❖ أحوال شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة.
 - الحالة السياسية.
 - الحالة الدينية.
 - الحالة الاجتماعية.
 - الحالة الثقافية والاقتصادية.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.

- مهد للدرس من خلال عرض الخريطة التالية باستخدام جهاز العرض Data Show ثم اطرح السؤال التالي: **تأمل الخريطة أمامك وحدد موقع شبه الجزيرة العربية واستنتج أهمية ذلك الموقع؟**
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، وذلك بهدف تنمية **مهارات التواصل والتعاون**،

والهوية الثقافية والجغرافية، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما

تقع شبه الجزيرة العربية في قلب العالم، وترتبط بين ثلاث قارات، وهي: آسيا وإفريقيا وأوروبا وهي تقع جنوب غرب آسيا، يحدها من الشمال الشرقي: الخليج العربي، ومن الشرق: مضيق هرمز وخليج عمان، ومن الجنوب والجنوب الشرقي بحر العرب، ومن الجنوب خليج عدن، ومن الجنوب الغربي مضيق باب المندب، ومن الغرب البحر الأحمر. وقد تمتعت شبه الجزيرة العربية بموقع متميز جعل لها أهمية اقتصادية وتجارية وحضارية كبرى فقد كانت ملتقى التجارة قديمًا، وشهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور الإسلام، وكان لها إسهامات في مجالات كثيرة ميزت المنطقة، ويزيد من أهميتها أن فيها بيت الله الحرام (الكعبة المشرفة) في مكة المكرمة، وقامت فيها حضارات، ونشأت فيها اللغة العربية وكانت لها سمات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية اتصفت بها.

توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه يمكنك عزيزي المعلم عرض ما يلي:

➤ وهذا هو ما سنتعرف عليه خلال درسنا اليوم "شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام".

خطة السير في الدرس:

أولاً: الحالة السياسية:

عزيزي المعلم

➤ بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة "شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام" اطرح عزيزي المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، في ضوء معلوماتكم السابقة: **ما هي الأحوال السياسية لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ تأمل الشكل الموجود بكتاب الطالب واستنتج تلك الأحوال.**

➤ افتح باب الحوار والنقاش بين التلاميذ في المجموعات المتعاونة حول الأسئلة المطروحة عليهم، ولمدة لا تزيد عن (٣) دقائق.

➤ وجه كل مجموعة متعاونة نحو كتابة ما توصلوا إليه من نتائج **(نشاط ١)**، وذلك يساعدهم على استرجاع معرفتهم السابقة وينمي لديهم **الذكاء التحليلي الهوية السياسية**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١):

تأمل الخريطة أمامك جيدًا، واستنتج أهم الممالك القديمة التي قامت في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام؟، يوجه المعلم التلاميذ إلى وضع رؤوسهم معًا واستخلاص أهم الممالك القديمة، يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معًا، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ١)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم، فينمي لديهم الذكاء التحليلي والابتكار والثقافة المعلوماتية والتعاون والمسؤولية والهوية السياسية والثقافية، ويفتح باب

النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ثم يعرض المعلم الشكل التالي:

يقول المعلم: لم تسر العلاقات بين القبائل العربية على وتيرة واحدة، بل اتسمت أحياناً بالتباين بين القبائل، انتشرت العديد من الحروب بين القبائل العربية لأسباب متعددة، **تعاون مع زملائك** و**اب** نشأت الحروب بين القبائل العربية لعدة أسباب منها: النزاع على الماء والمرعى، والأخذ بالثأر، التنافس على الزعامة. لكل مجموعة متعاونة العرضة للبحث في مناقشة النقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتطور الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: من أشهر الحروب بين القبائل العربية قبل الاسلام "حرب داحس والغبراء"، **استنتج عزيزي التلميذ أسباب تلك الحرب والنتائج المترتبة عليها؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب و مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فيمنّي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فيمنّي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والثقافية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

اشتعلت تلك الحرب بين فرعي قبيلة عَطْفان، وهما عَبَس وذَبِيان، ودامت نحو أربعين سنة وأزهقت فيها أرواح كثيرة، كان سبب تلك الحرب هو سلب قافلة حجاج للمنادرة تحت حماية الذببانيين، مما سبب غضب النعمان بن المنذر وأوعز بحماية القوافل قيس بن زهير من عبس مقابل عطايا وشروط اشتراطها ابن زهير ووافق النعمان بن المنذر عليها، مما سبب الغيرة لدى بني ذببانيان، فخرج حذيفة مع مستشاره وأخيه حمل بن بدر وبعضاً من أتباعه لمقابلة ابن ذهير، وقد انتهت عندما أدى شريفين مريين ذببانيين هما (الحارث بن عوف وهرم بن سنان) دية القتلى من مالهما وأطفأ نار الحرب بذلك.

مستخدماً الحوار والمناقشة يقول المعلم: لقد وقعت على شبه الجزيرة العربية محاولات من الإمبراطوريات القديمة للسيطرة على بعض مناطقها، تأمل الخريطة المقابلة واستنتج تلك القوى التي طمعت في السيطرة على شبه الجزيرة

العربية وأسباب تلك المحاولات للسيطرة عليها؟ يوجه المعلم الطلاب إلى وضع رؤوسهم معاً ويتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معاً، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ١)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم، ثم يوجههم إلى البحث في مصادر المعرفة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنور الثقافي والهوية السياسية والثقافية**، ويفتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ثم يعرض المعلم الإجابة كما يلي:

لقد حاولت الامبراطوريات الساسانية في فارس والإمبراطورية البيزنطية للسيطرة على بعض مناطقها بسبب أهمية موقع شبه الجزيرة العربية.

يقول المعلم: انقسم النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية إلى قسمين، **اقرأ التعريفات التالية وحاول استخلاص تلك النظم، ثم ابحث عن تلك أوجه الاختلاف بينهما؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ و مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنور الثقافي والهوية السياسية والثقافية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

النظام شبه الملكي

النظام القبلي

وجه المقارنة

أماكن الانتشار	كان النظام الغالب في شبه الجزيرة العربية.	انتشرفي اليمن والغساسنة والحيرة.
المقصود	هو نظام يخضع للدستور والعرف والتقاليد، يربط بين أفراد القبيلة رباط الدم والنسب، ويلتزم الفرد بتأييد مصالحها والعمل من أجلها حيث مثلت القبيلة وحدة النظام السياسي آنذاك.	نظام وراثي وشبه ملكي، قام شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها؛ بسبب تأثر أهلها بالنظام السياسي للفرس والروم.
عناصر النظام	شيخ القبيلة: يتولى إدارة القبيلة؛ حيث يقود المعارك. يستقبل الوفود. يعقد المعاهدات. يفصل في النزاعات. مجلس القبيلة: يضم زعماء القبيلة وكبار مشايخها الذين يتولون مهام شؤون القبيلة مثل مهام دار الندوة.	الملك: يتولى إدارة شؤون البلاد وحماية حدودها وحفظ الأمن. كبار الموظفين: يساعدون الملك في الحكم وإدارة شؤون البلاد. حكام الأقاليم: هم نواب الملك في إدارة الأقاليم، ويسمى كل منهم كبيرًا. مجلس عام: يتبع الملك ويتكون من كبار الأثرياء والموظفين والكهنة. الجيش: يتكون من فرق عسكرية مختلفة للدفاع عن المملكة.

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: على الرغم من كثرة الحروب التي شهدتها شبه الجزيرة العربية إلا أنها أيضًا شهدت قيام العديد من الأحلاف فيما بينها إلا أنها أيضًا شهدت قيام العديد من الأحلاف فيما بينها، ما هي أشهر تلك الأحلاف التي عقدها العرب فيما بينهم، وما أهم نصوصها؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح

المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويعرض المعلم التالي:

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم

من أشهر الأحلاف العربية قبل الإسلام حلف الفضول، الذي شهده رسول الله ﷺ قبل البعثة؛ حيث تعاهدت قبائل مكة على أن تكون يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم، وعلى ألا يخذل بعضهم بعضًا.

إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال للعنصر التالي.

ثانيًا: الحالة الدينية:

➤ مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم:

شرف الله ﷺ شبه الجزيرة العربية وجعلها أرض التوحيد والحنيفية، ففيها هبط آدم وحواء - عليهما الصلاة والسلام- وفق بعض الروايات في مكة المكرمة، وقد انتشرت الحنيفية بعد أن قدم إبراهيم - عليه السلام- من فلسطين إلى مكة المكرمة، وأمره الله بأن يرفع قواعد بيت الله في مكة المكرمة، ثم انحرف بعض العرب في شبه الجزيرة العربية عن هذا الدين، فانتشرت عبادة الأصنام والشرك بالله. وقد تعددت الديانات والممارسات الدينية في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد ﷺ، ثم اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز العرض

:Data Show

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء العرض ومناقشة الطلاب، وجههم إلى تنفيذ نشاط (٢):

يقول المعلم: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161] ثم اطرح السؤال التالي: **فسر الآية الكريمة واستخلص المقصود بالحنيفية؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في استخلاص المقصود بالحنيفية ومناقشتها فيما بينهم، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداعي والهوية الثقافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم التعريف التالي باستخدام جهاز عرض

الحنيفية: وهي ملة أبينا إبراهيم -عليه السلام- ملة التوحيد، وقد تمسك بها بعض سكان شبه الجزيرة العربية، ويسمى أتباعها الحنفاء، وكان النبي ﷺ في مكة المكرمة قبل بعثته على هذه الديانة، وهي دين التوحيد واجتناب الشرك بالله.

البوربونيت.

يقول المعلم: بالإضافة إلى الحنيفية فقد انتشرت أيضًا اليهودية والنصرانية في بعض المناطق في شبه الجزيرة العربية، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **على خريطة شبه الجزيرة العربية أمامك حدد المناطق التي انتشرت فيها تلك الديانات؟** وجه التلاميذ إلى

التعاون فيما بينهم وذلك ينمي لديهم مهارات **التواصل والتعاون والذكاء الإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية**، وتسجيل ذلك **(بنشاط ٢)** ثم اعرض الإجابة التالية لمساعدة التلاميذ على تحديد تلك المناطق على الخريطة.

- ❖ اليهودية: وقد انتشرت على نطاق ضيق غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها.
- ❖ النصرانية: وقد انتشرت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

يقول المعلم: إضافة إلى الديانات السماوية التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام انتشرت العديد من الممارسات الدينية الأخرى، **فما الفرق بين الديانات السماوية والممارسات الدينية؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة **وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في استخلاص الفرق بين الديانات السماوية والممارسات الدينية ومناقشتها فيما بينهم، فينمي لديهم الذكاء التحليلي والإبداعي والهوية الثقافية والتنور المعلوماتي والتفكير الناقد**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٢)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الإجابة التالية باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

- **الديانات السماوية:** هي الديانات التي شرعها الله للبشر وهي منزلة من عند الله وجميعها وهي تقوم على وحي الله لأنبيائه ورُسله من البشر، وتؤمر بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، والإيمان بأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- **الممارسات الدينية:** هي عبادات وضعية من عند الإنسان وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ وضعها بعض البشر للناس ليسيروا عليها ويعملوا بما فيها، ولم يستندوا في وضعها إلى وحي سماوي، ولا إلى الأخذ عن رسول مرسل.

يعرض المعلم الصور التالية باستخدام جهاز العرض **Data Show** ويطلب من الطلاب تأملها جيداً ثم يطرح السؤال التالي:

تأمل الصور أمامك جيدًا وتعرف عليها، واستخلص أهم الممارسات الدينية التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ وأكمل المخطط أمامك، يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في وتحليل الصور أمامهم واستخلاص أشهر الممارسات الدينية ومناقشتها فيما بينهم، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداعي والهوية الثقافية والتنوير المعلوماتي والتفكير الناقد**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الإجابة التالية باستخدام جهاز عرض البوربوينت. هي ممارسات اتخذت عدة مظاهر، ومنها:

يقول المعلم: على الرغم من وجود بيت الله الحرام ومعرفة العرب بالتوحيد إلا أنهم اتجهوا إلى الأصنام واتخذوها آلهة لهم ، ثم اطرح السؤال التالي: **لماذا انتشرت الأصنام في مكة رغم معرفتهم للتوحيد؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب، ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكراسة النشاط (نشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

على الرغم من إقرار مشركو العرب بوجود الله ﷻ وعلوا عبادتهم الأوثان بأنها واسطة بينهم وبين الله، قال تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣].

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: إلى جانب هذه الديانات انتشرت بعض المعتقدات الباطلة، منها **السحر، والكهانة، والعرافة، والطيرة**، وقد أدت هذه المعتقدات إلى الانحراف عن توحيد الله عز وجل، فأرسل الله ﷻ محمدًا ﷺ للناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى نور الإسلام والهداية. ثم وجه السؤال التالي: **تأمل الصور أمامك بنشاط (٢) جيدًا واستخلص أشهر المعتقدات الباطلة عند العرب قبل الاسلام؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب، ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي**

والهوية السياسية والاجتماعية، ويطلب منهم تصميم شكلاً توضيحياً لتسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم

إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد.

ثالثاً: الحالة الاجتماعية:

مستخدماً الحوار والمناقشة يقول المعلم:

كانت الطبيعة البيئية تأثير كبير على الوضع الاجتماعي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، فقد انقسم المجتمع العربي إلى فئتين متأثرين بالحالة الاقتصادية والظروف البيئية، وقد ظهر ذلك في ملابسهم ومساكنهم، كما تكون المجتمع من فئة من الحرار والأغنياء والتجار وملاك الأراضي الزراعية الكبيرة والمراعي الواسعة وفئة من صغار التجار وملاك الأراضي الزراعية المحدودة واصحاب الحرق، بالإضافة إلى غالبية المجتمع من الفقراء والموالي (الأتباع) والعبيد، كما تباينت عادات العرب قبل الإسلام نتيجة لارتباطها ببعض المعتقدات الدينية الخطأ.

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من مناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ نشاط (٣):

يقول المعلم: اقرأ النص أمامك جيداً واستنتج، **ما هي أقسام المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: انقسم المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية لمجموعة من الطبقات، **ما هي الطبقات التي تكون منها المجتمع العربي قبل الإسلام؟** صمم شكلاً توضيحياً ثم يشجعهم على البحث في

مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)** من خلال تصميم شكلاً توضيحياً يبين التقسيم الطبقي للمجتمع العربي قبل الاسلام، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة القيادة والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **استخلص من خلال الشكل السابق للتقسيم الطبقي في شبه الجزيرة**

العربية قبل الاسلام

سبب ذلك التقسيم

الطبقي؟ يوجه

المعلم طلاب

المجموعات

ويرجع سبب تأثر المجتمع العربي قبل الاسلام بالتقسيم السابق إلى:

- الحالة الاقتصادية.
- المكانة الاجتماعية.
- الأصل الذي ينتمي إليه أصحاب كل طبقة.

المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في وتحليل الصور أمامهم واستخلاص سبب التقسيم الطبقي للمجتمع العربي قبل الاسلام، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداعي والهوية الثقافية والتنور المعلوماتي والتفكير الناقد**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٣)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الإجابة التالية باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

مستخدمًا الحوار والمناقشة، يقول المعلم: كان عند العرب قبل الاسلام جوانب مضيئة في حياتهم الاجتماعية تمثلت في القيم المتميزة والخلق الكريمة، وهو ما هيأهم بعد إيمانهم لحمل رسالة الإسلام وتبليغها، قال ﷺ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (أخرجه مالك)، وقد وجد عند العرب قبل الإسلام بعض الممارسات والعادات السيئة، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي أهم الأخلاق الحسنة والعادات السيئة عند العرب قبل الإسلام؟** يشجع المعلم الطلاب على وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في استخلاص الفرق بين الأخلاق الحسنة والعادات السيئة ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنور المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٣)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثاً: الحالة الثقافية والاقتصادية:

(أ) الحياة الاقتصادية:

كانت شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام نشطة اقتصاديًا وحضاريًا، وقد تنوعت الأنشطة الاقتصادية بها، فقد كانت **التجارة** فيها قوية وخصوصًا على امتداد طرق التجارة القديمة التي تمر في داخلها لترتبط العالم، وكانت قريش تنظم رحلتين على مدار السنة، رحلتي الشتاء اليمن والصيف إلى الشام واللتين ورد ذكرهما في القرآن الكريم، بالإضافة إلى نشاط **الرعي** كان الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية، وقد انتشرت بها تربية الأغنام والماعز والإبل، وانتشرت **الزراعة** في مناطق محدودة في شبه الجزيرة العربية، منها الأجزاء الشمالية في بادية الشام، والأجزاء الجنوبية في بلاد اليمن، وبعض المناطق في الوسط والأطراف، بالإضافة إلى **الصناعة** ولكنها كانت محدودة، واحتلت أسواق العرب شهرة كبيرة.

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من مناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ نشاط (٣):

استنتج سبب نشاط شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا قبل الإسلام؟ يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة إلى وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في سبب نشاط شبه الجزيرة العربية اقتصاديًا ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فيمنحهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٤)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

يقول المعلم: انتشرت الزراعة في شبه الجزيرة العربية ولكن على نطاق ضيق في بعض الأماكن، تأمل الخريطة امامك ووقع عليها مناطق سيام الزراعة في شبه الجزيرة العربية، واستنتج سبب قيام الزراعة فيها، وأهم المحاصيل التي تم زراعتها، يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة **وضع رؤوسهم معاً** والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة جيداً وتوقيع مناطق قيام الزراعة بشبه الجزيرة العربية، ومحاولة استخلاص أسباب قيام الزراعة بها، ومناقشتها فيما بينهم، فتتمى لديهم **النكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٤)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات وتسجيل ما تم التوصل إليه بالجدول المقابل، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ الأجزاء الشمالية في بادية الشام بسبب سقوط الأمطار الشتوية وخصوبة التربة. ▪ الجزء الجنوبية من اليمن بسبب خصوبة التربة والأمطار الصيفية. ▪ بعض مناطق الوسط والأطراف اعتماداً على المياه الجوفية. ▪ بالإضافة إلى الاهتمام بمشروعات الري. 	أسباب قيام الزراعة
النخيل (التمر) والخضروات.	أهم المحاصيل

يقول المعلم: تأمل الخريطة المقابلة جيدًا، واستنتج أهم أسواق العرب قبل الإسلام؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة جيدًا

واستخلاص أبرز أسواق العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ومناقشته فيما بينهم، فتلمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٤)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

أبرز أسواق العرب في شبه الجزيرة العربية

فسر أسباب ازدهار التجارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة إلى وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في أسباب شهرة شبه الجزيرة العربية تجاريًا ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فيتمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٤)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

- الطرق الممهدة ومعرفة العرب بدروبها.
- معرفة العرب منازل النجوم والكواكب والاهتداء بها.
- الموقع الجغرافي المتميز لشبه الجزيرة العربية في حلقة الاتصال بين الشرق والغرب.
- امتلاك اليمن اسطول تجاري ضخم ينقل البضائع بين الشرق والغرب.
- استخدام العرب العملات الذهبية والفضية.
- شهرة مكة تجاريًا؛ لموقعها المتميز ووجود بيت الله الحرام بها، وتنظيم رحلتي الشتاء والصيف، وشهرة اسواقها.

يقول المعلم: تأمل الخريطة أمامك جيدًا، واستنتج أهم الدول التي ربطتها علاقات تجارية بشبه الجزيرة العربية؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة جيدًا واستخلاص أهم الدول التي ربطتها علاقات تجارية بشبه الجزيرة العربية، ومناقشته فيما بينهم، فتتمى لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل (بنشاط ٤)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

مصر، الشام، الهند، الصومال، الحبشة، بعض الدول الأوروبية.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ب) الحالة الثقافية:

تمتع العرب بموروث ثقافي وفكري في العديد من المجالات، فقد برع العرب في **الأدب** في مجالي الشعر والخطابة، وكانت الأسواق تمثل حلقة الاتصال بين الشعراء، ومن أهم موروثات الشعر آنذاك **المعلقات السبع** التي اشتهر بها عرب شبه الجزيرة العربية ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم، وقد أطلق على الشعر العربي **الشعر الجاهلي**، كما برع العرب في العديد من **العلوم** المختلفة خاصة في شمال

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من مناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ نشاط (٣):

يقول المعلم: ازدهرت العلوم في بلاد العرب قبل الإسلام خاصةً في شمال شبه الجزيرة العربية، استنتج السبب في ذلك، يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة جيدًا واستخلاص ازدهار الحياة الثقافية والعلمية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، ومناقشته فيما بينهم، فتتمى لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل (بنشاط ٥)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز

ازدهرت بعض العلوم في بلاد العرب خاصةً في الشمال متأثرةً بحضارتي الفرس والروم، وقد اشتهر العرب في معارف مختلفة مثل: الأنساب والنجوم والتقويم والملاحة وقد عبروا عن أفكارهم بلهجات متعددة، حيث كان لكل قبيلة لهجة وكلمات خاصة بها، ونزل القرآن الكريم بجميع لهجات القبائل العربية، إلا أنها متقاربة تلتقي في لهجة قريش وهي العربية الفصحى.

ما هي أهم إسهامات العرب العلمية؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي**

والهوية السياسية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ **الطب:**

- عرفوا التداوي من الأمراض بالأعشاب الطبيعية.
- من أشهر الأطباء الحارث بن كلدة الثقفي الملقب بطبيب العرب.

❖ **الفلك:**

- عرفوا مواقع الكواكب والنجوم.

❖ **الأنواء:**

- عرفوا مواقيت هبوب الرياح ونزول المطر.

❖ **الهندسة:**

- استخدموها في بناء السدود وشق الطرق في الجبال لربط القرى والمدن.

يعرض المعلم الخريطة التالية باستخدام جهاز العرض **Data Show** ويطلب من التلاميذ تأملها جيداً، ثم يطرح السؤال التالي: **استنتج أهم مظاهر الفنون والعمارة عند العرب قبل الاسلام؟** ثم يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة

جيداً واستخلص مظاهر الفنون والعمارة عند العرب قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية، ومناقشته فيما بينهم، فتنمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٥)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات

المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت، ووجههم إلى استخلاص المعلومات وإكمال المخطط بكتاب الطالب.

❖ **النحت:**

من أشهرها **مدينة الحجر** بدولة الأنباط وهي ديار ثمود قوم النبي صالح، حيث كانوا ينحتون البيوت في الجبال.

❖ **القلاع والحصون:**

تبنى حول المدن لحمايتها، ومن أهمها **قلعة القسطل** بدولة الغساسنة.

❖ **المعابد والأديرة:**

مثل:

- معبد الشمس في اليمن.
- دير هند بنت النعمان في الحيرة.

• كنيسة الرصافة في الغساسنة.

❖ القصور:

تبنى للملوك والأمراء، مثل:

قصر غمدان بصنعاء.

قصر الخورنة بالحيرة.

قصر المشتى بالغساسنة.

مستخدمًا الحوار والمناقشة، يقول المعلم: اشتهر العرب قبل الاسلام بحبهم للأدب والبلاغة، وقد برع العرب في مجال الشعر والخطابة، ثم يطرح السؤال التالي: **استنتج مظاهر براعة العرب في الشعر؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ و مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٥)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط

برع العرب في الشعر من حيث أصالته وأسلوبه، وقد كان سجلًا تاريخيًا وأداة التواصل والإعلام في ذلك الوقت، وتأثرت الحياة الثقافية بالظروف الخارجية والأحداث الداخلية، وارتبطت بالنظام القبلي حيث كان لكل قبيلة شاعرها وخطيبها وقصاصها الذين يعبرون عن مناقب القبيلة، يتفاخرون بأنسابهم وحروبهم، وكان للشعراء مكانة كبيرة وسامية بتجمع الناس حولهم وحفظ أشعارهم، ومن أهم موروثات الشعر آنذاك المعلقة السبع التي اشتهر بها عرب شبه الجزيرة العربية، ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم، وتُبرز المعلقة عراقية المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية.

(عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة المساءلة والانتاجية، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: كان لأسواق العرب قبل الاسلام شهرة كبيرة، **استنتج سبب شهرة أسواق العرب قبل الاسلام؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في سبب شهرة أسواق العرب قبل الاسلام ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٥)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

❖ يرجع سبب شهرة أسواق العرب قبل الاسلام إلى أنها لم تكن مجالاً للتجارة فقط وإنما كانت ميداناً لتنافس الشعراء والخطباء، وكانت أيضاً تمثل المكانة الحضارية لعرب شبه الجزيرة العربية وموقع اتصالهم بالشعوب والحضارات الأخرى خارج شبه الجزيرة العربية.

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: بم تفسر ...؟

١. شهرة أسواق العرب قبل الاسلام.
٢. قيام حرب داحس والغبراء.

السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أشهر أسواق العرب قبل الاسلام و.....
٢. انقسم المجتمع العربي قبل الاسلام إلى و.....

السؤال الثالث: ما مدى مصداقية العبارات التالية...؟

١. انتشرت النصرانية في غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام.
٢. سارت العلاقات بين القبائل العربية قبل الاسلام على وتيرة واحدة.

الدرس الثاني
حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	الاعتزاز بالهوية الوطنية. الاعتزاز بالهوية الدينية. الاعتزاز بالهوية الثقافية.	ولد النبي محمد ﷺ في مكة عام ٥٧١م المعروف بعام الفيل. ولد النبي يتيمًا حيث مات أبوه قبل أن يولد، ونسبه يعد أفض الأنساب.	عام الفيل. التعبد. الغار. حلف الفضول. مجالس اللهو	٢٥ - ٣٥	الدرس الثاني حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة

استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدوات الصالحة.	خرج النبي محمد ﷺ يرعى الأغنم وهو في بيت عمه أبي طالب ليخفف عنه عبء الحياة. عمل النبي محمد ﷺ في شبابه بالتجارة ولقب بالصادق الأمين. شهد النبي محمد ﷺ حلف الفضول الذي عقده قريش قبل بعثته.			
---	---	--	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يحلل نسب النبي محمد ﷺ.
- يفسر سبب إرسال النبي محمد ﷺ إلى مرضعة في البادية.
- يستنتج أسباب اختلاء النبي محمد ﷺ بنفسه في غار حراء.
- يعدد أعمال النبي محمد ﷺ قبل بعثته.
- يفسر سبب عمل النبي بحرفة الرعي.
- يستخلص سبب عرض السيدة خديجة رضي الله عنها على النبي محمد ﷺ الخروج برحلتها التجارية إلى بلاد الشام.
- يستخلص الدروس المستفادة من حياة النبي ﷺ في طفولته وشبابه.

- يحدد المشكلات التي واجهها النبي ﷺ محمد في طفولته.
- يبرز أثر طبيعة شبه الجزيرة العربية في حياة النبي محمد ﷺ.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة.
- يرسم خطاً زمنياً مبيّناً مراحل حياة النبي قبل البعثة.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بحياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من المصادر المتنوعة عن مولد النبي ﷺ وحياته.
- يصمم بطاقة تعريفية للنبي محمد ﷺ.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- محمد ﷺ المولد والنشأة.
- شبابه وأعماله ﷺ.
- زواج النبي ﷺ.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معاً - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها، بهدف تنمية **مهارة القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال عرض الصورة التالية باستخدام جهاز العرض Data Show ثم اطرح السؤال التالي: **ترتبط الصورة المقابلة بحادثة شهيرة عند العرب قبل الاسلام، كما ترتبط بحدث عظيم، فما هي تلك الحادثة، وما هو الحدث العظيم الذي ارتبط بها؟**

- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلوا إليه، يمكنك عرض ما يلي:

الصورة المقابلة توضح محاولة هدم الكعبة في عام ٥٧١م أما الحدث الذي تشرف به هذا العام هو ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد ﷺ.

وهذا هو ما سنتعرف عليه خلال درسنا اليوم "حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة".

خطة السير في الدرس:

أولاً: محمد ﷺ المولد والنشأة:

عزيري المعلم

- بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة "حياة النبي محمد ﷺ قبل البعثة"
- مستخدماً الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يلي:

❖ شهدت مكة المكرمة زواج عبد الله بن عبد المطلب (والد النبي محمد ﷺ) من آمنة بنت وهب (والدة النبي محمد ﷺ)، وبعد زواجهما خرج عبد الله إلى بلاد الشام للتجارة، وفي طريق العودة توفي في يثرب (المدينة المنورة)، وكانت آمنة قد حملت بالنبي محمد ﷺ فولدته في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل (٥٧١م) فنشأ يتيمًا، وقال تعالى ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى - ٦] ففرح به جده عبد المطلب وسماه محمدًا.

❖ كان من عادة أشرف العرب أن يُرسلوا أبناءهم إلى المرضعات في البادية، لهذا أرسلت آمنة ابنتها محمدًا ﷺ مع المرضعة حليلة بنت أبي ذؤيب من بني سعد، وتعرف بـ (حليلة السعدية) فتشرفت بإرضاعه، وبقي عندها أربع سنوات، وفيها أنعم الله على هذه المرأة وأسرتها بالخير والبركة.

❖ بعد أن أمضى ﷺ مدة من عمره في بني سعد أعادته حليلة السعدية إلى أسرته في مكة المكرمة، وعندما بلغ السادسة من عمره توفيت أمه، وتولى رعايته جده عبد المطلب، وبعد ذلك تُوفي جده بعد

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من مناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ نشاط (١):

يقول المعلم: من النص السابق، استنتج متى ولد النبي محمد وأين، ولماذا نشأ يتيماً؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في إجابة السؤال ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة التلاميذ فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

ولد في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل (٥٧١م) فنشأ يتيماً، وقال تعالى ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى - ٦]

ففرح به جده عبد المطلب وسماه محمداً. أرادت حكمة الله أن يتشأ رسوله يتيماً، تتولاه عناية الله بعيداً عن الذراع التي تمنع في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه حتى لا تميل به نفسه إلى المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فتلتبس علي الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثانية.

يقول المعلم ولد النبي محمد في عام الفيل، فما السبب في تسمية هذا العام بعام الفيل؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في إجابة السؤال ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

❖ عام الفيل سمي بهذا الإسم نسبة إلى الحادثة التي وقعت فيه، حين حاول أبرهة الحبشي المعروف بأبرهة الأشرم، حاكم اليمن من بمحاولة تدمير الكعبة ليحجر العرب إلى الذهاب إلى كنيسة القليس التي بناها وزينها في اليمن، وقد قاد أبرهة حملة عسكرية كبيرة استخدم فيها الفيلة لمحاولة السيطرة على منطقة مكة بما تمثله من رموز دينية وعربية ولكنه فشل، وحمل الله بيته وأنزل فيهم قرآنًا يتلى حيث قال الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَزِمِيهِمْ حِجَابَ مِنْ سَجِيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿٥﴾ [الفيل]

يقول المعلم: يعتبر نسب النبي محمد ﷺ أخير وأفضل الأنساب على الإطلاق، **استخلص السبب في ذلك؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط

١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- ❖ هو محمد بن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.
- ❖ وقد اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى قريش من بني هاشم، واصطفى محمد من بني هاشم.

يقول المعلم: كان من عادات أشرف مكة إرسال آبائهم إلى مرضعات في البادية، **استخلص سبب إرسال النبي محمد ﷺ إلى البادية؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (**بنشاط ١**)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الكلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

كان من عادات أشرف العرب أن يُرسلوا أبناءهم إلى المرضعات من البادية؛ حفاظًا على سلامة لغتهم، وفصاحة ألسنتهم، وصحة أجسادهم؛ لهذا أرسلت آمنة بنت وهب ابنة النبي محمد ﷺ مع المرضعة حليلة بنت أبي ذؤيب بن سعد، وتعرف بـ (حليلة السعدية) فتشرفت بإرضاعه، وبقي عندها في بادية بني سعد أربع سنوات، وفيها أنعم الله ﷻ عز وجل على هذه المرأة بالخير والبركة.

يقول المعلم: عاش النبي ﷺ يتيمًا فقال تعالى: ﴿الْمِ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى - ٦] وقد تغيرت كفالة النبي ﷺ عدة مرات، **ارسم خطأ زمنيًا يوضح مراحل كفالة النبي ﷺ**، ثم يوجه المعلم الطلاب إلى أن يتعاونوا معًا في تصميم خطأ زمنيًا يوضح تلك المراحل، قدم الدعم والتعزيز للطلاب لتشجيعهم على **الإبداع والابتكار، وبذلك تنمي الذكاء الابداعي، والتعاون والتواصل، والثقافة المعلوماتية**، وبعد انتهاء التلاميذ وجههم إلى تبادل تصميماتهم فيما بينهم وتقييم تلك الأعمال، وبذلك تنمي مهارة **القيادة والمسؤولية**، كما يمكنك عرض ما يلي لمساعدة

بعد أن أمضى ﷺ مدة من عمره في بني سعد أعادته حليلة إلى أسرته في مكة المكرمة، وعندما بلغ السادسة من عمره توفيت أمه، وتولى رعايته جده عبد المطلب، وبعد ذلك توفي جده بعد وفاة أمه بسنتين، فكفله عمه أبو طالب بوصية من جده عبد المطلب.

الطلاب في تصميماتهم:

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانيًا: شبابه وأعماله:

(أ) شبابه:

➤ **مستخدمًا الحوار والمناقشة، يقول المعلم:**

عصم الله ﷺ النبي ﷺ من أفعال الجاهلية، وصانه عما يستقبح من أمورها، فلم يكن محمد ﷺ راضيًا عما يعمله قومه من أعمال سيئة، مثل عبادة الأصنام ومجالس اللهو، واتصف النبي محمد بالعديد من الصفات التي أهلته لحمل رسالة الإسلام، كما عمل في أول شبابه بالعديد من الأعمال التي اكتسب منها أيضًا العديد من الصفات.

❖ **عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة، وجه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٢):**

يقول المعلم: تأمل عزيزي التلميذ الصور المقابلة واستنتج: **ماذا كان يفعل النبي محمد ﷺ قبل**

بعثته، وحدد موقع هذا المكان على خريطة شبه الجزيرة

العربية؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع

رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الصورة المقابلة

جيدًا وتحليلها واستخلاص ما تحمله من معاني حول ما كان

يفعله النبي محمد قبل بعثته، ومناقشته فيما بينهم، فتلمي لديهم

الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنور

المعلوماتي، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢) ، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة

جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من

معلومات، اعرض عزيزي المعلم الإجابة التالية باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

كان النبي محمد ﷺ قليل الاختلاط بقومه وحبب الله إليه الخلوة بنفسه والتأمل في خلق الله والبعد عن المجتمع الذي ضاق بتصرفاته التي تنافي الفطرة السليمة، فكان يخلو بنفسه في غار حراء بجبل النور يتعبد الله ويتفكر في مخلوقاته، وخصوصًا في شهر رمضان وظل النبي على هذا الحال حتى بلغ الأربعين من عمره.

مستخدمًا الحوار والمناقشة، يقول المعلم: اتصف النبي محمد ﷺ بالعديد من الصفات التي أهلته

لحمل رسالة الاسلام، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي أهم الصفات التي اتصف بها النبي**

محمد ﷺ؟ ثم يشجعهم على قراءة النص المقابل في كتاب الطالب والبحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها لاستخلاص ما تعبر عنه كل عبارة من العبارات الموجودة بالنص، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين طلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

➤ **سمات شخصية النبي ﷺ:**

➤ **قدرته على حل المشكلات:**

شارك النبي محمد في حل بعض مشكلات مجتمعه منها: أثناء مشاركة النبي محمد ﷺ في تجديد بناء الكعبة بعدما تهدمت بعض جدرانها بسبب السيول، فكان ينقل الحجارة للبناء، ولما اختلفت القبائل فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه، وكادت تقع الفتنة، اتفقوا أن يحتكموا إلى أول رجل يدخل عليهم، فكان هو محمد ﷺ فلما رأوه قالوا: أتاكم الأمين، وحين عرضوا عليه مشكلتهم طلب منهم إحضار ثوب، ثم وضع الحجر الأسود فيه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف ويرفعه إلى موضع الحجر، ثم اخذه ﷺ ووضعه في مكانه.

➤ **مناصرتة للمظلوم:**

جاء رجل يبيع إبل بمكة وقد اشتراها أبو جهل لكنه ماظله في ثمنها، فوقف الرجل وقال: "يا معشر قريش من سأتي لي بحقي من أبي الحكم فإني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي" فقام الرسول ﷺ وذهب معه إلى دار أبي جهل، وقال له: أعط الرجل حقه، فدخل أبو جهل وأحضر المال وأعطى الرجل حقه.

✚ **عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم**

إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

(ب) أعماله:

مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم طلابه في أهم الأعمال التي شارك فيها النبي محمد ﷺ، قبل بعثته:

❖ العمل بالرعي:

حين رأى النبي ﷺ من نفسه القدرة على الكسب رعى الغنم صغيرًا، وقد اكتسب النبي من عمله بالرعي العديد من الصفات منها الصبر والرحمة والتواضع والشجاعة. قال ﷺ: "ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم"، فقال أحابه حتى أنت؟ فقال: "نعم كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة". [أخرجه البيهقي].

❖ عمل بالتجارة:

حينما كان النبي في الثانية عشر من عمره صحب عمه أبا طالب في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وهو ما أكسبه خبرة بأحوال الناس، ومعرفةً بالأماكن التي يمر عليها. ولمّا عُرف عنه ﷺ من صدقٍ وأمانة عرضت عليه السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها المتاجرة بأموالها في بلاد الشام مقابل أجر معين، وحينما وافق أمرت غلامها ميسرة بمرافقته ﷺ، وقد حققت تجارتها أرباحًا كثيرةً.

❖ مشاركته في حلف الفضول

حضر النبي حلف الفضول الذي عقده قريش، وتعاهدوا فيه على نصرة المظلوم في مكة المكرمة، حيث اتفقوا على أن يكونوا يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم، وألا يخذل بعضهم بعضًا، والسبب في هذا الحلف الذي عقده قريش أن العاص بن وائل اشترى من رجل زبيدي بضاعة فمنعه حقه، فاجتمعت قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان وأعطوه حقه، فقل عنه النبي: "لقد شهدت في

دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حُمُر النعم، ولو ادعى به إلى الإسلام لأجبت" [أخرجه البيهقي]

❖ عزيزي المعلم بعد إنتهاء المناقشة، وجهه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٣):

لماذا خرج النبي في صغره لرعى الأغنام، وما النتائج المترتبة على عمله في رعى الأغنام؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين للتوصل إجابة السؤال ومناقشتها فيما بينهم، وجه الطلاب إلى البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة

الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٣)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الأجوبة التالية باستخدام جهاز العرض Data Show.

خرج النبي ﷺ وهو صغير لرعى الأغنام ليخفف عن عمه أبي طالب تكاليف الإنفاق عليه، وقد اكتسب النبي ﷺ العديد من عمله في الرعي العديد من الصفات منها: الصبر والرحمة والتواضع والشجاعة.

يهول المعلم نامل الخريطة المعابه جيدا واستسج منها: **أهم المناطق التي تمر بها الرحلات التجارية بين مكة والشام؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة **وضع رؤوسهم معاً** والتفكير لمدة دقيقتين في تأمل الخريطة جيداً واستخلاص أهم المناطق التي تمر بها الرحلات التجارية بين مكة وبلاد الشام ومناقشته فيما بينهم، فتتمي لديهم

الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الثقافية والجغرافية والتنوير المعلوماتي، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(نشاط ٣)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات.

مكة المكرمة، يثرب (المدينة المنورة)، العلا، تبوك، غزة، بيت المقدس، بصرى، دمشق ببلاد الشام.

استنتج أبرز فوائد رحلات التجارة قديماً؟ ثم يشجعهم على البحث مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي**

والهوية الثقافية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٣)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب.

تبادل السلع والبضائع بين القبائل العربية كما كان يحدث في رحلتي الشتاء والصيف.
التعرف على الأقاليم المجاورة؛ عاداتها وتقاليدها وثقافتها.
التعرف على أشهر الطرق التجارية.
اكتساب الخرات الواسعة في البيع والشراء.

على ماذا تدل مشاركة النبي محمد ﷺ في حلف الفضول؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين للتوصل إلى مجموعة من الأفكار حول سمات النبي التي جعلته يشارك في حلف الفضول ومناقشتها فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الأجابة التالية باستخدام جهاز

يدل مشاركة النبي في حلف الفضول على حبه للخير ونصرته للمظلوم، وقدرته على حل المشكلات، مكانة النبي ﷺ المميزة عند أهل مكة ووثوق أهل مكة بقدرات النبي ﷺ حيث كان عمر النبي حين عقد الحلف عشرون عامًا.

العرض Data Show.

❖ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثًا: زواجه ﷺ

مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم طلابه فيما يلي:

كانت السيدة خديجة بنت خُوَيْدِ رضى الله عنها، امرأة من أعظم نساء قريش نسبًا وشرفًا، وأكثرهن مالًا، وقد رغبت في الزواج من النبي ﷺ بعد أن أبلغها ميسرة بما يتمتع به من الخصال والكمات، فعرضت عليه وهو في الخامسة والعشرين من عمره أن يخطبها إلى أبيها، فاستشار أعمامه، وقبلها زوجة له، وأنجبت له كل أولاده عدا إبراهيم من مارية القبطية رضى الله عنها.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه طلابك إلى تنفيذ

نشاط (٤):

يقول المعلم: لقد عرضت السيدة خديجة رضى الله عنها على النبي ﷺ أن يخطبها لأبيها أى أنها تريد الزواج منه، فلماذا رغبت السيدة خديجة في الزواج من النبي محمد ﷺ؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في الإجابة ومناقشتها فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٤)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الإجابة التالية باستخدام جهاز العرض بوربوينت:

عرضت السيدة خديجة رضى الله عنها على النبي محمد أن يخطبها إلى أبيها وذلك لما يتمتع به من خصال ومكارم كما أبلغها ميسرة بعد عودتهم من الرحلة التجارية إلى بلاد الشام، وما رآه من صدقه وأمانته، فأعجبت بصدقته وأمانته لذا طلبت منه أن يخطبها لأبيها.

يقول المعلم: أنجبت السيدة خديجة رضى الله عنها كل أولاده ما عدا إبراهيم من مارية القبطية، تعاون مع زملائك وصمم مخططًا تفصيليًا لأبناء النبي ﷺ؟ يوجه المعلم الطلاب إلى التعاون معًا وتصميم مخططًا تفصيليًا لأبناء النبي محمد ﷺ (بنشاط ٣) بعد مناقشة ذلك فيما بينهم، وذلك بهدف

تنمية مهارات **التعاون والتواصل، والابتكار والإبداع، والتنور المعلوماتي، والهوية الدينية والثقافية**، وبعد الانتهاء كل مجموعة من تصميمها، وجه المجموعات إلى تبادل التصميمات فيما بينهم وتقوم كل مجموعة بتقييم تصميمات المجموعات الأخرى، وذلك بهدف تنمية مهارة القيادة والمسؤولية، كما يمكنك عرض الشكل التالي:

عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أهم سمات شخصية النبي محمد ﷺ و.....
٢. ولد النبي محمد ﷺ في يوم في عام

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. إرسال السيدة آمنة بنت وهب النبي ﷺ إلى البادية.
٢. خروج النبي ﷺ في صغره لرعى الأغنام.

السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، مع تصويب الخطأ.

١. تكفل أبي طالب بالنبي محمد ﷺ بعد وفاة أمه وهو في الثامنة من عمره.
٢. أنجبت السيدة خديجة بنت خويلد رذي الله عنها للنبي كل أولاده.

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجدول.	المشاركة المجتمعية.	نزل الوحي على النبي محمد ﷺ في شهر رمضان وهو يتعب في غار حراء.	الوحي. البيعة. الرؤيا	٣٦ - ٥١	الدرس الثالث نزول الوحي والدعوة
تحديد المشكلة تحديداً صحيحاً وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	الاعتزاز بالهوية الوطنية.	لعبت السيدة خديجة دور مهم في تثبيت النبي ﷺ وتأييده في دعوته.	الصادقة. الناموس.		
استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي.	تقدير الوحدة الوطنية.	بدأت دعوة النبي ﷺ سرّاً واستمرت لمدة ثلاث سنوات لتجنب أذي المشركين.			
العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.	احترام حقوق الإنسان.				

انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدرات الصالحة. أهمية ومكانة المرأة في المجتمع.	بدأت مرحلة المحنة والابتلاء في حياة النبي بإعلانه الجهر بالدعوة. اتبعت قريش العديد من الوسائل لمنع النبي ﷺ من نشر دعوته. اعتمد النبي ﷺ على الحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتحمل في الرد على أذى المشركين ولم يرد الإساءة بالإساءة.			
--	--	---	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا لكل من: الوحي، والناموس، البيعة، والرؤيا الصادقة.
- يعدد مراحل دعوة النبي محمد ﷺ.
- يحدد على خريطة شبه الجزيرة العربية موقع جبل النور.
- يحلل دور السيدة خديجة عند نزول الوحي.
- يقدر دور وأهمية المرأة في المجتمع.
- يفسر أسباب بدأ النبي دعوة سرًا.
- يستخلص النتائج المترتبة على إعلان النبي ﷺ دعوته.
- يحلل موقف قريش عند جهر النبي ﷺ بالدعوة.
- يستخلص أسباب رفض قريش لدعوة النبي منذ اللحظة الأولى.

- يستخلص سبب تواعد الله ﷻ لأبي لهب وزوجته بالخسران.
- يحلل طرق وأساليب قريش لمواجهة دعوة النبي ﷺ.
- يحلل طرق وأساليب النبي ﷻ في مواجهة قريش.
- يفسر سبب هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
- يحلل ما جاء بصحيفة المقاطعة.
- يستخلص النتائج المترتبة على مقاطعة قريش للمسلمين.
- يستخلص سبب عرض النبي نفسه على قوافل الحجاج.
- يميز بين موقف قريش وأهل الطائف وأهل يثرب من دعوة النبي ﷻ.
- يقارن بين بيعتى العقبة الأولى والثانية.
- يستخلص المشكلات التي واجهها النبي وأصحابه في بداية الدعوة.
- يستخلص أسباب إرسال النبي مصعب بن عمير مع أهل يثرب بعد البيعة الأولى.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن أهمية الأمن الوطني.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر جهود الملك عبد الهزيم وخادم الحرمين الشريفين في نشر الأمن.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- نزول الوحي.
- بدء الدعوة.

➤ بيعتا العقبة.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

➤ الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

➤ الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

➤ كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيري المعلم

▪ قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.

- مهد للدرس من خلال عرض الصورة التالية باستخدام جهاز العرض Data Show ثم اطرح السؤال التالي: **تأمل الصورة المعروضة أمامك جيدًا وأذكر ما تعرفه عن هذا الموقع؟**
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه يمكنك عزيزي المعلم عرض ما يلي:

❖ إنه غار حراء بجبل النور بمكة المكرمة الذي كان يذهب إليه النبي محمد شهرًا كاملًا كل علم يتعبد فيه النبي ويتفكر في مخلوقاته، وخصوصًا في شهر رمضان، وظل على هذا حتى بدء نزول الوحي.

❖ عزيزي التلميذ هذا ما تعرفناه في درسنا السابق، أما اليوم فسنتعرف على **"نزول الوحي والدعوة"**

خطة السير في الدرس:

أولاً: نزول الوحي:

- بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة **"نزول الوحي والدعوة"**.
- ❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة، يناقش المعلم الطلاب فيما يلي:

بدأت بوادر الوحي على النبي محمد ﷺ بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح (نور الصبح)، ثم حُببت إليه الخلوة بنفسه والتعبد، والتوجه إلى الله، فاتخذ من غار حراء في جبل النور مكانًا له يتعبد فيه، وعندما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحي.

❖ عزيزي المعلم بعد إنتهاء المناقشة، وجهه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٣):

يقول المعلم: بدأ الوحي على النبي النبي محمد بالرؤيا الصادقة، **فما المقصود بالوحي؟ وما هي الرؤيا الصادقة؟** ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ١) وكتابة تعريف محدد للوحي والرؤيا الصادقة، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

الوحي	هو إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده بكل ما أراد إطلاع عليه من ألوان الهداية والعلم، بطريقة سرية خفية، غير معتادة للبشر
الرؤيا الصادقة	هي التي يقع ما يوافقها في اليقظة.

متى وكيف نزل الوحي؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

نزل الوحي في شهر رمضان من عام ٦١٠م، نزل جبريل على النبي محمد ﷺ وهو في غار حراء، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ.

قال ﷺ: "ما أنا بقارئ".

قال ﷺ: "فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني"، فقال: اقرأ.

قال ﷺ: "ما أنا بقارئ".

يقول المعلم: من تحليلك لحوار النبي مع جبريل عند نزول الوحي لأول مرة، **استنتج إلام دعت أولى آيات القرآن الكريم، وما دلالة ذلك؟** يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم كانت أول آية نزلت على النبي هي اقرأ، وهذا دليل على أهمية العلم والحث على طلبه.

وإبني واستروي، إبي وإريي وإور، استوي، وسيل ما م السولس إبي ربتات

(١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، يمكنك عرض الإجابة التالية:

يقول المعلم: عندما ذهب جبريل خرج النبي محمد ﷺ من الغار مسرعًا خائفًا، وذهب إلى منزل السيدة خديجة وهو يقول زملوني زملوني "أي غطوني" فهذأته السيدة خديجة، **اشرح موقف السيدة خديجة في تهذأة النبي ﷺ؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتطور الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

لما دخل النبي محمد على زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها، قال: زملوني زملوني (أي غطوني)، فهذأت من روعه حتى ذهب عنه الفرع، فقص على خديجة رضي الله عنها ما حدث، وأبدى خشيته من ذلك، فقالت له: كلا والله ما يُخزيك الله أبدًا، والله إنك لتصل الرجم تزور الأقارب وتحسن إليهم، وتحمل الكلّ تعين الضعيف أو المنقطع الذي لا يستقل بأمره كاليتيم، وتقري الضيف تطعم الضيف وتكرمه، وتكسب المعدوم تعطي الشئ على قلته وفقره، وتعين على نوائب الحق "أي تعين على الحوادث المحمودة، وكل أمر فيه خير" وفي الصباح أخذته السيدة خديجة إلى بيت ابن عمها ورقة بن نوفل وكان على الحنيفة وعالمًا بالتوراة، فأخبره النبي بما حدث، فقال ورقة: هذا الناموس "هو صاحب السر، والمراد جبريل عليه السلام وسمي بذلك لاختصاصه بالوحي" الذي أنزله الله على موسى، بثت في نفس النبي ﷺ الاستمرار والثبات على الحق؛ لذلك ظل الرسول ﷺ طوال حياته يذكر فضلها ويترحم عليها.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما رأيك في موقف السيدة خديجة عند نزول الوحي؟** ثم يشجع المعلم الطلاب على أن يقوم كل طالب بتوضيح رأيه فيما قامت به السيدة خديجة من تهذأة النبي، وكيف دعمته أثناء نزول الوحي، عزيزي المعلم ادعم التلاميذ أثناء التفكير ولا تصدر أية أحكام متسرعة حول أفكار الطلاب حتى لا يتوقفوا عن التفكير، وذلك ينمي مهارات **التفكير الناقد والابداع**

والابتكار والذكاء التحليلي، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات، وبينهم وبين المجموعات الأخرى وذلك ينمي **مهارات التواصل القيادية والمسؤولية**، وجه الطلاب إلى تسجيل ما توصلوا إليه في (بنشاط ١).

يطرح المعلم السؤال التالي: **أذكر بعض فضائل صلة الرحم؟** ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ١) حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض الإجابة التالية عبر جهاز عرض البوربوينت.

❖ من فضائل صلة الرحم:

- تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر.
- البركة في المال والعمر والرزق.
- دخول الجنة.
- تكفير الذنوب والسيئات.

❖ وتتحقق صلة الرحم بزيارتهم، والإحسان عليهم، والسؤال عنهم.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانيًا: بدء الدعوة:

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة: يناقش المعلم طلابه فيما يلي:

قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمُدَّتُّرُ ١ قُمْ فَأَنْذِرْ ٢ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥ وَلَا تَمَنَّ عَلَى الْكُفَّارِ ٦ وَلَا تَكُونَنَّ لَهُمْ سَاهِبًا ٧﴾ [المدثر ١ - ٧]، بعد نزول الوحي على النبي محمد بدأت مرحلة التبليغ، ومرت الدعوة الإسلامية بثلاث مراحل، وقعت بعض أحداثها في مكة المكرمة واستمرت ١٣ عامًا، تعرض المسلمون خلالها للإيذاء والاضطهاد من قريش، وبعضها في المدينة المنورة واستمرت ١٠ سنوات، وهي مرحلة التأسيس لقيام الدولة الإسلامية.

❖ عزيزي المعلم بعد إنتهاء المناقشة، وجهه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٣):

يطرح المعلم السؤال التالي: **ما المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (نشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة القيادة والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

أولاً: المرحلة السرية:

❖ يقول المعلم: بدء النبي ﷺ دعوته سرًا لمدة ثلاث سنوات عرض خلالها دعوته على أهل بيته وخاصة أصحابه واتخذ من دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرًا لدعوته. ثم يطرح المعلم الأسئلة التالية:

لماذا بدأ النبي ﷺ بدعوة أهل بيته وخاصة أصحابه والمقربين منه؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في سبب بدء النبي ﷺ دعوته سرًا ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، يمكنك عرض الإجابة التالية:

بدء النبي محمد بدعوة أقاربه لأنهم أعلم الناس بصدقه ومن يأمل باستجابتهم لدعوته أكثر من غيرهم، وتجنب أذى المشركين.

يقول المعلم: أمامك قائمة بأسماء المسلمين الأوائل، حد صلة القرابة التي تربطهم بالنبي ﷺ؟ ثم يشجعهم وضع رؤوسهم معاً والتفكير في الإجابة ويشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكراسة النشاط (نشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

الشخصية	الصلة
خديجة بنت خويلد	زوجة النبي ﷺ
أبو بكر الصديق	صديق النبي ﷺ
على بن أبي طالب	ربيب النبي ﷺ (أي من تربى على يديه) وهو ابن عم النبي ﷺ.
زيد بن حارثة	مولى النبي ﷺ.
عثمان بن عفان	صهر النبي ﷺ.
الزبير بن العوام	حواري النبي ﷺ.

ثانياً: دعوة الأقرنين:

استجاب الرسول ﷺ لأمر ربه ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء ٢١٤] فدعى أقربائه من بني عبد المطلب فلم يستجب له أحد منهم إلا ابن عمه (على بن أبي طالب) ولم يسمع منهم ما يكره ما عدا عمه أبو لهب الذي رد عليه ردًا قبيحًا، فنزلت سورة المسد ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١].

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء مناقشة الطلاب وجههم إلى استكمال تنفيذ نشاط (٢)

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **بماذا رد أبي لهب على الرسول حتى نزل فيه قرآنًا يتلى؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

رد أبي لهب على النبي قائلاً: تَبَّا لَكَ سَائِرِ الْيَوْمِ أَمَا جَمَعْنَا إِلَّا
لِهَذَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد ١].

ثالثاً: المرحلة الجهرية:

في هذه المرحلة بدأ الجهر بالدعوة استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى له وانطلق الرسول ﷺ يدعو جميع الناس للإسلام بأمر من الله سبحانه **﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾** [الحج:94]، فدعا السادة والعيبد والأقربين والغرباء والحجاج الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان.

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء مناقشة الطلاب وجههم إلى استكمال تنفيذ نشاط (٢)

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **كيف أعلن النبي محمد دعوته؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة

السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)،

ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من

ثم انتقل بالدعوة إلى أهل مكة المكرمة جميعًا، فصعد الصفا ونادى: "يا صباحاه" فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا عليه، فقال: "أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغيرَ عليكم، أكنتم مُصدِّقِي؟" قالو: نعم ما جربنا عليك كذبًا.

قال: "فإني نذيرٌ بين يدي عذاب شديد"

يطرح المعلم السؤال التالي: **ما النتائج المترتبة على بدء النبي محمد ﷺ دعوته؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- لهم تهتم قريش في البداية بالدعوة واعتبرت دعوة الرسول لبني عبد المطلب مسألة داخلية واكتفت بمقاطعة عمه عبد العزى بن عبد المطلب "أبي لهب" وأمثاله للدعوة.
- وعندما بين رسول الله صدق دعوته وحقائق الإسلام، وأوضح بطلان آلهة قومه، ودعا إلى هجرها؛ فأدى هذا إلى تحول موقفهم من المعارضة إلى إعلان العداء ورفض الدعوة الجديدة، ومع ذلك فإن هذا الرفض لم يمنع من دخول بعض كبار قريش في الإسلام، ومنهم: حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
- سلك كبار قريش أساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة، ووقفوا في وجه النبي محمد وعملوا لصد تأثيره في الناس.

يطرح المعلم السؤال التالي: **لماذا رفضت قريش الدعوة الإسلامية؟** ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢) حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض الإجابة التالية عبر جهاز عرض البوربوينت.

رفضت قريش الدعوة الإسلامية بسبب:

١. أن الدين الجديد يخالف دين آبائهم وأجدادهم.
٢. خوفاً على مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية بين القبائل.
٣. لم تكن تعرف أن هذا الدين سيكون سبب عزتها ومكانتها بين القبائل.

عزيمي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثاً: أساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة يقول المعلم:

حينما جهر النبي ﷺ محمد بالدعوة الإسلامية اتخذت قريش عدة أساليب للقضاء عليها منذ اللحظة الأولى، منها التعذيب والإيذاء، ونشر الشائعات والأكاذيب حول النبي ﷺ، كما سلك بعض كبار قريش أساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة، ووقفوا في وجه النبي محمد ﷺ، وعملوا لصد تأثيره في الناس.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي وسائل وأساليب قريش في مواجهة الدعوة الإسلامية؟** ثم يوجه المعلم الطلاب إلى تأمل الشكل التالي للتعرف على أساليب قريش في مواجهة الدعوة:

عزيمي المعلم بعد انتهاء العرض والمناقشة وجهه طلابك إلى تنفيذ نشاط

(٣):

ما هي أساليب قريش لتشويه الدعوة الإسلامية؟ ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ٣)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة

إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون**

- ❖ رأيت قريش أن خير وسيلة لمهاجمة الدعوة الإسلامية هي نشر الشائعات والأكاذيب حولها فاتهمت الرسول ﷺ بالكذب والسحر والسعي للزعامة والشهرة، فخطت لذلك عن طريق:
١. اختيار الوقت والمكان المناسبين فكان موسم الحج إلى مكة.
 ٢. الاتفاق في القول والفعل حتى تأتي ثمارها.
 ٣. اختيار شخصيات ذات تأثير مثل "أبي لهب" عم الرسول ﷺ و"الوليد بن المغيرة" وهو من أكبر سادة قريش للاستهزاء والسخرية من محمد ﷺ وأصحابه.

الهوية الثقافية والإبداع، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

يقول المعلم: بعد فشل جميع المحاولات في نشر الشائعات والأكاذيب حول النبي ﷺ والدعوة الإسلامية، لجأت قريش إلى أسلوب جديد وهو الإيذاء والتعذيب، **ما هي مظاهر إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- تعرض النبي للإيذاء من عمه أبي لهب وزوجته التي كانت تلقي القاذورات والشوك في طريق النبي، وكانو يأمران الصبيان العبيد بإلقاء النبي بالحجارة وهو ذاهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- تعرض أبي بكر الصديق للضرب والإيذاء وهو يصلي بالمسجد الحرام.
- تعرض عبد الله بن مسعود للضرب وهو يقرآن القرآن.
- تعرضت عائلة عمار بن ياسر للضرب والتعذيب والقتل، فكانت سمية أم عمار بن ياسر أول شهيدة في الإسلام.
- تعرض بلال بن التلعيز من مولاة امية بن خلف الذي كان يأخذه إلى رمضاء مكة في وقت الظهيرة ويضع حجر كبير على صدره.
- وكان مصعب بن عمير تكبله أمه بالحديد وتمنع عنه الطعام.

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: بعد فشل قريش في تشويه الدعوة الإسلامية ونشر الشائعات حولها وحول النبي ﷺ حاولت قريش النيل من المسلمين، فاتجهوا أولاً إلى العبيد والضعفاء، ثم اتسع الإيذاء والتعذيب ليستهدف كل المسلمين، خاصة بعد أن انتشرت الدعوة وانضم بعض الأشراف إليها، تعرض الرسول ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم للإيذاء، احتلم المسلمون ألواناً من العذاب، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما النتائج المترتبة على إشتداد إيذاء قريش للنبي ﷺ وأصحابه؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في سبب بدء النبي ﷺ دعوته سرًا ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٣)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، يمكنك عرض الإجابة التالية:

ترتب على اشتداد إيذاء قريش للنبي ﷺ أن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة.

يطرح المعلم السؤال التالي: إلى أين كانت هجرة المسلمين الأولى، وما

السبب في ذلك، وما موقف قريش حين علمت بهجرة المسلمين؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟

ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

❖ كانت هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة

وانقسمت إلى مرحلتين:

- الأولى: في العام الخامس من البعثة.
- الثانية: في العام السابع من البعثة.

❖ أسبابها:

١. أن النبي محمد ﷺ لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد اضطهادهم وتعذيبهم فهاجر بعضهم إليها.

٢. وجاء اختيار النبي محمد للحبشة لأن بها ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد، ولأنها أرض صدق فهم على دين سماوي.

❖ نتائجها:

١. عندما عملت قريش بهجرة المسلمين إلى الحبشة أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة محملين بالهدايا إلى النجاشي ليعيد إليهم المسلمين.
٢. رفض النجاشي مطلب قريش طالباً أن يسمع من المسلمين مثلما سمع منهم ليستطيع الحكم عليهم، فأرسل في طلب أصحاب الرسول ﷺ ودار بينهم حواراً أوضح فيه الصحابة موقفهم وعلم النجاشي صدقهم فرفض تسليمهم لقريش.

ما الدروس المستفادة من الهجرة إلى الحبشة؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع.**

يقول المعلم: بعد فشل قريش في رد النبي محمد عن دعوته بالإيذاء والتعذيب لجأت إلى أسلوب آخر لمواجهة الدعوة الإسلامية وهو مساومتهم النبي ﷺ، **ما المقصود بالمساومة، وكيف كان ذلك؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٣)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- حاول المشركون إغراء النبي بالمال والشرف والمُلْك، لعله يرجع عن دعوته التي جاء بها، أو يتنازل عن بعض الحق الذي يدعو إليه، حيث عرضت عليه الرئاسة والمال والزواج، كما عرضت عليه أن يعبد آلهتهم يوماً، ويعبدوا الله يوماً، لكنهم لم يفلحوا، وثبت صلى الله عليه وسلم، أمام إغرائهم ومساوماتهم، وقال لهم في حكمة ووضوح وثبات أنه لن يترك هذا الأمر الذي بعثه الله عز وجل به، ولا العوة إليه، وقد ظهر ذلك جلياً في حديثه مع زعماء قريش.
- وقد حدث التفاوض مع النبي مرة عن طريق عمه أبي طالب اعتقاداً منهم أن له تأثير على الرسول وأنه قادر على أن يثنيه عن هدفه، ثم لجأت إلى التفاوض المباشر مع الرسول.

يقول المعلم: بعد ازدياد عدد الداخلين في الإسلام، وخصوصاً بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وبعد أن رفض الرسول مساومتهم وإخفاقهم في إعادة من هاجر إلى الحبشة، لجأت قريش إلى أسلوب جديد للتخلص من النبي وإنهاء أمر الدعوة الإسلامية، **فما هو ذلك الأسلوب، وما هو موقف بني هاشم من ذلك، وكيف انتهى، وما الدروس المستفادة منه؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميز وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكراسة النشاط (**نشاط ٢**)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- بعد فشل قريش في رد النبي عن دعوته عزم سادة قريش على قتل النبي محمد ﷺ فاتفق بني عبد المطلب وبني هاشم عدا أبي لهب على حماية رسول الله ﷺ عند ذلك قامت قريش في السنة السابعة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب فلا يتزوجون منهم، ولا يزوجونهم، ولا يبيعونهم شيئاً، ولا يشترون منهم؛ حتى يسلموا رسوا الله للقتل، وكتبوا في ذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة.
- وقد عانى المسلمين وبني هاشم وبني عبد المطلب في الحصار، فقد نفذت المأونة ولم يجدوا شيئاً يأكلوه فقد أكلوا ورق الشجر، لكنهم صبروا وتماسكوا على هذه المعاناة حتى انتهى الحصار.
- انتهى الحصار بإخفاق قريش في تحقيق مآربهم ضد دعوة النبي محمد ﷺ، وعاد بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مكة المكرمة.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثاً: رحلة الطائف:

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة يقول المعلم:

❖ رغم كل الصعوبات التي تعرض لها النبي ﷺ إلا أنه استمر في دعوته وزاد عدد المسلمين، وفي العام الثامن من البعثة تعرض لمحن وشدائد أكبر من سابقها حتى سُمي هذا العام بعام الحزن، واستغلت قريشاً ذلك وضيق قريش الخناق عليه، وشهدت تلك الفترة العديد من الأحداث الصعبة في حياة النبي ﷺ كما شهدت أحداثاً كانت معجزةً للنبي ﷺ وتأييداً وتثبيتاً له.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٤)

سجل أهم المحن التي تعرض لها النبي في هذا العام، واستنتج سبب تسمية هذا العام بعام الحزن؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ أهم المحن التي تعرض لها النبي:

- وفاة زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها، ووفاة عمه أبي طالب، اللذان كان أكبر داعم للنبي ضد قريش، وقد استغلت قريش ذلك وازدادت في إيذائها للنبي ﷺ
- ❖ وسمى هذا الهام بعام الحزن بسبب شدة حزن النبي عليها.

يقول المعلم: كان أول رد فعل للنبي محمد ﷺ بعد إيذاء قريش له بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبي طالب أن فكر في مكان آخر لنشر دعوته ويلتمس النصرة، **فإلى أين اتجه النبي وما النتائج المترتبة على ذلك؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم

البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٤)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ **رحلة النبي إلى الطائف:**

➤ كانت في العام العشر من البعثة

➤ أسبابها:

١. اشتداد إيذاء قريش للرسول ﷺ بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها وعمه أبي طالب وضيق الخناق عليه

٢. حاجة الرسول ﷺ إلى مكان جديد لنشر الدعوة، فعزم الرسول ﷺ على الخروج إلى الطائف أملاً في أن تكون أفضل حالاً من مكة.

➤ نتائجها:

تعرض النبي ﷺ للإيذاء حتى أدميت قدماه الشريفتان، وسالت منهما الدماء ثم دعا ربه وعاد إلى مكة.

يقول المعلم، بعد عودة النبي محمد ﷺ حزينًا من رحلة الطائف بعد الإيذاء الذي لاقاه من أهل الطائف، أراد الله ﷻ أن يسرى عن نبيه، فأرسل جبريل فأخذه في رحلة كانت معجزةً للنبي وتخفيفًا عنه، **ما هذه الحادثة، وما هي أسبابها، وما موقف قريش من تلك الحادثة؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ رحلة الإسراء والمعراج:

- الإسراء هو: السير ليلاً، والمقصود به انتقال النبي ليلاً مع جبريل ليلاً من بيت الله الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابة البراق.
- المعراج هو: العلو والصعود، والمقصود به: صعود النبي مع جبريل من بيت المقدس إلى السماوات العلى.
- أسبابها:

١. كانت تخفيفاً لآلام النبي وأحزانه ﷺ، بسبب الإيذاء الذي تلقاه من قومه.

٢. إعلاء لشأن النبي وإكراماً له.

٣. تعويضاً للنبي ﷺ عما لاقاه من أهل الطائف وتكذيبهم له.

موقف قريش: عندما قص عليهم النبي ما حدث كذبوه وسخروا منه، وعندما قابلو أبي بكر الصديق وحكوا له ما قاله النبي قال إن كان قتال هذا فقد صدق.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

رابعًا: بيعتا العقبة:

❖ **مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم:**

❖ دخل النبي ﷺ مكة عائداً من الطائف بعد رفضهم الدعوة في حماية شخص يدعى المطعم بن عدي، وقد منعت قريش النبي ﷺ من الدعوة داخل مكة، ففكر الرسول ﷺ في أسلوب جديد لنشر دعوته، ونجح النبي في ذلك وقد لقيت دعوته ترحيباً كبيراً، وبدأت بعدها مرحلة مهمة في دعوة النبي ﷺ.

❖ **عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه طلابك إلى تنفيذ النشاط (٥):**

ما الأسلوب الجديد الذي اتبعه النبي ﷺ بعد عودته من الطائف؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(نشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ **بعد العودة من الطائف بدأ الرسول ﷺ يبحث عن مكان آمن لنشر الدعوة بلا مضايقة أو اضطهاد، وتمثلت أولى بوادر النجاح في لقائه أهل يثرب في العام الحادي عشر من البعثة، تقابل النبي مع وفد من يثرب (٦ رجال من قبيلة الخزرج) فدعاهم النبي ﷺ إلى الإسلام، فأجابوه وعادوا إلى يثرب يحدثون الناس عن الإسلام.**

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: عاد أهل يثرب في العام التالي من مقابلتهم للنبي ﷺ في مكة، بعد أن لقوا قومهم وأخبروهم بما حدث ودعوهم إلى الإسلام فأسلموا، حتى إذا كان العام المقبل التقى النبي ﷺ بوفد من أهل يثرب بالقرب من منى في مكان يسمى العقبة، وبايعوا النبي ﷺ، ثم عادوا إلى بلادهم بعد أن أرسل معهم من يعلمهم القرآن، وقد أسلم الكثير من أهل يثري، ثم عادوا في العام المقبل والتقوا بالنبي في منى مرة أخرى وبايعوه ثانية، وكانت هذه البيعة مقدمة للهجرة وبناء الدولة الإسلامية. ثم يطرح المعلم الأسئلة التالية على تلاميذ المجموعات المتعاونة:

ما المقصود بالبيعة، وكم مرة بايع أهل يثرب النبي، وما هي نصوصها، وما النتائج المترتبة عليها؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والإنتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

➤ **البيعة هي:** عهد من الرعية لولي الأمر بالسمع والطاعة، وفي وطننا يبايع الملك وولي العهد تأسيًا بالسنة النبوية.

➤ **والمقصود هنا:** مبايعة أهل يثرب للنبي محمد ﷺ في العقبة.

➤ **بايع أهل يثرب النبي مرتين في مكان يسمى العقبة بالقرب من منى في مكان يسمى العقبة.**

وجه المقارنة	بيعة العقبة الأولى	بيعة العقبة الثانية
التاريخ	في موسم الحج في العام الثاني عشر من البعثة.	في موسم الحج في العام الثالث عشر من البعثة.
عدد المبايعين	١٢ رجلًا من الأوس والخزرج.	٧٣ رجلًا وامرأتان من الأوس والخزرج.

<p>جرت بينهم وبين النبي محمد ﷺ اتصالات سرية أدت إلى اتفاق على أن يجتمعوا ويبايعوا الرسول ﷺ عند العقبة الأولى.</p> <p>بايعوا النبي ﷺ على الدفاع عن الإسلام ونصرته وسميت ببيعة العقبة الكبرى.</p>	<p>بايعوا الرسول ﷺ على: ألا يشركوا بالله شيئاً. ألا يسرقوا. ألا يزنوا. ألا يقتلوا أولادهم. ألا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم.. ألا يعصونه في معروف</p>	<p>شروط البيعة</p>
<p>طلب منهم النبي ﷺ أن يختاروا اثني عشر رجلاً يكونون نقباء، ويتحملون المسؤولية عنهم في تنفيذ هذه البيعة.</p>	<p>عندما أراد المبايعون العودة إلى بلادهم، أمر النبي ﷺ مصعب بن عمير أن يرافقهم ليقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين، فأسلم على يديه رضي الله عنه جمع من أهل يثرب.</p>	<p>النتائج المترتبة</p>

بم تفسر إقبال أهل يثرب على الإسلام؟ يطرح المعلم السؤال ثم يشجع الطلاب على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة القيادة والمسؤولية ويعرض المعلم التالي:

أقبل أهرب يثرب على الإسلام للأسباب التالية:

١. معرفة أهل يثرب بأمر الرسالات وقرب ظهور النبي محمد ﷺ من يهود يثرب.

٢. حاجتهم على من يلم شملهم بعد حرب طاحنة بين الأوس والخزرج.
٣. تميز أهل يثرب بالرقّة واللين وعدم التكبر.

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: بم تفسر... ؟

١. رفض قريش الدعوة الإسلامية منذ اللحظة الأولى.
٢. هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.

السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على... ؟

السؤال الثالث: رتب الأحداث التالية من القديم إلى الحديث؟

(نزول الوحي - بيعة العقبة الولي - الهجرة إلى الحبشة - حصار الشعب)

الدرس الرابع

هجرة النبي محمد ﷺ

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل. استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. إنتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.	المشاركة المجتمعية. الاعتزاز بالهوية الوطنية. الاعتزاز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية. احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد.	عندما هاجر النبي ﷺ من مكة إلى المدينة أقام الدولة الإسلامية بها. أقام النبي ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة على ثلاث أسس، هي: بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ووثيقة المدينة. وضع الرسول ﷺ وثيقة المدينة مع اليهود ليسود الأمن	المهاجرين. الأنصار. المؤاخاة. المعاهدة. وثيقة المدينة. وثيقة المدينة. وثيقة المدينة.	٥٢ - ٦١	الدرس الرابع هجرة النبي محمد ﷺ

تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	إبراز القدوات الصالحة.	والتعايش بين طوائف المجتمع.			
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا لكل من: المؤاخاة، المهاجرين، الأنصار، وثيقة المدينة.
- يستخلص أسباب هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة.
- يحدد على خريطة شبه الجزيرة العربية خط سير النبي ﷺ في الهجرة من مكة إلى المدينة.
- يستخلص عوامل نجاح خطة النبي ﷺ في الهجرة.
- يحلل الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية في المدينة.
- يفسر أهمية المسجد في الإسلام.
- يستخلص الدروس المستفادة من هجرة النبي ﷺ.
- يفسر أسباب دعوة النبي للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
- يستخلص النتائج المترتبة على مؤاخاة النبي بين المهاجرين والأنصار.
- يستخلص أسباب وضع النبي وثيقة المدينة.
- يحلل ما جاء من بنود في صحيفة المدينة.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يحدد المشكلات التي واجهت المهاجرين عند هجرتهم إلى المدينة.
- يطرح حلولاً علمية للمشكلات التي واجهت المسلمين عند هجرتهم للمدينة.
- يكتب تقريرًا عن أسس قيام الدولة الإسلامية في المدينة.

- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة ببناء الدولة الإسلامية.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يصمم خطأً زمنياً لأهم الأحداث في الدعوة الإسلامية من الهجرة حتى قيام الدولة.
- يقدر جهود النبي وأصحابه في قيام الدولة الإسلامية.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- الهجرة من مكة إلى المدينة.
- بناء الدولة الإسلامية في المدينة:
 - بناء المسجد.
 - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
 - وثيقة المدينة.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معاً - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات التلاميذ داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال تذكير التلاميذ بمبايعة أهل يثرب للنبي محمد ﷺ في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وكيف انتشر الإسلام في يثرب، وأن هاتان البيعتان كانتا مقدمة لحدثًا مهمًا في التاريخ الإسلامي، فما هو ذلك الحدث؟
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه يوضح المعلم بأن ذلك الحدث هو الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا هو عنوان درسنا اليوم **"هجرة النبي محمد ﷺ"**

خطة السير في الدرس:

أولًا: الهجرة إلى المدينة المنورة

عزيزي المعلم

- بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة **"هجرة النبي محمد ﷺ"**

➤ يقول المعلم تعد هجرة النبي محمد ﷺ حدثاً مهماً في التاريخ الإسلامي، حيث تأسست الدولة، وانتشر الإسلام، ثم يناقش المعلم الطلاب فيما يلي:

- ازداد أذى قريش للنبي محمد ﷺ وللمسلمين، واتفقوا على قتل النبي ﷺ؛ وهو ما أضعف الأمل في مناصرة أهل مكة للدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه ﷺ عن ذلك بنجاح دعوته في مكان آخر، فبعد بيعتي العقبة (الأولى والثانية) انتشر الإسلام في يثرب (المدينة المنورة)، وجاء أمر الله للمؤمنين بالهجرة إليها.
- أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى يثرب فراراً بدينهم من قريش، فحاولت قريش منعهم من الخروج من مكة بالخطف أو السجن.
- عقد اجتماعاً في (دار الندوة) للتفكير في القضاء على النبي ﷺ حيث خافت من هجرة المسلمين إلى يثرب وخاصة وأنهم قد أصبحوا قوة لا يستهان بها.
- وقد لحق النبي بأصحابه رضي الله عنهم بعد أن أذن الله له بالهجرة، واصطحب معه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ووصل النبي ﷺ إلى يثرب (المدينة المنورة)؛ ليبدأ في إنشاء دولة الإسلام في هذا المجتمع الجديد، ومن ذلك التاريخ والمدينة في عزة ومنعة.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه طلابك إلى تنفيذ نشاط (١):

يقول المعلم: قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْتُوكَ أَوْ يَقتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۗ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، عزيزي الطالب من خلال الآية السابقة عدد الخيارات التي طرحت في دار الندوة؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ١) واستخلاص الخيارات التي طرحت في دار الندوة للقضاء على النبي ﷺ ودعوته، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من

تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

الخيارات التي طرحت في دار الندوة:

- تقييد النبي ﷺ أو حبسه لمنعه من الهجرة.
- قتل النبي ﷺ.
- إخراج النبي ﷺ من وطنه أي من مكة.

يقول المعلم: في نهاية اجتماع قريش بدار الندوة اتفقت على قتل رأي واحد من ضمن الخيارات السابقة ﷺ، **فما هو القرار الذي انتهوا إليه، وما هي خطة قريش في ذلك، وما النتائج المترتبة؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

قررت قريش قتل النبي ﷺ فاتفقوا مع جميع القبائل على قتله لينفرك دمه بين القبائل ولا يقدر بنو هاشم على الثأر له ويقبلوا بالدية. إلا أن الله أعلم نبيه ﷺ بالمؤامرة وأمره بالهجرة، فخط

يقول المعلم، راجع النص السابق مرة أخرى، **واستنتج أسباب هجرة النبي من مكة إلى المدينة؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين لاستخلاص أسباب هجرة النبي ﷺ من مكة للمدينة ومناقشته فيما بينهم، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تطرح أثناء النقاش، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

- ازداد أذى قريش للنبي محمد ﷺ وللمسلمين، واتفقوا على قتل النبي ﷺ؛ وهو ما أضعف الأمل في مناصرة أهل مكة للدعوة، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه ﷺ عن ذلك بنجاح دعوته في مكان آخر، فبعد بيعتي العقبة (الأولى والثانية) انتشر الإسلام في يثرب (المدينة المنورة)، وجاء أمر الله للمؤمنين بالهجرة إليها.
- عقد قريش اجتماعًا في (دار الندوة) وقررت قتل الرسول ﷺ في بيته لمنع من الهجرة، فأعلم الله نبيه بالمؤامرة وأمره بالهجرة.

يقول المعلم: لقد خطط النبي ﷺ للهجرة تخطيطًا جيدًا، وكلف بعض الصحابة بمجموعة من الأعمال حتى تمت الهجرة بنجاح، ووصل النبي وصاحبه إلى يثرب واستقبله أهلها بالترحاب، ثم يطرح السؤال التالي: **ما هي خطة النبي محمد ﷺ في الهجرة من مكة إلى المدينة؟** ثم يشجعهم على البحث في

مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- اختار الرسول ﷺ "علي بن أبي طالب" لينام في فراشه حتى يؤدي الودائع التي كانت لديه للناس.
- خرج الرسول ﷺ ليلة الهجرة متجهاً إلى بيت أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكان قد أعد راكبتين ثم توجه بها إلى غار ثور وأقاما فيه ٣ أيام.
- استخدم الرسول ﷺ هو وصاحبه طرقاً غير مألوفة للهجرة إلى يثرب لتضليل المشركين أثناء البحث عنهما.
- استفاد الرسول ﷺ من شخصيات متعددة منها:
 ١. عبد الله بن أريقط: كدليل لمعرفة طرق الصحراء.
 ٢. عبد الله بن أبي بكر: لرصد تحركات المشركين.
 ٣. أسماء بنت أبي بكر: للتمويل والإمداد.
 ٤. عامر بن فهيرة: يرعى الأغنام حول الغار ليخفي آثار الأقدام.

يعرض المعلم الخريطة التالية التي تبين طريق الهجرة من مكة للمدينة، باستخدام جهاز العرض Data Show، يوجه التلاميذ إلى تأمل الخريطة جيدًا، ثم يطرح لسؤال التالي: **على الخريطة أمامك حدد عليها طريق الهجرة من مكة إلى المدينة؟** شجع الطلاب على تعاون فيما بينهم واستنتاج طريق النبي محمد للهجرة؟ يوجه المعلم الطلاب إلى التعاون معًا وفتح باب النقاش مع بعضهم البعض، فيمنحهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والهوية الثقافية والجغرافية**، وبعد انتهاء الطلاب من تحديد طريق النبي في الهجرة يعرض المعلم الطريق الصحيح للهجرة.

ستتم الهجرة عن طريق ساحل البحر الأحمر، وهو طريق وعر غير مألوف لا يعرفه كثير من الناس، وليس هو الطريق المعتاد للذهاب إلى المدينة؛ وذلك حتى يضمنوا الاختفاء عن أعين المشركين.

يقول المعلم: وقف النبي على مشارف مكة مودعًا إياها، قال ﷺ "والله إني لأعلم أنك خير أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" [رواه أحمد وابن ماجه والترمذي]، **ما المقصود بتلك الأرض؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟** وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين لاستخلاص ما البلد المقصود وما دلالة ذلك ومناقشته فيما بينهم، فيمنحهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات ويصحح المعلومات الخاطئة التي قد تطرح أثناء النقاش، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

البلد المقصود مكة المكرمة، وذلك يدل على مدى مكانة مكة عند النبي ﷺ فهي أفضل بقاع الأرض، وأفضل أرض الله، كما يدل على حبه النبي لوطنه وتعلقه به.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **بم تفسر نجاح خطة الرسول ﷺ في الهجرة؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

عوامل نجاح خطة الرسول ﷺ في الهجرة:

١. توفيق الله وعنايته للنبي ﷺ
٢. تخطيط الرسول ﷺ للهجرة بشكل جيد.
٣. السرية التامة.
٤. اختيار القادرين على تنفيذ المهمة.

هجرة وعوامل نجاحها، **وضح عزيزي التلميذ ما** استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط**

١) بعض الدروس المستفادة من الهجرة، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، وجه المجموعات إلى عرض الإجابة باستخدام أحد الأشكال التوضيحية، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

عزيمي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانياً: بناء النبي محمد ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة

يقول المعلم: وصل النبي ﷺ إلى المدينة يوم الجمعة ١٧ ربيع الأول ١هـ / ٦٢٢م، بعد مسير ١١ يوماً وخرج أهل يثرب مستقبليين الرسول استقبالاً عظيماً بالفرح منشدين:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع

ثم يناقش المعلم فيما يلي مستخدماً الحوار والمناقشة:

تعد الهجرة بداية عهد جديد حيث قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة وكان الرسول ﷺ هو قائد هذه الدولة بل والمجتمع الجديد كله في المدينة، وحرص الرسول ﷺ على إقامة دولة المسلمين في المدينة المنورة؛ وفق أسس راسخة وقوية، تكفل الاستقرار والترابط بين فئات المجتمع، ومن الأعمال التي قام بها لبناء المجتمع المدني.

يوجه المعلم الطلاب إلى تأمل الشكل التالي للتعرف على أهم أعمال النبي ﷺ في المدينة:

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء العرض ومناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ النشاط (٢):

يناقش المعلم الطلاب في أعمال النبي في المدينة:

(أ) بناء المسجد:

هو أول عمل قام به النبي ﷺ واختار الله مكانه وقد ساهم النبي في بنائه بنفسه، فكان يحمل الحجارة ويحث المسلمين على العمل، وكان ذلك يزيد من نشاط الصحابة.

يقول المعلم: كان أول عمل قام به النبي ﷺ حين هاجر من مكة إلى المدينة هو بناء المسجد، ثم يطرح السؤال التالي: **تعددت أدوار المسجد النبوي في المدينة، ما هي الأدوار التي قام بها؟** ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا **إستراتيجية الطاولة المستديرة** للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة

زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

❖ بناء المسجد:

➤ هو الدعامة الأولى لقيام الدولة الإسلامية؛ حيث شيد الرسول ﷺ المسجد في المكان الذي بركت فيه ناقته، وشارك أصحابه في بناء المسجد. وقد تعددت أدوار المسجد في عهد الرسول ﷺ؛ لمكانته الكبيرة بين المسلمين:

أسباب بناء المسجد النبوي

مركزًا لإدارة شئون الدولة العسكرية والسياسية.

مأوى للصحابة من المهاجرين إلى المدينة.

مدرسة يتفقه فيها المسلمون في أمور دينهم.

مركزًا للحكم والقيادة في المدينة المنورة.

مكانًا للصلاة والعبادة

يقول المعلم: أرسى الرسول محمد ﷺ العديد من القيم الإسلامية والإنسانية في خطبته الأولى في المسجد النبوي ..، ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

من القيم الإنسانية والأخلاقية التي أكد عليها النبي في خطبته:

- العقيدة السليمة التي تمنح صاحبها قوة وصلابة ومحبة الآخرين.
- التضحية بالمال والنفس والأهل في سبيل قيام الدولة.
- الصلة بالله، فلا قيام لأمة إسلامية بغير المسجد.
- الأخوة والمحبة.
- التعايش السلمي مع الآخرين والمخالفين.

(ب) المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة الطلاب في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكيف فضل الأنصار المهاجرين على أنفسهم:

فرضت الأوضاع الجديدة على المهاجرين والأنصار مسؤولية تدعوهم إلى الأخوة والتعاون فقد ترك المهاجرون متاعهم وأموالهم، ورحلوا بعقيدتهم ودينهم إلى المدينة، وعمل الرسول ﷺ على ضمان معيشتهم فأخى بينهم وبين الأنصار، وضرب الأنصار أروع الأمثلة في التضحية والإيثار فاستجابوا لأمر ربهم وتقاسموا معهم أموالهم وبيوتهم وحتى زوجاتهم وأصبحت المؤاخاة في الإسلام مثل المؤاخاة في النسب حتى الميراث ولكن القرآن الكريم نسخ هذا بعد غزوة بدر، وأصبحت المدينة المنورة أول مجتمع مثالي في شبه لجزيرة العربية يسوده النظام وتربطه روح الإخاء والمساواة والمحبة.

ما المقصود بكل من: المؤاخاة، المهاجرين، الأنصار؟ ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة

المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة

للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

- **المؤاخاة:** هي تحقيق الوحدة بين المسلمين.
- **المهاجرين:** هم أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فارين بدينهم.
- **النصار:** هم أهل المدينة الذين نصرُوا الرسول ﷺ في دعوته.

استخلص الأسباب التي دعت النبي ﷺ إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت،

ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

ما هي الأسس التي بنيت عليها المؤاخاة؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء**

- **أسباب نفسية واجتماعية:** حيث اراد الرسول ﷺ أن يعالج حنين المهاجرين لمكة ويحببهم في سكنى المدينة، وذلك بتأصيل العلاقة بينهم وبين الأنصار.
- **أسباب اقتصادية:** أراد الرسول ﷺ إزالة العقبات الاقتصادية امام المهاجرين لعدم معرفتهم بالزراعة والصناعة التي تشكل أساس اقتصاد المدينة، وعدم قدرتهم على ممارسة التجارة لنقص الأموال لديهم.
- **أسباب اجتماعية:** لتقوية علاقة المهاجرين بالأنصار، لزيادة ترابط المجتمع، وتكوين دولة قوية.

العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٤)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

المرتبة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة

المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

ما رأيك في موقف الأنصار مع المهاجرين عندما آخى الرسول بينهم؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وتجنب إصدار أية أحكام بسرعة حول آراء التلاميذ وأفكارهم حتى لا ينقطعوا عن تقديم المقترحات وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

(ج) وثيقة المدينة:

❖ **مستخدمًا الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة الطلاب فب الوضع الاجتماعي للمدينة عند هجرة النبي وكيف سارت حياة أهل المدينة بعد هجرة النبي إليها.**

تشكل المجتمع في المدينة عند هجرة النبي محمد ﷺ من قبيلتي الأوس والخزرج وغيرهما، وبعض قبائل اليهود مثل (بني النضير، وبني قريظة، وبني قينقاع)، وقد سعى اليهود إلى نشر بذور الفرقة بين الأوس والخزرج فأقاموا التحالفات للتفريق بينهم، واشتعلت الفتن وزاد الشقاق بين الأوس والخزرج لتستمر دائرة الحرب بينهم، وكان آخرها "يوم بُعَاث" تلك الحروب التي لم يخلصا منهم سوى النبي محمد ﷺ. وقد رأى النبي محمد ﷺ أن ينظم علاقاته في المدينة المنورة مع يهود بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، الذين قدموا للاستقرار في المدينة وليسوا من أهلها.

يطرح المعلم السؤال التالي: **لماذا كتب النبي ﷺ وثيقة المدينة؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوقة بها، فينمي لديهم الذكاء **العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- ❖ عرفت المعاهدة التي وضعها الرسول ﷺ وثيقة المدينة.
- ❖ والمعاهدة هي: كتاب يكتب بين طرفين، يتفق فيه على تنظيمات معينة.
- ❖ وثيقة المدينة هي: وثيقة أقرها الرسول ﷺ لتؤكد دعائم الدولة المدنية، وقد سميت بالصحيفة أو الكتاب، وأطلق عليها "دستور المدينة".
- ❖ أسباب وضع صحيفة المدينة:
- ١. ليعم الأمن والتعايش بين طوائف المجتمع بسلام.
- ٢. تنظيم العلاقات بين كافة فئات المجتمع المدني؛ فيعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

٣. إرساء مبدأ التعايش السلمي مع الآخر بشكل يسمح لأصحاب الديانات الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي أهم بنود صحيفة المدينة؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها عن صحيفة المدينة، فينمي لديهم الذكاء **العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة**

❖ أهم بنود وثيقة المدينة:

- أن للجماعة شخصية دينية وسياسية ومن حق الجماعة أن تعاقب المفسد وأن تؤمن المطيع.
- أن الحرية الدينية مكفولة للجميع.
- إن على سكان المدينة من المسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديًا ومعنويًا وعليهم أن يردوا أى اعتداء على مدينتهم.
- أن النبي ﷺ هو الرئيس العام لسكان المدينة تعرض عليه القضايا الكبرى وصور الخلاف الضخمة ليفصل فيها.

والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: اكتب فيما يلي:

١. أذكر ثلاثة من الدروس المستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة والمدينة.
٢. ما هي أهم بنود وثيقة المدينة.

السؤال الثاني: دلل على مصداقية العبارات التالية تاريخياً:

١. أخى النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار لأسباب متعددة.
٢. تعددت الأدوار التي لعبها المسجد النبوي بالمدينة.

الدرس الخامس

غزوات النبي محمد ﷺ

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجدول.	المشاركة المجتمعية. الاعتراز	بدأ النبي ﷺ في تكوين الجيش بعد أن نزلت آيات الجهاد، لتأمين الدعوة الإسلامية.	الغزوة. السرية. الصلح.	٦٢ - ٧٩	الدرس الخامس غزوات النبي محمد ﷺ
تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	بالهوية الوطنية. الاعتراز	شارك النبي ﷺ في ٢٧ غزوة كما جهز مجموعة من السرايا بقيادة العديد من الصحابة رضي الله عنهم.	صلح الحديبية.		
استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي.	تقدير الوحدة الوطنية. احترام حقوق الإنسان.	انتصر المسلمون في العديد من الغزوات رغم قلة عددهم لتوفيق الله وعنايته وأن النصر يأتي من عند الله وليس بكثرة العدد.			
العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.	تقدير نعمة الأمن في حياتنا.				
انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات.					

الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدوات الصالحة.	الالتزام بأوامر القائد من أهم أسباب الانتصار في جميع المجالات. حج النبي مرة واحدة في العام العاشر من الهجرة وسميت بحجة الوداع. توفي النبي محمد ﷺ في العام الحادي عشر من الهجرة وعمره ٦٣ عام.			
--	--	--	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يميز بين المقصود بالغزوة والسرية.
- يستخلص أسباب غزوات النبي ﷺ.
- يقارن بين غزوات النبي ﷺ من حيث الأسباب والنتائج.
- يعطي أمثلة من حياة النبي على تطبيق مبدأ الشورى في الغزوات.
- يقيم دور سلمان الفارسي أثناء غزوة الخندق.
- يستخلص الدروس المستفادة من غزوات النبي ﷺ.
- يعطي رؤية في بنود صلح الحديبية.
- يستخلص أسباب تسمية بيعة الرضوان بهذا الاسم.
- يفسر أسباب عقد النبي ﷺ صلح الحديبية.
- يستخلص النتائج المترتبة على صلح الحديبية.
- يستخلص سبب اعتراض الصحابة على بعض شروط صلح الحديبية.

- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن غزوات النبي ﷺ.
- يصمم خطأً زمنياً لغزوات النبي محمد ﷺ.
- يصمم خريطة ذهنية ملخصة ومقارنة لغزوات النبي ﷺ.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بغزوات النبي ﷺ.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر جهود تلميذ والمسلمين في الحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يدرك أهمية مبدأ الشورى في حياتنا.
- يقدر أهمية الالتزام بأوامر القائد في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- الفرق بين الغزوات والسرايا.
- غزوات النبي ﷺ
 - غزوة بدر ٢هـ.
 - غزوة أحد ٣هـ.
 - غزوة الخندق ٥هـ.
 - صلح الحديبية ٦هـ.
 - فتح مكة ٨هـ.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيري المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال مناقشة الطلاب فيما يلي: جاءت دعوة الإسلام للناس أجمعين، حيث قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ ٢٨] ولهذا سعى النبي محمد ﷺ بعد أن أسس قواعد بناء الدولة في المدينة المنورة إلى نشر الإسلام والتصدي لكل من يحاول أن يقف في وجه الدعوة، ولتحقيق ذلك خاض النبي العديد من المعارك ضد المشركين. ما الاسم الذي أطلق على المعارك التي خاضها الرسول ﷺ ضد المشركين؟

- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه يوضح المعلم بأن تلك المعارك هي الغزوات، وهذا هو عنوان درسنا اليوم

"غزوات النبي محمد ﷺ"

خطة السير في الدرس:

أولاً: الغزوات والسرايا

عزيزي المعلم

- بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة "غزوات النبي محمد ﷺ"
 - **يقول المعلم:** إضافةً إلى الغزوات التي خاضها الرسول ﷺ جهز عددًا من السرايا، اطرح عزيزي المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، في ضوء معلوماتكم السابقة: **ما الفرق بين الغزوات والسرايا، وما الهدف من كل منهما؟**
 - افتح باب الحوار والنقاش بين الطلاب في المجموعات المتعاونة حول الأسئلة المطروحة عليهم، ولمدة لا تزيد عن (٣) دقائق.
 - وجه كل مجموعة متعاونة نحو كتابة ما توصلوا إليه من نتائج داخل (نشاط ١)، وذلك يساعدهم على استرجاع معرفتهم السابقة وينمي لديهم **الذكاء التحليلي الهوية الثقافية والتاريخية والتفكير الناقد**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

وجه المقارنة	الغزوات	السرايا
--------------	---------	---------

التعريف	هي المعارك التي قادها النبي ﷺ بنفسه.	هي الحملات التي وجهها النبي ﷺ، ولم يحضرها بنفسه.
العدد	٢٧ غزوة	٤٧ سرية
الهدف	حماية الدين الإسلامي. الدفاع عن النفس ضد المشركين.	ضمان أمن المدينة ومراقبة الحدود. إشعار القبائل المجاورة بهيبة الدولة وعقد معاهدات صداقة معها. الوقوف على تحركات قريش ضد الدولة الإسلامية. التعرض لقوافل قريش التجارية.

ثم يعرض المعلم الخريطة التالية أمام التلاميذ باستخدام جهاز العرض Data Show، ويوجههم إلى تأملها جيدًا، ثم يطرح السؤال التالي: **استخلص أهم غزوات النبي محمد ﷺ وترتيبها باستخدام أحد الخطوط الزمنية؟** يوجه التلاميذ إلى التعاون مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والهوية الثقافية والجغرافية**، بعد انتهاء الطلاب من تصميماتهم وجه المجموعات إلى تبادل تصميماتهم مع المجموعات الأخرى وتقييم كل مجموعة تصميم المجموعات الأخرى، وبذلك ينمي مهارة **القيادة والمسؤولية**.

❖ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

غزوة بدر ٢هـ:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة الطلاب في غزوة بدر، كما يلي:

لمَّا بلغ النبي محمد ﷺ قدوم أبي سفيان من بلاد الشام إلى مكة بقافلة تجارية لقريش رأى ﷺ أن يعترض تلك القافلة التي كان جزء منها مأخوذًا من أموال المهاجرين، وأن يعيد للمسلمين ما سلب منهم، ثم قرر أبو سفيان تغيير خط سير القافلة إلى طريق الساحل؛ فنجأ بها، وبعث إلى قريش يخبرها بأمر جيش المسلمين ويطلب منهم نجدتهم، فخرجت قريش لقتال المسلمين، فأخبرهم أن لا حاجة لتحرك الجيش، لكن أبا جهل أصر على متابعة

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء العرض ومناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ النشاط (٢):

ما هي أسباب غزوة بدر؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في أسباب الغزوة ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٢)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

أسباب الغزوة:

١. استيلاء قريش في مكة على أموال المسلمين الذين هاجروا للمدينة.
٢. رغبة الرسول ﷺ في استرداد أموال المسلمين فأمر باعتراض قافلة لقريش قادمة من الشام بقادة أبي سفيان، ولكن علم أبي سفيان ونجى بالقافلة، لكن قريش أصرت على قتال المسلمين.

يقول المعلم: عندما علم أبا سفيان بخطة النبي ﷺ باعتراض القافلة، غير طريقها ونجا بها، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **على أي شيء يدل تغير أبي سفيان طريق القافلة؟** ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط ٢)**، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على

إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع.**

يدل ذلك على خبرة أبا سفيان الكبيرة، ومعرفته الجيدة

بطرق التجارة وقدرة على تصريف الأمور.

ما هي أهم أحداث العروة: لم يشك أي من الطلاب في قدرة أبا سفيان على تصريف الأمور المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع**

والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

- خرجت قريش لقتال المسلمين، فأخبرهم ألا حاجة لتحرك الجيش، لكن أبا جهل أصر على متابعة المسير وقاد جيش قوامه ١٠٠٠ مقاتل.
- عندما تأكد للنبي ﷺ تأهب قريش واستعدادها للمعركة عقد مجلسًا استشاريًا مع أصحابه وسألهم الرأي في هذا الأمر العظيم الذي يهدد عقيدتهم ودولتهم الفتية. فأظهروا له ولاء عظيمًا، تابع النبي ﷺ أخبار قريش واستعداداتهم والطريق الذي سوف يسلكونه إلى المعركة ثم أناب عنه الصحابي أبا لبابة بن المنذر في المدينة وقاد الجيش بنفسه، خرج بالجيش ووصل إلى مكان بئر بدر وجعله خلفهم أخذًا برأى الحباب بن المنذر حتى يتمكن المسلمون من الشرب من دون الكفار، واتخذ مقرًا للقيادة في مكان مرتفع يشرف على أرض المعركة ووزع ألوية الجيش على ذوي الكفاءات العسكرية، قبيل المعركة خطب بالجيش وأوصاهم بالصبر والثبات والجهاد في سبيل الله وبشرهم بالجنة.

ما النتائج المترتبة على غزوة بدر؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخاطئة التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

نتائج الغزوة:

انتصار المسلمون، واستشهد منهم ١٤ صحابيًا، وقتل من المشركين ٧٠ رجلًا، وأسر منهم ٧٠ رجلًا.

صمم شكلًا تخطيطيًا لغزوة بدر؟ وجه الطلاب إلى التعاون فيما بينهم في: رسم مخطط تفصيلي لغزوة بدر مستعينين بأحداث الغزوة، وذلك ينمي لديهم مهارة **الابداع والابتكار والذكاء العملي**

والإبداع والتعاون والتواصل، قدم الدعم للتلاميذ إذا احتاجوا ذلك، وجههم إلى تسجيل ذلك (بنشاط ٢)، بعد انتهاء التلاميذ من تصميماتهم وجه الطلاب إلى تبادل تصميماتهم فيما بينهم وتقييم كل مجموعة تصميمات المجموعات الأخرى، وذلك بهدف تنمية **القيادة والمسؤولية**.

ما الدروس المستفادة من غزوة بدر؟ ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال بكراسة النشاط (نشاط ٢) وكتابة بعض الدروس المستفادة من الغزوة، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

غزوة أحد ٣هـ:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم طلابه في نتائج غزوة بدر حيث واجه المسلمون بقيادة الرسول قريش وحلفاءها من العرب واليهود فتوالى سرايا والغزوات لحماية الدولة.

أرادت قريش الانتقام من المسلمين لهزيمتهم في بدر، فأعدت جيشًا قوامه ٣٠٠٠ مقاتل بقيادة أبي سفيان، ولما علم النبي خرج بجيش قوامه ٧٠٠ مقاتل، سبق النبي ﷺ قريشًا إلى جبل أحد ونظم صفوف المسلمين وسد الثغرات من خلفهم بأمر الرماة (٥٠ رامياً) وأوصاهم بالالتزام بأماكنهم فوق الجبل (يُعرف الآن بجبل عَيْنين)، والتقى الجيشان وكان النصر حليف المسلمين في البداية، ولكن سرعان ما تحول هذا النصر إلى هزيمة وتعرضت حياة النبي للخطر، واستشهد ٧٠ من المسلمين.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ النشاط (٣):

ما هي أسباب غزوة أحد؟ يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في أسباب الغزوة ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٣)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

أسباب الغزوة: رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لهزيمتهم في غزوة بدر.

ما هي أهم أحداث غزوة أحد؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك**

والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض

البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة القيادة والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

سار النبي محمد ﷺ بجيش قوامه ٧٠٠ مقاتل، وعسكر بهم عند جبل أحد، وسد الثغرات من خلفهم بأمرهم الرماة (٥٠ رامياً) على جبل (يُعرف الآن بجبل عينين) لحماية ظهر المسلمين، وأمرهم بالأل ينزلوا عن الجبل مهما تكن النتائج، بدأ جيش المشركين في التراجع، عندها ظن الرماة أن الهزيمة حلت بجيش قريش، فتركوا مواقعهم -إلا قليلاً منهم- ليشاركوا في جمع الغنائم؛ وهو ما أحدث ثغرة في جيش المسلمين، فاستغل خالد بن الوليد -وكان أحد قادة جيش المشركين قبل إسلامه- والتف حول الجبل، فكَرَّ عليهم ودارت الدائرة على المسلمين فانهزموا وتعرضت حياة النبي ﷺ للخطر.

يقول المعلم: من تحليكَ لأحداث الغزوة، وتأمل الصورة المقابلة، استنتج لماذا وضع النبي الرماة فوق الجبل؟ ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال بكراسة النشاط (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

وضع النبي الرماة لسد الثغرات ومنع جيش المشركين من الالتفاف حول جيش المسلمين وحماية ظهر المسلمين أثناء المعركة.

ما النتائج المترتبة على غزوة أحد؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع

والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

نتائج الغزوة: انتصار المسلمين في أول المعركة، ثم انهزامهم
عندما خالفوا أمر رسول الله ﷺ.

صمم شكلاً تخطيطياً لغزوة أحد؟ وجه التلاميذ إلى التعاون فيما بينهم في رسم مخطط تفصيلي لغزوة بدر مستعينين بأحداث الغزوة، وذلك ينمي لديهم مهارة **الابداع والابتكار والذكاء العملي والابداع والتعاون والتواصل**، قدم الدعم للتلاميذ إذا احتاجوا ذلك، وجههم إلى تسجيل ذلك (بنشاط ٣)، وبعد انتهاء الطلاب من تصميماتهم وجه التلاميذ إلى تبادل تصميماتهم فيما بينهم وتقييم كل مجموعة تصميمات المجموعات الأخرى، وذلك بهدف تنمية **القيادة والمسؤولية**.

استخلص سبب تحول نصر المسلمين في أحد إلى هزيمة؟ ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة

تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في أحد بسبب مخالفة بعض الرماة لأوامر الرسول ﷺ ليشاركوا في جمع الغنائم عندما ظنوا أن الهزيمة حلت بجيش قريش وهو ما أحدث ثغرة في جيش المسلمين، فاستغل خالد بن الوليد - وكان أحد قادة جيش المشركين قبل إسلامه - والتف حول الجبل، ثم هاجم المسلمين وهزم جيشهم.

جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

ما الدروس المستفادة من غزوة أحد؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

غزوة الخندق ٥هـ:

❖ **مستخدمًا الحوار والمناقشة** يناقش المعلم الطلاب في بعض الأحداث التي تلت غزوة أحد وكانت مقدمة لغزوة جديدة، وهي إجماع النبي ليهود بني النضير من المدينة بسبب محاولتهم قتل النبي ﷺ بالسم، ونقل أخبار المسلمين إلى قريش، فاتفق يهود بني النضير مع قريش والقبائل الأخرى على محاربة المسلمين.

نجح اليهود في تأليب قريش والقبائل العربية ضد المسلمين، فتحركت قريش ومعها قبائل أخرى لغزو المسلمين والقضاء عليهم، لما سمع النبي ﷺ بتحركات الأحزاب استشار أصحابه في الأمر، فأشار عليه الصحابي سلمان الفرسى رضى الله عنه بحفر الخندق في الجهة المعرضة للهجوم، فحفروه، واقتحم بعض فرسان الأحزاب الخندق فتصدى لهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه مع نفرٍ من المسلمين وانتصر عليهم.

ما هي أسباب غزوة الخندق؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في سبب غزوة الخندق ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٤)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

أسباب الغزوة: تحرك قريش وقبائل أخرى لغزو المسلمين، حيث استجابت والقبائل المجاورة لتحريض مجموعة من سادات يهود بني النضير على قتال الرسول ﷺ وأصحابه.

ما هي أهم أحداث غزوة الخندق؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكراسة النشاط **(نشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم

تصحیح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: من تحليلك لأحداث الغزوة، دلل على صدق العبارة التالية: **طبق النبي مبدأ الشورى أثناء التخطيط للمعركة؟** ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب

- لما سمع النبي ﷺ بتحركات الأحزاب استشار أصحابه في الأمر، فأشار عليه الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق في الجهة المعرضة للهجوم، فحفروه، واقتحم بعض فرسان الأحزاب الخندق فتصدى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع نفرٍ من المسلمين وانتصر عليهم.
- أمر النبي محمد ﷺ نعيم بن مسعود رضي الله عنه، الذي أسلم دون علم قومه أن يزعزع صفوف الأحزاب بالخدعة، فاستطاع بما وهبه الله من ذكاء أن يفرق بين قريش والقبائل الأخرى وحلفائهم من اليهود، وأوقع في نفوس كل منهم الشك في الآخر، وكان لهذا العمل أثر كبير في إضعاف المتحالفين، ثم هيا الله النصر للمسلمين، فأرسل على الأحزاب الريح الباردة الشديدة التي اقتلعت خيامهم، وكفأت قذورهم، وأصابتهم بالهلع، فرجعوا إلى بلادهم خائبين.

الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

حيث استشار النبي ﷺ أصحابه في التخطيط للغزوة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق في الجهة المعرضة للهجوم فحفروه.

ما النتائج المترتبة على غزوة الخندق؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

نتائج الغزوة:

١. انتصار المسلمين دون قتال.
٢. تخلص الرسول ﷺ من يهود بني قريظة الذين خالفوا عهدهم مع النبي ﷺ وتحالفهم مع جيش المشركين، حيث توجه إليهم بعد المعركة وحاصرهم وأمر بإخراجهم من المدينة.

يقول المعلم: من تحليك لأحداث الغزوة، **صمم شكلاً تخطيطياً لغزوة الخندق؟** وجه الطلاب إلى التعاون فيما بينهم في رسم مخطط تفصيلي لغزوة بدر مستعينين بأحداث الغزوة، وذلك ينمي لديهم مهارة **الابداع والابتكار والذكاء العلمي والابداع والتعاون والتواصل**، قدم الدعم للتلاميذ إذا احتاجوا ذلك، وبعد انتهاء الطلاب من تصميماتهم وجه الطلاب إلى تبادل تصميماتهم فيما بينهم وتقييم كل مجموعة تصميمات المجموعات الأخرى، وذلك بهدف تنمية **القيادة والمسؤولية**.

يقول المعلم: سميت غزوة الخندق بأسماء أخرى منها غزوة الأحزاب، **استخلص سبب تلك التسمية؟** ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط ٤)**، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل

إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

سميت بغزوة الخندق نسبة إلى حفر الخندق حول المدينة، وسميت بغزوة الأحزاب بسبب تحزب القبائل واليهود والمشركين فيها على محاربة المسلمين بهدف القضاء على الإسلام والمسلمين.

ما الدروس المستفادة من غزوة الخندق؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

➤ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

صلح الحديبية ٥٦ هـ:

❖ **مستخدماً الحوار والمناقشة:** يناقش المعلم الطلاب في تحركات المشركين بعد غزوة الخندق، حيث بعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق استنفذت قريش كل إمكاناتها في القضاء على الدولة الجديدة وتعززت مكانة المسلمين في شبه الجزيرة العربية.

❖ ثم يتابع المعلم قائلاً:

في شهر ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، أعلن النبي أنه يريد المسير إلى مكة لأداء العمرة، وذلك بعد رؤيته في منام أنه يطوف بالبيت الحرام، وكان الرسول ﷺ يخشى أن تتعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر من حوله من البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطؤوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب، فلما اقتربوا من مكة بلغهم أن قريشاً جمعت الجموع لمقاتلتهم وصددهم عن البيت، فأرسل النبي ﷺ عثمان بن عفان رضى الله عنه ليعلم قريش بنيتهم، ولكن أصرت قريش على موقفها، وتأخر عثمان بن عفان في العودة وأشيع أنه قتل، فبايع النبي ﷺ أصحابه على القتال فبايعوه تحت الشجرة وسميت **ببيعة الرضوان**، ولما سمعت قريش بهذه البيعة سارعت بإخلاء سبيل عثمان بن عفان وأرسلت سهيل بن عمرو إلى الرسول فعقد معه صلح في مكان يسمى الحديبية وسمي **بصلح الحديبية**.

عزيزي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٥):

ما المقصود بالصلح، وما المقصود بصلح الحديبية؟ يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في المقصود بالصلح، وما هو صلح الحديبية ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (نشاط ٥)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

- الصلح: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر وغالبًا ما يسمى باسم المكان الذي عقد فيه.
- و صلح الحديبية: هو صلح تم توقيعه بين النبي محمد ﷺ وقريش في العام السادس من الهجرة، وسمي بصلح الحديبية لأنه تم توقيعه في مكان يسمى الحديبية وهو مكان يقع بين مكة والمدينة.

ما هي أسباب الصلح؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في أسباب الصلح، ومناقشتها فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٥)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

أسباب الصلح:

١. خرج النبي محمد ﷺ مع ألف وأربع مئة من أصحابه لأداء العمرة، وعندما وصل الرسول ﷺ وإصحابه مكان يسمى الحديبية أرسل عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى قريش ليخبرهم بأنه لم يأت لقتال، ولكن قريشًا أصرت على منعهم من الدخول.
٢. تأخر عثمان بن عفان رضى الله عنه في العودة من قريش وأشيع أنه قتل.
٣. قام الرسول ﷺ بمبايعة أصحابه على قتال قريش، وعرفت هذه البيعة "ببيعة الرضوان"، ولكن سرعان ما عاد عثمان بن عفان رضى الله عنه.
٤. أرسلت قريش رسالة لمفاوضة الرسول ﷺ، وتوصل الطرفان إلى الصلح الذي أطلق عليه صلح الحديبية.

ما هي شروط صلح الحديبية؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكراسة النشاط **(نشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش

القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

شروط الصلح:

١. إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات.
٢. يؤجل دخول المسلمين مكة للعام القادم.
٣. من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد ﷺ دخل فيه فدخلت قبيلة خزاعة في حلف الرسول ﷺ.
٤. من أراد أن يدخل من القبائل في حلف قريش دخل فيه فدخلت قبيلة بكر في حلف قريش.
٥. من أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده، ومن أتى إلى محمد ﷺ من قريش دون إذن وليه رده إليهم.

يقول المعلم: على الرغم من اعتراض بعض الصحابة على شروط الصلح إلا أن النبي محمد ﷺ وافق على هذه الشروط، **استخلص سبب موافقة النبي ﷺ على هذه الشروط:** ثم يوجههم إلى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ٥)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

❖ وافق النبي محمد ﷺ على هذه الشروط لأنه اعتبر الصلح فتحًا مبيحًا للمسلمين، وذلك بسبب:

١. لأنه اعترف صريح من قريش بالدولة الإسلامية.
٢. تفرغ المسلمين لوضع حد لخطر اليهود.
٣. دخول كثير من أبطال قريش في الإسلام مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص.
٤. تفرغ الرسول لنشر دعوته، فبدأ في إرسال الرسل إلى الملوك المجاورين داخل وخارج شبه الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام.

ما الدروس المستفادة من صلح الحديبية؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٥)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع.**

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

فتح مكة ٥٨هـ:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يلي:

بعد أقل من سنتين من صلح الحديبية أصبح المسلمون في حل من هذا الاتفاق، بعد أن تأكد النبي ﷺ من نقض قريش الصلح أمر أصحابه رضي الله عنهم بالتجهز للغزو وكتمان الأمر، وتوجه بهم نحو مكة المكرمة سرًا حتى لا ينتشر الخبر، وقبذ بلغ عدد الذين خرجوا معه نحو (١٠٠٠٠ رجل)، حتى وصل بهم وادي الظهران (وادي فاطمة حاليًا)، فأوقد النيران، ثم قسمهم أربع فرق.

❖ **عزيزي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٦):**

ما هي أسباب فتح مكة؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في سبب قيام النبي ﷺ بفتح مكة ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٦)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم اعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

أسباب الفتح: بسبب نقض قريش الهدنة التي عقدها مع النبي ﷺ في صلح الحديبية واعتدائها على قبيلة بكر التي كانت في حلف النبي مع قبيلة خزاعة التي كانت في حلفها وقتلهم وهم آمنون مطمئنون، فلما علم النبي ﷺ من نقض قريش الهدنة أمر أصحابه بالتجهيز للغزو وكتمان الأمر.

ما هي أهم الأحداث التي وقعت أثناء الفتح: ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٦)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- بعد أن تأكد النبي من نقض قريش الصلح أمر أصحابه رضي الله عنهم بالتجهيز للغزو وكتمان الأمر، وتوجه بهم نحو مكة المكرمة سرًّا حتى لا ينشر الخبر، وقد بلغ عدد الذين خرجوا معه (١٠٠٠٠) عشرة آلاف رجل، حتى وصل بهم مرَّ الظهران (وادي فاطمة حاليًا)، فأوقدوا النيران، ثم قسمهم أربع فرق.
- أمر النبي محمد الفرق أن تدخل مكة المكرمة والا تقاتل إلا إذا أُكْرهت على القتال، ثم تحركت كل فرقة في الطريق الذي أمرت بالدخول منه.
- استسلمت قريش فدخل النبي ﷺ مكة المكرمة وهو مطأطئ رأسه، حتى إن ذقنه كادت تلامس واسطة رحله تواضعًا لله، ثم أمر بتحطيم الأصنام، وتطهير البيت الحرام منها، وشارك بيده الشريفة في تكسيورها، فجعل يطعنها بعود في يده، وهو يقول: "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا"، ثم طاف حول الكعبة وأمر بفتحها، فدخلها ﷺ وصلى فيها ركعتين.

يقول المعلم: لاحظ الخريطة أمامك جيدًا ثم أجب، استخلص أسماء القادة الأربعة الذين وضعهم النبي على رأس الجيش، وحدد الطريق الذي سلكه كل قائد للدخول إلى مكة؟ يوجه الطلاب إلى التعاون مع بعضهم البعض، فينمي لديهم الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والهوية الثقافية والجغرافية، بعد انتهاء الطلاب من تصميماتهم وجه المجموعات إلى تبادل تصميماتهم مع المجموعات الأخرى وتقييم كل مجموعة تصميم المجموعات الأخرى، وبذلك ينمي مهارة القيادة والمسؤولية.

والعفو عند المقدرة، **وضح ذلك من خلال تحليلك**

لموقف النبي ﷺ من قريش في فتح مكة؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط ٦)** وجههم إلى الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق فيها، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض الإجابة التالية عبر جهاز عرض البوربوينت.

عندما خرج النبي ﷺ من الكعبة كانت قريش قد ملأت المسجد صفوفًا ينتظرون ما يصنع بهم، فقال ﷺ: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم قال يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟" فقالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال ﷺ: "فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء".

وبهذا ضرب لنا النبي محمد ﷺ مثلًا رائعًا في العفو عند المقدرة، مظهرًا قيم التسامح والرحمة.

ما النتائج المترتبة على فتح مكة؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي

لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتطور الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ نتائج الغزوة:

١. إقبال الناس على دين الله أفواجًا، وهذا يؤكد أثر إزالة العوائق والعقبات التي تحول بين الناس ودعوة الإسلام، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ ٣﴾ [النصر].
٢. تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان.
٣. انتشار الإسلام، فقد أخذت قبائل شبه الجزيرة العربية تفد إلى النبي ﷺ في العام التاسع؛ لتعلن إسلامها، فسمي هذا العام بعام الوفود.
٤. تمهيد الطريق لتوحيد جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية، ونشر الإسلام خارجها.

ما الدروس المستفادة من فتح مكة؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣) وكتابة بعض الدروس المستفادة من فتح مكة، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك

تتمى مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع، وبعد مناقشة التلاميذ يمكنك عرض التعريف التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: بم تفسر ...؟

- (١) غزوة بدر ٥٢هـ.
- (٢) عقد النبي ﷺ صلح الحديبية ٦هـ.

السؤال الثاني: دلل على صحة العبارات الآتية:

- (١) لعب نعيم بن مسعود دوراً عظيماً في غزوة الخندق.
- (٢) ضرب النبي ﷺ أروع الأمثلة في التسامح والعفو.

السؤال الثالث: ما المقصود بالمصطلحات التالية ...؟

- (١) صلح الحديبية.
- (٢) عام الوفود.

الدرس السادس
شمائل النبي محمد ﷺ

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجدول.	المشاركة المجتمعية. الاعتزاز بالهوية الوطنية.	كان النبي ﷺ أصدق الناس، وأكملهم عملاً. اتصف النبي ﷺ بالتواضع مع الجميع دون تفرقه.	الشمائل. الصدق. التواضع. حسن الجوار.	٨٠ - ٩٢	الدرس السادس شمائل النبي محمد ﷺ
تحديد المشكلة تحديداً صحيحاً وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	الاعتزاز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية.	حسن الجوار من الوصايا التي وصى بها الله ونبيه. الصدق منجاة من النار.			

استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	احترام حقوق الإنسان. الصدق والتواضع. إتقان العمل. حسن الجوار. الرفق بالحيوان. تقدير قيمة الصدق وإتقان العمل في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدرات الصالحة.	الرفق بالحيوان من الوصايا التي حثنا عليها النبي ﷺ وفيه منجاة من النار. الغش من الأخلاق السيئة التي نهانا عنها النبي ﷺ وحذرنا منها لما فيها من ضرر بالغ. إتقان العمل ثوابه عظيم وهو من الأمانة والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها المواطن.			
---	---	---	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا للصدق والتواضع.
- يعدد صفات وشمائل النبي محمد ﷺ.
- يدلل على أهمية الصدق في حياتنا.
- يعطي أمثلة على حُسن معاملة الجار.
- يدلل على تواضع النبي محمد ﷺ.
- يميز بين صور الإحسان والإساءة إلى الجار.
- يعطي مثالًا على محبة النبي ﷺ للأطفال.

- يدلل على أهمية الرفق بالحيوان.
- يفسر سبب نهى النبي ﷺ عن اتخاذ الحيوانات هدفًا للرماية.
- يعدد أنواع الغش.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريرًا عن شمائل النبي محمد ﷺ.
- يستخلص العبر والدروس من حياة النبي ﷺ.
- ترسيخ القيم الخلاقية المستمدة من حياة النبي ﷺ والعادات والتقاليد السعودية.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بشمائل النبي ﷺ.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- شمائل النبي ﷺ.
 - الصدق.
 - التواضع.
 - حُسن معاملة الجار.
 - محبته للأطفال.
 - الرفق بالحيوان.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيري المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال مناقشة التلاميذ فيما يلي: حثنا النبي محمد ﷺ على مكارم الأخلاق، وكان أفضل البشر وأحسنهم أخلاقًا وآدابًا، وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)﴾ [القلم].
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها وتبين المقصود بالآية الكريمة، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه يوضح المعلم بأن تلك الآية الكريمة

المقصود ها النبي محمد ﷺ وتأكيدًا على أن النبي ﷺ كان أفضل البشر وأحسنهم أخلاقًا وأدبًا، وهذا هو عنوان درسنا اليوم **"شمائل النبي محمد ﷺ"**

خطة السير في الدرس:

شمائل النبي ﷺ:

عزيزي المعلم

- بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة **"شمائل النبي محمد ﷺ"**
- اطرح عزيزي المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، في ضوء معلوماتكم السابقة عن حياة النبي محمد ﷺ: **ما هي أبرز شمائل النبي محمد ﷺ؟**
- افتح باب الحوار والنقاش بين التلاميذ في المجموعات المتعاونة حول الأسئلة المطروحة عليهم، ولمدة لا تزيد عن (٥) دقائق.
- وجه كل مجموعة متعاونة نحو كتابة ما توصلوا إليه من نتائج، وذلك يساعدهم على استرجاع معرفتهم السابقة وينمي لديهم **الذكاء التحليلي الهوية الثقافية والتاريخية والتفكير الناقد**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كراسة النشاط إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

لا شهادة أعظم من شهادة الله ﷻ لنبيه في القرآن الكريم، فقد وصف النبي محمدًا بقوله: **﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)﴾** [القلم]، وبهذا الخلق العظيم وفق الله نبيه محمدًا ﷺ إلى التأثير في قومه، وأصبح قدوةً للمسلمين جميعًا، وفي سيرته كثير من القيم والشمائل التي نقتدي بها، وفيما يلي بعض شمائل النبي محمد ﷺ.

❖ عزيزي الطالب تأمل الشكل التالي واستخلص اهم شمائل النبي ﷺ.

يقول المعلم: قال عليّ رضي الله عنه:

"كان رسول الله ﷺ أجود الناس كفاً، وأجرأ الناس صدراً، وأصدق الناس

لهجةً..."، **ما الصفة المقصودة بهذا القول؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع

رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في الصفة المقصودة بهذا القول ومناقشته فيما بينهم، وجه

الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة

الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والهوية الدينية**

والثقافية والتنوير المعلوماتي، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت

إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت.

إنها صفة الصدق؛ فكان النبي محمد ﷺ أصدق الناس وأكملهم
 عملاً، ومعروفاً بالصدق بين قومه، وكان يوصف بالصادق
 الأمين.

ما المقصود بالصدق؟ وما هي أنواع الصدق؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: والفضل ما شهدت به الأعداء، **أذكر موقفًا يدل على شهادة العدو للنبي محمد ﷺ بالصدق؟** يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في الإجابة ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **النكاه العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٢)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت.

عندما أعلن النبي ﷺ الدعوة وصعد الصفا ونادى: "يا بني فهر، يا بني عدي"، حتى اجتمعوا، فقال: "أرأيتم و أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغَيَّرَ عليكم، أكنتم مُصَدِّقِي؟"، قالو نعم: ما جربنا عليك إلا صدقًا.

عزيري المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانيًا: التواضع

مستخدمًا الحوار والمناقشة: يقول المعلم قال عز وجل: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ٢١٥)، ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة، اشتملت الآية الكريمة على إحدى شمائل النبي محمد ﷺ، فما هي، وما المقصود بها؟ يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في المقصود بالآية الكريمة ومناقشتها فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة المساءلة والانتاجية، ويعرض المعلم التالي:

- إنها صفة التواضع.
- والتواضع هو: عدم التعالي والتكبر على أحد من الناس مهما كانوا أقل منزلة منه، ورضا الإنسان بمنزلة دون مت يستحقه فضله ومنزلته.
- هدوء وسكينة ووقار واتزان، وهو بشاشة وجه، ونظافة خلق، وحسن معاملة، بتمام التواضع وصفاته يتميز الخبيث من الطيب، والأبيض من الأسود، والصادق من الكاذب، وما تواضع أحد لله تعالى، إلا رفعه الله سبحانه.
- وقد حثت كثير من الآيات القرآنية على التواضع.

أذكر بعض المواقف التي تدل على تواضع النبي محمد ﷺ؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في بعض المواقف التي تدل على تواضع النبي ﷺ ومناقشتها فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من

معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

- ❖ كان النبي محمد ﷺ يجالس الفقراء، ويحب المساكين ويأكل معهم، ويجيب الدعوة، ويعود المرضى، وكان لا يدع خلفه، وكان يمازح الصبيان ويسلم عليهم إذ مرَّ بهم، وكان يأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا تعب، وكانم يبدأ من لقيه بالسلام.
- ❖ وكان متواضعًا مع أهل بيته، قالت عنه زوجته عائشة رضي الله عنها: "كان يخيظ ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم". [أخرجه الإمام أحمد]

عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثًا: حسن معاملة الجار

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: قال ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره". [أخرجه مسلم]. في الحديث الشريف دعوة من النبي محمد ﷺ لنا، وهي من أهم الشرائع التي تحلى بها، **من تحليك للحديث الشريف استخلص تلك الصفة؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في تفسير الحديث الشريف واستخلاص ما يتضمنه من معانٍ ومناقشتها فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٣)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت،

ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة القيادة والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

يدعونا الحديث الشريف إلى حسن معاملة الجار وهي الصف التي تحلى بها النبي محمد ﷺ ودائمًا ما حثنا عليها في العديد من الأحاديث الشريفة، منها قال النبي ﷺ: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

أذكر

أحد المواقف التي تدل على حسن تعامل النبي محمد ﷺ مع جيرانه؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في البحث عن أحد المواقف التي تدل على حسن معاملة النبي للجار، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (نشاط ٣)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم أحد تلك المواقف عبر جهاز عرض البوربوينت.

كان هناك غلامًا يهوديًا كان خادمًا لنبينا ﷺ، فمرض، فأتاه ﷺ يعوده، فقعده عند رأسه، وقال له: "أسلم" فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال الأب له: أطع أبا القاسم ﷺ فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار". [أخرجه البخاري]

لقد أوصانا الإسلام كثيرًا بالإحسان إلى الجار، **أذكر بعض صور الإحسان إلى الجار، وبعض صور الإساءة إلى الجار؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (نشاط ٣) باستخدام

أحد الأشكال التوضيحية، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

ما هي حقوق الجار التي اتضحت من مواقف النبي محمد ﷺ وأقواله السابقة؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من التلاميذ في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٣)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

رابعًا: محبته للأطفال

❖ **يقول المعلم:** كان النبي محمد ﷺ يحب الأطفال ويُداعبهم ويعطف عليهم، يقول أنس بن مالك رضى الله عنه: **"ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ"**. [رواه البخاري]

أذكر أحد المواقف التي تدل على محبة النبي محمد ﷺ للأطفال؟ يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معًا والتفكير لمدة دقيقتين في البحث عن أحد المواقف التي تدل على محبة النبي ﷺ للأطفال، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (نشاط ٤)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم أحد تلك المواقف عبر جهاز عرض البوربوينت.

❖ **قَبْلَ الرِّسُولِ ﷺ حَفِيدُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ بِنْتِهِ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَكَانَ عِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَحَدُ زَعَمَاءِ الْعَرَبِ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الرِّسُولُ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ"** [رواه البخاري ومسلم].

❖ **ومن مواقفه ﷺ أنه خرج إلى المسجد ليصلي بالناس وهو يحمل حفيدته أمامة بنت ابنته زينب رضى الله عنها، فكان إذا ركع وضعها على الأرض وإذا رفع حملها** [رواه البخاري ومسلم].

ما الدروس المستفادة من محبة النبي ﷺ للأطفال؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة **المستديرة** اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط ٤)**، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**.

✚ **عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.**

خامساً: الرفق بالحيوان

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة الطلاب في هذا الخلق العظيم الذي اتصف به نبينا محمد ﷺ حتى وصف بنبي الرحمة:

من القيم الشرعية والحضارية والسلوكية الراقية التي حثَّ عليها النبي محمد ﷺ ومارسها في حياته، وعلمها أصحابه رضي الله عنهم قيمة الرفق بالحيوان، وهي في عمومها تدخل من باب الرحمة التي تميز بها النبي محمد ﷺ حتى وصف بنبي الرحمة. فقد نهى النبي ﷺ عن تعذيب الحيوانات أو تجويعها أو تحميلها ما لا تطيق، كما نهى عن اتخاذ الطيور والحيوانات هدفاً للرمية.

❖ عزيزي المعلم، بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ النشاط (٥):

يقول المعلم: **راجع الفقرة السابقة واستخلص مظاهر رفق النبي بالحيوان؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٥)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول

❖ نهى النبي ﷺ أشد النهي عن تعذيب الحيوانات أو تجويعها وتحميتها ما لا تطيق، وجاء في الحديث قول النبي ﷺ: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خَشَاش الإرض" لرواه البخاري ومسلم.

❖ ونهى ﷺ عن اتخاذ الحيوانات والطيور هدفاً لتعلم الرماية، لأن هذا من تعذيبها، وعندما شاهد ﷺ جملاً ظهرت عليه علامات الجوع والتعب من كثرة العمل، نَهَرَ صاحبه وقال له: "ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها" لرواه أبو داود.

ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والانتاجية**، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: من أعظم السمائل التي اتصف بها نبينا محمد ﷺ صفة الرحمة، حتى وصل بنبي الرحمة، **استخلص لماذا وصف نبينا محمد ﷺ بنبي الرحمة؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (**بنشاط ٥**)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة**

لم يقتصر رفق النبي ﷺ بالإنسان فقط بل امتد ذلك إلي الرفق بالحيوان أيضاً، وهي من القيم الشرعية والحضارية والسلوكية الراقية التي حثَّ عليها النبي محمد ﷺ ومارسها في حياته وعلمها أصحابه رضى الله عنهم قيمة الرفق بالحيوان، وهي في عمومها تدخل في باب الرحمة التي تميز بها النبي محمد ﷺ حتى وُصف بنبي الرحمة.

والمسؤولية، ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم: كان الرسول ﷺ في سفر مع بعض أصحابه، فرأى أحدهم حُمرةً معها فرخان صغيران فأخذهما، فأخذت الحُمرة تطير وتحوم حولهم، فلما رآها النبي ﷺ قال: **"من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها"** [رواه أبو داود]. ثم يطرح المعلم السؤائل التالي، **بماذا أمر النبي محمد ﷺ، وبماذا تفسر ذلك؟** ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات

المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال بكراسة النشاط (نشاط ٥)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع.**

أمر النبي برد الصغار إليها، وذلك لرحمة النبي وأن رحمته لم تقتصر على البشر فقط بل شملت أيضًا الطير والحيوان.

عزيري المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

سادسًا: الحث على إتقان العمل واجتناب الغش.

❖ **مستخدمًا الحوار والمناقشة** يناقش المعلم في هذا الخلق الذا دائمًا ما حذرنا منه النبي في كثير من المواقف وأنه كان سبب في خسران الكثيرين، كما يلي:

الغش من الأخلاق السيئة التي نهانا عنها النبي محمد ﷺ وحذرنا منها أشد تحذير؛ لما فيها من ضرر بالغ على المجتمعات، فيتصف الشخص الغشاش بالطمع فلا ينظر إلا للأطماع والمكاسب التي يمكنه أن يحصل عليها، دون أن يلتفت إلى ضحايا ذلك الغش، أو إلى المجتمع الذي جنى عليه.

❖ عزيري المعلم بعد انتهاء المناقشة، وجه طلابك إلى تنفيذ نشاط (٦):

ما المقصود بالغش؟ وما هي أنواع الغش؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **النكاه العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في

التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنور الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل ابحاثهم (بنشاط ٦)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما

- ❖ **الغش هو:** خلط الأشياء بغيرها وبما هو أقل ثمنًا منها.
- ❖ وهو إحدى الظواهر المنحرفة، والتي تظهر في المجتمع، وهي تدل على الخروج عن قيم ومعايير الشرع، مما يترك أثرًا سلبيًا على الحياة الاجتماعية.
- ❖ **أنواع الغش:** لا يقتصر الغش على أمر البيع والشراء فقط، بل يشمل كل أنواع الغش والخداع في مجالات الحياة والتعامل، مثل الغش في الاختبارات، وإهمال اتقان العمل وإنجازه على الوجه المطلوب.

أذكر موقفًا عمليًا للنبي محمد ﷺ ينهانا فيه عن الغش؟ ثم يوجههم الى استخدام استراتيجية الدائرة المستديرة اطلب من الطلاب في المجموعات المتعاونة أن يطبقوا إستراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط

جاء في الحديث أن الرسول ﷺ دخل سوق المدينة ذات يوم فمر ببائع يعرض كومة من طعام، فأدخل يده ﷺ فيها فوجد في أسفلها بللًا: فقال النبي ﷺ ما هذا يا صاحب الطعام؟
فقال البائع: أصابته السماء. أي المطر.
فقال النبي ﷺ: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني" [رواه مسلم].

٦)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الثقافية والإبداع**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التالي عبر جهاز عرض البوربوينت.

يقول المعلم: على نقيض الغش، أمرنا الرسول ﷺ **بإتقان العمل** فقال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". ثم يطرح السؤال التالي: **ما المقصود بإتقان العمل؟ وما هي النتائج المترتبة على إتقان العمل؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والإبداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٦)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، ويصحح المعلومات الخاطئة التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

إتقان العمل: هو أداء المهمة المطلوبة دون أى خلل بدقة ومهارة وإخلاص، مع الحرص على القيام به في الوقت المحدد ودون تأخير.

النتائج المترتبة على إتقان العمل: المتقن لعمله:

١. ينال الأجر والثواب من الله، ويحظى بالتقدير والثناء من الناس،
٢. ويسهم في تحقيق التقدم والنجاح لمجتمعه وبلاده وتعزيز قوتها ورفع مكانتها ومستواها.
٣. الإلتقان من الأمانة والمسؤولية المطلوبة من المواطن تجاه وطنه.

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلحات التالية:

١. الصدق.
٢. إتقان العمل.

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. نهى النبي عن اتخاذ الحيوانات هدفاً لتعلم الرماية.
٢. حرص النبي على الجار.

السؤال الثالث: أجب عما يأتي:

١. ما هي أنواع الغش التي يجب علينا تجنبها.
٢. ما هي صور الإحسان إلى الجار.

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		

استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل. استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	المشاركة المجتمعية. الاعتراز بالهوية الوطنية. الاعتراز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية. احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدرات الصالحة.	فرض الحج في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة. حج النبي ﷺ حجة واحدة هي حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة. بدأ النبي يعاني المرض بعد عودته من الحج بتلاثة أشهر. انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين ١٢ ربيع أول ١١ هـ. توفي النبي ﷺ ودفن في غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها.	الحج. حَجَّة الوداع. مناسك الحج.	٩٣ - ١٠٠	الدرس السابع حجة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ
--	---	--	----------------------------------	-------------	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا للحج، حجة الوداع.
- يستخلص النتائج المترتبة على إعلان النبي رغبته في الحج.
- يعدد مناسك الحج كما بينها النبي ﷺ.

- يستنتج سبب تسمية حجة النبي بحجة الوداع.
- يحلل ما جاء بخطبة الوداع التي ألقاها النبي يوم عرفة.
- يستخلص القيم الأخلاقية التي أوصى بها النبي ﷺ في خطبة الوداع.
- يوضح دور أبي بكر في تثبيت المسلمين عند وفاة النبي ﷺ.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن حجة الوداع.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بحجة الوداع ووفاء النبي ﷺ.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- المقصود بالحج.
- حجة الوداع.
- وفاة النبي ﷺ.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معاً - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقاً - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائداً لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال مناقشة الطلاب فيما يلي: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان﴾ [رواه البخاري ومسلم]
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه يوضح المعلم بأن من بين أركان الإسلام ركن عظيم يحو بالله الله الخطايا والذنوب إنه ركن الحج، وهذا هو عنوان درسنا اليوم "**حجّة الوداع ووفاة النبي محمد ﷺ**".

خطة السير في الدرس:

أولاً: المقصود بالحج

بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة "حَجَّةُ الْوَدَاعِ ووفاة النبي محمد ﷺ"

يقول المعلم: فرض الله تعالى الحج في العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة المكرمة، وحج النبي محمد ﷺ في العام العاشر، ثم اطرح عزيري المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، في ضوء معلوماتكم السابقة: **ما المقصود بالحج، ومتى يكون، وما هي شروطه؟**

➤ افتح باب الحوار والنقاش بين التلاميذ في المجموعت المتعاونة حول الأسئلة المطروحة عليهم، ولمدة لا تزيد عن (٥٣ دقائق).

➤ وجه كل مجموعة متعاونة نحو كتابة ما توصلوا إليه من نتائج (بنشاط ١) وذلك يساعدهم على استرجاع معرفتهم السابقة وينمي لديهم **الذكاء التحليلي الهوية الثقافية والتاريخية والتفكير الناقد**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

الحج هو قصد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصة. كما ويعرف بأنه: زيارة مكان معين، في زمن معين، بنية أداء مناسك الحج بعد الإحرام لها، والمكان هو الكعبة، وعرفة، والوقت المُعين هو: أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

شروطه:

الحج فريضة من فرائض الإسلام، وأحد الأركان التي يقوم عليها، وقد ثبتت مشروعيته في القرآن، والسنة، والإجماع، ويجب الحج على المسلم، البالغ، العاقل، الحر، مرة واحدة في العمر حال توفر الاستطاعة والقدرة على آدائها.

ثم يعرض المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز العرض Data Show، ويطلب من التلاميذ التركيز

فيها جيداً، ثم يطرح السؤال التالي: **تأمل الصورة**

أمامك جيداً واستخلص مناسك الحج كما علمها

النبي للمسلمين؟ ثم افتح باب النقاش بين

المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه

كل مجموعة من معلومات من تحليل الصور

المقابلة، وبذلك ينمي **الذكاء التحليلي والتفسير**

والمسؤولية الاقتصادية والثقافة المعلوماتية،

ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة

جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء

النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية لتوضيح مناسك الحج،

وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة

تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية.**

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم

إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانياً: حجة الوداع:

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب في حجة النبي موضحاً بعض الأحداث

الهامة التي وقعت في أثناء تلك الحجة كما يلي:

- أعلن النبي محمد ﷺ في العام العاشر من الهجرة أنه يريد الحج، فسارع المسلمون في تلبية أمره ﷺ وقدم المدينة المنورة مسلمون كثيرون يريدون الحج معه ﷺ: حتى بلغ عددهم أكثر من مئة ألف، فشاء الله أن يُري نبيه محمداً ﷺ ثمار دعوته التي استمرت (٢٣ عاماً)، عانى في سبيلها ألواناً من المتاعب، حاملاً على عاتقه عبء دعوة البشرية جمعاء، حتى أقام الدولة الإسلامية على قواعد قوية، تسودها الألفة والمحبة، والإخاء والتناصح.

▪ وهذه أول وآخر حجة حجها الرسول محمد ﷺ بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي تضمنت

قيماً دينية وأخلاقية عدة.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٢):

متى حج النبي محمد ﷺ وبماذا سميت تلك الحجة، ولماذا؟ يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في إجابة السؤال ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ٢)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

▪ حج النبي ﷺ مرة واحدة فقط في العام العاشر من الهجرة. وسميت تلك الحجة بحجة الوداع، حجة الوداع هي أول وآخر حجة حجها الرسول محمد ﷺ بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي تضمنت قيماً دينية وأخلاقية عدة، وسميت حجة الوداع بهذا الاسم لأن النبي محمد ﷺ ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها.

يرى المسلمون في يوم من الأيام من شهر ذي الحجة إلى شهر ذي القعدة من كل سنة حج النبي ﷺ في مكة المكرمة، وبين فيها أحكام الإسلام ومبادئه، ونزل عليه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وكان ذلك بياناً بتمام رسالة النبي محمد ﷺ وإكمال دينه. **حل الخطبة التي ألقاها النبي ﷺ مبيناً أهم أحكام الإسلام ومبادئه التي أكد عليها النبي ﷺ في خطبته؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح

باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط.

❖ أهم وصايا النبي ﷺ في حجة الوداع:

- تحريم القتل والأعراض.
- تحريم الربا.
- الابتعاد عن عادات الجاهلية.
- احترام النساء وحسن معاملتهن.
- النهي عن السرقة.
- المساواة بين الجميع.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما النتائج المترتبة على عودة النبي ﷺ من الحج؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميز وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض

البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

عاد النبي محمد ﷺ إلى المدينة المنورة، وأمر بتجهيز جيش كبير لنشر الإسلام في بلاد الشام، وجعل قيادته لأسامة بن زيد الذي كان شاباً لم يتجاوز عمره العشرين عاماً، ولكن لم يقدر له ﷺ أن يرى تحرك هذا الجيش من المدينة المنورة، ووفاه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثاً: وفاة النبي محمد ﷺ ١١ هـ:

❖ يوجه المعلم الطلاب إلى قراءة النص الخاص بوفاة النبي ﷺ واستخلاص أهم ما يتضمنه من معلومات ومناقشتها معاً، ثم تنفيذ النشاط (٣):

يقول المعلم: النبي محمد كسائر البشر، له أجل مُسمى يموت فيه، ثم يطرح السؤال التالي: **متى توفي النبي ﷺ، وما آخر وصية للنبي قبيل وفاته؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب التلميذ وفي مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٣)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

وقد ألمَّ المرض بالرسول ﷺ فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بنحو ثلاثة أشهر، وبدأت شكواه في بيت أم المؤمنين زوجته ميمونة رضي الله عنها، وطلب من زوجاته أن يُمرض في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخذ المرض يشد عليه يوماً بعد يوم، ولما عجز عن إمامة الناس في الصلاة أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، استغرق مرضه عشرة أيام وفي ضحى يوم الإثنين (١٢) من ربيع الأول من السنة (١١ هـ) انتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وكان آخر ما نطق به الوصية بالصلاة، بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، وبذلك فقد المسلمون سيد ولد آدم، وأعظم الدعاة، وأعظم المرابين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ونشر التوحيد، وأزال مظاهر الشرك والوثنية، وترك فيهم أمرين إذا اتبعوهما لن يضلوا بعده أبداً: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

يقول المعلم: أثناء مرض النبي كان يخرج يصلي بالناس ولما اشتد عليه المرض وبم يعد قادراً على الخروج أرسل لأبي بكر الصديق ليصلي بالناس، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **على أي شيء يدل اختيار النبي محمد ﷺ في مرضه لأبي بكر ليؤم الناس في الصلاة، ثم أذكر موقفاً آخر اختار فيه النبي محمد ﷺ أبا بكر الصديق؟** يوجه المعلم تلاميذ المجموعات المتعاونة وضع رؤوسهم معاً والتفكير لمدة دقيقتين في إجابة السؤال ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **النكاه العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ٣)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة

- لأنه أراد أن يستخلفه على الأمة، فإن أمره بالصلاة في غيبته يدل على أنه أحق الناس بالأمانة.
- اختيار النبي ﷺ لصاحبه أثناء الهجرة إلى المدينة.

ما أثر انتشار خبر وفاة النبي ﷺ على الصحابة، موضحةً موقف أبي بكر الصديق؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية الثقافية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (نشاط ٣)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

موضع قبر النبي محمد ﷺ

❖ حزن الصحابة رضى الله عنهم حزناً شديداً، وحينما انتشر خبر وفاة النبي محمد ﷺ اضطرب الناس، وكانوا بين مصدق ومكذب، فخرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه وخطب فيهم مذكراً إياهم: "أيها الناس: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت"، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران ١٤٤]، فكان كلامه سبباً في هدوء الناس الذين حزنوا حزناً شديداً على فقدهم النبي ﷺ وبعد ذلك غُسل النبي ﷺ وكُفِن، وصلى عليه المسلمون جماعةً تلو الأخرى، ولما اكتملت صلاتهم دُفن ﷺ في المكان الذي تُوفي فيه في بيت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

عزيمي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: حدد الخطأ في العبارات التالية، ثم صححه.

١. أمّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في الصلاة لما مرض النبي محمد ﷺ.
٢. توفي النبي محمد ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة.
٣. أمضى النبي محمد في تبليغ دعوته خمسة عشر سنة.

السؤال الثاني: رتب الأحداث التاريخية التالية:

(غزوة بدر - غزوة الخندق - وفاة النبي ﷺ - غزوة أحد - حجة الوداع - فتح مكة)

الوحدة السابعة
الأمن الوطني

الدرس الثاني عشر
مفهوم الأمن الوطني

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض	الأمن المشاركة المجتمعية.	تتمتع المملكة العربية السعودية بالأمن بسبب وعى المجتمع	الأمن الوطني	١٠٤ - ١١٢	الدرس الثاني عشر:

مفهوم الأمن الوطني	وتعاونه مع سلطات الدولة.	الاعتراز بالهوية الوطنية.	والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.
	سيادة الأمن تؤدي إلى انتشار الطمأنينة والسلام والتنمية.	الاعتراز بالهوية الدينية.	استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي.
	الأمن نعمة كبرى وحاجة إنسانية أساسية.	تقدير الوحدة الوطنية.	العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.
		احترام حقوق الإنسان.	إنتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات.
		تقدير نعمة الأمن في حياتنا.	الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية.
		ترسيخ القيم والعادات والتقاليد.	استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.
		إبراز القدوات الصالحة.	تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا للأمن الوطني.
- يستخلص أهمية الأمن الوطني.
- يشرح أهمية الأمن الوطني بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
- يفسر أسباب انتشار الأمن بالمملكة العربية السعودية.
- يعطي أمثلة للأمن الوطني.
- يتشرح سياسة المملكة العربية السعودية في نشر الأمن.

- يستخلص العلاقة بين الأمن والرزق.
- يستخلص العلاقة بين الأمن والطعام والشراب.
- يستخلص النتائج المترتبة على انتشار الأمن.
- يميز بين حالة المجتمع في حالة انتشار الأمن وغيابه.
- ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية للمملكة في حفظ الأمن.
- يحدد المشكلات التي تعوق تحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن أهمية الأمن الوطني.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر جهود الملك عبد الهزیز وخادم الحرمين الشريفين في نشر الأمن.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- المقصود بالأمن الوطني.
- لماذا العناية بالأمن الوطني.
- الأمن الوطني المسؤولية والنتائج.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيري المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال عرض الآية الكريمة التالية "وَأِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" [سورة البقرة: ١٢٦]، ثم اطرح السؤال التالي: **ماذا طلب إبراهيم من ربه، ولماذا؟**
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب وتفسير الآية الكريمة نتوصل إلى أن المقصود من الآية الكريمة وسبب طلب سيدنا إبراهيم

هو الأمن حيث لا وطن بدون أمن، وهذا هو ما سنتعرف عليه خلال درسنا اليوم "الأمن الوطني".

خطة السير في الدرس:

أولاً: المقصود بالأمن الوطني:

عزيزي المعلم

➤ بعد عرض التمهيد وكتابة عنوان الدرس على السبورة "الأمن الوطني" اشرح عزيزي المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، في ضوء معلوماتكم السابقة: **ما المقصود بالأمن الوطني؟**

➤ افتح باب الحوار والنقاش بين التلاميذ في المجموعت المتعاونة حول الأسئلة المطروحة عليهم، ولمدة لا تزيد عن (٥) دقائق.

➤ وجه كل مجموعة متعاونة نحو كتابة ما توصلوا إليه من نتائج وذلك يساعدهم على استرجاع معرفتهم السابقة وينمي لديهم **الذكاء التحليلي الهوية الثقافية**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية والمرونة والتكيف**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض

❖ **الأمن الوطني:** هو الخطط والإجراءات والأعمال التي تتخذها الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع ومؤسساته وأراضي الوطن، وللدفاع عن مصالحها الحيوية الداخلية والخارجية من أي عدوان خارجي، أو تهديد داخلي.

الإجابات الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ، ويعرض التالي:

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة، وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١)

يقول المعلم: من تحليك لمفهوم الأمن الوطني، **استخلص أبعاد الأمن الوطني؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة **وضع رؤوسهم معًا** والتفكير لمدة دقيقتين في استخلاص أبعاد الأمن الوطني ومناقشته فيما بينهم، وجه الطلاب إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنوير المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه (بنشاط ١)، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

يطلب المعلم من تلاميذ المجموعات المتعاونة أن يستخلصوا السياسة التي تتبعها المملكة لتحقيق الأمن الوطني، ويسجلوا ذلك (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة

جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبذلك ينمي لديهم **مهارات الاتصال والتشارك والقيادة والمسؤولية والمرونة والتكيف**، ويصحح المعلومات الخطأ التي قد تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، واطلب منهم تصحيح إجاباتهم في إذا كانت خطأ، واعرض الآتي:

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانياً: لماذا العناية بالأمن الوطني:

❖ يوجه المعلم الطلاب إلى قراءة النص الخاص بأهمية الأمن الوطني بكتاب الطالب (ص ١٠٦) وتحليله لاستخلاص أهمية الأمن الوطني وتدوين ملاحظاتهم ومناقشته فيما بينهم، وبذلك ينمي **مهارات الذكاء التحليلي، والتعاون والتواصل، والثقافة المعلوماتية**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات، وناقشهم فيما توصلوا إليه وصحح ما قد يعرض من معلومات خاطئة أثناء النقاش.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ (نشاط ٢):

➤ يقول المعلم: من تحليلك للنص السابق، **صمم شكلاً توضيحياً معبراً عن أهمية الأمن الوطني؟** يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معاً، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ٢)، ويقدم

لهم التعزيز المناسب ويشجعهم، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والابتكار والثقافة المعلوماتية والتعاون والمسؤولية والهوية السياسية والاجتماعية**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ثم يعرض المعلم الشكل التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **استنتج استنتاج العلاقة بين أمن المملكة العربية السعودية وأمن العالم؟** يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معًا، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ٢)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والهوية السياسية والابتكار والتواصل والتشارك والقيادة والمسؤولية**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ويصحح المعلومات الخاطئة التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة

يعد أمن المملكة العربية السعودية مهمًا للمواطنين والمقيمين على أراضيها، ومهمًا أيضًا للعالم بسبب مكانتها وموقعها وتأثيرها.

عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ ويعرض المعلم التالي:

يقول المعلم؛ يقول الرسول الكريم ﷺ **"من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوتٌ يموه، فكأنما حيزت له الدنيا"** [رواه الترمذي وابن ماجه]. ثم يوجه المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة، **حلل الحديث الشريف واستخلص ما يحمله من معانٍ وما علاقته بالأمن؟** يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معاً، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ٢)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والابتكار والثقافة المعلوماتية والتعاون والمسؤولية والاتصال والتشارك والهوية الثقافية**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني).

- **آمناً في سربه: آمناً في نفسه وأهله وبيته وطريقه.**
- **كأنما حيزت له الدنيا: أي كأنما ملك الدنيا كاملةً.**
- **وربّط الحدسث هنا بين الأمن والصحة لأهميتهما في حياة الإنسان، وهذا ما يجعل دولتنا الرشيدة تعني بالأمن والصحة في خدمتها للوطن والمواطن.**

ثم يوجه المعلم السؤال التالي لتلاميذ المجموعات المتعاونة، **فسر سبب اعتبار المملكة العربية السعودية أكثر مدن العالم آمناً؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب، ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الاتصال والتشارك والذكاء التحليلي والابتكار والابداع والتنوير الثقافي والهوية السياسية والاجتماعية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عضف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

تعد مدن المملكة العربية السعودية أكثر مدن العالم أمنًا؛ إذ تقلص فيها نسب الجريمة والمخدرات؛ وذلك بسبب وعي مجتمعنا وتعاوننا مع سلطات الدولة.

عزيمي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثالثًا: الأمن الوطني المسؤولية والنتائج:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يلي:

ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة "٣٦": "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها"، فالأمن من أهم الأشياء التي يجب أن توفر لحياة أي إنسان ليحصل على الطمأنينة والنزاهة والسلام، ولأمن نتائج متعددة تتعلق بالمسؤولية والحياة والأخلاق.

❖ عزيمي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٣):

اعرض الصور التالية أمام التلاميذ باستخدام جهاز العرض Data Show واطلب من كل مجموعة متعاونة **تحليل الصور واستخلاص ما تحمله من معني وأن تتناقش فيما بينها**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات من تحليل الصور المقابلة وبذلك **تنمي الثقافة الاعلامية والتواصل والتشارك الهوية السياسية الابداع والابتكار.**

تعبّر الصور السابقة عن حالة الفوضى والدمار الذي يحدث في المجتمعات في حال غياب الأمن وما يتعرض له المجتمع من عدم الاستقرار، وهذا ما يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن المجتمعات، فالأمن من أسس الحياة والاستقرار والتنمية، ومن أعظم نعم الله عز وجل.

يقول المعلم: ورد في النظام الأساسي في المادة ٣٦: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها"، ثم يوجه المعلم السؤال التالي **أذكر أمثلة لصور الأمن التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على إقليمها؟**

ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل لأمثلة لصور الأمن التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها وتسجيل ذلك (بنشاط ٣)، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**.

- تأمين الأبناء والتحقق من سلامتهم من الانحراف.
- تأمين المنزل أو مكان العمل بوضع كاميرات مراقبة.

عرض الصور التالية أمام التلاميذ باستخدام جهاز العرض Data Show واطلب من كل مجموعة متعاونة: **تحليل الصور واستخلاص ما تحمله من معني وأن تتناقش فيما بينها**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات من تحليل الصور المقابلة.

وبعد مناقشة الطلاب يقول المعلم الصور أمامنا توضح جهود الدولة في توفير الأمن للمواطنين والمقيمين وحماية الوطن، ثم يعرض المعلم السؤال التالي: **هل توفير الأمن مسؤولية الدولة فقط؟** يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معًا، ويطلب منهم الإجابة بكراسة النشاط (نشاط ٣)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداع والتواصل**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت

يشمل الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية الجانب الداخلي، وأي مهددات من الجانب الخارجي، فوطننا مستهدف من الأعداء، ولهذا يجب علينا حمايته من الداخل والخارج.

خطأ ويعرض المعلم التالي:

عزيري المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلح التالي:

▪ الأمن الوطني؟

السؤال الثاني: بم تفسر...؟

١. تعد المملكة العربية السعودية أكثر مدن العالم أمنًا.
٢. أهمية الأمن الوطني.

السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على...؟

١. انتشار الأمن في المجتمع.
٢. غياب الأمن من المجتمع.

الدرس الثالث عشر
ركائز الأمن الوطني

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديدًا صحيحًا وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	الأمن المشاركة المجتمعية. الاعتراز بالهوية الوطنية. الاعتراز بالهوية الدينية.	ينطلق نظام الحكم في المملكة العربية السعودية من الالتزام بالقرآن الكريم وسنة نبيه محمد ﷺ. يتميز النظام القضائي بالمملكة العربية	الهوية. الاقتصاد.	١١٣ - ١٢٧	الدرس الثالث عشر: ركائز الأمن الوطني

استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي.	تقدير الوحدة الوطنية.	السعودية بالعدل وعدم التمييز بين أحد.			
العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.	احترام حقوق الإنسان.	تعد الوحدة من أهم ركائز الأمن الوطني فهي تحقق الاستقرار والتكاتف والأمن.			
إنتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات.	تقدير نعمة الأمن في حياتنا.	تعبر الهوية عن تاريخ وقيم ومبادئ الوطن.			
الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية.	ترسيخ القيم والعادات والتقاليد.				
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.	إبراز القدرات الصالحة.				
تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	إدراك قيمة الحفاظ على الهوية الوطنية.				

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يستخلص ركائز الأمن الوطني.
- يستخلص العلاقة بين الأمن والدين.
- يشرح دور الحاكم في تحقيق الأمن الوطني.
- يستنتج دور مؤسسات المملكة في تحقيق الأمن.
- يستخلص دور الأسرة المالكة آل سعود في تحقيق أمن ووحدة المملكة.
- يستخلص دور الأفراد في تحقيق الأمن الوطني.
- يفسر العلاقة بين العدل وتحقيق الأمن.
- يستخلص العلاقة بين الاقتصاد والأمن.

- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن ركائز الأمن الوطني.
- تحديد العقبات التي تقف في وجه تحقيق الأمن الوطني.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بركائز الأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر جهود الملك الأسرة المالكة آل سعود في نشر الأمن وتحقيق وحدة الدولة.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

❖ ركائز الأمن الوطني:

١. الدين.
٢. الحاكم.
٣. المؤسسات.
٤. الأفراد.
٥. الهوية.
٦. العدل.
٧. الوحدة.
٨. الاقتصاد.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

➤ الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات التلاميذ داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال عرض السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **يقوم الأمن الوطني على أسس وقواعد ينطلق منها ويراعيها ليحقق أهدافه التي تخدم المجتمع وتحافظ عليه، فما هي أبرز ركائز الأمن الوطني؟**

- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من ركائز للأمن الوطني وبذلك تنمي مهارات **التواصل والتشارك الثقافة المعلوماتية التفكير التحليلي**، ثم اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت ووضح أننا سوف نتعرف على تلك الركائز اليوم بشيء من التفصيل لنتعرف

الأمن الوطني هو أساس الوطن، به ينهض، ويتطور، ويؤدي رسالته الداخلية والخارجية، ويقوم الأمن الوطني على عدد من الركائز أو المقومات التي تسهم في تحقيقه، وتهيئ له البيئة الملائمة للنجاح ومواجهة التحديات والمشكلات، تامل الشكل التالي وتعرف عليها:

على دورها في حفظ الأمن:

خطة السير في الدرس:

١. الدين:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم طلابه في العلاقة بين الدين وتحقيق الأمن

الوطني، مبيّنًا:

يمثل الإسلام عقيدةً وشريعةً الأساس المهم للأمن الوطني، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بكتاب الله وهو القرآن الكريم وسنة نبيه محمد ﷺ وتطبيق شرع الله في تعاملاتها وأنظمتها.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة، وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١):

يقول المعلم: من تحليلك للنص السابق: **ما العلاقة بين الدين وتحقيق الأمن الوطني؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة **وضع رؤوسهم معاً** والتفكير لمدة دقيقتين في استخلاص العلاقة بين الدين والأمن الوطني ومناقشته فيما بينهم، وجه التلاميذ إلى استخدام الكتاب المدرسي أو البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي والمسؤولية الدينية والتاريخية والتنور المعلوماتي**، وتسجيل ما تم التوصل إليه **(بنشاط ١)**، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من معلومات، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت.

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: تلتزم المملكة العربية السعودية بتطبيق مبادئه الشرعية الإسلامية في المملكة لتحقيق الأمن، ثم يوجه المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة: **أذكر أمثلة لبعض من المبادئ الإسلامية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن الوطني في المملكة؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات،

وكتابة تقرير تفصيلي عن تلك المبادئ وتبادل التقارير مع المعلم والزملاء باستخدام أحد مصادر التواصل المختلفة (نشاط ٢)، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي.**

تتمثل المبادئ الإسلامية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن في:

العدل المساواة الشورى المسؤولية الاعتدالية الوسطية

وكلها مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية.

استخلص الأساس الذي تتبناه المملكة في تحقيق الأمن الوطني؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وكتابة تقرير تفصيلي عن تلك المبادئ وتبادل التقارير مع المعلم والزملاء باستخدام أحد مصادر التواصل المختلفة (نشاط ٢)، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي.**

تعتمد المملكة العربية السعودية على المحاكم الشرعية ولجان الأمر بالمعروف التي أسست لإظهار الحق، والمواطنون هم أمناء هذا الدين، ولهذا البلد الأمين، وهم مسؤولون عنه، وهم خدامه.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٢. الحاكم:

مستخدمًا الحوار والمناقشة، يناقش المعلم الطلاب في مسؤوليات الحاكم وواجباته تجاه مجتمعه لتحقيق الأمن الوطني، كما يلي:

من ركائز الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية نظامها الملكي، فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى والحاكم أو الملك من الأسرة المالكة آل سعود يلتزم بالقيام بمسؤولياته تجاه وطنه وشعبه بما يوافق المبادئ الإسلامية والمصالح الحيوية للوطن، ويذكره تاريخه وتاريخ أسرته وأجداده.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يقول المعلم: قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: "لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها"، ثم يطرح المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة: **استخلص الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب أو مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة

الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء **العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات للإجابة عن السؤال مستخدمًا أحد الأشكال التوضيحية للإجابة عن السؤال (نشاط ٢)، ثم اطلب من الطلاب عرض الأشكال التوضيحية الخاصة بهم وافتح باب المناقشة بين المجموعات المتعاونة وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ثم اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي:

يقول المعلم: بعد ان تعرفنا على أسس الحكم الإسلامي في المملكة، يطرح المعلم السؤال التالي: **من وجهة نظرك ما هي واجبات الحاكم تجاه وطنه لتحقيق الأمن الوطني؟** وجه الطلاب في المجموعات المتعاونة إلى وضع رؤوسهم معًا والتفكير في تلك الواجبات ومناقشتها فيما بينهم، ويطلب منهم الإجابة **(بنشاط ٣)**، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداع والمسؤولية السياسية والمرونة والتكيف**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات وأفكار.

❖ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٣. المؤسسات:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة الطلاب في مفهوم المؤسسات ودورها في تحقيق الأمن الوطني، كما يلي:

هي الأجهزة التي تتولى تحقيق الأمن الوطني، ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وإنشاء المؤسسات وتطويرها مستمر؛ لأهميتها في تحقيق الأمن.

❖ عزيزي المعلم: بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٣):

ما هي المؤسسات المسؤولة عن حفظ الأمن في المملكة؟ ثم يطلب من طلاب المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معاً، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٣)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين التلاميذ، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تصحيح إجاباتهم إذا كانت خطأ ويعرض المعلم التالي:

ثم يوجه المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **أذكر أمثلة على دور المؤسسات الأمنية في حفظ الأمن في المملكة؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وكتابة تقرير تفصيلي عن تلك الجهود وتبادل التقارير مع المعلم والزملاء باستخدام أحد مصادر التواصل المختلفة، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**.

- مكافحة الإرهاب والتطرف.
- مكافحة أعمال السرقة.
- مكافحة الجريمة والمخدرات.
- تحقيق الأمن المعلوماتي.

❖ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٤. الأفراد:

مستخدمًا العصف الذهني: يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة، **ما الفرق بين المواطن، والمقيم على أرض الوطن؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات وذلك بهدف تنمية **الذكاء التحليلي والتعاون والثقافة المعلوماتية**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عزيزي المعلم توضيح الفرق كما يلي:

هم المواطنون (الذين يتمتعون بعضوية البلد ويحملون جنسيتها وينتمون إليه) والمقيمون (الذين يعيشون بالدولة ويتمتعون بخيراتها ولكنهم ليسوا مواطنون أصليون لا يحملون جنسية الدولة) الذين يستفيدون من تحقيق الأمن الوطني، وعليهم مسؤولية الإسهام في تحقيقه.

❖ عزيز المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٤):

ما العلاقة بين الأفراد والأمن الوطني؟ ثم يطلب من طلاب المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معًا، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٤)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الابداع والثقافة المعلوماتية والتعاون والتواصل**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى، وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

يلعب الأفراد دورًا هامًا في تحقيق الأمن الوطني، فهم مسؤولون عن حفظ الأمن، كما أن توفير الأمن وبناء المجتمعات الحديثة عاملاً مهماً في تقدم الأمم ورفيها، فالمجتمع الذي يتوفر فيه الأمن والأمان ينعكس ذلك على سلوكياته ومنجزاته ودرجة تقدمه ورفيها حيث أن ذلك يبعث الطمأنينة في النفوس ويشكل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الأمن الوطني.

برأيك كيف يسهم الأفراد في تحقيق الأمن؟ يطلب المعلم من التلاميذ استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل** المشكلات والتعاون والمسؤولية السياسية .

❖ يمكن للأفراد تحقيق الأمن الوطني عن طريق:

- الالتزام بالقوانين.
- تقدير رجال الأمن والتعاون معهم في تحقيق الأمن وفرض النظام.
- طاعة أولى الأمر.
- تجنب من يروج للأفكار المتطرفة

ما دور العمالة الخارجية في تحقيق الأمن؟ يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة

جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل** المشكلات والتعاون والمسؤولية السياسية .

❖ دور العمالة الخارجية في تحقيق الأمن الوطني:

- الالتزام بقوانين الأمن بالمملكة.
- الالتزام بقواعد العمل بالمملكة.
- الحرص على عدم التحدث مع العناصر الغريب في أى معلومات تخص المملكة.
- الإبلاغ عن أى شخص مشتبه به يحاول المساس بأمن المملكة.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٥. الهوية:

مستخدماً العصف الذهني: يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة، **ما المقصود بالهوية؟** يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة أن أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات وذلك بهدف تنمية **مهارات الاتصال والذكاء التحليلي، والهوية الثقافية والثقافة المعلوماتية**، وبعد مناقشة الطلاب يمكنك عرض التعريف التالي:

❖ الهوية هي مجموعة الخصائص التي تتميز بها شخصية المواطن في المجتمع، وترتبط بالقيم والتاريخ والمبادئ. وتتكون الهوية من مجموعة من العناصر، تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الوطني.

عزيز المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٥):

ما هي العناصر المكونة للهوية؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وتصميم شكلاً توضيحياً معبراً عن العناصر المكونة للهوية وتسجيل ذلك (بنشاط ٥)، وذلك بهدف تنمية **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي.**

❖ عناصر الهوية الوطنية:

- القيم الدينية.
- الاعتزاز بالوطن.
- الانتماء.
- العادات والتقاليد.

يقول المعلم: من تحليلك لمفهوم الهوية، **أذكر بعض صور التراث المعبرة عن الهوية العربية السعودية؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وكتابة بعض صور التراث المعبرة عن الهوية العربية السعودية مع إرفاق بعض الصور المعبرة عنها وتبادل تلك المعلومات والصور مع المعلم والزلاء باستخدام أحد مصادر التواصل المختلفة، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي.**

❖ بعض صور التراث المعبرة عن الهوية

الوطنية:

- الوسطية والاعتدال.

ما العلاقة بين الهوية والأمن الوطني؟ يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ٥)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والمسؤولية الوطنية**.

تمثل الهوية أحد ركائز الأمن الوطنية فمن خلالها يتم بناء أجيال واعية محبة لوطنها نشئت على عادات وتقاليد مجتمعتها، فتساعدهم على التمسك بقيم وعادات وطنهم الإيجابية ونبذ العنف والكرهية والتحلّى بالوسطية وكرهية العنف والارهاب، وبذلك يستطيع الأفراد تحقيق الأمن الوطني.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما واجبك نحو الحفاظ على الهوية الوطنية بالمملكة؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ٥)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والمسؤولية التاريخية**.

❖ واجبنا نحو الحفاظ على الهوية الوطنية:

- الحفاظ دائماً على العادات والتقاليد الوطنية.
- التأكيد على الهوية الوطنية.
- نبذ العنف ومحاربة التطرف.
- ترك القيم والعادات والتقاليد المخالفة لتقاليدنا الوطنية.

عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٦. العدل:

❖ **مستخدمًا العصف الذهني:** يعرض المعلم الصورة التالية باستخدام Data Show ثم يطرح

السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **تأمل عزيزي التلميذ الصور أمامك جيدًا**

وتناقش مع زملائك في المجموعة وصف ما تحمله من معني؟ ثم افتح باب النقاش بين

المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات من تحليل الصور المقابلة.

وبعد مناقشة التلاميذ يقول المعلم الصور أمامنا توضح رمز العدالة وهو شعار وزارة العدل بالمملكة دليل على تطبيق العدالة بين المواطنين باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الوطني.

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من مناقشة الطلاب وتوضيح أهمية العدالة، وجه الطلاب إلى

تنفيذ نشاط (٦):

يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **ما الأساس الذي يقوم عليه النظام**

القضائي في المملكة العربية السعودية؟ ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة

ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فيمنحهم **الذكاء العلمي**

والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات

المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٦)، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الإبداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، كما يمكنك عرض الشكل التالي باستخدام جهاز العرض:

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: "يقوم القضاء في المملكة العربية السعودية على أساس استقلال المحاكم فحسب المادة الأولى من نظام القضاء الصادر في عام ١٤٢٨هـ — أن القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء"، ثم يوجه المعلم السؤال التالي: **استخلص السبب في إصدار هذه المادة من نظام القضاء؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٦)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والمسؤولية السياسية**.

يرجع السبب في إصدار تلك المادة للتأكيد على استقلالية القضاء وضمان عدم التدخل في أحكامهم لضمان تطبيق العدالة في المجتمع ليسود الأمن.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **ما العلاقة بين العدل والأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٦)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول **النشاط (عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم، ثم يعرض الإجابة كما يلي، ويوجه الطلاب إلى تصحيح إجاباتهم بذلك ينمي مهارة **الإبداع والثقافة المعلوماتية والهوية السياسية**، فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**.

إن أولى خطوات تحقيق الأمن الوطني فهو تطبيق العدل فشعور المواطنين بالعدل وأنهم متساوون بدون تمييز ولا تفرقة بين أحد يساعد على نشر الأمن والطمأنينة في المجتمع بما يساعد على نشر الأمن.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٧. الوحدة:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب في الوحدة السعودية وأهميتها في تحقيق الأمن الوطني، كما يلي:

تتميز المملكة العربية السعودية بوحدتها الراسخة والقوية التي تعد من أهم ركائز الأمن الوطني، وقد مرت الوحدة السعودية بعدة مراحل حتى اعلان الملك عبد العزيز بن عبيد الرحمن بن فيصل آل سعود الوحدة السعودية بعد توحيد مناطقها وأقاليمها تحت اسم المملكة العربية السعودية في ٢١ جمادى الأولى ١٣٥١ هـ الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م واتخذ لقب جلالة ملك المملكة العربية السعودية" وعين ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز ولياً للعهد.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٧):

يقول المعلم: **اشرح مراحل تحقق الوحدة السعودية؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **النكاه العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٧)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام الأشكال التوضيحية وتبادلها فيما بينهم وتقوم كل مجموعة بتقييم تصميمات المجموعات الأخرى، وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**.

يقول المعلم: من تحليكَ لأهمية الوحدة، **استخلص العلاقة بين الوحدة والأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٧)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم، ثم اعرض الإجابة التالية، وجه الطلاب إلى تقييم إجاباتهم وتصحيحها، وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**.

الوحدة الوطنية هي أحد أبرز الركائز الوطنية وأحد أهم دعائمه ومقوماته التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد وتربط بينهم، إذ تقوم بشكل أساسي على حبهم لهذا الوطن وانتمائهم له ودفاعهم عنه ضد أي قوة خارجية تحاول إيذائه أو المساس به بأي شكل من الأشكال، كما توحدهم على نفس المبادئ والعادات والتقاليد.

استخلص النتائج المترتبة على وحدة المملكة العربية السعودية؟ يتيح المعلم فرصة للنقاش والتعاون معاً، ويطلب منهم الإجابة (بنشاط ٧)، ويقدم لهم التعزيز المناسب ويشجعهم فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والتفسير والإبداع**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ويصحح المعلومات الخطأ التي تعرض أثناء النقاش القائم بين الطلاب، ثم يعرض المعلم الإجابة الصحيحة عبر جهاز عرض البوربوينت، ويطلب منهم تقييم إجاباتهم في ضوء ما تم عرضه وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، ويعرض المعلم التالي:

❖ نتائج تحقيق الوحدة:

- وأد الفتنة الداخلية وانتشار السلام نتيجة عدم وجود النزاعات العقائدية والعرقية.
- ازدهار مؤسسات الوطن والنهوض بكافة قطاعات الدولة.
- تحقيق الوحدة التي تمكنهم من صد أي عدوان داخلي متطرف أو متمرّد أو خارجي.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٨. الاقتصاد:

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يقوم المعلم بمناقشة طلابه في المقصود بالاقتصاد وعلاقة الاقتصاد بالأمن الوطني كما يلي:

هو استثمار الموارد الطبيعية والإنتاج والخدمات التي تسهم في تطور المجتمع وتوفير عوامل ازدهاره، واقتصاد المملكة العربية السعودية يتطور في كل عام منذ تأسيسها، حيث يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي، وهو عضو دائم وقائدة دول أوبك ومجموعة دول العشرين، تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطات نفطية في العالم، كما أن لديها خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوى عظمى في مجال الطاقة، وأطلقت الحكومة السعودية ما يسمى رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنويع مواردها الاقتصادية.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٨):

يعرض المعلم الصورة التالية باستخدام Data Show ثم يطرح السؤال التالي على تلاميذ

المجموعات المتعاونة: تأمل عزيزي التلميذ الصور أمامك جيدًا وتناقش مع زملائك في المجموعة واستخلص دعائم الاقتصاد السعودي؟ ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات من تحليل الصور المقابلة، وبذلك تنمي مهارات التعاون والثقافة المعلوماتية، والهوية الاقتصادية. وجه

الطلاب إلى تسجيل إجاباتهم بنشاط (٨) باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبعد الانتهاء تبادل التصميمات فيما بينهم وتقييمها، وبذلك تنمي مهارات الابداع والابتكار والقيادة والمسؤولية.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **استخلص العلاقة بين الاقتصاد والأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (**نشاط ٨**)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الإبداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**.

تأمل الرسم البياني التالي وتعاون مع زملائك في تحليله واستخلاص ما يتضمنه من معلومات

يؤدي نجاح المشروعات الاقتصادية المختلفة إلى تحقيق متطلبات الأمن الوطني، وهو ما يعود بالعديد من الفوائد على المجتمع، خاصة أن هذه المشروعات تدعم تلقائيًا العمالة الوطنية، وتساهم في تحقيق العملات الأجنبية، كما تقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية الخارجية.

حول اقتصاد المملكة العربية السعودية،

ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات من

تحليل الصور المقابلة، وبذلك ينمي الذكاء التحليلي والتفسير والمسؤولية الاقتصادية والثقافة المعلوماتية، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم بكتابة النشاط (**نشاط ٨**)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف**

ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية لتوضيح بعض الأمثلة على تطور الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية وبذلك ينمي مهارة **الابداع والثقافة المعلوماتية، الاتصال والتشارك، والهوية الاقتصادية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية:

١. من أهم ركائز الأمن الوطني في المملكة
.....
٢. ينبع نظام الحكم في المملكة من
.....

السؤال الثاني: ما العلاقة بين كل من...؟

١. الهوية والأمن الوطني.
٢. الوحدة والأمن الوطني.

السؤال الثالث: بم تفسر؟

١. يلعب الأفراد دور مهم في تحقيق الأمن الوطني.
٢. العدل من أهم ركائز الأمن الوطني.

الدرس الرابع عشر

مجالات الأمن الوطني

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول.	الأمن الوطني. المشاركة المجتمعية. الاعتزاز بالهوية الوطنية.	الاعتدال والوسطية الفكرية تحقق الأمن للفرد والمجتمع.	الأمن الفكري. الأمن الاجتماعي.	١٢٨ - ١٣٩	الدرس الرابع عشر: مجالات الأمن الوطني
تحديد المشكلة تحديداً صحيحاً وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل.	الاعتزاز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية.	تسعى رؤية المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.	الأمن الاقتصادي. الأمن المعلوماتي.		
استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي.	احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا.	تسببت التطورات الحديثة في تعرض الوطن إلى خطر كبير يهدد أمن المجتمع هو الإخترافي المعلوماتي، لذا ظهر الأمن			
العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.	ترسيخ القيم والعادات والتقاليد.	الوطن إلى خطر كبير يهدد أمن المجتمع هو الإخترافي المعلوماتي، لذا ظهر الأمن			
انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات.	إبراز القدرات الصالحة.	الوطن إلى خطر كبير يهدد أمن المجتمع هو الإخترافي المعلوماتي، لذا ظهر الأمن			
الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية.	الأمن المعلوماتي. حسن استخدام الموارد. الوسطية الفكرية. العوية القافية والفكرية.	الوطن إلى خطر كبير يهدد أمن المجتمع هو الإخترافي المعلوماتي، لذا ظهر الأمن			

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	الهوية الدينية	المعلوماتي لتحقيق الأمن الوطني.			
---	----------------	---------------------------------	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعدد مجالات الأمن الوطني بالمملكة العربية السعودية.
- يعطي تعريفًا محددًا لكل من: الأمن الفكري، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن المعلوماتي.
- يستخلص الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن الفكري.
- يستخلص العلاقة بين مؤسسات المجتمع وتحقيق الأمن الوطني.
- يحلل رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
- يستخلص العلاقة بين الأمن المعلوماتي والأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريرًا عن مجالات الأمن الوطني بالمملكة العربية السعودية.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بمجالات الأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر جهود في مجال الأمن المعلوماتي.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.

- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- المقصود بالأمن الوطني.
- لماذا العناية بالأمن الوطني.
- الأمن الوطني المسؤولية والنتائج.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

- الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

- الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

- كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها، لتنمية مهارة **القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال عرض السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: يرتبط الأمن الوطني بحياة الناس وبيئتهم، ويؤثر في جميع الجوانب التي ترتبط بهم، **فما هي مجالات الأمن الوطني؟**
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب فيما توصلت إليه من مجالات الأمن الوطني، وبذلك ينمي لديهم **الذكاء التحليلي والثقافة المعلوماتية والتعاون**، اعرض عزيزي المعلم الشكل التالي باستخدام جهاز عرض البوربوينت ووضح أننا سوف نتعرف على تلك المجالات اليوم بشيء من التفصيل.

الأمن الوطني جزء مهم من حياة الإنسان؛ لأن الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه؛ ولهذا فالأمن يتأثر بتطور المجتمع والحياة وياكب تغيراتها، وتتعدد مجالاته وتنوع، ومن أبرز مجالات الأمن الوطني ما يأتي:

خطة السير في الدرس:

(١) الأمن الفكري:

❖ مستخدمًا العصف الذهني، يطرح المعلم السؤال التالي: **ما المقصود بالأمن الفكري؟** اترك وقتًا للطلاب للتفكير في الإجابة وافتح باب النقاش بين المجموعات بهدف تدريبهم على **الإبداع والابتكار، والذكاء الإبداعي، والهوية الثقافية، والتعاون**، ثم تناقش مع المجموعات فيما توصلت إليه، ثم اعرض عزيزي المعلم ما يلي:

❖ **الأمن الفكري:** هو سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للدين والسياسة والكون، وحمايته من التطرف والإرهاب والغلو والإلحاد والطعن في الإسلام أو القرآن أو الحديث النبوي أو شخص الرسول ﷺ. وهو من أهم مجالات الأمن الوطني لأنه يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع، لذا تعمل الدولة جاهدة باتخاذ العديد من الوسائل والإجراءات لتحقيق الأمن الفكري في الدولة.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١):

تعاون مع زملائك وارسم شكلاً توضيحياً يعبر عن مفهوم الأمن الفكري؟ ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعاً حول ما توصلت إليه كل مجموعة من أفكار للرسم لتنفيذها (بنشاط ١)،

وذلك بهدف تنمية **الذكاء العملي والابداع والابتكار والتعاون والهوية الثقافية**، وبعد انتهاء المجموعات من التصميمات الخاصة وجههم إلى تبادل تلك التصميمات فيما بينهم وتقوم كل مجموعة بتقييم تصميم المجموعات الأخرى وذلك بهدف تنمية **القيادة والمسؤولية**، كما يمكنك عرض الشكل التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: ما هي جهود الدولة لتحقيق الأمن

الفكري؟ ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (نشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي **مهارة الابداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، يمكنك عرض الشكل التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: بعد أن تعرفتم على إجراءات الدولة لتحقيق الأمن الفكري: **ما تقييمك لإجراءات الدولة لتحقيق الأمن الفكري؟** اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات اطلب منهم تسجيل أفكارهم (بنشاط ١)، ناقش الطلاب فيما توصلوا إليه وتجنب عزيزي المعلم إصدار أية أحكام متسرعة حول أفكار الطلاب حتى لا يتوقفوا عن التفكير، اطلب منهم تقييم ما توصلوا إليه من أفكار بأنفسهم وبذلك تنمي لديهم **الإبداع والابتكار والتفكير الناقد والهوية الفكرية والقيادة والمسؤولية.**

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هي مقترحاتك لتحقيق الأمن الفكري بالمملكة؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ١)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والهوية الفكرية والتفكير الناقد والاتصال والتشارك.**

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **استخلص العلاقة بين الأمن الفكري والأمن الوطني؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (نشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الإبداع والابتكار، والتفكير الناقد والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية.**

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

الأمن الفكري ضرورة ملحة لكل فرد في المجتمع والدولة فهو يشارك بشكل أساسي في تطور الفكر الوسطي المستنير المعتدل ويحارب العنف والتطرف والإرهاب، بما يساعد على تحقيق التقدم والإزدهار وانتشار الأمن.

٢) الأمن الاجتماعي:

✚ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب في مفهوم المجتمع ومكوناته وعلاقتها بالأمن الاجتماعي، كما يلي:

قيام المجتمع على أسس سليمة في جانب العلاقات أو التعاملات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، والبعد عما يؤثر فيها سلبًا، سواء كانت تلك المؤثرات قَبْلِيَّة أو مناطقية أو غيرها. وتلعب الأسرة والمدرسة والدولة دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن الاجتماعي.

✚ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٢):

مستخدمًا الحوار والمناقشة: يعرض المعلم الصورة التالية أمام التلاميذ باستخدام جهاز العرض

Data Show ويطلب من التلاميذ تحليل ما تحمله الصورة من معنى ومناقشة التلاميذ فيما توصلوا إليه وبذلك ينمي لديه الذكاء **الابداعي والتحليلي**، ثم يطرح المعلم السؤال التالي

✚ الأمن الاجتماعي: يعني قيام المجتمع على أسس سليمة من جانب العلاقات والتعاملات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، والعد عما يؤثر سلبًا، سواء كانت تلك المؤثرات قبلية أو مناطقية أو غيرها.

على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **ما المقصود بالأمن الاجتماعي؟** ثم يطلب من طلاب المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معًا، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(نشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم، وبذلك ينمي مهارة **الابداع والابتكار، والهوية الثقافية، والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من كتابة التعريفات الخاصة بكل مجموعة يعرض التعريف التالي ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على المجموعات المتعاونة: **وضح دور كل مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية - المدرسة، الأسرة، الدولة - في تحقيق الأمن الاجتماعي؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب والبحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الابداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **المساءلة والإنتاجية**.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: الآن بعد أن تعرفنا على دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي: **استخلص العلاقة بين الأمن الاجتماعي والأمن الوطني؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء **العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(نشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه وبذلك ينمي لديهم **التواصل والإبداع والثقافة المعلوماتية والتنور المعرفي والمسؤولية الاجتماعية والسياسية**.

تتمثل العلاقة بين الأمن الوطني والأمن الاجتماعي بأنه أحد الأدوات الفعالة في حماية مصلحة الوطنية والحفاظ عليها وتعزيزها، ولا يمكن تحقيق الأمن الوطني بدون تحقيق الأمن الاجتماعي، لأنه يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، فالأمن الاجتماعي يحقق القضاء على المؤثرات القبلية أو المناطقية التي تزعزع أمن الوطن واستقراره، كما يحافظ على العادات والتقاليد الوطنية والتنشئة

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٣) الأمن الاقتصادي:

مستخدمًا الحوار والمناقشة: يقول المعلم تعرفنا في الدرس الماضي المقصود بالاقتصاد ومجالات الاقتصاد الوطني في المملكة، وكيف تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات باعتبارها أحد ركائز الأمن الوطني، ثم يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما المقصود بالأمن الاقتصادي؟** ثم يطلب من تلاميذ المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معًا، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **النكاء التحليلي والهوية الثقافية**، ثم يفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (**عصف ذهني**)، يعرض التعريف التالي ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**.

❖ **الأمن الاقتصادي:** هو توفير دعائم الانتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع. والتنمية المستدامة تعني تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وتطوير وسائل الانتاج وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد البيئة الطبيعية، وذلك من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، ولهذا وضعت المملكة العربية السعودية رؤية ٢٠٣٠ لتحقيق هدفًا مهمًا في جانب الأمن الاقتصادي بالمشروعات الكبيرة، وما يتصل بها من فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

❖ عزيزي المعلم بعد الانتهاء من المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٣):

يقول المعلم: تقوم الدولة بالعديد من السياسات والبرامج لتحقيق الأمن الاقتصادي: **ما هي جهود الدولة لتحقيق الأمن الاقتصادي؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي مهارة **الإبداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**، يمكنك عرض الشكل التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما رأيك في جهود الدولة لتحقيق الأمن الاقتصادي؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال **(بنشاط ١)**، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات

حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والهوية الفكرية والتفكير الناقد والاتصال والتشارك**.

عزيري المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

٤) الأمن المعلوماتي:

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة: يقوم المعلم بمناقشة الطلاب في مفهوم الأمن المعلوماتي، وأهميته في تحقيق الأمن الوطني، ولماذا ظهر الأمن المعلوماتي في الوقت الحاضر، كما يلي:

الأمن المعلوماتي: هو حماية التجهيزات والمعلومات والبيانات الرسمية المتداولة عبر الإنترنت من التسريب والاختراق، وسوء الاستعمال والتخريب والاستعمال غير المصرح به والعبث بها، ويكون ذلك بالوسائل التقنية والتشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وأصبح أمن المعلومات مرتبطاً بالأمن الوطني ارتباطاً كبيراً جداً، لذا أنشئت الدولة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "أمن المعلومات".

❖ عزيري المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٤):

يقول المعلم من تحليكَ لمفهوم الأمن المعلوماتي، **ما هي المعلومات المهددة بالاختراق والسرقة؟** يطلب المعلم من التلاميذ استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والمسؤولية الفكرية**.

❖ المعلومات المهددة بالسرقة والاختراق:

- المعلومات الشخصية الخاصة بهدف الابتزاز أو تشويه السمعة.
- البيانات والحسابات البنكية بهدف السرقة.
- المعلومات المرتبطة بأمن الوطن بهدف التجسس والتخابر مع جهات أجنبية.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **استخلص العلاقة بين الأمن المعلوماتي والأمن الوطني؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٤)، ويفتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه وبذلك ينمي لديهم **التواصل والابداع والثقافة المعلوماتية والتنوير المعرفي والمسؤولية الاجتماعية والسياسية**.

يرتبط الأمن المعلومات بالأمن الوطني ارتباطاً كبيراً، لأنه يرتبط بالمعلومات التي تخص أمن الوطن والتي قد ينتج عن تسريبها أو اختراقها إلى تهديد أمن الوطن وإحداث العديد من المشكلات، لهذا أنشئت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (أمن المعلومات) لحماية معلومات والبيانات التي من شأنها تشكل خطورة على أمن واستقرار المجتمع.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ماذا تعني لك حماية البيانات الشخصية؟ وفي رأيك ما الأضرار التي تنشأ عن تسريب بياناتك الشخصية أو بيانات أسرتك؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (نشاط ٤)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والمسؤولية الفكرية**.

- ❖ تعني حماية المعلومات الشخصية الخاصة من التعرض للمسرقه والاختراق.
- ❖ قد ينتج عنها أضرار متعددة منها:
 - التعدي على الخصوصي.
 - انتحال الشخصية.
 - الابتزاز والسرقه.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما هو دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراتي؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء العلمي والإبداعي، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم باستخدام أحد الأشكال التوضيحية وبذلك ينمي **مهارة الإبداع والابتكار والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من التصميمات تتبادل المجموعات التصميمات فيما بينهم ويطلب من كل مجموعة تقييم تصميمات المجموعات الأخرى وبذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**، يمكنك عرض الشكل التالي:

ثم يطرح المعلم السؤال التالي: تأمل الصورة أمامك جيدًا وأجب عن الأسئلة التالية: **ما هو نوع التهديد الذي تعبر عنه الصورة، وما هي طريقة التصدي له؟** يطلب المعلم من التلاميذ استخدام

استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ

من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والمسؤولية الفكرية.**

❖ نوع التهديد: برمجيات خبيثة.

❖ طريقة التصدي: عن طريق وسائل التقنية الحديثة وتطبيق العقوبات على المتسببين.

عزيري المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: ما المقصود بالمصطلحات التالية:

١. الأمن الفكري.
٢. الأمن المعلوماتي.
٣. الأمن الاجتماعي.

السؤال الثاني: حدد أوجه الاختلاف بين:

➤ الأمن الفكري والأمن المعلوماتي.

السؤال الثالث: ما مدى مصداقية العبارات التالية:

١. الأمن الوطني شمولي وضروري للمواطن والوطن.

٢. الإشاعات لبث الفرقة والاضطرابات لا علاقة لها بالأمن الوطني.
٣. التعرض لقيادتنا الوطنية مثل الملك وولى العهد من مهددات الأمن الوطني.

الدرس الخامس عشر
مؤسسات الأمن الوطني

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استتباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول.	الأمن الوطني المشاركة المجتمعية.	أمن وسلامة المجتمع مسؤولية	سيادة الدولة.	١٤٠ - ١٥٢	الدرس الخامس عشر:

تحدد المشكلة تحديداً صحيحاً وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل. استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	الاعتزاز بالهوية الوطنية. الاعتزاز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية. احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد. إبراز القدرات الصالحة. الوسطية والاعتدال.	الجميع مؤسسات الدولة والأفراد رجال ونساء. يحاول الأعداء الذين يستهدفون أمن الدولة الوصول إليه عن طريق المعلومات.	الردع والدفاع. التطرف. الإرهاب	مؤسسات الأمن الوطني
---	--	--	--------------------------------	---------------------

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادراً على أن:

- يعدد مؤسسات الأمن الوطني.
- يستخلص أسباب انشاء وزارة الدفاع.
- يحلل مهام وزارة الدفاع.
- يعدد ابرز قطاعات وزارة الدفاع.
- يستخلص العلاقة بين وزارة الدفاع وتحقيق الأمن الوطني.
- يفسر أسباب إنشاء مركز الحرب الفكرية.
- يستخلص أسباب إنشاء وزارة الداخلية.
- يعدد أبرز قطاعات وزارة الداخلية.

- يحلل مهام وزارة الداخلية.
- يستخلص العلاقة بين وزارة الداخلية وتحقيق الأمن الوطني.
- يفسر أسباب إنشاء وزارة الحرس الوطني.
- يحلل مهام وزارة الحرس الوطني.
- يستخلص العلاقة بين وزارة الحرس الوطني وتحقيق الأمن الوطني.
- يفسر أسباب إنشاء رئاسة أمن الدولة.
- يستخلص العلاقة بين رئاسة أمن الدولة وتحقيق الأمن الوطني.
- يعدد الأجهزة الأمنية التي تتكون منها رئاسة أمن الدولة.
- يستخلص العلاقة بين المعلومات وأمن الوطن.
- يقدر أهمية المحافظة على معلومات الدولة.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريراً عن أهمية الأمن الوطني.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بمؤسسات الأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على أمن الوطن.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

❖ مؤسسات الأمن الوطني:

١. وزارة الدفاع.

٢. وزارة الداخلية.

٣. وزارة الحرس الوطني.

٤. رئاسة أمن الدولة.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

➤ الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

➤ الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

➤ كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

▪ قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات التلاميذ داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها لتنمية **مهارة القيادة والمسئولية**.

- مهد للدرس من خلال عرض المخطط التالي باستخدام شاشة العرض Data :Show

- وجه الطلاب إلي تركيز في الشكل وتحليله واستخلاص ما يتضمنه من معاني.
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، بهدف تنمية مهارات **الاتصال والتشارك والتنوير المعلوماتي والهوية الثقافية**، وبعد مناقشة الطلاب يبين المعلم أن الشكل يعبر عن أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الوطني فهي تضم رجال ونساء مخلصون لخدمة الوطن، وهذا هو عنوان درسنا اليوم: **"مؤسسات الأمن الوطني"**

خطة السير في الدرس:

أولاً: وزارة الدفاع

- ❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم طلابه فيما يخص وزارة الدفاع متى أنشئت، والقطاعات المرتبطة بها، وعلاقتها بالأمن الوطني، كما يلي:

تأسست وزارة الدفاع عام ١٣٦٣هـ، وتقوم على إعداد القوات المسلحة وقيادتها للدفاع عن المملكة العربية السعودية ومصالحه وسيادتها، وحمايتها من أى اعتداء خارجي، والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن. ويتبع وزارة الدفاع عددًا من القطاعات التي تعمل في مجال خدمة الأمن الوطني، كما أن دورها لا يقتصر على الدفاع بقواتها المسلحة فحسب بل تفوك بدور آخر في مجال الفكري لتحقيق الأمن الوطني.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١):

يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما هي مهام وزارة الدفاع؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية <https://www.mod.gov.sa/Pages/default.aspx>، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي والهوية السياسية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه وبذلك وبعد انتهاء المناقشة يعرض المعلم الشكل التالي، ويطلب من الطلاب تقييم إجاباتهم وهو بذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**:

ثم يعرض المعلم الصور التالية على طلاب المجموعات المتعاونة باستخدام شاشة العرض Data

Show ويطلب منهم التعرف عليها جيداً وتحديد ما تعبر عنه كل صورة؟

ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه وبذلك ثم يعرض المعلم الشكل التالي:

ثم يقول المعلم إضافةً إلى مهمة وزارة الدفاع في تحقيق الأمن الوطني والدفاع بقواتها المسلحة فإنها تقوم بدور آخر لتحقيق الأمن الوطني، **تعاون مع زملائك وابحث عن هذا الدور الذي تقوم به وزارة الدفاع؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه وبذلك ينمي لديهم **التواصل والإبداع والثقافة المعلوماتية والتنوير المعرفي والمسؤولية الاجتماعية والسياسية**، ثم يوضح المعلم ذلك الدور كما يلي:

إنها تقوم بدور آخر في المجال الفكري لتحقيق الأمن الوطني، وذلك بإنشاء "مركز الحرب الفكرية" برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع، ويتولى المركز:

عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانياً: وزارة الداخلية

❖ مستخدمًا الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يخص وزارة الداخلية من حيث تاريخ التأسيس، ومهامها في حفظ الأمن الوطني، والقطاعات المتضمنة كما يلي:

تأسست وزارة الداخلية عام ١٣٥٠هـ، أنشأ الملك عبد العزيز - طيب الله أثره - وزارة الداخلية بوصفها مؤسسة تدير الجوانب الأمنية، ثم تطورت لتقوم بعدد من المهام الأمنية. كما يتبعها عددًا من القطاعات المختلفة والمتخصصة في مجال تحقيق الأمن الوطني.

❖ عزيزي المعلم بعد مناقشة الطلاب وجههم إلى تنفيذ نشاط (٢):

يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما هي مهام وزارة الداخلية لتحقيق الأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.moi.gov.sa/> فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباته (بنشاط ٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه، بعد انتهاء المناقشة يعرض المعلم الشكل التالي، ويطلب من التلاميذ تقييم إجاباتهم وهو بذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**:

ثم يعرض المعلم الصور التالية على تلاميذ المجموعات المتعاونة باستخدام شاشة العرض Data Show ويطلب منهم التعرف عليها جيدًا.

ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة للتعرف على دور كل جهاز من أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالكتاب المدرسي والمصادر العلمية الموثوق بها وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية <https://www.moi.gov.sa/> ، فينمي لديهم **الذكاء العلمي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك**، **الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط

٢)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه، ثم يعرض المعلم التالي:

المهمة	القطاع
تتضمن قيادة الأمن العام، والشرطة، والمرور، ودوريات الأمن، والقوات الخاصة، والقوات الخاصة لأمن الطرق.	المديرية العامة للأمن الوطني
تتولى ما يتعلق بشؤون مناطق المملكة العربية السعودية.	وكالة الوزارة لشؤون المناطق
تتولى حماية حدود المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والأجواء المنخفضة، ومساعدة المواطنين والمسافرين والعابرين.	المديرية العامة لحرس الحدود
تتولى حماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحوادث.	المديرية العامة للدفاع المدني
تتولى منح الوثائق اللازمة للمواطنين والمقيمين لتأمين تنقلاتهم وإقامتهم بموجب الأنظمة.	المديرية العامة للجوازات
يتولى إجراء الدراسات وتحليلها لمساعدة صناع القرار في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.	مركز أبحاث الجريمة
تتولى متابعة قضايا المخدرات والمواد المؤثرة في الجسم والعقل تأثيراً سيئاً، وقضايا المروجين والمتعاطين، وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.	المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تتولى متابعة شؤون الأحوال المدنية للمواطنين وإصدار وثائقهم الرسمية وتصاريح الحج وتسجيل المواليد.	وكالة الوزارة للأحوال المدنية
تتولى إدارة السجون ومتابعة شؤونها.	المديرية العامة للسجون
تتولى حماية المواقع الحيوية والبتروولية والصناعية.	قوات امن المنشآت

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

➤ مستخدماً الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يخص وزارة الحرس الوطن كما يلي

تأسست وزارة الحرس الوطني عام ١٣٧٤هـ، وكانت امتداداً للمجموعات الوطنية التي أسهمت في توحيد أرجاء الوطن تحت قيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتتولى الوزارة عددًا من المهام الأمنية الوطنية.

:

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٣):

يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **ما هي مهام وزارة الحرس الوطني لتحقيق الأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي <https://www.sang.gov.sa/> فينمي لديهم الذكاء **التحليلي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه، وبعد انتهاء المناقشة يعرض المعلم الشكل التالي، ويطلب من الطلاب تقييم إجاباتهم وهو بذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية**:

ثم يقول المعلم لقد شاركت قوات الحرس الوطني مع القوات المسلحة بوزارة الدفاع في العديد من الأعمال الكبرى لحماية الوطن في الداخل والخارج، **ابحث ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة للتعرف على دور كل جهاز من أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن**، ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالكتاب المدرسي والمصادر العلمية الموثوق بها وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية <https://www.moi.gov.sa/> ، فيمنّي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٣)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه.

❖ شاركت وحدات الحرس الوطني مع القوات المسلحة بوزارة

الدفاع في العديد من الحروب منها:

- حرب تحرير الكويت عام ١٤١١هـ.
- الحرب العربية الفلسطينية ١٩٤٨م.
- كما شاركت مصر وسوريا في حرب أكتوبر ١٩٧٣م.
- الحرب الأهلية اللبنانية ١٩٧٨م.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

رابعاً: رئاسة أمن الدولة

➤ مستخدماً الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب فيما يخص رئاسة أمن الدولة كما يلي:

	<p>هي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة العربية السعودية، أنشئت بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام ١٤٣٨ هـ، يدمج عدد من الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن الوطني، وتعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة.</p>
---	---

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٤):

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **ما هي مهام الأجهزة الأمنية التي تتكون منها رئاسة أمن الدولة؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، أو زيارة الموقع الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/> فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٤)**، ويفتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه، وبعد انتهاء المناقشة يعرض المعلم الشكل التالي، ويطلب من الطلاب تقييم إجاباتهم وهو بذلك ينمي لديهم **مهارة القيادة والمسؤولية:**

ثم

يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **لماذا أمن الدولة؟** ثم يطلب من طلاب المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معًا، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **الذكاء التحليلي والهوية السياسية والثقافية**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ٤)، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم، وبعد الانتهاء من كتابة إجاباتهم يعرض الإجابة التالية ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة**

❖ يعد أمن الدولة أساس الأمن في المجتمع، لأنه إذا اختل أمن البلاد الداخلي بسبب الإرهاب أو الجريمة أو الاعتداء أو التحريض الخارجي، فإن مؤسسات الدولة تتوقف عن أداء أعمالها، ويتأثر المواطنون بسبب هذا الاختلال.

والمسؤولية.

مستخدمًا الحوار والمناقشة يقول المعلم: يحاول الأعداء الذين يستهدفون أمن الوطن الوصول إلى معلومات مهمة عن وطننا ومقدراته، ويقع بعض المواطنين غير المدركين لأهدافهم الخبيثة في خطأ فادح، وذلك بتزويدهم بتلك المعلومات، ثم يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما معلومات التي يتجنب على المواطنين تداولها مع الأطراف الخارجية؟** ثم يوجه التلاميذ إلى استخدام استراتيجية المائدة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٤)، حيث يقوم كل تلميذ بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين تلاميذ المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والمسؤولية الفكرية**، وبعد انتهاء المناقشة يعرض المعلم الشكل التالي:

✚ عزيزي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

١. من أهم قطاعات وزارة الدفاع والمسؤلة عن حفظ الأمن في المملكة
و.....
٢. من مهام وزارة الداخلية لحفظ الأمن بالمملكة و.....
.....
٣. من الأجهزة التي يتكون منها رئاسة أمن الدولة
و.....

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

١. تأسيس وزارة الدفاع عام ١٣٦٣هـ.
٢. أهمية جهاز أمن الدولة.

الدرس السادس عشر
المواطن والأمن الوطني

تحليل محتوى الدرس:

أنماط المعرفة (جوانب التعلم) في محتوى الدرس				الصفحات	الموضوع
المهارات	الاتجاهات والقيم	الحقائق	المفاهيم		
استنباط المعلومات والمفاهيم من الصور والرسوم والخرائط والجداول. تحديد المشكلة تحديداً صحيحاً وجمع المعلومات وفرض الفروض والتأكد من صحتها والتوصل إلى الحل. استخدام مهارات الاتصال الشفهي، والاتصال غير اللفظي. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة. انتاج أفكار جديدة وقيمة للتوصل إلى حل للمشكلات. الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية. تصميم خرائط ذهنية ملخصة للدرس.	الأمن الوطني المشاركة المجتمعية. الاعتزاز بالهوية الوطنية. الاعتزاز بالهوية الدينية. تقدير الوحدة الوطنية. احترام حقوق الإنسان. تقدير نعمة الأمن في حياتنا. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد.	المواطن هو مسؤول الأمن الأول. يعد المواطن الركيزة الأساس في تحقيق أمنه وأمن وطنه. الأمن الوطني مسؤولية الجميع.	الوطن. المواطن. الحس الأمني. الأمن الذاتي.	١٥٣ - ١٥٧	الدرس السادس عشر: المواطن والأمن الوطني

--	--	--	--	--	--

الأهداف الإجرائية:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن:

- يعطي تعريفًا محددًا لكل من المواطنة، والأمن الذاتي، والحس الوطني.
- يستخلص العلاقة بين المواطنة وتحقيق الأمن الوطني.
- يعدد إجراءات المواطن لتحقيق الأمن الوطني.
- يتعاون مع زملائه في تنفيذ الأنشطة بالدرس.
- يرسم خرائط ذهنية وأشكال توضيحية ملخصة للدرس.
- يكتب تقريرًا عن أهمية الأمن الوطني.
- يستخدم مصادر المعرفة المختلفة في البحث عن المعلومات المرتبطة بمؤسسات الأمن الوطني بالمملكة.
- يقيم المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة.
- يقدر دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على أمن الوطن.
- يقدر قيمة الأمن الوطني في حياتنا.
- يفخر بانتمائه للمملكة العربية السعودية.

عناصر الدرس:

- المواطنة.
- الأمن الذاتي.
- الحس الوطني.
- واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني.

أبعاد نظرية الذكاء الناجح التي يمكن تنميتها من خلال الدرس:

➤ الذكاء (التحليلي - الإبداعي - العملي).

طرق التدريس المقترحة:

➤ الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - العصف الذهني - الطاولة المستديرة - الرؤوس معًا - العصف الذهني.

وسائل ومصادر تكنولوجيا التعليم:

➤ كتاب التلميذ - أوراق عمل النشاط - خرائط ذهنية معدة مسبقًا - صور توضيحية - مصادر التعلم الرقمية.

التمهيد

عزيزي المعلم

- قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات متعاونة مع مراعاة التباين في مستويات الطلاب داخل المجموعات المتعاونة، وجه كل مجموعة إلى اختيار قائدًا لها، وذلك لتنمية **مهارة القيادة والمسؤولية**.
- مهد للدرس من خلال طرح السؤال التالي: **من هو المواطن، وما هي صفاته؟**
- اطلب من كل مجموعة متعاونة أن تتناقش فيما بينها، ثم افتح باب النقاش بين المجموعات المتعاونة جميعًا حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات، وبعد مناقشة الطلاب

وتوضيح من هو المواطن ومصفاته التي يتحلّى بها وأهمها المواطنة الصالحة، فيوضح المعلم قائلاً سيتناول درسنا اليوم المواطن وعلاقته بتحقيق الأمن الوطني وهذا هو موضوع درسنا اليوم **"المواطن والأمن الوطني"**.

خطة السير في الدرس:

أولاً: المواطنة:

❖ مستخدماً الحوار والمناقشة يناقش المعلم الطلاب في مفهوم المواطنة وعلاقتها بالأمن الوطني:

المواطنة هي علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التي ينتمون إليها ويقدمون لها الولاء، ليحصلوا فيما بعد على مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وتتعلق المواطنة في مجال الأمن بتحقيق الأمن الذاتي للفرد أولاً، ثم التفاعل مع المجتمع لحمايته ومساندة الدولة في ذلك، لذا فالمواطنة من أهم أسس الأمن الوطني.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (١):

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما المقصود بالأمن الذاتي؟** ثم يطلب من تلاميذ المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معاً، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فيمنّي لديهم **الذكاء التحليلي**، ويطلب منهم تسجيل

إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت

❖ **الأمن الذاتي:** هو اتخاذ المواطن الإجراءات التي تؤدي إلى حماية نفسه وأسرته، مثل أخذ الحيطة والحذر من المتطرفين أو الإرهابيين والمروجين وعصابات المجرمين، وكذلك تربية البناء ومتابعتهم والتحقق من سلامتهم من الانحراف.

إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم وبذلك ينمي مهارة **الابداع والابتكار والثقافة المعلوماتية والهوية الثقافية**، وبعد الانتهاء من كتابة التعريفات الخاصة بكل مجموعة يعرض التعريف التالي ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

يقول المعلم: إن التزام مبادئ الدين وأنظمة الدولة وإجراءاتها من أبرز جوانب الأمن الذاتي، كما أن التأكد من تأمين المنزل وإغلاقه، وتأمين السيارة وتجنب تركها مفتوحة عند مغادرتها ولو لمدة قصيرة جدًا من أهم سلوك الأمن الذاتي للمواطنين، ثم يطرح السؤال التالي: **اقترح أكبر عدد من سلوكيات الأمن الذاتي للمواطنين؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ١)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي **مهارة حل المشكلات والتعاون والهوية الفكرية**.

❖ من سلوكيات الأمن الذاتي للمواطنين:

- التأكد من تأمين المنزل وإغلاق النوافذ والأبواب عند مغادرة المنزل.
- تأمين السيارة وتجنب تركها مفتوحة عند مغادرتها لو لفترة قصيرة.
- تأمين الأبناء والتحقق من سلامتهم من الانحراف.
- تأمين البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- أخذ الحيطة والحذر عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
- تأمين الحسابات البنكية والمصرفية.

يقول المعلم: إننا قد نشعر بالخطر قبل وقوعه من خلال الإحساس به وهو ما يعرف بالحس الأمني، ثم يطرح السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما المقصود بالحس الأمني؟** ثم يطلب من تلاميذ المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معًا، ويعطي لكل مجموعة متعاونة

الفرصة للتفكير والتعاون معًا في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم الذكاء التحليلي، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم (بنشاط ١)، ويفتح باب النقاش بين طلاب

❖ **الحس الأمني:** هو الشعور بالخطر قبل وقوعه، والتعرف على الأشياء التي تضر بالأمن، وإدراكها، وتمييزها، وإبلاغ الجهات الأمنية عنها.

المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم وبذلك ينمي مهارة **الابداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من كتابة التعريفات الخاصة بكل مجموعة يعرض التعريف التالي ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

ثم يطرح المعلم السؤال التالي على تلاميذ المجموعات المتعاونة: **كيف تتصرف في حالة إحساسك بوجود خطر ما يهدد حياتك أنت أو أسرتك أو المجتمع؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ١)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي التلاميذ من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والهوية الفكرية**.

✚ عزيزي المعلم قبل الانتقال إلى العنصر التالي، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم مهد للانتقال إلى العنصر التالي.

ثانياً: واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني:

مستخدمًا العصف الذهني: يقول المعلم: يعد المواطن الركيزة الأساسية في تحقيق أمنه وأمن وطنه، وهناك عددًا من الواجبات الوطنية التي ينبغي على المواطنين التزمها، ثم يطرح المعلم السؤال التالي

على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما هو دور المواطن في تحقيق الأمن الوطني؟** ثم يشجعهم على البحث في كتاب الطالب ومصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم الذكاء **التحليلي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معًا في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنوير المعلوماتي**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه، ثم يعرض المعلم الإجابة التالية:

- طاعة ولي الأمر، وهو الملك، وولى عهده، وطاعة من يوليه مسؤولية خدمة المواطنين.
- تجنب من يروج للأفكار المتطرفة والغلو وتكفير الآخرين والتشجيع على الإرهاب والإبلاغ عنهم.
- التزام القيم والعادات في اللبس والمأكل والمشرب والتعامل مع الآخرين، وتجنب الانسياق وراء العادات الأجنبية والتقليد الأعمى.
- تجنب الاستماع للشائعات ضد الوطن، أو التستر على الخائنين أو التعاون معهم.
- تقدير رجال الأمن لمحافظتهم على الوطن والمواطنين؛ لأنهم ضحوا بوقتهم وبأنفسهم فداء للوطن.
- تجنب العنصرية القبلية أو الإقليمية؛ لأنها مضرّة بالوحدة الوطنية، ومؤدية إلى التفرقة.

❖ عزيزي المعلم بعد انتهاء المناقشة وجه الطلاب إلى تنفيذ نشاط (٢):

يوجه المعلم طلاب المجموعات المتعاونة إلى قراءة النص بكتاب الطالب (ص ١٥٦)، ثم يطرح المعلم السؤال التالي: **ما أبرز جهود المواطنين في المملكة لتحقيق الأمن؟** ثم يشجعهم على البحث في مصادر المعرفة المختلفة ويوجههم إلى ضرورة الاستعانة بالمصادر العلمية الموثوق بها، فينمي لديهم **النكاء التحليلي والإبداعي**، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للبحث والتعاون معاً في التوصل للمعلومات المطلوبة مع تحديد مصادر تلك المعلومات، وبذلك ينمي لديهم **التواصل والتشارك، الثقافة المعلوماتية، الابتكار والإبداع، التنور المعلوماتي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ٢)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط **(عصف ذهني)**، ثم يناقش المعلم المجموعات فيما توصلت إليه.

❖ جهود المواطنين لحفظ الأمن:

- التبليغ الفوري عن الجرائم وقت وقوعها.
- استشعار المسؤولية والوقوف سداً منيعاً أمام الطامعين والحاquدين وإفشال مخططات التي تستهدف أمن الوطن.
- الإدلاء بشهادة صادقة ضد المجرمين بالمحكمة.
- المحافظة على المال العام وعدم إهداره.
- مساعدة رجال الأمن في الإمساك بالمجرمين والمخربين.
- عدم الإنصات لأصحاب الأفكار الهدامة والمتطرفين.

ثم يطرح السؤال التالي على طلاب المجموعات المتعاونة: **ما المقصود بأن الأمن مسؤولية الجميع؟** ثم يطلب من تلاميذ المجموعات المتعاونة أن يضعوا رؤوسهم معاً، ويعطي لكل مجموعة متعاونة الفرصة للتفكير والتعاون معاً في التوصل لإجابة السؤال، والنقاش مع بعضهم البعض، فينمي لديهم **النكاء التحليلي**، ويطلب منهم تسجيل إجاباتهم **(بنشاط ١)**، ويفتح باب النقاش بين طلاب

أن للجميع دور ومسؤولية في تحقيق الأمن فالمواطن هو حجر الزاوية للأمن الوطني.

المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات حول النشاط (عصف ذهني)، وبعد انتهاء النقاش يوجه المعلم إلى تسجيل إجاباتهم وبذلك ينمي مهارة **الابداع والثقافة المعلوماتية**، وبعد الانتهاء من كتابة الإجابات الخاصة بكل مجموعة يعرض التالي ويطلب المعلم من كل مجموعة تقييم إجاباتهم وبذلك ينمي لديهم مهارة **القيادة والمسؤولية**.

يقول المعلم: المدرسة هي صورة مصغرة من المجتمع تضم هيئات وأفراد، وأنت تمثل أحد أفراد المدرسة كما أنك فردًا في المجتمع، وكما عليك دور في تحقيق الأمن الوطني، عليك دورًا في تحقيق الأمن بالمدرسة، **فما هو دورك في تحقيق الأمن في المدرسة؟** يطلب المعلم من الطلاب استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة للإجابة عن السؤال (بنشاط ٢)، حيث يقوم كل طالب بتدوين إجابته في ورقة النشاط ثم يمرر الورقة إلى زميل آخر باتجاه عقارب الساعة ليضيف إليها أو التعقيب على إجابة زميله، وهكذا حتى ينتهي الطلاب من تسجيل إجاباتهم، ثم افتح باب النقاش بين طلاب

المجموعات المتعاونة جميعها حول ما توصلت إليه كل مجموعة من معلومات

❖ دور الطالب في تحقيق الأمن بالمدرسة:

- الالتزام بقواعد وقوانين المدرسة لحفظ الأمن والنظام.
- عدم إثارة العنف والشغب داخل المدرسة.
- الحفاظ على أثاث المدرسة فهو يعد جزء من المال العام.
- عدم نشر أفكار متطرفة بدون قصد داخل المدرسة

حول النشاط وبذلك تنمي مهارة **حل المشكلات والتعاون والهوية الفكرية**.

عزيمي المعلم قبل الختام، ناقش الطلاب في النشاط العملي ووجههم إلى ضرورة تنفيذ النشاط، ثم وجههم إلى الإجابة تقويم الدرس.

التقويم

السؤال الأول: أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

١. الأمن الذاتي هو تحقيق الفرد أمنه والتفاعل مع المجتمع ومؤسسات الدولة.
٢. العنصرية القبلية والإقليمية لا تعد من مهددات الوحدة الوطنية.
٣. الحس الأمني هو الشعور بالخطر قبل وقوعه.

السؤال الثاني: ما العلاقة بين:

➤ الحس الأمني وأمن المجتمع.

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية- جامعة المنصورة

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لذي طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة
العربية السعودية

المجالات	المهارة الرئيسية	المؤشرات الدالة
المجال الأول: التعلم والإبداع	مهارات التفكير الناقد	<p>١. استنباط المعلومات بفاعلية.</p> <p>٢. تحليل كيفية تفاعل أجزاء الكل مع بعضها البعض لإنتاج مخرجات نهائية في نظم معقدة.</p> <p>٣. اتخاذ الأحكام والقرارات.</p> <p>٤. تحليل وتقويم الدليل والحجم والادعاءات والاعتقادات.</p> <p>٥. تحليل وتقويم البدائل ووجهات النظر الرئيسية.</p> <p>٦. الجمع والربط بين المعلومات.</p> <p>٧. تفسير المعلومات وبناء الاستنتاجات .</p> <p>٨. التأمل ونقد الخبرات وعمليات التعلم.</p>
	مهارة حل المشكلات	<p>١. تحديد المشكلة.</p> <p>٢. صياغة الفروض</p> <p>٣. التحقق من صحة الفروض.</p> <p>٤. التوصل الي الحل الأمثل للمشكلات.</p> <p>٥. تحليل أنواع مختلفة من المشكلات غير المألوفة بطرق مبتكرة وتقليدية.</p> <p>٦. تحديد وطرح أسئلة توضح وجهات نظر متنوعة تؤدي الي حلول أفضل.</p>
	مهارة الاتصال	<p>١. التعبير عن الأفكار بفعالية .</p> <p>٢. استخدام مهارات الاتصال الشفهي.</p>

المجالات	المهارة الرئيسية	المؤشرات الدالة
		<p>٣. استخدام مهارات الاتصال غير اللفظي .</p> <p>٤. الإصغاء بفاعلية الي المعني الغامض .</p> <p>٥. استخدام الاتصال لتحقيق الأهداف مثل التحفيز - الاقتناع</p> <p>٦. استخدام وسائل وتقنيات إعلامية متعددة .</p> <p>٧. معرفة كيفية إصدار الحكم على فاعليتهما من البداية وتقدير أثرها.</p>
	مهارة التشارك	<p>١. العمل بفاعلية واحترام مع فرق متنوعة.</p> <p>٢. ممارسة المرونة والرضا ليكونوا متعاونين على الوصول الى حلول وسط ضرورية لتحقيق هدف مشترك.</p> <p>٣. تحمل المسؤولية في العمل التعاوني وإعطاء قيمة للمساهمات الفردية لكل عضو في الفريق.</p>
	مهارات الابتكار والابداع	<p>١. استخدام مدى واسع من أساليب ابتكار الأفكار مثل العصف الذهني.</p> <p>٢. إنتاج أفكار جديدة وقيمة سواء على نحو تدريجي أو جزئي</p> <p>٣. توسيع وتنقيح الأفكار وتحليلها وتقويمها بهدف تحسينها .</p> <p>٤. تحويل الأفكار الابتكارية إلي مساهمات ملموسة ومفيدة لمجال الذي سيطبق فيه الابتكار.</p> <p>٥. تطوير أفكار جديدة وتنفيذها وتفسيرها للأخرين بفاعلية</p> <p>٦. الاستجابة لوجهات النظر الجديدة والمتنوعة والتغذية الراجعة في العمل</p> <p>٧. البرهان على الأصالة والإبداع في العمل وفهم حدود العالم الواقعي عند تبني أفكار جديدة</p> <p>٨. النظر الي الفشل بكونه فرصة للتعلم</p>

المجالات	المهارة الرئيسية	المؤشرات الدالة
المجال الثاني: الثقافة الرقمية	التنوير المعلوماتي	<p>١. الوصول الي المعلومات بكفاءة(الوقت)وفاعلية(المصادر)</p> <p>٢. تقويم المعلومات تقويماً نقدياً و متمكناً.</p> <p>٣. استخدام المعلومات بشكل دقيق وإبداعي في التنقية أو المشكلة التي يتناولونها.</p> <p>٤. إدارة تدفق المعلومات من مصادر واسعة متنوعة.</p> <p>٥. تطبيق الفهم الجوهرى للقضايا الأخلاقية القانونية المرتبطة بالوصول الي المعلومات واستخدامها.</p>
	مهارة الثقافة الإعلامية	<p>١. فهم كيفية بناء الرسائل الإعلامية السبب وراء بناءها</p> <p>٢. فهم واستخدام الأدوات والخصائص والأعراض الأكثر ملاءمة للإنتاج الإعلامي.</p> <p>٣. فهم واستخدام التعبيرات والتفسيرات الأكثر ملاءمة في بيئات متنوعة ومتعددة الثقافات.</p>
	مهارة التنوير بتكنولوجيا المعلومات والاتصال	<p>١. استخدام التقنية كأداة للبحث والتنظيم والتقييم.</p> <p>٢. استخدام التقنيات الرقمية (حواسيب، مساعدات رقمية شخصية ومشغلات الوسائل والإنترنت</p> <p>٣. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في فهم مادة الدراسات الاجتماعية.</p>
	مهارة المرونة والتكيف	<p>١. القدرة على التكيف والتغيير لأدوار ومسؤوليات وجداول وسياسات متنوعة.</p> <p>٢. العمل بفاعلية في جو من الغموض وتغيير الأولويات.</p> <p>٣. استثمار التغذية الراجعة بفاعلية.</p> <p>٤. التعامل بإيجابية مع الثناء والمعوقات والنقد بشكل إيجابي.</p>
المجال الثالث : الحياة والمهنة		

المؤشرات الدالة	المهارة الرئيسية	المجالات
٥. فهم وجهات نظر واعتقادات متنوعة والتفاوض بشأنها وتقييمها للوصول إلي حلول عملية خصوصاً في بيئات متعددة الثقافات.		
١. استخدام مهارات الاتصال الشخصية ومهارات حل المشكلة للتأثير بالآخرين وتوجيههم نحو الهدف. ٢. استثمار نقاط القوة في الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة. ٣. التصرف بمسئولية نحو اهتمامات المجتمع الأكبر ومصالحة.	مهارات القيادة والمسؤولية	

كلية معتمدة من الهيئة القومية للاعتماد

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (٩)

اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول المتوسط
بالمملكة العربية السعودية

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية - جامعة المنصورة

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

تعليمات الاختبار

عزيزي الطالب: يهدف الاختبار بين يديك إلى قياس مدى امتلاكك لمهارات القرن الحادي والعشرين، ويتألف الاختبار من ثلاث مجالات هي: التعلم والإبداع، والثقافة الرقمية، والمهنة والحياة ويندرج أسفل كل مجال عدد من المهارات ، والمطلوب منك الإجابة عن الأسئلة أسفل كل مهارة لقياس مدى امتلاكك تلك المهارات.

يتألف الاختبار من (٣٥) سؤال، بعضها من نوع الاختيار من متعدد عبارة عن عبارة تقيس المهارة المطلوبة ويندرج أسفلها مجموعة من البدائل والمطلوب منك اختيار البديل المناسب لكل سؤال، واعلم أن لكل سؤال بديل واحد فقط صحيح، والجزء الآخر أسئلة مقالية من نوع المقالي القصير، عبارة عن سؤال أو موقف عليك الإجابة عنه بصورة دقيقة ولغة صحيحة حتى تحصل على الدرجة المناسبة.

تعليمات الاختبار:

- ١) اقرأ السؤال جيداً لتفهم ماذا عليك أن تفعل.
- ٢) أجب عن جميع أسئلة الاختبار.
- ٣) لا تبدأ الإجابة قبل أن يؤذن لك.

املأ البيانات التالية:

الاسم/

.....

الشعبة/

.....

المجال الأول: التعلم والإبداع:

❖ مهارات التفكير الناقد:

١) الصورة المقابلة تمثل جانبًا من جوانب أسواق العرب قبل الإسلام، تأملها جيدًا واستخلص العلاقة بين الأسواق والحياة الثقافية للعرب قبل الإسلام.

.....

.....

.....

.....

.....

٢) أثناء متابعتك لمواقع التواصل الاجتماعي تلقيت رسالة من شخص مجهول، وبها رابط لأحد المواقع الإلكترونية، فماذا تفعل؟

.....

.....

.....

.....

.....

اقرأ العبارة التالية ثم أجب: أثناء التخطيط لغزوة أحد وضع النبي محمد ﷺ (٥٠ رامياً) على جبل عيّن لحماية ظهر المسلمين وأمرهم بالألّا ينزلوا من على الجبل مهما كانت النتائج، ولكن خالف بعض الرماة أوامر الرسول ﷺ ونزلوا من فوق الجبل، فكان له أثر كبير في تحول نتائج الغزوة، في ضوء ذلك أجب عما يأتي:

٣) ما النتائج المترتبة على مخالفة الرماة لأوامر الرسول ﷺ

.....

.....

.....

.....

.....

٤) ما تقييمك لموقف الرماة الذين خالفوا أوامر النبي محمد ﷺ.

.....

.....

.....

.....

.....

٥) يسهم المواطنون والمقيمون بالدولة في تحقيق الأمن الوطني، في رأيك كيف يسهم الأفراد في تحقيق الأمن الوطني؟

.....

.....

.....

.....

.....

❖ مهارة حل المشكلات:

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:

"تزايد التهديدات الإلكترونية والهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية مما يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر ويهدد أمن واستقرار المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يستدعي تطوير نظم حماية إلكترونية متقدمة وتعزيز التعاون الأمن لمواجهة هذه التهديدات" في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي:

٦) حدد المشكلة الرئيسية التي تتعلق بالفقرة السابقة؟

.....
.....
.....

٧) إذا كنت بصدد دراسة هذه المشكلة لإيجاد حلول لها مع المختصين، فما أبرز الأسئلة التي ستطرحها لبحث المشكلة؟

.....
.....
.....
.....
.....

٨) ما هي الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشكلة؟

.....
.....
.....

❖ مهارة الاتصال:

٩) صمم شكلاً توضيحياً لركائز الأمن الوطني.

١٠) بالاطلاع إلى الشكل المقابل، استنتج أكثر أنواع الجرائم التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية؟

.....

.....

.....

.....

.....

١١ الخريطة المقابلة توضح طريق هجرة النبي من مكة إلى يثرب تأملها جيدًا ثم أجب: حلل طريق الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب.

.....

.....

.....

.....

.....

١٢ أثناء إجراءك أحد الحوارات مع أحد الأصدقاء عبر الفيس بوك استخدم صديقك عبارات تحمل عدة تفسيرات، كيف ستأكد من المعنى الذي يقصده؟

أ) سأطرح عليه أسئلة توضيحية.

ب) سأفترض أنني فهمت المعنى لنفسى.

ج) سأفكر فقط على الجزء الذي فهمته.

د) سأنهاي المحادثة فورًا.

❖ مهارة التشارك:

١٣ طلب منك معلم الاجتماعيات التعاون مع زملائك ضمن فريق لعمل مطوية عن شمائل النبي محمد ﷺ، وقام بتوزيع المهام على كل عضو في الفريق، فكيف تتصرف؟

أ) تتجاهل التكليف ولا تشترك مع زملائك.

ب) تقوم بإنهاء المهمة الخاصة بك فقط.

ج) تتعاون مع زملائك حتى اتمام المهمة.

د) تنجز العمل بنفسك لعدم ثقتك بالفريق.

١٤ أثناء تنفيذ أحد الأنشطة الخاصة بمادة الاجتماعيات طلب منك زميلك أن تساعده في فهم الجزء المطلوب منه باعتبارك، قائد الفريق، فكيف تتصرف في ذلك؟

(أ) ترفض المساعدة وتتطلب منه أن يعتمد على نفسه.

(ب) تطلب منه أن يسأل المعلم.

(ج) تتجاهل طلبه.

(د) ترحب بذلك وتقدم له يد المساعدة.

١٥ اختارك مدير المدرسة لقيادة فريق الدراسات الاجتماعية لتمثيل المدرسة في إحدى المسابقات التي أجزتها وزارة التربية، وطلب منك إعداد مقاطع فيديو وكتابة أبحاث عن حياة النبي محمد ﷺ، فماذا تفعل؟

(أ) تكلف بعض الزملاء بإنجاز بعض المهام وتستبعد الباقين لخلافات شخصية.

(ب) تنفذ جميع المهام بمفردك دون الحاجة إلى الفريق.

(ج) تكلف والديك بتنفيذ المهام نيابة عنك.

(د) توزع المهام بشكل فردي كل حسب استطاعته وتتولى مهام الإشراف والمساعدة.

❖ الابتكار والابداع:

١٦ من النماذج العملية على تطبيق صحابة النبي مهارة تنفيذ الابتكارات كأحد مهارات القرن الحادي والعشرين:

(أ) اتباع أوامر النبي محمد ﷺ دون مناقشة.

(ب) حفر الخندق حول المدينة في غزوة الخندق.

(ج) الأخذ بمبدأ الشورى في اختيار الخلفاء الراشدين.

(د) تحمل الصعاب في سبيل نشر الدعوة.

١٧) فكر في أكبر عدد ممكن من الأخطار التي تنتج عن تسرب البيانات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

.....
.....
.....
.....
.....

١٨) وضح كيف يمكن الاستفادة العملية من خطة النبي محمد ﷺ في الهجرة في حياتنا اليومية؟

.....
.....
.....
.....
.....

١٩) أذكر أحد المواقف التي تؤكد على تطبيق النبي مهارة الابتكار في حل المشكلات، كأحد مهارات القرن الحادي والعشرين.

.....
.....
.....
.....
.....

المجال الثاني: الثقافة الرقمية:

❖ التنور المعلوماتي:

(٢٠) أثناء تصفحك للإنترنت حصلت على بعض المعلومات المهمة التي تخص الأمن الوطني، كيف تتعامل معها؟

- (أ) تنشرها على الفور دون تفكير.
- (ب) تحاول إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك.
- (ج) تحتفظ بها على ملفك الشخصي.
- (د) تحاول الاستفادة منها ببيعها للآخرين.

(٢١) أردت أن تُعد بحثاً عن غزوات النبي محمد ﷺ، فأى المصادر التالية الأقل مصداقية في الاعتماد عليها في إعداد البحث؟

- (أ) الصحف والمجلات العلمية.
- (ب) قواعد البيانات الإلكترونية.
- (ج) الكتب والمراجع التاريخية.
- (د) المدونات الشخصية والمنتديات العلمية.

(٢٢) إذا طلب منك كتابة بحث عن دور الأجهزة الأمنية في المملكة في تحقيق الأمن الوطني، فكيف تتصرف في ذلك؟

- (أ) تتجه إلى الانترنت مباشرة وتبحث عن بحث جاهز.
- (ب) تعتمد على مدرس الاجتماعيات في جمع المعلومات الخاصة بالبحث.
- (ج) تبحث عن مراجع وكتب في مكتبة المدرسة.
- (د) تبحث في أكثر من مصدر للحصول على مراجع مهمة للبحث.

(٢٣)

٢٤) طلب منك إعداد بحث تاريخي عن حياة النبي محمد ﷺ من مولده وحتى وفاته، فما هي الخطوات التي ستتبعها حتى تحقيق الهدف؟

.....

.....

.....

.....

.....

❖ الثقافة الاعلامية:

٢٥) أثناء بحث عن كيفية تأمين حساباتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع سرقة البيانات الشخصية، حصلت على معلومات مهمة لتأمين الحسابات، فأى الوسائل التالية تراها أكثر فعالية وانتشارًا في إيصال رسالتك لزملائك؟

- أ) كتابة بعض اللافتات وتعليقها في ركن المعرفة بالمدرسة.
- ب) تتحدث إلى زملائك عبر البريد الخاص بكل منهم.
- ج) تعد فيديو عن تلك المعلومات وتنشره مع زملائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- د) تكتبها وتقوم بتوزيعها على زملائك بالمدرسة.

٢٦) أثناء متابعتك للبرامج الحوارية على إحدى القنوات الفضائية سمعت أحد الضيوف يتحدث عن معلومات خطيرة خاصة بالأمن القومي للدولة، ماذا تفعل؟

- أ) تنقل هذه المعلومات إلى زملائك وتخبرهم بها.
- ب) لا تهتم بالموضوع وتغير البرنامج.
- ج) تحلل المعلومات في ضوء ما درست وتبحث عن مدى صدقها.
- د) تتجاهل ماسمعه لأن الأمر لا يهمك.

٢٧) إذا طلب منك معلم الاجتماعية مشاركة بحث قمت بإعداده مع زملاء لك في مدرسة أخرى، فكيف تتصرف؟

- (أ) ترسل إليهم دعوة ورقية للحضور إلى المدرسة لمشاركة تلك المعلومات.
(ب) تذهب إلى مدرستهم وتشاركهم المعلومات.
(ج) تقوم بإنشاء مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعوهم إلى الاشتراك بها.
(د) ترفض طلب المعلم وتحفظ بمعلوماتك لنفسك.

❖ التنور بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

٢٨) إذا تمت دعوتك من قبل أحد زملائك للمشاركة في جروب على الفيسبوك يتم فيه مناقشة الموضوعات التاريخية الخاصة بالمنهج وكيفية مواجهة المشكلات المرتبطة به، ماذا تفعل؟

- (أ) تنضم للجروب إرضاءً لزميلك ولا تشارك فيه.
(ب) تنضم للجروب لأهميته في مواجهة مشكلات المنهج.
(ج) تتجاهل دعوته لأنك لا تواجه صعوبات في المنهج.
(د) تقومي بإلغاء الدعوة فأنت لا تحب مادة التاريخ.

٢٩) إذا طلب منك المعلم تحضير درس عن الهجرة النبوية، لتقوم بشرحه لزملائك في الحصة القادمة باستخدام الحاسب الآلي وبعض التطبيقات التكنولوجية، فماذا تفعل؟

- (أ) تعد ملفات word وتنزيلها على جروب الفيس بوك الخاص بزملائك.
(ب) ترسل مجموعة من ملفات pdf عن الموضوع لزملائك عبر الفيس بوك.
(ج) تجهز عرض PowerPoint عن الموضوع وتشرحه أمام زملائك
(د) تعد فيديو عن الموضوع باستخدام التطبيقات التكنولوجية وترسله لزملائك.

٣٠ إذا أردت أن تجمع صورًا وخرائط لغزوات النبي محمد ﷺ فإن أفضل المصادر للحصول عليها؟

- (أ) القواميس الإلكترونية.
- (ب) المتاحف الإلكترونية.
- (ج) اليوتيوب.
- (د) الأطالس التاريخية الإلكترونية.

المجال الثالث: مهارات المهنة والحياة:

❖ مهارة المرونة والتكيف:

٣١ ضرب النبي محمد ﷺ أروع الأمثلة على المرونة والتكيف التي تمثل أحد أهم مهارات الحياة في القرن الحادي والعشرين، والذي يتمثل في؟

- (أ) بناء المسجد.
- (ب) المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
- (ج) كتابة صحيفة المدينة.
- (د) تجهيز الجيش.

٣٢ أثناء مناقشة أحد الموضوعات الخاصة بحياة النبي ومراحل الدعوة الإسلامية، حدث خلاف في وجهات النظر بين وبين أحد الزملاء، فكيف تواجه ذلك؟

- (أ) تتقبل وجهة النظر وتناقش زميلك فيها.
- (ب) تتضايق بشدة من زميلك.
- (ج) ترفض وجهة النظر وتتهم زميلك بالفشل.
- (د) لا تهتم لكلامه وتتمسك بوجهة نظرك.

٣٣ أثناء التحضير للقيام بزيارة ميدانية لإحدى المدارس المجاورة بالمنطقة في إطار تبادل الزيارات، فوجئت أن المدرس اختار شخصًا غيرك لتمثيل المدرسة بعد إعداد نفسك لهذه المهمة، فكيف تتصرف في ذلك؟

- (أ) ترفض ذلك وتتهم المدرس بالتحيز لزميلك.
- (ب) تتقدم بشكوى رسمية لإدارة المدرسة.
- (ج) تتقبل الموضوع بروح رياضية وتتمنى التوفيق لزميلك.
- (د) تعترض على ذلك وتتهم زميلك بالفشل.

٣٤ أثناء عرض إحدى التكاليف الخاصة بمادة الاجتماعيات ومناقشتها مع المعلم، تلقيت ثناءً من معلمك على أداءك الممتاز، فما هي ردة فعلك تجاه هذا الثناء؟

- (أ) تتجاهل الثناء ولا تعتبره مهمًا.
- (ب) تشكر المعلم وتعتبر ذلك دافعًا لك لمزيد من التميز.
- (ج) تتفاخر بذلك أمام زملائك.
- (د) تعتبر ذلك شيء عادي ولا تهتم بذلك.

❖ مهارة القيادة والمسؤولية:

٣٥ إذا كنت قائد فريق الدراسات الاجتماعية بالمدرسة وتحتاج إلي إقناع أعضاء الفريق بتنفيذ استراتيجية جديدة لتحقيق هدف معين، كيف ستبدأ التواصل معهم؟

- (أ) تعلن عن الاستراتيجية وتطلب منهم تنفيذها دون نقاش.
- (ب) تشجع الفريق على مشاركة أفكارهم وتستمع لمخاوفهم قبل تقديم الاستراتيجية.
- (ج) تقدم الاستراتيجية بشكل رسمي وتوضح لهم أنها الحل الوحيد للنجاح.
- (د) ترسل بريدًا إلكترونيًا يحتوي تفاصيل الاستراتيجية وتطلب منهم اتباع التعليمات.

٣٦) تم انتخابك كقائد لمجموعة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، وطلب منك تجهيز بعض التطبيقات التكنولوجية لعرضها بمتحف الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، وأنت تعلم أن أحد أعضاء الفريق يجيد التعامل مع

التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير، فماذا تفعل باعتبارك قائد الفريق؟

- (أ) تتجاهل الأمر وتقوم بتنفيذ المهام بمفردك.
- (ب) لا تكلفه بأى مهمة وتتجاهله.
- (ج) تخرج هذا الزميل من الجروب وترفض مشاركته.
- (د) تستثمر هذه النقطة وتشجع زميلك على إعداد محتوى مناسب وجيد.

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (١٠)

قائمة بأبعاد الهوية الوطنية الواجب تنميتها لدى طلاب المرحلة المتوسطة
بالمملكة العربية السعودية

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية - جامعة المنصورة

٢٠٢٥-١٤٤٦هـ

قائمة بأبعاد الهوية الوطنية الواجب تنميتها لدى طلاب المرحلة المتوسطة
بالمملكة العربية السعودية

مدى مناسبتها		المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية
غير مناسبة	مناسبة		
		١. توضيح موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة في الوطن العربي.	البعد الجغرافي
		٢. إبراز أهمية موقع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.	
		٣. إبراز أثر الطبيعة للوطن على احتفائه بسمات خاصة.	
		٤. إبراز تأثير العوامل المناخية على شبه الجزيرة العربية.	
		٥. العوامل المؤثرة في تشكيل الهوية الوطنية للسعودية.	
		١. توضيح دور الوحي وأثرها على الإسلام.	البعد الحضاري
		٢. توضيح المقصود بالغزوات وتأثيرها على الدعوة الإسلامية.	
		٣. بيان دور مؤسسات الأمن الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية.	
		٤. إبراز ركائز الأمن الوطني ومجالاته.	
		٥. توضيح المراحل التاريخية التي مرت بها الدعوة الإسلامية.	
		١. إبراز أدوار الشخصيات التاريخية التي	البعد

مدى مناسبة		المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية
غير مناسبة	مناسبة		
		أثرت في الإسلام وتوضيح أدوارها في مجري التاريخ.	التاريخي
		٢. إبراز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية وتمييزها.	
		٣. تقديم نماذج وأمثلة تاريخية لمساهمات السعودية في بناء الحضارة.	
		٤. توضيح الجذور التاريخية للهوية الوطنية السعودية.	
		٥. توضيح المقصود بالأمن الوطني.	
		٦. التأكيد على أهمية التعاون بين جميع شعوب العالم.	
		٧. التأكيد على الولاء والانتماء للوطن.	
		٨. الاعتزاز بالهوية القومية.	
		٩. تقدير قيمة الحرية والديموقراطية.	
		١. إبراز خطورة التقليد الأعمى للثقافة الأوروبية	البعد الاجتماعي
		٢. ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية المرغوبة.	
		٣. ترك القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المرفوضة مثل السلبية والانتكالية.	
		٤. إبراز التحديات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في الهوية الوطنية السعودية.	

مدى مناسبة		المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية	
غير مناسبة	مناسبة			
		٥. التأكيد على مبدأ قبول الآخر.		
		٦. إبراز مظاهر التقدم التكنولوجي وأثره على الهوية الثقافية والوطنية.		
		٧. التكيف مع تيار العولمة مع إبراز الدور الإيجابي لتلافي سلبياتها.		
		٨. تقدير قيمة المسؤولية الاجتماعية.		
		٩. تقبل الأفكار الجديدة التي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا السعودية.		
		١٠. تقدير قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والالتكالية.		
		١. التعرف على الحضارة الإسلامية ومنجزاتها وفضلها على العالم.		البعد الديني
		٢. تقدير دور العلماء المسلمين في العلوم والفنون وتكوين الفكر العربي والإسلامي.		
		٣. تقدير قيمة الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات.		
		٤. الاعتزاز بالتراث الإسلامي للوطن.		
		٥. الوعي بأخطار التطرف الديني على الوطن.		
		١. إبراز التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الهوية الوطنية.	البعد الاقتصادي	
		٢. إبراز أهمية التجارة البيئية بين العربية		

مدى مناسبة		المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية
غير مناسبة	مناسبة		
		والإسلامية.	
		٣. توضيح المقصود بالعملة الاقتصادية.	
		٤. إبراز أهمية التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم.	
		٥. إبراز دول البترول كعامل اقتصادي مؤثر في العالم اليوم	
		١. توضيح دور الهوية الثقافية في وحدة السعودية.	
		٢. توضيح مقومات الهوية الوطنية السعودية.	
		٣. عرض لنماذج الغزو الثقافي للمجتمعات المحلية والعالمية.	
		٤. توضيح دور تعميق الهوية الوطنية السعودية في مواجهة العولمة.	
		٥. إبراز مظاهر ومؤشرات الضعف والقوة في الهوية الثقافية السعودية من خلال التنمية.	
		٦. توضيح معني التبادل الثقافي وعلاقته بالتسامح بين الشعوب.	
		٧. توضيح مفهوم الغزو الثقافي وخطورته على الهوية الثقافية.	
		٨. احترام الاختلافات الثقافية داخل المجتمع الواحد.	

مدى مناسبة		المؤشرات الفرعية	الأبعاد الرئيسية
غير مناسبة	مناسبة		
		٩. الوعي بدور التعليم في تنمية الهوية الثقافية.	
		١٠. التعامل الإيجابي مع عصر المعلوماتية.	
		١١. الحفاظ على الخصوصية الثقافية مع قبول التجديد الواعي.	
		١٢. المشاركة في إنتاج المعرفة.	
		١٣. تقدير قيمة العلم والعلماء.	
		١٤. رفض التخلف الثقافي ومقاومته.	
		١٥. توضيح المقصود بالعولمة الثقافية.	

قائمة مقترحة لأبعاد الهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية

البعاد	مفهومها	الجوانب الدالة عليها	مدى مناسبتها	
			مناسبة	غير مناسبة
الاعتزاز بالهوية الوطنية	الشعور بالانتماء إلى الوطن وتكوين علاقات إيجابية قوية تربطنا بالوطن	١. الفخر والاعتزاز بأرض الوطن .		
		٢. الخوف على الوطن من مكائد الأعداء		
		٣. حب معالم الوطن وما يعكس تاريخه.		
		٤. احترام من يقدم خدمة للوطن .		
		٥. الوعي بحقوق وواجبات كل مواطن تجاه وطنه .		
الاعتزاز بالهوية الدينية	الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره والحفاظ على هويته الدينية .	١. احترام الحقوق والمقدسات الدينية.		
		٢. الاحتفال بالمناسبات الدينية تعمق حب الوطن .		
		٣. احترام حقوق الطوائف الدينية المختلفة		
		٤. احترام المقدسات الدينية بكل طوائفها		
الاعتزاز	الجوهر الإنساني الذي يعبر عنه	١. المشاركة مع الآخرين في الاحتفالات الثقافية		

مدى مناسبة	مدى مناسبة	الجوانب الدالة عليها	مفهومها	البعد
		والإنسانية .	الإنسان في وعيه وأدائه وفي معاملته الإنسانية.	بالانتماء الإنساني
		٢. الوعي بطبيعة الارتباط بين الفرد ووطنه.		
		٣. الشعور بأن التقدم الإنساني نابع من جهود الأفراد .		
		١. احترام القوانين والالتزام بها.	التمسك بالنظم واحترام القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد	احترام النظم والقوانين
		٢. محاسبة المخالفين للقانون.		
		٣. الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.		
		١. الحفاظ على مؤسسات الدولة .	يقصد بها المحافظة على ثروات الوطن والمحافظة على التراث والبيئة .	الحفاظ على مقدرات الوطن والبيئة
		٢. الحفاظ على المرافق العامة للدولة .		
		٣. الحفاظ على البيئة من الملوثات والعوادم.		
		٤. المحافظة على ثروات الوطن وتراثه التاريخي .		
		١. الإيمان بقيمة العمل التطوعي.	اتحاد مجموعة من البشر تحت راية واحدة بغض النظر عن الدين والجنس	تقدير الوحدة الوطنية
		٢. أهمية الالتزام الأخلاقي .		

مدى مناسبتها		الجوانب الدالة عليها	مفهومها	البعد
مناسبة	غير مناسبة			
		٣. الاستعداد للدفاع عن الوطن من الأعداء.	واللغة واللون.	
		١. المشاركة في الأعمال المدرسية .	قدرة التلاميذ على التعبير والتأثير	المشاركة المجتمعية
		٢. تقبل آراء الآخرين والتعامل معهم بطريقة إيجابية.	العلمي الحر في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .	
		٣. احترام رأي الجماعة .		
		٤. التعاون مع الآخرين من زملائي في أنشطة مدرسية.		
		١. حصول الأطفال على حقوقهم في التعليم .	مجموعة المبادئ والقواعد والأنظمة القانونية التي توضح وتنظم وتحمي حقوق الإنسان.	احترام حقوق الإنسان
		٢. الحصول على رعاية اجتماعية للجميع.		
		٣. التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة .		
		٤. التمتع بالمعاملة الكريمة والمساواة بين الأفراد .		

كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

ملحق (١١)

مقياس الوعي بأبعاد الهوية الوطنية لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية

إشراف

إعداد الباحث

ثامر هادي عسكر الشمري

إشراف

أ. د/ محمد فتحي علي

مدرس المناهج وطرق تدريس الجغرافيا

كلية التربية - جامعة المنصورة

أ.د/ أماني على السيد رجب

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات

الاجتماعية ورئيس القسم

كلية التربية- جامعة المنصورة

٢٠٢٥-١٤٤٦هـ

مقياس الوعي بأبعاد الهوية الوطنية لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية

الاستجابة			العبارات الدالة	الأبعاد
درجة قليلة	درجة متوسطة	درجة كبيرة		
			١. أستطيع توضيح موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة في الوطن العربي.	البعد الجغرافي
			٢. يمكنني إبراز أهمية موقع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.	
			٣. أستطيع استخلاص أثر الطبيعة للوطن على احتفاظه بسمات خاصة.	
			٤. أستطيع إبراز تأثير العوامل المناخية على أحوال شبه الجزيرة العربية.	
			٥. أتمكن من استخلاص العوامل المؤثرة في تشكيل الهوية الوطنية للسعودية.	
			١. أتمكن من توضيح دور الوحي وأثره على الإسلام.	البعد الحضاري
			٢. يمكنني توضيح المقصود بالغزوات وتأثيرها على الدعوة الإسلامية.	
			٣. أستطيع توضيح العلاقة بين مؤسسات الأمن الوطني ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية.	
			٤. أستطيع إبراز ركائز الأمن الوطني ومجالاته.	

الاستجابة			العبارات الدالة	الأبعاد
درجة قليلة	درجة متوسطة	درجة كبيرة		
			٥. يمكنني توضيح المراحل التاريخية التي مرت بها الدعوة الإسلامية.	البعد التاريخي
			١. أستطيع إبراز أدوار الشخصيات التاريخية التي أثرت في الإسلام وتوضيح أدوارها في مجري التاريخ.	
			٢. أتمكن من إبراز دور دراسة التاريخ في الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية وتنميتها.	
			٣. أستطيع تقديم نماذج وأمثلة تاريخية لمساهمات السعودية في بناء الحضارة.	
			٤. أستطيع توضيح الجذور التاريخية للهوية الوطنية السعودية.	
			٥. يمكنني توضيح المقصود بالأمن الوطنى.	
			٦. أحرص على التأكيد على أهمية التعاون بين جميع شعوب العالم.	
			٧. أحرص على التأكيد على الولاء والانتماء للوطن.	
			٨. أعتز بالهوية القومية.	
			٩. أقدر قيمة الحرية والديموقراطية	
			١. أستطيع إبراز خطورة التقليد الأعمى للثقافة الأوروبية	

الاستجابة			العبارات الدالة	الأبعاد
درجة قليلة	درجة متوسطة	درجة كبيرة		
			٢. أو من بضرورة ترسيخ القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السعودية المرغوبة.	البعد الاجتماعي
			٣. أحرص على ترك القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المرفوضة مثل السلبية والانتكالية.	
			٤. أستطيع إبراز التحديات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في الهوية الوطنية السعودية.	
			٥. أحرص على التأكيد على مبدأ قبول الآخر.	
			٦. أحرص على إبراز مظاهر التقدم التكنولوجي وأثره على الهوية الثقافية والوطنية.	
			٧. أستطيع التكيف مع تيار العولمة مع إبراز الدور الإيجابي لتلافي سلبياتها.	
			٨. أقدر قيمة المسؤولية الاجتماعية.	
			٩. أتقبل الأفكار الجديدة التي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا السعودية.	
			١٠. أقدر قيمة العمل الجماعي ونبذ الفردية والانتكالية.	
			١. أحرص على التعرف على الحضارة الإسلامية ومنجزاتها وفضلها على العالم.	

الاستجابة			العبارات الدالة	الأبعاد
درجة قليلة	درجة متوسطة	درجة كبيرة		
			٢. أقر دور العلماء المسلمين في العلوم والفنون وتكوين الفكر العربي والإسلامي.	
			٣. أحرص على تقدير قيمة الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات.	
			٤. أعتز بالتراث الإسلامي للوطن.	
			٥. أشر بأهمية الوعي بأخطار التطرف الديني على الوطن.	
			١. أستطيع إبراز التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الهوية الوطنية.	
			٢. أتمكن من إبراز أهمية التجارة البيئية بين العربية والإسلامية.	
			٣. أستطيع شرح المقصود بالعولمة الاقتصادية.	
			٤. أستطيع إبراز أهمية التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم.	
			٥. أستطيع إبراز دور البترول كعامل اقتصادي مؤثر في العالم اليوم	
			١. أستطيع توضيح دور الهوية الثقافية في وحدة السعودية.	بعد الثقافة واللغة
			٢. أتمكن من توضيح مقومات الهوية الوطنية السعودية.	
			٣. أعرض لنماذج الغزو الثقافي للمجتمعات المحلية والعالمية.	

الإستجابة			العبارات الدالة	الأبعاد
درجة قليلة	درجة متوسطة	درجة كبيرة		
			٤. أوضح دور تعميق الهوية الوطنية السعودية في مواجهة العولمة.	
			٥. أستطيع إبراز مظاهر ومؤشرات الضعف والقوة في الهوية الثقافية السعودية من خلال التنمية.	
			٦. أوضح معني التبادل الثقافي وعلاقته بالتسامح بين الشعوب.	
			٧. أوضح مفهوم الغزو الثقافي وخطورته على الهوية الثقافية.	
			٨. احترم الاختلافات الثقافية داخل المجتمع الواحد.	
			٩. أستطيع الوعي بدور التعليم في تنمية الهوية الثقافية.	
			١٠. أتعامل بإيجابية مع عصر المعلوماتية.	
			١١. أحافظ على الخصوصية الثقافية مع قبول التجديد الواعي.	
			١٢. أشارك في إنتاج المعرفة.	
			١٣. أقدر قيمة العلم والعلماء.	
			١٤. أرفض التخلف الثقافي ومقاومته.	
			١٥. أستطيع توضيح المقصود بالعولمة الثقافية.	

**Faculty of Education
Curricula and Teaching
Methods Department**

**Developing the Curriculum of Social Studies in the
Light of Successful Intelligence Theory to Develop
21st Century Skills and National Identity among
Intermediate Stage Students in the Kingdom of Saudi
Arabia**

A research plan submitted for registration for the degree of Doctor of
Philosophy in Education
(Specializing in curriculum and methods of teaching social studies)

Submitted by:

Thamer Hadi Askar Al-Shammari

Supervised by:

Dr. Amani Ali ELSyed Ragab

Professor of Curriculum &
Instruction in Social Studies,
Faculty of Education- Mansoura
University

Dr. Muhammad Fathi Ali

Teacher of curricula and teaching
methods of geography
Faculty of Education- Mansoura
University

2025

summary

Sentence: Research Summary

The curricula focus mainly on educational work, which we often turn to the eyes; including the teacher's message that the ministry sets, the school embraces, implements, and represents the student: thought, belief, and behavior. Hence, this awareness of the importance of curricula, and the necessity of changing their contents, according to integrated global standards in reaching developed curricula for its era, and keeping pace with global scientific and cultural progress.

Therefore, it needs to review, analyze, evaluate, and develop curricula; to keep pace with scientific and technological development, diagnose, classify the content of school books for the leading therapeutic company towards developing curricula, the book level system through deletion, addition, and modification, and this may be useful in understanding books and the investigator's technique, and clarifying what they contain of means, activities, and evaluation, which increases the benefit. I noticed that analyzing books is not an easy process, but rather depends on a scientific necessity that is objective, honest and fixed, and the agent of the nature of school books in terms of form and content for the purpose of updating and developing them, and thus developing the analysis and evaluation of curricula and textbooks so that the educational program can develop the content of these curricula and books, including building generations and can easily adapt to the differences of the era.

The researcher believes that social studies curricula can be developed in the middle stage in light of the successful opinion, as the main goal of this comprehensive research is to bridge the interest between curricula and what the reality of contemporary life requires in terms of capabilities and skills to deal with the diversity of the new era, especially to deal with effective choices and personal responsibilities that life includes. Through the current research, researchers are trying to develop the social studies curriculum in light of the theory and successful intelligence of the twentieth century skills and national identity among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia by integrating some successful intelligence into the social studies curriculum.

Research problem:

Based on the results of previous studies, and in light of what the results of theoretical studies have concluded, the research problem can be identified in the form of the social studies curriculum in the middle stage for the dimensions of successful intelligence, which affects the

development of the second century skills and national identity among middle school students.

The current research problem is solved in the main question:

How can the social studies curriculum be developed in light of the successful intelligence of the twentieth century skills and national identity among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia?

The following structural questions branch out from this main question:

1. What is the bright leadership to join in the social studies curriculum at the middle stage?
2. How available is the successful intelligence in the social studies curriculum at the middle stage?
3. What are the twenty-first century skills for all middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia?
4. What are the dimensions of national power that reach the middle third in the Kingdom of Saudi Arabia?
5. What is the proposed vision for the social studies curriculum in light of some successful intelligence of the twentieth century skills and national identity among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia?
6. What is the effectiveness of the developed model in studies in light of the peak of social intelligence in developing twenty-second century skills among first-grade students in the Kingdom of Saudi Arabia?
7. What is the effectiveness of the developed model in studies in light of the peak of successful social intelligence in developing national data among first-grade students in the Kingdom of Saudi Arabia?

Research objectives:

The objectives of the current research were identified as:

1. Identifying the dimensions of successful intelligence that should be included in the social studies curriculum at the intermediate level.
2. Identifying the availability of the dimensions of successful intelligence in the social studies curriculum at the intermediate level.
3. Identifying the appropriate twenty-first century skills for intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
4. Identifying the appropriate dimensions of national identity for intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.

5. Preparing the proposed vision for developing the social studies curriculum in light of some dimensions of successful intelligence to develop twenty-first century skills and national identity for intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
6. Identifying the effectiveness of the developed curriculum in social studies in light of the dimensions of successful intelligence in developing twenty-first century skills for first-year intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
7. Identifying the effectiveness of the developed curriculum in social studies in light of the dimensions of successful intelligence in developing national identity for first-year intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.

Importance of the research:

The current research can be useful in:

- From a theoretical point of view:
 1. The research contributes to enriching the literature related to the development of social studies curricula, and enhances understanding of the relationship between modern educational theory and the theory of successful intelligence. By integrating successful intelligence into the curriculum, the research provides a new theoretical framework that contributes to improving teaching methods and increasing the effectiveness of students' learning in their early stages of education.
 2. The research enhances knowledge of how the theory of successful intelligence can be applied in general education, highlighting the relationship between personal skills, such as social interaction and decision-making, and the ability to develop students' critical and analytical thinking skills.
- From the applied perspective:
 1. The research helps develop educational curricula in the Kingdom of Saudi Arabia, including updating and adapting social studies content to suit the needs of the era, and motivates students to develop twenty-first century skills.
 2. By applying the principles of successful intelligence, the research seeks to provide effective learning strategies that contribute to enhancing students' skills such as critical thinking, problem solving, innovation, and teamwork. It also highlights the role of educational curricula in nurturing a strong national identity among students, and promoting the values of citizenship and national belonging.
 3. The research provides practical solutions for those responsible for developing educational curricula in the Kingdom of Saudi Arabia, by providing models of techniques and strategies that can be used in

classrooms, which contributes to improving students' academic performance and their interaction with curricula.

Research hypotheses:

- 1- The dimensions of successful intelligence are available in the content of the social studies curriculum at the intermediate stage by (61%).
- 2- There is a statistically significant difference at a significance level of (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group and the control group in the post-application of the test of twenty-first century skills in favor of the experimental group.
- 3- There is a statistically significant difference at a significance level of (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group in the pre- and post-application of the test of twenty-first century skills in favor of the post-application.
- 4- There is a statistically significant difference at a significance level of (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group and the control group in the post-application of the national identity scale in favor of the experimental group.
- 5- There is a statistically significant difference at a significance level of (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group in the pre- and post-application of the national identity scale in favor of the post-application.

Research Limits:

The current research was limited to the following limits:

- 1- A sample of analyzing the content of the social studies curriculum for the intermediate stage (first grade, second grade, and third grade) for the academic year (2023/2024 AD).
- 2- Some of the main dimensions of successful intelligence (and what each dimension includes of sub-dimensions), namely (analytical intelligence - creative intelligence - practical (applied) intelligence).
- 3- Experimenting with two units (the Prophetic era - national security) from the proposed vision for social studies curricula for the intermediate stage, in light of the dimensions of successful intelligence in the first intermediate grade.
- 4- Some twenty-first century skills, which are:

- The first field: learning and creativity, which includes: critical thinking skills - problem-solving skills - communication skills - participation skills - innovation and creativity skills.
 - The second field: digital culture, which includes: information literacy - media literacy skill - information and communication technology literacy skill.
 - The third field: life and career, which includes: flexibility and adaptation skills - leadership and responsibility skills.
5. Some dimensions of national identity: (geographical dimension - civilizational dimension - historical dimension - social dimension - religious dimension - economic dimension - cultural and linguistic dimension).

Research sample:

- The research sample was represented in the social studies curricula in the grades: (first, second, and third) intermediate with its components represented in: (goals, content, activities, and evaluation methods).
- A sample of first intermediate grade students at (King Abdulaziz Intermediate School) affiliated with the Hafar Al-Batin Education Administration in Hafar Al-Batin Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia, consisting of (60) students; divided into two groups, one experimental and numbering (30) students, and the other control and numbering (30) students.

Research tools and materials: (Prepared by the researcher)

- Research tools:
 - 1) A test of twenty-first century skills.
 - 2) A scale of national identity.
- Research materials:
 1. A questionnaire to determine the main and secondary dimensions of successful intelligence that must be included in the social studies curriculum at the intermediate stage.
 2. A content analysis tool for the social studies curriculum at the intermediate stage in light of indicators of the dimensions of successful intelligence.
 3. A proposed vision in light of some dimensions of successful intelligence for the social studies curriculum for intermediate school students.
 4. Student's book for the two developed units in light of the dimensions of successful intelligence. (Prepared by the researcher)
 5. Teacher's guide developed in light of the dimensions of successful intelligence for the two developed units. (Prepared by the researcher)

Research methods:

- 1- Descriptive analytical method: To determine the dimensions of successful intelligence that should be included in the social studies curriculum at the intermediate stage, and to determine the twenty-first century skills and national identity and analyze the content of the curricula in light of these dimensions, to develop the proposed vision in light of the dimensions of successful intelligence.
- 2- Experimental method: To determine the effectiveness of two developed units in light of the dimensions of successful intelligence from the proposed vision for social studies curricula at the intermediate stage on a sample of first-year intermediate students, which included: an experimental group and a control group. The experimental design included the following variables:
 - Independent variable: The proposed vision (the two developed units) in light of the dimensions of successful intelligence from the social studies curriculum at the intermediate stage.
 - Dependent variables:
 - Twenty-first century skills - National identity.

Research results:

- 1- The dimensions of successful intelligence are not available in the content of the social studies curriculum at the intermediate stage by (61%).
- 2- There is a statistically significant difference at a significance level (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group and the control group in the post-application of the test of twenty-first century skills in favor of the experimental group.
- 3- There is a statistically significant difference at a significance level (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group in the pre- and post-application of the test of twenty-first century skills in favor of the post-application.
- 4- There is a statistically significant difference at a significance level (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group and the control group in the post-application of the national identity scale in favor of the experimental group.
 - a. There is a statistically significant difference at a significance level (≤ 0.05) between the average scores of the students of the experimental group in the pre- and post-application of the national identity scale in favor of the post-application.

Second: Research recommendations:

- 1- In light of the results of the current research, the researcher recommends the following:
- 2- Restructuring the social studies curriculum in line with the theory of successful intelligence, which includes developing emotional, social and communicative intelligence.
2. Including activities that enhance critical thinking and problem solving in the curriculum, such as analyzing social and national issues and proposing innovative solutions that are compatible with the challenges of the twenty-first century.
3. Employing modern technologies such as the Internet and educational software to provide an interactive and stimulating environment for students, which contributes to developing research, analysis and innovation skills
4. Focusing on strengthening national identity and citizenship by teaching the history and culture of the Kingdom of Saudi Arabia and presenting models of inspiring national figures.
5. Training students on effective communication skills through teamwork, and organizing interactive activities that enhance speaking and listening skills.
6. Enhancing teamwork among students during curricular activities to help them develop cooperation and interaction skills with others.
7. Introducing components to develop leadership and guidance skills within the curriculum, such as organizing work teams and workshops that enable students to lead community projects.
8. The curriculum should include topics related to environmental challenges and sustainable development, which helps students understand their role in preserving the environment and society.
9. Encouraging students to conduct independent research and self-learning through research projects or interactive exercises, which enhances their ability to acquire skills continuously.
10. Applying various assessment methods that are not limited to traditional tests, but include assessing life, social and critical skills that are developed through classroom and extracurricular activities.

Third: Research proposals:

- i. Developing the social studies curriculum in light of the successful intelligence theory to develop productive thinking skills and academic self-efficacy among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia

- ii. Developing the geography curriculum in light of the successful intelligence theory to develop green education skills among high school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
- iii. Developing the social studies curriculum in light of the successful intelligence theory to develop analytical thinking skills among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
- iv. A proposed unit in social studies in light of the successful intelligence theory to develop high-order thinking skills among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia